

SPUŚCIZNA NAUKOWA MIKOŁAJA KOSTOMAROWA W EWOLUCJI KOMPARATYSTYKI UKRAIŃSKIEJ

Galina Aleksandrowa

*doktor habilitowany nauk filologicznych, starszy pracownik naukowy Instytutu Filologii
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenka, (Kijów, Ukraina)
galekss@ukr.net*

Adnotacja. Artykuł analizuje spuściznę Mikołaja Kostomarowa, co jest również ważne w badaniach porównawczych, które początkowo miały charakter interdyscyplinarny. Podkreśla się, że naukowiec kontynuował tradycje M. Certelewa, M. Maksimowicza, O. Bodiańskiego, którzy rozpoczęli studia nad poezją narodu ukraińskiego, nad jego historią i językiem, porównując podstawy duchowe swojego ludu z sąsiadami. Metoda porównawcza w badaniach naukowców ukraińskich rozwijała się w ścisłym związku z takimi kategoriami romantyzmu jak «ludowość», «tożsamość», «historyzm», "duch nacji», «dusza narodu», które znalazły odzwierciedlenie w charakterze ludowym. Udowodniono, że w procesie porównywania M. Kostomarov próbował ujawnić narodowo oryginalne, dominujące dla każdego narodu w systemie historycznie uwarunkowanych poglądów, perswazji, ideałów, światopoglądu, sposobu życia i zwyczajów. Idee M. Kostomarowa wpłynęły na kształtowanie się literaturoznawstwa porównawczego na Ukrainie, kontynuowali je inni badacze.

Słowa kluczowe: komparatystyka, imagologia, etnopsychologia, folklor, literatura, porównanie, różnice, romantyzm.

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF NIKOLAI KOSTOMAROV IN THE EVOLUTION OF UKRAINIAN COMPARATIVISM

Galina Aleksandrova

*Doctor of Philology, Senior Researcher at the Institute of Philology of the Kyiv National
Taras Shevchenko University, (Kyiv, Ukraine)*

Abstract. The article analyzes the legacy of M. Kostomarov, which is also important for comparative studies, which initially had an interdisciplinary character. It is emphasized that the scholar continued the traditions of M. Zertelev, M. Maximovich, O. Bodianskiy, who began to study the poetry of the Ukrainian people, its history and language, comparing the spiritual foundations of its people with the neighboring ones. The comparative method in the research of Ukrainian scholars developed in close connection with such categories of romanticism as «nationality», «identity», «historicism», «the spirit of the nation», «the soul of the people», which was reflected in the national character. In his works, Ukraine is clearly emerging as a spiritually throwing phenomenon in unity with the people and its culture. An innovative was the desire to comprehend moral and ethical, spiritual, aesthetic and psychological dimensions of peoples on the basis of comparison of folk poetry, to oppose His and the Other. It is proved that in the process of comparison M. Kostomarov tried to identify a nationally original, dominant for each people in the system of historically predetermined views, beliefs, ideals, worldview, life and customs. The ideas of M. Kostomarov influenced the formation of comparative literary studies in Ukraine, they were extended by other researchers.

Key words: comparative studies, imagology, ethnopsychology, folklore, literature, comparisons, differences, romanticism.

НАУКОВА СПАДЩИНА МИКОЛИ КОСТОМАРОВА В ЕВОЛЮЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Галина Александрова

*доктор філологічних наук, старший науковий співробітник
Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, (Київ, Україна)*

Анотація. У статті аналізується спадщина Миколи Костомарова, що має значення і для компаративістики, яка від початку мала інтердисциплінарний характер. Акцентовано, що вчений продовжив традиції М. Цертелєва, М. Максимовича, О. Бодянського, які започаткували вивчення поезії українського народу, його історії та мови, зіставляючи духовні основи свого народу з сусідніми. Порівняльний метод у дослідженнях українських учених розвивався в тісному зв'язку з такими категоріями романтизму, як «народність», «самобутність», «історизм», «дух нації», «душа народу», що віддзеркалювалися в народному характері. Доведено, що в процесі порівняння М. Костомаров намагався виявити національно самобутне, домінантне для кожного народу в системі історично зумовлених поглядів, переконань, ідеалів, світорозуміння, побуту і звичаїв. Ідеї М. Костомарова вплинули на формування порівняльного літературознавства в Україні, їх продовжили інші дослідники.

Ключові слова: компаративістика, імагологія, етнопсихологія, фольклор, література, порівняння, відмінності, романтизм.

Постановка проблеми. Теоретичні та практичні проблеми компаративістики в Україні потребують вивчення і оцінки в спадщині вчених, які формували її як напрям наукових досліджень. Спроби досягнути її початки налічують не так багато часу (праці Г. Александрової, Л. Білецького, Г. Вервеса, М. Гнатюка, Л. Грицик та ін.). Перший (романтичний) період формування українського порівняльного літературознавства охоплює 20–70-ті рр. XIX ст. – добу, яка позначена активним піднесенням національної самосвідомості, науковою й культурною діяльністю М. Максимовича, О. Бодянського, М. Костомарова, О. Котляревського та інших учених, які підхопили ідеї європейського романтизму і започаткували вивчення поезії українського народу, його історії та мови, зіставляючи духовні основи свого народу з сусідніми. Важливими чинниками, що формували українську компаративістику, було романтичне захоплення народністю, звертання до фольклорних джерел. У добу романтизму центром уваги науковців стає народ як головний суб'єкт історії з усім притаманним йому комплексом уявлень, звичаїв, мови й культури. Порівняльний метод у дослідженнях українських учених розвивався в тісному зв'язку з такими категоріями романтизму, як «народність», «самобутність», «історизм», «дух нації», «душа народу», що віддзеркалювалися в народному характері. Нові ідеї, що потрапили на український ґрунт із Західної Європи ще наприкінці XVIII ст., прискорювали формування і поглиблення національної свідомості. Великого значення набувають культурологічні ідеї Віко й Руссо, визнання своєрідності місця і призначення кожного народу в розвитку світової історії (Гердер, Шеллінг, Гегель), відкриття «духу народів» (Фіхте). Вивчати й осмислювати народнопоетичну творчість було неможливо ізольовано, без порівняння її з фольклором інших народів. Тому компаративістика започатковується і розвивається переважно в межах фольклористики. Саме в науковій спадщині її представників (М. Максимовича, О. Бодянського,

М. Костомарова, П. Куліша) сформувався історико-порівняльний принцип. Недаремно від праць В. Ламанського, М. Костомарова, П. Куліша починав відлік порівняльного студіювання літератури в Україні Л. Білецький (*Білецький 1998, с. 462*). Їхні підходи стали підґрунтям для вивчення міфологічного, фольклорного, літературного матеріалу в порівняльному аспекті. З огляду на те, що основним об'єктом дослідження в їхніх студіях стає народний дух, він має немало підстав називатися навіть психолого-порівняльним (*Підгорна 2008, с. 31*).

Аналіз попередніх публікацій. Багатогранна постать М. Костомарова неодноразово була об'єктом студій фольклористів, літературознавців, істориків, філософів та представників інших галузей науки, де залишив свій слід цей невтомний діяч. Демаркаційну лінію між його студіями провести дуже важко: майже всі вони багатопланові і мають і філологічні, і історичні, і політичні виміри. Адже діяльність М. Костомарова розвивалася на тлі процесів, які активізували завдання консолідації нації й утвердження самобутнього національного письменства, тому в його творчості бачимо органічне поєднання «...історії, етнографії, фольклористики й літератури із суспільно-політичною концепцією вільного розвитку етносу» (*Яценко 1994, с. 12*).

Методологічні засади Костомарова-літературознавця вперше спробував систематизувати Л. Білецький. Він зараховує спадщину вченого до історичної, культурно-історичної та символічної школи (Білецький 1999). Представником історичної школи його вважає М. Наєнко, культурно-історичної – Я. Гарасим, культурно-історичної та міфологічної – М. Яценко та Л. Підгорна, міфологічної – М. Дмитренко, порівняльного літературознавства – Л. Грицик. Неоднозначно прочитають і спадщину М. Максимовича, О. Бодяньського, І. Срезневського, П. Куліша – учених-універсалів, діяльність яких не вкладається в межі однієї школи. У них, як зауважує Л. Грицик, можна натрапити на різні компоненти сучасної компаративістики, «в тому числі й імагології, тематології, генології, які, ясна річ, ще не сформувалися в певну систему і відображали певний етап у її розвитку» (*Грицик 2002, с. 31*). Тому важливо дослідити літературознавчу спадщину М. Костомарова в контексті еволюції порівняльного літературознавства в Україні, простежити засади і особливості української компаративістики, зокрема її початкового, романтичного етапу.

Виклад основного матеріалу. Для доби романтизму однією з центральних стає категорія «народного духу», що, на думку тодішніх дослідників, була внутрішньою суттю народу, відображенням його колективної душі. На світогляд М. Костомарова, безперечно, вплинули принципи романтизму: філософсько-історичні уявлення про цей напрям він отримав ще в студентські роки від професорів Харківського університету, прихильників поглядів Й. Г. Гердера (1744–1803) та німецьких романтиків. Ученого захоплювала історія, але під впливом І. Срезневського та його «Запорожской старины», безпосереднього спілкування з українцями М. Костомаров усвідомив, що справжня історія народу не в мертвих літописах, а в фольклорі, особливо в піснях. Ще студентом він зацікавився українською народною словесністю і під впливом М. Максимовича почав її вивчати. Пізніше писав про важливу його роль у своїй науковій долі: «Малоруські пісні до того захопили всі мої чуття і уяву, що який-небудь місяць – і я вже знав напам'ять збірник Максимовича. Потім взявся за другий його збірник, ознайомився з історичними думами і ще більше був охоплений пристрасною до

поезії цього народу» (*Костомаров 2007, с. 37*). Захоплення культурними здобутками українців тривало: М. Костомаров прочитав дисертацію О. Бодяньського про слов'янські пісні. Власне, основи порівняння українських і російських пісень заклав ще М. Цертелєв (1819), який пробував зробити їх порівняння і висловив думки про їхню своєрідність, продовжив М. Максимович (1827, 1834), розвинув О. Бодяньський (1837), який захопив уже більшу «площу» порівнянь, зіставляючи фольклор кількох слов'янських народів та виокремлюючи характерні ознаки кожного. Їхні праці були насамперед виявом національної свідомості українства, але осмислювали вони цю проблематику чи досить декларативно (М. Максимовича, чи особливо не виокремлюючи український фольклор з-поміж інших слов'янських (О. Бодяньський). Лекції літературознавця Степана Шевирьова, професора Московського університету, прослухані 1838 року, зміцнили в молодого вченого романтичне ставлення до народності. Наукові інтереси М. Костомарова, сформовані на межі історії й філології, давали можливість розглядати проблему комплексно, це відкривало не площинний, а об'ємний ракурс аналізу. Матеріалом його досліджень стали не лише пісні, а й дані історії, міфології, літератури, релігії, психології, побуту та ін. – таким чином, порівняльні контексти учений відчутно розширив.

Початковим методологічним етапом порівняльного літературознавства прийнято вважати міфологічну теорію, яку ще називають порівняльно-міфологічною, або арійською. Серед українських філологів М. Костомаров уперше дослідив слов'янську міфологію як найосновніший культурний вияв народного духу в його міфах та фольклорі, як «предтечу слов'янського художнього мислення загалом і художнього мислення українських авторів зокрема» (*Мостяєв 2008, с. 57*). На його «Слов'янській міфології» (1846, рос. мовою) позначилися концепції німецьких міфологів Ф.-І. Крейцера, Ф. Шеллінга, Я. І. Герреса, французьких учених Ш.-Ф. Дюпої, Ж.-Ф. Лафіто; чеських Я. Коллара і І.-Я. Гануша; М. Костомаров проаналізував єгипетську, іранську, скандинавську міфологію, застосував греко-римські паралелі. Праця містить цілу систему зіставлень слов'янських божеств з відповідними міфологічними істотами з давньоіндійської, іранської, монгольської, германської, грецької й скандинавської міфології. Цими порівняннями учений доводив, що наша міфологія була незрівнянно повнішою, ніж її представив Нестор-літописець, і вона має тісний зв'язок з міфологією західних слов'ян, «так що по суті вона була такою самою» (*Костомаров 1994, с. 256*). Первісні уявлення проаналізовані із залученням даних лінгвістики, історії, етнографії, археології, показано трансформації української міфології в системі світових міфологічних начал, простудіювано найдавніші елементи в народних творах і віруваннях. Сам дослідник захоплювався далекими паралелями, однак писав, що в порівняннях варто бути дуже обережним. «У слов'янському світі було багато спільного, але було багато і окремого, що належало одним і було чужим для інших племен... у кожній гілці виникали свої місцеві особливості» (*Костомаров 1994, с. 262*). Його праця продемонструвала «перспективність залучення методів порівняльних досліджень для аналітичного розмислу над початковим етапом формування метатексту українського фольклору» (*Хоменко 2013, с. 36*).

В «Огляді творів, писаних малоросійською мовою» (1843, рос. мовою) вчений наголошував: початки української літератури – в Київській Русі, де

побутувала книжна мова, утворена на основі церковнослов'янської й живої народної. Українська мова не є «наріччям» великоруської, а самобутнім явищем з власними лексичними й граматичними ознаками, вона має особливості, й тому багато чого, що можна нею висловити, неможливо означити російською мовою. Українська мова багато в чому вплинула на формування російської, але пізніше, з кінця XVIII ст., в останній відбувся «наплив іноземної освіти» (Костомаров 1994, с. 281), змінилася й література, на якій позначилася європейська освіченість. Коли в Європі з'явилася ідея народності, а наслідування поступилося оригінальності, «почали соромитися своєї байдужості до вітчизняного і... прив'язаності до іноземного... і звернулись до власного джерела національності й народності» (Костомаров 1994, с. 281). Змінилася мова, позбувшись іноземних форм, а за нею й література, головним прагненням якої стало не наслідування чужого, а «своєнародність». Таке само право, вважав М. Костомаров, має й Україна, народність якої є «особлива, відмінна від народності великоросійської» (Костомаров 1994, с. 282). Ідея народності оживила і українську літературу, вона, власне, і витворила її як окреме відгалуження в російській літературі. Хоч кількість творів, написаних нею, у першій половині XIX ст. ще невелика, але в них помітне «не якесь наслідування чужого, не іноземні чужі ідеї, одягнені в спотворену форму... не думки, всім відомі, виражені образами, всім відомими, а справжнє зображення свого, рідного, з усім віддзеркаленням національного характеру» (Костомаров 1994, с. 286), – це і приваблює його як дослідника. Отже, вимоги до літературного твору, які на основі ідей народності окреслював М. Костомаров, – це правдивість та оригінальність відтворення національного життя та характеру. Аналізуючи твори, написані українською мовою, учений прагнув поставити їх у вітчизняний контекст і визначити їхнє місце в історії рідної культури. У пізніших працях М. Костомаров, як відомо, змінив погляд на українську літературу, констатує в новому письменстві тільки зображально-етнографічний напрям, та прийняв слов'янофільську тезу «література для домашнього вжитку» (багато дослідників його спадщини, зокрема М. Грушевський, Є. Шаблійовський та ін. пояснювали це не капітуляцією перед російським самодержавством, а намаганням хоч якось мірою захистити українську мову й літературу).

Праця М. Костомарова «Про історичне значення руської народної поезії» (1843, рос. мовою) виявляла глибоке знання західноєвропейської літератури та наукової думки. Він пише про фольклоризм В. Скотта і Т. Мора, Гете, Уланда, називає збірки народних поетичних творів Персі та Джеймсона, Форееля, згадує історико-літературні праці Вартона, Еллеса, Райтсона, Гереса, Brentana, Ерліха, Грімма, Бішінга, Вольфа, Гердера, Тальві, Ампера, Марм'є, Блаза, Нодьє, науковий досвід яких рухав компаративістську думку, збагачував її новими методиками. У такому ж руслі працювали й слов'янські збирачі народної поезії – М. Костомаров виокремлює серед них В. Стефановича, Я. Коллара, К.В. Войціцького, Ж. Паулі, Вацлава з Олеська, М. Максимовича та І. Срезневського, намагаючись синтезувати всі відомі йому на той час в європейській науці школи і течії. Усіх цих дослідників об'єднувала любов і увага до народності. Учений визначав три причини такої уваги до цієї проблеми: літературна (у ній знайшли примирення ворожі напрями класицизму й романтизму), політична й історично-сцієнтична. Тому народне життя

М. Костомаров досліджував у трьох вимірах: духовному, історичному й суспільному, щоб збагнути суть національного характеру.

Історик, переконаний М. Костомаров, має вивчати все, що в людському світі кладе на розумну істоту відбиток відмінності. Початковими пунктами в дослідженні джерела кожного твору, на які має спиратися дослідник, на думку вченого, є обставини, дух часу, народ та його характер. Це положення перегукується з пізніше сформульованою відомою тріадою (раса, середовище, момент) І. Тена, якого вважають засновником культурно-історичної школи. Основні засади цієї школи розвивалися ще в працях пізніх німецьких просвітителів (Й.-Г. Гердер), французьких істориків (Ф. Гізо, О. Тьєррі, Ж. Мішле), у позитивістській філософії (О. Конт). Увага М. Костомарова зосереджується навколо гердерівських ідей про історію людства як процес розвитку духу, на розкритті його внутрішніх чинників. Гердер для нього є найбільшим авторитетом, що міцно поставив «прапор народності» (*Костомаров 1994, с. 47*).

М. Костомаров насамперед простежував відображення у поезії тих явищ, де народне (національне) проявляється найчіткіше (релігія, природа, історичне, суспільне життя). «У світі немає двох істот, цілком схожих одна на одну, у кожній є щось своє, власне» (*Костомаров 1994, с. 45*), – писав він. Тому й кожен народ «має в собі щось визначене, що стосується більше чи менше кожної особи, яка належить народові. Це народний характер» (*Костомаров 1994, с. 47*). Згідно з романтичними уявленнями, в оцінках ученого простежується апологія позачасових, трансцендентних вартостей: він убачав у народній поезії безпосереднє (несвідоме) виявлення вроджених особливостей людського духу, тому вивчення її є для нього найкоротшим шляхом пізнання істини. Щоб збагнути, у чому полягає суть національного характеру, на його переконання, основну увагу варто зосередити на джерелах, у яких би народ «висловлював себе несвідомо» (*Костомаров 1994, с. 47*). Це насамперед – література: якщо в ній немає самобутніх творів, а все наслідувальне й чуже – це означає, що й суспільство, яке відображає література, «не співчуває своїй народності, живе чужим» (*Костомаров 1994, с. 47*). Визначальними для дослідника є твори народної словесності, зокрема пісні, як «пам'ятки погляду народу самого на себе і на довкілля» (*Костомаров 1994, с. 48*), на своє духовне, історичне і суспільне життя. Саме пісні є для М. Костомарова істиною, у ній і через неї озивається глибока історична пам'ять народу, його знання про себе і світ: «ніде не є народ такою єдиною особою, як у цих звуках своєї душі, отже, ні в чому так не висловлює свого характеру» (*Костомаров 1994, с. 48*). М. Костомаров вважає доцільним розглядати цілий народ як одну людину: «Для того, щоб довідатись народний характер, потрібно чинити так, як з людиною, яку бажають вивчити: потрібно шукати тих джерел, у яких би народ висловлював себе несвідомо. До таких належить література» (*Костомаров 1994, с. 47*). Стверджуючи, що одиничне і ціле можуть бути однаковими величинами, М. Костомаров розширює можливості зіставлення цілого суспільства з однією особою і зауважує, що будь-яка література – це вираження суспільства», отже, «вибудовується безпосередня залежність між літературою і особистістю, формула своєрідної взаємообумовленості цих чинників» (*Задорожна 2008, с. 119*).

Пісні, доводить М. Костомаров, відображають характер народу в трьох сферах: духовній, історичній і суспільній. Характером він називає «особливий

погляд на речі, який має будь-яка людина, як і будь-який народ» (Костомаров 1994, с. 48). Зазначаючи тісний зв'язок людини з фізичним світом, дослідник наголошує: існування кожного народу зумовлене місцевістю. Тому в народних піснях відображене довкілля, у них є інформація про природу країни, у якій живе етнос: «пісні фінна переносять нас у низенькі хатини, закидані кучугурами... шотландець співає про свої ясні озера, про провалля і водоспади... ви побачите грека, який сидить під оливою при заході південного сонця... Думи українські заносять нашу уяву «на степи ординські, шляхи киліянські» (Костомаров 1994, с. 58). У козацьких піснях, за його спостереженнями, поширені такі образи: темні ліси, далекі степи, бистрі води, Дніпро широкий, буйний вітер, яри глибокі, байраки зелені, смутна чайка, віща зозуля, сизокрилі орли. У родинних піснях зринають інші картини: вишневий садок, розквітла яблуня, ставок і млинок, лугові верби, червона калина, зелена царина, рум'яна рожа в городі та ін.

Учений розмежовував українські і російські пісні, беручи за основу історичну відмінність двох народів. Тому відмінність між їхніми історичними піснями «надзвичайно значна» (Костомаров 1994, 108). В українських піснях «історія відобразилася повно і ясно; квіти фантазії неспроможні були цілковито закрити істину; у великоросів, навпаки, жодна з історичних подій, що залишилася в народній пам'яті, не показана такою, якою вона була насправді: народна фантазія все переробила по-своєму» (Костомаров 1994, с.108).

Характеризуючи народні великоруські пісні в контексті географії та етнографії, дослідник помічає складне поєднання: Єрусалим, Золота Орда, Греція, заморські країни, чудь, латини, лютерани, татари, зрештою, народи, які ніколи не існували. Це відбувалося, на його думку, тому, що пісні творилися протягом століть, кожен період народної історії накладав на них свій відбиток, і все це синтезувалося: «...зливалося в строкату масу» (Костомаров 1994, с.108).

Росіяни, за спостереженням М. Костомарова, кардинально відрізняються від українців: «тут інші події, не ті обличчя, інші поняття» (Костомаров 1994, 184). У них немає кипіння, страждання, ворожнечі, а поезія демонструє, що «влада зрозуміла і люба, народ у своєму житті струнко розвиває ідею, яку дав Бог на його долю» (Костомаров 1994, с.184). Ця країна, наголошує вчений, не змінювалась швидко й раптово, її народ не зазнав сильних переворотів, які б змінили його – усе відбувалося поступово. Погляд М. Костомарова на майбутнє України песимістичний: ця «колиска руського суспільного життя зі своїми звичаями, поняттями, мовою і всім, чим можна було відрізнити малоруса, незабаром належатиме історії минулих днів» (Костомаров 1994, с.184). І навпаки: Росія стала могутньою і міцною європейською державою і не має жодних ознак руйнування, оскільки народ любить царя, владу якого вважає відображенням Божої влади на небесах (це продемонстровано на прикладі численних фольклорних зразків).

Важливим аспектом праці є апеляція до образів етнічних спільнот, які населяли Україну: жидів, циган, поляків, москалів, «невірних» – татар, турків (термінологія автора – Г. А.) на основі фольклорних текстів. Унаслідок комунікації з Іншим у сконденсованій формі знання про нього передавалися наступним поколінням, водночас характеризуючи власну етнічну ментальність. Імагологічні тексти, які наводив М. Костомаров, відображали проблему рецепції

Іншого та Свого, висвітлювали особливості народного характеру з погляду етнопсихології.

Недаремно, аналізуючи цю працю М. Костомарова, І. Срезневський писав про її загальноєвропейське значення, передбачав її цінність для відомих науковців: «для Грімів і Тальві так само, як і для Сахарових і Снегирьових, Караджичів і Колларів» (*Срезневский 1844, с. 144-145*). Рецензент наголошував на новаторстві ученого, який ішов далі свої попередників: «Погляди автора у нас новина; але на Заході вони – ще більша новина» (*Срезневский 1844, с. 144-145*). Новаторський характер статті зазначав і через кілька десятиліть В. Науменко: «У праці Миколи Івановича, не позбавленої деяких недоговореностей і недоробок (що пояснюється новизною предмета), ми натрапляємо так багато нових фактів, а головне – такі нові основні положення і таку постановку питання, що мимоволі доведеться визнати, що праця ця була першим тоді науково-етнографічним дослідженням, яке не втратило свого значення і в наш час» (*Науменко 1885, с. XLI*).

Ці думки М. Костомаров розвинув у праці «Дві руські народності» (1861), яку вважають «підступом до наукової імагології» (*Наливайко 2006, с. 92*), такою, що ознаменувала становлення етнопсихології в Україні як самостійної ділянки фундаментальної науки (*Балагутрак 2007, с. 186*), духовно-ментального підходу в науці (*Мостяєв 2008, с. 9*). Порівняння в цій статті, судячи вже з її назви, було неминучим, усвідомленим, лише за його допомогою можна було ефективно довести окремішність українського народу та його творчості. Матеріал, залучений до праці, різноманітний: психологічний, історичний, етнографічний, фольклорний, релігійний. Лише так, вважав учений, можна пояснити відмінності між національними характерами українців і росіян, які сформувалися протягом тривалого історичного періоду. Зіставлення та аналогії – основний інструмент для з'ясування домінантних для кожного народу поглядів і переконань, світоглядних ідеалів, матеріальних побуту і звичаїв.

Важливий складник цієї праці – присутність автора з його власною культурною ментальністю, ідеологічними позиціями. Це він обирає члени порівняння, його площину, порівнювані характеристики. М. Костомаров як людина двох культур (батько – росіянин, поміщик, мати – українка, кріпачка), яка виросла на помезж'ї (Воронезька губернія) знав особливості кожної, але ідентифікував себе як представник української, зокрема, російські пісні він протиставляє «нашим» (*Костомаров 2013, с. 49*). Він дивиться на світ очима українця, він належить до її культури, віддзеркалює опозицію ми/ вони. Історію Київської Русі він вважає історією українського народу, а руську народність ототожнює із українською. Загалом у світогляді дослідника переважає романтичне піднесення, емоційно-психологічна експресія, потяг до моральних, духовних, насамперед вічних трансцендентних вартостей (*Ясь 2006, с. 52*).

Слідом за М. Максимовичем, який дав розгорнуту порівняльну характеристику українських та російських пісень, опозиційно осмислюючи їх семантичні коди та пояснюючи відмінність між ними різницею народних характерів, М. Костомаров у цій праці дослідив характер, етнопсихологію та політичну концепцію українців та росіян, порівняв самотні риси їхньої національної вдачі та світогляду, розкрив історично сформовані відмінності в національних характерах.

Географічні умови та історичні обставини, зіткнення, «взаємне тертя» (Костомаров 2013, с. 7), напливи чи впливи сусідів, повороти в суспільстві – усе це, переконаний дослідник, спричинює зміни в народній сутності і накладає на неї «особливі прикмети» (Костомаров 2013, с. 7). Зміни відбувалися і залежно від того, якими були сусідні народності: «Зустріч з народом слабшим, – вважав М. Костомаров, – зміцнює народність сильнішого, як зустріч із сильнішим ослаблює» (Костомаров 2013, с.8). Ситуація змінюється особливо тоді, коли народ потрапляє під панування сильнішого, тоді М. Костомаров констатує, за нинішньою термінологією, соціальну і культурну диференціацію: верхні шари засвоюють народність «чужу, пануючу» (Костомаров 2013, с. 8), а «низи» залишаються з колишньою, бо їхній пригнічений стан не дає змоги розвивати свої начала чи ні засвоювати чуже слідом за «верхами». Отже, висновок сучасного дослідника А. Б. Ноймана про те, що Росія завжди сприймалася як «конститууючий чужий» (Neumann 1999, с. 301), має глибоке підтвердження у вітчизняній науці.

Українців і росіян М. Костомаров метафорично співвідносить із духом і тілом, оскільки вони, відповідно, схильні до духовної і матеріальної сторони життя. Відмінності автор простежує вже на рівні зовнішності: «Варто поставити зображення росіянина і українця поруч» (Костомаров 2013, с. 6). Окрім антропологічних відмінностей, вони відрізняються одягом, ходою, способом життя; у них неоднакові звичаї, обряди, діалект, прийоми господарювання. Але зовнішні відмінності – не основне, дослідник переконаний: вони – лише вираз «того, що ховається в глибині душі; решта слугує джерелом того, що проявляється зовнішнім світом» (Костомаров 2013, с. 6). Опозиція зовнішнє – внутрішнє є визначальною в стилі мислення дослідника. Він не просто відмежовує українські реалії (людину, побут, суспільство, культуру) від російських, а бачить внутрішню інакшість росіян, відмінність їхнього духу, світоглядних конструктів.

Автор виокремлює поняття «духовний народний склад» (розум, почуття, воля, духовне й суспільне життя, звичаї, характер народу), наголошуючи, що всі ці ознаки можуть існувати лише разом, підтримуючи і доповнюючи одна одну. Це, переконаний М. Костомаров, ті особливості, які роблять народ оригінальним, неповторним, витворюючи «єдиний гармонійний образ народності» (Костомаров 2013, с. 8). Власне, уперше в науці М. Костомаров характеризує категорію, що є еквівалентом сучасного поняття «психічний склад нації» (Федорченко 2008, с. 23). Це духовне єство він прагне пояснити, оскільки лише воно може показати перспективи літературного розвитку «тої руської народності, яка вступає тепер у свої права» (Костомаров 2013, с. 6).

Відмінності М. Костомаров простежує і на рівні суспільно-політичному, і на релігійному, і на побутовому, у ставленні до природи і жінки. Але найяскравіше вони проявились у площині народної творчості, де віддзеркалилась ментальність конкретного народу. М. Костомаров дотримується положення, відповідно до якого саме народна поезія репрезентує внутрішній світ людини, демонструє етнопсихологічні, морально-етичні та мистецького-естетичні основи її буття.

Особливе місце М. Костомаров приділяє літературі, через яку український народ виражає себе. Поряд із словесністю для нього важливою є категорія народності: «Література є душа народного життя, самосвідомість народності. Без літератури остання – тільки пасивне явище, і тому чим багатша, чим більш

задовільна у народу література, тим міцніша його народність, тим більше ймовірності, що він наполегливіше захистить себе від ворожих обставин історичного життя, тим саме єство народності є більш опуклим, яснішим» (Костомаров 2013, с. 8-9).

Найцікавішими для компаративіста є порівняння, що стосуються несхожого духовного світу двох народностей. Російський народ, з його психологічним нахилом до матеріалізму, М. Костомаров характеризував не лише як малорелігійний, а й як малопоетичний; він «поступається південноруському в духовній стороні життя, в поезії, котра в останнього розвивалася незрівнянно ширше, живіше і повніше» (Костомаров 2013, с. 47). Тому не випадково російські народні пісні позначені роздумами і тугою. У них «немає тієї мрійливості, котра з такою поетичністю захоплює нас в поетичних піснях» (Костомаров 2013, с. 48-49). Для високопоетичних російських пісень характерне відображення сили волі, того, що необхідно для здійснення завдання, для якого визначив себе цей народ в історичному перебігу політичного життя. Недаремно продуктом життя російської ментальності є «розбійницький» цикл народних пісень. У росіян «історичний спогад зараз перетворюється в епос і стає казкою; тоді як, навпаки, в українських піснях він більше зберігає дійсності і часто не потебує підніматися у дійсність до епосу для того, щоб вражати силою розкішної поезії» (Костомаров 2013, с. 48-49). За спостереженнями М. Костомарова, великоруська поезія, з одного боку, часто прагне в сферу неосяжного, неможливого, з другого – опускається до простої забави і розваги.

Отже, тому, що буденне життя українці і росіяни бачать по-різному (для росіян характерний утилітарний, прагматичний, матеріалістичний підхід, для українців притаманне поетичне бачення дійсності), це спричинює і різну поезію. Українська поезія невіддільна від природи, у ній досягає найвищого одухотворення кохання, духовна краса жінки. Великорос не любить природу, тому її й немає в народній поезії, а нехтування правами жінки відображено у фольклорі, де її зображено підневільною істотою. Різко виражену «протилежність натури» (Костомаров 2013, с. 49) «двох народностей» дослідник насамперед бачить у жартівливих піснях. Психологічний нахил російського народу до матеріалізму відображено в пісні, яка «існує не для себе самої, а для бічної декорації іншого, чисто матеріального, задоволення» (Костомаров 2013, с. 50). Ці твори показують лише прагнення втомленої від прозаїчної дійсності людини «забутися на хвилину як-небудь, не чіпаючи серця і уяви» (Костомаров 2013, с. 6). Російські пісні не поетизують життя, а є способом відмежування від буденності, тяжкої праці, пориванням до недосяжного в реальності.

Особливості етнопсихіки українців і росіян, які М. Костомаров визначив на підставі порівняльного принципу історичних, психологічних, релігійних даних, як і в М. Максимовича, антагоністичні; кожна етнокультурна традиція віддає перевагу своїм цінностям: релігійність – нерелігійність; поетичність – реалістичність, прагматичність; дружба, любов – зверхність, ненависть тощо. Позитивна валоризація Свого відбувається не просто за рахунок негативної репрезентації Іншого: усе підкріплюється історичними та фольклорними даними.

Дослідник спадщини М. Костомарова Я. Козачок акцентує: учений не протиставив дві руські народності, а лише намагався довести, що це різні народи (Козачок 2004, с. 62). Варто наголосити: два абсолютно різні, контрастні за духом

народи, прізви в менталітеті яких, на жаль, трансформуються в усе більш масштабні і небезпечні.

Якщо М. Максимович концентрував увагу лише на піснях, порівняльна характеристика яких набула форми бінарних опозицій, то М. Костомаров поширює порівняння і на простір історії, побуту, природи, релігії та культури. Таким чином, у М. Максимовича йшлося про етнічну специфіку кожного народу і його творчості у досить схематичному, узагальненому вигляді. У М. Костомарова картина порівнянь, зроблена на різних рівнях, видається переконливішою і об'єктивнішою (у праці він торкнувся і особливостей характеру польського народу та порівняв його з українським). Учений, власне, наблизився до розуміння терміна «етнічний стереотип», показав важливість розбіжностей та несумісностей сусідніх, але різних народів. Його праця – перше комплексне дослідження, яке репрезентує цілісно, з урахуванням її амбівалентності, проблему Свого та Іншого. Крізь призму описаної М. Костомаровим опозиції українець/росіянин перед читачем постав образ Своєї та Іншої культури, постала реальність, наявна в різних культурних системах.

Для нинішнього сприйняття твердження М. Костомарова звучать, звісно, наївно і можливо, дещо вузько, але вже прагнення обґрунтувати й розкрити своєрідність народів заслуговувало на увагу. Зроблені більше ніж через півстоліття спостереження данця Г. Брандеса майже не відрізнялись від костомарівських: «Тоді як малороси безперечно випереджують росіян за вродженими здібностями, за живописністю й витонченістю, за своїми душевними і сердечними якостями, у них помітна повна відсутність практичного змісту» (Брандес 1914, с. 23).

Висновки. Отже, для сучасного українського літературознавства досі актуальним залишається звернення до спадщини його засновників (М. Максимовича, О. Бодянського, М. Костомарова, О. Котляревського), актуалізація їхнього доробку. Мета порівняльно-історичного аналізу в їхніх працях – утвердити факт існування національної української літератури, показати її своєрідність, відмінність, насамперед, від російської. Це зумовлювалося різним характером обох народів, який найкраще віддзеркалював фольклор. У працях М. Костомарова, де знаходять наукові засади та принципи історичної, культурно-історичної школи, міфологічної, порівняльної школи, варто звертати увагу на поєднання літературознавчих елементів з етнокультурними, соціопсихологічними, соціокультурними тощо. Ідеї М. Костомарова вплинули на формування порівняльного літературознавства в Україні, викристалізували його національну модель, увиразнили його міждисциплінарний характер, стали основними для багатьох дослідників (В. Антоновича, О. Потебні, О. Овсянико-Куликовського, М. Драгоманова, І. Франка та ін.).

Список використаних джерел:

1. Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект / Микола Балагутрак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – 224 с.
2. Білецький Л. Головні напрями української літературно-наукової критики за останніх 50 літ / Л. Білецький // Сергій Єфремов. Історія українського письменства. – Мюнхен, 1989. – Т. II. – С. 462–464.

3. Білецький Л. Т. Основи української літературно-наукової критики / Леонід Білецький [упоряд., автор передм. і приміток М. М. Ільницький]. – Київ: Либідь, 1999. – 405 с.
4. Брандес Г. Россия. Наблюдения и размышления. Литературные впечатления / Георг Брандес // Собрание сочинений. В 20 т. – Санкт-Петербург: Тип. книгоизд. т-ва «Просвещение», 1906-1914. – Т. 19. – 1913. – 325 с.
5. Грицик Л. Українська компаративістика XIX – початку XX ст.: напрями, методика досліджень: Кілька вступних міркувань // Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / Ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль, 2002. – С. 29–33.
6. Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини XIX ст.: погляд М. Костомарова на особливості історичного формування характеру українського народу / Л. Задорожна // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ, 2008. – Вип. 30. – С. 117–127.
7. Козачок Я. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу (художня і науково-публіцистична творчість Миколи Костомарова / Я. Козачок. – Київ: НАУ, 2004. – 352 с.
8. Костомаров М. І. Дві руські народності / М. І. Костомаров; [упоряд.: І. Сяндюков, М. Томак, Н. Тисячна; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-е. – Київ: Українська прес-група, 2013. – 72 с.
9. Костомаров М. І. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народной поэзией // М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія. – Київ: Либідь, 1994. – С. 257–279.
10. Костомаров М. І. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія. – Київ: Либідь, 1994. – С. 280–296.
11. Костомаров М. І. Об историческом значении русской народной поэзии // Слов'янська міфологія. – Київ: Либідь, 1994. – С. 44–201.
12. Костомаров М. І. Славянская міфологія / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія. – Київ: Либідь, 1994. – С. 201–256.
13. Костомаров Н. И. Автобиография // Н. И. Костомаров. – Киев: Стило, 2007. – 351 с.
14. Мостяев О. Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського / О. Мостяев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-12. – (Українознавство; Вип. 12).
15. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства / М. К. Наєнко. – Київ: Академія, 2001. – 312 с.
16. Наливайко Д. С. Літературна імагологія: предмет і стратегії / Дмитро Наливайко // Теорія літератури й компаративістика. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 91–103.
17. Науменко В. Н. И. Костомаров как этнограф / В. Н. Науменко // Киевская старина. – 1885. – № 5. – С. XXXV–XLIV.
18. Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова: Тексти лекцій / Лілія Підгорна. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 72 с.
19. Срезневский И. И. [Рец.] Костомаров Н. И. Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 1843 / И. И. Срезневский // Москвитянин. – 1844. – Т. 66. – Ч. 2. – № 3. – С. 141-154.
20. Федорченко І. Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова / І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Українознавство; Вип. 12).
21. Хоменко О. Методологічні підстави осмислення словесності у теоретичному дискурсі Тараса Шевченка та Миколи Костомарова / Олександр Хоменко // Українознавство. – 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 26–43.
22. Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова / Олексій Ясь // Україна модерна. – Київ-Львів: 2006. – С. 37–57.
23. Яценко М. Т. Костомаров – фольклорист і літературознавець / М. Т. Яценко // М. І. Костомаров. Слов'янська міфологія. – Київ: Либідь, 1994. – С. 5–43.

24. Neumann I. B. *Uses of the Other. «The East» in European Identity Formation*. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1999. – 304 P.

References:

1. Balahutrak M. Heneza etnopsykholohii v Ukraini 19-20 stolittia: istoryko-etnolohichni aspekt. Lviv, 2007, 224 p. (in Ukrainian).
2. Biletskyi L. Holovni napriamy ukrainskoi literaturno-naukovoï krytyky za ostannikh 50 lit. – Miunkhen, 1989. vol. II, pp. 462–464. (in Ukrainian).
3. Biletskyi L. T. Osnovy ukrainskoi literaturno-naukovoï krytyky. Kyiv, 1999, 405 p. (in Ukrainian).
4. Brandes G. Rossiia. Nabljudeniia i razmyshleniia. Literaturnye vpechatleniia. Sobranie sochinenij. V 20 t. Sankt-Peterbur, T. 19, 1913, 325 p. (in Russian).
5. Hrytsyk L. Ukrainska komparatyvistyka XIX – pochatku KhKh st.: napriamy, metodyka doslidzhen: Kilka vstupnykh mirkuvan. In: *Literaturoznavcha komparatyvistyka*. Ternopil, 2002, pp. 29–33. (in Ukrainian).
6. Zadorozhna L. Ukrainska literaturna krytyka pershoi polovyny KhKh st.: pohliad M. Kostomarov na osoblyvist istorychnoho formuvannia kharakteru ukrainskoho narodu. In: *Literatur. Folklor. Problemy poetyky*. Kyiv, 2008. no. 30. pp. 117-127. (in Ukrainian).
7. Kozachok Ya. Ukrainska ideia: z vuzkoi stezhky na shyroku dorohu (khudozhnia i naukovopublitsystychna tvorchiist Mykoly Kostomarov. Kyiv, 2004, 352 p. (in Ukrainian).
8. Kostomarov M. I. Dvi ruski narodnosti. Kyiv, 2013, 72 p. (in Ukrainian).
9. Kostomarov M. I. Neskol'ko slov o slavjano-russkoj mifologii v jazycheskom periode, preimushhestvenno v svjazi s narodnoj poeziej. In: *Slovianska mifolohiia*. Kyiv, 1994, pp. 257-279. (in Ukrainian).
10. Kostomarov M. I. Obzor sochinenij, pisannyh na malorossijskom jazyke. In: *Slovianska mifolohiia*. Kyiv, 1994, pp. 280–296. (in Ukrainian).
11. Kostomarov M. I. Ob istoricheskom znachenii russkoj narodnoj poezii. In: *Slovianska mifolohiia*. Kyiv, 1994. pp. 44-201. (in Ukrainian).
12. Kostomarov M. I. Slavjanskaja mifologija. In: *Slovianska mifolohiia*. Kyiv, 1994, pp. 201–256. (in Ukrainian).
13. Kostomarov N. I. Avtobiografija. Kiev, 2007, 351 p. (in Russian).
14. Mostiaiev O. Teoretyko-metodolohichni matrytsia ukrainoznavstva ta mistse v nii pohliadiv M. Kostomarov ta V. Lypynskoho. In: *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. Kyiv, 2008, pp. 7-12. (Ukrainoznavstvo, no. 12). (in Ukrainian).
15. Naienko M. K. Istoriiia ukrainskoho literaturoznavstva. Kyiv, 2001, 312 p. (in Ukrainian).
16. Nalyvaiko D. S. Literaturna imaholohiia: predmet i stratehii. In: *Teoriia literatury y komparatyvistyka*. Kyiv, 2006, pp. 91-103. (in Ukrainian).
17. Naumenko V. N. I. Kostomarov kak jetnograf. In: *Kievskaja starina*. 1885, № 5, pp. 35-44. (in Russian).
18. Pidhorna L. Folklorystychni kontseptsii Mykoly Kostomarov. Lviv, 2008, 72 p. (in Ukrainian).
19. Sreznevskii I. I. Kostomarov N. I. Ob istoricheskom znachenii russkoj narodnoj poezii. In: *Moskvitianin*. 1844, vols. 66, № 3, pp. 141-154. (in Russian).
20. Fedorchenko I. Problema ukrainskoho natsionalnoho kharakteru v naukovi spadshchyni M. Kostomarov. In: *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. Kyiv, 2008, pp. 21-24. – (Ukrainoznavstvo, no. 12). (in Ukrainian).
21. Khomenko O. Metodolohichni pidstavy osmyslennia slovesnosti u teoretychnomu dyskursi Tarasa Shevchenka ta Mykoly Kostomarov. In: *Ukrainoznavstvo*, 2013, № 3/4, pp. 26-43. (in Ukrainian).
22. Ias O. Idealistychni ta irratsionalni motyvy v naukovi tvorchosti Mykoly Kostomarov. In: *Ukraina moderna*. Kyiv-Lviv, 2006, pp. 37-57. (in Ukrainian).

23. Iatsenko M. T. Kostomarov – folkloryst i literaturoznavec. In: *Slovianska mifolohiia*. Kyiv, 1994, pp. 5-43. (in Ukrainian).
24. Neumann I. B. *Uses of the Other. «The East» in European Identity Formation*. Minneapolis, 1999, 304 P. (in English).

DOI 10.5281/zenodo.2591632

STAN BADAŃ NAUKOWYCH PROBLEMATYKI ZABÓJSTWA NOWONARODZONEGO DZIECKA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ

Bohdan Badziuk

doktorant Wydziału Prawa,

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki, (Łuck, Ukraine)

bogdan.badziuk@gmail.com

Streszczenie. W artykule autor przeprowadza badanie prac naukowych z dziedziny prawa karnego, kryminologii, kryminalistyki, autorzy których skupiają się na problematyce popełnienia przestępstwa, a mianowicie – zabójstwie nowonarodzonego dziecka przez własną matkę. W postanowieniach artykułu naukowego jest również zawarta analiza norm, historycznego już, prawa karnego państw byłego ZSRR, współczesnego prawa karnego Ukrainy, Japonii oraz niektórych krajów Unii Europejskiej. Autor artykułu przeprowadza analizuje orzecznictwa w Ukrainie w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, na podstawie której dochodzi do wniosku, iż kwestia metodyczna prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa nowonarodzonego dziecka przez własną matkę, jak dotąd nie była w Ukrainie rozpatrywana na poziomie monograficznym, jak i nigdy nie była przedmiotem odrębnego badania monograficznego, a tym samym wymaga gruntownych badań na współczesnym etapie kształtowania się nauki kryminalistyki w Ukrainie.

Słowa kluczowe: kryminalistyka, zbrodnia, morderstwo, życie, zdrowie, matka, noworodek, dziecko, śledztwo, metodyka.

STATUS OF SCIENTIFIC STUDY OF THE PROBLEM OF INDEPENDENCE TO THE MOTHER OF ITS NEWBORN CHILD

Bogdan Badzuk

post-graduate student of the Department of Law

Lesya Ukrainka Eastem European National University, (Lutsk, Ukraine)

Abstract. In the article the author carries out researches of scientific works of scientists of criminal law, criminology, who devoted their work to the problems of studying a crime, namely, the murder of the mother of her newborn child. Also, the provisions of the scientific article contain an analysis of the norms of historical criminal legislation of the former USSR, modern criminal law of Ukraine, Japan and certain countries of the European Union. The author analyzes the judicial practice of Ukraine in cases of crimes against human life and health and concludes that the question of the methodology of investigating the murder of a mother of her newborn child on a monographic level in Ukraine was not considered and was not the subject of an independent monographic study, and requires a thorough research in the modern period of the formation of the science of criminalistics in Ukraine.

Key words: criminalistics, crime, murder, life, health, mother, newborn child, investigation, methodology.

СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВБИВСТВА МАТЕР'Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Богдан Бадзюк

аспірант юридичного факультету

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (Луцьк, Україна)

Анотація. В статті автор проводить дослідження наукових праць вчених кримінального права, кримінології, криміналістики які присвятили свої роботи проблемам

вивчення злочину, а саме вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Також положення наукової статті містять аналіз норм історичного кримінального законодавства країн колишнього СРСР, сучасного кримінального законодавства України, Японії та окремих країн Європейського Союзу. Автор статті аналізує судову практику України в справах про злочини проти життя і здоров'я людини, та робить загальний висновок, що питання методики розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини на монографічному рівні в Україні не розглядалось і не була предметом самостійного монографічного дослідження, та потребує ґрунтовного дослідження на сучасному періоді становлення науки криміналістики в Україні.

Ключові слова: криміналістика, злочин, вбивство, життя, здоров'я, матір, новонароджена дитина, розслідування, методика.

Problem solving in general and its connection with important scientific or practical tasks. In Art. 3 of the Constitution of Ukraine states that the person, his life and health, honor and dignity, inviolability and safety are recognized in Ukraine as the highest social value of the Constitution of Ukraine, 1996). It is worth noting that today one of the most widespread and, most certainly, the most serious crimes is considered a deliberate murder that encroaches on the highest social value - human life. Of particular concern is the growing prevalence of murder cases by the mother of their newborn child. Thus, the analysis of official statistics of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the number of registered crimes provided for in Art. 117 of the Criminal Code of Ukraine, showed that over the past 20 years, 370 willful murders have been committed by the mother of their newborn child, which in the general structure of intentional killings averaged 0.6%, for the years 2002-2016 found 88 criminal cases (cases) about intentional murders the mother of their newborn child (Gulevich N.P., 2018b p.23).

An analysis of recent research and publications, which began the solution to this problem, the allocation of previously unsettled parts of the general problem. It should be noted that certain issues of criminal-legal and criminological research were the subject of scientific works (M.N. Gernet, N.O. Neklyudov, M.S. Tagantsev, etc.) and Soviet (M.I. Zagorodnikov, V. D. Nabokov, A.A. Piontkovsky, L.I Timina, V.I. Tkachenko, A.N. Trinin, T.G. Shavgilidze, M.D. Shargorodsky, G. Sharipova, etc.). They paid considerable attention to the representatives of modern criminal-law thought-M.I. Bazhanov, A.V. Bayliv, Yu.V. Baulin, V.I. Borisov, S.V. Borodin, V.K. Grishchuk, T.V. Kondrasova M.Ya. Korzhansky, A.M. Krasikov, V.M. Kutsom, M.I. Melnik, V.O. Navrotsky, L.A. Ostapenko, O.M. Popov, O.L. Starko, I.S. Semenyuk, V.V. Stashis, V.Ya. Tacis, V.M. Trubnikov O.V. Shevchenko.

Presenting main material. Considering the question of the state of scientific research into the problem of the murder of a mother of her newborn child, in our view, all the scientific works should be divided into four main periods.

The first period can be defined as the scientific doctrines of infanticide in ancient times, from the I - XV centuries, characterized primarily by the lack of established responsibility for the killing of the mother of their newborn child. In the ancient world, the right of parents to dispose of the lives of their children has become widespread, so the killing of a newborn child is usually not punished. On the contrary, some thinkers at that time, such as Plato, Aristotle, and Cicero, spoke in favor of the admission of childbirth. Plato believed that infanticide was a necessary means to maintain the quality of life of the people, which involved the murder of children from the lower classes, as well as children born with developmental defects. In ancient Greece, elders were given the right to decide on the life of my newborns, the weak and ugly babies were killed. In

Ancient China, cases of murders of newborn girls have become widespread since it was believed that breastfeeding would save a woman from conceiving another child. In ancient Egypt, death penalty was not imposed for the murder of their children, but the guilty parents had to keep the child's body three days and three nights. In keeping with the execution of this punishment, a special guard was followed. The reason for such a punishment was that the Egyptians believed that the one who gave life could not be punished by death for choosing life. In the Indian tribes of North America there was a habit of hiding a newborn child with a deceased mother, as the child was seen as her murderer. Explaining such brutal killings of newborn babies can only be the difficulty in upbringing that the father of a family could face. Newborns with physical disabilities and twins were also subject to murder. The latter considered the proof of the infidelity of his wife. Usually the father had the right to murder, but in some tribes a woman also had this right (*Semeniuk I.S., 2017, p. 32-33*). It is worth confirming that the first scientific works that referred to impunity for the murder of their mother's newborn child. Yes M. N. Gernet, wrote that "The murder of a child is very common among peoples who stood at the lower levels of culture and does not cause them moral or legal condemnation" (*Gernet M.N., 1911, 205p.*), N.M. Karamzin, "The History of the State of Russia," noted that "... any mother had the right to kill a newborn daughter when the family became very large children, but was obliged to preserve the life of a son born to serve in the homeland" (*Karamzin N. M., 1989, 768p.*). It is these scientific studies that allow us to agree with the scientist I.S. Semeniuk said that the emergence of criminal law on responsibility for infanticide preceded the long path of development of religious, moral and legal practices, since in the early stages of the evolution of society, this act was not generally recognized as unlawful, especially when it comes to non-marital children (*Semeniuk I.S., 2017, p.32*).

The second period is appropriate to identify the scientific works of the 16th-18th centuries, characterized by the emergence of responsibility for the murder of the mother of their newborn child. The first regulatory responsibility for this offense documents include the Bamberg Code of 1507, Code 1532 - The Criminal Status of Charles V "Lex Carolina" (*Bulatova S.Ya., 1967, 152 p.*). In France, the legislative solution to the question of the murder of a newborn child was solved in accordance with the King's Henry II's edict of 1556. Its content allows us to conclude that this document was a means of combating not only the killing of non-marital children, but also violating the church precepts of the need for baptism of infants. In Germany, the Bavarian Code of 1756 provided for the use of the death penalty for committing this type of crime, and the methods of its implementation were brutal, which was characteristic of the criminal law of that time. A prerequisite for liability was the motive of the assassination - fear or shame. Moreover, increased responsibility took place in the case when the victim of the crime was an illegitimate child. However, later on, the Criminal Code of Mary Theresa in 1768 provided for mitigating the punishment for the murder of a mother of an illegitimate child in comparison with a child born in a marriage: quartering or casting for the murder of a law-abiding child and a simple chopping of the head for the murder of an illegitimate child, respectively. It is worth agreeing with scientists who believe that in some cranes in Western Europe at that time, a milder punishment for the killing of newborn babies was foreseen when they were not born in legal marriage. Nevertheless, in Austria and Italy, the death penalty for the killing of a newborn child was imminent. At the same time, in Austria, the death penalty was enforced in a more rigorous way if

the newborn child killed was not baptized (*Semeniuk I.S., 2017, p.35*). Prior to this historical period it is worth mentioning the scientific work of the Italian publicist Cesare Beccaria "On crimes and punishment" which in the second half of the XVIII century. who wrote in his treatise: "Childbirth is also a consequence of a hopeless situation in which a woman is subjected to weakness or violence. A woman who is torn between her own shame and the death of a being who is incapable of suffering suffering, will she not prevail over this last inevitable suffering that awaits her and her unhappy fruit? The best way to prevent this crime is, it seems to me, to be effective laws that protect the weak from tyranny" (*Beccaria Ch., 1995, 304 pp.*).

Later, during the time of Peter I, the Military Product of 1715, the murder of a child who was born in marriage was classified as a criminal offense. At the same time, during this period, they took measures to prevent infanticide. As it is noted: "Peter I understood the most important reason that pushed extramarital mothers to murder their children - it was their shame and fears of public opinion" (*Gernet M. N., 1911, 205 p.*). Thus, in 1714 and 1715, the king issued decrees for the creation of special homes for the maintenance of non-marital children in them. Women could bring newborns into such homes anonymously, hiding their faces and their names (*Romashkin P. S., 1947, 96 p.*).

From the eighteenth century. the attitude to the murder of an illegitimate child as a qualified form of murder is criticized, and certain motives contradicting church doctrines that push a mother to a crime (*Gluhareva L. I., 1984, 57 p.*). We consider the correct point of view of A.O. Antoshchuka, that the development and improvement of legislation until the twentieth century. testifies to the recognition of the less public danger of infanticide compared to other types of murders, which made it possible in some countries to identify it as an independent crime, with less severe punishment for it (*Antonov A. O., 2014, 15 p.*).

The third period of scientific studies in which the question of murdering the mother of his newborn child can be identified in the XIX century. the beginning of the 20th century. The first period of that period was devoted to the question of the murder of the mother of his newborn child. It was worth mentioning the publication of the scientist Gernet M.N. Infanticide: a sociological and comparative legal study: with the addition of 12 diagrams (1911) (*Guernet M. N., 1911, 318 p.*)

It is advisable to conduct an analysis of the legislation of this period, so in England before the adoption of the Kidnapping Act of 1922, the killing of a newborn child was considered intentional and punishable by death. However, judicial practice has made adjustments. In many cases, the case law system allowed the courts to accept sometimes different and directly opposing convictions. According to official statistics from 1905 to 1921, up to 59 women of the 60 accused of committing this crime were sentenced to death by imprisonment in accordance with the judgment of the jury (*Kenny K., 1949, 134p.*). It is worth mentioning that German law developed in a similar way. For the commission of this crime, the mother was punished in the form of hard labor for a term from 2 to 20 years. Punishments for infanticide were also mitigated by the legislation of the Netherlands, Spain, Switzerland, etc. Thus, the Criminal Code of Spain in 1870 provided for liability for this crime in Art. 416, according to which infanticide is the murder of the mother of their newborn child to conceal their dishonor. The offense was convicted of imprisonment. From the point of view of legal technology, the novelty of Spanish law was that accomplices of the crime could be relatives on the ascending line. The French Criminal Code of 1810 recognized the murder of a mother of her

newborn child by a qualified form of intentional murder, which was also punishable by death. At the same time, the aggravating circumstance was the fact that the mother "liquidates" the civil status of the infant. The law of 1824 introduced changes to the law, providing for the possibility of replacing the death penalty with hard labor for an indefinite period, if the subject of the crime was a woman who deserved leniency. It should be noted that the criminal law of Norway and Sweden in the XIX century. developed like a German. In particular, infanticide was recognized as a privileged crime, the subject of which could only be a mother who killed her illegitimate child during or after childbirth (according to Norwegian law at that time - within 24 hours after delivery) (*Semeniuk I.S., 2017, p.38-39*). It is also advisable to analyze the first "Soviet-style" criminal law that considered infanticide as a crime with aggravating circumstances. So adopted in 1926, the Criminal Code of the RSFSR, as well as the legislation on criminal responsibility of other Union republics, maintained an existing assessment of the social danger of childbirth. In addition, the responsibility for the murder of a mother of her newborn child was differentiated. In the Criminal Code of the Ukrainian SSR in 1927, the composition of childbirth was distinguished from the general provisions on willful killing in an independent legal provision (Article 142), which stated: "The murder of a mother of her newborn child during or immediately after childbirth is punishable by imprisonment for a term up to three years" (*A.A. Piotkovsky, 1955*). In the 1960 Criminal Code of the Ukrainian UkrSSR, the same provision was maintained in Article 96, which also provided for the qualification of the intentionally murder of a mother of her newborn child during childbirth or immediately after childbirth, a punishment of imprisonment for a term up to three years.

It is worthwhile in our opinion to separate the scientific works of criminal-law and criminological research of infanticide T. D. Tsybulenko "Childbirth and measures for their eradication" (1975), Timina L.I. Responsibility For infanticide under the Soviet criminal law (1980), Lukichev O. V. Criminally Legal and Criminological Characteristics of Infanticide (1997), Karguzkina EB, Prevention of Killing the Mother of a Newborn Child (Criminological and Criminal-Legal Aspects) (1999).

It is worthwhile to note that the implementation of the third period of scientific studies in which the question of murdering the mother of his newborn child, was adopted by the UN General Assembly on November 20, 1989, the Convention on the Rights of the Child. In conducting an analysis of foreign law regulating the issue of responsibility for the murder of a mother of her newborn child, it should be noted that the legislation on criminal liability of Germany underlying mitigating liability determines the fact of the murder of an extra-married child during or immediately after childbirth (*Serebrennikova A.V., 1997, 57-63 pp.*). In Japan, the mandatory condition for naming infanticide to privileged squads of murders is "concealing shame for the whole family" and "fears that it will not be possible to raise a child" (*Japan's Criminal Code, 2002*). In the Criminal Code of Denmark, this is a "fear of shame" and a "bad state of the mother" (*S. S. Belyaev, A. N. Rycheva, 2001*). Analyzing the judicial practice of the third period, it should be noted that in the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine "On judicial practice in cases of crimes against human life and health" of April 1, 1994 number 1 grounds for mitigating the responsibility for such an attack was considered a special the mental and physical condition of a woman who reduces her ability to manage her actions during labor or immediately after childbirth (paragraph 22) (On judicial practice in cases of crimes against human life and health ... 1994).

The fourth period of scientific studies in which the question of the murder of a mother of his newborn child was investigated can be defined as the second half of the XX century and the beginning of the XXI century.

At the same time, special studies of childbirth problems were conducted by Soviet scientists in criminal law and criminology. Questions of criminal liability for committing this crime were considered in the works of L. I. Glukharyova, L. I. Timina, G. Sharipova. It is worth pointing out that most scientific issues have been considered through the prism of the criminal-law aspects of this crime, including the work of L. A. Ostapenko "Criminal-Legal Characteristics of Intentional Murders under Mitigating Circumstances (Articles 116, 117, 118 of the Criminal Code of Ukraine)" (2003), Karasova A.L. The assassination of the mother of a newborn child: theoretical and applied aspects of responsibility under Art. 106 of the Criminal Code of the Russian Federation (2003), Makhmudova M.A. Kidney of the mother of a newborn child: criminal-law and criminological problems: on materials of the Republic of Dagestan (2006), O. L. Starko "The deliberate murder of a mother of her newborn child (criminal law and criminological research)" (2007), Grubba EI Issues of responsibility for the murder of a mother of a newborn child in Russian and foreign criminal law (2009), O. Shevchenko "Criminal liability for the murder of a mother " of your newborn baby" (2011), Lunaeva A.V. Criminal liability for infanticide: problems of theory and law enforcement (2013), I.S. Semeniuk "Responsibility for the intentional murder of a mother of her newborn child under the criminal legislation of Ukraine and foreign countries" (2017) O. Oliynyk "About 'Subjective and subjective signs of intentional murder by the mother of his newborn child (Article 117 of the Criminal Code of Ukraine) (2017).

It is also worth analyzing the judicial practice of this period, and in the corresponding Decree "On judicial practice in cases of crimes against life and health of the person" of February 7, 2003 No. 2 it was said that the deliberate murder of the mother of his newborn child should qualify for art. 117 of the Criminal Code of Ukraine, if it is committed during childbirth or immediately after birth (paragraph 21) (On judicial practice in cases of crimes against life and health of a person ... 2003). We agree with A.O. Antoshchuk, that the reference to a special psychophysical state of a woman in the latter case is excluded, that is, this feature of the crime is no longer considered obligatory (*Antoshchuk A.O., 2014, 18p.*).

It is also advisable to include in the fourth period of the scientific forensic research that was devoted to various problems of the methods of investigating murders carried out for a long time, beginning in 1941. It should be noted that the efforts of Ukrainian criminologists to develop problems in the methodology for investigating murders is significant. Among the doctoral dissertations on criminology in this regard, it is necessary to highlight the work of V. P. Kolmakov (1962), which was devoted to methods of investigation and prevention of crimes against life. In addition, in 2004, the dissertation paper Zolotov MA Methodology for investigating the murder of the mother of a newborn child; In 2009, V. Ya. Gorbachevsky in his work highlights the grounds for the disclosure of intentional murders. In 2011, O. S. Sinichin defends his doctoral dissertation on "Investigation of Intentional Murders: Theory and Practice", which pays considerable attention to the investigation of various kinds of murders. Various issues of investigation of murders were also considered in master's theses. This refers to the works of SP Zelenkovsky (1983) and VL Sinchuk (2004), which highlighted the general

issues of investigation of intentional murders; S. F. Zdorovko (2003) and I. V. Kubareva (2007), which are devoted to the investigation of intentional murders committed by a group of persons; V.V. Semenogova (2004), where attention is focused on the investigation of intentional murders masked by staging; M.V. Kostenko (2003) and A.O. Shulga (2003), which reveal the basics of the method of investigating deliberate murders, commissioned; B.N. Kovryzhnyh (1969) and V.V. Poltschikov (2011), which shows the principles of investigation of undiscovered murders; V.P. Kolmakov (1941) and I.V. Borisenko (1999), in which the question of investigation of intentional murders committed with the dismemberment of the corpse was reflected; O. S. Sinchin in which reveals the bases of the investigation of serial murders. In addition, the subject of the dissertation analysis was the investigation of murders in railway transport (*M.I. Tsiganenko, 1987 and Yu.B. Komarinskaya, 2010*); in the absence of a corpse (O. Yu. Bulul'kov, 1997); sexual assassinations (A.V. Starushkevich, 1998); murders committed in the face of confrontation of criminal groups (V.I. Boyarov, 2000); committed by minors (O. Andreev, 2007); committed with mercenary motives (A.M. Chorny, 2010); serial killings on sexual grounds (O.V. Lubchinsky, 2018).

Particular attention should be paid to the scientific work and the achievements of scientists in the investigation of the killings made it possible to find out that most of the dissertations are aimed at developing a methodology for investigating crimes against the life of a person, and a few works devoted to the problem of investigation of the murder of a mother of her newborn child. With regard to the achievements of domestic scientists on the investigation of the murder of a mother of her newborn child, it is negligible. In this context, one should mention the monograph by V. P. Kolmakov "Investigation of childbirth". However, this work was written at the time of the Soviet Union and other historical conditions, social and legal realities, and objectively ignored the features of the present. In addition, the monographic work of O. S. Sanhinich "Features of Investigation of Infanticide" is published. Over time, in the legal literature, individual publications about the peculiarities of investigating the murder of a mother of their newborn child begin to appear. In particular, this is a scientific article by R.R. Gerasimova "Forensic modeling of the mechanism of childbirth", which discloses approaches to the creation of a forensic algorithm for modeling an event (crime mechanism) in the disclosure and investigation of infanticide. Also in this context is the AP publication of the scientific publication. Lazareva, "Investigation of infanticide: legal, procedural and organizational problems", which examines the legal, procedural and organizational issues of the investigation of infanticide, which are due to the specifics of the crime and the subject of its proof. However, these works concern infanticide in general, and not newborn babies in particular. It is advisable to distinguish in scientific research the scientific work of A.O. Antoshchuka "Initial stage of the investigation of the murder of a mother of her newborn child", which considers the organizational principles of the initial stage of the investigation of the murder of his newborn child and the organization and tactics of conducting separate investigatory (search) actions at the initial stage of the investigation into the murder of his newborn baby's mother (2014).

As a conclusion, it should be noted that the analysis of the above mentioned scientific works carried out by us allows, first of all, to distinguish the research of various criminal-legal, criminological and criminal forensic issues of the murder of a mother of her newborn child who require further development and the need for scientific

development of measures for the establishment and removal the causes of this type of crime and the conditions conducive to their perpetration among risk groups, since infanticide is a crime with a high level of latency, which greatly complicates its detection, investigation and prevention, and secondly, the need to monographic level forensic investigation tactics and methods of use of expertise and forensic techniques in the investigation of the murder of the mother of a newborn baby.

References:

1. Konstytuciya Ukrainy : pryjnyata na pyatij sesiji Verxovnoyi Rady Ukrainy, 28 cherv. 1996 r. – K. : Femina, 1996. – 64 s.
2. Gulevych N. P. Ditovbyvstvo z sudovo-medychnoyi tochyky zoru / N. P. Gulevych // Medycyna tretogo tysyacholittya : zbirny`k tez mizhvuzivskoyi konferenciyi molodyh vchenyh ta studentiv, Xarkiv, 22–24 sichnya 2018 r. / Xarkivskiy nacionalnyj medychnyj universytet. – Xarkiv, 2018. – S. 23.
3. Semenyuk I.S. Vidpovidanist za umy`sne vbyvstvo matiryu svoeyei novonarodzhenoyi dytyny za kryminalnym zakonodavstvom Ukrainy ta zarubizhnyh krayin : dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.08 / Semenyuk Iryny Sergiyivny / Klasychnyj pryvatnyj universytet. – Zaporizhzhya, 2017. – 248 s.
4. Karamzy`n N. M. Predanyya vekov. Skazanyya, legendi, rasskazi yz «Ystoryy gosudarstva Rossyjskogo» / Karamzyn N. M. – M. : Pravda, 1989. – 768 s.
5. Karolyna. Ugolovno-sudebnoe Ulozhenye Karla V / [per. S. Ya. Bulatova] ; AN Kaz. SSR ; Yn-t fylosofyy y prava. – Alma-Ata : Nauka, 1967. – 152 s.
6. Bekkaryya Ch. O prestuplenyay y nakazanyyah / Ch. Bekkaryya. – M.: Stelo BYMPA, 1995. – 304 s.
7. Gernet M. N. Detoubyjstvo. Socyologicheskoe y sravnytelno-pravovoe yssledovanye / Gernet M. N. – M. : Typ. Ymper. Mosk. un-ta, 1911. – 205 s.
8. Romashkyn P. S. Osnovnie nachala ugolovnogo y voenno-ugolovnogo zakonodatelstva Petra I / Romashkyn P. S.; pod red. A. A. Gercenzona. – M. : Voенno-yuryd. akad., 1947. – 96 s.
9. Gluxareva L. Y. Ugolovnaya otvetstvennost za detoubyjstvo / Gluxareva L. Y. – M. : VYuZY, 1984. – 57 s.
10. Antoshhuk A. O. Pochatkovyj etap rozsliduvannya vbyvstva matiryu svoeyei novonarodzhenoyi dytyny: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.08 / Semenyuk Iryny`ny` Sergiyivny / Nacionalna akademiya vnurishnix sprav. – K., 2014 – 203 s.
11. Pyotkovskiy A. A. Kurs sovetskogo ugolovnogo prava. Osobennaya chast : [ucheb.] / A. A. Py`ontkovskiy, V. D. Menshagyn. – M. : Gosyury`zdat, 1955– . – T. 1. – 1955. – 800 s.
12. Serebrennykova A. V. Prestupnyye deyanaya protyv zhyzny po UK FRG / A. V. Serebrennykova // Vestnyk Mosk. un-ta. Seryya 11. Pravo. – 1997. – № 3. – S. 57–63.
13. Ugolovnyj kodeks Yaponyy : s yzm. y dop. na 1 yanv. 2002 g. – SPb.: Yurydycheskyy centr Press, 2002. – 226 s.
14. Ugolovnij kodeks Danyy / [nauch. red. S. S. Belyaev ; per. S. S. Belyaeva, A. N. Richevoj]. – SPb. : Yuryd. centr Press, 2001. – 230 s.
15. Pro sudovu praktyku v spravax pro zlochyyny proty zhyttya i zdorovya lyudyny : Postanova Plenumu Verxovnogo sudu Ukrainy vid 1 kvit. 1994 r. № 1 // Byuleten zakonodavstva i yurydychnoyi praktyky Ukrainy. – K., 1995. – № 1. – S. 93–96.
16. Pro sudovu praktyku u spravax pro zlochyyny proty zhyttya ta zdorovya osoby : Postanova Plenumu Verxovnogo Sudu Ukrainy vid 7 lyut. 2003 r. № 2 // Visny`k Verxovnogo Sudu Ukrainy. – 2003. – № 1 (35). – S. 37–42.

BADANIE SYTUACJI W POSTĘPOWANIACH ŚLED CZYCH W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE W ZAKŁADACH KARNYCH UKRAINY

Oleh Batiuk

doktor nauk prawnych, docent, profesor Katedry Własności Intelektualnej i Dyscyplin Cywilno-Prawnych Kijowskiego Instytutu Własności Intelektualnej i Prawa Uniwersytetu Narodowego "Odeska Akademia Prawna", (Kijów, Ukraina)
batiukolegkiivponua@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2291-4247

Streszczenie. W artykule naukowym autor przeprowadza analizę, celem której jest zrozumienie sytuacji, zaistniałych w trakcie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa popełnione w zakładach penitencjarnych Ukrainy, na podstawie której wnioskuje, że sytuacje, zaistniałe na tym czy innym etapie śledztwa, mają wpływ na dokonywanie wyboru przez śledczego rodzaju oraz formy postępowania przygotowawczego, jako sposobu dowodu w sprawie. Autor artykułu wnioskuje, że należy rozróżniać trzy podstawowe grupy czynników, mających wpływ na tok śledztwo w sprawach o przestępstwa popełniane w zakładach karnych: pozytywne, negatywne oraz mieszane.

W postanowieniach artykułu autor określa warunki, determinujące rodzaj postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa popełniane w zakładach penitencjarnych, wyodrębniając, co najmniej, trzy grupy: do pierwszej grupy zalicza się cechy osobowościowe osób popełniających tzw. przestępstwa penitencjarne; do drugiej grupy odnoszą się relacje, panujące pomiędzy samymi skazanymi; do trzeciej grupy autor proponuje zaliczyć środowisko społeczne w miejscu odbywania kary. Szczególną uwagę autor poświęca charakterystyce głównych czynników, które mają negatywny wpływ na treść sytuacji, zaistniałych w trakcie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa popełniane w zakładach penitencjarnych. Jako wniosek, autor zaleca służbom śledczym z Narodowej Policji Ukrainy, w trakcie realizacji postawionych przed nimi zadań z zakresu postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa popełnione w zakładach karnych, korzystać z badań naukowych i empirycznych.

Słowa kluczowe: kryminalistyka, przestępstwo, śledztwo, zakłady karne, sytuacja związana ze śledztwem.

INVESTIGATION OF SUCCESSFUL SITUATIONS IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF CRIME IN THE INSTITUTIONS OF UKRAINE'S COMPLAINTS

Oleg Batiuk

PhD, docent, professor of the department of intellectual property and civil law disciplines of Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of National University "Odessa Law Academy", (Kiev, Ukraine)

Abstract. In the scientific article, the author conducts research on understanding of investigative situations in the process of investigating crimes committed in penitentiary institutions of Ukraine, and determines that the planning of investigative actions and the nature of investigative actions depends on the investigative situation at any given stage of the investigation as a way of proof in the case. The author of the article determines that there are three main groups of factors that influence the investigation of crimes committed in the PIs: positive,

negative and mixed. In the provisions of the article, the author identified a group of conditions that determine the investigation of crimes committed in the Ministry of Health, which is at least three groups: to the first group, refer to the personal characteristics of persons who commit penitentiary offenses; to the second group of conditions include the relations that prevail between the members who are in the PI; to the third group of conditions, the author suggests to include the social environment of places of deprivation of liberty. The author pays special attention to the characterization of the main factors that negatively affect the content of investigative situations that arise during the investigation of crimes committed in the administrative units. As the author concludes, it recommends that the investigators of the National Police of Ukraine use, in the course of performing their tasks, scientific and empirical investigations of investigative situations in the process of investigating crimes committed in penitentiary institutions of Ukraine.

Key words: criminalistics, crime, investigation, penitentiary institutions, investigative situation.

ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Олег Батюк

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Київського інституту інтелектуальної власності та права

Національного університету «Одеська Юридична Академія», (Київ, Україна)

Анотація. У науковій статті автор проводить дослідження розуміння слідчих ситуацій у процесі розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань України, та визначає, що від слідчої ситуації на тому чи іншому етапі розслідування залежить планування слідчим видів і характеру слідчих дій як способу доказування у справі. Автор статті визначає, що слід виділяти три основні групи факторів, що впливають на розслідування злочинів, скоєних в УВП: позитивні, негативні і змішані. У положеннях статті, визначено автором групу умов, що детермінують розслідування злочинів скоєних в УВП, що найменше на три групи: до першої групи, відносять особистісні властивості осіб які вчиняють пенітенціарні злочини; до другої групи умов відносять відносини які панують між учасниками які перебувають в УВП; до третьої групи умов, автор пропонує віднести соціальне середовище місць позбавлення волі. Особливу увагу автором приділено характеристиці основних факторів, які негативно впливають на зміст слідчих ситуацій, що виникають в ході розслідування злочинів скоєних в УВП. Як висновок автор, рекомендує слідчим Національної поліції України використовувати у процесі виконання поставлених перед ними завдань наукові та емпіричні дослідження слідчих ситуацій у процесі розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань України.

Ключові слова: криміналістика, злочин, розслідування, установи виконання покарань, слідча ситуація.

Formulation of the problem. The methodological basis for the investigation of crimes in the penal institutions of Ukraine, of course, has a number of specific features, but in turn, they are based on the provisions of the general forensic methodology and methodology for investigating crimes in general. According to the official data of the State Criminal Execution Service of Ukraine in penitentiary establishments (further on the PIUs), the criminogenic composition of the sentenced to imprisonment, as of 01.07.2018, is: 5.6 thousand people sentenced for more than 10 years; 7 022 persons -

for intentional murder; 3 080 persons - for intentional grievous bodily harm; 8 311 persons - for robbery, robbery and extortion; 12 282 people - for theft; 712 persons - for rape; 18 people - crimes against the foundations of national security.

State of research. It is necessary to agree with the opinion of criminologists, who noted that the forensic methodology is "essentially the" cutting edge "of criminology - and the amount of its recommendations, which is necessary for the practice of combating crime" (*Belkin, R.S., 2003, p.658*) Professor Belkin R.S. it is quite clear that the forensic methodology or methodological basis for the disclosure, investigation and prevention of certain types of crimes is an independent section of criminology, the subject of which is the definition and study of methodological provisions of general significance for the investigation of any crime, and the development on this basis of private methods of disclosure, investigation and prevention of certain types of crimes (*Belkin R.S., 2000 p. 501*).

In our opinion, it is the relationship of forensic techniques with the means and techniques of forensic technology and tactics, is manifested precisely within the framework of specific methods of investigation of various types of crimes, where all recommendations of forensic technology and tactics, especially the conduct of investigators (wanted) actions. It is here that organically linked technical means, methods of their use and tactics of investigation with the specific methods of investigation of certain types of crimes.

Statement of the main provisions. In conducting research into the methodological basis for investigating crimes within the framework of private forensic investigation techniques and their elements, it should be noted that directly the very investigation of the crime is conditionally divided into the initial, next and final stages, which, depending on the circumstances of the case and the investigative situation that arose, carry out typical investigative actions, characteristic for this stage of the investigation.

For the algorithm of disclosure and investigation of a type of crime, including crimes committed in penitentiary institutions, the following elements of the private method of investigation of certain types of crimes will be informally significant:

- 1) forensic analysis of the investigated type of crime;
- 2) typical investigative situations;
- 3) typical investigative versions (made on the basis of various investigative situations);
- 4) investigative actions (their types and nature) are aimed at the practical examination of the investigative versions put forward and the relationship between them.

It is worth pointing out that all these elements are closely interrelated. The presence of such interconnections between the forensic categories is confirmed by practically all criminologists.

Thus, the interrelation of the investigative situation with the forensic characteristic of the crime was noted by I.A. Kopylov, defining the investigative situation as a "forensic characteristic of the investigation of a particular crime at a certain point, necessary for the decision of investigators" (*Kopylov I.A., 1988, p.19*).

Note that individual criminological scientists investigated the issues of the relationship between the investigative situation and the nomination and direction of verification of investigative versions in the method of investigation of certain types of

crimes and their application in practice was spoken. It is Professor Havlo V.K. in his paper "On the Investigative Situation and Methods of Investigating the Stolen Offenses Involving Officials", the idea of the dynamics of the investigative situation, its interconnection with the nomination and verification of investigative versions was fairly rightly put forward, as well as the initial investigative situations, verification investigatory situations and types of situations of investigation (Havlo V.K., 1973, p. 90).

Thus, it should be noted that from the investigative situation that developed at the time of the investigation of the crime will depend on the planning of the investigation in the case as a whole and it will be the basis for the nomination of investigative versions. It is necessary to emphasize that the most accurately and substantively in the science of forensic science identified the investigative situation Professor Shikanov V.I.: "The investigative situation is a set of data characterizing the situation in which the investigator should act" (*Shikanov V.I., 1976, p. 157*).

In our opinion, it is in direct dependence on the investigative situation that the investigation is being conducted by investigators of various investigative (search) actions. Note that forensic investigations in which the issues raised regarding the investigative situation as a practical forensic category, in the science of forensic science were raised precisely because of the need to increase the effectiveness of investigative actions and the system of tactical receptions aimed at this. In this regard, the efforts of scientists R.S. Belkin, O.M. Vasiliev, I.F. Gerasimova, B.A. Obraztsova worked out a set of scientific recommendations on the tactics of investigative actions in typical situations, laid the foundations of forensic teaching about the investigative situation, the ways of its use in the practice of investigation of crimes were indicated.

In examining the practical, practical side of this scientific category ("investigative situation"), it should be noted that for practical activities on the disclosure and investigation of criminal cases, it is interesting not as an end in itself, but first of all in the context of forensic tactics, since "the investigative situation actively influences the choice of tactical methods aimed at achieving the corresponding goals" (*Shepitko V. Yu., 1995, p.72*).

We are convinced that it is precisely from the investigative situation at one or another stage of the investigation that planning of investigative types and the nature of investigative actions depends on the way of proof in the case. Since, in the context of the relationship between the investigative situation and the investigation, investigators (investigators) investigate the actions aimed essentially at verifying the versions of the present investigative situation, it should be noted that the nature of the investigative situation is determined by a combination of many factors. The content and combination of these factors. The content and combination of these factors are always individual and, ultimately, are due to the peculiarity of the investigated case, therefore, we believe that there can not be absolutely identical investigative situations. Due to the fact that these situations all the time change, there is a need for the investigator to take different decisions, if necessary and prioritize the conduct of certain investigatory (search) actions, as well as tactical methods of their implementation.

Note that the content of a typical investigative situation that occurs when investigating crimes committed in penitentiary institutions is determined by a number of specific factors that reflect the circumstances of the investigation of the investigated category of crimes. In this case, we are talking about factors that reflect the

circumstances of the investigation of murders committed by both convicts themselves in penitentiary institutions and in relation to them themselves. The question of the nature and content of these factors, or, in other words, the peculiarities of the investigation of crimes committed in penitentiary institutions, was investigated by criminologists.

Professor Petukhovskiy MA classifies the conditions specific to the preliminary investigation into the PIs in two groups: "firstly, the peculiarities of the appointment, organization and activity of correctional institutions expressed in the tasks and powers provided for by the normative acts of the administration of these institutions and in the special legal , as well as the actual situation of persons serving sentences in the form of deprivation of liberty, and secondly, psychological peculiarities of the personality of convicts, which consist in the presence in each of them of a certain "experience" of criminal activity Sty, but in many and not consumed complex deeply negative psychosocial features (interests, views, habits)" (*Petukhovskiy M.A., 1979, p.10-11*).

In our opinion, it is precisely this classification that is not sufficiently complete and clearly reflects forensic significance, that is, the significance is precisely for the investigation of crimes committed in penitentiary institutions. In particular, the specifics of the appointment, organization and activities of the UVP, the legal regulation of their activities, the normative acts of the task and authority of the administration of the UVP, have only an indirect relationship to the investigation of crimes committed in the Ministry of Health. In other words, the information on these features does not contribute to solving the actual forensic problems - the establishment of the offender and the circumstances that are part of the subject of proof.

In our view, it is advisable to more fully classify and characterize the factors that influence the investigation of crimes committed in the PIs. It is precisely this that we think it is necessary to allocate three main groups of factors influencing the investigation of crimes committed in the PIs: positive, negative and mixed.

In our opinion, the factors that negatively affect the investigator's activity in investigating crimes committed in the PI are as follows: awareness of the majority of convicts who committed crimes in correctional institutions, on procedural order of investigation, implementation of tactical methods aimed at inclining the accused (suspect) to give true testimonies, etc .; thoughtfulness, tricks, and sometimes increased social danger of the methods of committing crimes; peculiarities of the psyche of convicts; counteracting the investigation by the convicts; the difficulty in effectively using special knowledge (mainly in the form of participation of specialists in investigative actions) in investigating crimes in correctional institutions; insufficient equipment of correctional facilities by scientific and technical means, inability of some employees of correctional institutions to correctly apply them in conducting urgent investigative actions.

In our opinion, the factors that have a positive influence on the course of the investigation include: the limited number of people who may be suspected of committing a crime in obtaining information about a crime committed in a correctional institution; the ability to quickly obtain information characterizing a person who committed a crime; the possibility of a quick detention and isolation of the convicted offender; the possibility of widespread and effective use of investigative, regime and administrative measures in the disclosure and investigation of crimes in correctional facilities; the possibility of more effective use of organizational and technical assistance in the investigation of crimes committed by prisoners at correctional facilities.

To the mixed factors, in our opinion, it is expedient to include: limited areas of correctional institutions, within which usually occur crimes; presence of eyewitnesses committing a crime.

It is worth pointing out that in addition, it is worth highlighting a group of conditions that determine the investigation of crimes committed in the Ministry of Health, which is at least three groups:

To the first group, we propose to attribute, personal qualities of persons who commit penitentiary crimes. Because staying in places of deprivation of liberty often reformates person's personal qualities. In the environment of the convicts there is an exchange of personal qualities, resulting in a convict becoming like the majority, which is there a significant period of time and gain experience as the implementation and the disclosure of crimes. This experience allows the prisoner to choose the optimal course of behavior and successfully apply it to different situations of investigation.

To the second group of conditions, it is in our opinion, to relate the relations that prevail between the members who are in the PI. It is the external environment in which the crimes committed in the UVP occur and are being investigated, which are natural for places of imprisonment. Due to limited territory, on the one hand, it is more likely to reveal a crime and a criminal, material traces of a crime, and on the other hand, it is complicated by the preservation of traces, because on a small territory a high concentration of convicts. This is precisely what makes it more difficult to preserve the investigative secrecy in a correctional institution.

To the third group of conditions, in our opinion, should include the social environment of places of deprivation of liberty. The determinative meaning of this is the unofficial rules of conduct governing the internal content of the relationship of the convicts, which affects their behavior, attitude towards the society of convicts and the administration.

Note that the main factors that adversely affect the content of investigative situations that arise during the investigation of crimes committed in the administrative units are:

First, the presence of a majority of the convicts of a general negative psychological setting to assist investigating authorities in investigating crimes committed in the PIs. Suspected of convicted persons, regardless of their informal affiliation, even if there is strong evidence against them, following the "laws" and "notions" existing in the criminal world, refuse either to testify on a case in general or to give knowingly false testimony. The same "rules" are followed by the overwhelming majority of convicted witnesses.

In our opinion, it is the informal norms that are more important for most convicts, which is explained by the cruel and inevitable nature of the sanctions provided for their violation. It is easier for a convict to break the official rules of conduct than informal ones (informal), as violations of informal norms can lead to the transfer to a lower informal group with negative consequences throughout the next period of serving a sentence.

Secondly, the presence of crime perpetrators in the pastoral crime victim's experience and experience in communicating with investigators. In addition, it is worth agreeing with scholars of forensics Ishchenko Ye.P. and Nikolaychenko V.V., as they are reasonably noted, not only does not forget their craft while serving the sentence, but extends and deepens criminal skills and knowledge. During long-term communication

convicts receive information about the most diverse ways of committing and concealing crimes; analyze the mistakes that led to the discovery of mastering individual skills and methods, especially the best of the criminal experience of other convicts in the "authority".

Thirdly, the negative operational situation in a particular correctional institution where the crime was committed. Signs of such an environment are: an active influence on the processes in the PIs of the so-called "leaders" of the convicted negatives; control of these persons for the behavior of convicts belonging to other informal groups in the informal group of convicts; insufficient authority of the administration of places of deprivation of liberty; low level of operational work in PIs.

Fourthly, it is a counteraction to the investigation, both on the part of the convicted persons, including those recognized as suspects (accused), in such cases (and in some cases), and by the representatives of the administration of the Ministry of Social Affairs, who are not rarely seeking to conceal the fact of committing a crime in the Ministry of Justice or some of the circumstances of the commission of the crime. .

It is advisable to emphasize that special features are countered to the investigation of crimes in general and murders in particular in PIs committed by convicts belonging to the informal group of "thieves in the law", "watching" and other convicted negatives, if the killings were committed on motives that correspond to "the concept "And the principles of the criminal environment. In such cases, investigators are usually faced not only with counteraction to investigations by suspects (accused), but also from the criminal environment as a whole. The need to delimit the data of "concepts" is substantiated by scientists and criminologists and criminologists.

According to our research, the main forms of such a response are:

- organization and financing of participation in the investigation of lawyers who, in spite of their professional duty, are actually held by organized criminal communities;
- the organization of a mass mental, and in the case of non-induction and physical impact on witnesses and victims of convicts, as well as their relatives who are at liberty;
- organization of mass disturbances in the correctional institution as a reaction to the actions of the investigators;
- discrediting and attempts to bribe investigators and operational personnel involved in the investigation, including using members of organized criminal groups that are in freedom (organizing mass complaints, appeals, appeals to non-governmental organizations for wrongful acts of investigators and operatives);
- threats and insults to investigative and operational personnel involved in the investigation, as well as their relatives, primarily by members of organized crime groups, who are "at liberty" outside the UVP (*Batiuk O.V., 2013, p. .320*).

Fifthly, factors such as the difficulty of investigating the confidentiality of the confidentiality of places of inquiry and the timing of the investigating (search) actions of their participants from the number of convicts, the results of conducting investigative actions should be taken into account. At the same time, we consider that it is inappropriate categorical statements of some authors that it is impossible to secure the secrecy of the investigation into the PIU, every step of the investigator is known and actively discussed. As practice shows, with the careful preparation and tactfully competent organization of investigative actions, including the use of specific features of the regime requirements in the PIs, it is possible to solve the problem of ensuring an adequate degree of confidentiality.

Sixthly, the factors contributing to the complexity of ensuring the personal security of convicts, who collaborate with the investigation in the course of the investigation.

Seventh, factors of inadequate level of interaction between the investigator and the staff of a particular correctional institution, especially with employees conducting operative search activities in the department. In our opinion, the decision to abolish investigators in the system of the State Criminal-Service Service of Ukraine under the Ministry of Justice of Ukraine, which specialize exclusively in disclosing and investigating crimes in the Ministry of Justice, is quite correct. As is well known, at present, crimes committed in the administrative units of Ukraine are being investigated by the investigators of the National Police of Ukraine on the place of the territorial affiliation of the police department, since according to item 6 of Article 261 of the CPC, there is no special entity in the specified category of crimes, to territoriality.

As a **conclusion** of this study, we note that the analysis and disclosure of the understanding of investigative situations and factors that adversely affect the process of investigating crimes committed in penitentiary institutions of Ukraine will allow the investigators of the National Police of Ukraine to use the results of scientific and empirical research for better accomplishment of tasks in the process. investigation of crimes committed in penitentiary institutions of Ukraine.

References:

1. Byelkin R.S. Kryminalistyka: pidruchnyk dlya vuziv. pid red. R.S. Byelkin. M., 2003. 685 p.
2. Byelkin R.S. Kryminalistyka: pidruchnyk dlya vuziv. pid red. R.S. Byelkin. M., 2000. 501 p.
3. Kopylov I.A. Slidcha sytuaciya i taktychne rishennya. Volgograd, 1988. 19 p.
4. Gavlo V.K. Pro slidchu sytuaciyu i metodyky rozsliduvannya rozkradan, shho zdijsnyuyutsya za uchastyu posadovych osib. Pytannya kryminalistychnoyi metodologiyi, taktyky i metodyky rozsliduvannya. M., 1973. 90 p.
5. Shy`kanov V.I. Rozrobka teoriiy taktychnych operacij - najvazhlyvisha umova vdoskonalennya metodyky rozsliduvannya zlochyniv. Metodyka rozsliduvannya zlochyniv (zagalni polozhennya): materialy naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. M., 1976. 157 p.
6. Shepitko V.Yu. Teoretychni problemy systematyzaciyi taktychnych pryjomiv v kryminalistyci. Kharkiv. 1995. 72 p.
7. Petuchovskij M.A. Diznannya ta dosudove slidstvo u vypravno-trudovych ustanovah. M., 1979. 10-11 p.
8. Batiuk O. Theory and practice of using special knowledge and technical-criminalistic support of investigating certain types of crimes committed in penal institutions : monograph / O. V. Batiuk. – Lutsk, PE Ivanyuk V. P., 2014. – 320 p.

ASPEKT NARRATOLOGICZNY POWIEŚCI SYMBOLISTYCZNEJ (MARCEL PROUST)

Ludmyła Bondaruk

docent katedry języków romańskich ta interlingwistyki

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki (Łuck, Ukraina)

E-mail: ludmylabndrk@gmail.com

Streszczenie. W artykule mowa o specyfice analizy narratologicznej tekstu symbolistycznego (na podstawie powieści epickiej Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”). Wyrażono opinię, że powieść symbolistyczna Marcela Prousta jako szczególny typ tekstu wymaga opracowania specjalnej metodologii badawczej. W powieści symbolistycznej główna idea jest abstrakcyjna, natomiast środki jej wyrazu są konkretne: to symbol jako uniwersalna kategoria ludzkiego myślenia. Żeby symbol funkcjonował w wielowarstwowej strukturze tekstu, autorowi tekstu symbolistycznego trzeba wybrać specjalną strukturę narracyjną i odpowiednie strategie i taktyki, które różnią się od tradycyjnych. Chronologia, metody, wymiary powieści symbolistycznej są konstruowane zgodnie z zasadą wartości gradacyjnej w procesie powstania postaci, ich rozwoju, samowyróżnienia, modelowania wartości indywidualnych, interakcji człowieka ze światem zewnętrznym na granicy sacrum / profanum. Marcel Proust pokazał, że czas i życie – są to pojęcia nierozzerwalne, które w ramach światopoglądu człowieka odgrywają główną rolę. W aspekcie synchronicznym i diachronicznym czas utwala się w światopoglądzie poprzez pewne zdarzenia i emocje, które zostały wywołane, a co najważniejsze – poprzez te obrazy-symbole, które pozostają w pamięci i pokazują asocjatywne uczucia. Właśnie dlatego Marcel Proust starannie kształtował symbolistyczny korpus językowych środków wyrazu, które odgrywają szczególną kognitywną oraz informatywną rolę.

Słowa kluczowe: powieść epicka, symbol, naratyw, powieść symbolistyczna, Proust, „W poszukiwaniu straconego czasu”.

NARATOLOGICAL ASPECT OF THE SYMBOLIST NOVEL (MARCEL PROUST)

Lyudmila Bondaruk

associate professor of the Department of Romance Languages and Interlinguistics

Lesya Ukrainka Eastem European National University, (Luts'k, Ukraine)

Abstract. The article deals with the specifics of the naratological analysis of the symbolist text, in particular, on the material of Marcel Proust's epic "In Search of Lost Time." It is argued that the Marcel Proust Symbolist novel as a special type of text requires the development of a special methodology for research. In the symbolist novel, the main idea is abstract, the means of its expression are concrete: it is a symbol as a universal category of human thinking. In order for the symbol to function in the multi-level structure of the text, the author of the symbolist work must choose a special structure of the narrative and the corresponding strategies and tactics, which obviously differ from the traditional one. The chronology, techniques, and measurements of the narrative of the symbolist novel are constructed on the principle of gradation significance in the formation of characters, their development, self-expression, modeling of individual values, interaction of man with the outside world at the confines of sacred / profane. Marcel Proust showed that time and life are inseparable concepts that play a major role in the human worldview. In synchronous and diachronic aspects time is fixed in the world through certain

events and emotions that they caused, and most importantly – through those insults-symbols that are captured in memory and reflect associative feelings. That is why Marcel Proust very carefully formed the symbolist body of language-expressive means, which play a special cognitive and informative role.

Key words: novel-epopea, symbol, narrative, symbolist novel, Proust, "In search of lost time".

НАРАТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СИМВОЛІСТСЬКОГО РОМАНУ (МАРСЕЛЬ ПРУСТ)

Людмила Бондарук

*доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
(Луцьк, Україна)*

Анотація. У статті йдеться про специфіку наратологічного аналізу символістського тексту, зокрема, на матеріалі епопеї Марселя Пруста «У пошуках утраченого часу». Стверджується, що символістський роман Марселя Пруста як особливий тип тексту потребує розроблення особливої методології дослідження. У символістському романі головна ідея абстрактна, засоби її вираження конкретні: це символ як універсальна категорія людського мислення. Для того, щоб символ функціонував у багаторівневій структурі тексту, авторові символістського твору потрібно обрати спеціальну структуру наративу і відповідні стратегії і тактики, які вочевидь різняться від традиційних. Хронологія, прийоми, виміри наративу символістського роману конструюються за принципом градаційної значущості у становленні персонажів, їх розвитку, самовираження, моделювання індивідуальних цінностей, взаємодії людини із зовнішнім світом на межі сакрального / профанного. Марсель Пруст показав, що час і життя – нероздільні поняття, які у світогляді людини відіграють основну роль. У синхронному та діахронному аспектах час фіксується у світобаченні через певні події та емоції, які вони викликали, а головне – через ті образи-символи, які закарбовуються в пам'яті й відображають асоціативні відчуття. Саме тому Марсель Пруст дуже ретельно формував символістський корпус мовно-виразових засобів, які відіграють особливу когнітивну та інформативну ролі.

Ключові слова: роман-епопея, символ, наратив, символістський роман, Пруст, «У пошуках утраченого часу».

Вступ. Не дивлячись на те, що романи Пруста є одними із найкоментованіших творів світової літератури, достеменно вони так і не вивчені. Очевидно, це зумовлено тим, що тривалий час його романи не сприймалися як шедеври, вважалися задовгими і нецікавими, мали надто складний синтаксис.

Відомий письменник – це не завжди той письменник, якого найбільше читають. Це не стосується Пруста. Його роман «На Сваннову сторону» – «Du côté de chez Swann», який спочатку був виданий у 1750 примірниках, за період з 1917 року по 1987 рік був проданий у кількості 1,5 мільйони примірників. У Національній бібліотеці Франції більше книг про Пруста, ніж про Наполеона. Після виходу в світ роману в 1913 році, після отримання найпочеснішої премії Гонкур у 1919 році за роман «Під захистом дівчат у цвіту» («À l'ombre des jeunes filles en fleurs») Пруст був визнаний великим французьким письменником, класиком французької літератури, якого Г. Галімар, засновник журналу «La Nouvelle Revue française», назвав справжнім

учителем для молодих письменників, як, наприклад, Андре Жід, Жан Кокто, Франсуа Моріак, Поль Моран, Жак Рів'єр, Рамон Фернандес.

У 1920 році прихильники Пруста створили гурток « les proustolâtres ». У 1947 році Філібер-Луї Ларшер (Philibert-Louis Larcher) заснував Асоціацію друзів Марселя Пруста і Комбре (La Société des amis de Marcel Proust et de Combray), яка створила банк даних про Марселя Пруста, куди увійшло більше 17 тисяч публікацій. Клод Контамін (Claude Contamine), президент Асоціації, присвятив дослідженню Пруста більше 30 років. Жан-Ів Тадье (Jean-Yves Tadié), віце-президент Асоціації, викладач французької літератури в університетах Франції та за кордоном, написав низку книг, присвячених біографії Пруста та його творчості.

У другій половині ХХ століття дослідження Пруста збагачуються розвідками таких літературознавців, як Іветт Лурія («Стилістична конвергенція у Пруста», 1957), Дж. Н. Еллі («Англійська й американська критика про Пруста», 1960), Жан Руссе («Форма і значення», 1962), Б. Г. Роджерс («Наративні техніки Пруста», 1962), Жан-Ів Тадье («Пруст і роман», 1971), Жерар Женетт («Фігури Ш», 1972), Жан Міллі («Фраза Пруста», 1975).

Новим сплеском у дослідженнях Пруста стали 1971-1972 роки, з нагоди 100-ї річниці від дня народження. У 1971 році були засновані «Дослідження Пруста» – « les Études proustiennes », присвячені виданню неопублікованих зошитів Пруста, які вийшли новою серією «Зошити Пруста» – « Des Cahiers de Marcel Proust ».

Творчий доробок Пруста привернув увагу письменників та науковців різних галузей знань: Наталі Саррот («Ера підозри», 1956), Мішель Бютор («Репертуар І», 1960; Репертуар ІІ, 1964), Р. Барт («Смерть автора», 1977); Жорж Пуле («Прустовий простір», 1963), Жіль Дельоз («Пруст і знаки», 1964), Серж Дубровські («Місце печива мадлен», 1974), П. Зіма («Бажання міфу. Соціологічне прочитання Марселя Пруста», 1974), Жан-П'єр Рішар («Пруст та чуттєвий світ», 1974), Юлія Крістева («Чуттєвий час», 1994). На думку Р. Барта, Пруст створив епопею сучасного письма, здійснив докорінний переворот: замість того, щоб описати в романі своє життя, як зазвичай, він своє життя зробив літературним твором за зразком своєї книги.

Літературне новаторство Марселя Пруста, як і проблема рецепції його творчості в загальнолітературному контексті, є об'єктом дослідження відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Сучасні розвідки творчості Марселя Пруста здійснено Д. С. Наливайком, який вважав, що роман Пруста належить до великих творів світової літератури. Проблемі мистецтва і митця присвячена дисертація Горячої Н. М. Завдяки перекладам українською мовою Анатолія Перепаді, які публікувалися з 1997 по 2000 роки, романи Пруста стали доступними широкому загалу українського читача. Не зважаючи на таку кількість різнопланових досліджень творчості Пруста, досі існує полеміка щодо доцільності вважати Пруста представником символізму, а його романи – зразком символістського стилю. На наш погляд, наратив символістського зразка має суттєві відмінності, а наратологічний аналіз символістського роману дозволяє глибше збагнути його поетику.

Основна частина. Вивчення фольклору і міфів сприяло усвідомленню структурних елементів оповіді і призвело до формування наратології.

Наратологія (фр. *narratologie, f*) як наука у своєму розвитку пройшла три стадії. Перша була започаткована в середині XIX століття у Європі та США й акумулювала дослідження риторики й поезики. Особливою дисципліною наратологія стала в другій стадії свого розвитку. На думку Ролана Барта, «художній текст має структуру, властиву будь-яким іншим текстам, тому він піддається аналізу», і яку він виклав 1966 року у «Вступі до структурального аналізу наративів» (« Introduction à l'analyse structurale des récits ») (*Bartes, 1966, c. 1–27*). 1969 року Цветан Тодоров увів термін «наратологія» у «Граматику Декамерона» (« Grammaire du Décaméron »), а Жерар Женетт надав чіткого теоретичного обґрунтування і визначив основні наратологічні стратегії у роботі «Фігури III» (« Figures III »). Третя стадія розвитку наратології триває від 90-х рр. XX століття до сьогодні. У процесі такого становлення увага до слова й речення змінилася інтересом до тексту, дискурсу, наративу.

Наратологія – це теорія наративу, яка досліджує його природу, форму й функціонування на рівні розповіді та зв'язків наратування, здатності їх створювати й сприймати. Чіткі концептуальні положення так званої класичної наратології (« la narratologie classique ») сформулював Ж. Женетт у роботі « Discours du récit » (« Figures III », 1972), а також в « Nouveau Discours du récit », опублікованій 1983 року. Лінгвіст трактував наратологію як «науку, яка досліджує вербальний спосіб представлення часово орієнтованих ситуацій і подій» (*Genette, 1999, c. 12*).

Об'єкт дослідження наратології – текст-наратив. Поняття «літературний жанр» не дорівнює поняттю «наратив», тому що наративність – це властивість, яка передбачає спосіб викладу подій, який відрізняється часовою і логічною послідовністю. Текст-наратив може проявлятися в будь-якому літературному жанрі, оповідаючи події, пов'язані між собою в часі або логічно.

Кожен наратив має свою структуру, за відомим висловлюванням Аристотеля, наратив має початок, середину і кінець. У середині XX ст. В. Пропп увів поняття функції, рухів (подій), учасників (персонажів), їх фундаментальних ролей, А.-Ж. Греймас доповнив, що наратив представляє послідовність подій, орієнтованих намірами, маніпуляціями, перформаціями (випробуваннями) та санкціями (нагородою чи покаранням).

За Ж. Женеттом та Е. Бенвеністом, наратив має чотирьохярусну структуру: розповідь – дискурс – нарація – історія. Розповідь – це послідовність подій, причинно пов'язаних (а наратив може розповідати події, причинно не пов'язані). Е. Бенвеніст трактував розповідь, історію та дискурс як доповнювальні підсистеми, які, однак, різняться між собою за функціями. Розповідь та історія не мають стосунку до ситуації, відправника та отримувача, а дискурс має. На думку Ж. Женетта, «історія – це зміст певної ситуації, а нарація – це наратив, дискурс, які представляють одну чи кілька ситуацій, включають їх у себе» (*Genette, 1999, c. 130*).

Актуалізація наративних досліджень і розвиток поняття «наратив» проливають нове світло на проблему літературного сюжету. Ці дві категорії поєднує те, що вони належать до засобів організації мовлення, оскільки організоване мовлення має початок, середину, завершення. Це загальна схема, якій слідує і сюжет, і наратив. Фабула – це природна побудова тих життєвих ситуацій, які лягли в основу сюжету. Подальший розвиток роману як синтезатора

жанрів і стилів, який зламав канони рефлексивного традиціоналізму, дав нові синтези риторичної та ліричної традицій словесності: текстів-побудов і текстів-«еманацій». Виникла тенденція зняття нарративної схеми (інтелектуальний, символістський, лірико-філософський, новий роман), а також пропозиціональні схеми (романи «потоків свідомості», роман «внутрішній монолог»).

У сучасних розвідках розрізняють нарратив як спосіб розгортання сюжету та нарративний аналіз як метод дослідження ідентичності особистості, невіддільної від життєвого процесу. У символістському романі нарратив як спосіб і нарративний аналіз ототожнюються, оскільки в нарративі роману репрезентовано нарративну ідентичність особистості як феномен буття, пізнання й розвитку, тобто як певний модус пізнання дійсності. Більше того, особистий нарратив, який є невіддільним від нарративу національної культури, виявляє її взаємозв'язки та взаємовідносини.

За словами Ж. Женетта, «сучасна людина відчуває своє тимчасове існування як тривогу, свій внутрішній стан як нав'язливу турботу чи нудоту; віддана владі абсурду й терзань, вона заспокоюється, проектує свою думку на речі, будуючи свої плани та фігури, черпаючи таким чином хоч трохи стійкості й стабільності з геометричного простору» (*Женетт, 1998, с. 127*).

Матерія художнього тексту, сам текст як об'єкт дослідження зумовили розвиток двох напрямів наратології як методу дослідження художнього твору: «фабульний» і «комунікативний» нарративи. «Фабульний» нарратив досліджує текст з позиції послідовного розгортання основних подій сюжету. «Комунікативний» нарратив розглядає текст як комунікативний посередник між автором і читачем. За Ж. Женеттом, «функціонування художнього тексту в культурному просторі є опозиція об'єктивної розповіді та суб'єктивного дискурсу» (*Женетт, 1998, с. 294*). Комунікативний нарратив має свої комунікативні стратегії – авторську й читацьку. Авторська комунікативна стратегія передбачає варіативність сприйняття реципієнтом свого досвіду зокрема і своєї картини світу загалом, тому виступає реальним учасником змодельованого ним нарративу. Комунікативна стратегія читача – це ідентифікація себе з Ідеальним читачем (У. Еко), а свою версію розуміння – з ідеальною й аналогічною авторському задумові. Ж. Женетт зазначає, що нарратив (об'єктивна розповідь) і дискурс (суб'єктивне сприйняття), або ж мовлення автора (мова тексту) та мовлення читача (мова твору) можуть розходитися або ж синхронно збігатися в процесі розгортання тексту на рівні індивідуального осмислення (*Женетт, 1998, с. 297*). Авторська стратегія залежить від типу оповіді: правдоподібної, мотивованої чи довільної, а також від ступеня авторської фокалізації на індивідуальне сприйняття. Читацька стратегія залежить від фонових знань реципієнта, від мотивованості, психологічного стану. Якщо авторська стратегія фіксована в тексті, то читацька – непередбачена, ситуативна. Це дає певну свободу в інтерпретації художнього твору, і, як результат, призводить до складності його однозначного аналізу.

Таким романом, який зламав канони традиційної структури нарративу, розкрив внутрішні колізії, внутрішній конфлікт людини, сюжетний принцип якого спрямований на осмислення внутрішніх відчуттів, постає символістський роман. Нарратив символістського роману не має чіткої схематизації структури, а навпаки, особливу ідейність, темпоральність, мотивованість.

Прикладом роману нового типу є творчість Пруста, яка, за словами М. Мамардашвілі, носить феноменальний характер. Романи Пруста складаються із

«моментів-феноменів», які поєднують нас із універсальним світовим життям (Мамардашвили, 1995, с. 544).

На основі дослідження сучасного прустознавства можна стверджувати, що серед основних аспектів новаторства Пруста виокремлені наступні:

- філософські розмірковування про сенс буття. Так, дослідники вважають, що літературне новаторство Пруста багато в чому спирається на вчення Анрі Бергсона, й порівнюють його з Декартом (Бергсон розмежував час фізичний і психологічний, довівши, що для кожного тривалість моменту залежить від смислової насиченості. Саме тому час в епопеї Пруста ніби «розтягується» й «стискається»).

- Погляд на розум та інтуїцію. Пруст вважав, що слід спиратися на інтуїцію, а не на розум, оскільки зусиллям розуму не можна повернути спогадів. Тому й композиція твору побудована за асоціативним принципом і пов'язує героїв за незначною асоціативною деталлю.

- Самотність і самосвідомість в естетичній системі Пруста. Ці ключові поняття його творчості показано через образ Марселя, якого автор наділив своєю біографією. Так виростає думка, що вразливість головного героя - це властивість цілої епохи. Не випадково всі романи, крім «Кохання Свана», написані від першої особи. Це засіб самовираження внутрішнього «я».

- Засобом самопізнання і пізнання світу, за Прустом, є мистецтво. Погляд письменника споріднений з поглядом живописця. За його думкою, мистецтво – це єдина можливість «вийти з себе» й «побачити інших», переконатися в існуванні інших людей, повернути «втрачений час».

- Домінуючі елементи стилю Пруста. По-перше, метафоричність, по-друге, багаточарові порівняння і, по-третє, розгалуженість речення, яке включає багато вставних конструкцій та підрядних речень тощо.

Історія (*l'histoire*) у символістському романі – це певна ситуація, яку неможливо аналізувати у відриві від розповіді (*le récit*) та оповідання (*la narration*). На перший погляд, окрема історія не зрозуміла своєю функцією у творі. Тракткування можливе лише при включенні в багаточаровий аналіз тексту. Одна історія включається в іншу, загальнішу історію, переходить у розповідь без видимої хронологічної послідовності та причинно-наслідкових зв'язків. Розповідь ведеться в минулому часі, усі події та дії відбулися раніше моменту нарації і викладаються через призму сприйняття наратора. Розрив між часом історії та часом нарації вжито для того, щоб показати процес усвідомлення наратором пережитих історій, відповідно, зростає її зв'язок з реальністю та розумінням читача.

Розповідь як послідовність історій є наративом, оповіддю про події, які переживає персонаж, однак акцентується їх біографічна каузальність, вплив на формування світогляду того чи того персонажа. Причинно-наслідкові зв'язки не вказуються безпосередньо, вони спонукають читача робити певні висновки самостійно, індивідуально. Тому розповідь як оповідання історії включається в дискурс як осмислення історії. У символістських романах Пруста хронологію історій вибудовують не події як такі, а спогади та емоції, що їх спровокували.

Розповідь підкріплюється монологічними розмірковуваннями персонажа (персонажів), ліричними доповненнями, емоційними враженнями, що передбачає включення читача в інтерпретування читачем основного смислу.

Історія, розповідь, оповідування вибудовуються за всіма ознаками комунікативного наративу так, щоб змоделювати погляд наратора й передати його через переломне сприйняття читача. Тому наратив символістського роману Пруста – це комунікативний монологічний першоособовий наратив, у якому представляються авторські судження від імені першої особи, яка є безпосереднім учасником подій, зазнає змін, трансформацій, певних санкцій (розчарування, схвалення, розуміння, підтримки чи відчуження).

У такому аспекті важливим є вибір ролі самого автора, передачі ним функцій наратора комусь із персонажів, тобто вибір прототипу, відповідних стратегій і тактик. Стратегія – це модель, план, спосіб дій для організації та досягнення довгострокових цілей. Тактика – це теорія і практика підготовки й реалізації певних дій, яка включає закономірності, характер, особливості та зміст певного поняття. Стратегія досягає мети через розв'язання проміжних тактичних завдань. Т. Ван Дейк вважав, що наративна стратегія – це властивість когнітивних планів, які презентують загальну орієнтацію певної послідовності дій і включають мету взаємодії (*Ван Дейк, 1989, с. 153*). Так, Ван Дейк виокремлює два типи наративних стратегій:

- глобальні наративні стратегії, які враховують і створюють відношення художньої інформації між наративними інстанціями відправника (письменник – автор – наратор – наратор) та її отримувача (адресат – адресант – або актуальний читач);

- локальні наративні стратегії, які аналізують механізми реалізації погляду оповідача.

Виміри локальних наративних стратегій – це час, швидкість, простір та погляд (кут зору).

Пруст прагнув створити суб'єктивну епопею, яка б відображала не події, які впливають на розвиток суспільства, а ті психологічні процеси, які визначають його стан. Для нього «найголовнішою реальністю» постає особистість з її індивідуально-неповторними емоціями, думками, настроями, які своїми постійними змінами зумовили оригінальність роману «поток свідомості». Пруст споглядає світ через душу людини, що є для нього відображенням реального через нереальне. Перевага суб'єктивного над об'єктивним стала основним композиційним прийомом побудови його творів. Автор приділяє основну увагу зображенню свідомості людини, яка формується під впливом асоціацій, вражень, спогадів і фіксується в пам'яті.

Новаторство романів М. Пруста полягає саме в оригінальності вибору наративних стратегій – і глобальних, і локальних. Глобальні стратегії використовують як сукупність наративних засобів для передачі глобального змісту твору. Засобами передачі глобального змісту слугують мономіф, основний міф, латентний та патентний міфи, а також домінантні архетипи як паттерни поведінкової реакції. Засобами вираження глобального змісту, а отже глобальних стратегій, виступають насамперед символи, які функціонують в романі як вербальні маркери абстрактної ідеї, відображення авторської картини світу.

Локальні авторські стратегії М. Пруста, зокрема, характеризуються тим, що їх домінуючі виміри, такі, як час і простір, мають багатоаспектне, нетрадиційне функціонування. Час і простір у романах Пруста – це категорії, які розкривають сутність людського буття на межі профанного/сакрального за допомогою системи символів. Час – це представлення світу автора через персонажів у певному часовому вимірі життя, відповідно, простір – це просторовий вимір наративу, в який включений наратор. У символістському романі час не підкоряється хронологічній послідовності й вибудовується прийомами неузгодженості, якими часто є силепсис (*silepsis, m*), аналепсис (*analepsis, m*) та анахронія (*anachronie, f*), конкретніше, за просторовим принципом, тобто час і простір нероздільні, історії відбуваються в певному місці й у певний час, хронологічно вибудовуючись за силою вражень, зумовлені емоційними спогадами, закарбовані в пам'яті, з тих чи тих причин, як відображення колективного та індивідуального несвідомого. Такі прийоми локальних стратегій створюють можливість авторської ретроспекції в минуле, щоб роз'яснити й аргументувати його теперішнє та потенційне майбутнє. Ще однією особливістю, яку можна виокремити як базову, основну, що об'єднує глобальні й локальні стратегії, – це прийом повторюваності, акцентування уваги читача до відповідних наративних засобів. Засобами повторюваності виступають місце, час, головні персонажі, їх мовними репрезентантами – символи. Повторюваність уживають для того, щоб демонструвати зміни, розвиток, динамічність світу, різне сприйняття людей і речей з набуттям життєвого досвіду, пізнання істинних цінностей, внаслідок осмислення подій.

У Пруста мова символічна, будь-які явища чи предмети (які передаються символами, як наприклад, *ma tasse de thé* – філіжанка кави) можуть викликати спогади, заховані в глибині нашої пам'яті:

... et ces rues (1) de Combray existent (2) dans une partie de ma mémoire (3) si reculée, peinte de couleurs si différentes de celles(4) qui maintenant revêtent pour moi le monde (5) (Proust, 1976, с. 69).

Ці комбрейські вулиці (1) живуть (2) у глухій глушині моєї пам'яті (3), забарвленій у такі тони (4), яких у моєму нинішньому світі (5) вже й не знайдеш ... (Пруст, 1997, с. 40).

Авторські символи – і в межах одного роману, і в межах усієї епопеї – стають символами-концептами, збагачуючись новими значеннями, які розкриваються за допомогою нових слів-експлікаторів. Вони поєднуються навколо домінуючого архетипу Іншого та основного міфу «пізнання істини» спільною міфологемою «відблиск істини»:

Après cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exécutait d'incessants mouvements du dedans au dehors, vers la découverte de la vérité... (Proust, 1976, с. 101).

Слідом за цією корінною вірою, що під час читання безперестань підіймалася зсередини в одкриті істини нагору ... (Пруст, 1997, с. 70).

Особливістю символічної мови Марселя Пруста є те, що певні образи-символи відображають усі різновиди часу, або на їх межі, як наприклад, образ церкви, як і сама людина, яка живе в різних світах: матеріальному й духовному. Образи-символи багатоаспектні, багатовимірні, актуалізовані, які впродовж усього роману доповнюються ознаками, характеристиками, функціями, новим, іноді несподіваним значенням.

Марсель Пруст описував час не лише як процес регламентації людської діяльності, а як процес пізнання сутності буття впродовж життя. Автор показав, що час і життя людини – невіддільні поняття, які у світогляді людини відіграють основну роль. У синхронному та діахронному аспектах час фіксується у світобаченні через певні події та емоції, які вони викликали, а головне, через ті образи-символи, які закарбовуються в пам'яті й відображають асоціативні відчуття. Саме тому Марсель Пруст дуже ретельно формував символістський корпус мовно-виразових засобів, які відіграють особливу когнітивну та інформативну ролі. Так, природні символи автор може використовувати зі збереженням усього первинного (архаїчного) значення або ж часткового, повністю чи фрагментарно, що призводить до можливості хибного трактування основного змісту.

Символи квітів, трав, дерев, тобто рослинні символи, асоціюються і з душевним збагаченням, спогадами, які ввібрали в себе ті чи ті запахи та з якими вони асоціюються, і моральне та духовне падіння:

Le côté de Méséglise (1) avec ses lilas, ses aubépines, ses bluets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière ? tétards, ses nymphéas et ses boutons d'or, ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre (2) (Proust, 1976, c. 190).

Мезеглізька сторона (1) з отим бузком, глодом, блаватами, маком, яблунями; германтська сторона з її річкою, де кишіли пуголовки, з лататтям і жовтцем назавше створили для мене образ країни, де я хотів би жити (2) (Пруст, 1997, с. 151).

Висновки. Природні міфи слугують для Пруста зручною базисною основою для передачі зміни душевних настроїв і відчуттів головного героя – Марселя. Наратив роману починається з весни – з періоду розквіту, нових сподівань і нових можливостей. Це час, коли Марсель мріє про подорожі, а сила почуттів асоціюється з бурею. У другій частині – це зима (за Н. Фраєм – стадія хаосу, зв'язків, асоціацій). У цей період Марсель пізнає кохання і розчарування, щастя і нещастя. Залежністю настрою від природних коливань Пруст зіставляє світ людини і природи, взаємозв'язок світів реального та ірреального. Третя частина – це літо/осінь. Улітку відбувається накопичення вражень, досвіду, яким ще не дана оцінка, вони порівнюються з густотою одноманітної зелені. Лише восени, по завершенні певного етапу життя, ми відчуваємо ностальгію за тим, що вже не повернеться, або ж повернеться в наших спогадах.

Отже, наратологія як наука про текст дає можливість простежити архітектоніку художнього твору як системи й дослідити прийоми трансляції індивідуально-авторської картини світу. Символістський роман Марселя Пруста як особливий тип тексту потребує розроблення особливої методології дослідження. У символістському романі головна ідея абстрактна, засоби її вираження конкретні – це символ як універсальна категорія людського мислення. Для того, щоб символ функціонував у багаторівневій структурі тексту, авторові символістського тексту потрібно обрати спеціальну структуру наративу і відповідні їй стратегії і тактики, які вочевидь різняться від традиційних. Хронологія, прийоми, виміри наративу символістського роману конструюються за

принципом градаційної значущості у становленні персонажів, їх розвитку, самовираження, моделювання індивідуальних цінностей, взаємодії людини із зовнішнім світом на межі сакрального/профанного.

Література:

1. Женетт Ж. Пространство и язык. Границы повествовательности / Жерар Женетт. Фигуры: [в 2-х т.]. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. Т. 1. С.283-299, 126-132.
2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
3. Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995. 547 с.
4. Пруст М. На Сваннову сторону: пер. з фр. А. Перепаді. К.: Юніверс, 1997. 365 с.
5. Bartes R. Introduction à l'analyse structurale des récits // Communication. 1966. № 8. P. 1-27.
6. Genette G. Figures III : Collection Poétique. Paris : Seuil, 1999. 285 p.
7. Proust M. A la recherche du temps perdu. М.: Edition du Progrès, 1976. 435 p.

References:

1. Женетт Ж. Пространство и язык. Границы повествовательности / Жерар Женетт. Фигуры: [в 2-х т.]. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. Т. 1. С.283-299, 126-132.
2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
3. Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995. 547 с.
4. Пруст М. На Сваннову сторону: пер. з фр. А. Перепаді. К.: Юніверс, 1997. 365 с.
5. Bartes R. Introduction à l'analyse structurale des récits // Communication. 1966. № 8. P. 1-27.
6. Genette G. Figures III : Collection Poétique. Paris : Seuil, 1999. 285 p.
7. Proust M. A la recherche du temps perdu. М.: Edition du Progrès, 1976. 435 p.

STAN NAUKI W OBSZARZE BADAŃ PROBLEMÓW, DOTYCZĄCYCH MOTYWÓW POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH ORAZ INNYCH DELIKTÓW KRYMINALNYCH W INSTYTUCJI WYKONYWANIA KAR W UKRAINIE

Andrii Borovyk

*doktor nauk prawnych, docent Katedry Prawa Karnego i Sądownictwa
Międzynarodowego Uniwersytetu Gospodarczo-Humanistycznego
imienia akademika Stepana Demianczuka, (Równie, Ukraine)
aborowychok@gmail.com*

Streszczenie. Artykuł naukowy jest poświęcony ważnym kwestiom, dotyczącym motywów popełnienia przestępstw korupcyjnych oraz innych deliktów kryminalnych w instytucji wykonywania kar w Ukrainie. Zagadnienia te w historii współczesnej Ukrainy (1991-2018) badano przez kilka okresów, gdzie każdy z nich miał swoją specyfikę oraz zakres merytoryczny problematyki, poruszanej w pracach naukowców. W postanowieniach artykułu naukowego autor uznaje, że na podstawie przeprowadzonej analizy naukowej stanu badań problemów, dotyczących motywów popełnienia korupcji oraz innych deliktów kryminalnych w instytucji wykonania kar, należy stwierdzić, że na przestrzeni wszystkich czterech, wytyczonych w artykule, okresów reform w zakresie wykonywania kar, oraz uwarunkowanych tym samym poszukiwań naukowych, a mianowicie: pierwszy okres 1991-1998; drugi okres 1999-2010; trzeci okres 2011-2016; czwarty okres od 2017 r. – do chwili obecnej, określona problematyka nie została zbadana w stopniu wystarczającym, co powinno stać się podstawą do kontynuowania badań naukowych nakreślonego problemu, który dotyczy motywów popełnienia przestępstw korupcyjnych oraz innych deliktów kryminalnych w instytucji wykonywania kar w Ukrainie.

Słowa kluczowe: korupcja, przestępstwo, motyw, kara, zakład penitencjarny.

THE STATE OF RESEARCHING IN SCIENCE THE PROBLEMS CONCERNING MOTIVES OF COMMITTING CORRUPTIBLE AND OTHER CRIMINAL OFFENCES IN THE SPHERE OF PUNISHMENT EXECUTION OF UKRAINE

Andrii Borovyk

*candidate of legal sciences, docent of the department of criminal law and justice
of International economic-humanitarian University named after
academician Stepan Demyanchuk, (Rivne, Ukraine)*

Abstract. The scientific article is devoted to the important issues of the motives of committing corruption and other criminal offenses in the field of execution of sentences in Ukraine, which were investigated in the modern history of Ukraine (1991-2018) for several periods, each of which had its own peculiarities and scope of meaningful reflection of these problems. in the writings of scholars. The author, in the provisions of the scientific paper, concludes that based on the analysis of the state of research in science on the motives for committing corruption and other criminal offenses in the field of execution of sentences, it is worth noting that all four articles of the reform in the field of execution of sentences are defined in the scientific article and determined in connection with this scientific research, namely: the first period of 1991-1998; second period of 1999-2010; the third period 2011-2016 p .; the fourth period from 2017 - to date, this issue has not been sufficiently investigated, which should serve

as the basis for further scientific research of the identified problem of motives for committing corruption and other criminal offenses in the area of the execution of sentences in Ukraine.

Key words: corruption, crime, motive, punishment, institution of serving a sentence, convicted.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУЦІ ПРОБЛЕМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ МОТИВІВ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВOPOPУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Андрій Боровик

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права
і правосуддя, Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степані Дем'янука, (Рівне, Україна)*

Анотація. Наукова стаття присвячена важливим питанням мотивів вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень у сфері виконання покарань України, які досліджувались у сучасній історії України (1991-2018 р. р.) на протязі декількох періодів, кожен із яких мав свої особливості та обсяг змістовного відображення означених проблем у працях учених. Автор у положеннях наукової статті робить висновок, що виходячи з проведеного аналізу стану дослідження в науці проблем, що стосуються мотивів вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень у сфері виконання покарань, варто констатувати, що у всі визначені у науковій статті чотири періоди реформ у сфері виконання покарань та обумовлених у зв'язку з цим наукових пошуків, а саме: перший період 1991-1998 р. р.; другий період 1999-2010 р. р.; третій період 2011-2016 р. р.; четвертий період з 2017 р. – по даний час, зазначена проблематика була не достатньо досліджена, що й повинно стати основою для подальшого наукового дослідження визначеної проблеми мотивів вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень у сфері виконання покарань України.

Ключові слова: корупція, злочин, мотив, покарання, установа відбування покарання, засуджений.

A problem statement in general and its connection with important scientific or practical tasks. As the results of scientific literature analyses showed the motives of committing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution of Ukraine were investigated on the doctrinal level in modern history of Ukraine (1991-2018) during several periods each of which had some peculiarities and the scope of profound reflection of the above mentioned problems in scientists' works.

An analysis of recent research and publications, which began the solving of this problem, the allocation of previously unsolved parts of the general problem. The theoretical basis of this article is the works of Ukrainian scientists in the field of criminology, namely: V.V. Golina, A. M. Kostenko, V.G. Likhobol, Yu.V. Baulin, A.M. Gumin, O.G. Kolb, O. M. Litvak, O. Dudorov, S. Yu. Lukashevich, A. V. Savchenko, N. M. Yarmish, I. M. Kopotun, I. S. Yakovets and others.

The presentation of main material. The first period of scientific researches was during 1991 and 1998 when the bodies and PEI belonged to Ministry of Internal Affairs of Ukraine. But despite the fact that the structure of main administration of punishment execution of Ministry of Internal Affairs of Ukraine included Kyiv Institute of Internal Affairs, experts of which investigated various aspects of criminal and executive activity and also published their scientific findings in the special bulletin "Problems of

penitentiary theory and practice” (*Problemy penitenciarnoyi teorii i praktyky*, 1996. 119 p.), both officers of bodies of internal affairs (experienced staff of territorial bodies of internal affairs) and administration of internal affairs (personnel inspection, in particular) and Ministry of Internal Affairs of Ukraine at large, and scientists mostly of militia character (*Bibliografiya (kryminologiya ta profilaktyka zlochyniv)*, 2008, p.44-56) dealt with the questions of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution. The scientists of other scientific and educational institutions didn't remain aloof from this process (*V. K. Gryshhuk, B. O. Kyrys, O. F. Paska*, 2009, p.306-365). On the whole, as the research ascertained, theoretical and methodological principles of preventing corruptible and other criminal offences committed by the workers of bodies of internal affairs of Ukraine, including the personnel of bodies and PEI, were formulated and scientifically substantiated in theses for the degree of Doctor of Law (speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal and executive law) of such scientists criminologists as:

a) V.V. Holin, who clarified the matter and formulated theoretical and practical principles of special and criminological preventing crimes in his work “Special and criminological prevention of crimes: theory and practice”, which was of great applied importance in the context of organizing and realizing measures of preventing corruptible and other criminal offences, subjects of which were the people experienced in the substance of operative and investigative, investigatory and forensic activity, and also in tactical and strategic techniques of crime investigation, aimed at revealing the motives of criminal activity of guilty people (*Golina V. V.*, 1994, 44 p.).

b) O.M. Kostenko in his thesis “Criminal’ will and consciousness (research using the principle of naturalism)” studied criminal’s will and consciousness (as natural and integral components of person’s subjective attitude towards committed socially dangerous act), using the principle of naturalism (1995) and proving thus the necessity of more profound study of motives and motivation of criminal behavior of the person guilty of committing criminal offence (*Kostenko O. M.*, 1995, 46 p.).

c) V. H. Lykholob in his thesis “The problems of efficiency of law enforcement activities of bodies of internal affairs in crime fighting (criminological, theoretical and legal aspect)” through studying criminological, theoretical and legal aspects of the efficiency problems of law enforcement activities of the bodies of internal affairs in crime fighting determined and substantiated doctrinal principles of preventing corruptible and other criminal offences, including those committed by the workers of bodies of internal affairs, by the staff of punishment execution bodies and institutions (1992) (*Lyxolob V. G.*, 1992, 41 p.).

Considerable theoretical and methodological basis for elaborating the problems of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution was created by the scientists of criminal law, namely: Yu.V. Baulin in his work “Criminal and legal studies problems of the circumstances eliminating crimes (social danger and illicit acts)” investigated criminal and legal problems of studies about the circumstances causing criminal (social danger, crimes) actions (1991), including those connected with the police activities (criminal arrest and urgency, in particular) (*Baulyn Yu. V.*, 1991, 41 p.) thus creating corresponding applied principles of lawful behavior of the above mentioned people in the corresponding situations, precisely determined by law. The scientists of other similar fields of the law created also significant theoretical and applied principles concerning the same problem.

Besides, it's worth stating that in the first period of scientific researches the results of theses for Master's degree (speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal and executive law) on the corresponding topic were the closest to solving the problems connected with preventing corruptible and other criminal offences committed in the sphere of punishment execution. They were as follows:

1) O.M. Gumin "The problems of drug-addiction fighting with convicts in correctional labour centres" (1997) considered the illicit activity of these institutions personnel in committing corruptible and other criminal offences as one of the problems (*Gumin O. M., 1997, 18 p.*).

2) O.H. Kolb "Prevention of legal offences among minors confinement places of Ministry of Internal Affairs of Ukraine" (1997) called neglect of official duties by the staff in these places one of the circumstances promoting those people to commit illegal acts (*Kolb O. G., 1997, 23 p.*).

3) O.M. Lytvak "Criminality in Ukraine: state, tendencies, counteractions.(1992-1995)" (1997) studied illegal (criminal) activity of policemen (*Lytvak O. M., 1997, 26 p.*).

4) O.M. Martynenko "Criminological problems of motives and motivation of hooliganism"(1997) determined main serious elements of motives and motivation of criminal activity in criminological aspect, that is of great importance for solving problems in this monograph (*Martynenko O. A., 1997, 23 p.*).

5) O.M. Tarasenko "Efficiency of preventing crimes by bodies of internal affairs" (1996) suggested some evaluation criteria of preventive activity results (*Tarasenko O. M., 1996, 24 p.*) used in this research for defining efficiency criteria of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution.

6) V.B. Vasylets "Legal and criminological problems of preventing escapes of convicts from correctional labour institutions" (1996) considered illegal neglect of the institutions personnel as one of determinants which promote committing these criminal offences (*Vasylecz V. B., 1996, 20 p.*).

7) O.O. Dudorov "Problems of criminal responsibility for taking a bribe" (1994), this work directly concerns the investigated problem in this monograph - that is motives of committing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution (*Dudorov O. O., 1994, 23 p.*).

8) V.S. Lukomsky "Criminal responsibility for bribery and mediation in bribery" (1996) investigated the motives of the crime (*Lukomskyj V. S., 1996, 28 p.*).

9) V.I. Osadchyi "Criminal responsibility for inflicting physical injuries on policemen.(Article 189-4 Criminal Code of Ukraine)" (1994) thoroughly studied the motivation of criminal behavior of the people who infringed on health of the above mentioned category of victims (*Osadchyj V. I., 1994, 23 p.*).

As it appears in the course of this scientific work the situation with the problem under consideration did not change much in the second period (1999-2016) either, though the amount of topical researches considerably increased. The peculiarity of this period was influenced by some circumstances, namely:

1) partial withdrawal of PEI State Department from subordination of Ministry of Internal Affairs of Ukraine in April 1998 (*Pro utvorennya Derzhavnogo 1998.*); the Decree of the President of Ukraine approved Provisions of PEI State Department (*Pro Polozhennya 1998*) and granting independent status to the above department in the system of central bodies of state executive power in March 1999 (*Pro vyvedennya1999. p. 24.*);

2) adopting instead of Correctional and Labour Code of Ukraine (*Pro zatverdzhennya Vypravno-trudovogo kodeksu Ukrayinskoyi RSR, 1970*) Criminal and Executive Code of Ukraine (*Kryminalno-vykonavchij kodeks Ukrayiny 2003*) in July 2003;

3) adopting the Law of Ukraine “On State Criminal and Executive Service of Ukraine “ in June 2005 (*Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrayiny, 2005*); 4) approval of nation-wide Programme of adapting legislation of Ukraine to legislation of the European Union (*Pro zagalnoderzhavnu programu adaptaciyi zakonodavstva Ukrayiny ... 2004*) and other normative and legal acts in the sphere of punishment execution (*A. X. Stepanyuk, I. S. Yakovecz, 2005, p.10-15*).

Among scientific elaborations of criminal and executive character in the period 1999 – 2010 there are some substantial elements concerning the content of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution, which are treated in the theses of A. Kh. Stepaniuk “Pressing problems of punishment execution (essence and principles of criminal and executive activity: theoretic and legal research)” (*Stepanyuk A. X., 2002, 34 p.*); I. H. Bohatyriov “Criminal punishment not connected with imprisonment (theory and practice of their execution by criminal executive inspection)” (*Bogatyrov I. G., 2006, 32 p.*) and O. H. Kolba “Punishment execution institution as a subject of preventing crime” (*Kolb O. G., 2007, 32 p.*). Considerable theoretical, methodological and practical background of the problem under discussion was created in this period in researches of scientists of criminal and executive law. Thus, in 2005 Ye. M. Bodiul presented his thesis “Legal and organizational principles of punishment execution on open criminal and executive institutions” where he investigated among others some aspects concerning preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution (*Bodyul Ye. M., 2005, 18p.*). Then V.A. Liovochkin considered this question in the context of normative and legal organizational principles of ensuring realization in Ukraine international standards of rights and freedoms of imprisoned convicts (2002) (*Lovochkin V. A., 2002, 18 p.*) and O.B. Ptashynsky studied legal problems of reforming penitentiary system in Ukraine (2002) (*Ptashynskij O. B., 2002, 18 p.*).

Scientists of criminal law examined some aspects of preventive activity connected with crime of punishment execution institution personnel in the corresponding period (1999-2010). It is about Doctoral theses of such scientists as: O.V. Navrotsky, who worked out theoretical problems of criminal and legal qualification (2000), which is important in the context of determining legitimate actions or personnel’s inactivity in the sphere of punishment execution (*Navroczyj V. O., 2000, 35 p.*); V.I. Osadchy, who substantiated ways of solving the problems of criminal and legal protection of law enforcing activity (2004), including the problems of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution (*Osadchyj V. I., 2004, 36 p.*); A.B. Savchenko, who did comparative analysis of criminal legislation of Ukraine and federal criminal legislation of the United States of America (2007), which is important for studying and applying foreign experience to national criminal and executive practice (*Savchenko A. V., 2007, 36 p.*); P.L. Fris, who cleared up the content of criminal and legal policy of Ukraine and proved its dialectical link and interaction with other kinds of policy in the sphere of crime fighting (criminal and procedural, criminal and executive, and criminological (2005), which is of great importance for preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution (*Fris P.*

L., 2005, 35 p.); M.I. Khavroniuk, who conducted detailed analysis of criminal legislation of Ukraine and other states of continental Europe (2007) and thus created theoretical and applied background for improving national criminal and executive practice taking positive European experience into consideration (*Xavronyuk M. I., 2007, 36 p.*) and N.M. Yarmysh, who solved the problems on the doctrinal level concerning relationship of cause and effect in criminal law, applying philosophical and legal analysis method (2003), including criminological aspects of this research (*Yarmysh N. M., 2003, 40 p.*).

As the given research results demonstrated, first the problem under consideration was chosen as an object and subject of a separate scientific work in the third period of scientific researches in the sphere of punishment execution (2010-2016). For all that its content was influenced by a number of circumstances, as follows:

1) partial subordination of SCES of Ukraine to Minister of Justice according to Decree of the President of Ukraine “On optimization of the system of central bodies of executive power in Ukraine” on December 9, 2010 (*Pro optymizaciyu systemy centralnykh organiv vykonavchoyi vlady ... 2010*), who instead of activity coordination of newly formed SPSU as the central body of executive power realizing state policy in the sphere of criminal punishment execution (SPEDU was before) formed corresponding subdivisions under total subordination of bodies and PEI to mentioned department;

2) Provisions of state penitentiary service of Ukraine approved in April 2011, according to which SPSU remained the only body of executive power realizing state policy in the sphere of punishment execution (*Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu penitenciarnu sluzhbu Ukrayiny 2011*), besides, the corresponding structural subdivisions of Ministry of Justice acted in parallel in this direction, a peculiar “dual power” was created in the SCES system of Ukraine, that had absolutely negative influence both on the level of operational and official activity of bodies and PEI, and on the content and direction of scientific research in the defined sphere of social relations;

3) authority transfer of the central body of executive power realizing state policy in the sphere of punishment execution in October 2012 from SPSU to Ministry of Justice of Ukraine according to Law of Ukraine “On changes and supplements to some normative and legal acts concerning criminal punishment execution” (*Pro vnesennya zmin i dopovnen u deyaki normatyvno-pravovi akty z pytan vykonannya kryminalnykh pokaran ... 2012*), which changed vectors and direction of scientific researches in the mentioned sphere of social activity;

4) liquidation of territorial administration bodies of SPSU in May 2016 and formation of 5 interterritorial administration of Ministry of Justice of Ukraine instead of them according to the corresponding Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine (*Pro likvidaciyu terytorialnykh organiv upravlinnya Derzhavnoyi Penitenciarnoyi Sluzhby ta utvorennya terytorialnykh organiv Ministerstva Yustyciyi... 2016*), that is actual subordination of SCES of Ukraine to the mentioned department, and it is when normative and legal acts which don't correspond to this decision have been valid up till now, namely: Provisions of State penitentiary service of Ukraine (2011) (*Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu penitenciarnu sluzhbu Ukrayiny ...2011*); Law of Ukraine “On State criminal and executive service of Ukraine” (23.06.2005) (*Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrayiny 2005*) and at last p. 14 Article 92 of the Constitution of Ukraine, according to which the activity of bodies and PEI is regulated only by laws.

All this could not but affect legal order in SCES of Ukraine, especially official discipline of body and PEI staff (the amount of crimes increased by 50% in 2016 compared to 2010 (*Xto vidbuvatyme pokarannya za vtechu uv'yaznennyx z Odeskoyi koloniyi, ...*), and it affected to some extent positively the level and meaningfulness of scientific works concerning prevention of corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution. Thus, in 2011 T.A. Denysova defended the thesis for Doctor's degree (speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal and executive law), Part 4 of which was devoted to preventive function of punishment, according to research results the conclusion was made that practically there were no vertical measures (of legal, organizational, administrative and economic character) concerning prevention of corruptible and other criminal offences in imprisonment places, and it was proved that prevention system must be created on every level of administration activity. The very lack of such a system, according to T.A. Denysova, is one of the reasons of committing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution (*Denysova T. A., 2011, p.18-19*). In the same year a group monograph “Criminological, operation and search principles of preventing crimes and offences committed by penal colony personnel” (edited by V.V. Kovalenko, professor, Doctor of Law, corresponding member of National Academy of Law Sciences of Ukraine) was published where criminological characteristics of crimes and offences committed in the above institutions in years 2005-2010 was presented for the first time, apart from closed publications with limited access. Particular importance of this work consists in the fact that its authors tried to determine main factors causing committing crimes and offences in the sphere of punishment execution (*Kovalenko V. V., 2011, p.61-93*). Along with this it is worth stating that questions of motives and motivation of criminal behavior of the above people in this monograph were not considered, but their essence was studied in the context of the very determination of illegal activity of penal colony staff. O.H. Kulyk created a profound methodological background in 2011-2013 defining modern methods of apprehending tendencies and regularity of crimes in Ukraine from 1992 to 2013 including (*Kulyk O. G. 2013*).

130.). Thus, in the monograph “Criminality in Ukraine: tendencies, regularity, apprehension methods (2011) he carried out criminological analysis of crimes committed in 2002-2009, devoting Part 3 to the crimes in the sphere of official activity, particularly to those whose was bodies and PEI staff (*Kulyk O. G. 2013, p.113-120*). Unfortunately, O.H. Kulyk did not inquire into the motives of committing corruptible and other criminal offences by the category mentioned in this period (*Kulyk O. G., 2011*). He didn't do it in another monograph “Criminality in Ukraine at the beginning of the 21st century” (2013) either (*Kulyk O. G., 2013, 272 p.*).

According to this work more scientific researches on the problem of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution appeared in 2013. Thus, I.M. Kopotun in his monograph “Preventing crimes causing extraordinary situations in penal colonies” did not only give criminological characteristics of crimes causing extraordinary situations in penal colonies (Part 3), among others he defined their reasons and conditions (p.3.2), but worked out scientifically substantiated measures of their prevention (Part 5) (*Kopotun I. M., 2013, 472 p.*). However, both in this work and in Doctoral thesis I.M. Kopotun did not study the motives of committing offences in the sphere of punishment execution (*Kopotun I. M., 2014, 510 p.*). O.I. Bohatyriova monograph “Theoretical and applied principles of

probation introduction in Ukraine” (2013) considers prevention problems more generally, according to her, one of the probation service activity tasks is connected with preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution (pp.1.3., 3.2., 4.1) (*Bogatyrova O. I., 2013, 368 p.*). At the same time O.P. Riabchynska in Doctoral thesis “Theoretical and legal principles of punishment system functioning in Ukraine” besides mentioned questions, determined punishments system efficiency and some of their optimization, including crime prevention (P.5), and stated that each of punishment purposes determined by law influences efficiency index, irrespective of the punishment used: from fines to imprisonment for life (*Ryabchynska O. P., 2013, p.29*). Process optimization in criminal punishment execution in Ukraine including prevention became the subject of research in I.S. Yakovets Doctoral thesis. Besides, according to the research results, materials in the textbook “Criminological principles of crime prevention in punishment execution institutions of Ukraine (penitentiary criminology)” (*Yakovec I. S., 2013, 32 p.*) (edited by O.M. Dzhuzhi, professor, Doctor of Law) approached closest the tasks of the given scientific research (*Dzhuzha O. M., 2013, 620 p.*). The information set forth in Part 2 “Criminality in punishment execution institutions of Ukraine”; in P.5 “Victimological principles in punishment execution institutions” and in P.6 “Special criminological preventing crimes in criminal executive (penitentiary) institutions” is of special theoretical and applied importance, because specific scientifically substantiated measures of preventing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution are elaborated in them.

Scientific researches in the sphere of punishment execution continued in 2014. The manual “Criminological principles of preventing crimes of corruptible character in the penitentiary system of Ukraine” edited by O.H. Kolba, professor, Doctor of Law, was published in 2014, where criminological characteristics of such crimes was given (Part 2: quantitative and qualitative indices (p.2.1); their reasons and conditions (p.2.2) and criminal’s characteristics (p.2.3), as well as Part 3 “Measures of preventing crimes of corruptible character in the penitentiary system of Ukraine” (general and social, special and criminological, individual) which became empirical background of the given scientific work (*Kolb O. G., 2014, 196 p.*). I.O. Kolb monograph “Ensuring personal security of convicts in penal colonies of Ukraine” published in 2014 was of great importance for solving tasks defined in this work, in which official position abuse by PEI personnel is defined as one of negative factors connected with this activity (p.2.4), and measures of control and supervision of PEI personnel are among main ways of improving legal mechanism of the problems under discussion (3.2) (*Kolb I. O., 2014. 292 p.*). V.Ya. Konopelsky monograph “Differentiation and individualization of punishment execution – imprisonment: conception, content, realization in criminal and educational activity of Ukraine” was a considerable methodological background for reaching the purpose of the scientific work under consideration, especially Part 4 “Role and place of differentiation and individualization principle in legal mechanism of realizing the purpose and tasks of criminal and executive legislation of Ukraine” in which the necessity of increasing prevention efficiency in the sphere of punishment execution is substantiated (*Konopelskyj V. Ya., 2014, 474 p.*). V.Ya. Konopelsky expressed the same idea in his Doctoral thesis (*Konopelskyj V. Ya., 2014. 34 p.*).

Scientists received rather qualitative theoretical and applied results of the defined problem in 2015. Special attention should be paid to the following ones: 1)

suggestions of SPSU activity Priorities for 2015, particularly Priority 2 “Increasing crime counteraction efficiency, improving security, organizing supervision of convict behavior and the people under arrest in the bodies and institutions belonging to SPSU”, and Priority 7 “Increasing activity efficiency of bodies and PEI and investigative isolation ward” (*Propozyciyi shhodo Priorytetiv diyalnosti Derzhavnoyi penitenciarnoyi sluzhby Ukrainy na 2015 rik ... 2015, 11 p.*); 2) V.H. Pavlov’s Master’s thesis “Criminal and executive principles of ensuring punishment execution – imprisonment – by the personnel of State penitentiary service of Ukraine” which clarified social and legal essence of SPSU personnel as a subject of criminal and executive relations (p.1.2.), and elaborated scientifically substantiated criminal and executive directions promoting improvement of criminal and executive service of Ukraine, taking into consideration the factors influencing its activity in a negative way (low professionalism, incompetence of a part of PEI personnel, its professional deformation, etc.) (p. 3.2.) (*Pavlov V. G., 201., 20 p.*). 3) Yu.P. Stepanova Master’s thesis “Criminal and executive principles of punishment execution and imprisonment for a certain time concerning previously convicted people”, in which ways of legal mechanism improvement, including changes in policy content in the sphere of punishment execution (p.3.1.) and punishment execution efficiency are elaborated (p.3.3.) (*Stepanova Yu. P., 2015, 19 p.*); 4) O.M. Kruk Master’s thesis “Legal regulating short-term departure beyond colonies”, p.3.2. is devoted to main steps of increasing control efficiency level of convict behavior during short-term departure beyond colonies (*Kruk O. M., 2015, 18 p.*); 5) O.V. Okman Master’s thesis “Legal regulating use of physical measures influence, special measures and weapon towards the convicts in imprisonment places in Ukraine” in which legal principles of PEI personnel activity (p.2.3.) and ways of improving real practice (p.3.2.) are emphasized (*Oxman O. V, 2015, 20 p.*); 6) O.M. Dzhuzha monograph “Preventing victimological paradigm”, in which the content of victimological determination in the mechanism of committing a crime (2.3.) and of professional victimization (3.3.) are defined, main victimological factors in the content of criminogenic situation are established and scientifically substantiated classification of measures of influencing it by law enforcement bodies including PEI is carried out (4.1.) (*Dzhuzha O. M., 2015, 332 p.*); 7) other scientific works (for example, informative and analytical materials “Efficiency of criminal and legal regulation in Ukraine” prepared by M.V. Karchevsky (*Karchevskyj M. V., 2015, 48 p.*).

In the course of the research it was ascertain that scientists’ results in the previous periods (1999 -2016) were presented in scientific researches in 2016 and in the fourth period of reforms in the sphere of punishment execution embracing 2017 and further years. Here we should mention V.V. Lopakha thesis “Preventing crimes committed by penal colony personnel”, where the crimes of 2005-2014 (p.2.2) are analyzed, main determinants promoting them are defined (p.2.3.) and principal directions of improving their prevention are worked out (p.3) (*Lopoxa V. V., 2016, 18 p.*). Along with this, some essential moments remained out of attention, they are: a) firstly, the content of modern period of reforms in the sphere of punishment execution was not depicted, as it began with total subordination of SCES of Ukraine in May 2016 according to the corresponding resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (*Pro likvidaciyu terytorialnyx organiv upravlinnya Derzhavnoyi penitenciarnoyi sluzhby ta utvorennnya terytorialnyx organiv Ministerstva yustyciyi : ... 2016*), and this period stipulated for the content of new scientific works concerning punishment execution and serving service

and greatly influenced prevention efficiency in the sphere of punishment execution; b) secondly, only penal colony staff illegal activity was analyzed while crimes in the sphere of punishment execution were committed by other PEI people, mentioned in art.11 of CEC of Ukraine (prisons, correctional institutions, educative colonies and IIW); 3) thirdly, motives and motivation of criminal behavior in the sphere of punishment execution are not studied enough in this scientific work - this problem is generally analyzed only in terms of main determinant content, that is, makes it necessary to encourage scientific researches on the defined problem, and at the same time determines the content of theoretical and practical significance of this work. Among other scientific works in 2016-2017 Ya.O. Likhovitsky works take special place, as he elaborated the problems treating prevention of corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution, namely: 1) scientific articles “On some substantial elements of preventive activity of state criminal and executive service of Ukraine (*Lixoviczkyj Ya. O., 2016, p. 166-174*); “On some international, legal and domestic approaches to humanism principle realization in colony personnel activity” (*Lixoviczkyj Ya.O., 2016, p. 34-41*); “On some organizational and legal principles of preventing by public prosecutor’s office crimes committed in the sphere of punishment execution” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2016, p. 98-104*); “On some qualificational requirements imposed on the staff of bodies and PEI of Ukraine” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2016, p. 134-141*) and others; 2) monograph “Personnel of bodies and punishment execution in Ukraine” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2017, 556 p.*); 3) monograph “Crimes committed by the personnel of State criminal and executive service of Ukraine: criminological characteristics and prevention” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2017, 584 p.*), etc. But in this scientific publication the author didn’t study enough the motives of committing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution, considering this problem only in the context of determinants which promote this phenomenon. But Ya.O. Likhovitsky several articles are an exception, particularly “Characteristics of criminal behavior motives of the personnel of State criminal and executive service of Ukraine in the sphere of official activity” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2016. p. 172-179*); “On the content of corruptible crime individual prevention” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2017. p. 121-122*); “Applying integrative approach to criminal behavior motives analysis of personnel of SCES of Ukraine in the sphere of official activity” (*Lixoviczkyj Ya. O., 2017. p. 80-83.*) and others. Some serious criminal behavior motives and motivation elements in the sphere of punishment execution are described in the group monograph “Preventing crimes committed by the personnel of State criminal and executive service of Ukraine in the sphere of punishment execution” (2017) (edited by V.V. Kovalenko, professor, Doctor of Law, corresponding member of Academy of Law Sciences of Ukraine) (p.2.2.) (*Savchenko A. V., Kolb O. G., Konopelskyj V. Ya., 2017. 526 p.*), these elements are used as theoretical and methodological background for solving tasks of this research and receiving its purpose.

As a **conclusion** so, taking the analysis of scientific researches of the problems concerning motives of committing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution into consideration, it should be stated that the mentioned problem neither as an object nor as a subject of defended theses during 4 periods of reforms in the sphere of punishment execution was not considered. This fact became crucial for choosing the theme of this scientific work and also for defining its purpose and tasks.

References:

1. Problemy penitenciarnoyi teorii i praktyky : Byuleten. –K. : Kyivskiy instytut vnutrishnix sprav MVS Ukrayiny, 1996. № 1. 119 p.
2. Bibliografiya (kryminologiya ta profilaktyka zlochyniv) : Dovidnyk / Uporyad.: V. V. Vasylevych, S. I. Minchenko, T. O. Sirodan ta in; za zag. red. d.yu.n. Dzhuzhi O. M. –Kyiv : Atika, 2008. 296 p.
3. Dovidnyk pro avtoreferaty vykonanyx v Ukrayini za 1991-2008 roky dysertacijne zdobuttya naukovoogo stupenya doktora i kandydata yurydychnyx nauk / ukklad. : V. K. Gryshhuk, B. O. Kyrys, O. F. Paska. –Lviv : Lvivskij derzh. u-nt. vnutr. sprav, 2009. 472 p.
4. Golina V. V. Specialno-kryminologichne poperedzhennya zlochyniv : teoriya i praktyka : Avtored. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08 – Xarkiv: Ukrayinska derzhavna yurydychna akademiya, 1994. 44 p.
5. Kostenko O. M. Volya i svidomist zlochyncya (doslidzhennya z zastosuvannya pryncypu naturalizmu). Avtoref... dys. d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Un-t vnutr. sprav imeni Tarasa Shevchenka, 1995. 46 p.
6. Lyxolob V. G. Problemu efektyvnosti pravoprymenitelnoj deyatelnosti organov vnutrennyx del v borbe s prestupnostyu (kryminologicheskij y teoretyko-pravovoj aspekt) : Avtoref... dys. d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyev. un-t ymeny Tarasa Shevchenka, 1992. 41 p.
7. Baulyn Yu. V. Ugolovno-pravovue problemu uchenyya ob obstoyatelstvax, ysklyuchayushhyx prestupnost (obshhestvennyu opasnost y protyvopravnost) deyanyya : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Xarkiv. Yurydycheskaya akademiya ym. F. E. Dzerzhynskogo, 1991. 41 s.
8. Baulyn Yu. V. Ugolovno-pravovue problemu uchenyya ob obstoyatelstvax, ysklyuchayushhyx prestupnost (obshhestvennyu opasnost y protyvopravnost) deyanyya : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Xarkiv. Yurydycheskaya akademiya ym. F. E. Dzerzhynskogo, 1991. 41 p.
9. Gumin O. M. Problemy borotby narkotyzmom sered zasudzhennyx u vypravno-trudovyx koloniyax : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Nacz. akad. vnutr. sprav Ukrayiny, 1997. 18 p.
10. Kolb O. G. Profilaktyka pravoporushen sered nepovnolitnix u slidchyx izolyatorax MVS Ukrayiny : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Nacz. akad. vnutr. sprav Ukrayiny, 1997. 23 p.
11. Lytvak O. M. Zlochynnist v Ukrayini: stan, tendenciya, zaxody protydyi (1992-1995 roky) : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Xarkiv. Universytet vnutrishnix sprav, 1997. 26 p.
12. Martynenko O. A. Kryminologichni problemy motyviv ta motyvaciyi xuliganstva : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Xarkiv. Nacz. yuryd. akademiya imeni Yaroslava Mudrogo, 1997. 23 p.
13. Tarasenko O. M. Efektyvnist poperedzhennya zlochynnosti organamy vnutrishnix sprav : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Ukrayinska akademiya vnutrishnix sprav, 1996. 24 p.
14. Vasylecz V. B. Pravovi ta kryminologichni problemy poperedzhennya vtech zasudzhennyx z vypravno-trudovyx ustanov : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Ukrayin. akad. vnutr. sprav, 1996. 20 p.
15. Dudorov O. O. Problemi pytannya kryminalnoyi vidpovidalnosti za oderzhannya xabara : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Un-t imeni Tarasa Shevchenka, 1994. 23 p.
16. Lukomskij V. S. Kryminalna vidpovidalnist za dachu xabara ta poserednyctvo v xabari : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koreczkogo NAN Ukrayiny, 1996. 28 p.
17. Osadchij V. I. Kryminalna vidpovidalnist za zapodiyannya tilesnyx uskodzhen pracivnykovi pravooxoronnogo organu (stattya 189 – 4 KK Ukrayiny) : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Ukrayinska akademiya vnutrishnix sprav, 1994. 23p.
18. Pro utvorennya Derzhavnogo departamentu Ukrayiny z pytan vykonannya pokaran: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 22 kvitnya 1998 roku № 344/98 / Uryadovij kur'yer. 1998. № 82-83. 30 kvit.

19. Pro Polozhennya pro Derzhavnyj departament Ukrainy z pytan vykonannya pokaran : zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 31 lypnya 1998 r. № 827/98 // Uryadovyj kur'yer. 1998. № 154/155. 13 serp.
20. Pro vyvedennya Derzhavnogo departamentu Ukrainy z pytan vykonannya pokaran z pidporyadkuvannya MVS Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 berez. 1999 r. №248/99 // Oficijnyj visnyk Ukrainy. 1999. № 11. S. 24.
21. Pro zatverdzhennya Vypravno-trudovogo kodeksu Ukrainy RSR : Zakon Ukrainy RSR vid 23 grud. 1970 r. № 3325–07 // Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrainy RSR. 1971. № 1. St. 6.
22. Kryminalno-vykonavchij kodeks Ukrainy : pryjnyatyj Verxovnoyu Radoyu Ukrainy 11 lypnya 2003 roku // Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrainy. 2004. № 3/4. St. 21.
23. Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 23 cherv. 2005 r. // Oficijnyj visnyk Ukrainy. 2005. № 30. S. 4-10.
24. Pro zagalnoderzhavnu programu adaptaciji zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropejskogo Soyuzu : Zakon Ukrainy vid 18 berez. 2004 r. № 1629–IV // Uryadovyj kur'yer. 2004. 20 kvit. S. 2–3.
25. Kryminalno-vykonavchij kodeks Ukrainy : nauk.-prakt. koment. / A. X. Stepanyuk, I. S. Yakovecz ; za zag. red. A. X. Stepanyuka. Xarkiv : Yurinkom Inter, 2005. 560 s.
26. Stepanyuk A. X. Aktualni problemy vykonannya pokaran (sutnist ta pryncypy kryminalno-vykonavchoyi diyalnosti: teoretyko-pravove doslidzhennya): Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Xarkiv. Nacz. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudrogo, 2002. 34 s.
27. Bogatyrov I. G. Kryminalni pokarannya, ne pov'yazani z pozbavlennyam voli (teoriya i praktyka yix vykonannya kryminalno-vykonavchoyu inspekciyeyu): Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. un-t vnutr. sprav, 2006. 32 s.
28. Kolb O. G. Ustanova vykonannya pokaran yak subyejt zapobigannya zlochynam : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. un-t vnutr. sprav, 2007. 32 s.
77. Bodyul Ye. M. Pravovi ta organizacijni zasady vykonannya pokarannya v kryminalno-vykonavchyx ustanovax vidkrytogo typu : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. akad. vnutr. sprav, 2005. 18 s.
29. Lovochkin V. A. Normatyvno-pravovi ta organizacijni zasady zabezpechennya realizaciji v Ukraini mizhnarodnyx standartiv z prav i svobod zasudzhennyx do pozbavlennya voli : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. akad. vnutr. sprav, 2002. 18 s.
30. Ptashynskij O. B. Pravovi problemy reformuvannya penitenciaranoi systemy v Ukraini : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. In-t derzhavy i prava im. V. M. Koreczkogo NAN Ukrainy, 2002. 18 s.
31. Navroczkij V. O. Teoretychni problemy kryminalno-pravovoyi kvalifikaciji: Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Xarkiv. Nacz. yuryd. akademiya Ukrainy imeni Yaroslava Mudrogo, 2000. 35 s.
32. Osadchij V. I. Problemy kryminalno-pravovogo zaxystu pravooxoronoj diyalnosti : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. akad. vnutr. sprav, 2004. 36 s.
33. Savchenko A. V. Porivnyalnj analiz kryminalnogo zakonodavstva Ukrainy ta federalnogo kryminalnogo zakonodavstva Spoluchennyx Shtativ Ameryky: Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Kyyivskij nacz. un-t vnutr. sprav, 2007. 36 s.
34. Fris P. L. Kryminalno-pravova polityka Ukrainy : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. akad. vnutr. sprav, 2005. 35 s.
35. Xavronyuk M. I. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshyx derzhav kontynentalnoi Yevropy : porivnyalnj analiz, problemy garmonizaciji : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyyiv. Nacz. un-t vnutr. sprav, 2007. 36 s.
36. Yarmysh N. M. Teoretychni problemy prychnynno-naslidkovogo zvyazku v kryminalnomu pravi (filosofsko-pravovyj analiz) : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Xarkiv. Nacz. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudrogo, 2003. 40 s.
37. Pro optymizaciju systemy centralnyx organiv vykonavchoyi vlady : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 grudnya 2010 roku / Oficijnyj visnyk Ukrainy. 2010. № 94. St. 3334.

38. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu penitenciarnu sluzhbu Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6 kvit. 2011 r. № 394–2011 // Oficijnyj visnyk Ukrainy. 2011. № 28. S. 1161.
39. Pro vnesennya zmin i dopovnen u deyaki normatyvno-pravovi akty z pytan vykonannya kryminalnyx pokaran [Elektronnyj resurs] : Zakon Ukrainy vid 16.10.2012 r. № 5461-VI. Rezhym dostupu : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5461-17>.
40. Pro likvidaciyu terytorialnyx organiv upravlinnya Derzhavnoyi Penitenciaranoi Sluzhby ta utvorennya terytorialnyx organiv Ministerstva Yustyciyi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 travnya 2016 r. № 348 // Oficijnyj visnyk Ukrainy. 2016. № 44.
41. Xto vidbuvatyme pokarannya za vtechu uv'язnenykh z Odeskoyi koloniyi, chy vplyvayut kryminalni avtorytety na kerivnyctvo penitenciarnyx ustanov, chy dijsno zlodijiska kasa Luk'yanivskogo SIZO stanovyv pivmilijona dolariv i chomu uv'язnenym ne mozha korystuvatysya kolorovymy olivcyamy. [Elektronnyj resurs]: Interv'yu zastupnyka ministra yustyciyi Ukrainy Denysa Chernyshova golovnomu redaktoru internet-vydannya "GORDON" Olesi Baczman. Rezhym dostupu: <https://gordonua.com/ukr/publications/chernishov-usi-kolonii-ta-sizo-v-ukraini-kuryruie-dvoie-kryminalnykh-avtorytetiv-288783.html> Nazva z ekrana.
42. Denysova T. A. Kryminalne pokarannya ta realizaciya jogo funkcij: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08 / Denysova T. A. ; Nacz. akad. nauk Ukrainy, In-t derzhavy ta prava V.M. Koreczkogo. Kyiv, 2011. 38 p.
43. Kryminologichni ta operatyvno-rozshukovi zasady zapobigannya zlochynam i pravoporushennyam, shho vchynyayutsya personalom vypravnyx kolonij : Monografiya / za zag. red. V. V. Kovalenka. Kyiv. ATIKA. 2011. 367 p.
44. Kulyk O. G. Zlochynnist v Ukraini : teoriya i praktyka kryminologichnogo doslidzhennya : dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08 / Kulyk O. G. Kyiv. 2013. – 681 s.
45. Kulyk O. G. Zlochynnist v Ukraini: tendenciyi, zakonmirnosti, metody piznannya : monografiya. Kyiv. Yurinkom Inter. 2011. 288 p.
46. Kulyk O. G. Zlochynnist v Ukraini na pochatku XXI stolittya: monografiya. Kyiv. Yurinkom Inter. 2013. 272 p.
47. Kopotun I. M. Zapobigannya zlochynam, shho pryzvodyat do nadzvychajnyx situacij u vypravnyx koloniyax : Monografiya. Kyiv : PP «Zoloti vorota», 2013. 472 p.
48. Kopotun I. M. Teoretyko-prykładni ta pravovi zasady zapobigannya zlochynam, shho zumovlyuyut vynykennya nadzvychajnyx situacij u vypravnyx koloniyax Ukrainy : dys... dokt. yuryd. nauk : 12.00.08. Odesa, 2014. 510 p.
49. Bogatyrova O. I. Teoretyko-prykładni zasady vprovadzhennya probaciyi v Ukraini : Monografiya. Kyiv : VD Dakor, 2013. 368 p.
50. Ryabchynska O. P. Teoretyko-pravovi zasady funkcionuvannya systemy pokaran v Ukraini : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Zaporizhzhya : Klasychnyj pryvatnyj universytet, 2013. 40 p.
51. Yakovecz I. S. Teoretychni ta prykladni zasady optymizaciyi procesu vykonannya kryminalnyx pokaran : avtoref. dys... dokt. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. 2013. 32 p.
52. Kryminologichni zasady zapobigannya zlochynam v ustanovax vykonannya pokaran Ukrainy (penitenciarna kryminologiya) : Posibnyk / za red. O. M. Dzhuzhi. Kyiv : NAVS, 2013. 620 p.
53. Kryminologichni zasady zapobigannya zlochynam korupcijnoyi spryamovanosti u penitenciarnij systemi Ukrainy : navch. posib. / I. G. Bogatyrov, O. G. Kolb, V. O. Lysenko ; za zag. red. O. G. Kolba. Kyiv : Dakor, 2014. 196 p.
54. Kolb I. O. Zabezpechennya osobystoyi bezpeky zasudzhenyx u vypravnyx koloniyax Ukrainy : Monografiya. Kyiv : NAVS, 2014. 292 p.
55. Konopelskyj V. Ya. Dyferenciaciya ta indyvidualizaciya vykonannya pokarannya u vydi pozbavlennya voli : ponyattya, zmist, realizaciya u kryminalno-vykonavchij diyalnosti Ukrainy : monografiya / V. Ya. Konopelskyj. Odesa : ODUVS. 2014. 474 p.
56. Konopelskyj V. Ya. Realizaciya pryncypu dyferenciaciyi ta indyvidualizaciyi vykonannya pokaran v kryminalno-vykonavchij diyalnosti Ukrainy: avtoref. dys... dokt. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. 2014. 34 p.

57. Propozyciyi shhodo Priorityativ diyalnosti Derzhavnoyi penitenciarnoyi sluzhby Ukrainy na 2015 rik : Kyiv. DPtS Ukrainy. 2015. 11 p.
58. Pavlov V. G. Kryminalno-vykonavchi zasady zabezpechennya personalom Derzhavnoyi penitenciarnoyi sluzhby Ukrainy vykonannya pokaran u vyglyadi pozbavleniya voli : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Zaporizhzhya : Klasychnyj pryvatnyj universytet. 2015. 20 p.
59. Kruk O. M. Pravove reguluvannya korotkostrokovykh vyyizdiv za mezhi kolonij v Ukraini : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Nacz. akad. vnutr. Sprav. 2015. 18 p.
60. Oxman O. V. Pravove reguluvannya zastosuvannya zaxodiv fizychnogo vplyvu, specialnykh zasobiv i zbroji, shhodo zasudzhennykh u miscyakh pozbavleniya voli v Ukraini : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Nacz. akad. vnutr. Sprav. 2015. 20 p.
61. Dzhuzha O. M. Zapobigannya zlochynam : kryminalno-viktymologichna paradygma : Monografiya: Kyiv. Nacz. akad. vnutr. Sprav. 2015. 332 p.
62. Karchevskiy M. V. Efektyvnist kryminalno-pravovogo reguluvannya v Ukraini : informacijno-analitychni materialy za rezultaty opytuvannya ekspertiv. Sumy : RVV LDUVS imeni E. O. Didorenka, 2015. 48 p.
63. Lopoxa V. V. Zapobigannya zlochynam, shho vchynyayutsya personalom vypravnykh kolonij Ukrainy : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv. Akademiya advokatury Ukrainy. 2016. 18 p.
64. Lixoviczkij Ya. O. Pro deyaki zmistovni elementy zapobizhnoyi diyalnosti personalu derzhavnoyi kryminalno-vykonavchoyi sluzhby Ukrainy / Ya. O. Lixoviczkij // Knowledge. Education. Law. Management. 2016. № 4 (16). p. 166-174.
65. Lixoviczkij Ya. O. Pro deyaki mizhnarodno-pravovi ta vitchyznyani pidxody shhodo realizaciyi u diyalnosti personalu kolonij pryncypu gumanizmu / Ya. O. Lixoviczkij // Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu. Seriya : Pravo. Uzhgorod, 2016. T. 2, vyp. 38. p. 34-41.
66. Lixoviczkij Ya. O. Pro deyaki zmistovni elementy organizacijno-pravovykh zasad diyalnosti personalu kolonij po zabezpechennu bezpeky zasudzhennykh v Ukraini // Ya. O. Lixoviczkij // Rossyjskij sledovatel. 2016. № 5. p. 98-104.
67. Lixoviczkij Ya. O. Pro deyaki kvalifikacijni vymogy, shho pred'yavlyayutsya do personalu organiv ta ustanov vykonannya pokaran Ukrainy / Ya. O. Lixoviczkij // Knowledge. Education. Law. Management. 2016. № 3 (15). p. 134-141.
68. Lixoviczkij Ya. O. Personal organiv ta UVP yak subyekt vykonannya pokaran v Ukraini : Monografiya. Luczk : PP Ivanyuk V. P., 2017. 556 p.
69. Lixoviczkij Ya. O. Zlochyny, shho vchynyayutsya personalom Derzhavnoyi kryminalno-vykonavchoyi sluzhby Ukrainy : Kryminologichna charakterystyka ta zapobigannya : Monografiya. Luczk : PP Ivanyuk V. P., 2017. 584 p.
70. Lixoviczkij Ya. O. Charakterystyka motyviv zlochynnoyi povedinky personalu Derzhavnoyi kryminalno-vykonavchoyi sluzhby Ukrainy u sferi sluzhbovoyi diyalnosti / Ya. O. Lixoviczkij // Publichne pravo. 2016. № 4. p. 172-179.
71. Lixoviczkij Ya. O. Pro zmist indyvidualnogo zapobigannya korupcijnym zlochynam / Ya. O. Lixoviczkij // Kryminalno-pravovi ta kryminologichni zasady protydiy korupciji : materialy nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 31 berez. 2017 r.). Kyiv : NAVS, 2017. p. 121-122.
72. Lixoviczkij Ya. O. Zastosuvannya integratyvnoho pidxodu do analizu motyviv zlochynnoyi povedinky personalu DKVS Ukrainy u sferi sluzhbovoyi diyalnosti / Ya. O. Lixoviczkij // Kryminologichna teoriya i praktyka : dosvid, problemy sгодennya ta shlyaxy yix vyrishennya : materialy nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 24 berez. 2017 r.). Kyiv, 2017. p. 80-83.
73. Zapobigannya zlochynam, shho vchynyayutsya personalom Derzhavnoyi kryminalno-vykonavchoyi sluzhby v Ukraini u sferi vykonannya pokaran: Monografiya / A. V. Savchenko, O. G. Kolb, V. Ya. Konopelskij ta in. : za zag. red. dokt. yuryd. nauk, profesora, chlen-korespondenta NAPrU Kovalenko V. V. Luczk: PrAT «Volynska oblasna drukarnya», 2017. 526 p.

ANTROPOLOGICZNO-SPOŁECZNY WYMIAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (ANALIZA HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNA)

Mykola Chumak

*doctor nauk pedagogicznych, docent Katedry Teorii i Metodyki Wykładania Fizyki
i Astronomii, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. Drahomanowa,
(Kijów, Ukraina)
chumak.m.e@gmail.com*

Adnotacja. W artykule dokonano analizy antropologiczno-społecznych początków szkolnictwa wyższego w ich historyczno-pedagogicznym aspekcie. Zaktualizowano wieloaspektowość badanego zjawiska w kontekście działań behawioralnych, aksjologicznych oraz gnoseologicznych. Dokonano strukturyzacji badań z zakresu tej problematyki pod względem historiograficznym i naukowym w ich załączkowych początkach, scharakteryzowano polifunkcyjność szkolnictwa wyższego na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa.

Przedmiotem badań obrano instytucję szkolnictwa wyższego w kontekście jej transformacji antropologiczno- społecznych.

Celem artykułu jest analiza treściwości szkolnictwa wyższego pod względem antropologiczno- społecznym.

Chronologia treściwości a także etapowo-problematiczna, historyko-pedagogiczna oraz porównawcza metody posłużyły, jako instrumentarium badawcze dla pracy.

W ramach systemowych badań oraz interdyscyplinarnego podejścia rozwija się ideowość społeczny instytutu szkolnictwa wyższego, kształtującego głęboki potencjał antropologiczno- społeczny, a więc, badanie mechanizmu jego działania nabywa zarysu behawioralnego, równoległe skupiającego się na podstawach filozofii naukowej zakresie powyższego zagadnienia. Korzystanie z tak obszernego spektrum metodologicznego na poziomie teoretycznym udowodniło, że wzrost kulturowego potencjału społeczeństwa w sposób najbardziej kompletny został odzwierciedlony w procesie kształtowania się kulturowego socjum społeczeństwa, które jest rozpatrywane w trzech wymiarach przekroju – społeczeństwo, kultura oraz stosunki pomiędzy grupami społecznymi.

Assumowanie przeprowadzonego badania wskazuje na proces kształtowania atrakcyjności obrazu szkolnictwa wyższego w wymiarach społecznym oraz międzycywilizacyjnym, czemu zawdzięcza tożsamości epistemologicznej, będącej produktem wielowiekowego historycznego rozwoju społeczeństwa i odzwierciedleniem mikroklimatu terytoriów wewnętrznych. W efekcie końcowym staje się ona wyznacznikiem przekroju twórczego potencjału osobowości oraz jej realizacji. Na poziomie badawczym podkreśla się, że sukcesywny wzrost zmienności praktyk pedagogicznych, zwiększona efektywność funkcjonowania fenomenu tytułowego w czasie i przestrzeni w praktyce zawdzięcza umocnieniu relacji oświatowych pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Autor skupia uwagę na determinizmie nowych pracodawców pedagogicznych, które mają wpływ na wzrost efektywności funkcjonowania szkolnictwa wyższego ogółem. W artykule przedstawiono momenty, w których możemy dostrzec proces ząbienia pomiędzy szkolnictwem wyższym a antropologią społeczną, antropologiczno-społeczne początki szkolnictwa wyższego oraz strukturę komponentową środowiska funkcjonowania szkolnictwa wyższego z punktu widzenia badań naukowych. W materiałach badania także przedstawiono analizę instytucji społecznych – najważniejszych ogniw kształtowania się tożsamości społecznej w kontekście rozwoju szkolnictwa wyższego ogółem. W ramach instytucjonalnego aspektu, jako głównego sposobu kształtowania tożsamości społecznej, analizie poddano różne narzędzia i strategie rozwoju społecznego. Szczególną uwagę autor poświęca ideologizmowi innowacyjności pedagogicznej, jako najbardziej perspektywistycznemu w swoich skutkach projektowi

kształtowania paradygmatu edukacyjnego oraz konstruowania gradacji wiedzy według posiadanego poziomu wykształcenia. W pracy dokonano zestawienia oraz uogólnienia podsumowującego aspektów rozwoju szkolnictwa wyższego, które przyczyniły się do zunifikowania wiedzy przyrodniczo-matematycznej oraz humanistycznej w tym zakresie.

Na podstawie teoretycznych przesłanek analizy przedmiotu badania, autor wyodrębnia szereg zmian o charakterze instytucjonalnym oraz kulturowym, które znalazły odzwierciedlenie w procesie rozwoju szkolnictwa wyższego, będąc jednocześnie wynikiem przemian wewnątrzspołecznych oraz osobowościowych. Podsumowując, autor wnioskuje, iż na gruncie różnorodnych przemian cywilizacyjnych działają bardzo zbliżone społeczne mechanizmy funkcjonowania szkolnictwa wyższego, które definiują rolę udziału osobowości w skuteczności przedsięwzięć o różnym poziomie trudności, w ramach działania określonych instytucji społecznych, co aktualizuje kwestię mobilności społecznej, a tym samym pozwala zniwelować problem nierówności społecznej.

Słowa kluczowe: antropologia społeczna, wykształcenie wyższe, historiografia, analiza pedagogiczna, społeczeństwo, osobowość.

SOCIO-ANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS OF HIGHER EDUCATION (HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS)

Mykola Chumak

*Candidate of Pedagogic Sciences Associate Professor of
the Department of theories and methods of teaching physics and astronomy
of National Pedagogical Dragomanov University, (Kiev, Ukraine)*

Abstract. The article analyzes the socio-anthropological origins of higher education in the historical and pedagogical approaches. The multidimensionality of the investigated phenomenon in the context of activity, behavior, value and information aspects has been updated. Inter-civilization advantages of higher education, which contributed to the unification of knowledge of natural and mathematical and humanistic content, have been consolidated.

The subject of the study is higher education in the context of socio-anthropological transformations. The purpose of the article is to reveal the socio-anthropological content of higher education. The author investigates the historic and scientific research origins of the study, describes the multifunctional nature of higher education at the present stage of society development. The research tools for the study were chronological and content, incremental, historical, pedagogical and comparative methods.

In the framework of the systematic and the interdisciplinary approaches, the author develops the idea that the institutional nature of higher education forms resource potential of social and anthropological components. Therefore, the awareness of the mechanism of activity of social institutions, being centered on the activity, is gaining the behavioral features. The use of such a broad methodological spectrum allows emphasize that the augmentation of the cultural potential of the society is reflected in the socio-cultural environment. The construction of the environment is observed as a three-dimensional model, which includes the society, the culture and the relationships. The attractive image of higher education is based on its epistemological identity, which is a product of cultural development during many centuries and replicates the microclimate of internal territories, which is important in terms of the realization of creative potential of the subjects of knowledge. On a research level, it is emphasized that such course of events development becomes possible due to strengthening the relationships between a personality and a society, by enlarging the variety of activity performance of higher education.

Based on theoretical preconditions, the author points out that the main institutional and cultural changes, which were reflected in the development of higher education, were the result of internal social and personal transformations. The attention is drawn to the characteristics of the systems of education and employment, state policy and socio-cultural aspects of development of states.

The author focuses on the determinacy of new pedagogical developments that affect the effectiveness of the functioning of higher education in general (cross-section factor). The article illustrates the scientific points of contact of higher education and social anthropology; socio-anthropological sources of higher education, component structure of the higher education functioning environment. The study also presented the analysis of the social institutions – the fundamental parts of the formation of social identity (institutional cross-section) in the context of the development of higher education in general. Within the institutional aspect, various tools and strategies for social development are considered as the main ways of social identity forming. Special attention is paid to the innovative pedagogic idealism, which is a prospective project for the formation of the most effective educational paradigm and for design of knowledge levels in accordance with the existing educational stage.

It has been summarized that, being based on different civilization transformations, there are very similar social mechanisms for the functioning of higher education, which affect participation of the personality in activities of different levels within the social institutions; it updates the social mobility issue and allows neutralizing the problem of social inequalities.

Keywords: social anthropology, higher education, historical and pedagogical analysis, society, personality.

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

Микола Чумак

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання фізики та астрономії, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, (Київ, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано соціально-антропологічні витоки вищої освіти в історико-педагогічному ключі. Актуалізовано багатоаспектність досліджуваного феномена у контексті діяльнісно-поведінкового, аксіологічного та гносеологічного аспектів. Структурізовано історіографічні та наукознавчі витоки досліджуваної проблематики, охарактеризовано поліфункціональність вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства.

Предметом дослідження виступив феномен вищої освіти у розрізі соціально-антропологічних перетворень.

Метою статті є аналіз соціально-антропологічної наповненості вищої освіти.

Інструментарієм дослідження послуговував хронологічно-змістовний, поетапно-проблемний, історико-педагогічний та порівняльний методи.

У дослідницьких рамках системного і міждисциплінарного підходу розвивається ідейність про те, що соціальний інститут вищої освіти формує глибинний соціально-антропологічний потенціал, а тому дослідження механізму його дії набуває поведінкових обрисів, паралельно центруючись на діяльнісному базисі. Використання такого широкого методологічного спектру на теоретичному рівні підтвердило, що примноження культурного потенціалу суспільства найповніше віддзеркалене у соціокультурному конструюванні соціального середовища, яке розглядається у тривимірному розрізі – суспільство, культура і взаємовідносини між соціальними групами.

Підсумовано, що привабливий соціальний образ вищої освіти у міжцивілізаційних вимірах продукувався завдяки певній епістемологічній ідентичності, яка є продуктом багатостолітнього історичного розвитку суспільства та відтворює мікроклімат внутрішніх територій, що у сумарному результаті є визначальним у розрізі реалізації творчого потенціалу особистості. На дослідницькому рівні підкреслено, що завдяки зміцненню просвітницьких взаємозв'язків між різними соціальними групами, практично примножувалася варіативність педагогічної практики, підвищувалася ефективність функціонування у часопросторі титульного феномена.

Автор акцентує увагу на детермінантності нових педагогічних напрацювань, які впливають на підвищення результативності функціонування вищої освіти в цілому. У статті проілюстровано наукознавчі точки дотику вищої освіти та соціальної антропології, соціально-антропологічні витoki вищої освіти та компонентну структуру середовища функціонування вищої освіти. У матеріалах дослідження, також, представлено аналіз соціальних інститутів – основоположних ланок становлення соціальної ідентичності у контексті розвитку вищої освіти в цілому. У рамках інституційного аспекту в якості основних способів формування соціальної ідентичності розглянуто різні інструменти і стратегії соціального розвитку. Особливу увагу автор приділяє інноваційно-педагогічній високоідейності, що є перспективним проектом найбільш ефективного формування освітньої парадигми та конструювання ступеневості знань відповідно до наявного освітнього рівня. Узагальнено міжцивілізаційні аспекти розвитку вищої освіти, які сприяли уніфікації знань природно-математичної та гуманістичної наповненості.

Виходячи з теоретичних передумов аналізу предмету дослідження, автором виокремлено ряд інституційних та культурних змін, що віддзеркалилися у розвитку вищої освіти та були результатом внутрішньо-соціальних і особистісних перетворень. Підсумовано, що на ґрунті різних цивілізаційних перетворень діють дуже схожі соціальні механізми функціонування вищої освіти, що визначають участь особистості у діяльнісних починань різного рівня складності в межах дії певних соціальних інститутів, що актуалізує питання соціальної мобільності і тим самим дозволяє нівелювати проблему соціальної нерівності.

Ключові слова: соціальна антропологія, вища освіта, історіографічний та педагогічний аналіз, соціум, особистість.

Introduction. The dominance of humanistic paradigm of education in world politics of the civilized countries involves the need for rethinking of historic and philosophical sources of valuable pedagogical ideas, oriented on the education of the conscious young generation. In that perspective, the value dimensions of the subject of interdisciplinary theoretical researchers' heritage lie in their theological diversity and orientation towards the implementation of priority tasks of the state development. Some aspects of the problem under study are found in the works of N. Dem'yanenko, P. Gusak, V. Yevtukh, V. Syrotyuk, A. Sukhomlyns'ka and others. However, the question of the ambivalent nature of the of authors' approaches to the studied issues in the socio-anthropological context requires consideration.

The purpose of the article is to reveal the socio-anthropological content of higher education.

According to the purpose, the main objectives of the study are defined as the following (*the tasks*):

- to analyze the state of the problem, which is studied at the interdisciplinary level in the socio-anthropological context;
- to study the influence of the pedagogical phenomenon under review on the development of pedagogical theory and practice of contemporary historic development.

The research tools for the study were chronological and content, incremental, historical, pedagogical and comparative *methods*.

Historiography and Science Sources of Knowledge. Historical milestones of postmodernist progress brought the features of procedure to the historical paradigm, emphasized the canon of entropy, and actualized the productivity of the subject-subject relations in society. It enabled the achievement of consensus within the scientific

community, served as a kind of counter-argument for the need to revise established scientific positions in the eyes of a scientist of the twenty-first century.

In this scientific rethinking, the tendency of the phenomenon of higher education to social anthropology is becoming more evident, since the three points of their scientific cross-section are a personality, society and general cultural development (see Fig.1).

Fig. 1. Higher education and social anthropology: scientific common ground

From the content of fig.1 it becomes clear that science-related points of contact of higher education and social anthropology center on social-personal (that is, socio-anthropological) aspect, which reflects certain features of subjectivity and aims at increasing the cultural potential of society as a whole. The last one is dictated by the purposefulness of the pedagogical activity of the educators to increase the intellectual, creative, educational and other personal principles.

In accordance with "History and Philosophy of Science," the author concluded that the mutual interweaving of interdisciplinary and internal disciplinary links leads to the formulation of new concepts and, as a consequence, to the structuring of new knowledge, where philosophy appears to be in the epicenter of the study of its characteristics (Maksymov, 2005).

Fig.2. Philosophy is the driving force of science evolution

The universalism of the general philosophical canvas for each scientific study with a well-defined problem is the result of the internal structuring of this knowledge

and its functional potential (see Fig.2). Such an essential law served a certain kind of driving force of the evolution of science in general, represented by a multifaceted interdisciplinary approaches, concepts, theories and definitions.

Summarizing the presented visual data in Fig. 2., we emphasize that the evolution of science education - the ascending progressive development occurred due to the presence in the general philosophical functional quartet of the main elements (social, practical transformative, cognitive and communicative), aimed at:

- a) taking into account historical variability of views;
- b) the regulation of purposeful scientific activity of representatives of various social and mental communities;
- c) production of new knowledge (Fig.2)

Space and time development of philosophy – and, as a consequence, the evolution of science education, is possible due to the presence of the key element - the person - a representative of a certain social institution in this system.

The typical response of every human society representative for the action of the environment is his/her spatial behavior focused on achievement of specified personal goals, which are characterized by essence fullness and the corresponding structure. Socio-anthropological origins of the problem are reproduced on a personal level by active behavioral manifestations, the appropriate level of reflection and awareness of own activity trajectory in space-time context (Fig. 3).

Fig.3. Socio-anthropological origins of higher education

Socio-anthropological origins of the phenomenon are largely related to the basic principles of stoicism, according to which, the concept of higher education was addressed in the context of true fidelity and true relation of a citizen to a society (a certain social community) and moral values, and not to the representatives of the ruling political elite.

Anthropological Dimensions of Higher Education. The socio-anthropological panel of higher education brought in the inter-civilization worldview the clear predominance of the holistic over the partial. The given organizational structure oriented the subject of cognition on active search for ways of achieving progressive results of educational activities within the existing borders of the residence of the whole mankind (Popov, 2006). It also crystallized the idea to accept every pupil as a Temple of ideas, opportunities, and prospects. Such character of personality equivalents in the eyes of modern researchers is not materialized, since a high level of objectification is a weightless state of personal perception.

Going deep into the rethinking of the problem of the historical formation of higher education, it becomes clear that the combined historical fate of a number of world

civilizations determined it, in essence, filling up the present number of developments with sacred notes.

Objectivity of the origin of higher education was produced by a number of socio-anthropological determinants:

- a) a holistic understanding of own role in society by a personality;
- b) emotionally stable sense of responsibility for the fate of all mankind;
- c) the presence of a sense of civic affiliation of the world-wide level.

The analysis of the determining trio proves the monolithic nature of the phenomenon that enables the integration of the individual into the whole social community in the context of an existing time and space.

The objectivity of socio-anthropological genesis of higher education lies, in our opinion, in semantic complexity of the "environment» concept, which is relative in its essence (Fig. 4). Being deprived of an absolute beginning, the lexeme "environment" acquires a subjective character, more and more eroding the objectively predetermined boundaries (Fig. 4).

Fig. 4. Component structure of the "environment" phenomenon (Stepyn, 2012)

The data of Fig.4 testified the structure of the "environment" phenomenon, which, on the one hand, directly and indirectly relevant to the individual (natural), and, on the other hand, is resulting from the functioning of the individual in time and space (social-society, culture and relationships) (Fig. 4).

Thus, at the substantive level, higher education focused on counteracting the subjectivity of the environment itself, which "narrowed" the breadth of personality initiatives to the dimensions of the defined framework and boundaries.

Multifunctional Nature of Higher Education Institutions. Higher education inherently was in the role of complex formation, which integrated the complexity of life and, in the global context, was oriented to overcome the cumulative judgment with the aim of achieving the absolute optimum. At the science-education level, the tendency of the phenomenon of "higher education" to the notions of "structuring" and "relations" has been followed. Any order involves the coordinated interaction of all structural elements, between which strong strands of interrelations are formed. Setting up a network of relationships in a socio-anthropological way leads to a multiple branching of existing relationships, which are characterized by hierarchical structure. It conceptualizes education as a core element, opening new socio-geographical horizons, in spite of the limitations of the existing state borders, due to the precise structuring of each element and the branching of relationships (Krykunov, 2010). With regard to the high level of self-organization, higher education is based on the paradigm nature of the content of education and the high-level organization of the holistic process of development, education and upbringing. The above-mentioned definitions are used, successively, today as key ones in the list of pedagogical studies; which, once again, confirm the relevance of the researcher's chosen topic.

The same idea is supported by the total integrity of the "didactics" concept as the structural component of Pedagogy – a universal science, a social demand of which has been high enough for a long period of civilizations development.

Epistemology of Higher Education. The epistemological nature of higher education is a product of cultural development during many centuries that was historically marked by objective necessity of knowledge of everything really existing in the society, and then their place in this challenging socio-anthropological system. The long process of getting knowledge directly, through the rationalism, was summed up by the priority of the knowledge paradigm, which was stored and passed from generation to generation as a valuable rarity. This also explains the fact that the functional potential of higher education was similarly focused on the growth of a knowledgeable "capital" on the integral field of education and science. Direct and indirect cognition of the integrity of the world by the teachers led to the fact that the deeply personalized phenomenon of "pedagogy" gradually turned into a one belonging to all of civilization, since each representative of society sooner or later came to the truth - the need for knowledge and variation in the formation of skills and abilities. Thus, the knowledge acquired social and anthropological outlines in the course of their development, becoming the weightless luggage that was carried on the shoulders of the subject of knowledge and was passed on to future generations at a certain time (Kaltenborn, Bjerke, 2012).

The higher education functioning in the time and space of led to the fact that the pedagogical community of the world, overcoming geographical boundaries, developed new knowledge, supplemented the existing theoretical paradigms and built the trajectory of further applied research. Consequently, there was a certain kind of variability in the performance of higher education, in particular when new pedagogical developments:

- 1) supplemented existing scientific theories;
- 2) entered in certain contradictions with existing developments, devalued them, thereby, opening up new research horizons;
- 3) formed the newly created problem nucleus, which was further rethought in the circle of scholars followers.

As a conclusion. Significant development of higher education, finally, led to the fact that new pedagogical developments competed with each other so that the problem of personalized differentiation of ascetic educators (in particular, world famous, known, innovators, etc.) was actualized. However, it is completely inappropriate to speak about a certain monitoring or expert evaluation of the results of the noble pedagogical figures, since the higher education itself implies the proliferation of productive pedagogical activities (theoretical or applied) in the social environment. Although, it was historically predetermined that the primary scientific achievements in various branches of education science were not properly extrapolated to the educational process at the global level, we can confidently assume that their further expansion became possible due to the development of higher education. In this way, a wide range of terms, axioms, theorems, laws, formulas that, overcoming the complex spatial and temporal path, gradually gained widespread popularity in various social circles.

The socio-anthropological content is a substantial characteristic of higher education that, along the history of human civilizations, was aimed at enhancing the cultural potential of the society as a whole, acquiring, over time, educational features. We assume that the "growth" of the cultural potential of the society was a consequence of the development of higher education, since teachers, overcoming state boundaries,

realized professional functions following the call of the soul. The practical side of such events was observed in the enhancing of the natural and humanitarian cycles of educational disciplines, which eventually led to the verification of the content of the educational process, the construction of the degrees of knowledge and levels of education.

Reference:

1. Maksymov, L. V. (2005). Kvazyobektyvnost moralnych cennostej. Etycheskaya musl, Vup.6, s. 27-50.
2. Stepyň, V. S. (2012). Istoriya y fylosofiya nauky. M., 2011, 423 s.
3. Kaltenborn, B.P., Bjerke T.A. (2012). Associations between environmental value orientations and landscape preferences. Landscape Urban Plan. Vol. 59, issue 1, p. 1-11.
4. Krykunov, A. E. (2010). Obrazovanuye v perspekyve ontologijy` (ontologicheskoe obosnovanye pedagogicheskych praktyk v russkoj relygyoznoj fylosofuy): monografiya. Elec: EGU ym. Y.A. Bunyna, 224 s.
5. Popov, E. B. (2006). Socyально-pedagogicheskyye aspektu gumanyzacuy obrazovanuya. SPb.: NOU «Ekspress», 250 s.

CHARAKTERYSTYKA DOBORU METOD NAUCZANIA W PROCESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Tetiana Hladun

docent Katedry Dyscyplin Ogólnotechnicznych,

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa, (Kijów, Ukraina)

hladunt@gmail.com

Streszczenie. W warunkach reformy wyższego szkolnictwa pedagogicznego szczególnego znaczenie nabiera problem przygotowania przyszłych nauczycieli o wysokim poziomie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska, wychowania ekologicznego, przekonań światopoglądowych oraz profesjonalizmu, zdolnych do organizowania i prowadzenia działalności na rzecz ochrony środowiska – takich, którzy mieliby kreatywne podejście do rozwiązywania złożonych zagadnień w dziedzinie pedagogiki. Zdaniem S. Shmaley, proces wychowania ekologicznego jest realizowany poprzez oddziaływanie na świadomość jednostki ludzkiej w procesie kształtowania jej tożsamości, w celu rozwoju jej ustawień społeczno-psychologicznych, moralnych zasad i norm, a także racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz oddziaływania człowieka na zespoły przyrodnicze. Wychowanie ekologiczne jest podstawą kształtowania umiejętności zachowań i życia w zgodzie z naturą. Według M. Bauer, wychowanie ekologiczne jest kształtowane na podstawie edukacji ekologicznej, która stanowi system wiedzy, ukierunkowanej na przyswajanie ogólnonaukowych teorii i praktyk, poczerpniętych z różnych dyscyplin ekologicznych. Głównym jej zadaniem jest teoretyczne kształtowanie świadomości ekologicznej, ekologicznego myślenia, zachowania środowiska naturalnego, ekologicznego światopoglądu, który kształtuje pierwsze podstawy wiedzy o specyfice relacji "człowiek - społeczeństwo - przyroda". Dla skutecznej realizacji tych podstawowych zadań z zakresu edukacji ekologicznej niezbędnym jest dobór metod aktywizujących. Praktyczną realizację, po części metodycznych zasad, uzyskuje się poprzez stosowanie technik i metod. Na definicję pojęcia "metoda" w rodzimej i światowej myśli naukowej składa się pojmowanie znaczenia "środki działania" – i to właśnie w tym kontekście będziemy omawiać metody nauczania w edukacji ekologicznej, w procesie studiowania dyscyplin z cyklu przyrodniczo-naukowego.

Metody kształcenia – kategoria uwarunkowana. Są one uzależnione od celów, treści, etapu kształcenia. Metody, które są zjawiskiem historycznym, przeszły pewną drogę rozwoju – od werbalnie-dogmatycznych do werbalnie-wizualnych oraz do innych klasyfikacji, które zostały opracowane na zasadach różnych kryteriów. "Ponieważ metody nauczania posiadają szereg stron i mogą być rozpatrywane w różnych aspektach, – zauważa J. Babansky, – dlatego dopuszcza się możliwość istnienia kilku różnych podejść w zakresie ich klasyfikacji". Uważamy, że kryteria odzwierciedlają zakres wykorzystania metod. Więc, za źródła przekazywania i zdobywania wiedzy, jako produktywne w kwestii kształcenia, wyróżniamy następujące metody: werbalne, praca z książką, obserwacja, eksperyment, ćwiczenia, prace praktyczne.

Dalej, jako podstawę, przyjęto kryteria cech samowychowania, samorealizacji i kreatywności. Tak, więc na podstawie parametrów jakościowych, w szczególności cech działalności poznawczej studentów, sprawdziliśmy, co jest siłą napędową w systemie metod. W zależności od zadań metody nauczania w edukacji ekologicznej są wykorzystywane, jako poznawcze, ćwiczeniowe, kontrolne. Zastosowanie konkretnej metody jest uzależnione od szeregu czynników: celu nauczania, jego treści, zamówienia społecznego, osobowości studentów. Na wybór metod wpływają również zadania, które stawia wykładowca, osobowe i zawodowe cechy wykładowcy, okres czasu, baza materialna. Kryterium skuteczności metody jest efekt końcowy: rozwój osobowościowy studentów, świadome i skuteczne przyswajanie wiedzy, nabycie

praktycznych nawyków i umiejętności, zdolność do przekształcenia zadania, stosowanie niestandardowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, badania psychologiczno pedagogiczne, podstawy wiedzy ekologicznej.

CHARACTERISTICS OF TEACHING METHODS SELECTION IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

Tetiana Hladun

Associate Professor of the Department of General Technical Disciplines, National Pedagogical Dragomanov University, (Kyiv, Ukraine)

Abstract. In the context of reforming higher pedagogical education, the issue of training future teachers with a high standard of environmental knowledge, environmental education, worldview beliefs, professionalism, capable of organizing and carrying out nature protection activities, who would be able to approach solving complicated tasks in teaching in a creative manner, gains particular relevance. According to S. Shmaliei, environmental breeding is carried out by influencing the mind of the individual in the process of its formation in order to develop socio-psychological settings, moral principles and norms, rational use of natural resources and man-made influence on natural systems. Environmental breeding forms the behavior of the individual in nature.

M. Bauer defines that environmental breeding is formed on the basis of environmental education, which is a system of knowledge aimed at learning the general scientific theory and practice from various environmental disciplines. Its main task is theoretical formation of environmental consciousness, ecological thinking, ecological behavior, ecological worldview, forming the first elementary knowledge about the peculiarities of the relationship "man-society-nature". For the successful achievement of such basic tasks of environmental education and breeding, the selection of active methods is necessary.

Practical embodiment of partially methodological principles is obtained in methods and techniques. The concept "method" in the national and foreign science has the meaning of "means of action", it is in this sense that we will discuss the methods of teaching in environmental education, in the process of studying disciplines of the natural sciences cycle.

Teaching methods make a conditional category. They depend on the purpose, content, stage of training. Methods that are a historical phenomenon have passed a certain path of development - from the verbal-dogmatic to the verbal-visual and to other classifications, which have been developed on the basis of different criteria. "Since teaching methods have a number of sides and can be considered in various aspects," Y. Babanskyi notes, "it is quite possible that there are several approaches to their classifications." We believe that the criteria reflect the range of use of methods. So, according to the source of the transfer and acquisition of knowledge, we distinguish as productive in environmental education the following methods: verbal, work with a book, observation, experiment, exercises, practical work.

Thereafter, we proceeded from the use of the characteristics of self-education, self-actualization and creativity as criteria. So, on the basis of qualitative parameters, in particular, the peculiarities of cognitive activity of students, we have found out what is the driving force in the system of methods.

According to the tasks, teaching methods in environmental education are used as cognitive, training, control ones.

The use of a particular method depends on a number of factors: the purpose of training, its content, social order, the personality of students. The choice of methods is also influenced by the tasks set up by the teacher, personal and professional qualities of the teacher, the time frame, facilities. The criterion of efficiency of a method is the end result: personal development of

students, conscious and qualitative learning, acquiring practical skills and abilities, the ability to transform a task, take a creatively different decision.

Key words: ecological formation, the psihologo - pedagogical bases of ecological knowledge.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тетяна Гладун

доцент кафедри загально технічних дисциплін,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, (Київ, Україна)

Анотація. В умовах реформування вищої педагогічної освіти особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутніх викладачів, із високим рівнем екологічних знань, екологічної вихованості, світоглядних переконань, професіоналізму, здатних до організації та проведення природоохоронної діяльності, які б уміли творчо підходити до вирішення складних завдань у педагогічній справі. На думку С. Шмалей, екологічне виховання здійснюється шляхом впливу на свідомість особистості у процесі її формування, з метою розвитку соціально-психологічних установок, моральних принципів та норм, раціонального використання природних ресурсів та техногенного впливу на природні комплекси. Екологічне виховання формує навички поведінки особистості у природі.

М. Бауер визначає, що екологічне виховання формується на основі екологічної освіти, яка являє собою систему знань, направлених на засвоєння загальнонаукової теорії і практики з різних екологічних дисциплін. Основне її завдання – це теоретичне формування екологічної свідомості, екологічного мислення, екологічної поведінки, екологічного світогляду, що формує перші елементарні знання про особливості взаємовідносин «людина-суспільство-природа». Для успішної реалізації таких основних завдань екологічної освіти і виховання необхідний підбір активних методів.

Практичне втілення частково методичних принципів отримують у методах і прийомах. До поняття „метод” у вітчизняній та зарубіжній науці вкладається розуміння значення “засобу дії”, саме в такому значенні будемо обговорювати методи навчання в екологічній освіті, у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу.

Методи навчання – категорія зумовлена. Вони залежать від мети, змісту, етапу навчання. Методи, які є явищем історичним, пройшли певний шлях розвитку – від словесно-догматичних до словесно-наочних і до інших класифікацій, які розроблені на засадах різних критеріїв. “Оскільки методи навчання мають ряд сторін і можуть розглядатися в різних аспектах, – відзначає Ю.Бабанський, – тому цілком можливе існування декілька підходів до їх класифікацій”. Вважаємо, що критерії відображають діапазон використання методів. Так за джерелом передачі та набуття знань виділяємо як продуктивні у екологічній освіті наступні методи: словесні, робота з книгою, спостереження, експеримент, вправи, практичні роботи.

Надалі ми виходили з використання у якості критеріїв характеристик самовиховання, самоактуалізації та творчості. Так на основі якісних параметрів, зокрема, особливостей пізнавальної діяльності студентів, ми з’ясували, що є рушійною силою у системі методів.

Відповідно до завдань методи навчання в екологічній освіті використовуються як пізнавальні, тренувальні, контрольні.

Використання конкретного методу залежить від ряду чинників: мети навчання, його змісту, соціального замовлення, особистості студентів. На вибір методів впливають також задачі, які ставить викладач, особистісні та професіональні якості викладача, термін часу, матеріальна база. Критерієм ефективності методу вважається кінцевий результат:

особистісний розвиток студентів, свідоме і якісне засвоєння знань, набуття практичних навичок та вмінь, здатність трансформувати задачу, приймати оригінальне рішення.

Ключові слова: екологічна освіта, психолого - педагогічні основи екологічних знань.

В умовах реформування вищої педагогічної освіти особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутніх викладачів, учителів із високим рівнем екологічних знань, екологічної вихованості, світоглядних переконань, професіоналізму, здатних до організації та проведення природоохоронної діяльності, які б уміли творчо підходити до вирішення складних завдань у педагогічній справі. Сьогодні суттєво підвищуються вимоги до викладача природничих дисциплін як особистості та професіонала, що передбачає якісно новий рівень сформованості його переконань, ціннісних орієнтацій, педагогічного мислення, творчого потенціалу, екологічної вихованості та готовності до здійснення природоохоронних дій. На думку С. Шмалій, екологічне виховання здійснюється шляхом впливу на свідомість особистості у процесі її формування, з метою розвитку соціально-психологічних установок, моральних принципів та норм, що визначають активну громадську позицію щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та техногенного впливу на природні комплекси. Екологічне виховання формує навички поведінки особистості у природі (Шмалій, 1999). Тому наша **мета дослідження** – визначити та обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні основи екологічної освіти і виховання студентів, метод та засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів екологічного профілю та з'ясувати їх педагогічну ефективність у формуванні екологічної вихованості особистості.

У вищих навчальних закладах екологічна освіта та виховання передбачає формування у студентської молоді основ глобального мислення та екологічного світогляду, оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування, виховання почуття відповідальності за природу та національне багатство, осмислення сучасного процесу сталого розвитку суспільства. М. Бауер визначає, що екологічне виховання формується на основі екологічної освіти, яка являє собою систему знань, направлених на засвоєння загальнонаукової теорії і практики з різних екологічних дисциплін (Бауер, 2000). Основне її завдання – це теоретичне формування екологічної свідомості, екологічного мислення, екологічної поведінки, екологічного світогляду, яке має починатися з екологічного просвітництва, що формує перші елементарні знання про особливості взаємовідносин «людина-суспільство-природа». Для успішної реалізації таких основних завдань екологічної освіти і виховання необхідний підбір активних методів.

Практичне втілення частково методичних принципів отримують у методах і прийомах. Метод у загальному філософському значенні – це спосіб підходу до дійсності, спосіб вивчення, дослідження явищ природи та суспільства. Пізнання дійсності відбувається різними шляхами. В одному випадку пізнання є результатом наукового вивчення нікому ще незнайомого змісту, в іншому – пізнання відбувається шляхом отримання вже відомого в науці у готовому вигляді. У першому випадку використовуються методи винаходу, у другому – методи навчання. До поняття „метод” у вітчизняній та зарубіжній науці вкладається розуміння значення “засобу дії”, саме в такому значенні будемо обговорювати

методи навчання в екологічній освіті, у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу. Методи навчання – категорія зумовлена.

Вони залежать від мети, змісту, етапу навчання. Методи, які є явищем історичним, пройшли певний шлях розвитку – від словесно-догматичних до словесно-наочних і до інших класифікацій, які розроблені на засадах різних критеріїв. “Оскільки методи навчання мають ряд сторін і можуть розглядатися в різних аспектах, – відзначає Ю.Бабанський, – тому цілком можливе існування декілька підходів до їх класифікацій” (Бабанський,1983). Вважаємо, що критеріальність відображає діапазон використання методів. Так за джерелом передачі та набуття знань виділяємо як продуктивні у екологічній освіті наступні методи:

- словесні (лекція, бесіда, пояснення);
- робота з книгою (посібник, додаткова література, підготовка повідомлення, реферату);
- спостереження;
- експеримент (якщо джерело інформації – реальне довкілля) вправи; практичні роботи.

Надалі ми виходили з використання у якості критеріїв характеристик самовиховання, самоактуалізації та творчості. Так на основі якісних параметрів, зокрема, особливостей пізнавальної діяльності студентів, ми з'ясували, що є рушійною силою у системі методів:

- творчі,
- дослідницькі або відновлювальні заходи, що дозволило визначити пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий та дослідницький методи.

Відповідно до завдань методи навчання в екологічній освіті використовуються як **пізнавальні, тренувальні, контрольні**.

Серед **пізнавальних** методів ми виділяємо такі: пояснювальний та пошуковий (проблемний, евристичний). **Тренувальні** методи в свою чергу поділяються на імітаційні, оперативні та продуктивно-творчі (Ключка,2012).

Одним з найбільш розповсюджених методів контролю є опитування та різні контрольні, модельні, практичні роботи. Використання конкретного методу, як вже відзначалося, залежить від ряду чинників: мети навчання, його змісту, соціального замовлення, особистості студентів. На вибір методів впливають також задачі, які ставить викладач, особистісні та професіональні якості викладача, термін часу, матеріальна база (Совгіра,2007). Критерієм ефективності методу вважається кінцевий результат: особистісний розвиток студентів, свідоме і якісне засвоєння знань, набуття практичних навичок та вмінь, здатність трансформувати задачу, приймати оригінальне рішення. Обґрунтованою є варіативність методів, творче сполучення їх елементів.

В умовах екологічної освіти видозмінюється частотність використання різних методів. В таблиці поданні у відсотках частотність й діапазон використання різних методів, які пропонуються у дидактичній системі екологічної освіти.

Як свідчать дані таблиці 1, частотність і діапазон використання різних методів залежить та співвідноситься з екологічним змістом, що вивчається. Так, при вивченні змістового компоненту “Загальна екологія” найчастіше застосовувалися імітаційний (41%), практичний (42%) методи і моделювання

(40%). Продуктивно творчий (36%), моделювання (36%), поступовий (36%) переважно вживалися при вивченні “Екології людини”. Проблемний (38%), тренувальний (40%) та практичний методи використовувалися в процесі вивчення “Екології адаптації”. Особливості змісту компоненту “Екологія ноосфери” зумовили активне використання методу моделювання (34%). Кожен з визначених методів застосовувався при вивченні компонентів по-різному: пояснювальний найчастіше – у розділі “Екологія довкілля” (32%), поступовий також при вивченні “Екології довкілля” (39%), проблемний – при вивченні “Екології адаптації” (38%), евристичний – при вивченні “Екології довкілля” (32%), тренувальний – в “Екології адаптації” (40%), імітаційний – в “Екології довкілля” (41%), оперативний при вивченні “Екології адаптації” (29%), продуктивно-творчий при вивченні “Екології довкілля” (38%), опитування при вивченні “Екології адаптації” (31%), моделювання (40%) і практична робота (42%) при вивченні “Екології довкілля”. Найбільша частотність використання методів досягнута в розділі “Екологія людини” (35,6%), найменша (21,9%) – при вивченні “Екології ноосфери”, що відображає складність системної організації ноосферних процесів.

Таблиця 1.

Частотність уживаності методів (у %) при вивченні базових понять екологічного змісту

№ пп	Назва методу	Екологічний зміст			
		Екологія довкілля	Екологія людини	Екологія адаптації	Екологія ноосфери
1.	Пояснювальний	32	30	29	23
2.	Поступовий	39	36	33	21
3.	Проблемний	37	30	38	24
4.	Евристичний	32	24	27	18
5.	Тренувальний	28	22	40	12
6.	Імітаційний	41	32	19	26
7.	Оперативний	23	20	29	17
8.	Продуктивно-творчий	38	36	30	20
9.	Опитування	30	26	31	25
10.	Контрольна робота	31	29	30	27
11.	Моделювання	40	36	32	34
12.	Практична робота	42	35	38	16
	Середнє значення	34,45	35,6	31,3	21,9

До основних методів екологічної освіти ми віднесли лише ті, які надають високий показник вживаності та дієвості. Розглянемо ці групи методів:

- 1) науково-пошукові;
- 2) модельно-прогнозуючі;
- 3) нормативно-ревізійні;
- 4) історико-геологічні;
- 5) реставраційно-відновлювальні;
- 6) знаково-систематизуючі;

7) особистісної екологічно-рольової перспективи. Група науково-пошукових методів вивчення екології охоплює значний за обсягом, технологічно різноманітний, історично-розвинений комплекс сталих наукових засобів

дослідження навколишнього середовища та взаємозв'язків людини і довкілля (Якупов, 2002) Науково-пошукові методи базуються на природничо-наукових закономірностях динаміки екосистем. Група нормативно-ревізійних методів навчання екології ґрунтується на традиції порівняльного опису живих об'єктів, з'ясуванні аналогії, гомологій у екосистемах під впливом чинників середовища. Група реставраційно-відновлюючих методів дозволяє використати прийоми реконструкції живих об'єктів і екосистем на різних етапах філогенезу та онтогенезу відповідно порівняльним, ембріологічним, фізіолого-генетичним та палеонтологічним матеріалом. При вивченні екології значну вагу має група знаково-систематизуючих методів, що дозволяють студентам за суттєвими елементами виходити на перспективні рівні узагальнення і розуміння цілісності екосистем різного ступеня складності. Група модельно-прогнозуючих методів навчання екології об'єднує технології превентивного діагностування наслідків та результатів антропогенного впливу (Акопян, 2011). Група методів особистісної еколого-рольової перспективи звертається до морально-етичних цінностей особистості, розвиває гуманістичні якості студентів у взаємодії з навколишнім середовищем. Певні кількісні дані свідчать, що у змісті екологічної освіти (навчання) кожний із запропонованих методів має достатньо високу ефективність та дієвість.

Не дивлячись на дієвість кожного з існуючих методів, виникає необхідність не лише екологічного наповнення змістом існуючих, але і розробки спеціальних методів екологічної освіти. Названі методи у процесі вивчення екології реалізуються більш конкретними діями, які отримали назву прийомів навчання. Прийоми також групуються за різними ознаками. Відрізняють наприклад групи прийомів співвідносні з певними методами (прийом імітації при використанні метода імітації). Прийоми другої групи можна назвати предметними: вони характерні лише для певного предмета: лабораторні, практичні заняття, задачі. Третій різновид прийомів складають так звані універсальні прийоми, які використовуються викладачами різних дисциплін: прийоми аналізу, синтезу, зіставлення, індукції, дедукції, мнемотехніки (запам'ятовування). Прийоми вивчення екології мають також специфічні вияви. Наприклад, загально-дидактичний прийом зіставлення в даних умовах може бути як внутрішньопредметним так і міжпредметним (Біда, 2008). Міжпредметні зіставлення бувають відкриті (явні) і скриті (опосередковані). При цьому треба відзначити, що в теорії методики підкреслюється це часто, однак відсутні конкретні науково-обґрунтовані рекомендації, в яких випадках це доцільно робити.

У процесі навчання виявлено, що в одних умовах (на етапі пояснення) більш ефективними є справжні співставлення, а в інших випадках (на етапі формування навичок) – опосередковані, що найчастіше забезпечується шляхом добору відповідного дидактичного матеріалу. В екологічній освіті, відповідно до формування складових екологічної компетентності, виділяються три групи методів:

- 1) формування екологічних уявлень
- 2) формування суб'єктивного відношення до природи
- 3) формування стратегій і технологій взаємодії з природою.

Всередині кожної групи виділяються також три підгрупи: одна підгрупа – методи, переважно пов'язані з формуванням даної складової, дві інші підгрупи – методи, поряд з формуванням даної складової, пов'язані також з формуванням однієї з двох складових.

Отже, система методів екологічної освіти носить динамічний характер: кожний метод може “перетікати” з однієї підгрупи в другу залежно від тих акцентів, що будуть зроблені при його використанні. Кожна група методів ґрунтується на підході, який регулює конструювання і використання цих методів в екологічній освіті. Так, принцип формування образів думок регулює використання методів, які формують систему екологічних уявлень; принцип суб’єктивізації – суб’єктивного відношення до природних об’єктів; принцип коактивності зі світом природи – стратегій і технологій екологічної діяльності (Білик, 2008). У системі вирівнювання відношень людина-природа особливе місце займає формування нормативного компоненту екологічної компетентності. Це забезпечується реалізацією методу нормативності екологічної діяльності, який полягає у педагогічній організації ритуалів і забезпеченні згідно чинного законодавства збереження традицій, пов’язаних з діяльністю, спрямованою на світ природи. Цей метод дозволяє створити мотивацію екологічної активності особистості, регулювати стратегії екологічної діяльності, стимулювати удосконалювання технологій цієї діяльності. **Ритуалізація**, заснована на екологічній компетентності, зумовлює вибір особистістю стратегії співучасті, співробітництва зі світом природи, здійснюваної за допомогою відповідних технологій. Метод дозволяє мотивувати і структурувати діяльність студентів шляхом організації екологічних клубів, загонів, рухів. Важливими умовами реалізації цього методу є наявність відповідної символіки (емблема, прапор, девіз, нагороди), ієрархії (звання і привілеї), статуту, традицій та правил, зумовлених метою обраної екологічної діяльності. Досліджуваний метод переважно пов’язаний з формуванням складової стратегій і технологій взаємодії з природою.

Поряд із законодавчими нормами в екологічній компетентності студента йде становлення моральних норм. Цьому сприяє використання **методу екологічної турботи**, що полягає у педагогічній актуалізації екологічної активності особистості, спрямованої на надання допомоги і сприяння природним об’єктам, особливо у важких для них ситуаціях. Цей метод стимулює вияв співчуття, співучасті, підтримки, піклування, тобто діяльної участі в життєвих ситуаціях природних об’єктів. При цьому, в контексті турботи про світ природи, особистість спонукається до підвищення своєї екологічної компетентності – до освоєння необхідних знань, умінь і навиків. Використання даного методу, поряд з формуванням стратегій і технологій взаємодії з природою, впливає на складову екологічних уявлень. Як встановлено у процесі обґрунтування теоретичних засад розробленої концепції на різних етапах навчання та в студентів різних груп та курсів, вихідною характеристикою екологічної компетентності є когнітивна складова, тому першочергову увагу варто приділити методам формування складової екологічних уявлень: методу формування образів думок, методу художньої репрезентації природних об’єктів. **Метод формування образів думок** зумовлює використання у педагогічному процесі таких прийомів, що формують систему екологічних уявлень особистості на основі наукової інформації, творів мистецтва, аналізу лінгвістичного матеріалу, різних філософських теорій. **Метод художньої репрезентації** природних об’єктів (від франц. representation – представництво) полягає у формуванні образів думок природних об’єктів засобами мистецтва. Відповідно до даного методу екологічні уявлення особистості формуються не тільки на основі інформації наукового характеру, але й великою мірою на основі

літературних творів, образотворчого мистецтва, музики. Наприклад, уявлення особистості про ліс, безумовно, буде більш адекватним, якщо поряд з ботанічною, зоологічною, географічною та іншою науковою інформацією, воно буде поглиблюватися засобами мистецтва. Це вірші, відповідні уривки з класичних літературних творів, творчість письменників-натуралістів, лісові пейзажі художників, дерев'яне зодчество, музичні п'єси. Такий комплекс образів лісу, що відбиває все різноманіття його сприйняття людиною, дозволяє формувати більш глибоке уявлення про нього. Особливо важливо, що таке уявлення не виявляється "сухим", чисто сциентичним, стимулює суб'єктивну значущість лісу для особистості, формує високо інтенсивне ставлення до нього. Ліс представляється особистості не тільки "лісовим біоценозом", а вже як Світ лісу. Використання цього методу, поряд з формуванням складової екологічних уявлень, впливає на складову суб'єктивного ставлення до природи (Драч, 2004).

Ставлення емоційно-мотиваційної складової екологічної компетентності досягається використанням методу суб'єктифікації природних об'єктів, що зумовлює використання у педагогічному процесі прийомів, які сприяють формуванню суб'єктної модальності ставлення до природи, передбачає стимулювання дії механізмів суб'єктифікації, що дозволяють природним об'єктам відкритися особистості в якості суб'єктів, які приводять до формування "суб'єктної установки" стосовно них. Це кардинально змінює характер взаємодії, вибір стратегій і технологій екологічної діяльності. Комплексний ефект досягається використанням **методу екологічної ідентифікації** (лат. *identificare* – ототожнювати). Метод полягає у педагогічній актуалізації постановки особистістю себе на місце природного об'єкта, занурення в ситуацію, обставини, в яких він знаходиться. Цей метод стимулює процес психологічного моделювання станів природних об'єктів, сприяє кращому розумінню цих станів, поглиблюючи тим самим уявлення особистості про певний природний об'єкт. Окрім того, метод екологічної ідентифікації актуалізує поведінку стосовно природних об'єктів, тобто є результативним щодо позитивної динаміки емоційно-мотиваційного і практичного компонентів. Використання методу, поряд з формуванням емоційно-мотиваційного ставлення до природи, впливає на когнітивний та практичний компоненти.

Застосування **методу екологічної емпатії** (від грец. *empathia* – співпереживання) полягає в педагогічній актуалізації співпереживання особистістю стану природного об'єкта, а також співчуття йому і сприяє розвитку емоційно-мотиваційного компонента особистості студентів. Метод стимулює проєкцію, переживання станів рослини або тварини, через ототожнення з ним (співпереживання), а також переживання власних емоцій і почуттів з приводу стану природних об'єктів (співчуття). На основі психологічних механізмів, що актуалізуються цим методом, формується суб'єктифікація природних об'єктів. Метод переважно пов'язаний з формуванням емоційно-мотиваційного ставлення до природи. Практична екологічна спрямованість діяльності студентів досягається звертанням до методу екологічної рефлексії (лат. *reflexio* – обертання назад), що полягає у педагогічній актуалізації самоаналізу особистістю своїх дій і вчинків, спрямованих на світ природи, з погляду їхньої екологічної доцільності. Цей метод, відповідно до принципу суб'єктифікації природних об'єктів, стимулює усвідомлення особистістю того, як її поведінка могла б "виглядати" з погляду природних об'єктів. Метод має важливе значення для корекції стратегій і створення

мотивації удосконалення індивідуальних технологій взаємодії з природними об'єктами. Використання даного методу, поряд із формуванням суб'єктивного відношення до природи, впливає і на складову стратегій та технологій взаємодії зі світом природи. Насичену практичну змістову має метод коактивності (від лат. *coactio* – сприяння) зі світом природи. Цей метод зумовлює використання у педагогічному процесі таких прийомів, що сприяють формуванню екологічно доцільних стратегій і технологій екологічної діяльності (Лук'янова, 2008). Метод передбачає стимулювання стратегії допомоги світу природи та освоєння відповідних технологій, які дозволяють особистості “бути співником” у житті самої природи, процесах, що протікають у ній. Очевидно, що викладачу важливо застосовувати методи, які дозволяють організовувати і координувати екологічну діяльність студентів, а також і методи, що стимулюють підвищення особистісної екологічної компетентності студентів.

References:

1. Shmaliei S. V. *Ekolohichna osobystist. Monohrafiia* .[Ecological personality], Kiev, Library of official documents, 1999, 232p.
2. Bauer M. Y. *Metodolohiia ekolohichnoi osvity* [Methodology of environmental education], Chernivtsi, Kraiova osvita, 2000. –320 p.
3. Babanskyi Yu.K. *Pedahohyka : Ucheb. posobyie dlia studentov pedynstytutov* . [Pedagogika], Moscow, Education, 1983. – 608 p.
4. Kliuchka S. I. Formation of ecological competence of students technological university means of environmental activity. Candidate's thesis, Cherkasy, 2012. -270p. (in Ukrainian)
5. Sovhira S.V. *Metodyka navchannia ekolohii* [Methodology of teaching ecology], Kiev, Scientific world, 2007, 450p.
6. Yahupov V. V. *Pedahohyka : navch. posibnyk* [Pedagogika], Kiev, Lybid, 2002,560p
7. Akopian V. The main factors shaping the ecological consciousness of the individual. *Vyshcha osvita Ukrainy* [Higher education of Ukraine], 2011, no 2, pp. 41-47 (in Ukrainian).
8. Akhmednabyev M. K. Features of the formation of environmental culture among students of pedagogical universities . *Pedahohyka* [Pedagogy], 2007, no.7, pp 61-64(in Russian)
9. Bida O. New tutorial from ecological education "Methodology of teaching ecology *Ridna shkola*[Native school], 2008, no.6, pp. 80(in Ukrainian)
10. Bilyk L. I. System approach to the formation of ecological responsibility of students-environmentalists. *Novi tekhnolohii navchannia*[New learning technologies, Scientific and methodological center for education management], Kiev, 2004, vol.36, pp.26-31(in Ukrainian)
11. Tsyhulska T. F. *Zahalna ta prykladna psykholohiia*[General and Applied Psychology]. Kiev, Scientific thought, 2000, 192 p
12. Skrebets V. O., Shlimakova I.I. *Ekolohichna psykholohiia: [Ecological psychology]*. Kiev, Word. 2014. 456 p.
13. Drach I. I. *Samostiina robota studentiv vyshchych navchalnykh zakladiv yak vazhlyvyi element suchasnoi pidhotovky fakhivtsiv* [Independent work of students of higher educational institutions as an important element of modern specialists training]. *Novi tekhnolohii navchannia: naukovo-metodychnyj zbirnyk*, Kyiv, Naukovo-metodychnyj tsentr vyshchoi osvity, 2004, Vol. 37, pp. 86–90.
14. Lukianova L.B. *Suchasni pidkhody do formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti fakhivtsiv* [Modern approaches to the formation of environmental competence of specialists]. *Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, dosvid, problemy: zbirnyk naukovych prats*, Kyiv-Vinnytsia: DOV “Vinnytsia”, 2008. Vol.17, pp.60–70.

NAUCZANIE Z ZAKRESU GATUNKU ANALIZY

Natalia Hrycak

*doktor nauk filologicznych, docent,
doktorantka Katedry Metodyki Nauczania Literatury Światowej
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa (Kijów, Ukraina)
grycak78@ukr.net*

Rayisa Chorniy

*doktor nauk filologicznych, docent
Katedry Filologii i Metodyki Nauczania Języka Angielskiego
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka (Tarnopol, Ukraina)
rchorniy@ukr.net*

Streszczenie. Artykuł jest poświęcony analizie gatunku utworu literackiego, jako jednego z najważniejszych narzędzi w kształceniu zawodowym przyszłych nauczycieli-filologów. Zrozumienie przez studentów gatunku, jako kluczowej kategorii krytyki literackiej pozwala przyszłemu nauczycielowi na skutecznie wdrażanie metody analizy porównawczej utworów z zakresu literatury narodowej czy światowej. Porównawcza analiza gatunku – to umowny podział całości utworu literackiego na elementy konstrukcyjne, analiza każdej oddzielnie wziętej jego części oraz we wzajemnych ich powiązaniach w celu odnalezienia ustalonych wspólnych cech typologicznych oraz wyjawienia oryginalnych autorskich cech przynależności narodowościowej. Na przykładzie opowiadań o tematyce antywojennej S. Pylypenko "Ognienna panika" oraz H. Bölla "Przechodniu, powiedz Spar..." za pomocą metody wywiadu pokazano zasadę realizacji analizy porównawczej gatunku utworu literackiego.

Antywojenne opowieści S. Pylypenko, i H. Bölla prezentują autorską koncepcję – potępienie wojny, skupiając uwagę na problematyce "człowiek i wojna", "człowiek na wojnie", co zostało wymownie przedstawione w dziełach ukraińskiego i niemieckiego mistrzów sztuki słowa. Szczegółowa analiza porównawcza opowieści antywojennych ukraińskiego i niemieckiego pisarzy pozwala wyrazić indywidualne autorskie cechy gatunku opowiadania.

Słowa kluczowe: metoda analizy gatunku, analiza porównawcza gatunku, S. Pylypenko "Ognienna panika", H. Böll "Przechodniu, powiedz Spar..." antywojenne opowieści, metoda wywiadu.

GENRE ANALYSIS STUDYING

Natalia Hrytsak,

*Doctoral Candidate of the department of methodology of world literature education of
National Pedagogical Dragomanov University (Kiev, Ukraine)*

Raisa Chornii,

*associate professor Doctor of Philosophy the Department of English Philology
and Methods of English Language Teaching,
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (Ternopil, Ukraine)*

Abstract. The present paper is focused on fiction genre way of analyzing as one of the important tools in the formation of professional competence in the system of pedagogical and philological education. Students' understanding of a genre as a key literary criticism category

helps a teacher realize the methods of comparative analysis of national literatures genres effectively. Comparative genre analysis is the conditional division of an integral fictional work into structural elements consideration of each component to find general fixed typological features and disclosure of original author's national features. We have demonstrated genre way of analyzing on the base of short stories of S. Pylypenko's "A Fire Panic" and H. Böll's "Stranger, Bear Word to the Spartans We...". The antiwar short stories of the Ukrainian and German writers eloquently represent S. Pylypenko's and H. Böll's works as they deal with the problems of "person and war", "a person in a war". Detail comparative analysis of Ukrainian and German artists of antiwar short stories let students enrich the authors' individual genre features of short stories.

Key words: genre way of analyzing, comparative genre analysis, S. Pylypenko's "A Fire Panic", H. Böll's "Stranger, Bear Word to the Spartans We...", antiwar short stories, interview method.

НАВЧАННЯ ЖАНРОВОГО АНАЛІЗУ

Наталія Грицак,

*кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри
методики викладання світової літератури*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Райса Чорній

кандидат філологічних наук, доцент

кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

*Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
(Тернопіль, Україна)*

Анотація. Стаття присвячена жанровому аналізу художнього твору як одного з важливих інструментів формування фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Розуміння студентами жанру як ключової категорії літературної критики допомагає вчителю ефективно реалізувати методи порівняльного аналізу творів національних літератур. Компаративний жанровий аналіз - це умовний поділ цілісного художнього твору на структурні елементи, розгляд кожного складника відокремлено і у взаємозв'язках, з метою знаходження загальних усталених типологічних ознак і виявлення оригінальних авторських національних рис. На прикладі антивоєнних оповідань С. Пилипенка «Огнева паніка» і Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» за допомогою прийому інтерв'ю проілюстровано принцип реалізації компаративного жанрового аналізу художнього твору. Антивоєнні оповідання С. Пилипенка, і Г. Белля репрезентують авторську концепцію – засудження війни, фокусуючи увагу на проблемах «людина і війна», «людина на війні», що красномовно представлено в творах українського та німецького майстрів художнього слова. Детальний порівняльний аналіз антивоєнних оповідань українського і німецького письменників дозволяє студентам увиразнити індивідуальні авторські жанрові риси оповідання.

Ключові слова: жанровий спосіб аналізу, компаративний жанровий аналіз, «Огнева паніка» С. Пилипенка, «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» Г. Белля, антивоєнні оповідання, прийом інтерв'ю.

Introduction. How to train highly educated, professionally skilled and creative teacher of philology? How to improve the professional training process for a teacher of philology at the philological faculties of the higher pedagogical education

establishment? How to create the favourable conditions of the successful learning of the complicated theoretical material of the students-philologists? What is the way for teaching students' practical realisation based on their theoretical knowledge? How to optimize forms and methods of the educational process organization? Such questions do not cover the whole spectrum of the defining problems that modern Ukrainian scholars endeavour to resolve, e.g. Hrytsak (2018); Kharchuk (2017); Klochek (2017); Movchan (2017); Pakhareno (2017); Yatsenko (2016), etc.

L.Matsevko-Bekerska emphasizes that “nowadays there is nobody who is indifferent to the processes of “schooling” in general, and nobody who considers himself or herself competent in making the conclusions and give the advice how to improve, ameliorate and reform modern techniques of teaching literature ... it's high time when school in all its manifestations became disclosed, accessible and at the same time it is vulnerable to the environment. Former slogan “Children are our future” logically transformed into the pragmatic understanding of the importance and necessity of qualitative education here and now” (Matsevko-Bekerska, 2012, p. 34). N. Hrytsak maintains this idea highlights that the competence of fiction literature comparative learning is one of the principle parts of literary criticism competence of future teachers-philologists) (Hrytsak, 2018a).

The paradigm of guidance (scientific and methodical) problems and possible ways of their realization is topicalized and embodied according to the Laws of Ukraine “On Higher Education” (2014), “On Education” (2017), “Conception of National and Patriotic Education of Children and Youth (2015), Conception “New Ukrainian School” (2016). According to such a tendency one of the aspects in the system of pedagogical and philological education denotes to the mastering of comparative analysis of genres of fiction by students as verbal writers (*Hrytsak, 2018*).

Students-philologists' mastering of comparative genre fiction analysis is just in time as one of the aspects in the system of pedagogical philological education. Mastering of comparative competences, to our mind, allows future teacher-philologist: to demonstrate broad art, cultural, historical and ethnic tendencies of national literature development; to realize the community of the world literature and comprehend the peculiarities of Ukrainian literature and its originality; to elicit and realize rules, regularity, models of the literary and art phenomena development; to broaden own research ability; to learn the formation of students' humanist conception of the world, tolerant attitude to the literary works of different nations; to direct students to understand the creative character of different culture interface.

Results and discussion. Within some decades, the study of genre analysis has been in the focus of methods of teaching literature. First attempts of arguing the expediency of fiction genre analysis application were made by scholars-methodologists and were considered back to the second half of the XX-century. Critical genre analysis intends to examine the generic artifacts to recognise the explicitly and implicitly of the genre in correlation with the private intentions of the expert members of the discourse community” (Alafnan, 2017). We agree with the statement V. Bhati that genre analysis can be viewed from two different perspectives: as a reflection of the complex realities of the world of institutionalised communication, or it may be seen as a pedagogically effective and convenient tool for the design of language teaching programmes, often situated within simulated contexts of classroom activities (*Bhati, 2002*).

The approaches towards the study of generic fictional work peculiarity are developed by national methodological studies, and enriched in the scientific-methodical works of the XX century and at the beginning of the XXI century. In the context of the above problem, A. Sytchenko focuses on the problem of the peculiarities of teaching the analysis of different literary genres. We have to conclude that the students' literary knowledge and skills are "the highest indicator of their ability to adequately interpret the work of art, taking into account its generic and genre specificity" (*Sytchenko, 2005, p. 34*).

Generalization of the achievements on the theory and practice of literary fiction analysis is presented in the textbook of L. Skoryna "Analysis of Literary Fiction" where the author proclaims the aim "to teach students how to analyze the literary fiction as a whole" according to its individual components and elements: subjects, problems, artistic language, plot, composition, etc." (*Skoryna, 2013, p.14*). It is important that one of the objectives of the proposed manual is "mastering of the analysis work technique in its generic and genre specific", which is reflected in the relevant chapter, in particular, "Analysis of generic, species and genre form of the work".

Noticeable phenomenon in methodical literature is Romanyshyna's monograph "Theory and techniques of teaching fictional short prose at the courses of professional disciplines at pedagogical universities" (2013). This work is one of the first studies in Ukraine. The author focuses on the topical methodical problem that genre isn't defined yet that's why the author gives only the definition of microgenre, where genre-making factors is defining as inaccurate, unconvincing; there is no clear distinction, for example, "story" and "novellas", "story" and "narrative" etc.; plot, problem, conflict, ideological content of works are considered without organic connection with genre laws; The prose of a number of writers is analyzed mainly at the problem-thematic level. The scholar emphasizes the skill for analyzing work in the aspect of genre is the important constituent part of the professional knowledge for the future teacher-philologists (*Romanyshyn., 2013, p. 12*). The author explains and represents the methodical system of learning fictional short form works by means of the genre way analysis, determines the peculiarities of learning genre-type forms of fictional small prose and analyzes in the light of modern genre theories of narrative, short stories, art essay, etc. We realize that the value of N. Romanyshyna's work is learning the problem of searching communities and differences in genre forming on typological basis (*Romanyshyna, 2013, p. 65*).

Hence, an overview of scientific and methodological works shows that methodologists: is warning against the usage of a patterned approach to the analysis of fictional work; instead, they recommend to choose an effective strategy for the analysis of fictional work that should be interesting for the students; agree that the analysis of the work should be based on its genre-generic peculiarities, respectively, confirm the scientific approach to the analysis of the literary work; mainly do not differentiate forms, receptions, types of educational activity while analysing different genres.

As we see, modern school and higher education establishment practice has lack of an integral comprehensive methodological model for studying the genre nature of fictional work in a comparative aspect. There is a need to identify and develop such ways, means and forms of work with fiction on a typological principle that will favour future teachers-philologists with the formation of comparative skills of learning.

The problem of the national self-identification while learning foreign literature is admitted by O. Isaieva (2010) and Zh. Klymenko (2017). So, professor O. Isaieva emphasizes it is important to realise "dialogue as a representation of other national

traditions” that in its turn assists “on the one hand Ukrainian student-reader self-identity manifestation, and on the other hand make a contribution into the formation of multicultural sense of a young person” (Isaieva, 2010, p.5). The other scientist-methodologist emphasizes that “the purpose of the foreign literature lessons cannot be limited by the world perception without more profound understanding of the cultural identity of the Ukrainians (Klymenko, 2017).

Genre is one of the principal notions of literary criticism (study of literature) as author’s mind, the peculiarity of author’s conception of the world and types of author’s artistic thinking, general tendency of literary process development and national literary tradition are visualized in it. According to G. Pospelov genres are phenomena that repeated in different epochs, in the development of different national literatures, in different directions of national-literary development of one epoch. In other words, genres are the phenomena which are not historically concrete, they are typological ones (Pospelov, 2006). Characterizing the structural content of the genre and its components, literary critics draw their attention to the combination of the constant and variable features. M. Shulgun highlights a new way of the development of professional competence of would-be philologists in the course of “History of World Literature” (Shulgun, 2016).

Proceeding from these positions, we realize the genre as a type of fictional work which contains, firstly, stable structural features that have been formed over a period of time, and secondly, variables that are modified by influence of general tendencies of the literary process, writer’s aesthetic interpretation, national literary tradition and historical, social, economic situation in the society. It allows us to speak about the unique author's genre individuality because along with the formal typological features of genre, there are innovative peculiarities of genre which direct the development of genre in a new direction.

Students’ understanding of genre as a key literary criticism category helps the teachers to realize the methods of comparative analysis of national literatures genres effectively. Comparative genre analysis is the conditional division of an integral fictional work into structural elements consideration of each component to find general fixed typological features and disclosure of original author’s national features.

Comparative analysis of genre fictional works includes: a) student’s knowledge in: introduction to literary studies and the theory of literature; specific functioning of this genre in national and foreign literatures; history of Ukrainian and foreign literature; artist biography, his aesthetic outlooks etc.; b) student’s skills in: distinguishing common and divergent features; identifying facts of borrowings and aping; drawing a parallel and finding an analogy; working with fictional text.

So offer an approximate scheme short story genre comparative analysis: 1) To trace typological analogies and define differences on the stage of: a) *Plot-compositional parts*: the nucleus of a story, plot; exposition; event; climax; dénouement; one or a few plot lines; b) *Subject and theme*: title of short story; contrast or parallelism plot motifs; conflict; versatility; true depiction of its life with its complication and completeness; c) *Artistic and aesthetic*: epic beginning; objectivity of the story; psychology and internal tension; mentality of actions, circumstances, events; subtext, artistic detail, symbol; d) *Language and stylistic devices*: metaphor; forms of author’s manifestation psychologism; individual author’s speech. 2) Compare author’s position/standpoint and the ways of its manifestation. 3) Compare the spatial and temporal organization of

works. 4) Point out individual author's genre features of a short story. 5) Compare recipient's expectation. 6) Put down author's type of short story in national historic and literary process. 7) Reveal the influence of author's genre model into the development of foreign literature.

As we can see traditional scheme of epic work analysis is complemented by new aspects: identification individual author's genre features, clarification of readers' expectations, disclosure of the ideological foundations of the writer, determination of the place of the author's genre type in the national literature, etc. Mastering of fiction comparative genre analysis let students-philologists in their future professional activity develop the pupils' humanist conception of the world, tolerant attitude to literary works of different peoples; direct pupils' attention to understanding creative character of different culture interplaying; help to comprehend national originality of Ukrainian literature in the context of the world literature process (*Hrytsak, 2018c*).

For the successful realization of the comparative genre analysis propose the following algorithm, of education activity: 1). to read the fictional work slowly (in case of necessity read several times); 2). to define the place of fictional work in the national literary tradition and in the author's creation activity; 3). to distinguish structural elements of fictional work; 4). to identify fictional text with particular genre; 5). to analyse fictional work according to proposed scheme.

On the base of antiwar short stories of S. Pylypenko's "A Fire Panic" (2016) and H. Böll's "Stranger, Bear Word to the Spartans We..." (1995) we try to illustrate the principle of realization of introduced scheme.

Look at the point II of the propounded algorithm /scheme as it let us discover authors' conceptions of the world, historic events, peculiarities of defined genre functioning in national literature etc. We recommend students to familiarise themselves with historical, theoretical, and philosophical literatures. Students' knowledgeable level is checked by using problem questions, for example: Why the theme of a man in the war is the main one in S. Pylypenko's creative activity? What life situation was Henry Böll's antifascist and its ideology protest revealed in? Give reasons for Henry Böll's statement: "This form of short story is closest to me ... and it is the most attractive one among all the other prosaic forms" etc. We think that this preparatory stage helps the teacher not only to stir up students' educational activity but will be effective for logical turning to following steps of algorithm.

According to the plot-compositional level of Ukrainian and German writers we can highlight the typological features of S. Pylypenko's and Henry Böll's short story. The nucleus of S. Pylypenko's story is characterised by the detailed introduction of the reader into the martial life followed by the description of the events: "*Dugout, earth-house was low and crammed. Velychko always went there with bended his head for not to hit by the ceiling*". The nucleus of Henry Böll's short story is laconic, and everyday phrase is phrase one; phrase two is favour to maximum concentration of the reader's attention: "*After the truck stopped, the engine kept on throbbing for a while; somewhere outside a big gate was flung opened. Light fell through the shattered window into the truck, and I saw that the light in the roof was smashed too; only its metal screw was left sticking out of the socket, with a few quivering wires and shreds of glass. Then the engine stopped, and outside a voice shouted, "The dead over here – got any dead in there?"*"

As for the development of the events: combination of the peaceful life description and the description of war (S. Pylypenko), and montage, combination of past and present events (Henry Böll). The culmination is presented in exposing man's fear of death (S. Pylypenko). According to its essence the culmination of Henry Böll's short story is similar to a novella as the notional centre and is focused on the subjective feelings of the character. The dénouement of S. Pylypenko's work is based on the demonstration of the absurdity of a war, military commanders' awards. The dénouement of Henry Böll's short story is characterised by opened finale, the flashback to reminiscence of the character's childhood. Episodes are strongly changed in S. Pylypenko's short story while the stringing of episodes in Henry Böll's short story is represented by reconstruction of the past on the base of contemporariness. Central plotline of S. Pylypenko's work is enriched by stories about other events. One plotline (story about the event where the guy was the bystander) is the feature of Henry Böll's work.

Speaking about the peculiarities of author's genre model we must admit that S. Pylypenko's storyteller is the immediate participant of the events in the light of his perception when the tragic situations are reproduced. His narration is done in the diary form. The narration of Henry Böll's character is represented by narrator's inner monologue whose demonstration of the events is done from the perspective of character's consciousness and is characterised by detailed fact assertion, school properties description. At this stage students make the conclusion: the analysis "scheme of the structure" demonstrates that the genre formal structure of antiwar short story is only the background for the writers and it helps them expose the dynamic of people's emotional experience, spirits and feelings. External plot of the composite groundwork of the story is kept but the accent is transferred into the internal world of characters.

So S. Pylypenko's short story "A Fire Panic" (Ohneva Panika) is full of autobiographical elements, personal feelings and writer's experience impression. However, the plot of Böll's short story is simple and constructed on gradual protagonist's perception of native gymnasia that in its turn determine the peculiarity of the context – the monologue of young soldier. We draw students' attention to the form of the story which let Böll reveal antihuman essence of war. The functioning of the formal typological features complex of antiwar short story is directed to revelation of author's conception – condemnation of war.

Subject and thematic level of both writers' works is represented by the title as an element of compositional privileged/strong position of the texts and the representation of the disclosure of the artists' conceptions of their texts (Chornii (2017)). So, the title complex of S. Pylypenko's story directs reader's projection of perception of the text. The title of H. Böll's story is based on artistic allusion and it is the projection to historical past: *Subject and thematic level of S. Pylypenko's and H. Böll's work is represented by the titles of their stories which direct reader's projection of perception of S. Pylypenko's text. The title of H. Böll's story is based on artistic allusion and it is the projection to historical past.*

The similarities of writers' writing include the representation of diametrically opposite motives of peace-war in S. Pylypenko's work, and the short story of H. Böll is built on the principle of contrast. Ukrainian writer describes the conflict between Ukrainian soldier-peasant, soldier-worker and war. Man and war are actualized at the moment when the character differentiating the past and present deliberately in H. Böll's short story too. On the base of separate event S. Pylypenko reveals the life of different

social strata in a peaceful time and in the war. Tragedy of a war on the illustration of a man is revealed for external plot of events in H. Böll's representation. Veracious representation of life in all its complication and completeness is typical for both writers. S. Pylypenko draws attention to realistic description of the behaviour of man/person in a war. H. Böll's character is as a war victim, and the author gives naturalistic description of man's physical suffering. The peculiarities of S. Pylypenko's genre model are the following: reproduction of the tragedy of the man's life by the contrast technique; sensation of spontaneous reproduction of an event; the representation of events that happened on the territory of Western part of Ukraine.

The distinctive features of H. Böll's genre model are: originality of the disclosure of conflict is revealed in author's sympathetic stand point; author's presence in the character's thoughts.

Detailed analysis of fictional works on the base of the subject and thematic level let the students speak that Ukrainian and German writers expose terrible pictures of the war thank to the realistic naturalistic description of depicted events. S. Pylypenko raises the complex of problems that are innovatory for Ukrainian literature at the beginning of the XX-th century such as soldier-peasant in war, denationalization of Ukrainian village, a person in extraneous surroundings. It is important that the protagonist of S. Pylypenko's stories is an ordinary person from working or peasant surroundings who is in the war. That's why S. Pylypenko reveals the tragedy of a person through the pictures of peaceful time remembrance. Besides the problems of "person and war", "a person in a war", "detrimental influence of war on a person", "physical consequences of war (corporal)" H. Böll represents personal sense of fault as a citizen of Germany.

We bring students to the idea that the brief form of the short story allowed the artists to be focused on the actual issues of the present. The principal role in this case belongs to artistic and aesthetic experience. So, either S. Pylypenko or H. Böll uses epic beginning in their works: filled up with realistic pictures (images) of wartime disasters in S. Pylypenko's story, and depiction of the external items of the deep philosophical content of which is prevailed in H. Böll's work.

Both writers are characterized by the objectivity of the story. S. Pylypenko draws his attention to the creation of a panorama of the terrible destruction of the human life, nationwide misery, likewise H. Böll who focuses on the depiction of war tragedy, the antiwar bent, and degeneration of the "heroes" of the war.

Psychologism and internal stress prevail throughout S. Pylypenko's and H. Böll's story, and are presented by revealing in the description of the war in S. Pylypenko and addressing to the internal world of the character. Ukrainian writer use naturalistic details as the subtext, artistic detail, symbol of his story whereas German author paid his attention to the important role of microcomponents, presence of symbols.

Another major similarity of the short stories of both writers are authors' genre model according to which S. Pylypenko endeavours to impress the reader with pictures of terrible destruction, human misery, to indicate that war is the greatest evil for man, to emphasize absurdity of war in the context of Ukrainian people mentality representation.

H. Böll uses the "concurrent time principle" method and takes into consideration the problem of the German people guiltiness. German writer highlights the principles of tolerance, humanity, demonstration of the value of every person's life. Deepening of personal (experience) suffering is represented by manipulating the priority of "I" narrator (first person narration).

Short stories comparison on the base of artistic-aesthetic and linguistic-stylistic levels demonstrates students that the multifunctional artistic details, naturalistic description of events, usage of symbols, intonation and rhythm loading play the important role in the fictional works.

S. Pylypenko fills up epic with the realistic pictures of the war life which are the reason for numerous dramatic and tragic situations in the life of those who fight and those who become the passive victims of a war. Ukrainian writer creates a kind of panoramic picture of terrible destruction of human life, the nation's troubles. The form of a diary gives the opportunity to fill the works with (digression) deductions-reflections, folklore and literary texts, fragments (excerpts) from military reports, soldiers' memories of peaceful life, (applications) patterns of dialogues, individual remarks (catchword), which creates the impression of polyphony. It is necessary to draw students' attention to the presence of a subtext in H. Böll's short story. The deep content is hidden by each subject-visual detail, at first glance "casual" (random) words or phrases.

We recommend expanding the boundaries of typological comparison and direct students' researches to comparison of style manner of using the subtext, H. Böll's and S. Pylypenko's non-paternal tone of narration. To reveal the author's standpoint in the short stories we advise to use the interview method. So students can prepare the questions that they would like to ask S. Pylypenko and H. Böll. For example, Do you agree that the writer must be dispassionate (unbiased) and objective? Can the reader understand accurately the problem of the work without author's commentary?

Detail comparative analysis of Ukrainian and German artists of antiwar short stories let students enrich the authors' individual genre features of short stories.

So, S. Pylypenko's antiwar fictional work synthesizes the features of a short story and diary (journal) according to representation of the Ukrainian people mentality. His short story is full of fragments from military dispatches, memories of peaceful life. There are many dialogues, catchwords. The author uses the method of polyphony. There is natural representation of the battle "sounds". The fictional work represents the tragedy of human existence (hunger, cold, defencelessness, in human conditions of existence). Character of the short story is an ordinary person (soldier-peasant, soldier-worker) who has to fight and dream about homecoming. Character of the hero is static. The short story is characterised by general ironic tone. The style dominant of the creative worldview is realism and expressionism.

H. Böll's antiwar short story synthesizes the features of a short story, novella and parable. The fictional work presents the innovative genre model that is revealed in the specifics of the plot and chronotope. H. Böll's short story is without exposition, where the finale (ending) is incomplete. The fictional work presents versatility of the "way" motive is the way to home, way – life, way – return to childhood. Character of the fictional work is presented as the ethical conception of a man that formats the psychological subtext. Raise global problems of humanity (mankind). Intensification of artistic means make a contribution to the enhancement of a subtext. The absence of a direct demonstration of the war, its reflection is found in the consciousness of the character (hero). There is non-pathetic tone of the story. Reader perceiving of the destructive power of war, man's helplessness before the war.

So, we have to point out to the students that S. Pylypenko's and H. Böll's antiwar short stories are the example of organic combination of established genre features with

author's, reflecting the historical situation, literary experience of previous generations, the consciousness of the nation and the world of writers. It is logical, in our opinion, to ask students: “why the activation of small form genres is in the period of violent historical events in progress? Why does the activation of small form genres eventuate in the period of violent historical events?”

Conclusions. Hence, S. Pylypenko and H. Böll created new national models of antiwar story genre in the Ukrainian and German literatures, which, firstly, synthesizes traditional formal genre norms and rules, and secondly enriched with the original national peculiarities that define a new direction of genre development and promote its transformation. A comparative genre analysis of fictional works is a process that is focusing on the development of researching skills, creative abilities, and intellectual growth of the students. The proposed method of comparative genre analysis of the short story genre can be used in the study of other works of Ukrainian and foreign literature short prose.

References:

1. AlAfnan, M. (2017). Critical Perspective to Genre Analysis: Intertextuality and Interdiscursivity in Electronic Mail Communication. *Advances in Journalism and Communication*, 5, 23-49. Retrieved from https://file.scirp.org/pdf/AJC_2017030714342330.pdf
2. Bhati, V. (2002) Applied genre analysis: a multi-perspective model Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/28185101_Applied_genre_analysis_A_multi-perspective_model
3. Böll, H. (1995). *The Stories of Heinrich Böll* (L. Vennewitz, Trans.). Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
4. Chornii, R. (2017) Zaholovok ta khudozhnie oformlennia jak shyfr do dekoduvannia romanu Kathryn Stockett “The Help” Decoding Key of the Title and Decorative Design in the novel “The Help” of Kathryn Stockett. *Aktualni pytannia inozemnoii philologii*, 7, 171-176.
5. Denysjuk, I. (1999). *Rozvytok ukrajinskoji malozi prozy XIX – poch. XX st.* [Development of Ukrainian short prose of XIX – begin. XX c.]. Lviv, Ukraine: Kamenjar.
6. Hrytsak, N. (2018a) Formuvannia kompetentnosti komparatyvnoho vyvchennia khudozhnoji literatury u maibutnikh vchyteliv-slovesnykiv [Formation of the Competence of Fiction Literature Comparative Learning in Future Teachers-Philologists]. *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*, 154 (64), 68-72.
7. Hrytsak, N. (2018b). Metodychni osnovy zhanrovoho analizu khudozhnioho tvor: retrospektyvnyj ohliad [Methodical basis of fiction genre analysis: retrospective survey]. *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka*, 3(94), 42-49.
8. Hrytsak, N. (2018c). Problema navchannia maibutnikh uchyteliv-slovesnykiv komparatyvnomu zhanrovomu analizu khudozhnioho tvor [Fictional work comparative genre analysis as a problem of teaching future teachers-philologists]. *Imidzh suchasnoho pedahoha*, 5(182), 59-62.
9. Isaieva, O. (2010). Pro osnovni paradyhmy shkilnoji literaturnoji osvity [About principal paradigm of school literary education]. *Proceedings of the Scientifical and Practical Conference “Scientific and Pedagogical Activity of E. Holoborotko”*, (pp. 85-90). Kherson, Ukraine: RIPO.
10. Klymenko, Zh. (2017). Shkilnyj kurs „Zarubizhna literatura” jak chynnyk formuvannja ukrajinskoji identychnosti uchniv [School course of “Foreign literature” as a factor of the formation of pupils’ Ukrainian identity]. *Aktualni problemy profesijnoji pidhotovky sudentiv-filolohiv do roboty v suchasnomu osvithnomu prostori*, 1, 37-49.

11. Matsevko-Bekerska, L. (2012) Metodolohichnyj dyskurs vykladannja svitovoji literatury: trajektorija chy labirynt [Methodological discourse in teaching world literature: traditions and labyrinth]. *Zarubizhni pysmennyky i Ukrajinna*, 33-41.
12. Pylypenko, S. (2016). Ostriv Draikrokroitsen [Island of Draikrokroitsen]. E-library of Culture of Ukraine, 48-65. Retrieved from <http://elib.nplu.org/view.html?&id=7813>»
13. Pospelov, G. (2006). Tipologija literaturnykh rodov i zhanrov [Typology of literary genius and genres]. In P. Nikolajev & A. Esalnek (Eds), *Introduction into literary criticism* (pp. 387-395). Moscow, Russia: Vysshaja shkola.
14. Romanyshyna, N. (2013). *Ukrajinska khudozhnja mala proza: teoretyko-metodychni aspekty vyvchennja* [Ukrainian short fiction: theory and methodic aspects of learning]. Rivne, Ukraine: TzOV „Prynt Khaus”.
15. Sytchenko, A. (2005). *Teoretyko-metodychni zasady analisu khudozhnjoho tvoruv v shkilnomu kursu literatury* [Theory and Methods of Analysis of Literary Text at the Secondary School Level]. Extended abstract of candidate’s thesis, Kyiv, Ukraine.
16. Skoryna, L. (2013). *Analiz khudozhnjoho tvoruv* [Analysis of Literary Fiction]. Ternopil, Ukraine: Navchalna knyha – Bohdan.
17. Shulgun, M. (2016). Zhanrova dynamika: metodyka vyvchennia (na materialy romanu D. Danylova „Opys mista” [Genre Dynamics: Method of Study (Based on the “The City Description” by D. Danilov)]. *Economics, management, law: socio-economical aspects of development: Collection of scientific articles: Psychology, Pedagogy and Education*, 2, 262-265. Retrieved from: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1072>

SAMODZIELNA PRACA JAKO SKŁADNIK PRZYGOTOWANIA PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE IDEI NOWEJ UKRAIŃSKIEJ SZKOŁY

Natalia Hrona

doktor nauk pedagogicznych,

*Pryłucki humanitarno-pedagogiczny koledż imienia Iwana Franka, (Pryłuki, Ukraina)
natashagrona@ukr.net*

Streszczenie. W artykule wyświetlono szczególności procesu organizacji i kierownictwa samodzielną pracą w aspekcie współczesnych wymogów lingwodydaktycznego przygotowania przyszłych nauczycieli szkoły podstawowej. Akcentuje się uwaga na tym, że koniecznie uzbroić przyszłego specjalistę nie tylko sumą mocnych teoretycznych wiedz, ale i umiejętnościami stosować te wiedze w praktyce. Udowodniono, że poprawnie zorganizowana samodzielna praca przewiduje nie tylko bazowe, naukowe i odpowiednie pedagogiczne przygotowanie, ale i umiejętność docelowo aktywizować poznawczą działalność studentów w edukacyjnym procesie. Prawidłowy wybór formy samodzielnej pracy sprzyja aktywizacji twórczego myślenia studentów, rozwija ich badawcze umiejętności, przecież dziś w edukacji mamy globalny trend rosnącej twórczości i mobilności, toż udane będą te, kto zdolny żyć w kreatywnym obszarze. Na tych pozycjach bazuje się Koncepcja Nowej ukraińskiej szkoły. Autor naprowadza przykłady różnych rodzajów samodzielnej pracy w granicach tematów dyscypliny «Metodyka nauczania języka ukraińskiego».

Słowa kluczowe: przygotowanie lingwodydaktyczne, nauczyciel szkoły podstawowej, samodzielna praca, formy i rodzaje samodzielnej pracy, Koncepcja Nowej ukraińskiej szkoły.

SELF-WORKING AS A PREPARATION MANUAL FUTURE TEACHER IN THE CONTEXT OF THE IDEA OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Natalia Grona

doctor of pedagogical sciences,

*Pryluki Humanitarian and Pedagogical College named after. I. Ya Franko
(Priluki, Ukraine)*

Abstract. The article describes the peculiarities of the process of organization and management of independent work in the aspect of modern requirements of linguistic and pedagogical training of future teachers of elementary school. It is emphasized that it is necessary to equip a future specialist not only with the amount of solid theoretical knowledge, but also the ability to apply this knowledge in practice. It is proved that a properly organized independent work involves not only basic, scientific and appropriate pedagogical training, but also the ability to expedite the cognitive activity of students in the educational process. The right choice of the form of independent work helps to stimulate students' creative thinking, develops their research skills, because today in education we have a global trend of growing creativity and mobility, so those who can live in the creative space will be successful. These positions are based on the Concept of the New Ukrainian School. The author gives examples of different types of independent work within the disciplines "Methodology of teaching Ukrainian language".

Key words: linguistic-pedagogical preparation, elementary school teacher, independent work, forms and types of independent work, Concept of the New Ukrainian school.

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Наталія Грона

доктор педагогічних наук,

Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка,

(Прилуки, Україна)

Анотація. У статті висвітлено особливості процесу організації та керівництва самостійною роботою в аспекті сучасних вимог лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Акцентується увага на тому, що необхідно озброїти майбутнього спеціаліста не тільки сумою міцних теоретичних знань, а й уміннями застосовувати ці знання на практиці. Доведено, що правильно організована самостійна робота передбачає не лише базову, наукову і відповідну педагогічну підготовку, але й уміння доцільно активізувати пізнавальну діяльність студентів у навчальному процесі. Правильний вибір форми самостійної роботи сприяє активізації творчого мислення студентів, розвиває їхні дослідницькі вміння, адже сьогодні в освіті маємо глобальний тренд зростаючої творчості та мобільності, тому успішними будуть ті, хто здатен жити в креативному просторі. На цих позиціях ґрунтується Концепція Нової української школи. Автор наводить приклади різних видів самостійної роботи у межах тем дисципліни «Методика навчання української мови».

Ключові слова: лінгводидактична підготовка, учитель початкових класів, самостійна робота, форми та види самостійної роботи, Концепція Нової української школи.

Постановка проблеми. На сьогодні є актуальним підвищення рівня підготовки студентів закладів вищої освіти, майбутній фахівець повинен володіти здатністю самостійно формулювати завдання і визначати способи їхнього виконання в межах професійних компетентностей, аналізувати педагогічну діяльність, працювати з інформацією в команді, налагоджувати соціальні зв'язки, здійснювати безперервну самоосвіту, вивчати нові технології освітнього процесу, спрямовані на підвищення продуктивності праці. Для формування цих якостей необхідно озброїти майбутнього спеціаліста не тільки сумою міцних теоретичних знань, а й уміннями застосовувати ці знання на практиці. Цьому сприяє правильно організована самостійна робота, яка передбачає не лише базову, наукову і відповідну педагогічну підготовку, а й уміння доцільно активізувати пізнавальну діяльність студентів в освітньому процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На теоретико-методологічному рівні проблема організації самостійної роботи студентів знайшла своє висвітлення в працях багатьох педагогів: А. Алексюка, С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Безпалька, П. Підкасистого, психологів: А. Петровського, О. Леонтєва, К. Платонова, С. Рубінштейна, методистів: О. Біляєва, Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Плиско.

В. Володько та Т. Іванова наголошують на тому, що «...самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів виявляється тим характерним видом навчання, який найповніше відображає загальні риси творчої діяльності. Вона детермінується метою, усвідомленою студентами, визначеними мотивами, реалізується за допомогою самостійних дій, які вимагають розумових, вольових

або фізичних зусиль, і завершується конкретними результатами» (*Володько В.М., 1993, 62*).

Мета статті – розкрити особливості організації самостійної роботи з методики навчання української мови в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап реформування основних напрямів педагогічної освіти в контексті Нової української школи зумовлює необхідність змін у змісті й структурі організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм і методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості фахівця з високим рівнем розвитку компетентності, конкурентоздатного на світовому ринку праці.

Самостійна робота студентів є одним з компонентів організації освітнього процесу в умовах змін, а тому має ефективно розв'язувати важливі професійні завдання, вводити інновації в освітній процес, залучати студентів до виконання творчих і конструктивних завдань. У педагогічному словнику самостійна робота характеризується як індивідуальна або колективна навчальна робота, яка здійснюється без безпосереднього втручання вчителя (*В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строчкова, 2008*).

Наукові джерела репрезентують основні функції самостійної роботи:

- пізнавальна, яка визначається засвоєнням студентами систематизованих знань із навчальних дисциплін;
- самостійна, яка полягає у формуванні умінь і навичок, самостійного їхнього оновлення і творчого застосування;
- прогностична – визначається вмінням вчасно передбачати й оцінювати і можливий результат, і саме виконання завдання;
- коригувальна – визначається вмінням вчасно вносити корективи у свою діяльність;
- виховна полягає у формуванні самостійності як риси характеру (*Грона Н. В., 2017; Демченко О., 2006*).

Аналіз спеціальної літератури показав, що найбільш доцільною є класифікація самостійної роботи, запропонована П. Підкасистим. За цією класифікацією виділяють самостійну роботу за зразком, конструктивно-варіативну, евристичну (частково-пошукову) і творчо-дослідницьку.

Самостійна роботи за зразком передбачає виконання типових завдань і вправ за зразком. На цьому рівні відбувається засвоєння навчального матеріалу, але не розвивається творча активність.

Конструктивно-варіативна самостійна робота передбачає відтворення не лише функціональної характеристики знань, а і їхньої структури, залучення відомих знань для розв'язання інших завдань, проблем, ситуацій. Відбувається відтворення і розуміння явищ, які вивчаються.

Евристична самостійна робота пов'язана з розв'язанням питань, проблем, висвітлених на лекціях, семінарських, лабораторних, практичних заняттях. Вона охоплює формування вміння бачити проблему, самостійно виявляти причину її виникнення, розробляти план розв'язання. Водночас здійснюється більш глибоке розуміння явищ, процесів, активізується творча діяльність. Під час здійснення дослідницької самостійної роботи пізнавальна діяльність набуває творчого, пошукового характеру, для її реалізації визначається система оптимального поєднання методів розв'язання проблемних ситуацій. На цьому рівні розумової

діяльності виявляється інтелектуальний потенціал і творчі здібності студентів, реалізуються їхні дослідницькі здібності (*Володько В.М., 1993*).

Традиційно самостійна робота студентів має такі форми проведення: індивідуальна (реферативні повідомлення, курсове, дипломне проектування, самостійна науково-дослідницька робота, індивідуальні консультації, олімпіади тощо); групова (проектне та проблемне навчання, навчання у співпраці, ігрове проектування, групові консультації, факультативні заняття, заняття в гуртках); масова (проектне навчання, програмоване навчання) (*Демченко О., 2006, 69*). У сучасній педагогічній практиці серед найефективніших методів самостійної роботи студентів, які сприяють індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу, слід виділити (*Дичківська І. М., 2004, 132*): проблемно-пошукові методи; метод проектного навчання; методи колективної розумової діяльності; метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, які дають можливість реалізувати на практиці ідеї інноваційного навчання, педагогіки співпраці викладача та студента, забезпечити аспект самоосвіти майбутніх фахівців початкової школи. Правильний вибір форми самостійної роботи сприяє активізації творчого мислення студентів, розвиває їхні дослідницькі вміння, адже сьогодні в освіті маємо глобальний тренд зростаючої творчості та мобільності, тому успішними будуть ті, хто здатен жити в креативному просторі (*Антонюк М.С., 1995*). На цих позиціях ґрунтується Концепція Нової української школи (*Концепція «Нова українська школа», 2016*). З метою унаочнення сказаного вище пропонуємо низку завдань, які можуть бути застосовані в самостійній роботі майбутніх учителів під час вивчення курсу «Методика навчання української мови в початкових класах».

Тема «Методика навчання орфографії»

1. Познайомтеся з методичним коментарем щодо проведення інтегрованих уроків у початковій школі. *Методичний коментар*: Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Можливі різні форми інтеграції знань: повне злиття навчального матеріалу в одному предметі, тобто інтеграція за змістом (тематичний підхід), інтеграція на рівні способів дій (навичок) (діяльнісний підхід). Наприклад, інтеграція за змістом: тема «Дикі тварини» розглядається на уроках української мови і літературного читання, математики, природознавства і мистецтва. Інтеграція на рівні способів дій (навичок) (діяльнісний підхід) надає можливість зв'язати зміст двох або більше предметів у межах однієї теми дослідження (міжпредметні зв'язки). Міжпредметні зв'язки можуть бути горизонтальними або вертикальними. Горизонтальні характеризуються вивченням поняття на різних уроках упродовж деякого часу (неодночасно). Наприклад, на уроках природознавства досліджують, як виготовляють папір, на уроках української мови проводиться словникова робота зі словом «папір», на уроках трудового навчання виготовляють різні іграшки з паперу. Вертикальні міжпредметні зв'язки характеризуються вивченням поняття на одному уроці або в один часовий проміжок на різних уроках із застосуванням навчального матеріалу з різних предметів. Тобто якщо вчитель весь урок вивчає одну тему, залучаючи з інших відомості, способи дій на основі сформованих в учнів умінь та навичок, форму подання навчального матеріалу тощо, то він використовує вертикальний тематизм. Наприклад, на уроці з літературного

читання вивчається вірш про річку, на уроці образотворчого мистецтва учні малюють водні рослини, на уроках української мови засвоюють правопис власних назв і, нарешті, на уроці природознавства вивчається тема «Водойми України».

2. Виберіть орфограму (Орфограми: «Уживання апострофа», «Уживання великої букви на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, назвах міст, сіл», «Правопис слів з ненаголошеними [е], [и] у корені слова, які перевіряються наголосом», «Правопис слів із дзвінками та глухими приголосними») і розробіть систему інтегрованих знань.

3. Дібрати завдання для какографії (неправильне написання). *Методичний коментар:* Практика доводить, що наші учні не бачать і не вміють відшукати помилку у тексті, який вони записали. Позитивний аспект цього виду роботи і в тому, що він формує в учнів комунікативний мотив, який визначає правопис як «інструмент» мовленнєвої діяльності: писати потрібно так, щоб тебе розуміли інші, розвиває вміння контролю і самоконтролю, допомагає створити атмосферу співпраці на уроці, коли учні можуть на уроці посперечатися, порозмірковувати, дійти правильного висновку. Цей вид роботи дає можливість розкрити перед учнями поняття «опечатка», «описка», «помилка». Учні дізнаються, що помилки, які трапляються в книгах, журналах, газетах, пропуски і заміни букв називаються опечатками. Їх виправляють коректори.

Тема «Методика опрацювання розділу «Текст»»

Доберіть кейс-ситуації для створення текстів-розповідей, текстів-описів, текстів-міркувань молодшими школярами. *Методичний коментар:* Кейс-метод (від англ. case study – вивчення ситуації) відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Кейс-метод – конкретні навчальні ситуації (ситуаційні вправи), які спеціально розроблені на основі фактичного матеріалу з метою подальшого їхнього аналізу та розв'язання на занятті. Наприклад:

Уявіть ситуацію: ви познайомилися влітку з другом, який живе в іншому місті. Напишіть йому листа про своє місто чи село, сім'ю, друзів.

1. Доберіть завдання до вправи «Метод «ПРЕС»». *Методичний коментар:* «Метод «ПРЕС» застосовують під час обговорення дискусійних питань та під час виконання вправ, у яких потрібно зайняти і чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, яка обговорюється. Цей метод навчає учнів формулювати аргументи, висловлювати стисло думки з дискусійного питання, переконувати інших. Наприклад:

- *Чи погоджуєтесь ви з позицією Грицька: людям, чия професійна діяльність не пов'язана зі спортом, фізичні навантаження не потрібні? (наведіть не менше двох переконливих аргументів).*

- *Оленка разом із мамою гуляла в парку і помітила, що там росте багато різнокольорових квіточок. Майже на кожну квіточку глянула Оленка і подумала: «Напевно немає у світі зовсім однакових квітів, усі вони різні». Чи погоджуєтесь ви з думкою дівчинки? (наведіть не менше двох переконливих аргументів).*

1. Складіть квазітексти (текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування) про вулицю, на якій ви живете (на рівні учня 4 класу). Наприклад:

Текст-розповідь

Привіт. Мене звать Марійка. Я хочу розповісти вам про свою домівку.

Проживаю я в Прилуках на вулиці Богунського. Названа вона на честь видатного полководця Івана Богуна. Поряд з вулицею знаходиться Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка, у якому навчається моя сестра. Наша вулиця розташована на пагорбі, тому влітку я завжди катаюся там на роликах. Якщо спуститися вниз по вулиці, то можна дійти до дитячого садочка, який я відвідувала в дитинстві. На сусідніх вулицях живуть мої друзі, з якими влітку можна пограти у футбол або ж побігати на стадіоні, а взимку – покататись на ковзанах.

Я люблю свою вулицю!

Текст-опис

На дворі випав сніг. Настала зима. Коли я виходжу з будинку, я милуюся засніженою вулицею.

Перше, що кидається в очі – це дерева, які стоять, ніби одягнені в білі шубки. Далі видно засніжену дорогу і вузьку доріжечку, котру вже встигли протоптати люди, ідучи вранці на роботу. Вікна сусідніх хат вдало розмалював морозець, а зі стріх звисають бурульки. Трохи помилуюся цією красою, покличу друзів і разом підемо кататися на ковзанах.

Текст - міркування

Кожна людина має свою домівку, котру вона любить і про яку піклується. Я також маю свій будинок. А знаходиться він на вулиці Богунського. Вона найчистіша й найкрасивіша в місті.

Живу я тут з трьохрічного віку. Як тільки моя сім'я сюди переїхала, ми одразу потоваришували з усіма сусідами. Разом з ними ми піклуємося про нашу вулицю: висаджуємо дерева, слідкуємо за чистотою, узимку розчищаємо дорогу від снігу тощо. Я радію, що моя вулиця найкрасивіша і найдоглянутіша. Лише колективним зусиллям ми підтримуємо чистоту нашої рідної вулиці. Мені приємно бачити свою вулицю прибраною, а сусідів щасливими та усміхненими.

Тому, якщо хочеш аби твоя вулиця була гарною, не лінуйся, а допомагай іншим доглядати її.

2. Створіть ментальні карти до тем: методика створення текстів-розповідей, текстів-описів, текстів-міркувань, есе. *Методичний коментар:* Ментальні карти – карти розуму, або карти пам'яті, думок (англ. Mind map) — діаграма, на якій відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї. Застосовуються для генерування, відображення, структурування та класифікації ідей у якості допоміжного засобу під час навчання.

Рис 1. Ментальна карта до теми «текст-міркування»

3. Розробіть тематику есе для учнів 3, 4 класу. Напишіть квазіесе.

Методичний коментар: Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, який має довільну композицію і виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора та враження з конкретного приводу чи питання й не претендує на вичерпне та визначальне трактування теми. Завданням есе, на відміну від розповіді, є інформація або пояснення, а не драматичне зображення або переказ якої-небудь життєвої ситуації. В оновленій програмі з української мови так тлумачиться поняття цього жанру: «...розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему. Не претендує на завершеність» (Грона Н.В., 2017, 152). Наприклад: «Як шкіра захищає людину?», «Чому вимерли динозаври?», «Чи потрібно займатися спортом?», «Обережно, роботи!», «Чи треба, щоб всі бажання збувалися?». Пропонуємо зразок есе.

Хіба солдати плачуть?

Війна – це жорстоке і безжальне явище. Ось і на сході нашої країни лунають постріли. Війна! Це біль, страх, туга за близькими людьми.

Кожен день я чую в новинах, що солдати захищають наші кордони. Вони дають нам можливість навчатися в школі, подорожувати, насолоджуватися життям. Я захоплююся їхньою мужністю, безстрашністю, відданістю Батьківщині. У мене виникає запитання: «А чи справді солдати ніколи не плачуть? Вони завжди такі сильні?» Невже вони ніколи не плачуть від суму за родиною? А, може, солдати плачуть від туги за померлими побратимами? Ні, немає місця сльозам там, де треба захищати рідний край.

Ніхто і ніколи не бачив плач солдата. Кажуть, що помічають лише маленький відблиск на його щоці, коли він повертається додому. Але хіба солдати плачуть? (Учениця 4 класу).

Тема «Особливості опрацювання елементів лексики в початковій школі»

1. Укладіть міні-словник застарілих слів для учнів 4 класу.

2. «Словники – наші помічники». Підготуйте повідомлення про будь-який лінгвістичний словник за планом: а) назва словника; б) відомості про автора; в) вихідні дані; г) кількість слів і виразів; ґ) приклади словникових статей; д) застосування словника.

3. Створіть портрет слова «ПРИРОДА» і т. ін. Предметом дослідження школярів можуть стати слова з національно-культурним компонентом значення за планом: лексичне значення слова на сучасному етапі, зіставлення його з тлумаченням у словниках і вживанням в прислів'ях і приказках, у творах, які вивчаються в курсі літературного читання. Слова для портрета: *сонце, калина, Україна, весна, зима, казка, журавель, вулиця, васильки, мед, часник, пшениця, веселка, чорнобривці, ластівка, береза, яסоловейко, хліб, вінок, проліски*.

4. Покажіть, як працює алгоритм роботи над словниковим словом (на прикладі 1 слова).

Алгоритм роботи над словом

1. Написання слова (орфограма).
2. Значення слова: а) однозначне або багатозначне; б) пряме й переносне значення слова.
3. Порівняння, уособлення, епітет, метафора.
4. Добір: синонімів, антонімів, омонімів.
5. Слово за частотою вживання: історизм, архаїзм.
6. Слово з точки зору сфери вживання: діалектизм, жаргонізм, професійна лексика.
7. Слово за походженням: споконвічно українське, запозичене.
8. Роль слова в тексті.

Підкреслюючи необхідність формування професійних умінь у процесі самостійної діяльності, ми відносимо розв'язання спеціальних методичних (ситуаційних) задач до активних методів навчання і визначаємо їх як метод проблемного навчання. Розв'язання методичних задач моделює професійну діяльність учителя.

Студіювання лінгводидактичних джерел дало можливість визначити, що під методичною задачею ми будемо розуміти таке навчальне завдання, у якому моделюється той чи інший елемент реальної методичної діяльності, що вимагає від майбутнього вчителя, по-перше, усвідомлення визначеної проблеми та умов, стосовно до яких вона виникає, по-друге, актуалізації або отримання необхідних знань і, по-третє, конкретних методичних дій для розв'язання ситуації.

Детальний аналіз особливостей методичних задач дав можливість виділити їхню «ситуаційність», оскільки в них змодельований конкретний навчально-методичний факт (епізод). У якості дидактичного матеріалу для методичних задач можуть виступати фрагменти уроків української мови, варіанти відповідей школярів та їхні міркування, приклади письмових робіт, формулювання запитань і завдань учителя, зміст сторінок підручників та ін. Усі ці методичні факти можуть бути призначені для аналізу, систематизації та узагальнення, класифікації, порівняння й подальшого коректування або накопичення позитивних рішень різних методичних ситуацій.

У процесі підготовки до самостійної роботи викладач акцентує увагу студентів на постановку методичних задач з метою формування в майбутніх фахівців початкової школи вміння давати обґрунтовану оцінку готового варіанту розв'язання лінгводидактичної проблеми або вибирати кращий варіант із запропонованих, самостійно розробляти рішення в умовах запропонованої методичної ситуації.

Як приклад можна привести можливі види методичних задач з методики вивчення розділу «Текст»:

Задача 1. Уставте пропущені терміни і поясніть, чому, під час навчання будови тексту, потрібно вчити:

- а) усвідомлювати предмет мовлення (.....);
- б) усвідомлювати те головне, що хочу сказати (.....);
- в) добирати відомості з урахуванням (.....) і (.....);
- г) систематизувати матеріал, (тобто

Які ознаки тексту відображені в цьому переліку вмій?

Задача 2. Прочитайте тексти-описи. Чим вони різняться? Як ви організуєте роботу з учнями, щоб показати їм цю різницю?

Листок — орган рослини, що розвивається на стеблі. Листки в більшості рослин зелені. Кількість листків на одній рослині може суттєво відрізнятися, наприклад, вважають, що в середньому на одному дорослому дубі росте 250 000 листків. Розміри листків коливаються в основному від 3 до 15 см, але є й листки-гіганти, які досягають до 15 м в окремих видів пальм та папоротників.

Листок може виконувати такі функції: нагромаджувальну — накопичення поживних речовин (капуста, цибуля) або води (алоє); захисну — від поїдання тваринами (колючки кактуса та барбарису); розмноження (беґонія, фіалка); ловильну (комахоїдні рослини (росичка); видалення продуктів обміну речовин під час листопаду (у дерев і кущів); закріплення стебел (вусики гороху) (З інтернетних джерел).

2. Жовтень ступає по узлісся у вишній багрянцем сорочці. Прийди сюди восени, подивись — і замилуєшся красою природи. Не повіриш, що це сама природа намалювала таку красу.

У дерев осіннє листя буває різного кольору: жовте з усіма можливими відтінками, червоно-коричневе, багряне. Багряне листя осики схоже на достиглі яблука, жовте листя верби — на кораблики, а листя клена — на золоті зірки.

Листя переливається на деревах і на землі золотом. То жовтень золотить його і зриває, готуючи оновлення природи (За матеріалами Інтернет-видань).

Задача 3. Відновіть професійні дії вчителя, що призвели до таких результатів, зокрема, до поданого тексту деякі учні дібрали такі заголовки: «Початок зими», «Зимівля звірів», «Зимовий ліс».

Текст

Діти прийшли в ліс. У лісі тиша. З дерев на землю падає листя. Білочка спить у дуплі, їжаки зарилися в листя.

Задача 4. Які завдання ви запропонуєте учням до поданих текстів?

*Десь далеко, за **темною** смугою лісу, обізвався грім. **Легко й радісно** зітхнули в густому парку столітні дуби. **Тихо** забриніли маленькі шибки в **низенькій** хатці.*

***Потемніло**, закрутило куряву. Загуркотіло і покотилось по небу. Вітер **ушух**. По листу **зашелестів густий** дощ (С. Васильченко).*

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Отже, самостійна робота спрямована на підвищення якості знань, формування пізнавальної активності, самостійності, позитивної мотивації, інтелектуальних умінь. Самостійність пов'язана з активністю студентів у процесі навчання. Тому доцільно запроваджувати під час організації самостійної роботи активні методи навчання. Порухнене питання не вичерпує усіх аспектів аналізованої проблеми, тому перспективу подальшого наукового пошуку в цьому напрямі вбачаємо в

розробленні активних видів самостійної роботи в процесі вивчення інших розділів дисципліни «Методика навчання української мови» з метою оптимізації навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців.

Список використаних джерел:

1. Антонюк М.С. Психологічні особливості формування у студентів умінь і навичок самостійної роботи/ М.С. Антонюк// Сучасні педагогічні технології у вищій школі: наук.-метод. збірник. – К., 1995.– 50 с.
2. Володько В.М. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як один із методів розвитку творчих здібностей студентів/ В.М. Володько, Т.В. Іванова // Вища і середня педагогічна освіта. – 1993. – №16.– 62 с.
3. Грона Н. В. Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування у молодших школярів текстотворчих умінь: монографія / Н. В. Грона. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. – 592 с.
4. Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів / О. Демченко // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 68–70.
5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с.
6. Концепція «Нова українська школа» від 14.12.2016 № 988-р. Дата оновлення: 14.12.2016. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ (дата звернення: 15.01.2018).
7. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и др.; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.– 252 с.

PROBLEMY REFORMOWANIA UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU PAŃSTWA PRAWA NA DRODZE DO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Hryshchuk Viktor

*główny współpracownik naukowy
Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor,
akademik Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy,
członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy,
zasłużony prawnik Ukrainy, (Lwów, Ukraina)
vkhryshchuk@gmail.com
ORCID ID – 0000-0002-6781-9243*

Olha Balyns'ka

*prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, (Lwów, Ukraina)
olga_bal@ukr.net
ORCID ID – 0000-0002-0168-143X*

Adnotacja. W artykule przedstawiono własne autorskie pojmowanie problematyki funkcjonowania i reformowania instytucji państwa prawa oraz systemu politycznego na Ukrainie, jak również elementów, składających się na ich całość. Ponadto, określono sposoby, umożliwiające pokonanie kryzysu systemowego. Poddano analizie możliwe doktrynalne rozwiązania oraz drogi, zapewniające w perspektywie bezpieczeństwo państwa prawnego. Oddzielny akcent stawia się na konieczność zrównoważenia instytucji bezpośredniej i pośredniej demokracji, przeprowadzenia reformy administracyjnej, wprowadzenie pluralizmu ustawodawczego, zapewnienie właściwej równowagi pomiędzy gałęziami władzy państwowej oraz doskonalenia ustawodawstwa względem jego jakości.

Słowa kluczowe: integracja europejska, reforma systemu politycznego, instytucja demokracji, reforma administracyjna, zrównoważenie statusu prawnego organów władzy doskonalenie jakościowe prawa.

PROBLEMS OF REFORM UKRAINIAN STATE-LEGAL SYSTEM ON THE WAY OF EUROINTEGRATION

Viktor Hryshchuk,

Chief Scientist of the Department of Scientific Work of Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Doctor of Law, Professor, Academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine, (Lviv, Ukraine)

Olha Balynska,

*Vice-rector of Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine,
Doctor of Law, Professor, (Lviv, Ukraine)*

Abstract. The article offers author's understanding of the problems of functioning and reform of the state legal and political system in Ukraine, its constituent elements, and also

outlines possible ways to overcome the systemic crisis. Possible doctrinal ways of ensuring the legal security of the state are analyzed. A separate emphasis is placed on the need to balance institutions of direct and indirect power of the people, administrative reform, introduction of legislative pluralism, ensuring an appropriate balance between the branches of state power, and improving the quality of laws.

Key words: eurointegration, reform of the political system, institutions of democracy, administrative reform, balance of the legal status of the authorities, improvement of the quality of laws.

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Віктор Грищук,

головний науковий співробітник Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, (Львів, Україна)

Ольга Балинська,

проректор Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, (Львів, Україна)

Анотація. У статті пропонується авторське розуміння проблем функціонування та реформування державно-правової та політичної системи в Україні, її складових елементів, а також окреслюються можливі шляхи подолання системної кризи. Аналізуються можливі доктринальні шляхи перспективного забезпечення правової безпеки держави. Окремий акцент робиться на необхідності збалансування інститутів безпосереднього та опосередкованого народовладдя, проведення адміністративної реформи, запровадження законодавчого плюралізму, забезпечення належної рівноваги між гілками державної влади, покращання якості законів.

Ключові слова: євроінтеграція, реформа політичної системи, інститути народовладдя, адміністративна реформа, збалансованість правового статусу органів влади, удосконалення якості законів.

Вступ. Право за своїм функціональним призначенням має, зокрема, гарантувати безпеку політичної системи в Україні, яка об'єднує державні та недержавні соціальні інститути й норми, покликані забезпечити незалежність, територіальну цілісність держави та самоуправління народу як основу прогресивного розвитку всіх сфер його життєдіяльності. В українській доктрині права виділяють такі функціональні елементи: 1) інституційний; 2) регулятивний; 3) функціональний; 4) комунікативний; 5) духовний.

Інституційний елемент утворюють окремі політичні інститути: державна влада в її органічному розподілі на законодавчу, виконавчу та судову; політичні партії та суспільні громадсько-політичні організації; церква; органи місцевого самоуправління. *Регулятивний* елемент складають соціальні норми в їх системному утворенні. *Функціональний* елемент чітко проявляється в політичному процесі та політичному режимі. *Комунікативний* елемент є складним системним розгалуженням суспільних політичних відносин. В його складі виділяють інформаційно-комунікативну підсистему: засоби масової інформації; засоби комунікації; науково-інформаційну інфраструктуру, до складу якої включають

систему установ, що спеціалізуються на зборі інформації, її обробці та поширенні споживачам. *Духовний* елемент утворюють: культура віросповідання; політична свідомість; політична культура. Функціонування кожного з цих елементів забезпечується в Україні, передусім, правом як домінуючим засобом регулювання суспільних відносин. Тому запропонована до дискусії тема є надзвичайно широка і багатогранна.

Мета цієї розвідки – на основі зазначених складових проаналізувати проблеми реформування державно-правової системи, що сформувалася в Україні, вводячи її в контекст євроінтеграції.

В українській доктрині права дуже широко висвітлюються позитивні зрушення в політичній системі за роки незалежності й особливо після Революції гідності, яку ознаменував Євромайдан. Зазначаються також постійно ті заходи підтримки реформам, які надає Європейський Союз, зокрема, Республіка Польща як найближчий сусід і стратегічний партнер. Поряд з цим, відзначаються й ті дискусійні питання та проблеми, які виникають на шляху розбудови в Україні демократичної, правової, соціальної держави. Їх наявність істотно впливає на якість права, не дозволяє повною мірою і своєчасно реагувати на виклики соціального буття, належним чином забезпечити через правові засоби безпеку політичної системи загалом.

Щоби це продемонструвати, доцільно зупинитися на окремих, найбільш істотних питаннях, що стосуються намагань удосконалити інституційний та регулятивний елементи політичної системи України.

1. Проблема вироблення механізму збалансування опосередньої та безпосередньої форм народовладдя на шляху до громадянського суспільства

Головне завдання держави – активізувати участь громадян у політичних, економічних і культурних процесах. В сучасних державах північної частини Європи дедалі частіше використовується *референдум як інструмент безпосереднього народовладдя*. Як показала практика, він здатний істотно гармонізувати множину суспільних інтересів, корегуючи, урівноважуючи, збалансовуючи позицію всіх суб'єктів суспільних відносин. Необхідність такого способу безпосередньої демократії викликана чисто практичною ситуацією. Річ у тім, що на шляху демократичних перетворень виявились істотні недоліки наявної системи влади. *Система влади в Україні й надалі ґрунтується на принципах опосередкованого народовладдя*, коли владні функції від імені народу здійснюють обрані ним представники, які фактично не підконтрольні та не підзвітні народові.

Поширеною є думка про доцільність запровадження такого інституту безпосередньої демократії як Всеукраїнський референдум у його новій законодавчій якості, який, відповідно до статті 5 та 38 Конституції України (1), можна наділити законодавчими повноваженнями. В законі України про референдум є можливість виокремити *коло питань, вирішення яких належатиме виключно народові*. Це елемент механізму стабільності політичної системи.

Виправданою видається пропозиція передбачити прийняття Всеукраїнським референдумом *Конституційних законів*, наділених найвищою юридичною силою в ієрархії українського законодавства. У тому разі, коли Конституція України буде прийнята на Всеукраїнському референдумі, зміни (поправки) до неї можуть бути внесені лише Конституційними законами. У випадку, коли Конституція все ж таки буде прийнята Верховною Радою, вона за юридичною силою буде другою після

Конституційних законів. До того ж, вона повинна їм відповідати як законам, що мають найвищу юридичну силу, оскільки вони прийняті народом. Забезпечення цієї відповідності має бути завданням, функцією Конституційного Суду України.

2. Проблема адміністративно-територіального устрою України

У логічній площині концептуальні наукові підходи до вирішення цієї проблеми, в загальних рисах, виглядають так: а) категоричне *заперечення ідеї федералізації України*; б) *укрупнення* з урахуванням українського історичного державницького досвіду, адміністративно-територіальних одиниць з розумно чисельним, індивідуальним у кожному випадку штатом чиновників, а саме: 1) *ліквідація областей*, об'єднання кількох областей у край, наприклад: Волинський, Галицький, Подільський, Буковинський, Русинський, Таврійський, Степовий; 2) *ліквідація районів* через їх укрупнення і *створення повітів* на території кожного краю – один повіт із трьох-чотирьох районів; 3) *ліквідація сільських, селищних Рад і створення волостей* – одна волость із територій п'яти сільрад, що поєднує окремі сільські громади з розумно чисельним штатом чиновників; 4) *запровадження виборної посади сільського голови або старости* в кожному селі, який обирається сільською громадою і діє на безоплатній основі.

3. Реформування апарату управління державою

Вирішення проблеми адміністративно-територіального устрою України може стати своєрідним «вступом» до розв'язання наступної проблеми – *ліквідації, зламу «старої державної машини»* як на всеукраїнському, так і на місцевих рівнях. Розбудована на командно-адміністративних засадах, така система управління державою стала істотним гальмом реформаційних процесів від самого початку української незалежності, виявилась інструментально неспроможною для вирішення нових завдань на шляху реформації суспільства. Провідна роль у «державній машині», без сумніву, належить центральним органам держави. При цьому йдеться про необхідність скорочення кількості міністерств і різного роду державних комітетів, ефективність роботи яких, м'яко кажучи, сумнівна, бо їх позитивний вплив на розвиток суспільних процесів ніякий, а затрати з державного бюджету доволі вагомі.

Зарубіжний досвід та елементарна логіка підказують, що в сучасних складних фінансових умовах можна дозволити в Україні наявність лише, наприклад, таких міністерств як: міністерство економіки, міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ, міністерство закордонних справ, міністерство охорони здоров'я. Всі інші міністерства слід ліквідувати, передавши їх повноваження органам місцевого самоврядування.

В нинішніх умовах – після проведення приватизації та зміни політичних пріоритетів на користь людей – *настав час ліквідувати наведені вище рудименти тотального контролю за громадянами і територіями, що успадковані від командно-адміністративної системи*. Змінилися обставини, змінилися суть і функції влади, а тому потреба в надміру керівних і контролюючих органів відпала. Необхідно розвивати місцеве самоуправління, перенести «центр ваги» владних повноважень на місцевий рівень, у міста та інші населені пункти, що має важливе значення для розбудови громадянського суспільства.

З кількісними показниками пов'язані якісні показники державного апарату управління. Йдеться про належне кадрове забезпечення органів держави чесними, висококваліфікованими, патріотично налаштованими фахівцями. Чиновники

повинні не керувати, дозволяти, забороняти або вирішувати щось замість громадян, вони мають обслуговувати їхні інтереси та задовольняти їхні потреби. Ця продуктивна ідея потребує нагального вирішення.

4. Проблема забезпечення гармонізації та збалансованості між гілками влади: законодавчої, виконавчої, судової

Нові життєві реалії вимагають корекції механізму розподілу владних функцій між гілками влади.

Законодавча гілка влади сьогодні наділяє виконавчу, судову владу і, що парадоксально, саму себе відповідними владними повноваженнями. Звичайно, при цьому Верховна Рада, насамперед, дбає про власну компетенцію, своє становище у суспільстві, статус народних депутатів. При цьому *чітко вимальовується прагнення «прибрати до рук» виконавчу і судову владу*. Таке домінуюче становище законодавчої влади суперечить доктрині розподілу влади, не працює ефективно механізм зрівноваження цих трьох гілок влади.

Необхідна *реструктуризація (демонополізація) законодавчої влади*, перехід до *законотворчого плюралізму* та створення *механізму законодавчих рівноваг*. У цьому контексті очевидними можуть бути три суб'єкти законотворчості: Всеукраїнський референдум, про що вже йшлося вище; Верховна Рада; Президент України. Зрозуміло, що це незвично для українського соціуму, бо міняє уяву про владу законодавчу і ніби наділяє Президента додатковими функціями. Згідно з Конституцією України, Президент є главою держави, а не главою виконавчої влади. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади входять у механізм держави. Президент, відповідно до ст. 102 Конституції, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. В силу цього, цілком природно, йому належать функції суб'єкта законотворчості, і це не лише право вето і підпису законів.

Кожен із цих суб'єктів (Президент, Верховна Рада, Всеукраїнський референдум) матиме можливість певним чином урівноважувати інших, виконуючи свої повноваження. При цьому виключиться або, принаймні, мінімізується ймовірність ситуації, коли суспільство стає заручником періодичної і тривалої парламентської кризи.

Перехід до законодавчого плюралізму доцільно здійснити на рівні Конституційного закону «Про владу в Україні» або у самій Конституції України у випадку прийняття її на Всеукраїнському референдумі.

Народ як носій і єдине джерело державної влади (ст. 5 Конституції України) уповноважений безпосередньо визначати через спеціальний Конституційний Закон чи у Конституції України всі принципи організації системи органів влади в державі та їх повноваження, в тому числі і Верховної Ради. Все це, як уже зазначалося, дозволить посилити стабільність політичної системи і всього законодавчого процесу, чітко виробити межі законодавчих повноважень названих вище трьох суб'єктів законотворчої діяльності, а відтак і нормалізувати суспільне життя в цілому, запобігти колапсу влади в умовах можливої парламентської кризи, відкрити широкий простір для реформаційних процесів. Сучасна ситуація в Україні диктує необхідність серйозних політичних та економічних змін.

Що стосується Верховної Ради України, то в засобах масової інформації та наукових джерелах накопичилося чимало, як правило, достатньо обґрунтованих претензій щодо її організації та діяльності. Зокрема, що вона: а) *необґрунтовано*

*велика за чисельністю, а фінансові можливості держави обмежені. У США, наприклад, на 314 мільйонів населення 435 осіб – у Палаті представників та 100 осіб – у Сенаті. В Російській Федерації – 450 осіб у Державній Думі та 166 осіб у Раді Федерації – на більш ніж 143 мільйони населення. Федеративна Республіка Німеччина делегувала 622 особи в Бундестазі та 69 осіб у Бундесраті при чисельності населення 83 мільйони. «Перебір» кількості депутатів в Україні на приблизно, за різними оцінками, 42-44 мільйони населення очевидний, не кажучи вже про фактор фінансової спроможності української держави; б) *діє не оперативно* в часі, маючи надмірно забюрократизовану процедуру прийняття законів, а тому законодавство нерідко відстає від потреб розвитку суспільства; в) *є непрофесійною за якісним складом* народних депутатів, що демонструє відсутність, як правило, належної юридичної освіти, необхідної для провадження законодавчої діяльності; г) *надає безпідставну недоторканність*, що використовується окремими народними депутатами як «схованка» від можливих переслідувань за протиправну діяльність, а також «надійний щит» для збереження і примноження майнових статків, нерідко набутих нечесним чи протиправним шляхом; г) *допускає ганебну морально-етичну поведінку* окремих народних депутатів як під час засідань, так і поза її межами, що є неприйнятним; д) *дозволяє низький рівень участі в її роботі* деяким народним депутатам; е) *перетворилася в політико-економічний клуб «за інтересами»*, де переважає політична демагогія; є) *сприяє появі «штатних» народних депутатів*, які обиралися до неї багаторазово, а ефекту роботи не демонстрували; ж) *фактично відмежувалася від народу* через прийняте нею ж законодавство. І це ще найбільш «м'які» претензії до функціональності Верховної Ради.*

Отже, немає сумніву, що Верховна Рада України в наявному організаційному кількісно-якісному варіанті є до певної міри корумпованим, низько компетентним, громіздким, заполітизованим, непрофесійним, неоперативним, суперечливим у своїх діях, невиправдано дорогим і малоефективним органом держави, що інструментально нездатний ефективно здійснювати законодавчу діяльність, а сама ідея парламентаризму в такому контексті і з такими формами й методами діяльності виявляється значною мірою скомпрометованою. Нині правовий статус Верховної Ради гіперболізований, перебільшений нею самою, його слід оптимізувати до розумних меж.

Гілки влади мають бути рівноправними в джерелі легітимності своїх повноважень, які вони, як уже зазначалося, повинні отримати через всеукраїнський референдум безпосередньо від носія суверенітету і єдиного джерела влади – народу.

Верховна Рада України не повинна мати права наділяти саму себе, а особливо інші гілки влади владними повноваженнями, визначити свій і їхній правовий статус. Нині фактично інші гілки влади певною мірою залежні від Верховної Ради України.

Через Всеукраїнський референдум, очевидно, вирішаться й *організаційно-правові питання забезпечення якості роботи Верховної Ради України:*

1) *про відхід від неадекватної системи виборів депутатів за партійними списками (відкритими чи закритими).* Запропонована система партійних виборів скомпрометувала себе через корупцію, кумівство, підкуп виборців та інші ганебні вчинки. Як показала практика, партії включали до своїх списків не завжди тих, хто

становить інтелектуальний потенціал України і може забезпечити високу якість законотворчості. Виявилося, що, попри демагогічні запевнення про політичну відповідальність партій, вони реально ні за що не відповідають. Крім того, партії, які в сукупності становлять приблизно 4-5 % від загальної чисельності українського населення, фактично узурпували владу, що є грубим порушенням засад демократії. Нерідко чисельність партії «роздута», іноді трапляються «кишенькові» партії якогось олігархічного клану, який спритно використовує її для просування «своїх» людей до Верховної Ради з метою впливу на законодавчу діяльність.

Вихід із ситуації – партії мають висувати своїх кандидатів у виборчих округах чи нових адміністративно-територіальних утвореннях нарівні з іншими суб'єктами виборчого процесу, і вже у контексті передвиборчого процесу доводити переваги та високі якості свого кандидата. Вони повинні «вирости» на цьому ґрунті до рівня парламентських, набути професійності, злитися з народом і бути його органічною частиною, вболівати за його інтереси та потреби. Тому вибори за партійними списками є недоречними в українському континуумі;

2) *про запровадження виборчих цензів до кандидатів у депутати*: освіта, вік, практичний стаж роботи, суспільно-моральна характеристика, відсутність притягнення до кримінальної відповідальності за умисні злочини, кількість разів обрання депутатом Верховної Ради України. Такі цензи широко використовуються у багатьох штатах США та інших державах. *Вихід із ситуації*: при двопалатному варіанті законодавчого органу можливе поєднання розширених виборчих цензів (верхня палата) – для забезпечення професійності у законотворчості, і звужених виборчих цензів (нижня палата) – для забезпечення представництва;

3) *про кількісний склад* Верховної Ради України висловлені різні думки: 450, 300, 100 чи 150 народних депутатів. Тут можна з упевненістю сказати, що народ проголосує за розумно мінімальний її склад;

4) *про роботу депутатів на постійній оплатній основі* або у сесійному порядку на безоплатній основі. Відповідь Всеукраїнського референдуму на це питання також не важко спрогнозувати;

5) *про право народних депутатів на недоторканність*, що залишається питанням контраверсійним, але при цьому відповідь на нього більшості народу за підсумками Всеукраїнського референдуму буде, як видається, негативною;

6) *про квоту кількості разів обрання до Верховної Ради України*, що мабуть, як і для Президента України, не має перевищувати двох разів поспіль.

За Президентом України має бути закріплене право внесення проектів законів на Всеукраїнський референдум, а також до Верховної Ради, яка повинна розглянути їх у першочерговому порядку впродовж одного місяця.

В умовах можливої парламентської кризи чи за інших виняткових умов Президента необхідно наділити також правом видання Указів для урегулювання будь-якого питання у певній сфері суспільних відносин, за винятком питань, регулювання яких віднесено до компетенції Всеукраїнського референдуму. Ці Укази Президента мають діяти доти, доки Верховна Рада України прийме Закон з цього питання і коли він набуде чинності. Суспільні процеси в ситуаціях можливої парламентської кризи повинні розвиватися в правовому полі, оперативно вдосконалюватися для забезпечення правової безпеки політичної системи, прогресивного розвитку держави і суспільства.

5. Якість державних законів

З широких філософських позицій під якістю слід розуміти сукупність найбільш істотних властивостей, які характеризують певний предмет чи явище і відрізняють його від інших предметів чи явищ оточуючої дійсності.

Якість правового регулювання та охорони суспільних відносин можна розглядати принаймні в трьох площинах: 1) якість наукового забезпечення законодавчої бази; 2) якість законодавчої діяльності Верховної Ради України; 3) якість правозастосовної діяльності.

На жаль, доводиться констатувати *відсутність в Україні спеціального державного законопроектного органу*, здатного забезпечити розробку проектів законів на сучасних наукових засадах.

На сьогоднішній день склалася парадоксальна ситуація, при якій у державі відсутній єдиний орган, спроможний системно, на науковій основі розробляти науково обґрунтовані проекти законів, а також відповідати за їх якість. Ці проекти готують люди, які здебільшого не мають глибокого розуміння про принципи організації та функціонування держави, про право загалом та принципи правового регулювання зокрема. Найчастіше ця функція падає на Кабінет Міністрів чи підпорядковані йому Міністерства, що не є їх завданням. Та й фахівців з юридичною освітою найвищої кваліфікації там практично немає. Крім цього, наслідком такої ситуації є так званий *«відомчий» підхід*, коли відомство намагається нав'язати країні, народові своє, нерідко спонтанне, необґрунтоване, суб'єктивне, суперечливе бачення правового врегулювання певної сфери суспільних відносин і, на жаль, часто не на користь громадян.

Найважливішою передумовою високої якості правового регулювання є належний рівень наукового забезпечення розроблення, прийняття та застосування законодавства. На жаль, доводиться констатувати, що наша правова наука не є повноправним суб'єктом правотворчої діяльності.

Отже, назріла необхідність, враховуючи історичний досвід, *створити Державну кодифікаційну Комісію України* – єдиний державний орган, який має бути наділений виключними повноваженнями щодо розроблення законопроектів для їх розгляду на Всеукраїнському референдумі чи у Верховній Раді.

Попри доволі вагому аргументованість, викладені вище судження не позбавлені певних ознак дискусійності, як і інші судження щодо аналізу доволі складної української державно-правової дійсності та забезпечення правової безпеки політичної системи України.

Висновки. Загалом проблема реформування державно-правової системи з урахуванням динамічно змінних суспільних відносин не стосується якогось окремого типу держав, не залежить від режиму правління, геополітичних характеристик чи соціокультурної інфраструктури, але це питання доволі активно хвилює сучасний світ, адже системна криза руйнує засади традиційної моделі влади і дає поштовх до росту скептицизму щодо владної системи як такої. Україна вкотре зіткнулася з проблемою державно-правової кризи, тепер уже, на жаль, ускладненою воєнними реаліями і новітніми технологіями. Пошук шляхів подолання цієї проблеми міститься не в одній науковій галузі і потребує міждисциплінарного підходу.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. Харків: Право, 2017. 76 с.
2. Гришук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. [2-ге вид., перероб. і допов.] Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 768 с.
3. Гришук В.К. Формула корупції. Юридичний вісник України. 2016. № 1- 2. С. 6-7; № 3. С. 2-13.
4. Balynska O. European integration of Ukraine in the context of social and cultural security. *Bezpieczenstwo Prawne Panstw Demokratycznych w Procesie Integracji Europejskiej: Polska – Slowacja – Ukraina: kol. monografija / Recenzenci: prof. L. Antonowicz, prof. S.L. Stadniczenko*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2016. 326 s. S. 187-193.
5. Балинская О.М. Право как модель поведения в обществе. Knowledge. Education. Law. Menegement. Łódź: Wydawca fundacja «Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO», 2015. № 3 (11). P. 20-28.
6. Благута Р.І., Балиньська О.М. Філософія кризи влади. Пріоритетні напрями дослідження розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України: кол. монографія; за заг. ред. Н. Камінської. Київ – Дрогобич: Пóсвіт, 2018. 288 с. С. 11-21.

References:

1. Konstytutsiya Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Kharkiv, 2017. 76 p. [in Ukr]
2. Hryshchuk V. K. (2013) *Filosofsko-pravove rozuminnya vidpovidal'nosti lyudyny* [Philosophical and legal understanding of human responsibility]: monograph. Khmel'nytskyi. 768 p. [in Ukr]
3. Hryshchuk V. K. (2016) *Formula koruptsii* [The formula of corruption]. *Yurydychnyi visnyk Ukrainy* (Legal Bulletin of Ukraine). N 1- 2. P. 6-7; N 3. P. 2-13. [in Ukr]
4. Balynska O. European integration of Ukraine in the context of social and cultural security. *Bezpieczenstwo Prawne Panstw Demokratycznych w Procesie Integracji Europejskiej: Polska – Slowacja – Ukraina* [Legal Security of Democratic States in the European Integration Process: Poland - Slovakia – Ukraine]: kol. monograph. Lublin, 2016. 326 p. P. 187-193. [in Eng]
5. Balynska O.M. (2015) *Pravo kak model' povedeniya v obshchestve* [Law as a model of behavior in society]. Knowledge. Education. Law. Menegement. Lodz. N 3 (11). P. 20-28. [in Rus]
6. Blahuta R.I., Balynska O.M. (2018) *Filosofiya kryzy vlady* [Philosophy of the crisis of power]. *Prioritetni napryamy doslidzhennya rozvytku derzhavy I prava v umovakh yevroatlantychnoyi intehratsii Ukrainy* Priority directions of the study of state and law development in the conditions of Euro-Atlantic integration Ukraine): kol. monograph. Kyiv – Drohobych. 288 p. P. 11-21. [in Ukr]

CHARAKTERYSTYKA KRYMINOLOGICZNA OSOBY SPOŚRÓD PERSONELU KOLONII, KTÓRA POPEŁNIA PRZESTĘPSTWO W ZAKRESIE WYKONYWANIA KAR W UKRAINIE

Oleksii Humin

*doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, kierownik Katedry Prawa Karnego i
Procesu Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska" (Lwów, Ukraina)*

Lesia Duchyminska

*Kierownik zarządzania audytem wewnętrznym i kontrolą finansową Głównego Urzędu
Funduszu Emerytalnego Ukrainy w obwodzie wołyńskim, (Łuck, Ukraina)
lesya5@meta.ua*

Streszczenie. W artykule, na podstawie analizy podejść teoretycznych, dotyczących definicji "osobowość sprawcy", został sformułowany jej autorski wariant oraz dokonano charakterystyki cech kształtujących system, stanowiący treść pojęcia, a także udowodniono jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.

Słowa kluczowe: osobowość przestępcy, charakterystyka kryminologiczna, cechy kształtujące system, kolonia, personel, przestępstwo, kara, wykonanie/odbywanie kary.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS UNDER THE NUMBER OF PERSONNEL OF THE COLONY WHO CONSTITUTES CRIMES IN THE FIELD OF CARRIAGE OF UKRAINE

Alexei Humin

*Doctor of Law, Professor,
Head of the Department of Criminal Law and Process
NU "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine)*

Lesia Duchiminskaya

*Head of the internal department audit and financial control the main directorate of the
Pension Fund of Ukraine in the Volyn region (Lutsk, Ukraine)*

Abstract. In the article, on the basis of the analysis of theoretical approaches concerning the content of the concept "person of the offender", the author's variant is formulated and the criminological characteristic of the system-forming features that make up his content is made, and his theoretical and practical significance is proved.

Keywords. Personality of the offender, criminological characteristic, system-forming features, colony, personnel, crime, punishment, execution-serving of punishment.

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ З ЧИСЛА ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЙ, ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Олексій Гумін

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права та процесу НУ «Львівська політехніка»
(Львів, Україна)*

Леся Дучимінська

*начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю
головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (Луцьк, Україна)*

Анотація. В статті, на підставі аналізу теоретичних підходів, що стосуються змісту поняття «особа злочинця», сформульовано авторський його варіант та здійснено кримінологічну характеристику системоутворюючих ознак, що складають його зміст, а також доведено його теоретичне та практичне значення.

Ключові слова. Особа злочинця, кримінологічна характеристика, системоутворюючі ознаки, колонія, персонал, злочин, покарання, виконання-відбування покарання.

Formulation of the problem. In criminology under the person the criminal understands the system of negative socially significant properties, relationships and relationships, which are combined with external conditions and circumstances characterizing a person guilty of committing a crime (*O. M. Dzhuzha, 2009, p. 33*). As O. M. Dzhuzha remarked on this, in this definition the reflection of the relationship between the social and legal content of the notion of the person of the offender, namely: any person is an individual expression of socially significant properties, an individual forms of reflection of being and spiritual conditions of society. In turn, the legal position on the identity of the offender can only be said when the person considers the crime and recognition by the court guilty (*O. M. Dzhuzha, 2009, p. 33-34*). In this case, criminological study is calculated: a) individuals who commit crimes; b) different categories of crimes; c) various criminological types of crimes (*A.I. Dolgova, 2002 p. 280*). Along with this, as reasonably proved in their scientific lists. I. Dolgova, criminological study of the offender can not be exhaustive study of complex human problems and its activities (*A.I. Dolgova, 2002 p. 280*). In turn, the legal position on the identity of the offender can only be said when the person considers the crime and recognition by the court guilty (*O. M. Dzhuzha, 2009, p. 33-34*). In this case, criminological study is calculated: a) individuals who commit crimes; b) different categories of crimes; c) various criminological types of crimes (*A.I. Dolgova, 2002 p. 280*). Along with this, as reasonably proved in their scientific lists. I. Dolgova, criminological study of the offender can not be exhaustive study of complex human problems and its activities (*A.I. Dolgova, 2002 p. 280*). Therefore, in the opinion of A. P. Zakalyuk, in order to find the criteria of social quality of a person, it is first of all to exclude from the elements of its structure the natural, biological features of man, as well as neurophysiological, reflexive features and genotype, its standards and matrices, the type of higher nervous activity, temperament etc., are the emotional and volitional properties of individuals, which are also mainly formed on a natural basis (*Zakalyuk A.P., 2007, p. 241*). As O. Y. Shostko's reasoned conclusion makes it clear, most

importantly, one must remember that the personality of the offender is a kind of ideal model, an abstraction created on the basis of the investigation of the subjects of the crimes whose purpose is to identify such negative peculiarities of individuals, for which it is possible in the future to predict the criminal behavior of others or to repeatedly commit a crime by those who had previous criminal experience (*V. V. Golina, B. M. Golovkin, 2014, p. 87*). In the scientific literature can be found and other approaches to the definition content of the concept of "person (personality) offender" (*O. M. Bandura 2010, p. 96-97*).

State of research. The results of the study of scientific literature have shown that quite active and substantive issues related to the clarification of the content of the criminological characteristics of crimes are engaged by such scholars as O. M. Bandurka, Y.V. Baulin, V.I. Borisov, V. S. Bogatyrev, V.V. Vasilevich, V.V.Golina, B.M.Golovkin, A.M.Gumin, A.M. Dzhuzha, T. A. Denisova, V.M. D'omin, A.P. Zakalyuk, I.G. Kalman, O.G. Kolb, O.M. Lytvynov, V.O. Merkulov, O.P. Ryabchinskaya, V.O. Tulyakov, etc.

In addition, there is still no unambiguous understanding in the criminology of the concept of "Criminological characteristic of a person from the number of colony personnel who commits crimes in the field of execution sentences", which is one of the circumstances that negatively affects the state of preventive activities in the field of execution of sentences, which stipulates choice of subject and subject of this scientific article.

Statement of the main provisions. If we summarize these and other doctrinal positions on the identified problem of research, one can deduce the following definition of "person of the offender from the staff of the State Criminal Service of Ukraine" - this is one of the types of individuals involved in the service (work) in enforcement bodies and institutions punishments on the principles established by law who commit a crime in the area of execution of sentences by virtue of their individual social-psychological, intellectual, volitional and other negative and different from law-abiding Adian properties and by external determinants of crime.

Thus, to system-forming signs of the content of this concept, it is worthwhile to include the following:

1. These are special individuals whose legal status is defined in the laws of Ukraine "On State Criminal Execution Service" (Article 14). The qualification requirements for these persons are established in the specified law and other normative-legal acts (Regulations on passing the service in the ATS; Instructions on the procedure for selection of the service (work) at the penitentiary institutions and institutions, etc. (*I. Yakovets, 2011*). At the same time, the types of staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine (in fact, individuals engaged in the execution of punishment) are enshrined in Art. 14 of the Law of Ukraine "On the State Criminal Execution Service of Ukraine", which, in particular, include: a) the command of the bodies and penal institutions; b) civil servants whose content, in addition, is defined in the Law of Ukraine "On Civil Service"; c) other persons who work in the Internal Affairs Department of Ukraine in accordance with the current labor legislation of Ukraine on a permanent, temporary and other legal basis.

2. The said persons serve (work) only in the specified penal institutions. It is the personnel corrected in the educational colonies and refers to the subjects of committing crimes in the field of execution of punishment. However, other persons who commit

crimes in this area of social activity in complicity (Article 27 of the Criminal Code) with the staff of these penitentiary institutions do not relate to the perpetrators of the crime in the context of this study, since there is no legal relationship with the authorities and penitentiary institutions, as stipulated in art. 14 of the Law of Ukraine "On the State Criminal Execution Service of Ukraine", they do not have (*About the State Criminal Execution Service of Ukraine, 2005*).

3. Offenses are committed only in the field of execution of punishment. The content of activities in this area of public relations is a two-way process of execution and serving of sentences, in which the first part of it is implemented by the personnel of the colonies in accordance with the powers specified in the law (in particular, in accordance with Article 18-19 of the Law of Ukraine "On State Criminal Execution Service of Ukraine ", in which the rights and obligations of these persons are defined).

4. The commission of crimes by the personnel of the colonies is caused and stipulated by the individual-individual negative qualities and external influences committed on these subjects of crimes. In this case, we are talking about the determination of the crimes committed by the personnel of the colonies in the field of criminal-executive activity (in fact, in the field of execution of sentences), taking into account the individual level of implementation of the mechanism of criminal behavior. At the same time, the latter differs from the law-abiding by the fact that it has an objective ability to harm the objects of criminal-legal protection, because it is socially dangerous (anti-social). As AP Zakalyuk correctly pointed out in this connection, the category of anti-social (antisocial) orientation has long been used for a generalized description of the personality of the offender, as well as those who commit other unlawful or immoral acts (*Zakalyuk A.P., 2007, p. 246*).

Consequently, only in the presence of all the system-forming features without exception, one can fully speak of the social and legal essence of such a concept as "the person of the offender from among the personnel of the colonies". But, as practice shows, any criminal appears in the legal reality (in particular, in criminal-procedural legal relations) not as a person (in fact, as the person of the offender), but as a person with all its characteristics, individual properties, manifestations, defects, pathologies etc. That is why, with this approach, it is necessary to study it as a special social phenomenon (from the French *phénomène*, the Greek *phainomenon* - that which is - an exceptional, rare, unusual phenomenon, an exceptional man in a certain relation (*Bulyko A. N., 2010, p. 611*)). Proceeding from this, the disclosure of the content of the features of a particular person, including the person of the offender, is largely achieved through knowledge of the structure of the person in general, the definition of individual characteristics of its structural elements (*Zakalyuk A.P., 2007, p. 253-254*).

Under the structure in science understand the structure, the organization of something (*Kovalev T. V., 2005, p. 648*). Taking into account the above, under the structure of the offender in this article is understood the set of specific features, properties and features of these individuals, which make up its determination chain in the form of a specific internal and external organization, which manifests itself at a criminal individual level. In criminology, various variants of the scientific model of the structure of the person (personality) of the offender are offered. In particular, O.Y. Shostko introduced her in the following components, including: a) socio-demographic characteristics (gender, age, level of education, marital status, occupation, availability of

permanent work, duration, frequency of change of place of work, other sources of material income, etc.); b) moral and psychological characteristics (needs, interests, motivation, intellectual properties (emotions, volitional qualities, mental anomalies), moral and psychological qualities (views, beliefs, values orientation, internal setting, legal awareness)); c) personality-role features (household, family, production and general ties); d) criminal-law signs (the direction and duration of criminal behavior, the degree and nature of social danger, the method of committing a crime, the form of guilt, the form of complicity, the motive, etc.) (*Golina V. V., Golovkin B. M., 2014, p. 87-93*). In turn, A. I. Dolgova in the structure of the offender distinguishes six features: 1) socio-demographic features; 2) criminal-law signs; 3) social manifestations in various spheres of life (so-called social connections); 4) moral properties; 5) psychological signs; 6) physical (biological) characteristics (*Dolgova A.I., 2002 p. 280*). O. M. Dzhuzha thoroughly thinks that the structure of the person of the offender contains such signs as: biological; socio-demographic; moral and psychological; social role; criminal-law and criminological; mental anomalies that do not exclude sanity (*Dzhuzha O. M., 2009, p. 34*) A.P. Zakalyuk, summarizing the existing approaches to science, brought forth nine blocks (groups) of the person's identity of the offender, namely: a) three of them reflect the social characteristics of the person of the offender (her personality): signs of the formation and socialization of the person (block I); signs of social status and social roles (block II); direct signs of personality orientation (III block); b) the five groups reflect the biosocial characteristics of the person and, in particular, include: demographic features that have a social and psychological significance (block I); psychophysiological features, including genetic origin (block II); indicators of the physical state of health (block III); indicators of mental health (IV block); individual psychological features (V block); c) a separate block (9th in the account) contains signs related to the commission of a crime by a person (*Zakalyuk A.P., 2007, p. 258*).

At the same time, the extended characterization of the features of the person of the offender has the following form:

1. The signs of the formation and socialization of the person include the following: a) education: its level, profile, including general and special profile; b) the presence of a specialty (profession); c) information about features acquired in the parents' family (social features of parents, participation in the upbringing of children, committing immoral acts and crimes, etc.); d) signs, features, habits, experience acquired in the usual micro-environment (in childhood, youth, at present); e) the nature (content) of classes in their free time, cultural needs, interests, their satisfaction; e) participation in the activities of associations of citizens.

2. Signs of social status and social roles consist of the following characteristics: a) social status, occupation, nature of production (education); b) family status, the presence of children, opportunities and means of their maintenance, education, upbringing, relations between spouses; c) social housing conditions, their suitability for normal residence; d) belonging to social groups of socially acceptable orientation, including interests, living conditions, and other necessities; e) belonging to groups of anti-social orientation, including the role in these groups, the motives of such participation; criminal punishment and conditions of his detention; etc.; e) social plans (perspectives) of the person for the future: availability, objectivity, possible social consequences for the environment and person, in particular.

3. The direct signs of the direction of the person of the offender are as follows: a) needs, interests, social values in the main spheres of life: in the family, in the course of study, in the workplace, observance of norms of morals and rights, as well as attitude to universal values; b) activity manifestations in the main spheres of society's activity: content, orientation, results, social attitude, assessment, promotion; c) social or antisocial needs, interests, goals, activity manifestations: content, motives, forms of implementation, social outcomes and evaluation, attitudes towards it.

4. Demographic features that have a social and psychological significance (gender, age).

5. Psychophysiological features of a person that includes such signs as: reactions, adaptations, motor skills, type of higher nervous activity, peculiarities of temperament, thinking, including vices and psychophysiological traits of a genetic origin.

6. Physical health indicators consist of the following features: a) general condition, physical defects, which directly affect the possibilities of social adaptation, development, activity; b) chronic diseases of the somatic type; c) a disease that is the result of antisocial (immoral) behavior: alcoholism, drug addiction, sexually transmitted diseases, etc.

7. Indicators of mental health include: a pathology that excludes sanity; anomalies (deviations) that limit it; anomaly within the limits of the sanity.

8. Individual psychological features consist of: a) traits of character, including negative and socially dangerous (inappropriate), including rude, dishonest, aggressive, laziness, malice, cruelty, greediness, etc.; b) volitional qualities (inertia, propensity to fall under someone's influence, lethargy, determination, etc.); c) emotional features, including: turbulence; unbalance; irritability; indifference; obduracy; jealousy; keenness; etc.

9. Signs related to the commission of a crime include the following: a) signs of the crime, the objects of the attack and the public danger of the latter; b) signs of a person's attitude towards the crime, the victim, the harm done and the punishment imposed; c) other criminal-law features: the presence of convictions; their characteristics; sentencing on previous convictions; application to a person of various types of release from punishment and his serving (*Zakalyuk A.P., 2007, p. 258-262*).

Conclusion. Of course, because of its legal position, the staff of the colonies who commit crimes in the area of execution of sentences does not (objectively) have a number of features of a person of the offender, common to all types of crimes and the language of which is in the scientific literature. However, it should be noted that most of them, as shown by the results of this study, are important in characterizing those personnel from the staff of these penitentiary institutions who commit crimes in the specified area of public relations.

The theoretical significance of the conclusion on the doctrinal level of all the criminological and important features of the person of the offender, including the staff of the colonies, is that in this way the appropriate prerequisites for the organization of further scientific research, taking into account established in the course of scientific research features of the criminological features of the person of the offender in certain types of criminal activities, as well as adjustments to those scientific developments related to the substantiation of the contents of the relevant comprehensive targeted prevention programs of the offender b, draft regulations for the prevention of crime and other similar doctrinal sources (concepts, strategies, main areas, etc.). At the same time, the practical significance of the general-criminological and specific features of the

person of the offender, including the colony's staff, formulated at the scientific level is that in this case the preconditions are created for the improvement of the applied principles of prevention of crimes in all directions (general social, specially criminological and individual (victimological)), as well as an overall increase in the effectiveness of preventive activities in Ukraine, including by improving the interaction between law enforcement agencies and the organizer coordination of their actions in specific criminological situations.

References:

1. Criminology: teaching. manual / by the editorial staff. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Atika, 2009. 312 p.
2. Criminology: a textbook / in common. Ed. AI Dolgova. 2 ed., Pererab. and add Moscow: Norma, 2002. 848 p.
3. Zakalyuk AP Course in Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice: [In 3 books.]. Kn. 1 Theoretical Foundations and History of Ukrainian Criminological Science. Kiev: published. House "In Yure", 2007. 424 p.
4. Criminology: a textbook / ed. V. V. Golina, B. M. Golovkina. Kharkiv: Right, 2014. 440 p.
5. Criminology. General part: teaching manual / for community Ed. O. M. Bandura. Kharkiv: View of KhNUUA, 2010. 240 p.
6. Legal bases of activity of the personnel of the State criminal-executive service of Ukraine: science-method. manual / order I. Yakovets Kyiv: Pavyvoda AV, 2011. 232 p.
7. About the State Criminal Execution Service of Ukraine: Law of Ukraine dated 23 June. 2005 // Official Bulletin of Ukraine. 2005. No. 30. p. 4-10.
8. Bulyko AN The Great Dictionary of Foreign Languages 35,000 Words / A. N. Bulyko. Izd. 3rd, Correction, Transform. Moscow: Martin, 2010. 704 p.
9. The Great Dictionary of the Ukrainian Language / Order. T. V. Kovalev. Kharkiv: Folio, 2005. 767 p.

WŁAŚCIWOŚCI INSTYTUCJI PRAWNEJ OBYWATELSTWA PAŃSTWA MIASTA WATYKAŃSKIEGO

Bogdan Gutiv

*aspirant, Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki, (Lwów, Ukraina)
bokus2012@gmail.com*

Streszczenie. Artykuł dotyczy podstaw prawnych, historyczno-prawnych przesłanek oraz specyfiki tworzenia instytucji obywatelstwa Państwa Watykańskiego, a także w artykule bada się osobliwości, związane z uzyskaniem statusu obywatelskiego i jego wygaśnięciem (utrata), analizuje się normy prawne ustawodawstwa, regulujące działalność instytucji obywatelstwa Watykanu. Ustalono, że praktycznie cała ludność Watykanu to obywatele Stolicy Apostolskiej (poddania Watykanu nie istnieje), którzy posiadają paszport (ten paszport ma dyplomatyczny status Stolicy Apostolskiej, wskazuje na przynależność do mieszkańców Stolicy Apostolskiej (Watykanu) i wydaje się przez Sekretariat Państwa). Także obywatele Stolicy Apostolskiej są kapłanami Kościoła Katolickiego. Autor zbadał koncepcję obywatelstwa oraz jej znaczenie w międzynarodowej doktrynie prawnej. Została wykonana analiza szeregu prac naukowych badaczy, badających zwłaszcza kwestię powstania instytucji obywatelstwa, w tym w Państwie Miasta Watykańskiego. Podczas badania stwierdzono również, że obywatelstwo Watykanu ma specjalny status, który nie jest właściwy dla większości państw świata, także istnieje lista stanowisk, zajmując które osoba automatycznie uzyskuje obywatelstwo Państwa Miasta Watykańskiego.

Słowa kluczowe: Watykan, obywatelstwo, status prawny, Stolica Apostolska, Państwo Kościelne, gubernator.

PECULIARITIES OF A LEGAL INSTITUTE OF CITIZENSHIP IN THE VATICAN CITY STATE

Bohdan Hutiv

PhD Student, Lviv Ivan Franko National University, (Lviv, Ukraine)

Abstract. Legal grounds, historical and legal preconditions and peculiarities of formation of the institute of citizenship in Vatican state, peculiarities of acquisition of the citizenship status and its termination (loss) are considered in the article; legal norms of legislation regulating the institute of citizenship in Vatican are analyzed. It is established that practically all Vatican's population is represented by the subjects of the Holy See (Vatican allegiance does not exist) who have a passport (the passport has a diplomatic status of the Holy See and indicates to the Apostolic Capital (Vatican) residents allegiance and is issued by the Secretariat of State) and who are the ministers of the Catholic Church. The notion of a citizenship and its significance in the international legal doctrine are investigated by the author. A range of scientific papers of scientists, who particularly studied the issue of appearance of the institute of citizenship, including in the Vatican City State, are analyzed. Also, it was established that Vatican's citizenship has special status, which is not peculiar to the majority of the world states and a list of positions is described and a person holding one of such positions automatically obtains citizenship of the Vatican City State.

Key words: Vatican, citizenship, legal status, the Holy See, the State of the Church, governor.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА МІСТА-ДЕРЖАВИ ВАТИКАН

Богдан Гутів

*аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка,
(Львів, Україна)*

Анотація. У статті розглядаються правові підстави, історико-правові передумови та особливості формування інституту громадянства держави Ватикан, розглядаються особливості набуття статусу громадянства та його припинення (втрати), аналізуються правові норми законодавства, що регулюють інститут громадянства Ватикану. Встановлено, що практично все населення Ватикану — піддані Святого Престолу (підданства Ватикану не існує), що мають паспорт (даний паспорт володіє дипломатичним статусом Святого Престолу, вказує на приналежність до мешканців Апостольської Столиці (Ватикану) і видається Державним Секретаріатом) і є служителями Католицької Церкви. Автором досліджено саме поняття громадянства та його значення в міжнародній правовій доктрині. Проаналізовано ряд наукових праць вчених, які, зокрема досліджували питання виникнення інституту громадянства, в тому числі у місті-державі Ватикан. Також в дослідженні встановлено, що громадянство Ватикану має особливий статус, який не притаманний для більшості держав світу, та описується перелік посад, перебуваючи на яких особа автоматично отримує громадянство міста-держави Ватикан.

Ключові слова: Ватикан, громадянство, правовий статус, Святий престол, Папська держава, губернатор.

Вступ. Інститут громадянства визначається у доктрині міжнародного права одним із найважливіших неодмінних атрибутів суверенності держави. У кожній із понад трьохсот існуючих нині держав світу цей інститут формувався, утверджувався і нарешті таки функціонує значною мірою з урахуванням правових традицій, історичних умов цивілізаційного розвитку і становлення. Усе це, безперечно, справляло певний вплив на особливості інституювання громадянства. Це можна відстежити на прикладі багатьох держав, але, очевидно, слід визнати винятковою таку можливість, коли йдеться про низку так званих «карликових державних утворень» (переважно європейських), з-поміж яких особливу наукову зацікавленість становить Ватикан, держава-місто на території Риму – столиці Італії (до речі, за кілька десятків кілометрів від неї – Сан Марино, трохи більша за розміром суверенна держава зі своїм також специфічним інститутом громадянства). Характерно, що ці самостійні держави розташовані на Апеннінському півострові, понад 98 відсотків території якого – Італія, порівняно молода європейська держава, що сформувалася наприкінці XIX ст. шляхом об'єднання розрізнених князівств, провінцій, герцогств та ін., проте із стародавньою правовою традицією. І, звичайно, ця тенденція, на наш погляд, не могла не позначитися на тому, що збереглися, виділилися й усамостійнилися дві згадані держави, проте як в Італії загалом, так і в них зокрема склалися своя правова система, що можна визначити унікальним явищем в загальноєвропейському праві. Здебільшого вчені-правники досліджували статус Ватикану на міжнародній арені (О. Білаш, О. Бись, С. Дяченко, Н. Отрош, Т. Сироїдов); історичні аспекти формування державності Ватикану (С. Марітчак, М. Шейма); роль і місце понтифіка у функціонуванні цієї держави як світового центру католицизму (Г. Задорожня). Саме під цим оглядом актуальною для

юриспруденції є дослідження окремих інститутів цих систем, і зокрема проблемами статусу громадянства у Ватикані.

Мета і завдання. Метою даного дослідження є з'ясування правового статусу громадянства Ватикану та його особливостей. Розкриття його значення, як одного з обов'язкових інститутів суверенної держави, що дозволило Ватикану позиціонувати себе як самостійний суб'єкт міжнародного права. Для досягнення цієї мети слід вирішити такі завдання: розглянути історично-політичні передумови утворення інституту громадянства Ватикану, висвітлити його особливості та охарактеризувати порядок надання та припинення.

Початок існування Папської держави із власною територією припадає на 756 р., коли король Франції Пипін III Короткий передав під владу Папі Стефану II відвойовану у лангобардів досить велику територію в центрі і на півночі Апеннінського півострова, а також Рим та прилеглі до нього населені пункти. В результаті такого королівського подарунку, як зазначає Д. Трофімов, під владу Святого Отця було передане Римське герцогство, Равеннський екзархат з 22 містами і Пентаполь. Таким чином, Римський архієрей фактично став світовим володарем незалежного державного утворення (*Трофімов, 2007, с. 16*). Протягом одинадцяти століть Папська держава втримувала свої території, які у певні періоди несуттєво змінювали свої кордони.

У 1870 р. Папська держава припинила своє існування аж до підписання Латиранського договору у 1929 р. між Папою Пієм XI та італійським фашистським урядом Муссоліні. Це стало основним документом, яким декларувалася незалежність та суверенітет Ватикану, визнавалися кордони цієї держави, право на її самостійну внутрішню та зовнішню політику. Як зазначалося у цьому договорі, Італія гарантувала папському престолу «повну власність і виключну абсолютну владу та суверенну юрисдикцію над Ватиканом у його нинішньому складі зі всіма його незалежностями та дотаціями, створюючи таким чином для особливих цілей та на засадах ... місто Ватикан» (*Горбаненко, 2004, с. 65*).

Ще до підписання Латиранського договору очільники Святого Престолу виробили стратегію щодо запровадження інституту громадянства. Основною прерогативою стало створення невеликої суверенної території із нечисельною кількістю населення для забезпечення функціонування штаб-квартири Апостольської церкви. Територія і населення було обмежене до мінімуму, а те, що залишилося, було задіяне в обслуговуванні Святого Престолу.

Нині місто-держава Ватикан – найменша держава у світі. Її площа – 0,44 кв. км., із чисельністю населення 0,9 тис. чол. Це особлива держава – єдина теократична виборна монархія в Європі, головний сенс існування якої полягає у забезпеченні відповідного статусу та безперешкодної діяльності Святого Престолу та чолі з понтифіком у його міжнародних відносинах із главами держав світу. Та не зважаючи на те, що Ватикан є найменшою державою в світі, вона має значний вплив на міжнародній арені. Це є не типовий суб'єкт міжнародного права, із багатьма не розкритими та суперечливими у юриспруденції питаннями, до числа яких належить й інститут громадянства. Зазначимо, що цій проблематиці ще досі не приділено належної наукової уваги.

Досліджуючи поняття громадянства у Мальтійському ордені В. Отрош частково торкнувся статусу громадянства у Ватикані, зазначивши, що оскільки «це теократична монархія, сувереном якої є Папа Римський, то до осіб, які мали

ватиканське громадянство, ще у минулому столітті застосовували термін «підданство». Нині, враховуючи політичні зміни, що відбулися у світі, згідно з чинним законодавством Ватикану щодо громадян цієї держави застосовується термін «громадянство» (*Отрош, 2014, с. 231*). Проте багато аспектів щодо статусу громадянства Ватикану залишилися поза межами наукових досліджень. Тому особливості набуття статусу громадянства Ватикану, та ряд інших, пов'язаних із цим аспектів заслуговує докладнішого розгляду. Це насамперед обумовлене тим, що правові підстави регулювання проблем громадянства істотно відрізняються від тих, що використовуються у переважній більшості держав світу.

Певною мірою це пов'язано із питанням, що стосується населення Ватикану. Загальноновизнано у державознавстві, є те, що саме ця складова – один із основних атрибутів держави. С. Дяченко, аналізуючи правосуб'єктність Святого Престолу, зазначив, що більшість дослідників називають як основну характеристику населення його здатність до самовідтворення. На цій підставі він твердить: «Населення – це сукупність людей, що самовідтворюється в процесі зміни поколінь. ... Здатність до самовідтворення – головна якість, що виділяє населення від іншої сукупності людей». Виходячи із цієї сентенції, науковець вважає, що особи, які проживають на території Ватикану, не володіють такою ознакою населення, а тому, на його думку, фактично є посадовцями або працівниками, покликаними або найнятими Ватиканом для виконання конкретних функцій, хоча й іноді на досить тривалий час (*Дяченко, 2006, с. 13*). Складно погодитися із таким висновком, оскільки у правовій науці (міжнародному праві) під населенням розуміється сукупність усіх індивідів, котрі проживають у конкретний момент на території тієї чи іншої держави і підпорядковуються її юрисдикції (*Репецький, 2012, с. 124*), тобто з юридичної точки зору не йдеться про самовідтворення як ознаку населення. Отже, до населення Ватикану належать його громадяни та особи, які мають відповідні правові підстави на проживання у цій державі. Враховуючи вище викладене, метою нашої розвідки є з'ясування особливості набуття (позбавлення) громадянства Ватикану, а також правового статусу осіб, котрі мають дозвіл на проживання чи перебування у цьому духовному осередку католицизму.

Офіційна чисельність населення Ватикану становить понад 1000 осіб. Це переважно – прелати Римської курії та дипломати, службовці Святого Престолу. Тут постійно проживає близько 300 осіб, а саме: 110 швейцарських гвардійців, обов'язком яких є забезпечення безпеки Папи Римського та охорона території Ватикану, ряд кардиналів, близько 50 співробітників Державного секретаріату та священників, які служать у соборі Святого Петра, а також кілька десятків черниць (*Отрош, 2014, с. 322*). Населення Ватикану можна поділити на дві категорії: це – громадяни та особи, які мають дозвіл на проживання. Вони мають категорії осіб мають право на безпосереднє перебування на території цієї міста-держави.

Зазначимо, що територія Ватикану не є повністю відкритою для людей зацікавлених у його відвідуванні. Доступною для туристів чи паломників є площа Святого Петра, собор Святого Петра, Сікстинська капела, сади, а також деякі музеї та частина бібліотеки. Відвідання іншої території папського володіння суворо обмежене та потребує наявності спеціальних перепусток, які видаються для відвідання конкретного місця і протягом обмеженого часу. Якщо у перепустці не зазначено кількість годин, то вона дійсна до опівночі, саме в цей час і до ранку

кордони Ватикану закриваються для усіх відвідувачів. Перепустки не вимагаються від осіб, які мають у паспорті візу, видану дипломатичним представником Святого Престолу. Кардинали, які не є резидентами (разом із особою, що її супроводжує), члени дипломатичного корпусу, акредитовані при Святому Престолі, посадові особи Папського дому (так звана Папська сім'я), службові особи і працівники губернаторства, інші державні службовці, гвардійці в рамках служби та особи, зазначені у встановлених приписах, звільняються від обов'язкової наявності перепустки і дозволу залишитися у Ватикані (*Lukaszewski, 2001, с. 182–183*).

Особливістю набуття громадянства Ватикану є те, що воно не може переходити ні у спадок, а також не може бути отримане внаслідок народження у Ватикані. Як бачимо, це нетипове випадок у міжнародній практиці, коли в державі не визначені два визначальні принципи: ґрунту («*jus soli*») і крові («*jus sanguinis*»). «*Jus soli*» автоматично надає право на громадянство особам, котрі народилися на території держави. Цей принцип набуття громадянства характерний для Сполучених Штатів Америки. За принципом «*Jus sanguinis*» громадянство особи визначається відповідно до громадянства її батьків. Оскільки у Ватикані ці принципи не практикуються, то основною умовою набуття громадянства є обіймання певної посади або виконання відповідних службових обов'язків на території Ватикану, тобто застосовується принцип «за правом посади» («*jus officia*»). За таку унікальність, несхожість з іншими державами, на наш погляд, можна охарактеризувати Ватикан як «*sui generis*» («унікальна правова конструкція»).

Становище осіб, які мають право на проживання та перебування у Ватикані, суворо регламентується законодавчими актами. Основним правовим актом був Латеранський договір від 11 лютого 1929 року. Саме у цьому договорі визначалося коло осіб, які визнавалися підданими Ватикану, зокрема у ст. 9 зазначалося, що «відповідно до норм міжнародного права суверенітету Святого Престолу підпорядковуються усі особи, які мають постійне місце проживання у місті Ватикан. Таке місце проживання не втрачається через тимчасове проживання в іншому місті» (<http://vaticanstate.ru/latranskie-soglasheniya/>). У Закон «Про право громадянства та право перебування» (*de Bérier, Zubik, 2008, с. 54*) від 7 червня 1929 р. значно ширше трактувалися правові питання статусу громадянства Ватикану.

А. Грінберг, який досліджував основні законодавчі акти цієї держави, зазначав: «Великою своєрідністю відрізнялося громадянство Ватикану, ... це було обумовлено обмеженістю території Ватикану, яка не дозволяла усім прямим і побічним родичам перебувати на ній зі своєю сім'єю». Науковець визначав громадянство Ватикану як функціональне, підкресливши, що «закон ставить громадянство у пряму і безпосередню залежність від постійного перебування особи у Ватикані, пов'язаного із її рангом, посадою, службою або заняттям» (*Грінберг, 2001, с. 451*).

2 лютого 2011 р. Папа Бенедикт XVI підписав новий законодавчий акт під назвою «*Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso*» («Закон про громадянство, місце проживання та перебування»). Відмінність від попереднього нового закону полягала насамперед у тому, що він за обсягом удвічі менше (кількість статей у ньому значно скорочена), однак, істотно гнучкіший і функціональніший у використанні.

Близько 60% населення Ватикану – це його громадяни. Згідно із новим Законом громадянство Ватикану надається: 1) кардиналам-резидентам, які проживають у державі або у Римі; 2) дипломатам Святого Престолу; 3) особам, які проживають у державі, оскільки виконують тут конкретну роботу або несуть службу (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/va/va007it.pdf>) (до них, зокрема належать швейцарські гвардійці). За спеціальним адміністративним рішенням громадянство Ватикану можуть отримати: 1) резиденти держави, якщо вони перебувають там на роботі або службі; 2) особи, які отримали папський дозвіл на проживання незалежно від будь-яких інших умов; 3) подружжя і діти громадян держави, якщо вони є резидентами (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/va/va007it.pdf>). Між іншим, у попередньому Законі визначалося значно більше коло осіб з родичів, котрі могли претендувати на ватиканське громадянство. Так, у ст. 2, окрім дружини та дітей громадянина Ватикану, цим правом могли скористатися батьки, брати і сестри за умови, що вони проживають разом з ними, а отриманий дозвіл на проживання у Ватикані відповідав встановленим правилам (*de Bériér, Zubik, 2008, c. 54–55*).

За новим Законом дозвіл на проживання надається Верховним главою Церкви, тобто понтифіком, або і від його імені: кардиналом Державного секретаріату, якщо йдеться про осіб, котрі належать до папського двору або до органів адміністрації; кардиналом, який очолює губернаторство в інших випадках. Дозвіл на проживання для подружжя та дітей надається на підставі встановлення факту сімейних відносин. Дозвіл на проживання може бути скасований у будь-який час із попереднім повідомленням, за винятком випадків, що потребують вжиття термінових заходів.

Законом передбачені умови втрати громадянства. Його можуть бути позбавленні: кардинали, якщо вони більше не проживають у Ватикані або Римі; дипломати Святого Престолу, коли вони залишають дипломатичну службу; особи, які були на службі у Ватикані, у випадку припинення роботи або служби, що надавали право на громадянство; інші категорії громадян, яким відмовлено у резиденції у Ватикані та в будь-якому іншому випадку припинення права на проживання; дружини та діти громадянина Ватикану, який втратив це право (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/va/va007it.pdf>). Також громадянство припиняється внаслідок відмови від нього або через смерть громадянина Ватикану.

За новим законом діти громадянина Ватикану втрачають громадянство при досягненні вісімнадцятирічного віку, проте можуть і далі проживати у Ватикані. Новий закон значно обмежив права дітей порівняно із попереднім, який передбачав втрату громадянства для сина у віці двадцяти п'яти років, а для дочки – після одруження. Як бачимо, автори нового закону прагнули зробити його прагматичнішим і вимогливішим до претендентів на громадянство, чого певною мірою і досягли.

Слід підкреслити, що близько 40% населення Ватикану припадає на осіб, котрі мають дозвіл на проживання. Переважно ті, хто не скористався правом на отримання громадянства, стають резидентами Ватикану протягом певного періоду, що визначається органом, який надав відповідний дозвіл. Також дозвіл на проживання надаються особам, які не мають громадянства, а саме: членам сім'ї громадянин або жителям Ватикану; домашнім працівникам громадян або жителів

Ватикану; а в інших випадках – на власний розсуд губернатора (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/va/va007it.pdf>). Дозвіл на перебування у Ватикані може бути скасованим у будь-який час із належним повідомленням, за винятком випадків, що потребують невідкладних заходів.

За реєстрацію громадян Ватикану відповідає губернатор. У спеціальних актових книгах він записує прізвище та ім'я громадянина, зазначаючи підстави, на яких надано громадянство; дозволи на перебування або про відмову; заяви про добровільну відмову від проживання у Ватикані; фіксує висновок про втрату громадянства з будь-яких причин. Після реєстрації видає громадянам Ватикану відповідне. Крім того, губернатор також зобов'язаний вести реєстр осіб, яким надано дозвіл на проживання. До нього він заносить прізвища та імена осіб, спроможних перебувати на території Ватикану на визначений або не визначений термін; фіксує підстави, на основі яких було надано дозвіл, факти скасування дозволів та їх причини, а також зазначає ті підстави, що призвели до втрати місця проживання. Губернатор видає посвідчення мешканцям Ватикану відповідно до визначених правил.

Святому Престолу підпорядковуються усі особи, які мають постійне місце проживання у Ватикані. Воно не втрачається через тимчасове проживання в іншому місці, якщо тільки це не пов'язано зі втратою житла у Ватикані або у Римі для кардиналів. З моменту втрати ватиканського громадянства та статусу особи, що має право на постійне проживання, на неї поширюється дія законодавства Італії. Якщо людина, яка втратила ватиканське громадянство, стає апатридом (особою без громадянства), то вона визнається громадянином Італії (*Теліко, 2010, с. 89*).

Між іншим встановлено, що переважна більшість громадян Ватикану має подвійне громадянство. Польський науковець Марцін Лукашевський, аналізуючи праці професора Ян Чая, зазначає, що існує два способи інтерпретувати ситуацію, в якій громадянин однієї держави приймає громадянство Ватикану. У першому випадку така особа втрачає своє рідне громадянство після набуття громадянства ватиканського. Однак, якщо така особа втрачає посаду або перестає виконувати службу в інституціях Святого Престолу або Ватиканської держави, що вимагало її громадянства, тоді вона повертає своє попереднє громадянство. Проте у деяких країнах після отримання другого громадянства автоматично втрачається громадянство першої. У цьому випадку після втрати ватиканського громадянства така особа вважається громадянином Італії (проте тільки на території цієї країни), доки не поверне собі втрачене громадянство. У другому випадку особа не втрачає своє основне громадянство, а набуває до нього пасивних відносин. У цьому разі із припиненням ватиканського громадянства основне громадянство знову буде активним (*Łukaszewski, 2001, с. 185–186*).

В аналізованому Законі не передбачено ні прав, ні обов'язків громадян Ватикану. До них не застосовуються примусові податки, а вони сплачують лише невеликі кошти державі. Громадяни Ватикану обмежені в активному та пасивному виборчому праві. Основне завдання, яке стоїть перед громадянами та особами, які проживають на території Ватикану, – забезпечення належного функціонування Святого Престолу.

Громадянство Ватикану має специфічну форму, не притаманну більшості держав світу, оскільки не може переходити ні у спадок («jus sanguinis»), і не може

бути отримане внаслідок народження у Ватикані («*ius soli*»). Воно набувається тільки за принципом «право посади» («*ius officia*»), тобто через обіймання певної посади або виконання відповідних службових обов'язків на території Ватикану. Його громадянами є кардинали, які постійно проживають у Ватикані або Римі; особи, котрі перебувають на службі у Ватикані відповідно до сану, зайнятої посади, призначення, виду служби; особи, яким понтифік своїм дозволом надає резиденцію у Ватикані, а також родичі зазначених осіб, яким надано дозвіл відповідно до встановлених правил.

Громадянство Ватикану тимчасове для особи і може бути втрачене у будь-який час, але з обов'язковим дотриманням регламентованих законодавчих актів. У цій державі існує особливий зв'язок, який, окрім виконання службових обов'язків, об'єднує громадянина і державу через релігійну приналежність та етико-моральні цінності. Оскільки досить обмежені умови проживання та перебування на території Ватикану, яка є закритою для усіх бажаючих, то для легітимності таких можливостей відповідні дозволи або перепустки. Процедура обмеженого доступу пов'язана насамперед із непростим значенням Ватикану як центру католицизму. Тут також приховано ще чимало таємниць, не розкритих людству. Слід підкреслити, що попри усе це, ця найменша держава у світі справляє значний вплив на підтримання світового правопорядку, на вирішення багатьох актуальних проблем життєдіяльності людства. І до цього винятково впливового подвижництва, причетна уся громадська спільнота Ватикану на чолі із Його святістю Папою Римським.

Висновки. Отже, в статті визначено правовий статус громадянства Ватикану та його особливості, а саме те, що воно має специфічну форму, не переходить у спадок та не отримується у наслідок народження у Ватикані.

Встановлено порядок набуття громадянства Ватикану, а саме те що громадянство Ватикану зазвичай набувається внаслідок перебування особи на певній посаді. Також перелічено підстави втрати громадянства міста-держави Ватикан, а саме:

- кардинали, якщо вони більше не проживають у Ватикані або Римі;
- дипломати Святого Престолу, коли вони залишають дипломатичну службу;
- особи, які були на службі у Ватикані, у випадку припинення роботи або служби, що надавали право на громадянство;
- інші категорії громадян, яким відмовлено у резиденції у Ватикані та в будь-якому іншому випадку припинення права на проживання;
- дружини та діти громадянина Ватикану, який втратив це право.

Список використаних джерел:

1. Трофімов Д. В. Папська держава – історичний феномен. Донецьк: «Вебер» (Донецька філія), 2007. 100 с.
2. Політологічний енциклопедичний словник / упорядник В.П. Горбаненко. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: Генеза, 2004. 736 с.
3. Отрош В.М. Поняття громадянства в міжнародному праві та особливості його набуття і втрати у державах і мальтійському ордені // Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 321–324.

4. Дьяченко С. В. К вопросу о международной правосубъектности святогопрестола // Московский журнал международного права. 2006. № 3. С. 4–20.
5. Міжнародне публічне право: підручник / під ред. В. М. Репецького; Львівський нац. універ. ім. І. Франка. 2-ге вид. стер. К.: Знання, 2012. 437 с.
6. Łukaszewski Marcin. Obywatelstwo watykańskie a zasada ius sanguinis i ius soli // Środkowoeuropejskie studia polityczne . 2001. № 1. С. 179–190.
7. Латеранские соглашения: Договор между Святым Престолом и Италией // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vaticanstate.ru/lateranskie-soglasheniya/>
8. Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe / Wstęp, wybór i tłumaczenie Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2008. 122 s.
9. Гринберг А. И. Вводная статья к Основному Закону Ватикана 1929 года // Конституции государств Европы : в 3 т. / под ред. Л. А. Окунькова. М.: Норма, 2001–2001. Т. 1. 2001. 824 с.
10. «Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/va/va007it.pdf>
11. Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с.

References:

1. Trofimov D. V. (2007). Papska derzava – istoričnij fenomen. Doneck: «Veber» (Donecka filia), 100 s.
2. V.P. Gorbanenko. (2004). Politologičnij enciklopedičnij slovník / uporiadnik 2-ge vid., dop. i pererob. K.: Geneza, 736 s.
3. Otros V.M. (2014). Ponatta gromadanstva v mižnarodnomu pravì ta osoblivostì jogo nabuttâ i vtrati u derzavah i maltijskomu ordeni // Casopis Kiïvskogo uniwersitetu prava. № 4. S. 321–324.
4. Dacenko S. V. (2006). K voprosu o mezhdunarodnoj pravosubektnosti svatogoprestola // Moskovskij zurnal mezhdunarodnogo prava. № 3. S. 4–20.
5. V. M. Repeckiy (2012). Mižnarodne publicne pravo: pidrucnik / Lvivskij nac. univ'er. im. I. Franka. 2-ge vid. ster. K.: Znanna, 437 s.
6. Łukaszewski Marcin. (2001). Obywatelstwo watykańskie a zasada ius sanguinis i ius soli // Środkowoeuropejskie studia polityczne . № 1. S. 179–190.
7. Lateranskie soglasenia: Dogovor meždu Svâtym Prestolom i Italiej // [Elektronnij resurs]. – Režim dostupa: <http://vaticanstate.ru/lateranskie-soglasheniya/>
8. Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik. (2008). Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe / Wstęp, wybór i tłumaczenie Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 122 s.
9. Grinberg A. I. (2001). Vvodnaa statya k Osnovnomu Zakonu Vatikana 1929 goda // Konstitucii gosudarstv Evropy : v 3 t. / pod red. L. A. Okunkova. M.: Norma, 824 s.
10. «Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso» // [Elektronnij resurs]. Režim dostupa: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/va/va007it.pdf>
11. Telipko V. E. (2010). Ovcarenko A. S. Mižnarodne publicne pravo: navc. posib. K.: Centr ucbovoi literaturi, 608 s.

FORMOWANIE ZAGRANICZNEJ KOMPETENCJI PROFESJONALNEJ PRZYSZŁYCH CZYNNIKÓW ZACHOWAŃ SPECJALNOŚCI

Alla Dubrova

*doktorant, Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, (Równe, Ukraina)
alladubrova29@ukr.net*

Streszczenie. Artykuł zajmuje się zagadnieniami kształtowania komunikatywnej kompetencji językowej przyszłych specjalistów specjalności behawioralnych w procesie kształcenia zawodowego. Przedstawiono koncepcję kompetencji językowych, niezbędną w działalności zawodowej specjalisty. Rozwój umiejętności komunikowania się w języku obcym studenta z obcym wydziałem wymaga zastosowania podejścia komunikatywnego do uczenia się, które z kolei wiąże się z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Analizowane są podstawowe metody kształtowania kompetencji językowej studentów języków obcych. Szczególną uwagę zwraca się na stosowanie aktywnych metod nauczania, ponieważ stawiają one uczniów na aktywnej pozycji, która obejmuje nie tylko uczenie się znajomości języka, ale także przyczynia się do szkolenia profesjonalnej komunikacji. Uwzględniono główne środki innowacyjnych technologii. Przeprowadzono analizę zastosowania środków innowacyjnych technologii w kształtowaniu kompetencji językowej studentów nieprofesjonalnych kierunków specjalności behawioralnych. Główne metody pracy stosowane w tym badaniu to analiza, klasyfikacja, synteza i systematyzacja materiału naukowego i teoretycznego. Stwierdziliśmy, że język obcy kompetencji zawodowych przyszłych specjalistów specjalności behawioralnych jest zbiorem leksykalnej, gramatycznej, konkretnej profesjonalnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do komunikacji języka obcego w działalności zawodowej i społeczno-kulturowej w. Perspektywy dalszych poszukiwań naukowych widzimy w rozwoju specjalnych metod kształtowania kompetencji komunikacyjnych obcych specjalistów w specjalnościach behawioralnych. Perspektywy dalszych poszukiwań naukowych widzimy w rozwoju specjalnych metod kształtowania kompetencji komunikacyjnych obcych specjalistów w specjalnościach behawioralnych.

Słowa kluczowe: kompetencja, komunikatywna znajomość języków obcych, innowacyjne technologie, środki innowacyjnych technologii, specjalności behawioralne.

FORMING FOREIGN PROFESSIONAL COMPETENCY OF FUTURE FACTORS OF BEHAVIOR SPECIALTIES

Alla Dubrova

*postgraduate student,
Rivne State Humanitarian University, (Rivne, Ukraine)*

Abstract. The article deals with the issues of formation of the foreign language communicative professional competence of future specialists of behavioral specialties in the professional training process. The concept of foreign language competence, which is necessary in professional activity of a specialist, is described. The development of a foreign language communicative competence of a non-native faculty student requires the use of a communicative approach to learning, which, in turn, involves the use of interactive learning methods. The basic methods of foreign language communicative competence formation of non-language faculties students are analyzed. Particular attention is paid to the use of active teaching methods, since they put students in an active position, which involves not only the learning of language knowledge, but also contributes to the training of professional-oriented communication. The

main means of innovative technologies are considered. The analysis of application of means of innovative technologies in formation of foreign language professional competence of non-language faculties students of behavioral specialties is carried out. The main methods of work used in this study are the analysis, classification, synthesis and systematization of scientific and theoretical material. It is determined that foreign-language professional competence of future specialists in behavioral specialties is a collection of lexical, grammatical, socio-cultural and, in particular, professional knowledge, skills and abilities necessary for foreign language communication in professional activities. Prospects for further scientific searches we see in the development of special methods for forming the foreign language communicative competence of future specialists in behavioral specialties.

Key words: competence, communicative foreign language competence, innovative technologies, means of innovative technologies, behavioral specialties.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОВЕДІНКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Алла Дуброва

аспірант, Рівненський державний гуманітарний університет, (Рівне, Україна)

Анотація. У статті розглянуто питання формування іншомовної комунікативної професійної компетентності майбутніх фахівців поведінкових спеціальностей у процесі професійної підготовки. Охарактеризовано поняття іншомовної компетентності, що є необхідним у професійній діяльності фахівця. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студента немовного факультету потребує використання комунікативного підходу до навчання, котрий, в свою чергу включає використання інтерактивних методів навчання. Проаналізовано основні методики формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних факультетів. Особливу увагу приділено застосуванню активних методів навчання, оскільки вони ставлять студентів в активну позицію, що передбачає не лише засвоєння знань з мови, а й сприяє навчання професійно-орієнтованого спілкування. Розглянуто основні засоби інноваційних технологій. Здійснено аналіз застосування засобів інноваційних технологій у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів немовних факультетів поведінкових спеціальностей. Основними методами роботи, які використовувались у даному дослідженні є аналіз, класифікація, узагальнення та систематизація науково-теоретичного матеріалу. Визначено, що іншомовна професійна компетентність майбутніх фахівців поведінкових спеціальностей - це сукупність лексичних, граматичних, соціокультурних і зокрема професійних знань, умінь і навичок, необхідних для іншомовного спілкування у професійній діяльності. Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в розробці спеціальних методик для формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців поведінкових спеціальностей.

Ключові слова: компетентність, комунікативна іншомовна компетентність, інноваційні технології, засоби інноваційних технологій, поведінкові спеціальності.

Вступ На новітньому етапі розвитку суспільства надзвичайно актуальною стала проблема формування суспільно активної, творчої, компетентної особистості, котра продукує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. Підвищення ролі іноземної мови як засобу міжкультурного та професійного спілкування, підвищення вимог до випускників немовних факультетів вищих навчальних закладів щодо рівня володіння іншомовною професійною компетентністю, у зв'язку з необхідністю взаємодіяти в межах компетенції з фахівцями іноземних держав в Україні та за кордоном без залучення перекладачів,

вказують на необхідність підвищення якості вищої освіти. Входження України в європейський простір зумовило потребу переходу системи освіти на якісно новий рівень. Розширення співробітництва України з іншими державами та поглиблення міжнародних зв'язків, інтеграція всіх сфер життя робить іноземні мови необхідними в повсякденній та професійній діяльності людини. Це веде до економічного, політичного, науково-технічного прогресу людства та суттєво піднімає статус іноземної мови, вимагаючи підготовки висококваліфікованих спеціалістів не лише в окремих галузях, а й здатних орієнтуватися в діловому світі. Сучасні фахівці повинні володіти і високим рівнем знань та вмінь за фахом, і іноземною мовою. Сьогодні сучасний спеціаліст отримує нову фахову інформацію через іноземні джерела. Статус іноземної мови має тенденцію до постійного зростання. Сьогодні вона все ширше набуває ролі засобу міжкультурного та професійного спілкування. Нові інтеграційні процеси в Україні відкривають перед студентами можливості ознайомитися і безпосередньо брати участь в освітніх, культурних, економічних та інших досягненнях світової цивілізації. Тому першочергове значення в цьому процесі відіграє вивчення іноземної мови як засобу спілкування, який є важливим інструментом для інтеграції студентів та засобом відкриття і пізнання світу та інновацій з професійного напрямку підготовки.

Актуальність даної теми полягає в тому, що нинішній стан підготовки студентів немовних факультетів загалом не забезпечує достатнього рівня володіння іноземними мовами. Тому багато фахівців досліджують шляхи підвищення ефективності навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що велику увагу науковців завжди привертала проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних спеціальностей. З часом потреби суспільства змінювались, змінюючи погляди на викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі, і необхідністю стала потреба формування іншомовної комунікативної компетентності. Над цією проблемою працювали Т. Аванесова, А. Астадур'ян, Л. Борозенець, Н. Гавриленко, О. Григоренко, М. Євдокімова, В. Зикова, О. Іскандарова, Е. Комарова, Т. Кускова, Н. Кучеренко, Т. Лопатухіна, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, Р. Мільруд, А. Самсонова, О. Фадейкіна, Л. Фішкова, Л. Халяпіна, І. Цатурова, М. Шишлота ін. Значний внесок у вивчення іноземних мов зробили В. Де Соссюр, О. Потєбня, Л. Щєрба. Дослідження з методики навчання іноземних мов для професійного спілкування фахівців з технічних спеціальностей проводили: О. Тарнопольський, В. Александров, Г. Ємельянова, І. Дроздова та ін. Проблема застосування інформаційних технологій у вищій школі розкрита в роботах І. Богданової, Н. Кульги, М. Жалдака. Питанню комунікативного спілкування іноземними мовами у вищому навчальному закладі присвячені праці А. Маркової, Г. Рогової, В. Костомарової, В. Скалкіної та інших науковців.

Проблему формування іноземної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей висвітлено у працях таких зарубіжних вчених: І. Баценко, І. Берман, В. Борщовецька, В. Гнаткевич, О. Ізмайлова, Н. Катрич, Е. Мірошниченко, Ю. Пассов, Ю. Солодовнікова, О. Тарнопольський, В. Тєніщева, О. Чиханцова, С. Шатілов, Р. Елліс (R. Ellis), І. Нейшн (I. Nation), Н. Шмітт (N. Schmitt), В. Віддовсон (W. Widdowson) та ін.

На основі аналізу наукових праць встановлено, що підходи зарубіжних дослідників до вивчення іноземної мови характеризуються використанням таких

методів: граматико-перекладного та текстуально-перекладного, аудіолінгвістичного, прямого; методу аудіолінгвальної теорії навичок; когнітивної теорії свідомого оволодіння кодом тощо. У вітчизняній науці порядок використання основних методик у викладанні іноземної мови у вищій школі базувався на свідомо-порівняльному та свідомопрактичному методах, комунікативному підході, використанні інтенсивної методики, методу активного підключення та ін.

Теоретична та практична актуальність проблематики зумовила мету статті, а саме: дослідити пошук шляхів підвищення ефективності навчання в процесі вивчення іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі. Сьогодні науковцями виокремлено велике різноманіття підходів та методик формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів. Основними методами роботи, які використовувались у даному дослідженні, є аналіз, класифікація, узагальнення та систематизація науково-теоретичного матеріалу.

Виклад основного матеріалу. У програмі з англійської мови для вищих навчальних закладів зазначено, що метою навчання іноземної мови є оволодіння мовою як засобом комунікації, який сприяє розвитку у студентів здатності використовувати її як інструмент спілкування в умовах взаємодії у багатонаціональному й полікультурному просторі, та набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної діяльності (*Bakaeva G.E., Borisenko O.A., Zueenok I.I., Ivaniseva V.O., 2005*).

Науковці звертають увагу на те, що іноземна комунікативна компетенція є невід'ємною складовою підготовки студентів немовних спеціальностей, тому що сприяє успішній взаємодії з навколишнім світом, тобто успішному професійному становленню майбутнього фахівця.

Перед вищою школою виникла потреба пошуку і впровадження у практику актуальних методів навчання іноземним мовам, які сприятимуть формуванню іноземної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей.

Сучасному викладачу важливо знати новітні методи викладання англійської мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб та інтересів студентів. Методи навчання не є простими алгоритмізованими одиницями, їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях з англійської мови вимагає креативного підходу з боку викладача (*Кузьмінський, 2008, с. 273*).

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді. Тому всі вправи й завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (*Information gap, choice, feedback*). Для їх виконання студенти потребуватимуть додаткової інформації, докладатимуть певних зусиль для її засвоєння та в такий спосіб зможуть краще та ефективніше організувати свою діяльність. Найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи: – внутрішні (зовнішні) кола (*inside / outside circles*); – мозковий штурм (*brain storm*); – читання зигзагом (*jigsaw reading*); – обмін думками (*think-pair-share*); – парні інтерв'ю (*pair-interviews*) та інші. (*Антонюк, 2009, с.231*).

Для ефективного володіння іноземною мовою важливим є вибір методу навчання, який залежить від суспільних потреб.

Метод навчання – це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. У сучасній науці існує така класифікація методів навчання:

за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, наочні, практичні (С. Петровський, Є. Голант);

за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький (І. Лернер, М. Скаткін);

залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок (М. Данилов, Б. Єсіпов);

класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції у навчанні (Ю. Бабанський).

На сьогоднішній день одним із провідних методів навчання іноземних мов є комунікативний метод (*Ніколаєва, 2002, с. 38*). У чому ж він полягає?

Комунікативна мовленнєва компетенція особистості реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: сприймання, усвідомлення, відтворення (усного чи письмового).

В останні десятиліття великої популярності набув комунікативний підхід до вивчення іноземних мов, у якому основна увага приділялася мові як засобу спілкування. Провідні науковці (Г. Богуславська, Є. Масилко, В. Скалкін, В. Топалова та ін.) вважають, що іноземну мову слід викладати в умовах, максимально наближених до особливостей природного спілкування людей цією мовою. Головні завдання комунікативного підходу полягають у тому, що мова виступає системою для вираження значення, основна її функція – комунікація.

Отже, при цьому підході формування іншомовної комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземних мов базується на реалізації конкретних функцій мови, а саме: - особистісної (через мову особа виражає почуття та емоції); - евристичної (як засобу пізнання оточуючого світу); - регулюючої (як контролюючого фактора поведінки та вчинків інших людей); - інструментальної (як засобу впливу на оточуюче середовище); - функції представлення (за допомогою мови можна відобразити певні факти та інформацію); - функції взаємодії (мова основний засіб комунікації між людьми); - функції творчої уяви (мова використовується для відображення образу світу у фантазіях, поезії, казках, скоромовках).

Таким чином, комунікативний підхід до вивчення іноземної мови дає можливість студентам повною мірою реалізувати уміння та навички для успішного вирішення різних теоретичних та практичних завдань професійного спрямування.

Основна мета комунікативного методу полягає у тому, щоб навчити студентів спілкуватися зі співрозмовниками. Найкращий спосіб для реалізації такої мети полягає у навчанні через «занурення» у природні умови спілкування. Комунікативний метод сьогодення поєднує у собі безліч методик і способів

навчання іноземним мовам. Кажуть, що він є вінцем еволюції різних освітніх методик.

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема формування суспільно-активної, творчої, компетентної особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. Останнім часом широкого розповсюдження в педагогічній практиці набули інтерактивні технології навчання, сутність яких полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Однією з інтерактивних технологій навчання є проектна робота, яка передбачає створення проекту одним, двома чи групою вихованців. Робота над проектом дозволяє задіяти у процесі навчання не тільки інтелект, досвід, свідомість людини, а також її почуття, емоції, вольові якості. Проектна робота дозволяє глибоко зануритись у навчальний матеріал, спостерігається підвищення ефективності засвоєння. Проектна робота передбачає включення механізмів запам'ятовування та відтворення інформації; застосування знань у різних ситуаціях; розуміння причинно-наслідкових зв'язків; наведення аргументів і доказів. Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку. Метод проектів сприяє не лише розкриттю можливостей і здібностей, а й усвідомленню, оцінці особистісних ресурсів. Студент намагається оволодіти необхідною інформацією, знаннями, актуалізує ті чи інші здібності, природні задатки та відкидає ті, які заважають йому в досягненні мети. Останнім часом досить активно розробляється методика використання комп'ютерних програм, які набувають усе більшого застосування. Комп'ютерні програми відкривають широкі можливості для вдосконалення процесу навчання іноземної мови.

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору та використання різноманітних, найбільш адекватних конкретній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Під поняттям «методи навчання» розуміють упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на вирішення навчально-виховних завдань. У процесі навчання іноземної мови доцільно використовувати, в першу чергу, ті методи, які стимулюють до активної, творчої та продуктивної праці й, водночас, мотивують пізнавальну діяльність. Таким вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання. Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою вирішення окремих завдань. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. У методиці іноземної мови є великий набір інтерактивних форм роботи, які можна застосовувати на різних етапах викладання іноземної мови.

Проаналізовані вище форми інтерактивної діяльності на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням дозволяють зробити висновок про те, що використання зазначених методів не тільки покращує запам'ятовування матеріалу, його ідентифікацію, використання у повсякденному житті, а й розвиває комунікабельність та контактність. Крім того, інтерактивна діяльність сприяє відпрацюванню моделі поведінки, необхідної для успішної професійної діяльності.

Останніми роками багато дослідників в галузі методики та інноваційних технологій у навчанні іноземних мов привертають увагу до питання використання ресурсів всесвітньої інформаційної мережі (Ярова, 2005, с.225). Спостереження та опитування студентів продемонстрували, що використання Інтернет-ресурсів значно підвищує мотивацію, позитивно впливає на інтерес до вивчення іноземної мови (Огурцова, 2006, с.27).

Використання нових інформаційних технологій у навчанні іноземних мов сприяє інтенсифікації навчального процесу, підвищенню ефективності навчання взагалі, зацікавленості студентів, безперечно активізує навчальну діяльність студента, відкриває можливості для індивідуального навчання, дає змогу контролювати результати виконання різних видів завдань, створює умови для практичного використання знань і навичок, посилює мотивацію вивчення мови. Крім того, це забезпечує ефективну наочність навчального процесу (Давиденко, 2005, с.40). Використання викладачами мультимедійних засобів навчання для створення презентацій фрагментів занять сприятиме активізації навчального процесу, зацікавленості студентів, формуванню у них цілісного уявлення про етапи роботи з граматичним та лексичним матеріалом, текстами, кращому усвідомленню і засвоєнню матеріалу практичного заняття (Несторенко, 2006 с.41).

Одним із фактором підвищення мотивації щодо вивчення іноземної мови є можливість продовжити навчання в одному з Європейських вищих навчальних закладів. Без пошуку продуктивних методів та методик викладання, звичайно, не може йти мова про ефективне оволодіння іноземними мовами, як, власне, і про сучасну організацію навчального процесу. Досить позитивним виявилось використання двох, найсучасніших та найуспішніших методів: комунікативного і змістовно-мовного інтегрованого (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Однак, було б невірно вважати, що лише поєднання передових методів дає змогу вирішувати завдання у навчанні іноземних мов.

В останні роки в процесі вивчення студентами іноземних мов викладачі використовують інтенсивні методики.

Державний освітній стандарт професійної освіти ставить такі вимоги до мінімуму змісту дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

1) основи спілкування іноземною мовою: фонетика, лексика, фразеологія, граматики;

2) основи ділової мови за фахом;

3) професійна лексика;

4) фразеологічні звороти і терміни;

5) техніка перекладу (зі словником) професійно-орієнтованих текстів;

6) професійне спілкування.

Поняття іншомовної компетентності фахівців пов'язують з комунікативними мовними компетенціями і відзначають наявність у даному феномені мотиваційних, морально-етичних та інших компонентів, спрямованих на творчість, дію, результат (Прадівляний, 2006, с. 343).

Формування у студентів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкуватися в чотирьох його видах:

аудіювання, читання, говоріння, письмо. Для досягнення цієї мети викладачам допоможе застосування ефективних інтерактивних методів викладання.

Отже, перехід від догматичного, статистичного до нормативного, розвиваючого навчання надає викладачеві гнучкості та можливості творчої складової у процесі викладання предмету (Коваленко, 2003, с. 20-21).

Для швидкого засвоєння великої кількості нового матеріалу слід перейти від традиційного методу активного навчання іноземної мови до комунікативного з використанням інтерактивних методів навчання та інноваційних технологій на заняттях іноземної мови. Це – методи, що стимулюють студентів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії, тому доцільно на занятті включати роботу з презентації вивченого матеріалу, розігрування діалогів, історій та сценок. Отже, інтерактивним можна назвати метод, в якому той, хто навчається, є учасником, а не лише слухачем чи спостерігачем. Інтерактивні методи ділять на дві групи: перша-це та, де однією із сторін виступає викладач, а в другій спілкування відбувається між студентами. Щодо першої групи, то тут викладач може застосовувати бесіди, дискусії, проблемні лекції, семінари-обговорення, семінари "питання – відповідь", дискусії із провокаційними запитаннями, консультації. До другої групи належать бесіди, дискусії, круглі столи, "мозковий штурм", групове вирішення конкретних ситуацій, ділові, рольові та дидактичні ігри, проектні презентації, інтернет-пошук фахової інформації, парні інтерв'ю, обмін думками тощо. На етапі актуалізації опорних знань можна використовувати такі методи, як: "ланцюжок", "пінгпонг" і побудова асоціативного куща, "мозковий штурм", "так-ні", використання сигнальних карток. Такі методи можна використовувати й при вивченні нового лексичного матеріалу. Оскільки в основі інтерактивних методів навчання лежить спілкування, вони сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, під час якого студенти мають змогу:

- 1) аналізувати навчальну інформацію та творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;
- 2) моделювати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації;
- 3) формувати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;
- 4) розвивати навички творчої та проектної діяльності, самостійної роботи.

Таким чином, комунікативний підхід до вивчення іноземної мови дає можливість студентам повною мірою реалізувати уміння та навички для успішного вирішення різних теоретичних та практичних завдань професійного спрямування.

Висновки. Оволодіння студентами знаннями, уміннями та навичками іншомовного професійного спілкування є необхідною умовою їх успішної професійної діяльності в сучасних умовах. Використання активних методів у навчальному процесі сприяють мотивації студентів до навчальної діяльності й посилення їхнього інтересу до оволодіння іноземними мовами, а також розвивають іншомовне усне та писемне мовлення й формують у майбутніх фахівців поведінкових спеціальностей вміння формулювати, обґрунтовувати й висловлювати власну точку зору іноземною мовою.

Зазначимо, що незалежно від того, який саме підхід використовують викладачі, вони спрямовують свою діяльність на формування у студентів належного рівня готовності до професійного спілкування іноземною мовою, тобто формують у студентів іншомовну комунікативну компетентність.

Отже, вивчення іноземних мов у вищій школі має спрямовуватися на оволодіння студентами навичками професійноорієнтованого спілкування, сприяти комплексному розвитку їх іншомовної комунікативної компетентності та підвищенню рівня загальнопрофесійної підготовки. Студенти повинні володіти теоретичними знаннями й уміннями спілкування у сфері своєї спеціальності, тому вивчення іноземної мови має відбуватись у безпосередньому зв'язку із майбутньою професією.

Формування іншомовної компетентності студентів поведінкових спеціальностей, зокрема спеціальності міжнародні відносини та політологія вимагає в першу чергу від викладачів високого рівня фахових знань та загальної ерудиції, постійного підвищення кваліфікації, залучення нових підходів до викладання іноземної мови в рамках адаптації української системи освіти до Болонського процесу.

Подальші дослідження. Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в розробці спеціальних методик для формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців поведінкових спеціальностей, аналізі методів активного навчання у процесі іншомовного професійного навчання студентів спеціальностей Міжнародні відносини і Політологія а також вивчення можливостей використання сучасних інноваційних технологій навчання з метою формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців поведінкових спеціальностей.

References:

1. Antonuk N. M. Vivicenna inozemnih mov v konteksti gumanisticnoї osviti / N. M. Antonuk, O. U. Titarenko, Ĭ. V. Gorohova. // *Visnik Akademii advokaturi Ukraini*. – 2009. – №1. – S. 228–233.
2. Davidenko U.E. Viktoristanna informacijno-komunikativnih tehnologij dla movnoi osviti. / U.E. Davidenko// *Inozemni movi*. – 2005. – № 3 – S. 40-41.
3. Kovalenko O. Konceptualni zmini u vikladanni inozemnih mov u konteksti transformacij insomovnoї osviti / O. Kovalenko// *Inozemni movi v navchalnih zakladah*. – № 2 (4). – 2003. – 192 s.
4. Kuzminskij A.I., Omelanenko V.L. *Pedagogika: Pidrucnik*. – K.: Znanna-Pres, 2008. – 447s.
5. Nestorenko O.A. Internet u navcanni citanna ispanskou movou ak drugou inozemnou. / O.A. Nestorenko // *Inozemni movi*. – 2006. – № 3 – S. 39-43.
6. Nikolaeva S.Ŭ. *Metodika vikladanna inozemnih mov u serednih navcalih zakladah. Pidrucnik*. — 2-ge vid., vipr. i pererob. — K.: Lenvit, 2002. — 328 s.
7. Ogurcova O.L. Navcanna dilovoi anglijskoї movi z vikoristannam Internet-resursiv. / O.L. Ogurcova // *Inozemni movi*. – 2006. – № 4 – S. 26-29.
8. Pradivlannij M. G. *Vikladanna fahovo spramovanoi inozemnoi movi na osnovi kompetentnitsnogo pidhodu / M. G. Pradivlannij // Gumanizm ta osvita: zb. materialiv VIII miznarodnoi nauko-vo-prakt. konf. (m. Vinnica, 19-21 veresna 2006 r.) – Vinnica: UNĬVERSUM-Vinnica, 2006. – S. 341-344.*
9. *Programa z anglijskoї movi dla profesijnogo spilkuвання / [kol. avtoriv G.E.Bakaeva, O.A.Borisenko, I.I.Zueenok, V.O. Ivaniseva ta in.] - K.: Lenvit, 2005. – 11s.*
10. Arova O.B. *Multimedijni zasobi navcanna inozemnih mov. / O.B. Arova // Miznarodnij forum Movna osvita: slah do evro integracii. K.: Lenvit, 2005. – S. 224-225.*

SPÓSÓB POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I JEGO CECHY W TRAKCIE ŚLEDZTWA W SPRAWIE UTWORZENIA NIE PRZEWIDZIANYCH PRAWEM PARAMILITARNYCH LUB ZBROJNYCH

Ruslan Dudarets

*Zastępca szefa Wydziału Śledczego Głównej Policji Ukrainy (Kijów, Ukraina)
dudaretsrus@ukr.net*

Streszczenie. Artykuł analizuje praktykę ustalania typowych metod popełnienia przestępstwa w toku dochodzenia w sprawie tworzenia jednostek paranoicznych lub zbrojnych, których nie zapewnia prawo. Zwraca się uwagę na takie metody popełnienia przestępstwa, jak tworzenie, uczestnictwo, przywództwo nielegalnych grup zbrojnych, finansowanie jego działalności. Uzyskane informacje o określeniu typowej metody popełnienia przestępstwa są wykorzystywane do konstruowania i promowania wersji, planowania śledztwa, opracowywania taktyk do prowadzenia osobnych działań śledczych (wyszukiwania), wybierania i wdrażania metodologii badań sądowych, określania kierunków zapobiegania przestępstwom.

Specyfika celu i celów badania doprowadziła do konieczności użycia dialektycznego, porównawczego, historyczno-prawnego, formalno-logicznego, systemowo-strukturalnego, socjologicznego, statystycznego i innych metod badań naukowych.

Podczas badania tworzenia jednostek paranoicznych lub zbrojnych nie przewidzianych prawem, ważne jest, aby najpierw ustalić, w jaki sposób zostało popełnione przestępstwo. Ustanowienie sposobu popełnienia wykroczenia jest istotne nie tylko dla kwalifikowania przestępstwa, ale także dla określenia innych elementów cech kryminalistycznych, które w swoich zbiorach dają możliwość wyboru i wdrożenia technik dochodzeniowych.

Słowa kluczowe: sposób przygotowania, sposób popełnienia, sposób ukrycia się, tworzenie formacji paramilitarnych lub zbrojnych, nieprzewidzianych w ustawodawstwie Ukrainy, udział w ich działalności, zarządzanie lub finansowanie ich działalności, udział w atakach na przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje lub obywatele, organy dochodzeniowych.

THE WAY OF COMMITTING A CRIME AND ITS PECULIARITIES DURING THE INVESTIGATION OF THE CREATION OF NOT PROVIDED BY LAW PARAMILITARY OR ARMED FORMATIONS

Ruslan Dudarets

*Deputy Chief of the Main Investigation Department of the
National Police of Ukraine (Kiev, Ukraine)*

Abstract. The article analyzes the practice of establishing typical methods of committing a crime during the investigation of the creation of paranoid or armed units not provided by law. Attention is drawn to such methods of committing the crime as creation, participation, leadership of illegal armed groups, financing of its activities. The obtained information on determining the typical method of committing a crime is used to construct and promote versions, to plan an investigation, to develop tactics for conducting separate investigative (search) actions, to select and implement a forensic investigation methodology, to determine the directions of prevention of criminal offenses.

Specificity of the purpose and objectives of the study led to the need for the use of dialectic, comparative law, historical-legal, formal-logical, system-structural, sociological, statistical and other methods of scientific research.

When investigating the creation of paranoid or armed units not provided for by law, it is important to first determine how this crime was committed. Establishing a way of committing is important not only for qualifying a crime, but also for identifying other elements of forensic characteristics, which in their aggregate give the opportunity to select and implement forensic investigation techniques.

Key words: method of preparation, way of committing, way of concealment, creation of paramilitary or armed formations not stipulated by the laws of Ukraine, participation in their activity, management or financing of their activities, participation in attacks on enterprises, institutions, organizations or citizens, the pre-trial investigation bodies.

СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

Руслан Дударець

*заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України,
(Київ, Україна)*

Анотація. У статті аналізується практика встановлення типових способів вчинення злочину під час розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Звертається увага на такі способи вчинення вказаного злочину, як створення, участь, керівництво незаконним збройним формуванням, фінансування його діяльності. Отримана інформація щодо визначення типового способу вчинення злочину використовується для побудови та висунення версій, планування розслідування, розробки тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, обрання та реалізації криміналістичної методики розслідування, визначення напрямів профілактики кримінальних правопорушень.

Специфічність мети та завдань дослідження зумовили необхідність використання діалектичного, порівняльно-правового, історично-правового, формально-логічного, системно-структурного, соціологічних, статистичних та інших методів наукового пошуку.

Під час розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань важливо насамперед встановити, яким способом вчинено цей злочин. Встановлення способу вчинення важливе не лише для кваліфікації злочину, а й для визначення інших елементів криміналістичної характеристики, які у своїй сукупності надають можливість обрати й реалізувати криміналістичну методику розслідування.

Ключові слова: спосіб готування, спосіб вчинення, спосіб приховання, створення не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань, участь у їх діяльності, керівництво ними чи фінансування їх діяльності, участь у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, органи досудового розслідування.

Вступ. Нині одним із видів злочинів, що викликають значне занепокоєння серед населення та працівників правоохоронних органів України, є створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що вчиняються здебільшого на сході держави. Вдосконалення роботи правоохоронних органів у цьому напрямі вимагає належного наукового забезпечення та розроблення комплексної методики розслідування злочинів вказаної категорії, що, у свою чергу, потребує ґрунтовного дослідження та розроблення найважливішої її складової – криміналістичної характеристики створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, зокрема такого її елемента, як спосіб його вчинення. Дослідженню цієї проблеми присвячували свої роботи О. В. Ананьїн, А. А. Вознюк, Н. І. Клименко, Є. Д. Лук'янчиков, О. О. Михайлишин,

М. М. Поліщук, В. М. Серватюк, В. О. Суботін, В. А. Робак, В. В. Тіщенко та ін. Проте донині ця проблема не дістала належного вивчення.

Метою статті є дослідження і обґрунтування типових способів створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Основна частина. Спосіб вчинення злочину – не просто сума або будь-який комплекс поведінкових актів, а цілісна структура поведінки, що є певною системою (*Zav'alo, 2005, p. 9*). Під час злочинної діяльності особи набувають певних умінь, навичок та звичок, у них формується схильність до вчинення злочинів певним способом як передумови їх професійної злочинної діяльності. У свою чергу накопичені органами досудового розслідування знання про спосіб вчинення злочинів використовуються для розуміння картини та механізму злочинів, що розслідуються, для прийняття рішення щодо проведення процесуальних і непроцесуальних дій, спрямованих на встановлення, осіб, які вчинили ці злочини.

Способи вчинення злочинів членами не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань надзвичайно різноманітні. Найбільшу зацікавленість для розслідування цих злочинів викликають ті способи їх вчинення, які належать до основних засобів реалізації цілей, для яких власне були створені ці формування.

Конкретний вияв кінцевої мети створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, незалежно від форми їх вчинення, буде знаходитися в площині досягнення військових завдань. Воєнізованим формуванням притаманні два основних завдання: напад або оборона. Отже, кінцева мета завжди буде пов'язана саме з виконанням функцій оборони чи нападу (*Robak, 2008, p. 136–137*). Відповідно, виконання цих функцій досягається типовими способами, зміст яких потребує свого більш детального розгляду.

1. З криміналістичної точки зору створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань можна розглядати або як типовий спосіб підготовки до вчинення злочину, або як основне діяння, що характеризує об'єктивну сторону злочину, передбаченого частинами 1, 2 статті 260 Кримінального кодексу (КК) України. З цього питання, на наш погляд, доречним є посилання на рішення Пленуму Верховного Суду України, який надав роз'яснення щодо створення злочинної організації – злочину, передбаченого статтею 255 КК України – це сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об'єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об'єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої організації є утворення стійкого об'єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, упорядкування взаємодії його структурних частин (*Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukraini, 2005, p. 6*). Вказане роз'яснення повною мірою відноситься і до створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

У Словнику української мови визначено: створити – означає заснувати, зробити існуючим, породити що-небудь (*Slovník ukraínskoi movi, 1978, p. 676*). Отже, за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань відповідає той, хто, насамперед, підібрав співучасників, об'єднав їх загальною ідеологією й певною метою. Створення цих формувань полягає в

здійсненні будь-яких дій, результатом яких стало існування зазначених об'єднань. Це, насамперед, наступні організаційні дії: визначення цілей діяльності й принципів формування формувань, розробка планів діяльності, пошук спільників і розподіл між ними обов'язків, призначення керівників структурних підрозділів, матеріальне забезпечення діяльності формувань зброєю, транспортними й іншими необхідними засобами, зокрема фінансовими, а також створення інших необхідних умов для вчинення злочинів. Типовими способами створення зазначених умов для вчинення злочинів є дії, спрямовані на пошук учасників формування з наступним розподілом їх ролей; пошук матеріальних засобів, необхідних для функціонування: грошей, транспорту, приміщень, сховищ; пошук об'єктів нападу тощо. Метою вказаних дій є об'єднання осіб або груп осіб у стійке формування з ієрархічною структурою, з визначенням необхідної кількості учасників (як учасників вчинення злочинів, так і осіб, які забезпечують діяльність формування), спеціалізації (злочинної спрямованості діяльності формування) і створення на цій основі структурних підрозділів (ланок) для забезпечення функціонування з метою спільного вчинення злочинів, вербування людей серед відповідних кримінальних чи криміногенних верств населення. У тих випадках, коли формування створюється в результаті об'єднання раніше існуючих незалежних одне від одного формувань, то дії по їх об'єднанню також слід розглядати як створення формування.

Вказані способи передбачають у тому, що процес створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань є суттєвим фактором організованої злочинної діяльності, що повинен зайняти важливе місце у визначенні криміналістичної характеристики злочину, передбаченого статтею 260 КК України.

Для прикладу, отримані на початковому етапі розслідування різнопланові відомості про те, що воєнізоване або збройне формування було створене на основі добровільного об'єднання осіб, які входять до нього або шляхом корупції, за допомогою фізичного насильства або шантажу окремих його членів, є перспективними для дестабілізації і спроби розколу формування під час проведення допитів, обшуків та інших необхідних слідчих (розшукових) дій. У свою чергу, відомості про наявність в складі формування родичів і довірених осіб людей, які об'єдналися на основі спільної попередньої роботи, можуть визначити тактику проведення окремих процесуальних дій щодо низки членів формування. Виявлені особливості цілей формування, як і особливості окремих його членів, можуть слугувати орієнтиром під час пошуку речових доказів, встановлення механізму злочинної діяльності, визначення місця, часу, способу вчинення злочину та інших обставин, які підлягають встановленню й доказуванню.

Знання типових предметних основ створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, серед яких: об'єднання криміногенних осіб навколо лідерів, які мають інтелектуальні, фінансові або інші можливості для здійснення організованої злочинної діяльності, а також морально-психологічні (ідеологічні, політичні) підстави для створення цих формувань сприятимуть, на наш погляд, своєчасному і ефективному виявленню їх злочинної діяльності.

Як правило, механізм створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань суттєво між собою не відрізняється. Зазвичай спочатку утворюють розрізнені угруповання чисельністю від десяти до кількох десятків осіб з різноманітною стрілецькою зброєю. У подальшому, коли не вжито активних

заходів щодо роззброєння цих угруповань, їхня чисельність значно збільшується, відбувається централізація управління, створюються запаси озброєння та боєприпасів, з'являються райони базування, важка зброя та бойова техніка.

На певній стадії централізації управління незаконних збройних формувань (НЗФ) їхні ватажки організують навчальну підготовку для особового складу. Це обумовлено тим, що в умовах малої війни для ведення активних дій членам цих формувань необхідні особливі навички та вміння. Зазвичай їх готують за такими основними напрямками: вогнева підготовка; диверсійна справа; виживання в особливих умовах; маскування; пропагандистська діяльність серед місцевого населення.

Створення НЗФ супроводжується облаштуванням баз – обладнаних для проживання ділянок місцевості, на яких здійснюють заходи щодо відновлення боєздатності та підготовку до вчинення збройних акцій, терористичних актів і диверсій, відпочивають.

НЗФ обладнують бази на закритій, сильно пересіченій місцевості, як правило, з гірським або горбкуватим рельєфом та лісовими (лісисто-болотяними) особливостями природних умов, у важкодоступних місцях, що виключають чи значно ускладнюють можливість їх випадкового виявлення сторонніми особами. Важливого значення набувають наявність джерела води та можливість здійснення прихованого відходу з району базування.

Комплектування загонів НЗФ здійснюють особовим складом різних вікових категорій (у середньому 20–50 років), ґрунтуючись на добровільному принципі. Не виключається й примусова «мобілізація» чоловічого населення у певній місцевості. Примусово мобілізовані особи, включені до складу створених не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, значно поступаються добровольцям у бойовій підготовці, бойових якостях, морально-психологічній готовності до бойових дій з державними військовими формуваннями та правоохоронними органами. Значну частину цих добровольців можуть складати особи, раніше засуджені за вчинення злочинів чи схильні до їх вчинення. Тому нерідкішими є випадки, коли бойові дії різних загонів НЗФ супроводжуються крадіжками, грабежами, іншими злочинами проти власності, злочинами проти життя та здоров'я особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, іншими злочинами, передбаченими КК України.

До лав НЗФ можуть вербувати найманців з числа так званих добровольців, які є громадянами інших держав. Як правило, ці найманці є найбільш боєздатними та підготовленими, їх використовують для виконання найскладніших завдань, що потребують високої кваліфікації, а також як військових радників та інструкторів для підготовки членів НЗФ. Інколи найманці можуть об'єднуватися в окремі групи для виконання особливих бойових завдань, спрямованих на виконання диверсійно-розвідувальні дії або на вчинення терористичних актів.

2. У структурі НЗФ, перш за все, умовно виділяють такі складові: ватажок та один (декілька) його помічників (як правило, лідерами є місцеві мешканці або особи з кримінального середовища, підготовлені особи з числа колишніх військовослужбовців або працівників правоохоронних органів). Саме ці особи зазвичай очолюють не передбачені законом воєнізовані або збройні формування чи їх структурні підрозділи, та здійснюють керівництво ними. З аналогічного

питання щодо створення злочинної організації Пленум Верховного Суду України роз'яснив, що керування полягає у вчиненні сукупності дій, спрямованих на управління їх функціонуванням як стійких об'єднань осіб (забезпечення існування, відповідного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни; вербування нових учасників, розподіл або перерозподіл між ними функціональних обов'язків; планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому; організація заходів щодо її прикриття; вдосконалення структури об'єднання) та здійсненням ними злочинної діяльності (визначення її мети і напрямів, конкретних завдань об'єднання, його структурних частин або окремих учасників, координація їхніх дій; ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності чи вчинення конкретних злочинів тощо. Зазначені дії організаційного характеру можуть здійснюватися у формі віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, прийняття звітів про виконання тих чи інших дій, застосування заходів впливу щодо учасників злочинного об'єднання за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених у ньому правил поведінки (*Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukraini, 2005, p. 6*).

Керівництво не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями або їх структурними підрозділами здійснюють шляхом визначення тактики діяльності вже створеного формування. До цих дій належать розробка поточних і перспективних планів діяльності, визначення об'єктів впливу, перерозподіл за необхідності обов'язків між членами формування, надання розпоряджень з поточних питань забезпечення діяльності, у тому числі фінансових, кадрових, встановлення контактів з корумпованими представниками органів влади й управління, підтримання необхідної внутрішньо групової дисципліни тощо.

3. Крім створення та керівництва не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями, до способів вчинення аналізованого злочину належить участь у їх складі у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян. З цією метою у структурі НЗФ виділяють:

- групу охорони ватажка, що його супроводжує;
- групу розвідки та мережу розвідників, які можуть бути із місцевих мешканців та не входять безпосередньо до складу НЗФ);
- зв'язкових;
- групу диверсій та терору;
- стрільків.

Можлива наявність спеціально призначених членів НЗФ для вирішення питань забезпечення своїх загонів озброєнням та технікою, боєприпасами, засобами зв'язку, продуктами харчування тощо. Ймовірно є присутність імпровізованої служби безпеки, що виконує функції контррозвідки.

З урахуванням реалій щодо розвитку суспільно-політичної обстановки на сході України можна припустити, що типове НЗФ має чисельність до 150–200 осіб та організаційно-штатну структуру загону.

В оцінюванні складу та чисельності НЗФ важливо враховувати ще й те, що вони мають цілі групи співчуваючого їм населення з постійним місцем проживання, що формально ведуть законслухняний спосіб життя, але майже завжди мають у схованках зброю. Фактично резерв складають і колишні члени

НЗФ, які під час заходів з роззброєння добровільно відмовилися від участі у них, склали зброю і легалізувалися. Періодично ці дві категорії населення вливаються в діючі загони НЗФ для участі в масштабних акціях, ведуть розвідку, здійснюють дії, спрямовані на дезінформацію правоохоронних органів держави. Тож важливим завданням є виявлення цих осіб і притягнення їх до встановленої законом відповідальності з тим, щоб попередити їх повернення до лав НЗФ. *Для прикладу, співробітники Краматорського відділу поліції за інформацією, яку отримали під час проведення оперативно-профілактичних заходів, викрили мешканця міста, який у 2014 році чергував на блокпосту. Поліцейські зібрали докази причетності цієї особи, 1971 року народження, до участі в НЗФ, яке діяло в м. Краматорську у період тимчасової окупації. Встановлено, що чоловік піддався на пропаганду бойовиків та деякий час здійснював контроль-пропускний режим на блокпосту в місті. За це йому обіцяли гроші та продукти харчування. Після звільнення міста цей найманець переховувався в Російській Федерації, а потім повернувся у місто, всіляко приховуючи свою протиправну діяльність. Але, незважаючи на те, що з моменту окупації пройшло чотири роки, він був викритий поліцією.*

4. Основними джерелами озброєння НЗФ є: поставки з боку пособників або іноземної держави, що фінансує їх діяльність; захоплення зброї у сил правопорядку та Збройних Сил України; її вилучення у різного роду охоронних структур і населення. Фінансування діяльності створених не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, поряд з їх створенням і керівництвом, відповідно до частини 3 статті 260 КК України, є окремими способами вчинення зазначеного злочину. Бойовики прагнуть озброїтися тими ж видами зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, правоохоронних органів і створених відповідно до закону воєнізованих формувань.

Таким чином, на територіях зі значним сепаратистським рухом були створені озброєні загони «Луганська гвардія», «Народне ополчення Донбасу», «Армія Південного Сходу», «Російська православна армія», батальйони «Витязь», «Русь», «Сомалі», «Призрак», «Восток» тощо, які належать до НЗФ. Вони мають структуру за типом військових частин і підрозділів: бригади, батальйони, роти, взводи. Якщо є можливість та цьому сприяє бойова обстановка, у структурі таких парамілітарних угруповань можуть бути представлені декілька родів військ, такі як танкові війська, артилерія та протиповітряна оборона (*Servatuk, 2015, p. 133*).

У цьому зв'язку, з огляду на кримінально-правову оцінку злочинної діяльності учасників НЗФ, характеристика вчинених ними злочинів не повною мірою відображає реальну дійсність. Як вбачається з вивчених нами 120 матеріалів кримінальних проваджень, притягнуті до кримінальної відповідальності особи вчиняли в складі НЗФ наступні конкретні дії: чергували зі зброєю на блокпостах та в інших місцях – 74 особи (62 %); будували бліндажі, інші укріплення, копали окопи – 22 (18 %); підносили бойовикам спорядження, їжу, медикаменти – 10 (8 %); здобували продукти харчування, медикаменти, інші предмети для учасників НЗФ – 10 (8 %); доглядали за пораненими – 6 (5 %); спостерігали за місцями можливої появи військовослужбовців Збройних Сил України, працівників поліції, їх пересуванням – 6 (5 %); опікувалися заручниками – 3 (2 %); виконували інші передбачені статтею 260 КК України

злочинні дії (показували бойовикам будинки працівників правоохоронних органів, були провідниками, вели агітацію за вступ у формування тощо) – 67 (56 %). При цьому низка засуджених, перебуваючи у складі НЗФ, виконувала одразу декілька зазначених дій, що належали до способів вчинення створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

На початку ескалації збройного конфлікту на південному сході України тактика НЗФ у своїй основі складала дії невеликих за чисельністю загонів, що вчиняли напади на невеликі військові угруповання, окремих військовослужбовців та правоохоронців, військові колони на марші, військові об'єкти, адміністративні будівлі органів влади, Служби безпеки України та МВС України, господарчі об'єкти тощо. У подальшому, коли окремі сутички переросли у повномасштабні бойові дії, загони об'єдналися у достатньо великі формування чисельністю 500–600 осіб для вирішення масштабних та складних бойових завдань. У цих умовах тактика дій бойовиків наблизилася до дій регулярних військ (*Servatuk, 2015, p. 136*).

По суті, тактику ведення бойових дій НЗФ складають типові способи безпосереднього вчинення злочину, що свідчить про достатню підготовленість такої злочинної діяльності. До цих дій належать: уникнення прямих зіткнень з переважаючими силами; відмова від тактики позиційних бойових дій, від утримання займаних районів протягом тривалого часу; висока маневреність загонів; знання і вміле використання місцевості; використання нічних умов та умов обмеженої видимості; тісний зв'язок з населенням; дії переважно невеликими (15–20 осіб) групами; ретельна розвідка та планування акцій; прихованість і раптовість дій, застосування військових хитрощів; раптові напади (нальоти, обстріли) та негайний відхід у безпечне місце; тісна взаємодія та злагодженість дій бойовиків під час вчинення акцій; ставка на виснаження сил правопорядку; інформаційно-психологічне забезпечення своєї діяльності.

На територіях Донецької та Луганської областей НЗФ широко використовують такі способи злочинних дій: організація засідки; напади (нальоти); обстріли (у тому числі снайперський вогонь); різні за масштабом терористичні акти; захоплення заручників; мінування об'єктів, місцевості та маршрутів руху сил правопорядку (*Kolanda, 2017, p. 46–56*).

НЗФ дедалі частіше вдаються до тактики дій, що тримають противника в напрузі. Їх метою є не стільки перевірка стійкості блокпостів і опорних пунктів, скільки постійне їх виснаження і підлив бойового духу особового складу (*Gorbulin, 2016, p. 21–77*). Значну небезпеку для військових формувань Збройних Сил України та сил правопорядку становлять снайпери. Вони можуть використовувати спеціальне снайперське озброєння, а також пристосовану для цього різноманітну автоматичну зброю та гвинтівки (у тому числі й спортивні). Снайпери, як правило, ретельно планують свої дії, вибирають приховані позиції, за допомогою обстрілів не дозволяють військовослужбовцям Збройних Сил України вільно пересуватися на позиціях, створюють у бойових порядках нервозність і невпевненість. Цілями снайперів у першу чергу стають командири підрозділів, артилерійські розрахунки, кулеметники, спостерігачі, коригувальники артилерії, особовий склад без відповідних засобів захисту (бронежилетів, касок). Як переконує бойовий досвід, для завдання раптового вогневого ураження силам правопорядку НЗФ успішно використовують снайперські групи, до яких можуть входити 4–6 снайперів та розрахунок єдиного кулемета (типу ПКМ).

5. Ще одним поширеним способом злочинних дій бойовиків є терористична діяльність, під час якої вдаються до різних за масштабом терористичних актів у розрахунок на їхній потужний психологічний вплив на сили правопорядку та місцеве населення. Для досягнення своїх злочинних цілей НЗФ можуть вдаватися до захоплення заручників, шантажу та погроз. Захоплених у полон військовослужбовців Збройних Сил України, співробітників сил правопорядку, а також заручників використовують для подальшого обміну на своїх людей, зокрема тих з них, які є небезпечними кримінальними злочинцями, а не полоненими, або заради отримання викупу.

Незважаючи на те, що загони НЗФ головним чином діють поблизу своїх основних баз, нерідкісними є рейдові дії, тобто приховане пересування за визначеним маршрутом у сукупності з нальотами та засідками.

Невід'ємну частину злочинної діяльності НЗФ складає використання мінно-вибухових загороджень. Небезпека цих дій полягає у тому, що їхнє застосування не обмежується ні масштабами, ні часом, ні місцевістю. В основному використовують міни радянського, російського та українського виробництва: протитанкові; протипіхотні. Крім цього, використовують також саморобні фугаси, гранати, запали яких устанавлюють за допомогою розтяжок. На автошляхах устанавлюють, як правило, фугаси та міни, віддаючи перевагу керованим саморобним фугасам трьох типів: для ураження бойової техніки, для ураження живої сили та комбінованим (*Servatuk, 2015, p. 141*).

6. Спосіб вчинення злочину в широкому розумінні включає в себе також діяльність з протидії розслідуванню як сукупність дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів. Вона може бути виражена в діях різних осіб, спрямованих на зміну стану об'єкта або інформації про нього. У зв'язку з вчиненням злочину протидія розслідуванню поєднується з викривленням дійсності, що мала місце в період підготовки, безпосередньо злочинних дій й приховання злочину, навмисним створенням видимості іншої події тощо. Протидію розслідуванню як систему дій реалізують для того, щоб залишити в таємниці обставини одного або декількох злочинів і приховати джерела криміналістично значимої інформації про саму злочинну подію та її учасників. Якщо це не вдалося, застосовують фізичний або інший вплив на осіб, які здійснюють досудове розслідування або судовий розгляд, щоб дезорганізувати їх роботу, перешкодити розслідуванню злочину й здійсненню правосуддя.

Щодо дій з приховання злочинної діяльності НЗФ, до них повною мірою можна віднести: 1) маскуванню; 2) фальсифікацію; 3) приховування і знищення доказової інформації (*Klimenko, 2005, p. 22*), причому вплив злочинця або інших осіб на матеріальні сліди є розповсюдженим способом протидії розслідуванню злочинів.

Спектр прийомів впливу на матеріальні сліди досить широкий і містить у собі цілеспрямоване переміщення матеріальних джерел інформації про злочин і злочинця, їх маскуванню, знищення, а також комбінацію цих прийомів. Безпосередньо після того, як особам, зацікавленим у залишенні в таємниці факту злочину, стало відомо, що правоохоронні органи мають інформацію про вчинення злочину, вони зазвичай використовують прийоми, що забезпечують знищення, приховування, маскуванню або фальсифікацію слідів злочину, речових доказів (якщо вони не знищені під час його вчинення).

Крім впливу на матеріальні сліди, злочинці або інші особи, зацікавлені в негативному результаті розслідування, розповсюджують неправдиву інформацію про злочин і його учасників.

Отже, приховання злочину – це дії, спрямовані на перешкоджання розслідуванню шляхом укриття, знищення, маскування або фальсифікації слідів злочину й злочинця або їх носіїв (Cicirkina, 2011). Перешкоджання полягає (в активній або пасивній формі людських поведінкових актів) у недопущенні включення відповідних доказів в сферу кримінального провадження, їх використання під час розслідування. Приховання здійснюють в основному злочинці або їх співучасники.

Під час приховання злочинів, пов'язаних зі створенням не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань розповсюдженими є наступні заходи: знищення слідів, що утворилися в результаті вчинення злочину, аж до ліквідації його виконавців; виїзд у іншу місцевість, зайняття діяльністю, не пов'язаною з НЗФ, приховування свого зв'язку з ними тощо.

Застосування різних способів протидії розслідуванню має певні закономірності, залежить від характеру злочинної діяльності, виду злочину, особистості винуватих, обстановки, що склалася після вчинення злочину, та інших факторів. Вони здатні не лише активізувати діяльність з протидії розслідуванню, але й сформувати у свідомості злочинців програми такої діяльності. Протидія розслідуванню має стійку тенденцію повторюваності відносно криміналістично схожих груп злочинів.

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень надало можливість встановити, що типовими способами протидії розслідуванню аналізованого виду злочину є:

- надання неправдивих показань підозрюваними або зміна їх змісту чи відмова від дачі показань. Зокрема, визнавали себе винуватими на досудовому розслідуванні, але не визнали винуватими в суді – 36 (30 %) осіб, не визнали себе винуватими ні на досудовому розслідуванні, ні в суді – 34 (28 %). Пояснюючи причини зміни показань, 10 (8 %) осіб посилалися на те, що підписували протоколи допитів, не читаючи їх, а 26 (22 %) – на те, що до них застосовувалися методи фізичного впливу, погрози й інші недозволені прийоми провадження досудового розслідування. Натомість позицію співробітництва зі слідством зайняли 50 (42 %) осіб (повністю визнали себе винуватими, сприяли встановленню достовірних даних під час розслідування – 29 (24 %), частково визнали себе винуватими – 21 (18 %);

- неявка підозрюваного за викликом в органи досудового розслідування – 17 (14 %).

- висунення підозрюваним неправдивого алібі – 12 (10 %);

- знищення або укриття речових доказів (в основному, засобів вчинення злочину, особистих речей, одягу – 10 (8 %);

- зміна місця проживання підозрюваним – 13 (11 %), свідком або потерпілим – 1 (0,8 %).

Для прикладу, в результаті проведеної спецоперації співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил викрито та у взаємодії з Національною поліцією затримано учасника НЗФ, мешканця Херсонської області. Він у 2014 році вступив на службу до штабу «ДНР» у м. Часів Яр, де зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків з виявлення та затримання патріотично

налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області. У липні 2014 року, з початком звільнення українських міст, затриманий залишив службу в «ополченні Новоросії» та повернувся до Херсонщини. Згодом, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та покарання цей молодий чоловік був призваний за мобілізацією до Збройних Сил України та в подальшому уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка була залучена до операції Об'єднаних сил. Працівники оперативних підрозділів військової контррозвідки викрили та певний час тримали колишнього бойовика під контролем.

6 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності вказаної особи передано до Бахмутського відділу поліції ГУ НПУ в Донецькій області та було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Характерної для аналізованої категорії кримінальних проваджень лінією сторони захисту є спроби використати для уникнення кримінальної відповідальності необґрунтовані доводи про можливість застосування до підсудних частини 6 статті 260 КК України щодо звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільного виходу з НЗФ і повідомлення про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування (використовували 7 (6 %) підсудних та їхні захисники). Ця обставина свідчить про необхідність ретельної фіксації в процесуальних документах конкретних обставин затримання й роззброювання таких осіб з метою обґрунтованого застосування до них зазначеної норми КК України.

Наприклад, у м. Костянтинівці 45-річний чоловік добровільно здався правоохоронцям. Поліцейські встановили, що в період окупації цей чоловік піддався проросійській пропаганді і вступив в ряди НЗФ. Новобранець отримав розподіл на блокпост, де обстежував транспорт і громадян та незаконно обмежував їх проїзд. Але служба виявилася не така, як обіцяли. Тому вже через недовгий час чоловік покинув ряди бойовиків і майже 4 роки приховував своє минуле. Коли життя в постійній напрузі йому набридло, він вирішив повернутися до нормального життя. Дізнавшись, що особа, яка перебувала у складі НЗФ, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, звільняється від кримінальної відповідальності, цей чоловік добровільно здався правоохоронним органам України.

Висновки. Аналіз кількості зареєстрованих злочинів проти громадської безпеки свідчить про динаміку їх збільшення не лише на сході України, а й практично на всій території держави. Це є підтвердженням того, що нині в суспільстві, на жаль, існують умови для створення і діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, чому, зокрема, сприяють потоки нелегальної зброї із зони проведення Операції об'єднаних сил.

Способи вчинення цих злочинів кожному випадку носять різноманітний характер і обираються залежно від конкретних обставин. Знання цих способів значно полегшує прогнозування напрямів досудового розслідування й пошуку слідової картини та відомостей, необхідних для встановлення й притягнення до відповідальності учасників НЗФ та інших осіб, які сприяли їх протиправній діяльності.

References:

1. Cicirkina S. P. Sposobi prihovuvanna zlociniv u sferi sluzbovoi dialnostifile:///C:/Users/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82/Downloads/aymvs_2011_1(1)_21.pdf
2. Gorbulin V. P., Stepanovič V. O., Lasenko O. M. Analitichna dopovid do soricnogo posilanna Prezidenta Ukraini do Verhovnoi Radi Ukraini «Pro vnutrisne ta zovnisne stanovise Ukraini v 2016 roci». K. NİSD, 2016.
3. Kolanda V. V., Drobaha G. A., Neklonskij I. M. Ocinka tipovogo skladu, strukturi ta taktiki dij nezakonnogo zbrojnogo formuvannâ u mežah specialnoi operacii z jogo zneškodžennâ za ucastu Nacionalnoi gvardii Ukraini Cesti zakon № 1 (60)/2017 s. 46–56.
4. Oglad misca podii pri rozsliduvanni okremih vidiv zlociniv: nauk.-prakt. posibnik . Za red. N. I. Klimenko. Kiiv : Urinkom Inter, 2005. 216 s.
5. Pidozruvanogo u finansuvanni bojovikiv rosijskogo oligarha ogolosili u mizderzavnij rozsu <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pidozruvanogo-u-finansuvanni-bojovikiv-rosijskogo-oligarha-ogolosili-u-mizhderzhavnij-rozshuk-2265577.html>
6. Pro praktiku rozgladu sudami kriminalnih sprav pro zlocini, vcineni stijkimi zlocinnimi ob'ednannami. Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukraïni vid 23.12.2005 № 13.
7. Robak V. A. Kriminalna vidpovidalnist za stvorennâ neperedba cenih zakonom voenizovanih abo zbrojnih formuvan Dis.... kand. ũrid. nauk Special'nist' 12.00.08. kriminalne pravo ta kriminologija; kriminal'no-vikonavče pravo. Harkivs'kij nacional'nij universitet vnutrišnih sprav, Ministerstvo vnutrišnih sprav Ukraïni. Kiiv, 2008. 259 s.
8. Servatuk V. M., Polisuk M. M. Struktura nezakonnih zbrojnih formuvan' ta osoblivosti ihn'oi taktiki dij na pivdenomu shodi Ukraini. Zbirnik naukovih prac Nacional'noi akademii deržavnoi prikordonnoi sluzbi Ukraini. Seria: Vijskovi ta tehnicni nauki. №1(63) 2015.
9. Situacija v zoni provedenna OOS: obstrili, žertvi sereď civilnogo naseleonnâ. Lipen' 2018 roku. Prava luidini v Ukraïni. Īnformacijnij portal Harkivs'koï pravozahisnoi grupi. <http://khpg.org/index.php?id=1533036019>.
10. Slovnik ukraïnskoi movi: v 11 tomah. Tom 9, 1978. S. 676.
11. Zavalov S. M. Sposib vcinenâ zlocinu: susasnı problemi vivcennâ ta vikoristanna u borotbi zi zlocinnistiu: avtoref. dis. ...kand. urid. nauk: 12.00.09. kriminal'nij proces ta kriminalistika; sudova ekspertiza. K., NAVSU, 2005. 23 s.
12. U Kramatorsku zatrimanij eks-bojovik <http://police.dn.ua/news/view/u-kramatorsku-zatrimanij-eks-bojovik11.04.2018>.

JEDNOCZESNE PRZESŁUCHANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PRZESŁUCHANYCH JUŻ OSÓB: ANALIZA PORÓWNAWCZA NORM POSTĘPOWANIA KARNEGO W UKRAINIE I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Iryna Zhaldak

*zdobywczyni tytułu naukowego Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej,
Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych, (Kijów, Ukraina)*

zhaldak_irina@ukr.net

ORCID: 0000-0002-1832-8843

Streszczenie. Wdrożenie międzynarodowych standardów, unifikacja terminologii w działalności instytucji państwowych, w tym w zakresie prawa karnego, regulujące procedurę postępowania karnego w Ukrainie, zyskuje niezwykłą aktualność. W tym kontekście zostały zbadane nazwa oraz czynności dochodzeniowo-śledczych (ściganie przestępstwa) - jednoczesne przesłuchanie dwóch lub więcej przesłuchanych już osób, co jest uregulowane art. 224, cz.9 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Przeprowadzono badanie porównawcze obowiązującej normy "jednoczesne przesłuchanie dwóch lub więcej przesłuchanych już osób" z regulacją "konfrontacji" - czynności bliskiej za treścią w postępowaniu karnym różnych krajów UE. W trakcie porównawczego badania analizy systemowej ustalono wspólne i odmienne cechy regulacji czynności "jednoczesnego przesłuchania" i "konfrontacji". W celu zapewnienia wysokich standardów międzynarodowych zasadnicze znaczenie mają studiowanie i wdrożenie do norm krajowego prawodawstwa oraz postępowania egzekucyjnego najlepszych zagranicznych praktyk i doświadczenia, opracowanie aktów prawnych w celu uszczegółowienia przepisów prawa oraz zaleceń kryminalistycznych.

Słowa kluczowe: postępowanie dochodzeniowo-śledcze (ściganie przestępstwa), jednoczesne przesłuchanie dwóch lub więcej przesłuchanych już osób, konfrontacja, taktyczno-kryminalistyczna istota postępowania procesowego.

SIMULTANEOUS INTERROGATION OF TWO OR MORE ALREADY QUESTIONED PERSONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL UKRAINE PROCEDURAL RULES AND THE EUROPEAN UNION

Irina Zhaldak

*Applicant of the Department of Criminalistics and Forensic Medicine,
National Academy of Internal Affairs, (Kiev, Ukraine)*

Abstract. The introduction of international standards, the unification of terminology in the activities of state institutions, including in the criminal process, which regulates the criminal procedure of Ukraine, is becoming very urgent. In this context, the name and essence of the investigative action was explored - simultaneous interrogation of two or more already questioned persons, regulated by Part 9 of Art. 224 of the Criminal Procedural Code of Ukraine. A comparative legal study of the current norm was conducted " simultaneous interrogation of two or more already questioned persons " with the regulation of "confrontation" - a similar content of action in criminal proceedings in different EU countries. During the comparative study, common and distinctive features of the regulation of "simultaneous interrogation" and "confrontation" were identified. To ensure high international standards, the study and implementation of the best

foreign experience in the national legislation and enforcement activities, the development of legal acts to elaborate legislative provisions and forensic recommendations is essential.

Key words: investigatory (wanted) actions, simultaneous interrogation of two or more already questioned persons, confrontation, tactical and forensic essence of procedural action.

ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ірина Жалдак,

*здобувач кафедри криміналістики та судової медицини,
Національна академія внутрішніх справ, (Київ, Україна)*

Анотація. Впровадження міжнародних стандартів, уніфікація термінології в діяльність державних інституцій, в тому числі й в галузі кримінального процесу, що регулює порядок кримінального провадження України, набуває надзвичайної актуальності. В цьому контексті було досліджено назву та сутність слідчої (розшукової) дії - одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, що регламентується ч. 9 ст. 224 КПК України. Було проведено порівняльно-правове дослідження діючої норми «одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб» з регулюванням «конфронтації» - подібної за змістом дії у кримінальних процесах різних країн ЄС. В ході порівняльного дослідження, системного аналізу визначено спільні та відмінні риси регулювання «одночасного допиту» та «конфронтації». Для забезпечення високих міжнародних стандартів важливе значення має вивчення та впровадження у національне законодавство і правозастосовну діяльність кращого зарубіжного досвіду, розробка нормативно-правових актів з метою деталізації законодавчих положень, криміналістичних рекомендацій.

Ключові слова: слідчі (розшукові) дії, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, конфронтація, тактико-криміналістична сутність процесуальної дії.

Постановка проблеми. В умовах ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, надзвичайної актуальності набуває якісний обмін досвідом, впровадження міжнародних стандартів, уніфікація термінології в діяльність державних інституцій, в тому числі й в галузі кримінального процесу, що регулює порядок кримінального провадження на території України. Термінологічні проблеми завжди ускладнювали комунікацію науковців та практиків з різних країн, однак сьогодні це може бути більш істотним недоліком. Наша держава стає все більш відкритою до співпраці з країнами ЄС у галузі кримінального судочинства: відбувається отримання і надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, можливість звернення до Європейського суду з прав людини, Міжнародного кримінального суду тощо. Особливу увагу слід звернути на можливість створення спільних слідчих груп. Такий інститут ґрунтується на нормах Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 8 листопада 2001 року. Крім того, 12 липня 2017 р. Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне і стратегічне співробітництво, що надало можливість значно розширити формат співпраці, здійснювати обмін оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень, брати участь у спільних заходах щодо розслідування злочинів, встановлювати місцезнаходження осіб, причетних до

вчинення злочинів, брати участь в аналізі оперативної інформації, а також створювати міжнародні спільні слідчі групи. Ця діяльність загалом швидко змінюється, зростає за обсягом, що потребує впорядкування термінології, що стосуються процесуальних дій. На наш погляд, увагу в цьому контексті слід приділити назві та сутності такої слідчої (розшукової) дії як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, яка регламентується ч. 9 ст. 224 КПК України. Тому обрана тематика є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кримінальні процесуальні та криміналістичні питання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб досліджено в роботах В.П. Бахіна, О.М. Бандурки, Є.М. Блажівського, О.В. Бишовця, Є.П. Бурдоль, В.К. Весельського, В.А. Журавля, О.В. Капліної, В.С. Кузьмічова, Л.Д. Удалової, Ю.А. Чаплинської, Ю.М. Черноус та ін. Наукові розробки вказаних вчених внесли значний вклад у дослідження даної теми, водночас, діюча норма одночасного допиту для більшості практиків становить малоефективну та формальну дію, що не відповідає її очікуванім тактичним можливостям, багато питань залишаються предметом суперечки. Ймовірно, що обраний законодавцем спосіб регулювання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб не забезпечує належного виконання його призначення, що потребує порівняльного дослідження.

Формулювання цілей статті. Загальна мета дослідження – пошук рішень посилення ефективності використання цього тактико-криміналістичного засобу з урахуванням міжнародної співпраці між правоохоронними органами України та країнами Європейського Союзу, уніфікації термінології, змісту та технології проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одночасний допит двох або більше вже допитаних осіб – слідча (розшукова) дія, що полягає у допиті по черзі в присутності один одного двох чи більше вже допитаних за єдиними обставинами кримінального провадження осіб з числа свідків, потерпілих, підозрюваних, аналізі й безперервному порівнянні (співставленні) показань для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях у конкретному кримінальному провадженні. Проведення одночасного допиту регламентується ч. 9 ст. 224 КПК України.

Новацією Кримінального процесуального кодексу 2012 року щодо одночасного допиту є можливість проводити цю слідчу (розшукову) дію не лише між двома раніше допитаними особами, як при очній ставці (ст. 172-173 КПК України 1960 р.), а й між більш широким колом учасників (три і більше раніше допитувані учасника). Кількість осіб, що викликаються для одночасного допиту двох або більше вже допитаних осіб та черговість давання ними показань, відповідно до чинного законодавства визначається на розсуд слідчого, прокурора.

Практика застосування одночасного допиту двох або більше вже допитаних осіб засвідчила, що низка нових термінів, процедур та механізмів реалізації повноважень учасників кримінального провадження є досить актуальними та дієвими. Разом з тим, є дані, що вказують на те, що ряд нововведень не були вдалими. Зокрема, дослідження організації і тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, що було проведено нами шляхом анкетування 529 осіб, серед яких 409 слідчих органів внутрішніх справ МВС України та 120 прокурорів регіональних прокуратур України (Анкетування співробітників

правоохоронних органів України в період 2015-2017 р.р., Жалдак І.А., НАВС, 10 с.) вказують на існування низки важливих науково-практичних питань, що потребують нагального вирішення. І хоча наукові дослідження, як правило, вказують, що одночасний допит є ефективним інструментом пізнання істини, 48,4 % опитаних слідчих та 57,5 % опитаних прокурорів вказують на порівняно малу його придатність для з'ясування причин розбіжностей у показаннях вже допитаних осіб.

Отримані дані опитування й аналіз практики вказують, що *причинами недостатньої ефективності одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб* здебільшого є:

1. Лінгвістична конструкція назви процесуальної дії є незручною у використанні.

2. Лінгвістична конструкція назви процесуальної дії не відображає особливості тактичного змісту дії.

3. Визначена в законодавстві мета даної процесуальної дії є недосяжною у більшості слідчих ситуацій (*Жалдак І.А., 2018, с. 81*).

4. Визначена в законодавстві мета даної процесуальної дії є важкою для обґрунтування слідчим потреби її призначення.

5. Одночасний допит трьох та більше учасників несуть значні організаційні та тактичні ризики. Зокрема, психологічний вплив з боку двох осіб, що дають неправдиві, але узгоджені показання на правдивого допитуваного значно посилюється, що може змінити хід досудового розслідування негативну сторону.

6. Вказані причини загалом викликають недооцінку тактичних особливостей одночасного допиту серед слідчих та прокурорів, що позначається на якості його проведення.

Разом з тим, в країнах ЄС подібні за змістом дії пройшли відповідні випробування тривалим досвідом передової практики, що, на нашу думку, потребує наукової розвідки. Відомий англійський філософ і правознавець Джеремі Бентам (1748–1832 рр.) таким чином описував дію, що проводилася з метою слідства: «Коли він (слідчий) стикається з свідченнями, що суперечать один одному, керує допитом й надає можливість сторонам атакувати один одного – з цього зіткнення воскресає істина» (*Бентам І., 1876, с. 247*).

Описану дію слід відносити до одного з найдавніших методів пізнавальної діяльності слідчого, що за змістом відгукується сучасному розумінню «*конфронтації*» – саме таку назву в більшості країн ЄС має процесуальна дія, подібна за змістом одночасному допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

Словник української мови надає таке тлумачення терміну: «*Конфронтація*, і, жін. протиставлення, протиставлення соціальних систем, класових інтересів, ідейно-політичних принципів і т. ін.; зіткнення». Отже, головним акцентом цього терміну є протиставлення, протиставлення свідчень про розслідувану подію, що, на нашу думку, чітко наголошує на тактико-криміналістичній сутності процесуальної дії.

У літературі генезис «конфронтації» починається з процесу доказування у часи феодалного права. У цьому процесі юридична теорія доказів була з домінуючим значенням визнання провини, які часто були отримані тортурами; правова теорія доказів зводилася до звільнення совісті судді від незручного обов'язку судити. Оцінка показань свідків здійснювалася на основі різних критеріїв. Свідчення шляхтича було більш цінним, ніж свідчення неіміщого,

свідчення священнослужителя важило більше, ніж мирянина, свідчення чоловіка мали переваги над свідченням жінки. Тому, конфронтація в такому процесі не могла мати сьогоднішньої форми та сучасного значення.

Спосіб регулювання конфронтації в сучасних кримінальних процесах окремих країн ЄС показує схожість, а також деякі істотні та цікаві відмінності. В деяких країнах зміст конфронтації є суто процесуальним, в багатьох інших також регулюються певні особливості її тактики. Проте, перш ніж обговорювати норми, слід зазначити, що їх розуміння вимагає посилання на весь законний порядок, звичаї, а іноді навіть соціальні умови. Ось чому наступне обговорення норм у деяких країнах є дещо поверхневим та обмеженим. Розглянуті приклади регулювання конфронтації у кримінальних процесах різних країн ЄС не охоплюють всі країни без виключення, оскільки ця дискусія – пошук можливих рішень та відстеження особливостей подібної за змістом процесуальної дії. Слід також зазначити, що дослідження країн англосаксонської системи в цьому питанні не здійснювалося, оскільки певна частина завдань конфронтації фактично реалізується шляхом перехресного допиту.

Іспанія. Кримінальний процесуальний кодекс Іспанії передбачає «Конфронтацію свідків та обвинувачених» (гл. VI, розд. V, кн. II) – у випадку, коли свідки чи обвинувачені не погоджуються з відповідними обставинами у справі, суддя на його розсуд може проводити конфронтацію між ними. Ця дія може бути здійснена тільки між двома людьми одночасно (ст. 451). Ст. 452 визначає порядок проведення конфронтації, що включає: прочитання особам, які беруть участь у ньому, фрагментів попередніх протоколів їх допиту, одночасно нагадуючи про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення; запитання особам, чи суперечать вони їх свідченням і чи хочуть вони їх змінити; суддя має також вказати на протиріччя у попередніх свідченнях і тоді він просить осіб домовитися. Ст. 453 передбачає повну фіксацію секретарем процесу конфронтації: питання, відповіді та звинувачення, які були пред'явлені один одному, а також те, що спостерігається у їхній поведінці. Сама дія повинна обмежуватися в'ясненням спірних питань, досягнення згоди та встановлення істини. Суддя зобов'язаний не дозволяти особам ображати або погрожувати один одному (ст. 454). Без граничної необхідності закон забороняє проводити конфронтацію із неповнолітніми свідками (ст. 455). У випадку, коли суддя вважає за необхідне, він проводить консультацію з експертом щодо можливої шкоди для зазначених неповнолітніх свідків. Допит неповнолітніх свідків та осіб, які мають обмежену дієздатність, можуть проводити без візуальної конфронтації з обвинуваченим, використовуючи для цього будь-які технічні засоби, що дозволяють це здійснювати (ст. 448).

Литва. Кримінальний процесуальний кодекс Литви, ст. 190 передбачає проведення «очної ставки», що є, вочевидь, наслідком уніфікації з законодавством країн пострадянського простору або спадковості законодавства часів СРСР. За цією нормою, слідчий вправі провести очну ставку між двома раніше допитуваними особами, в свідченнях яких є суперечності, та які потрібно з'ясувати та усунути. Під час проведення «очної ставки» регламентовано дотримуватися загальних правил Кодексу щодо проведення допиту свідка та підозрюваного. Подальша частина положень цієї статті стосується ходу слідчої дії. На початку очної ставки встановлюється, чи знають особи, що викликані на очну ставку, один одного і в яких стосунках вони перебувають між собою. Викликаним

на очну ставку особам по черзі пропонується дати свідчення про ті обставини справи, для з'ясування яких призначена очна ставка. Після цього слідчий може ставити їм запитання. Якщо під час проведення очної ставки особи змінюють надані ними попередні свідчення, потрібно у них взяти пояснення стосовно причин, які спонукали їх до зміни їхніх попередніх свідчень. Особи, викликані на очну ставку, з дозволу слідчого можуть ставити запитання одна одній. Особам, викликаним на очну ставку, можуть ставити запитання і інші учасники, що беруть участь у проведенні очної ставки. Надані учасниками очної ставки свідчення, фіксуються у протоколах проведення перших допитів цих осіб, до яких також можуть приєднуватися звукові та відеозаписи цих допитів для пред'явлення їх учасникам очної ставки, і після цього учасників можуть знайомити зі змістом протоколу.

Польща. Кримінальний процесуальний кодекс Польщі передбачає, що допитані особи можуть прийняти участь в проведенні конфронтації з метою з'ясування суперечностей (ст. 172). Закон допускає проведення цієї процесуальної дії за участю двох та більше осіб. Проведення конфронтації у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення залишається дискусійним, але закон передбачає таку можливість в наступних ситуаціях: 1) дозволено долучити свідка, використовуючи технічні пристрої, які допускають проводити цю діяльність на відстані з одночасною прямою передачею зображення та звуку; під час провадження у суді судовий клерк, помічник судді чи клерк окружного суду перебуває разом зі свідком (ст. 177 § 1a.); 2) допит свідка в рамках міжнародної правової допомоги. Конфронтація не допускається у випадку, якщо є обґрунтовані підозри щодо небезпеки життя, здоров'я, свободи або власності важливого свідка або його найближчих родичів. (ст. 184).

Словаччина. Кримінальний процесуальний кодекс Словаччини регулює конфронтацію в ст. 125. Відповідно цієї норми, якщо заяви підозрюваного у важливих обставинах розслідуваної події не узгоджуються із заявами співника підозрюваного або свідка, й розбіжності неможливо усунути якимось іншим чином, може бути проведена конфронтація підозрюваного з цією особою. Учасники даної дії можуть запитувати один одного лише за згодою особи, що проводить слідчу дію. Конфронтація, відповідно частини третьої даної статті, не може бути застосована до агента, крім випадку, коли агент погодився розкривати свою особу; уразливого свідка, що знаходиться під загрозою зникнення (знищення); свідка, що захищений програмою захисту; і свідка, особистість якого є секретною.

Угорщина. В кримінально-процесуальному кодексі Угорщини, прийнятому в 2017 році, конфронтація має статус окремої слідчої дії, що передбачено в ст. 206. Відповідно до ст. 211, у разі розбіжностей у свідченнях підозрюваних та свідків, за необхідності може проводитися конфронтація для з'ясування цих протиріч. Учасники процесуальної дії дають своє свідчення один у присутності іншого й дозволяють їм задавати питання. Якщо це вимагає захист підозрюваного або свідка, слідство не може провести конфронтацію. Для осіб, що не досягли чотирнадцяти років, участь у конфронтації є винятком. У п. 4 ст. 197 Кодексу врегульовано питання про взаємне прослуховування експертів. А саме, у випадку розбіжностей у думках експертів, їх можна уточнити шляхом допиту експертів за участю інших експертів, що розглядається як певний вид конфронтації.

Франція. Ст. 82-1 Кримінально-процесуального кодексу Франції регламентує, що сторони у підготовці до судового слідства можуть подати обґрунтовані письмові прохання про здійснення конкретних заходів, включаючи конфронтацію між сторонами. У ст. 119 даного Кодексу визначається, що прокурор має право приймати участь у всіх процесуальних діях, у тому числі у конфронтації. В ст. 120 зазначено, що слідчий-суддя керує допитами, конфронтаціями та слуханнями. Прокурор, захисники та свідки можуть ставити запитання під час дії або зробити короткі зауваження. Головуючий суддя визначає, у разі необхідності, порядок конфронтації та може завершити дію, коли він вважає себе достатньо поінформованим. Він може виступати проти питань, які можуть завдати шкоди ходу викладення інформації або гідності особи. Окремі процесуальні питання проведення конфронтації також регламентують ст. 338 та 454. В ст. 706-71 прямо передбачається можливість проведення конфронтації в режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення. Особливу процедуру проведення конфронтації регламентовано ст. 706-53, що пов'язано із розслідуванням сексуального насильства щодо неповнолітнього. У таких випадках конфронтація здійснюється за рішенням прокурора або судді на прохання неповнолітнього або його законного представника у присутності дитячого психолога, або медичного спеціаліста, або члена сім'ї неповнолітнього, або адміністратора спеціального призначення.

Швеція. Кримінальний процесуальний кодекс Швеції, в частині «Докази» конфронтації присвячує три статті. Ст. 9 § 36 передбачає, що у випадку суперечливості або неоднозначності показів свідків може бути проведена конфронтація між ними. Ст. 3 § 37 та ст. 11 § 40 передбачають застосування цього принципу до інших сторін процесу, а також потерпілих (які не є стороною процесу) та експертів.

Кримінальні процесуальні норми країн ЄС, що стосуються процесуальної дії, подібної до одночасного допиту двох або більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України), відзначають, що конфронтація – це особлива форма допиту, яка: 1) здійснюється органом слідства (більшість) або за вимогою (меншість); 2) полягає в одночасній конфронтації двох або – у виправданих ситуаціях – більше осіб; 3) спрямована на пояснення суттєвих суперечностей у своїх попередніх свідченнях, поясненнях або думках; 4) проводиться, коли результати можуть сприяти встановленню істини; 5) його призначення залежить від волі процесуального органу, тому – не є обов'язковим. Слід відзначити, що дані аспекти подібно реалізовані в КПК України.

Разом з тим, існують й відмінності: 1) законодавство країн ЄС, здебільшого, чітко підкреслює тактико-криміналістичну сутність процесуальної дії; 2) в законодавстві країн ЄС ширше представлені окремі випадки заборони проведення конфронтації, зокрема, щодо агента тощо; 3) здебільшого в законодавстві країн ЄС мова йде про «усунення розбіжностей», а не про «з'ясування причин розбіжностей», що передбачає українське законодавство; 4) наявні можливості конфронтації між експертами, спеціалістами на досудовому слідстві; 5) в окремих країнах розглядаються можливості проведення конфронтації в режимі відеоконференції.

Висновки. Отже, діючий КПК України також відносить одночасний допит двох або більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України) до особливої

форми допиту. Однак, його назва є невдалою з лінгвістичної точки зору й недостатньо актуалізує сутність даної слідчої (розшукової) дії, що у більшості країн ЄС реалізовано краще – терміном «конфронтація». На нашу думку, слід внести зміни в ч. 9 ст. 224 КПК України й запровадити термін «конфронтація», що призведе до зручності у використанні, відобразить сутність процесуальної дії й, відповідно, тактико-криміналістичну складову, дозволить уніфікувати цю дію з існуючими аналогами країн ЄС.

Крім того, є цікавим досвід проведення конфронтації в режимі відеоконференції. Сьогоднішнє технічне оснащення дозволяє реалізувати проведення такої дії й для потреб правосуддя в Україні й потреби слідства в такій формі проведення процесуальної дії є, однак, законодавство не передбачає такої можливості. Дане питання потребує окремого глибокого дослідження.

Список використаних джерел:

1. Pro ratyfikaciju Ugody mizh Ukrayinoyu ta Yevropejs`ky`m policejs`ky`m ofisom pro operaty`vne ta strategichne spivrobitny`cztvo: Zakon Ukrayiny` vid 12 ly`pnya 2017 r. # 2129-VIII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2017. # 33. St. 361.
2. Zhaldak I. A. Odnochasny`j dopy`t dvox chy` bil`she vzhe dopy`tany`x osib: meta ta zavdannya. Pravo.ua. # 2. 2018. S.77–82.
3. Bentam Y`. O sudebnyx dokazatel`stvax / perevod s francuzskogo; Per. Y`. Goronovy`ch. Ky`ev, ty`p. M. P. Fry`cza, 1876. 440 s.
4. Slovny`k ukrajins`koyi movy`: v 11 tomax. Tom 11, 1980. S. 689.
5. Código de Legislación Procesal (España) URL: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/legislacion/BOE-040_Codigo_de_Legislacion_Procesal.pdf.
6. Kry`minal`no-procesual`ny`j kodeks Ly`tovs`koyi respubliky`: uxvaleno zakonom vid 14 bereznya 2002 roku, nr. Ix-785. URL: [http://pravo.org.ua/files/_\(2\).pdf](http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf).
7. Kodeks postępowania karnego. Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555. URL: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf>.
8. Zákon 301/2005 Trestný poriadok – Ministerstvo vnútra Slovenskej. URL: <https://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-2&subor=92071>.
9. 2017. évi XC. Törvény a büntetőeljárásról URL: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700090.TV×hift=ffffff4&txtreferer=00000001.TXT>
10. Code de procédure pénale (France). URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=29990101>
11. The Swedish code of judicial procedure (SFS 1998:605). URL: https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf

NAUKOZNAWCZE PODEJŚCIE W BADANIU PROBLEMATYKI POSTĘPOWAŃ WYKONAWCZYCH WE WSPÓŁCZESNYM PAŃSTWIE PRAWA

Mykhaylo Kelman

*Profesor, doktor habilitowany nauk prawnych,
profesor Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska», (Łwów, Ukraina)
muchaylo_lviv@ukr.net*

Lidiya Kelman

*doktor nauk prawnych, docent,
docent Katedry Dyscyplin z Zakresu Prawa Cywilnego
Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, (Łwów, Ukraina)
kelman_l@ukr.net*

Olha Zayats

*doktor nauk prawnych,
docent Katedry Dyscyplin z Zakresu Prawa Cywilnego
Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, (Łwów, Ukraina)
zayatsolha@gmail.com*

Streszczenie. Podstawowym celem reformy, związanej z realizacją dalszego harmonijnego rozwoju państwowego systemu prawnego, jest zbudowanie w Ukrainie państwa prawa. Powszechnie uznanym jest fakt, że wdrożenie fundamentalnych zasad koncepcji państwa prawnego, zakłada priorytet interesów jednostki, wolności i nietykalności obywateli. Ograniczenie przez prawo władzy politycznej przyczynia się do przezwyciężenia negatywnych skutków przeszłości totalitarnej, demokratyzacji życia publicznego oraz ustanowienia rzeczywistego porządku prawnego. Razem z tym, pomimo iż art.3 Konstytucji ustanawia idee państwa prawnego, to w rzeczywistości, niestety, nie znajduje on przełożenia na realizacji w praktyce. Wydaje się, że dla ukształtowania się państwa prawnego, jako szczególnej formy relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego, za mało jest jedynie uznania przez prawo człowieka, jako wartości nadrzędnej, utrwalanie zasad praworządności i podziału władzy, gwarantowania powszechnie uznanych praw politycznych i ekonomicznych. Praktyczna realizacja koncepcji państwa prawnego wymaga zasadniczej transformacji wszystkich elementów systemu państwa prawnego tak, aby państwo mogło pełnić swoją funkcję w sposób i poprzez stosowanie metod, które odpowiadałyby ideałom sprawiedliwości i humanizmu, zapewniając prawdziwą dominację praworządności oraz realną odpowiedzialność państwa przed swoimi obywatelami.

Nadzwyczaj ogromne znaczenie państwa prawnego w Ukrainie w sposób wyczerpujący uzasadnia znaczenie prowadzenia badań w zakresie każdej tematyki, która jest związana z jej kształtowaniem. Przy tym, ze względu na fakt, że realizacja odpowiedniego zadania okazuje być dość skomplikowaną i kontrowersyjną, tym większego znaczenie nabiera opracowanie problematyki w jej aspekcie praktycznym, związanym bezpośrednio z poszukiwaniem sposobów i środków realizacji ideałów społeczeństwa prawnego.

Szczególnie ważna jest analiza problematyki, związanej z realizacją zasad państwa prawa w ich egzekwowaniu. Z jednej strony, kształtowanie takiego państwa nie może być zapewnione jedynie poprzez doskonalenie praktyki prawotwórczej, humanizację oraz aktualizację już obowiązującego prawa. Jest ona możliwa tylko tam, gdzie normy prawne mają praktyczne przełożenie i, przede wszystkim, – w funkcjonowaniu samego państwa prawa. Z drugiej strony –

zasady organizacji, które są realizowane w dzisiejszej praktyce codziennej, jak i sama realizacja czynności egzekucyjnych, okazały się być nie współmierne z samą ideą państwa prawnego.

Słowa kluczowe: prawo, państwo, system prawny, egzekwowanie prawa, społeczeństwo, koncepcja.

KNOWLEDGE-BASED APPROACHES IN THE STUDY OF ISSUES OF LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE MODERN LEGAL STATE

Michailo Kelman

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Theory and Philosophy of Law, NIIPP, Lviv Polytechnic National University, (Lviv, Ukraine)

Lidia Kelman

*PhD, docent, associate Professor of the Department of civil law disciplines
Lviv State University of Internal Affairs, (Lviv, Ukraine)*

Olga Zayac

*PhD, associate Professor of the Department of civil law disciplines
Lviv State University of Internal Affairs, (Lviv, Ukraine)*

Abstract. By the base purpose of reformation, to realization subsequent harmonious development is related state – legal system, there is a construction in Ukraine of the legal state. Confessedly, there is that embodiment of fundamental principles of conception of the legal state, foresees priority of interests of person, freedom and inviolability of citizens, limitation of political power, a right, overcoming of negative consequences of totalitarian the pas promotes democratization of public life and establishment of the real legal order. At the same time, 3 Constitutions of Ukraine fasten an item the idea of the legal state and much to our regret, so far does not find the realization. Given out, that for forming of the legal state as special form of mutual relations of the state and civil society not enough legal confession of man by a higher value, fixing of principles supremacies of right and division of vlad, guaranteing of confessedly political and economic rights. Practical embodiment of conception of the legal state requires native transformation of all elements of the derzhavno-pravovoy system, with that the functions of the state were carried out such methods and methods which would answer the ideals of justice and humanism, provided the real supremacy of right and guaranteed the real responsibility of the state before citizens.

Incredibly high meaningfulness in Ukraine of the legal state fully explains actuality of research of any subject which is related to its forming. Thus by virtue of that realization of the proper task appears difficult enough and contradictory, enhanceable actuality development of problematiki acquires just in applied its aspect, that related to the search of ways and facilities of realization of ideals of legal society in practice.

Especially important is an analysis of questions of the principles of the legal state related to realization in pravozastosuvanni. From one side, forming of such state can not be well-to-do only only due to the improvement of pravotvorchei practice, humanizing and actualization of current legislation. It is possible only wherein legal norms get practical embodiment and above all things – in activity of the legal state. From other side, principles of organization which will be realized in today's everyday practice, unfortunately, and realization of pravozastosovnoy activity appeared not adequate the idea of the legal state.

Keywords: law, law enforcement, law state.

НАУКОЗНАВЧІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Михайло Кельман

*доктор юридичних наук, професор
професор кафедри теорії та філософії права
Національний університет «Львівська політехніка», (Львів, Україна)*

Лідія Кельман

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Львівський державний університет внутрішніх справ, (Львів, Україна)*

Ольга Заяць

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Львівський державний університет внутрішніх справ, (Львів, Україна)*

Анотація. Базовою метою реформування, з реалізацією пов'язаний подальший гармонійний розвиток державно – правової системи, є побудова в Україні правової держави. Загально визнаним, є те що втілення фундаментальних принципів концепції правової держави, передбачає пріоритет інтересів особи, свободи і недоторканності громадян, обмеження політичної влади правом сприяє подолання негативних наслідків тоталітарного минулого, демократизації суспільного життя та встановлення реального правового порядку. Разом з тим, ст. 3 Конституції України закріплює ідеї правової держави та на превеликий жаль, поки що не знаходить своєї реалізації. Видається, що для формування правової держави як особливої форми взаємовідносин держави та громадянського суспільства недостатньо юридичного визнання людини вищою цінністю, закріплення принципів верховенства права і поділу влад, гарантування загально визнаних політичних та економічних прав. Практичне втілення концепції правової держави вимагає корінної трансформації усіх елементів державно-правової системи, з тим, щоб функції держави здійснювалися такими способами та методами, які б відповідали ідеалам справедливості та гуманізму, забезпечували справжнє верховенство права і гарантували реальну відповідальність держави перед громадянами.

Неймовірно висока значущість в Україні правової держави цілком пояснює актуальність дослідження будь-якої тематики, котра пов'язана з її формуванням. При цьому внаслідок того, що реалізація відповідного завдання виявляється досить складною і суперечливою, підвищену актуальність набуває розробка проблематики якраз у прикладному її аспекті, що пов'язана з пошуком шляхів і засобів реалізації ідеалів правового суспільства на практиці.

Особливо важливим уявляється аналіз питань пов'язаних з реалізацією принципів правової держави у правозастосуванні. З однієї сторони, формування такої держави не може бути забезпечене тільки лише за рахунок удосконалення правотворчої практики, гуманізації і актуалізації чинного законодавства. Вона можлива тільки там, де правові норми отримують практичне втілення і в першу чергу – у діяльності самої правової держави. З іншої сторони, принципи організації які реалізуються у сьогоденній повсякденній практиці, на жаль, і реалізація правозастосовної діяльності виявилися не адекватними самій ідеї правової держави.

Ключові слова: право, правозастосування, правова держава.

Постановка проблеми. Сьогодні ми знову переживаємо фрустрацію, крах наших сподівань на повноцінне життя українців в Україні. Для того щоб зупинити

розгубленість і дезорієнтацію в суспільстві, маємо повернутися до засад справедливості і гуманізму, маємо не мовчати й не дати згорнути все те, що так важко було відтворено в попередні роки, події на сході та півдні України нагально звернули увагу правової спільноти на крихкість та вразливість права, а тому маємо з усіма нашими здобутками й нашою системою цінностей знайти через суспільний договір в Україні точку динамічної рівноваги. Вищезгадані процеси зумовлюють потребу в забезпеченні складного правового регулювання, здійснюваного через особливу форму реалізації права – правозастосування.

Аналіз останніх досліджень. Важливим теоретичним підґрунтям дослідження стали роботи М. Байтіна, С. Братуся, А. Венгерова, С. Гусарєва, А. Козловського, М. Костицького, Л. Кельмана, В. Кудрявцева, Є. Лукашової, О. Лейста, О. Петришина, О. Стовби, О. Тихомирова, В. Ткаченка, І. Шутака, Р. Халфіної та інших, в яких при характеристиці питань дії права, правового регулювання, юридичної практики, правової поведінки, законності та правопорядку, правової свідомості та правових відносин, ефективності норм права, правопорушень та юридичної відповідальності розглядалися окремі аспекти застосування права.

Серед вітчизняних представників галузевих юридичних наук, які досліджували різні аспекти правозастосовної діяльності, необхідно відзначити В. Авер'янова, Ю. Бауліна, І. Голосніченка, А. Дубінського, А. Закалюка, В. Калмикова, А. Комзюка, В. Колпакова, М. Коржанського, В. Лихолоба, М. Міхеєнка, праці яких використані в дисертації.

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування базових принципів організації і методики здійснення правозастосування у правовій державі. Практичною метою роботи є виявлення таких шляхів та засобів удосконалення системи правозастосування, які сприяють реалізації у ній ідеалів правової держави.

Виклад основного матеріалу.

Складні й неоднозначні процеси державотворення в Україні зумовлюють потребу нагального впровадження ефективного правового регулювання, здійснюваного через особливу форму реалізації права – правозастосування. Базовою метою реформування, з реалізацією якої пов'язаний подальший гармонійний розвиток державно – правової системи, є розбудова в Україні усіх форм правової державності. У цьому контексті загально визнана необхідність визнання пріоритетності інтересів особи, свободи і недоторканності громадян, обмеження політичної влади правом задля подолання негативних наслідків тоталітарного минулого, поглиблення демократизації суспільного життя, досягнення оптимального правопорядку.

У цьому зв'язку особливо важливим є аналіз питань пов'язаних із реалізацією принципів правової держави у правозастосуванні. Адже формування і розбудову такої держави не можна забезпечити лише шляхом удосконалення правотворчої практики, гуманізації і актуалізації чинного законодавства. Бажаний результат можна досягти тільки тоді, коли правові норми отримують практичне втілення, і насамперед – функціонуванні самої держави. Однак, принципи організації правозастосовної діяльності, застосовувані у повсякденній практиці, на жаль, виявилися не адекватними самій ідеї правової держави. Тому – то зумовлений синтетичний характер дослідження, що торкається низки проблем юридичної та інших суспільних наук.

Питання про природу та особливості правозастосовної діяльності в юридичній науці вирішувалось в ході тривалих наукових дискусій, які були присвячені проблемі розробки форм реалізації правових норм. Серед вчених періоду кінця XIX – початку XX ст., які займались проблемами реалізації права, зокрема проблемами правозастосування, потрібно назвати таких як Васьківський Є.В., Кістяківський О.Ф., Кістяківський Б.О., Дністрянський С.С., Люблінський П.І., Шершеневич Г.Ф. та ряд інших.

Однак питання правозастосування трактувались тоді в основному як питання "техніки права", "техніки тлумачення законів". Розкриття змісту правозастосовної діяльності обмежувалось майже виключно формально-логічною основою, що суттєво звужувало рамки пізнання сутності цього правового явища. Вищезгаданими та деякими іншими авторами правозастосовна діяльність розглядалась як підведення конкретної життєвої обставини під загальну норму, вирішення на основі цього реального життєвого факту, підведення окремих випадків життя під конкретні рішення, передбачені нормою в загальній формі. У свій час Васьківський Є.В. вважав, що "... таке підведення має вигляд силогізму, в якому більшим засновником є законодавча норма чи ряд норм, меншим – факти чи обставини якогось конкретного випадку, а висновок, який впливає із них логічною необхідністю, дає відповідь на юридичне питання, яке виникло і підлягає розв'язанню" (*Васьковський Е.В., 1997, с. 22-23*).

Особливу зацікавленість викликають державно-правові погляди українських вчених-юристів. О.Ф. Кістяківський (1833 – 1851pp.) – автор більше 70 праць, знаходився на рівні передової в той час кримінально-правової і загальнотеоретичної науки. Багато його міркувань перекликаються з даним дослідженням. З його точки зору закон дає силу праву, а право зміцнює закони, тому, що поряд із законами проходить невинний розвиток права без втручання законодавця, – мається на увазі правозастосовна діяльність. В той же час О.Ф.Кістяківський виступав проти закону як єдиного джерела права, він говорив, що судова практика є більш дієвою (порівняно із законом) формою правоутворення. Така позиція, на наш погляд, є незаперечною і сьогодні.

Ще більш сучасними виглядають міркування його сина Б.О. Кістяківського (1868-1920) – видатного вітчизняного методолога права. Його державно-правові ідеї, які не втратили актуальності і в наш час, були викладені спочатку у різних статтях, а у 1916р. в книзі "Социальные науки и право" (*Шемшученко Ю.С., 2002, с. 17-20*).

В антології української юридичної думки, ознайомлюючись з поглядами Б.О.Кістяківського, знаходимо його бачення права: "...истинное существование права не в статьях и параграфах законов, напечатанных в кодексах, не в судебных решениях и не в других постановлениях органов власти, касающихся правовых вопросов, а в сознании, как всего общества, так и отдельных членов его" (*Шемшученко Ю.С., 2002, с. 324-351*). Це твердження є поясненням того, що правозастосування є живим провідником права в реальне життя і залежить не тільки від правильності виданих законів, а й від внутрішнього усвідомлення членів суспільства значення того, як вони виконують ці закони, від їх правової культури і правосвідомості. Подальше обґрунтування цієї думки висвітлено у другому та третьому розділі дисертації, при дослідженні факторів впливу на правозастосовну діяльність.

Досліджуючи право з соціально-наукової точки зору, особливу увагу Б.О. Кістяківський звертає на право, яке реалізується в житті. Соціально-наукове вивчення права не виключає догматичне вчення, а доповнює його. Юрист першочергово має вивчати діюче право як систему норм, знати закони і вміти поводитися з ними, вважав Б.О. Кістяківський. Але для того, щоб стояти на висоті сучасного рівня знання, юрист не тільки не повинен забувати про життя, а й науково вивчати "правове життя". Юристу-практику це необхідно і для більш справедливого застосування діючого права, і для того, щоб право не розходилося зі справедливістю, щоб саме право було справедливим – тоді це приведе до "господства справедливості в правовій житті".

Коротко зупинимось на позиціях Б. О. Кістяківського, щодо визначення факторів, які впливають на владу. В логічній послідовності влада розвивається по-перше, під впливом соціально-психічних причин, які ведуть до створення престижу та авторитету, з однієї сторони, почуття залежності і підкорення інших з другої сторони; по-друге, вона зобов'язана своїм існуванням цілому ряду історичних і політичних умов, починаючи з боротьби рас і фактів підкорення однієї раси чи нації іншою і закінчуючи соціальною боротьбою, боротьбою класів, спричиненою економічними відносинами; по-третє, відомі відносини підкорення і панування встановлюються і закріплюються завдяки ідейному виправданню влади.

З цих міркувань можна класифікувати фактори впливу на функціонування влади на такі: соціально-психологічні, історичні, політичні, економічні, ідеологічні. З огляду на те, що суб'єктами правозастосування в більшості є представники влади, то класифікація факторів, запропонована Б.О.Кістяківським перегукується з темою дисертаційного дослідження і подальший розгляд цього питання має місце в даній роботі.

Наступним вченим, погляди якого стали допоміжним матеріалом при написанні даного дослідження є С. С. Дністрянський (1870- 1935) – український правознавець, громадський діяч, академік Всеукраїнської Академії наук, доктор права.

Розглядаючи питання, присвячені державі і праву, доводив, що право є витвором і формою суспільного ладу. Право утворюється в боротьбі, а співжиття людей викликає непорозуміння та дискусії. Тому та організація, що стоїть на чолі суспільного зв'язку, мусять мирити та вирішувати правові суперечки. Але, на думку С. С. Дністрянського, непорозуміння можуть виникнути і між поодинокими суспільними зв'язками, і тому мусять бути "вищі організації, щоб могли обняти суд над нижчими зв'язками" *Шемшученко Ю.С., 2002, с. 378-384*). Найвищою такою організацією є держава. Таким чином, підтверджується необхідність в правозастосуванні, як у владній формі компетентних органів, і тих, хто застосовує право – суб'єктах правозастосування – "... таких органів, що мають обов'язок не тільки знати, але й виконувати право. Вони мають окреме становище, якого не мають інші правники; вони є органами держави, що рішають правові спори, а рішаючи їх виступають від імені держави та виконують право держави" *(Шемшученко Ю.С., 2002, с. 378-384)*.

Наступним актуальним питанням для даного дослідження, є вирішення С. С. Дністрянським проблеми свободи розсуду суб'єкта правозастосування і пояснення творчого характеру правозастосовної діяльності. Держава не може обійтися без

поповнення своїх законів нормами звичаєвого права, а наука права має творчу силу в праві – це пояснює випадки, коли суб'єкт правозастосування не завжди може знайти відповіді на всі правові питання та мусить не раз оглядатися за нормами, яких в законі немає. Іноді сам закон виразно дає свободу думки суб'єкта правозастосування – "на місце давньої доказової теорії вступила теорія свободного судейського переконання" (*Шемшученко Ю.С., 2002, с. 378-384*). Аналізуючи погляди догматиків (які вважали, що суддя має дотримуватися тільки закону, а поза закон виходити настільки, наскільки закон йому це дозволяє) і прихильників повної свободи досліду права, (для яких пануючою була думка про те, що суддя не повинен керуватися законними нормами, а вважати їх тільки загальними вказівками, які не можуть впливати на його свободу осуду суспільних потреб чи відносин), Дністрянський дійшов наступного висновку: "Правда лежить мабуть по середині. Кожна свобода мусить мати свої границі" (*Шемшученко Ю.С., 2002, с. 378-384*).

Уже "розважаюча" функція суб'єкта правозастосування містить ознаку творчості. Тому суб'єкти застосування права творять нове право, не тільки для держави органом якої вони є, але й цілком нове право, яке ще не існувало в жодному суспільному зв'язку С.С. Дністрянський переконаний, що суб'єкт правозастосування може, коли діє в межах своєї свободи, вийти навіть поза існуючі правові норми суспільних зв'язків, він може зберегти такі соціально-етичні норми, які починають щойно творитися; він може й піти далі, та коли виникне нова потреба, – заспокоїти її на основі цілком нових норм, оскільки вони обертаються в згаданих межах (*Шемшученко Ю.С., 2002, с. 378-384*).

З вищезазначеного доходимо висновку, що детальний розгляд причин і умов, якими керується суб'єкт правозастосування в своїй діяльності, може бути відповіддю на питання, які фактори, вмоги впливають на правозастосування.

Особливе значення в подальшому розвитку теорії і практики правозастосування мала наукова полеміка 1954-1955 рр., яка відбулася в журналі "Советское государство и право". В редакційній статті журналу "К итогам дискуссии о применении норм советского права" основний висновок щодо юридичної природи правозастосування полягав у тому, що "законодавство пов'язує в основному термін "застосування" з тим способом втілення юридичних норм, який характеризується владними діями компетентних державних органів стосовно інших державних організацій, громадських організацій та громадян" (*Мельник М.І., Редькова А.І., Хавронюк М.І., 2003, с. 50-51*).

Ідея про владний, організуючий характер застосування норм права і вказівка на спеціальних суб'єктів, зокрема державних органів, які уповноважені на такий вид юридичної діяльності, стала теоретичною основою для подальших наукових досліджень правозастосовної діяльності. При цьому правозастосування розглядалось як поширення юридичної норми на конкретні життєві випадки, яке здійснюється владними органами, в силу чого їх рішення мають обов'язковий характер та забезпечується примусовою силою. Зміст діяльності таких органів зумовлюється нормами права. Саме норми права визначають, що повинно бути встановлено правозастосовними суб'єктами і яке конкретне рішення вони зобов'язані прийняти. Разом з тим, такі рішення, будучи результатом юридичної оцінки окремих випадків, за своєю природою індивідуальні, а суб'єкти правозастосування отримують досить широке поле можливостей для вибору різноманітних варіантів розв'язання соціально

вагомих проблем. А оскільки зміст правозастосовних актів у значній мірі залежить від суб'єктів правозастосування, окремі індивіди сприймають право не у вигляді абстрактних юридичних норм, не у вигляді текстів кодексів та інших нормотворчих актів, а у вигляді конкретних правозастосовних рішень.

За таких умов окремі західні юристи стали вважати стрижневою характеристикою і важливим проявом права не нормативну систему, а правозастосування та правозастосовні акти. Зокрема, австрійський юрист Є. Ерліх наполягав на існуванні спонтанного, незалежного від формально діючого права, суспільного порядку, як наслідок узгодження велінь окремих індивідів. Конфлікти, які неминуче виникають, вирішуються переважно не на підставі абстрактних норм, а "шляхом оцінки конкретних обставин самими зацікавленими людьми, третейськими арбітрами чи суддями" (*Ерліх Є., 1911, с. 8-14*). При цьому Є. Ерліх визнавав, що існують і такі суперечки, для вирішення яких необхідні правові норми, встановлені державою. Однак вони на думку вченого "не більш як піна на поверхні води. Дійсно, регулюючу роль відіграє судова та інша юридична практика і угоди, що приймаються, які створюють живе право" (*Ерліх Є., 1911, с. 8-14*).

Дещо пізніше ідея живого права протягом тривалого часу стала панівною в США, де отримала назву "реалістична школа права". Найбільш відомими представниками цієї теорії були американські вчені К. Ллевеллін, Р. Паунд, О. Холмс та деякі інші. Прихильники цих поглядів стверджували, що життя права не в логіці, а в досвіді, і тому судові рішення повинні бути результатом не дедукції (висновками, що виведені з загальних посилай – правової норми), а індукції, спираючись на оцінки конкретних випадків і врахування можливих офіційних помилок. На думку французького юриста Жана Карбоньє, це означало наділити суддю не тільки свободою тлумачення, а і правотворчими повноваженнями (*Кельман Л.М., 2001*). Таким чином, ідея американських вчених полягала у тому, що "книжкове право" має бути витіснено "правом життя".

Питання реалізації та застосування правових норм є достатньо дослідженими у правовій науці. Кожен із науковців прагнув висвітлити його виходячи з власних наукових позицій, що зумовлює існування різноманітних поглядів щодо понять "правореалізації" і "правозастосування" та взаємозв'язку між ними.

Щодо особливостей системи правозастосування у правовій державі, то вона визначаються безпосередньо сутністю такої держави, реальністю, яку відображає її ідея. При цьому вирішити поставлене завдання, не дивлячись на значну кількість праць, які присвячені відповідній проблемі, не так просто. По - перше, теорія правової держави не є застиглою і постійно зазнавала суттєвих змін. По - друге, з багатьох питань відсутня єдність думок навіть серед дослідників, які досліджують проблематику на одному і тому ж історичному етапі.

Відсутність єдності думок відносно того, яку суть відображає ідея правової держави у теорії на сучасному етапі її розвитку, підтверджується багатоманітністю тих підходів, що дають правовій державі дослідники.

Зазначимо, що у наш час, як і в минулі часи, політики, філософи, юристи – представники різних ідеологій і політичних уподобань – убачають у ньому різну суть. Ідея правової держави в розумінні верховенства чинних законів сягає в далекі часи античного світу. Аристотель, Платон, Геракліт, Цицерон у пануванні законів вбачали запобігання сваволі і міць держави.

Груновні розробки питань становлення правової держави на початку ХХ ст. здійснено українськими вченими-юристами О. і Б. Кістяківські, Ф. Тарнавський, Ст. Дністрянський, М.Палієнко, О. Малицький, В.Старосольський та інші. Після революції 1905 р. Б. Кістяківський у відомому збірнику «Вехи» публікує статтю «На захист права», у якій виступає переконаним прихильником непорушності права і застерігає інтелігенцію, яка у своїй революційній діяльності вважала за можливе не зв'язувати себе правовими нормами і навіть боротися проти «деспотизму закону» (*Кістяковський Б., 1906, с. 300*), про можливі непередбачені наслідки таких поглядів. Це положення було покладене Б. Кістяківським в основу докторської дисертації, яку він захистив 1917 р. і після того став деканом юридичного факультету Київського університету. Ще у 1906 р. він писав, що права держава є найвищою формою держави. Вона є школою і лабораторією, у якій виробляються засади майбутнього суспільства.

Проте Б. Кістяківський розглядав правову державу не як реальність, а як ідеал. Реалії ж такі, зазначав він, – побудувати справжню правову державу вдається лише тоді, коли всі люди стануть святими. Нам це не загрожує ні нині, ні у майбутній перспективі (*Кістяковський Б., 1906, с.87-90*).

Аналіз наведених, а також інших визначень правової держави, що зустрічаються у науковій літературі, свідчить про те, що трактування у цілому не суперечать один одному. Проте, принциповим виявляється те, який саме аспект у розумінні правової держави – організаційний чи функціональний – висуваються на перший план. Організаційний підхід характеризується тим, що права держава у його межах осмислюється як особливий тип, специфічна форма соціальної організації. При цьому особливості функціонування держави розглядаються як закономірний наслідок організаційних особливостей.

З точки зору функціонального підходу права держава розглядається перш за все як держава, яка діє особливим чином. При цьому базовими відмінними критеріями обираються або якісні характеристики, які визначають специфіку діяльності (ціннісні складові, призначення, функції, механізм функціонування і т.д.), або формальні ознаки – обмеження держави у її функціонуванні правом, реалізації у діяльності держави принципу правового закону.

На нашу думку, саму сутність ідеї правової держави більш переконливо дозволяє передати функціональна модель.

Визначення того, що права держава – це держава, у першу чергу своєрідна саме у функціональному плані, передбачає, що питання про місце і роль у ній правозастосування має бути поставлене і розглянуте як питання про місце і роль правозастосування у механізмі функціонування даної держави.

Принциповим є питання, про те, чи передбачає права держава ті чи інші специфічні механізми здійснення функцій.

На наше переконання, держава, про яку кажуть як про правову, на загал діє за допомогою тих же механізмів, що і держава неправова. Вона реалізує свої функції при допомозі функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади, при чому у тих же правових та організаційних формах, які характерні для будь якої іншої держави. Правовий характер держави проявляється перш за все, у залученні специфічних засобів і методів, і у цьому зв'язку цілком обґрунтованим є судження, згідно якому права держава може бути розглянута як держава з особливою управлінською технологією. Значимо лише те, що це дає уявлення

про зовнішню сторону функціонування держави. Фактори, що забезпечують вибір правових засобів і методів функціонування, залишаються при цьому за межами теоретичного аналізу.

Для того щоб мати можливість дослідити не тільки зовнішні, формальні, але й внутрішні, змістовні аспекти функціонування правової держави, необхідно взяти до уваги цю обставину, що державно-владна діяльність являє собою складну єдність об'єктивної і суб'єктивної сторони. Особливості методологічної технології, за допомогою якої здійснюється діяльність держави, обумовлюється безпосередньо сутнісною своєрідністю інтелектуально-вольових процесів, які складають суб'єктивну сторону такої діяльності. Під впливом ідеології правової держави міняється правове мислення суб'єктів, які від імені держави реалізують владні функції.

Механізм функціонування держави, у тому числі правом являє собою складну систему, у межах якої у відповідності з основними стадіями державно – правового регулювання можуть бути виділені компоненти, які є складовими цієї системи (*Заєць А.П., 1999, с.69*).

Однак складність і багатоманітність правових відносин, колізії, які виникають у процесі провореалізації, час від часу вимагають від держави (у межах її правових повноважень) активних дій, спрямованих на виникнення, відновлення та продовження правових відносин між суб'єктами .

Такі активні дії державних органів, спрямовані на вирішення правових ситуацій у правовий спосіб, прийнято називати правозастосуванням. Специфіка правозастосування у правовій державі полягає у тому, що її результатом є вирішення правової ситуації шляхом прийняття обов'язкового до виконання правозастосовного акта. Прикладами таких правозастосовних актів, які приймають державні органи, є насамперед рішення судів, контролюючих органів, дозвільних і реєстраційних органів тощо.

Аналіз джерел з означеної проблематики засвідчує, що у вітчизняному загальнотеоретичному правознавстві правозастосовна діяльність розглядається як процес. За такого тлумачення людина переважно виступає не як автономний і творчий суб'єкт, а як об'єкт права, при чому не рідко навіть тоді, коли йдеться про захист її прав і свобод.

Очевидно, складність і різноманітність факторів та умов правозастосовної діяльності, в якій повинно знайти належне відображення плюралістичне ставлення до визначеної „категорії”, безперечно мають вплив на формування цілісної системи правозастосування у правовій державі, вищим пріоритетом правореалізаційного функціонування якої є принцип верховенства права

Висновок.

Огляд зарубіжної та вітчизняної літератури спонукає до необхідності переосмислення сформованих позицій у розумінні правозастосовної діяльності на основі сучасних соціально-політичних реалій.

Виявлено, що на сьогодні не існує єдиної думки з приводу визначення застосування норм права, багато теоретичних питань правозастосування мають дискусійний характер.

Особлива увага приділена послідовним аналізом сутності ідеї правової держави, яка характеризується такими визначальними чинниками виступають: справедливість (фундаментальна мета правової держави), право і правомірний інтерес (найвища цінність), свобода (необхідна умова від творення правової

держави), поділ влад (базова характеристика інститутів держави у їх функціонуванні), правове упорядкування (основоположний метод організаційної діяльності), верховенство правового закону (відмінна формально-юридична властивість), недопущення засобів і способів функціонування, які обмежують права і свободи людини і громадянина (інструментальна характеристика).

Список використаних джерел:

1. Васьковський Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. – М., 1997. – 126 с.
2. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Ред. кол. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Юрид. книга, 2002. – Т.1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 568 с.
3. Мельник М.І., Редькова А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією" – К.: Атіка, 2003. – 193 с.
4. Ерліх С. Про живуче право. – Львів: Т-во Українсько-Руських правників, 1911.- 14с.
5. Кельман Л.М. Правозастосовна діяльність: фактори впливу. – Львів., 2001.- 205с.
6. Кистяковський Б. Государство правовое и самостоятельное // Вопросы философии и психологии. 1906. Кн. V (85) с.481
7. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду /А.П.Заєць. – К., 1999. – 320 с.

References:

1. Vaskovskij E.V. Rukovodstvo k tolkovanyyu y prymenenyuu zakonov. – M., 1997. – 126 s.
2. Antologiya ukrayinskoyi yurydychnoyi dumky: V 6 t. / Red. kol. Yu.S. Shemshuchenko ta in. – K.: Yuryd. knyga, 2002. – T.1: Zagalna teoriya derzhavy i prava, filosofiya ta encyklopediya prava. – 568 s.
3. Melnyk M.I., Redkova A.I., Havronyuk M.I. Naukovo-praktychnyj komentar Zakonu Ukrainy "Pro borotbu z korupciyeyu" – K.: Atika, 2003. – 193 s.
4. Erlix Ye. Pro zhyvuचे pravo. – Lviv: T-vo Ukrayinsko-Ruskyyh pravnykiv, 1911.- 14s.
5. Kelman L.M. Pravozaostosovna diyalnist': faktory vplyvu. – Lviv., 2001.- 205s.
6. Kystyakovskij B. Gosudarstvo pravovoe y samostoyatelnoe // Voprosy fylosofyy y psyhologyy. 1906. Kn. V (85) s.481
7. Zayecz` A.P. Pravova derzhava v konteksti novitnogo ukrayinskogo dosvidu /A.P.Zayecz`. – K., 1999. – 320 s.

WPLYW ORGANIZACJI RELIGIJNYCH NA DZIAŁANIA PERSONELU KOLONII W ZAKRESIE STOSOWANIA SIŁY WOBEC SKAZANYCH

Valentyn Kovalenko

*doktor habilitowany nauk prawnych, profesor,
członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
kovalenkov@ukr.net*

Roksolana Kolb

*magistrant Katedry Prawa Instytutu Wołyńskiego Instytut im. W. Łypyńskiego,
Prywatna SA Wyższy Zakład Naukowy Międzyregionalna Akademia
Zarządzania Personelem, (Łuck, Ukraina)
roksolanakolb@ukr.net*

Streszczenie. W artykule ustalono znaczenie działalności organizacji religijnych oraz ich przedstawicieli (księży i kapelanów), mające na celu zapobieganie i niwelowanie liczby przypadków stosowania siły przez personel kolonii karnych oraz przewidzianych prawem środków specjalistycznych wobec skazanych, a także opracowano naukowo uzasadnione rozwiązania poprawy procesu wykonywania kar.

Słowa kluczowe: środki specjalistyczne; personel kolonii; skazany; organizacja religijna; zakres wykonywania kary; zapobieganie przestępstwom; zastosowanie; proces resocjalizacji.

FEATURES OF THE INFLUENCE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS ON THE ACTIVITIES OF WORKERS IN COLONIES ON THE APPLICATION OF FORCES TO THE PERSON

Valentin Kovalenko

*Doctor of Law, Professor
Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine,
(Kiev, Ukraine)*

Roksolana Kolb

*Magistrate of the Law Department of Volyn
institute V. Lypynsky State Pedagogical Institute of the MAUP, (Lutsk, Ukraine)*

Abstract. The article clarifies the content of the activities of religious organizations and their representatives (clergy and chaplains) aimed at preventing and reducing the number of cases of use by colony personnel of the convicts of the remedies provided by the law, as well as the scientifically substantiated ways of improving this process in the field of execution of sentences.

Key words: means of curbing; staff of colonies; condemned; religious organization; scope of punishment; crime prevention; application; specifics; correctional-resocialization process.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЙ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ДО ЗАСУДЖЕНИХ

Валентин Коваленко

*доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, (Київ, Україна)*

Роксолана Колб

*магістрант кафедри права Волинського
інституту ім. В. Липинського ПРАТ ВНЗ МАУ, (Луцьк, Україна)*

Анотація. В статті з'ясовано зміст діяльності релігійних організацій та їх представників (священнослужителів і капеланів), спрямованої на запобігання та зниження кількості випадків застосування персоналом колоній до засуджених передбачених законом засобів приборкання, а також розроблені науково обґрунтовані шляхи щодо удосконалення зазначеного процесу в сфері виконання покарань.

Ключові слова: засоби приборкання; персонал колоній; засуджений; релігійна організація; сфера виконання покарань; запобігання злочинам; застосування; особливості; виправно-ресоціалізаційний процес.

Formulation of the problem. In accordance with the requirements of Art. 106 of the Criminal-Executive Code (hereinafter - CEC) of Ukraine, the personnel of the colonies in the cases specified by law have the right to apply to convicts serving sentences in the form of deprivation of liberty, measures of physical influence, special means and weapons. At the same time, as practice shows, the number of such cases per 1,000 convicts annually is the same, which, on the one hand, shows the stereotypical behavior of colony personnel in relation to those who commit disobedience and other illegal acts envisaged by the law, and, on the other hand The sides show the meaningful component of the problem, namely: the psychological unwillingness of the personnel to act in extreme conditions and the low level of moral and volitional qualities of these persons

As established in the course of special scientific research, it is precisely these circumstances that often determine the extraordinary events in the colonies in the form of group disobedience of convicts; actions that disrupt the administration of the colony; attacks on staff; etc. (*The Criminal-Executive Code of Ukraine ... 2003*). for the suppression of which special operations are carried out involving additional forces, including other law enforcement agencies (Article 105 CFC).

Consequently, there is a complex application problem that needs to be solved both at the theoretical and practical levels, taking into account the untapped potential of religious organizations in the field of execution of sentences, including issues related to their influence on the activities of colony personnel in relation to the application force to the prisoners.

It is this fact that caused the choice of the subject of this scientific article, and also defined its main task - to find out the content of the activities of religious organizations and their representatives (clerics and chaplains), aimed at preventing and reducing the number of cases of colony use by personnel of the convicted by the statutory means of harassment , as well as on this basis, develop scientifically grounded ways to improve this process in the field of execution of sentences.

State of research. In science, this problem is not new and is at the center of attention of scientists of different profiles. In particular, the researchers in the field of criminal-executive law of Ukraine, namely: VA Badir, I.G. Bohatyryov, T. A. Denisova, V. Y. Konopelsky, O.G. Kolb, I. M. Kopotun, V. O. Merkulova, M. V. Paliy, M. S. Puzyrov, A. Kh. Stepanyuk, V. M. Trubnikov, I. S. Yakovets and others.

However, at the scientific level, questions concerning the effectiveness of religious organizations' influence on the activities of workers in colonies on the use of force by prisoners have not been adequately investigated, which became crucial in selecting the object and subject of this scientific article.

Statement of the main provisions. As established in the course of this study, the peculiarities of the activities of religious organizations related to ensuring the religious needs of the convicted staff of the Ukrainian SSR are due to the content and influence of this process in a number of circumstances, namely:

1. In accordance with the requirements of Art. 35 of the Constitution of Ukraine, the church and religious organizations in Ukraine are separated from the state. A similar principle is enshrined in Art. 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations". At the same time, it should be noted that according to the requirements of the Law of Ukraine "On the State Criminal Execution Service of Ukraine", "On Probation", the Criminal Code and other normative legal acts that make up the content of the criminal-executive legislation of Ukraine, the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine and bodies and institutions for the enforcement of sentences, the issue of which is in Art. 11 KBK, relate to state bodies and subjects of state activity, and priests (chaplains) - to the church and religious organizations.

From this it can be concluded that, in particular, the introduction of chaplains in state bodies and penitentiary institutions is inadmissible in view of the requirements of both the Constitution of Ukraine and other laws regulating the sphere of religious-legal relations in our state. At the same time, as long as no such decision is made by the Constitutional Court of Ukraine, such categorical conclusion can not be made.

As M.R. Mozharivsky and M.I. Harin rightly pointed out, to date the question remains that it is not imposing a chaplain's position as a direct violation of the law and whether this will lead to church intervention in the activities of the state and the gradual convergence of these institutions? (*Mogarivsky M.R., Kharain M.I., 2017, p. 170*).

Although, there is a different approach among academics. In particular, V. Baluch proposes that the military pastor (as a matter of fact, the chaplain in the field of execution of sentences) should have a military rank of an officer and kept by the state [3, p. 49]. Moreover, this scientist insists that the model of the chaplaincy should be national, Ukrainian, because there can not be a chaplain without the definition of nationality.

It seems that with such a statement the question can not be agreed, if literally interpret the content of Art. 35 of the Constitution of Ukraine, as well as other laws concerning the right of citizens to freedom of conscience and religion. In this context, the position of those researchers who believe that the chaplains should appoint persons who profess different religions, thereby giving the staff of the UPU the right to freedom of religion and freedom to spiritual development (*Mogarivsky M.R., Kharain M.I., 2017, p. 171*).

2. According to the requirements of the current criminal-executive legislation (Article 2 of the Criminal Code), the administration of the colony has no right to express

its attitude to a certain religion or denomination (Part 3 of Article 128 of the Criminal Code), which is a direct violation of Art. 35 of the Constitution of Ukraine and Art. 3 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations", which define the person's right to freedom of conscience and religion.

This conclusion is based on the following arguments. First, according to Art. 35 of the Constitution of Ukraine, the said right includes the freedom to practice any religion or not to profess any, to freely send individually or collectively religious ceremonies and ritual ceremonies, conduct religious activities. Secondly, Art. 3 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" guarantees to every citizen, including the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine, the right to freedom of conscience.

In the theory of law under subjective law, which is one of the constituent contents of any legal relationship, including religious-legal, understand the guaranteed by the rules of law measure of possible behavior of a person (*Petryshin O. V., Pogrebnyak S. P., Smorodinsky V. S., 2014, p. 238*). In this case, as part of subjective law, scholars distinguish the following rights of the person: a) the right to own actions, that is, the ability of the subject to act personally (*Petryshin O. V., Pogrebnyak S. P., Smorodinsky V. S., 2014, p. 239*). It follows from this that during the conduct of worship and religious rites in the colonies, staff of these departments are entitled to participate as members of a religious community or denomination;

b) the right to others' actions, that is, the ability of the subject to demand certain behavior from the obligated person (extortion) (*Petryshin O. V., Pogrebnyak S. P., Smorodinsky V. S., 2014, p.239*). In the sense of the religious activity of the personnel of the UVP, this means that these persons during the conduct of worship, religious rites and pastoral care of prisoners have the right to require the latter to comply with the obligations provided for them by the criminal-executive law (Article 9, Part 3, Article 107, Criminal Code Ukraine), as well as to demand from the clerics (chaplains) to comply with the procedure for the execution and serving of punishment established by law and other normative-legal acts (Part 6 of Article 128, Part 4 of Article 128-1 of the Criminal Code);

c) the right to action of authorized persons, that is, the opportunity to appeal to authorized entities for the use of state coercion in the event of non-fulfillment by the obligated person of his duties (claims) (*Petryshin O. V., Pogrebnyak S.P., Smorodinsky V. S., 2014, p.239*). In particular, as stated in Art. 16 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations", in case of violation of a religious organization that is a legal entity, the provisions of this Law and other legislative acts of Ukraine, its activities may be terminated also by a court decision.

Thirdly, as in Art. 35 of the Constitution of Ukraine, and in Art. 3 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" establishes that the exercise of rights to freedom of thought and religion may be restricted by law only in the interests of protecting public order, health and morals of the population or protecting the rights and freedoms of others, and also in order to ensure the fulfillment of Ukraine's international obligations. Consequently, as defined in Part 3 of Art. 128 KVN restricting the rights of the staff of the UVP to freedom of opinion and religion (in the sense of not revealing their attitude to a particular religion or denomination) is illegal and contrary to the Constitution of Ukraine.

3. The administration has no right to finance or otherwise promote religious organizations and their legal representatives in the conduct of worship, religious rites and pastoral care for prisoners.

This approach is based on the provisions of Art. 35 of the Constitution of Ukraine, according to which the church and religious organizations in Ukraine are separated from the state, and the school is from the church. As for this, it is stated in Art. 5 of the Law of Ukraine, the state does not finance activities of any organizations created on the basis of the attitude towards religion. From this it follows that the administration of the Ministry of Social Affairs, neither from the state budget nor from the so-called special funds, can also finance the activities of religious organizations in the field of execution of sentences.

4. Other circumstances that determine the content of the specifics of the activities of religious organizations regarding the staff of the SCES of Ukraine and the issue of which is conducted in scientific sources. One of these circumstances is one that is connected, in particular, with the types of staff of the SCES which is the subject of religious and educational activities of the clergy (chaplains). In accordance with the requirements of Art. 14 of the Law of Ukraine "On the State Criminal Service of Ukraine", the personnel of the SCSU of Ukraine include: a) persons of ordinary and commanding staff; b) specialists who do not have special knowledge; c) other employees who work under employment contracts (*About the State Criminal Execution Service of Ukraine ... 2005*).

According to some studies, as of August 1, 2016 (the last period of the reform of the SCES on the basis of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 18, 2016, No. 348), the activities of penitentiary bodies and establishments (Article 11 of the CEC of Ukraine) were provided by almost 38 thousand people of the said personnel, namely: 1) senior and middle command personnel - up to 12 thousand people; 2) senior and junior command personnel - more than 17 thousand people; 3) civil servants and other employees who work in the Internal Affairs Department of Ukraine under labor contracts (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 103*).

At the same time, the activity of clergy (chaplains) in relation to the specified categories of staff of bodies and penal institutions, according to some scholars (*I.V. Pakhomov, V. I. Yatsenko, 2016, p. 103*) is carried out within the framework of educational work with these persons, which is regulated by the Regulation on the organization of educational and socio-psychological work with the staff of the SCES, which was approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 07.07.2011 No. 221 (*Regulations on the organization of educational 2011*).

Of course, with such an opinion, it is impossible to agree, outside of the current Ukrainian legislation on matters of religious activity does not allow religious organizations to perform state functions (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"). Moreover, given that the organization of educational and socio-educational work with the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine is personally responsible for the heads of bodies and institutions for the execution of sentences, and proceeding from the content of Art. 31 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" according to which the persons guilty of violating the law on freedom of conscience and religious organizations bear the responsibility established by the legislation of Ukraine, it is hardly possible to assert that at the level of any subordinate normative-legal acts can

regulate the issue of ensuring the right of staff of the Internal Affairs of Ukraine to freedom of conscience and religion.

As it was established in the course of this study, the personnel of the bodies and institutions of the execution of punishments exercised this constitutional right by one person outside the boundaries of activity, including pastoral in the administrative units, which is also due to the direct prohibition of revealing their attitude to a certain religion or denomination in the conduct of worship and religious ceremonies in penitentiary institutions (part 3 of Article 128 of the CEC of Ukraine).

In addition, as shown by the study of the content of the above Regulations, it lacks any norms that would empower the heads of organs and penal institutions to carry out the spiritual (religious) education of the personnel of the staff of the Internal Affairs Department of Ukraine. In particular, the main components of the educational work with the staff of the organs and penal institutions, as follows from the content of this Regulation, are: a) moral and psychological support for official activities; b) ensuring compliance with legal and professional discipline, prevention of violations and extraordinary events; c) information provision; d) cultural and educational and educational work; e) socio-psychological work (*Regulations on the organization of educational ... 2011*).

Undoubtedly, in this case, one can agree with those scholars who believe that the force of movement given by faith serves as a guarantor, in particular, of the combat capability of the army (and the DKVS of Ukraine, in accordance with the current legislation, refers to the paramilitary formations of the state), since not uniform weapons and weapons warrior, and fearlessness, courage, his courage, the spirit of the warrior testifies to the power of the army (*Dontsov D., 1991, art. 140*). As IV Chornaya rightly observed, the church is struggling with sin, improving the person, preparing it for eternity, and the state provides peace and order in the country and cares for the well-being of citizens. State - is a living organism, whose soul is faith and church (*Chorna I. V., 2017, p. 209*).

Of course (and this was confirmed in the course of this study (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, pp. 105-108*)) that, within the main areas of educational work with the staff of the Ukrainian SSR, it is possible to engage in this activity in the form of meetings with authorized representatives of religious organizations that are officially registered in our state in accordance with the procedure established by law (Article 14-15 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"). Moreover, as shown by the results of special scientific research, a significant part of the personnel of penitentiary institutions and institutions has: a) the average level of internal and external religiosity (21,4%) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*). This typological group unites those individuals for whom faith is only one of the identities (from the Latin *identicus* are the same (*Bulyko A.N., 2010, p.220*)) (as a rule belonging to a nation), namely: they only sometimes attend worship, seldom accept the sacraments, do not read the spiritual literature, do not know the peculiarities of religion; almost all of them are confessionally determined; b) a high level of external and middle level of internal religiosity (3.6% of all respondents who participated in the survey) (*I.V. Pakhomov, V. I. Yatsenko, 2016, p. 107*). This typological group brings together individuals who have tried to adhere to the values of their religious community, comply with all religious requirements, but their faith is only one of the identities that competes with others in controlling the behavior of a person. They attend worship, take

sacraments, but their external religiosity dominates the inner (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*); c) the average level of external and low level of internal religiosity (37.4% of the total number of people who participated in the survey (453 respondents) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*).

This typological group unites the representatives of the staff of the Ukrainian SCES, for whom faith is only one of the identities (as a rule, belonging to a nation): they rarely attend worship; almost do not accept the sacraments; do not read the spiritual literature; do not know the features of the doctrine (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*); d) low level of internal and external religiosity (33.6% in the structure of all respondents who participated in the survey) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*). This typological group includes those who hesitate between faith and disbelief; they only occasionally take part in the most important religious rites; from time to time attend religious services in the most important religious holidays; they do not have a clearly defined position regarding their own attitude to both faith and disbelief, but most people tend to the beliefs and behaviors of the external church; e) among the respondents, indifferent to religion was not established (their share in the structure of all respondents was only 1.9%) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*). This typological group consists of those representatives of the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine who do not have religious identities and practices, as well as the position of criticism of religious practices and the denial of their expediency, but they do not deny the existence of some religious affirmations, in particular the soul, sin, even a certain transcendental (lat. *transcendens* - one that goes beyond (experience, not recognized) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*) began; e) have a high level of internal and external religiosity (1.1% of all persons who participated in the survey) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*). For this group of respondents characterized by a combination of deep inner faith with external features of religiosity (regular attendance of worship, the adoption of the sacraments, the strict implementation of religious dogmas); e) among all respondents 1% are atheists (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*). The said representatives of the staff of penitentiary bodies and institutions never carry out religious practices, nor do they believe in the existence of God or any other sacred principle (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*).

Based on the results of the study, it should be noted that a significant number of staff are nevertheless adherents of religious beliefs and are ready to perceive the activities of spiritual upbringing by the relevant religious organizations that are participants in the criminal-executive legal relationship, which should be taken into account when modifying and, in general, improvement of the legal mechanism for the specified research topic.

As established in the course of this scientific search, among other circumstances, which determine the content of the peculiarities of the activities of religious organizations in the field of execution of sentences, a significant place and role plays a role and the role played by the necessity of preventing crimes and offenses committed by the personnel of the SCES of Ukraine. This task is unifying both for religious organizations and for the relevant actors of preventive activities (*Dzhuzha O.M., Vasilevich V.V., Kolb O.G., 2009 p. 63-65*). Such a task and, at the same time, the purpose of punishment are defined in Part 2 of Art. 50 CC and Part 1 of Art. 1 KVN

In its turn, one of the tasks of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations", which is enshrined in Art. 1, is the protection of the rights

and legitimate interests of citizens irrespective of their attitude to religion, as well as the guarantee of favorable conditions for the development of public morals, which fully corresponds with the content of the purpose of the criminal-executive legislation of Ukraine (Article 1 of the Criminal Code), according to which its subject is the protection of the interests of the individual, society and the state (part 1 of this article), as well as the prevention of asocial behavior (Part 2 of Article 1 of this Code).

The necessity of more effective fulfillment of the task of ensuring the crimes committed by the personnel of the SCES is evidenced by the results of special scientific research on this issue that covered the period of 2005-2017. Thus, only in 2005 (in the first reporting period after the adoption of the Law of Ukraine " On the State Criminal Execution Service of Ukraine ") with the participation of the abovementioned persons committed 14 crimes, in 2006 14, 2007 14, 2008 - 14; 2009 - 23; 2010 - 57 (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*). In 2011-2014, the number of such socially dangerous acts exceeded 100 cases annually; in 2015 their number decreased to 100, and in 2016 again increased to 102 crimes. The same trend persisted in 2017 (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*).

In addition, in the context of the increased social danger, cases of committing corruptive offenses by bodies and institutions carrying out punishments are of particular importance, the number of which, in particular, only in 2016, compared with 2005, although it decreased by almost 3 times (according to 42 in 2005 to 16 in 2016) (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*), but indicates a low level of social and educational activities and preventive activities carried out in relation to the said objects of prevention (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*).

Such, in general, are the peculiarities of the activity of religious organizations in relation to the personnel of the SCES of Ukraine, which were formed under the influence of both internal and external circumstances, as well as the requirements set forth in the current legislation of Ukraine, including the criminal executive, on ensuring the religious needs of convicted persons of criminal-executive legal relations. These requirements and, at the same time, the problems that need to be resolved in the sense of improving the legal mechanism on this issue include the following: 1) the colony's staff during worship and religious ceremonies have no right to express their attitude to a particular religion or denomination (Part 3 of the Constitution) 128 KVK); 2) the personnel of these and other PIs have no right to establish any advantages or restrictions of one religion, religion or religious organization (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"); 3) the personnel of the SCVS of Ukraine have no right to engage in charitable and cultural-educational activities on matters of religion, apart from being an exclusive function of religious organizations and their authorized representatives (Article 23 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"); 4) the personnel of the bodies and the UVP have the right to coordinate the activities of the pastoral care of the convicted but not to interfere with the activities of religious organizations that are carried out in the sphere of execution of punishments within the limits of the law (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"); 5) the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine and its governing bodies are not entitled to re-direct or delegate the execution of state functions in the area of execution of sentences for religious organizations that carry out pastoral care of convicts in penitentiary institutions (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations").

According to some studies, as of August 1, 2016 (the last period of the reform of the SCES on the basis of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 18, 2016, No. 348), the activities of penitentiary bodies and establishments (Article 11 of the CEC of Ukraine) were provided by almost 38 thousand people of the said personnel, namely: 1) senior and middle command personnel - up to 12 thousand people; 2) senior and junior command personnel - more than 17 thousand people; 3) civil servants and other employees who work in the Internal Affairs Department of Ukraine under labor contracts (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 103*).

At the same time, the activity of clergy (chaplains) in relation to the specified categories of staff of bodies and penal institutions, according to some scholars [6, p. 103] is carried out within the framework of educational work with these persons, which is regulated by the Regulation on the organization of educational and socio-psychological work with the staff of the Internal Affairs Department of Ukraine, which was approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 07.07.2011 No. 221 (*Regulations on the organization of educational ... 2011 <http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index>*).

Of course, with such an opinion, it is impossible to agree, outside of the current Ukrainian legislation on matters of religious activity does not allow religious organizations to perform state functions (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"). Moreover, given that the organization of educational and socio-educational work with the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine is personally responsible for the heads of bodies and institutions for the execution of sentences, and proceeding from the content of Art. 31 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" according to which the persons guilty of violating the law on freedom of conscience and religious organizations bear the responsibility established by the legislation of Ukraine, it is hardly possible to assert that at the level of any subordinate normative-legal acts can regulate the issue of ensuring the right of staff of the SCES to freedom of conscience and religion.

As it was established in the course of this study, the personnel of the bodies and institutions of the execution of punishments exercised this constitutional right by one person outside the boundaries of activity, including pastoral in the administrative units, which is also due to the direct prohibition of revealing their attitude to a certain religion or denomination in the conduct of worship and religious ceremonies in penitentiary institutions (part 3 of Article 128 of the CEC of Ukraine).

In addition, as shown by the study of the content of the above Regulations, it lacks any norms that would empower the heads of organs and penal institutions to carry out the spiritual (religious) education of the personnel of the staff of the As it was established in the course of this study, the personnel of the bodies and institutions of the execution of punishments exercised this constitutional right by one person outside the boundaries of activity, including pastoral in the administrative units, which is also due to the direct prohibition of revealing their attitude to a certain religion or denomination in the conduct of worship and religious ceremonies in penitentiary institutions (part 3 of Article 128 of the CEC of Ukraine).

In addition, as shown by the study of the content of the above Regulations, it lacks any norms that would empower the heads of organs and penal institutions to carry out the spiritual (religious) education of the personnel of the staff of the Internal Affairs

Department of Ukraine. In particular, the main components of the educational work with the staff of the organs and penal institutions, as follows from the content of this Regulation, are: a) moral and psychological support for official activities; b) ensuring compliance with legal and professional discipline, prevention of violations and extraordinary events; c) information provision; d) cultural and educational and educational work; e) socio-psychological work (*Regulations on the organization of educational ... 2011* <http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index>). In particular, the main components of the educational work with the staff of the organs and penal institutions, as follows from the content of this Regulation, are: a) moral and psychological support for official activities; b) ensuring compliance with legal and professional discipline, prevention of violations and extraordinary events; c) information provision; d) cultural and educational and educational work; e) socio-psychological work (*Regulations on the organization of educational ... 2011* <http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index>).

Undoubtedly, in this case, one can agree with those scholars who believe that the force of movement given by faith serves as a guarantor, in particular, of the combat capability of the army (and the SCES of Ukraine, in accordance with the current legislation, refers to the paramilitary formations of the state), since not uniform weapons and weapons warrior, and fearlessness, courage, his courage, the spirit of a warrior testifies to the power of the army (*Dontsov D., 1991, art. 140*). As I.V. Chornaya rightly observed, the church is struggling with sin, improving the person, preparing it for eternity, and the state provides peace and order in the country and cares for the well-being of citizens. State - is a living organism, whose soul is faith and church (*Chorna I. V., 2017, p. 209*).

Of course (and this was confirmed in the course of this study (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, pp. 105-108*)) that within the main areas of educational work with the staff of the SCF of Ukraine can be involved in this activity in the form of meetings with authorized representatives of religious organizations that are officially registered in our state in accordance with the procedure established by law (Article 14-15 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"). Moreover, as shown by the results of special scientific research, a significant part of the personnel of penal institutions and institutions has: a) the average level of internal and external religiosity (21,4%) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*). This typological group unites those individuals for whom faith is only one of the identities (from the Latin *identicus* are the same (*Bulyko A.N., 2010, p.220*)) (as a rule belonging to a nation), namely: they only sometimes attend worship, seldom accept the sacraments, do not read the spiritual literature, do not know the peculiarities of religion; almost all of them are confessionally determined; b) a high level of external and middle level of internal religiosity (3.6% of all respondents who participated in the survey) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*). This typological group brings together individuals who have sought to adhere to the values of their religious community, comply with all religious requirements, but their faith is only one of the identities that competes with others in controlling the behavior of a person. They attend worship, take sacraments, but their external religiosity dominates the inner (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p.108*); c) the average level of external and low level of internal religiosity (37.4% of the total number of people who participated in the survey (453 respondents) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*). This typological group brings together

the representatives of the staff of the SCFU of Ukraine, for whose faith is only one of the identities (as a rule, belonging to a nation): they rarely attend worship, almost do not accept the sacraments, do not read the spiritual literature, do not know the features of the doctrine (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*), d) low level of internal and external religiosity (33.6% in the structure of all respondents, who participated in the survey) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*). This typological group includes those who hesitate between faith and disbelief; they only occasionally take part in the most important religious rites; from time to time attend religious services in the most important religious holidays; they do not have a clearly defined position regarding their own attitude to both faith and disbelief, but most people tend to the beliefs and behaviors of the external church; e) among the respondents, indifferent to religion was not established (their share in the structure of all respondents was only 1.9%) (*I.V. Pakhomov, V. I. Yatsenko, 2016, p. 108*). This typological group consists of those representatives of the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine who do not have religious identities and practices, as well as the position of criticism of religious practices and the denial of their expediency, but they do not deny the existence of some religious affirmations, in particular the soul, sin, even a certain transcendental (lat. *transcendens* - one that goes beyond (experience, not recognized) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 107*) began; e) have a high level of internal and external religiosity (1.1% of all persons who participated in the survey) (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*). For this group of respondents characterized by a combination of deep inner faith with external features of religiosity (regular attendance of worship, the adoption of the sacraments, the strict implementation of religious dogmas); e) among all respondents 1% are atheists (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*). The said representatives of the staff of penitentiary bodies and institutions never carry out religious practices, nor do they believe in the existence of God or any other sacred principle (*Pakhomov I.V., Yatsenko V. I., 2016, p. 108*).

Based on the results of the study, it should be noted that a significant number of staff are nevertheless adherents of religious beliefs and are ready to perceive the activities of spiritual upbringing by the relevant religious organizations that are participants in the criminal-executive legal relationship, which should be taken into account when modifying and, in general, improvement of the legal mechanism for the specified research topic.

As established in the course of this scientific search, among other circumstances, which determine the content of the peculiarities of the activities of religious organizations in the field of execution of sentences, a significant place and role plays a role and the role played by the necessity of preventing crimes and offenses committed by the personnel of the SCES of Ukraine. This task is unifying both for religious organizations and for the relevant actors of preventive activities (*Dzhuzha O.M., Vasilevich V.V., Kolb O.G., 2009, p. 63-65*). Such a task and, at the same time, the purpose of punishment are defined in Part 2 of Art. 50 CC and Part 1 of Art. 1 KVN.

In its turn, one of the tasks of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations", which is enshrined in Art. 1, is the protection of the rights and legitimate interests of citizens irrespective of their attitude to religion, as well as the guarantee of favorable conditions for the development of public morals, which fully corresponds with the content of the purpose of the criminal-executive legislation of Ukraine (Article 1 of the Criminal Code), according to which its subject is the protection

of the interests of the individual, society and the state (part 1 of this article), as well as the prevention of asocial behavior (Part 2 of Article 2 of this Code).

The necessity of more effective fulfillment of the task of ensuring the crimes committed by the personnel of the Internal Affairs Committee of Ukraine is evidenced by the results of special scientific research on this issue that covered the period of 2005-2017. Thus, only in 2005 (in the first reporting period after the adoption of the Law of Ukraine " On the State Criminal Execution Service of Ukraine ") with the participation of the abovementioned persons committed 14 crimes, in 2006 - 14, 2007 - 14, 2008 - 14; 2009 - 23; 2010 - 57 (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*). In 2011-2014, the number of such socially dangerous acts exceeded 100 cases annually; in 2015 their number decreased to 100, and in 2016 again increased to 102 crimes. The same trend persisted in 2017 (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*).

In addition, in the context of the increased social danger, cases of committing corruptive offenses committed by the personnel of agencies and institutions of punishment are of particular importance, the number of which, in particular, only in 2016, compared with 2005, although it decreased by almost 3 times (according to 42 2005 to 16 in 2016) (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O. F., 2011, p. 7*), but indicates a low level of social and educational activities and preventive activities carried out in relation to the said objects of prevention (*Dzhuzha O. M., Vasilevich V. V., Gida O.F., 2011, p. 7*).

In general, are the peculiarities of the activity of religious organizations in relation to the personnel of the SCES of Ukraine, which were formed under the influence of both internal and external circumstances, as well as the requirements set forth in the current legislation of Ukraine, including the criminal executive, on ensuring the religious needs of convicted persons of criminal-executive legal relations. These requirements and, at the same time, the problems that need to be resolved in the sense of improving the legal mechanism on this issue include the following: 1) the colony's staff during worship and religious ceremonies have no right to express their attitude to a particular religion or denomination (Part 3 of the Constitution) 128 KVK); 2) the personnel of these and other PIs have no right to establish any advantages or restrictions of one religion, religion or religious organization (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"); 3) the personnel of the SCVS of Ukraine have no right to engage in charitable and cultural-educational activities on matters of religion, apart from being an exclusive function of religious organizations and their authorized representatives (Article 23 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"); 4) the personnel of the bodies and the UVP have the right to coordinate the activities of the pastoral care of the convicted but not to interfere with the activities of religious organizations that are carried out in the sphere of execution of punishments within the limits of the law (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"); 5) the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine and its governing bodies are not entitled to re-direct or delegate the execution of state functions in the area of execution of sentences for religious organizations that carry out pastoral care of convicts in penitentiary institutions (Article 5 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations").

The need to amend the current criminal-enforcement legislation of Ukraine regarding the legal guarantees of ensuring the religious needs of convicted prisoners in the PIs is evident, confirming both the results of this study and other scientific investigations.

As A. A. Bezverkha quite rightly remarked on this, the religious influence on the convicts was considered crucial for the organization of the whole procedure for the execution of criminal punishment and the achievement of its purpose since the launch of research on the issue of this punishment, since the purpose of this punishment, which is to ensure public safety and the restoration of the social guarantee of an offense can only be achieved if the restoration of harmony in the soul of the perpetrator is based on the principles of humanism and an individual approach (*Bezverkha A.O., 2016, p. 252*).

In addition, attention should be paid in this regard to another aspect of the problem under study, the content of which Y. Yakovenko sees as important in this context, it is important to take care of tolerance and prevent inter-confessional hostility. In many countries of the world penitentiary policy prefers to form religious, rather than scientific, worldviews of convicts (*Yakovenko S.I., 2016, p. 403*). In his opinion (and this can be agreed), the validity of such an approach is not convincingly proved, and measures to educate and form the scientific picture of the world in Ukraine lose the signs of systematic and systematic even outside the penitentiary system, as warned by the National Institute for Strategic Studies (*Formation of scientific outlook ... <http://www.niss.gov.ua/articles/1650>*), namely - the danger of a non-scientific picture of the world for the defense of the country, scientific and technological development and the state of social consciousness (*Yakovenko S.I., 2016, p. 404*).

Conclusion. Thus, without the active participation and interaction of religious organizations with the staff of the SCU of Ukraine in matters of conducting worship, religious rites and pastoral care activities of convicts, taking into account the peculiarities of upbringing and religious consciousness, including the personnel of penitentiary organs and institutions, to fully realize those the tasks defined in the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations") and in Art. Art. 128, 128-1 KVK, it will be extremely difficult and problematic if, in general, the legal mechanism for the specified research topic is not improved.

Thus, it can be stated that knowledge of the specifics of the activities of religious organizations with regard to the staff of the SCSU of Ukraine has not only a purely theoretical-cognitive (research) character, but also, to a greater extent, is aimed at solving purely practical tasks of the criminal-executive direction related to the effectiveness of the use of the basic means of correction and resocialization provided to the convicts by the law, one of which is the public (in this case, religious) influence on these persons, as well as with the use of religious possibilities for the prevention of crimes and offenses by the personnel of the penitentiary organs and institutions.

References:

1. The Criminal-Executive Code of Ukraine: Adopted July 11, 2003 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. - 2004 - No. 3-4. - Art. 2-1.
2. Mogarivsky M.R., Kharain M.I. Institute of chaplaincy in Ukraine: problems and prospects of development // Current problems of human rights, which are in conflict with the law, through the prism of legal reforms: Sb. materials V international science-practice conf. (Kiev, November 24, 2017). - K : Institute of the Crimea-executor. service; FOP Kandyba TP, 2017 .. - P. 169-171.
3. Baluch V. Relations between the state and religious organizations: Ukrainian realities and problems // Religion and Socion. - 2016. No. 1-2 (21-22). - P. 47-54.
4. The theory of state and law: under the arm. for O. V. Petryshin, S. P. Pogrebnyak, V. S. Smorodinsky and others, ed. O. V. Petryshina. - X.: Right, 2014. - 368 pp.

5. About the State Criminal Execution Service of Ukraine: Law of Ukraine dated June 23, 2005 // Official Bulletin of Ukraine. - 2005. - No. 30. -C. 4-10.
6. Pakhomov I.V., Yatsenko V. I. Interaction of personnel of penitentiary institutions with the Ukrainian Orthodox Church in the implementation of the pastoral (spiritual and educational) work: a manual / for the constituencies. Ed. d. ped. Mr. Prof. M.O. Suprun, - Belaya Tserkov: Bila Tserkva School of PPP DKVS of Ukraine, 2016. - 129 p.
7. Regulations on the organization of educational and socio-psychological work with the staff of the Internal Affairs Committee of Ukraine: approved. Order of the DPTs of Ukraine dated 07.07.2011 № 221 // General characteristics of the DKVS of Ukraine. - Access mode: <http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/628075>.- Title from the screen.
8. Dontsov D. The spirit of our antiquity is a species. 2nd - Drohobych: View of the "Renaissance", 1991 - 341 p.
9. Chorna I. V. Chaplaincy service in the National Guard of Ukraine against the background of experience of individual NATO countries // Current problems of human rights, which are in conflict with the law, through the prism of legal reforms: materials V international sciences practice conf. (Kiev, November 24, 2017). - K.: In-t Crimea-exec. service; FOP Kandyba T. P., 2017.- P. 207-209.
10. Bulyko A.N. The Great Dictionary of Foreign Languages. 35 thousand words. - 3rd ed., Corrected. Reboot - M.: Martin, 2010. -704 p.
11. Criminology: Textbook / O.M. Dzhuzha, V.V. Vasilevich, O.G. Kolb and others; per community Ed. doc. lawyer Sciences, prof. O. M. Dzhuzhi. - K.: Atika, 2009. - 312 p.
12. Prevention of Crimes: Textbook / O. M. Dzhuzha, V. V. Vasilevich, O. F. Gida and others; per community Ed. doc. lawyer Sciences, prof. O. M. Dzhuzhi. - K.: Atika, 2011. - 720 p.
13. Bezverkhna A.O. The Influence of Religion on Convicted Persons in the Case of Criminal Penalties // Actual problems of human rights, which are in conflict with the law, through the prism of legal reforms: materials international practice conf. (Kyiv, December 2, 2016). - K.: In-t Crimea-exec. Service, 2016. - pp. 252-254.
14. Yakovenko S.I. Protection of the rights of convicts in penitentiary institutions: the problem of forming a scientific picture of the world // Current problems of human rights, which are in conflict with the law, through the prism of legal reforms: materials international practice conf. (Kyiv, December 2, 2016). - K.: In-t Crimea-exec. Service, 2016.- P. 402-404.
15. Formation of scientific outlook and popularization of scientific knowledge: problems, risks, perspectives // Series "Humanitarian development". - 2016. - No. 12. - Mode of access: <http://www.niss.gov.ua/articles/1650>. - Title from the screen.

O NIEKTÓRYCH TENDENCJACH POPELNIANYCH PRZESTĘPSTW W DZIEDZINIE WYKONYWANIA KAR W UKRAINIE

Oleksandr Kolb

*doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katedry Prawa Karnego
i Procesu UN "Politechnika Lwowska"*

(Lwów, Ukraina)

o.kolb@i.ua

Taras Mis'kiv

Radca Prezesa Sądu Gospodarczego w obwodzie Wołyńskim,

(Łuck, Ukraina)

tarasmiskiv@ukr.net

Streszczenie. W artykule określono główne tendencje przestępczości, które ukształtowały się w systemie więziennictwa w Ukrainie we współczesnych warunkach, a także dokonano analizy jej podstawowych wskaźników z uwzględnieniem ich wpływu na stan utrzymania porządku i bezpieczeństwa w zakładach penitencjarnych oraz poziom skuteczności działań prewencyjnych.

Słowa kluczowe: stan, poziom, struktura, dynamika, przestępczość, personel kolonii karnej, kolonia, zapobieganie przestępczości, tendencje.

ABOUT SOME TENDENCIES OF COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF EXECUTION OF PUNISHMENT OF UKRAINE

Alexander Kolb

*Doctor of Law, Professor Professor of the Department of Criminal Law
and the process of NU "Lviv Polytechnic"*

(Lviv, Ukraine)

Taras Mis'kiv

Advisor to the Chairman of the Commercial Court in the Volyn region

(Lutsk, Ukraine)

Abstract. The article identifies the main tendencies of crime in the colonies of Ukraine in the current conditions, as well as analyzes its main indicators taking into account their influence on the state of law and order in the penal institutions and the level of effectiveness of preventive activities.

Key words: state, level, structure, dynamics, criminality, personnel of colonies, colony, prevention of crimes, tendencies.

ПРО ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Олександр Колб

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права
та процесу НУ «Львівська політехніка» (Львів, Україна)*

Тарас Міськів

радник голови Господарського суду у Волинській області (Луцьк, Україна)

Анотація. В статті встановлено основні тенденції злочинності, що склалися у колоніях України у сучасних умовах, а також здійснено аналіз її основних показників з урахуванням їх впливу на стан правопорядку в зазначених установах виконання покарань та рівень ефективності запобіжної діяльності.

Ключові слова: стан, рівень, структура, динаміка, злочинність, персонал колоній, колонія, запобігання злочинам, тенденції.

Formulation of the problem. As practice shows, the crime of colony personnel is a volatile, socially dangerous phenomenon that requires constant, including ongoing, comprehensive monitoring, which enables the state and society as well as their institutions to have an idea of the scale and peculiarities of the manifestations of this type of crime in as a whole, in the system of organs and institutions of execution of punishment of our state. At the same time, monitoring (English monitoring, from the Latin monitor - a warning) (*Bulyko A. N., 2010, p. 371*) information on crimes committed by colony personnel is carried out by various subjects of research with the help of common for all measurements of quantitative and qualitative indicators of crime: the level of crime and its manifestations; the level of conviction; coefficients of crime; territorial and temporal prevalence of these crimes in the whole in the system of bodies and penal institutions; the nature and price of crime (*Golina V. V., Golovkina B. M., 2014, p. 56*). As AP Zakalyuk correctly pointed out, crime indicators are subject to measurement in order to get an idea of its size, the degree of variability, the likelihood and magnitude of the future manifestation, as well as for the development, in accordance with this, of substantive measures for the prevention and counteraction of criminal manifestations (*Zakalyuk A.P., 2007, p. 156*), which is important in the context of solving one of the tasks of this dissertation study, namely the development of scientifically grounded measures aimed at improving the legal mechanism for the prevention of crimes committed by colony personnel.

State of research and statement of the main provisions. The study of scientific literature shows that this type of crime and the criteria (indicators) of their measurement are a constant subject of research in the works of Bogatyrev I.G., Kolba O.G., Lopokha V.V., Lukashevich S.Yu., Martynenko O.A., Tarasov M.V. and other scholars (*Kovalenko V. V., 2011*) who, in particular, monitored the crimes committed by the personnel of penitentiary bodies and institutions during the period from 1991 to 2014 inclusive. In addition, in none of these scientific researches this problem has been studied comprehensively, and the subject of the investigation was either the unlawful aspects of the activities of the personnel of the penal institutions (*Bogatyreva O.I., 2009*), or the criminal behavior of the general staff of the PIs (*Zakharov V.P., Kolb O.G.,*

Myronchuk S.M., 2007). That is why one of the peculiarities of this research and, at the same time, its task is to monitor crimes that took place in general in the field of execution of punishments and the subject of which were persons are from a number the personnel of State кримінально- of executive service of Ukraine. Another feature is that only the crimes committed by the specified category of subjects in the period from 2005 to 2017 were the subject of measurement. This approach was chosen on the basis of several factors, namely:

1. In June 2005, for the first time in the history of modern Ukraine, a special law "On the State Criminal Execution Service of Ukraine" (*About the State Criminal Execution Service of Ukraine, 2005*) was adopted for all organs and institutions for the execution of sentences, which effectively secured not only the legal status of colony personnel but also determined the sole subject of the formation and implementation of penal policy. It was from that time that the activities of the SCSU of Ukraine began as an independent body of state executive power, with the corresponding structure and legal guarantees of activity. Therefore, it is important to determine the potential of these penitentiary institutions for the prevention of crimes, including among the staff of the colonies, as well as to substantiate the position of those scientists who either support the decision to abandon this status for penitentiary institutions (independent independent state body) or offer other options for determining the legal status of the staff of the SCSU of Ukraine (such as: for today these persons are acting as part of the Ministry of Justice of Ukraine).

2. The 12-year study period in question is sufficient for generalization and criminological forecasting and planning of activities to prevent crimes committed by colony personnel.

3. It was during this period that the most extensive reforms in the field of execution of sentences were being implemented, which, in fact, could not to some extent be reflected in the quantitative and qualitative indicators of crimes recorded by colony personnel.

4. Implementation of meaningful modifications in the execution of sentences in Ukraine in the current conditions (2014-2017) stipulates the need for scientific evaluation (expertise) of this activity and the definition of prospects and social consequences, in general, for Ukraine. In such a situation, statistical and other methods of processing various information about crimes committed by colony personnel are a kind of "guideline", "indicator" and "logical argument" regarding the fidelity or falsity of the implementation of reforms in the system of penitentiary organs and institutions, including issues of prevention of crimes, which are the key task of the law on criminal liability (Part 1 of Article 1 and Part 2 of Article 50 of the Criminal Code), as well as criminal-executive legislation of Ukraine (Part 1 of Article 1., Article 104 of the Criminal-Executive Code).

The first indicator characterizing crimes committed by colony personnel is the level of these socially dangerous acts.

In this work, under the level of this type of crime is understood as the fixed in absolute numbers the number of crimes and personnel from the staff of the colonies, which they have committed in general, according to the system of the DCAF of Ukraine, as well as separately from these GDPs in the period from 2005 to 2017 In particular, in 2005, the above-mentioned subjects committed 14 crimes, in 2006 - 14; in 2007 - 14; 2008 - 18; 2009 - 23; 2010 - 57 (*Kovalenko V. V., 2011, p. 52*); 2011 - 48; 2012 - 67;

2013 - 36; 2014 - 33 (*Lopoha V. V., 2016, p. 61-62*); 2015 - 94; 2016-102 (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016, 2017*); 2017 - 112 (*Data of the Department of the State Criminal Execution Service of Ukraine*). At the same time, in this case only the actual level of crimes committed during the specified period and registered in the Uniform Register of Pre-trial Investigations is conducted only because their latent component can not be established at the present time, as during the transfer of the Internal Affairs Department of Ukraine to the full jurisdiction of the Ministry of Justice Ukraine has access to the materials of official investigations carried out on the facts of the illegal behavior of the personnel of the organs and penitentiary institutions, for scientific research became practically impossible. Of course, in such circumstances, it is also extremely difficult to predict and plan activities for the prevention of crimes by these individuals and to use it more effectively in combating this type of crime of other subjects of prevention, which should become a separate object and subject of research at the dissertation level in the force of urgency and the application value of this problem.

As to another indicator of crimes committed by the personnel of the State Penitentiary Service of Ukraine in the area of execution of sentences, - the level of convictions of these persons, - he, as established in the course of this study, almost completely reflects the level of this type of crime, given that the indicated subjects they perform them only alone or in complicity with the convicts, who in this case do not belong to the objects of statistical reporting in accordance with the forms of accounting and reporting established in normative legal acts for this category of crimes (*On the operation of international treaties on the territory of Ukraine ...1992*). At the same time, in the investigated period (2005-2017 gg.) The coefficient of the commission of crimes by the personnel of the colonies increased considerably, as well as its derivatives - the coefficient of criminal intensity and the coefficient of criminal activity (*Golina V. V., Golovkina B. M., 2014, p.p. 56-57*), taking into account that the number of convicts in Ukraine in comparison with 2005 (176.9 thousand people (*The state of justice in 2016, 2017*)), in particular, decreased by half in 2016 (86.7 thousand people) (*Trial practice, 2006*). At the same time, the tendency Concerning the reduction of the number of convicts in Ukraine, which has originated since the adoption of the Criminal Code of Ukraine in 2001, it has been preserved at the present time (in 2017 the number of persons prosecuted and convicted did not exceed the similar figures in 2016 (*Judicial statistics*)) At the same time, since 2005, there has been a steady increase in the number of personnel from the colony's staff, who commit an offense, so that if 14 people were convicted in 2005, then in 2010 - 102 (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016*) (a 7-fold increase). Even more disturbing is this statistics in terms of the ratio of criminal activity, given that according to the current Legislation on the service (work) in the DKVS of Ukraine is taken by persons, usually age of majority.

As established in the course of this study, the structure of crimes committed by colony personnel was almost unchanged in the period studied (2005-2017 gg.). In particular, in 2005, this structure was as follows: a) 9 crimes from the total number of registered crimes (only 14 for this year) were committed under Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine "Obtaining a bribe" (for today - "Adoption of proposals, promises or reception of unlawful benefits by an official"); b) 3 crimes under Art. 307 of the Criminal Code "Illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation, forwarding or

sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues"; c) 1 crime under Art. 364 of the Criminal Code "Abuse of power or official position"; d) 1 crime under Art. 365 of the Criminal Code "Excess of authority or official authority"; e) 1 crime under Art. 190 Criminal Code "Fraud"; d) 1 crime under Art. 369 of the Criminal Code «Giving a bribe» (for today - «Offer, promise or provision of unlawful benefit to the official»); e) 1 crime under Art. 127 KK "Torture"; There is 1 offense under Part 2 of Art. 115 of the Criminal Code "Intentional Murder"; g) 1 crime under Art. 367 of the Criminal Code "Service Negligence"; c) 1 crime under Art. 309 of the Criminal Code "Illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation or transfer of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues without the purpose of marketing" (*Kovalenko V. V., 2011, p.p. 52-53*). In the same year, the staff of the colonies was also committed a crime that does not apply to the execution of punishment, namely - in part 2 of Art. 286 of the Criminal Code "Violation of rules of road safety or operation of transport by persons who control a vehicle" (*Kovalenko V. V., 2011, p. 52*). In 2006-2010, (*V. V. Kovalenko, 2011, p.p.52-55*) and in 2011-2014 (*Lopoha V. V., 2016, p.p.61-63*) the structure of crimes committed by the personnel of the colonies did not significantly change, with a significant increase in all other indicators of this type of crime (crime rate and its coefficients). The structure of these crimes, which took place on the part of the personnel of the colonies in 2015-2017, is also indicative in this context. (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016, 2017*). Thus, out of 102 crimes committed by the personnel of the colonies in 2016 (9 crimes less than, or 8.0%, than in 2015), corruption crimes accounted for 39.0% (40 criminal proceedings), namely: 1) 25 crimes (24 , 0% in the structure of all crimes registered with the personnel of the bodies and penal institutions in 2016) - under Art. 368 of the Criminal Code «Adoption of proposals, promises or reception of unlawful benefits by an official»; 2) 7 crimes (7.0%) - according to Art. 191 of the Criminal Code «Assignment, misappropriation or seizure of property by way of abuse of official position»; 3) 5 crimes (5.0%) - according to Art. 364 of the Criminal Code "Abuse of power or official position"; 4) 3 crimes (3.0%) - according to Art. 369-2 of the CC "Abuse of influence" (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016, 2017, p.12-13*). In addition, in 2016, the abovementioned persons committed the following crimes, whose objects of encroachment were the sphere of execution of punishments: a) 46 crimes (45.0%) related to the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors (Section XIII Special Part of the CC) - under Art. Art. 307, 309 of the Criminal Code; b) 7 crimes (7.0%) - according to Art. 365 of the Criminal Code "Excess of authority or official authority by an employee of a law-enforcement agency"; c) 4 crimes (4.0%) - according to Art. 382 of the Criminal Code "Failure to execute a court decision" (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016, 2017, p.13*). Thus, in comparison with the basic (2005) period, all indicators of crime, including its dynamics, increased in geometric progression (several times) in 2016. The same trend has taken place in the dynamics of crimes committed by the personnel of the colonies in 2005-2016, if the chain method of measuring these crimes is applied (comparison of years - the next level with the previous one) (*Golina V. V., Golovkina B. M., 2014, p. 60*).

Regarding the "geography" of crimes that were registered by colony personnel during the period under investigation, their territorial prevalence also remains unchanged, namely: most of them are committed in the Donetsk, Dnipropetrovsk and

Zaporizhzhia regions (Kovalenko V. V., 2011, p.p.216-248), and in 2016 their number also increased in the Kirovograd region (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016, 2017, p.12*). If we analyze this indicator from the perspective of the "topography" of crime (Kovalenko V. V., 2011, p.p.61-62), then the staff of the correctional colonies of the middle security level makes the most of the crimes (part 2 of Article 18 of the Criminal Code) - and this is logical, given that these criminal institutions of the closed type employ the largest number of staff of the Internal Affairs Department of Ukraine, as well as the majority of convicted persons serving sentences (*About activity of units of guarding, supervision and safety of criminal executive institutions in 2015, 2016, p.4*).

Given the decision of the tasks of this study and the development of scientifically grounded measures aimed at improving the legal mechanism for preventing crimes committed by staff of penal colonies, the price of this type of crime is its price (Golina V. V., Golovkina B. M., 2014, p.p. 62-63). As it was established during this study, more or less the result of the commission of these crimes involves indirect or indirect damage in the form of: a) additional costs from the estimates of the colonies related to the search of convicts who escaped from places of deprivation of service as a result of official negligence personnel of the colonies, causing damage to the life and health of the convicted persons as a result of murder, torture, bodily harm, etc .; b) undermine the authority of public authorities, since any crime committed by the personnel of the colonies causes a great public resonance (resonance - that gives a response, an echo) (Bulyko A. N., 2010, p. 493), and also often becomes one of conditions for committing crimes by convicts in the form of mass disobedience; actions that disrupt the administration of penitentiary institutions and other emergencies (*About the approval of the State Program on the implementation of the principles of state anti-corruption policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2015-2017*); c) the destabilization of a certain period of law and order in these penitentiary institutions and the introduction, in this regard, of the special conditions regime (Article 105 of the Criminal Code), which, in its turn, limits the possibilities for the realization of individual rights and freedoms both as convicted persons and the staff of the colonies at this time; d) reduction of image (image - image, representation, sample) (Bulyko A. N., 2010, p. 225) and the prestige of work (service) in these bodies and penitentiary institutions, which in all countries of the world in society is not so high, which, in turn, increases the problems of staffing the colony personnel by the corresponding personnel.

No less direct and indirect damage (as criteria of the "price" of crime) (Golina V. V., Golovkina B. M., 2014, p.62) are also responsible for cases of corruption and other offenses committed by staff of the colonies (non-criminal nature). So, if in 2005 different types of legal responsibility for committing corruption and other offenses were brought 42 persons from the staff of the colonies (Kovalenko V. V., 2011, p.p.217-248), then in 2010 (the last period of independent functioning in the system of law-enforcement and other bodies of state power of the DKVS of Ukraine) - 93 persons (Kovalenko V. V., 2011, p.p.322-345), that is, for the specified 5-year period there has been a tendency to increase the number of corruption and other offenses by the personnel of the colonies. The same tendencies persisted in 2011-2014 (*About the activity of the units of guarding, supervising and security of criminal executive agencies in 2014, 2015, p.p. 7-8*). At the same time, in 2016, compared to 2015, there was a significant reduction in the number of cases of bringing the personnel of the colonies to

court from the court to administrative liability, as a significant part of offenses in connection with the introduction of amendments and additions to the Criminal Code of Ukraine (*About introduction of amendments and additions to some normative legal acts on issues of execution of criminal penalties, 2012*) was transferred to the sphere of regulation of criminal law (from 16 in 2015 to 5 in 2016, or 69.0%) (*On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016, 2017, p. 14*).

Conclusion. Thus, the monitoring of the quantitative and qualitative indicators of the measurement of crimes committed by the personnel of the colonies in 2005-2017 made it possible to draw the following conclusion on the merits, namely: despite the various changes and additions introduced in the current criminal- the executive legislation of Ukraine during the specified period, as well as various reforms in the field of execution of sentences (Decrees of the President of Ukraine dated April 25, 2008 №401 / 2008 "On the Concept of Reform of the State Criminal Execution Service of Ukraine" and dated November 8, 2012, No. 63 1/2012 "On the Concept of State Policy in the Field of Reforming the State Criminal Execution Service of Ukraine"; the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 18, 2016 No. 348 "On the Elimination of Territorial Bodies of the State Penitentiary Service of Ukraine and the Formation of Territorial Bodies of the Ministry of Justice"; Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 17.09.2017 "On the Concept of Reform (Development) of the Penitentiary System of Ukraine"); etc.), crime as a socially dangerous and punitive act in the personnel of the colonies remains one of the most significant problems that not only reduces the level and efficiency of the execution of sentences but also serves as a very productive determinant that facilitates the commission of crimes by convicts and the development of recurrent crime, in general, in Ukraine.

Therefore, it is worth noting that traditional means, methods and forms in the future can not carry out preventive activities with regard to the mentioned objects of prevention, these efforts are ineffective and energy-intensive in terms of the price of crime, which was discussed in this scientific article.

References:

1. Bulyko A.N. The Great Dictionary of Foreign Languages 35,000 Words / A. N. Bulyko. Izd. 3rd, Correction, Transform. Moscow: Martin, 2010. 704 p.
2. Criminology: a textbook / ed. V. V. Golina, B. M. Golovkina. Kharkiv: Right, 2014. 440 p.
3. Zakalyuk A.P. Course in Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice: [In 3 books.]. Kn. 1 Theoretical Foundations and History of Ukrainian Criminological Science / A.P. Zakalyuk. Kiev: published. House "In Yure", 2007. 424 p.
4. Criminological and operative-search principles of prevention of crimes and offenses committed by personnel of correctional colonies: monograph / per colleagues. Ed. V. V. Kovalenko. Kyiv: ATIKA, 2011. 367 p.
5. Bogatyreva O. I. Criminal-executive inspection as a subject of execution of punishments: author's abstract. dis ... Candidate lawyer Sciences: 12.00.08 / Bogatyreva O. I. Kyiv, 2009. 20 p.
6. Zakharov V.P. Organization of individual prevention of crimes in a criminal-executive institution: [monograph] / VPPakhcharov, O.G. Kolb, S.M. Myronchuk. [2nd species., Processing. and posts.]. Lutsk: PP Ivanyuk V.P., 2007. 442 p.
7. About the State Criminal Execution Service of Ukraine: Law of Ukraine dated 23 June. 2005 // Official Bulletin of Ukraine. 2005. No. 30. p. 4-10.

8. Lopoha V. V. Prevention of crimes committed by personnel of correctional colonies of Ukraine: Diss ... Candidate. lawyer Sciences: 12.00.08 / Lopoha V. V. Kiev, 2016. 224 p.
9. On activities of the units of protection, supervision and fire safety of penitentiary institutions in 2016: inform. bullet Kyiv: Ministry of Justice of Ukraine, 2017. 43 p.
10. Data of the Department of the State Criminal Execution Service of Ukraine. [Electronic resource]. Access mode: <http://www/kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index>. Title from the screen.
11. On the operation of international treaties on the territory of Ukraine: Law of Ukraine dated December 10, 1991 // Bulletin of the Supreme Council of Ukraine 1992. No. 10. Art. 137
12. The state of justice in 2016 // Bulletin of the Supreme Court of Ukraine. 2017. No. 3 (199). 3rd p.
13. Trial practice // Bulletin of the Supreme Court of Ukraine. 2006. №6 (70). P. 39
14. Judicial statistics. [Electronic resource]. Access mode: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/169EB9789B839EF9C2267B4B002E5ABD](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/169EB9789B839EF9C2267B4B002E5ABD). Title from the screen.
15. About activity of units of guarding, supervision and safety of criminal executive institutions in 2015. Kn. 1: inform. bullet Kyiv: DPTs of Ukraine, 2016. 69 p.
16. About the approval of the State Program on the implementation of the principles of state anti-corruption policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2015-2017 [Electronic resource]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015, No. 265. Mode of access: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF>.
17. About the activity of the units of guarding, supervising and security of criminal executive agencies in 2014. Kn. 1: inform. bullet Kyiv: DPTs of Ukraine, 2015. 84 p.
18. About introduction of amendments and additions to some normative legal acts on issues of execution of criminal penalties [Electronic resource]: Law of Ukraine dated 16.10.2012, No. 5461-VI / Access mode: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5461-17>.

PSYCHOANALITYCZNY NARATYW W MIŁOSNYCH OPOWIEŚCIACH LESY UKRAINKI ("BŁĘKITNA RÓŻA", "PIEŚŃ LASU").

Maria Moklica

*doktor habilitowany nauk filologicznych, profesor,
kierownik Zakładu Teorii Literatury i Literatury Światowej
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
(Łuck, Ukraina)
moklytsja@gmail.com*

Streszczenie. W artykule mowa o tym, że w ostatnich dziesięcioleciach do osoby Łesi Ukrainki aktywnie stosowano psychoanalizę, jednak prawie nie ma prób odczytać jej utwory w aspekcie psychoanalitycznym. Uzasadniono pojęcie „implicitny psychoanalityczny naratyw” wobec dzieł sztuki. U podstaw leży historia człowieka nieświadomego, którego nieświadomość jest implicitnym obiektem obrazu. Uzasadniona została konieczność stosowania tego pojęcia w stosunku do tych utworów, w których jest akcentowana nieświadomość bohaterów jako jedna z ważnych przyczyn zaburzeń psychicznych, problemów życiowych i tragedii. Historie miłosne Łesi Ukrainki są tragiczne, a odbiorca zostaje skierowany na znalezienie głębszych motywacji, w odróżnieniu od tych, które są deklarowane przez bohaterów w toku fabuły. Psychologiczne podstawy wielu utworów Łesi Ukrainki są wyraźnie biograficzne. Za pośrednictwem swoich bohaterów autorka próbuje zrozumieć swoje wewnętrzne problemy.

Słowa kluczowe: naratyw, psychoanaliza, dramat, psychologiczność, biografia, implicitny psychoanalityczny naratyw.

PSYCHOANALYTIC NARRATIVE IN LESYA UKRAINKA'S LOVE STORIES ("THE BLUE ROSE", "THE FOREST SONG").

Maria Moklytsya

*doctor of philological sciences, professor,
Head of the Department of Theory
of Literature and Foreign Literature
Lesya Ukrainka Eastern European National University, (Luts'k, Ukraine)*

Abstract. The article states that psychoanalysis has been actively used in Lesya Ukrainka's personality in recent decades, but almost no reading of her works in the psychoanalytic key. The concept of "implicit psychoanalytic narrative" is substantiated in relation to artistic works based on the history of a person whose unconscious becomes the implicit object of the image. The necessity of using this concept to the works that emphasizes the unconscious of the characters as one of the important causes of mental disorders, life problems and tragedies is substantiated. Lesya Ukrainka's love stories are tragic, and the recipient is guided by a search for deeper motivation than what is being declared by the characters during the deployment of the plot. The psychological basis of many works by Lesya Ukrainka is clearly biographical. It is important for the author to understand, with the help of his characters, in his own internal problems.

Key words: narrative, psychoanalysis, drama, psychology, biography, implicit narrative.

ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ НАРАТИВ У ЛЮБОВНИХ ІСТОРІЯХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ («БЛАКИТНА ТРОЯНДА», «ЛІСОВА ПІСНЯ»)

Марія Моклиця

*доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
(Луцьк, Україна)*

Анотація. У статті йдеться про те, що в останні десятиліття до особи Лесі Українки активно застосовувався психоаналіз, але майже відсутні прочитання її творів в психоаналітичному ключі. Обґрунтовується поняття «імпліцитний психоаналітичний наратив» щодо художніх творів, в основу яких покладена історія людини, несвідоме якої стає імпліцитним об'єктом зображення. Обґрунтовується необхідність використання цього поняття до тих творів, в яких акцентується несвідомість персонажів як одна з важливих причин психічних розладів, життєвих проблем і трагедій. Історії кохання Лесі Українки мають трагічний перебіг, а реципіент скеровується на пошук глибшої мотивації, аніж та, що декларується персонажами по ходу розгортання сюжету. Психологічна основа багатьох творів Лесі Українки відчутно біографічна. Авторці важливо розібратись, за посередництвом своїх персонажів, у власних внутрішніх проблемах.

Ключові слова: наратив, психоаналіз, драма, психологізм, біографізм, імпліцитний наратив.

Вступ. Наратив – ключове поняття наратології. Ідеї багатьох науковців ХХ століття, зокрема, осмислення функції формальних елементів оповіді у В. Проппа, В. Шкловського та інших представників російської формальної школи, дослідження комунікації автора і читача в працях з рецептивної естетики (Г.-Р. Яус, В. Ізер, П. Рікер), структури оповіді у працях структуралістів (А.-Ж. Греймас, Ж. Женетт, Р. Барт) поступово об'єдналися у теорію оповідних структур, або ж наратологію.

В останні десятиліття на поняття «наратив» можна натрапити далеко за межами літературознавства: вже звично сказати «історичний наратив» замість історія, біографічний наратив замість біографія. Поняття «наратив» активно застосовується у низці гуманітарних наук: окрім філології, у психоаналізі, філософії, історії, історіографії. Наратив розглядають як предмет пізнання і як інструмент дослідження, ефективну методологію.

Наратив сьогодні тлумачиться як властивість людського мислення і спосіб розуміння. За допомогою наративу людина пізнає себе і світ навколо себе. Викладена у певний спосіб історія – це упорядкована історія, це усвідомлений дискурс.

Внаслідок взаємодії психології, літератури і літературознавства все частіше у різноманітних розвідках з'являється словосполучення «психоаналітичний наратив». Історії реальних, але замаскованих псевдонімами пацієнтів увійшли в психоаналітичну літературу органічною складовою ще на початку ХХ ст. У статтях З. Фрейда пацієнти нагадують персонажів захопливих історій. Згодом бажання психоаналітиків популяризувати результати своїх досліджень надихнуло багатьох на створення книг, які базуються на документальній основі, а тому викликають довіру читачів, але водночас виводять пацієнтів як живих, яскравих виконавців певної ролі у цікавому сюжеті. Відтоді цей дискурс не тільки розгалужувався, набував поширення за межами психології, а й активно впливав на

культуру. Яскравий прилад у цьому ряду – психоаналітичні романи сучасного психолога Ірвіна Ялома. У них белетрист бере гору над психоаналітиком, але суть реальних сенсів психоаналізу від цього не змінюється.

Є дві речі, за якими ми впізнаємо психоаналітичний наратив: історія конкретної людини (реальної чи вигаданої – не суть важливо: завжди це власне оповідь, історія особи) і діагностична мета (психоаналітична спрямованість). Зрозуміло, що у белетристиці, або ж чисто художній літературі, цей наратив переважно розгортається на підтекстовому рівні, імпліцитно. Варто при дослідженні враховувати також родо-жанровий аспект: наратив безпосередньо і експліцитно моделюється в епічних творах, натомість в драматургії він має суттєві обмеження. Але завжди «нарація «демонструє» фабулу в її часовому вимірі, встановлює послідовність дій та образів» (Паві, 2006, с. 270).

Усвідомлення захованих причин психічної хвороби – важливий етап психоаналізу і психотерапії загалом. Привести читача до усвідомлення психічних витоків життєвих проблем – важлива мотивація для літературної творчості у ХХ столітті.

Основна частина. Унікальність творчості Лесі Українки полягає у суттєвому випередженні свого часу, і це проявилось у багатьох аспектах її життя і творчості. Одна з них, чи не найважливіша, але ще цілком не актуалізована, – це характер психологізму її творів. Леся Українка, раніше, ніж будь-хто з її сучасників, творить усією своєю творчістю імпліцитний психоаналітичний наратив. Леся Українка не потрапила під вплив психоаналізу, але книги з психології були в її лектурі, а життєві обставини змушували до глибинного аналізу мотивацій, схилили до посиленої рефлексії, яка згодом стане органічною складовою її процесу творчості. Характер психологізму багатьох творів, починаючи з ранніх, початку 1890-х років, суттєво відрізняється від психологізму сучасної їй української літератури. У дослідженнях останніх десятиліть про творчість Лесі Українки активно залучається метод психоаналізу, а окремі праці (наприклад, Н. Зборовської, О. Забужко) можуть бути охарактеризовані як психоаналітичний наратив про неї.

Психоаналітичний підтекст особливо чітко проглядає в історіях про кохання Лесі Українки. Якщо переважна більшість популярних любовних історій в її часі – це романтична поетизація кохання з відчутним мелодраматичним пафосом (зокрема, подібні історії насичують російську белетристику початку століття: О. Грін, О. Купрін, І. Шмелєв), то історії кохання у прозі і драматургії Лесі Українки завжди просякнуті питанням про витoki трагедії. Мелодрама має готову відповідь на питання, чому сталася трагедія: бо таке життя, доля, бо не щастить, бо розлука чи перешкода, тяжкі обставини тощо. Лесю Українку явно не надихає мета якомога більшого емоційного впливу на читача. Для неї важливо змусити читача/глядача думати, вона намагається діагностувати власні розлади за допомогою змодельованої психіки персонажів, наділених авторським досвідом.

Перша повноформатна драма Лесі Українки «Блакитна троянда» (1896) здається цілком романтичною історією кохання, з ухилом у трагедійність шекспірівського гатунку (головна героїня Любов Гоцинська у стані афекту читає монолог Джульєтти). Але така інтерпретаційна модель відразу уріже текст, вивівши за дужки чимало фрагментів, які не вписуються в історію романтичного кохання або й суперечать їй. Ніби так само, як в «Ромео і Джульєтти», весь світ проти того, щоб герої об'єднались, але, на відміну від Шекспіра, Леся Українка

гасить мелодраматизм історії тим, що посуває у світло рампи своїх персонажів так, аби читач/глядач почав бачити глибші прошарки їхнього життя, аналізувати алогізм поведінки героїв і зрештою дошукуватись витоків трагедії в індивідуальному несвідомому Любові Гощинської. На думку Н. Зборовської, в драмі «яскраво відобразилася душевна проблематика – істеричний страх перед любов'ю» (Зборовська, 2002, с. 47). Ця теза дослідниці відчутно психоаналітична, як і весь есей про Лесю Українку, і ґрунтується на концепції «комплексу дівчинки», досить дискусійній, але про це йтиметься далі.

Коли кохання цілком заволоділо Любою й Орестом, відбулася розмова між матір'ю і сином, в якій Груїчева сказала дуже прикрі слова про Любу: «Так же довго тривати не може, це фальшиво і тяжко, гра в якусь надземну любов пристала хіба підліткам, і я ніколи не повірю, щоб Люба була справді такою дитинкою, як вона з себе удає. Їй не шістьнадцять літ. Вона просто дуже зручно розлічила всі ходи. ... тримає тебе коло себе, мов на ретязі тримає, як павук...» (Леся Українка, 1976, с. 67). Ця розмова, підслухана Любою, виявилась фатальною: саме після неї стався вибух божевілля, через це – розлука закоханих. Зустріч з Орестом через рік завершилась смертю Люби. У всій історії помітну роль зіграли дві матері: Груїчева й Олімпіада Іванівна, названа матір Люби. Вони обидві наймовірніше віддані своїм дітям, ладні за них віддати життя, але в стосунках дотримуються протилежних настанов: Груїчева вимоглива, тверда, впевнена в собі, Олімпіада – жаліслива й добродушна. Над Орестом тяжив авторитет матері, Любу ж, як вона сама каже, ніхто не виховував: її просто любили, спочатку батько, потім тітка. Дві цілком різні жінки виявились однаково безпорадними, обидві втратили дітей і з ними сенс життя. Мабуть, матерів у цій історії не менш шкода, ніж дітей. Як свідчить прихід Груїчевої до Люби і принизливе прохання вернутись до Ореста, заради сина вона готова на будь-які жертви. Ні Груїчева з її ненавистю до Люби, яка занастила її сина (а таки ж занастила), ні Олімпіада Іванівна з її піклуванням про бідну сирітку Любу, не можуть усвідомити причин і суті того, що відбувається на їхніх очах. Навряд чи авторка котрусь із них прагне викрити чи звинуватити: вони й так покарані не по мірі вини. Тому не можна погодитись з О. Забужко, що у Лесі Українки ціла галерея «пожираючих», деструктивних матерів (...), матерів-«Медей», як релігійна фанатичка Едіта Айрон (=«Залізна»!), «тоталітарна» Mater Edax пані Груїчева («Блакитна троянда») (...), котрі безоглядно орудують дітьми «як своєю власністю» аж до повного їх знищення...» (Забужко, 2007, с. 434-435). Це значне перебільшення. Груїчева владна, але щиро любляча матір, здатна на жертви, та й характер Ореста не засвідчує надто негативного впливу матері.

Погляд авторки звернений насамперед на Любу, адже це навколо неї розгортаються події, адже це вона читала знаменитого психолога Крафт-Ебінга, вона розумна й освічена, з неї насамперед треба питати, чому все сталося саме так. Сказане Груїчевою синові – це, фактично, єдиний привід для розриву з Орестом, ініційованого Любою. Мабуть, Груїчева, сама не підозрюючи, завдала Любі смертельної образи. Її порив до надземного кохання всім оточуючим (пізніше це підтвердить і Милевський) здається неадекватною поведінкою, проявом підліткової психології. А оскільки розумній, освіченій двадцятип'ятилітній дівчині не личить бути підлітком, логічно припустити, що нею рухає жіноча корисливість. Любі здавалось, що уникання шлюбу між закоханими підносить їхні

почуття, робить більш досконалыми, ідеальними, а виявилось, що такі стосунки сприймаються іншими як щось цілком протилежне: оскільки підліткова романтика виключена (з допомогою самої ж Люби), лишається підозріла аномалія і небезпідставні підозри, що Люба корислива, як і будь-яка дівчина, що засиділась у дівках і всілякими хитрощами ловить підходящого жениха.

Але це верхній шар сюжету. На глибшому рівні звертають на себе увагу специфічні прояви психології головних героїв, Люби й Ореста. З самого початку взаємини двох визначають кілька присутніх концептів, актуалізація і вплив яких зрештою призводить до неминуче трагічного фіналу. По-перше, це ідея «блакитної троянди», ідеального, тобто вічного кохання, такого, як було у Данте і Беатріче: цей знаковий образ допоміг Оресту й Любі з першої ж розмови на тему кохання впізнати одне одного. Вона, непересічна натура, яка не може себе знайти і борсається в незрозумілих тривогах, і він, молодий письменник, який відмовляється писати за гонорар і шукає музу для натхнення, побачили одне в одному суголосність. Те, що досі викликало в оточенні якщо не сміх, то відчутну іронію, виявилось основою світогляду для цих двох: вони невитравні ідеалісти, мрійники, які прагнуть надземних почуттів і єднання у вічності. Контрапунктом до блакитної троянди стала ідея фатального спадку. Думка про загрозу божевілья прийшла до Люби з медичних книг, але захопила увагу і розбурхала глибокі страхи. У її житті був яскравий приклад того, як найвище кохання можна знищити психічною хворобою, захованою у таємничих генах, невиліковною і погано прогнозованою, перетворити високе на низьке, найогидніше. Ці два концепти, неземне кохання і небезпека збожеволіти, поперемінно захоплюють свідомість Люби і заводять її в глухий кут. Орест ніби не погоджується з Любою щодо фатальності хвороби, палко запевняє, що для нього не має жодного значення божевілья її покійної матері. Однак Люби кілька разів вдалося розгледіти в очах Ореста раптовий спалах страху перед можливим божевільям коханої, і цього виявилось досі. У свідомості Ореста, у свою чергу, вже давно оформилась інша ідея, якою він поділився з дівчиною у стані пориву, як найбільш сокровенним: «Я сам не знаю, що зі мною робиться, коли я бачу вогнище пожежі, се щось стихійне, непереможне. Певне, метелик, летячи на вогонь, відчуває те саме». Важливо, як легко і палко відгукнулась на це зізнання Люба: «Я розумію вас, Оресте. Риск... та що, без нього все життя людське було б нудне, як осінній дощ. Боятись його – значить, боятись життя, в кожній кар'єрі, в славі, в коханні – скрізь ризик. Навіть в приятні (*глянула якимось гостро на Ореста і змішалась*) буває ризик. Чи ж не ризик бути другом такого непевного, химерного створіння, як, наприклад, я? (*Сміється нервовим сміхом*)» (Леся Українка, 1976 с. 34). Так відразу дві різні ідеї зустрілись і сполучились: бажання Ореста згоріти у вогні – це те саме, що закохатись у дівчину, роковану на божевілья. Від цього моменту закохані приречені згоріти на вогнищі розбурханих ними емоцій. Ідеї, втілені у місткі концепти і яскраві образи, прийшли ззовні, оселились у свідомості як привабливі або й істинні і чекали слушної хвилини, щоб впасти на плідний ґрунт. Саме ці ідеї виявились здатними відкрити входи у загрожене несвідоме обох закоханих, Люби, обділеної любов'ю матері, і Ореста, позбавленого батьківської опіки.

У фіналі, коли Люба завершує життя самогубством і кличе за собою Ореста, вона не виглядає божевільною чи неадекватною, хіба що надто екзальтованою. Придивившись уважніше до тонких штрихів і деталей, якими Леся Українка

наповнює сцену, можна простежити важливий пунктир, імпліцитний психоаналітичний наратив, який веде нас до розуміння справжніх витоків трагедії, захованих у несвідомому Любові Гоцинської. Взаємини батьків визначили її історію. Дівчину як магнітом тягне до божевільля, хоча у неї цілком адекватна, здорова психіка. Багато деталей говорить про її тверезий глузд. Кохання загострило, інтенсифікувало психічні процеси, які ледь тліли на глибині. Дитяча травма, неподолана образа на матір, яка своїм божевільям і смертю завдала болу, ганьби, приниження батькові й осиротила доньку, викликає прагнення покарати матір і себе водночас, щоб уникнути трагедії зруйнованого й упослідженого кохання. Потяг до об'єкта закоханості стає дорогою до смерті. Постійний неспокійній Люби, метання, пошуки, безпідставні страхи і до зустрічі з Орестом визначали її поведінку. І все ж їй вдавалося значну частину неспокою сублімувати, віддаючись то бурхливій громадській діяльності, то творчості. Ледь помітний страх, що материна хвороба може виявитись спадковою, через кохання став панічним, перетворився на манію, підпорядкував собі весь Любин внутрішній світ. Такий стан, звісно, неминуче приведе до божевільля, але справа не в генах, а в психології.

Психологічна основа драми відчутно біографічна. Авторці важливо розібратись, за посередництвом своїх персонажів, у власних внутрішніх проблемах. Люба має багато спільного з авторкою: вік, виховання, освіта, статус, погляди. Головне – її так само хвилює ідеальне кохання і так само вона боїться власної хвороби (трохи іншої, але, через істерію, також наближеної до персонажа), яка може занастити найдосконаліше почуття. І все ж Люба не є прямим протагоністом авторки (повним антагоністом не можна назвати жодного з її персонажів). Разом з розгортанням трагедії проступає на поверхню те, що рухає Любою і є справжньою причиною трагічного фіналу: Любі, яка щиро хоче ідеального кохання, не вистачає сміливості зізнатись собі, визнати, що нею, як і будь-яку закохану жінку, рухають часом далеко не високі почуття: ревності, невпевненість, недовіра, загрожене самолюбство і страх бути осміяною. Тобто, ідеальне одразу стає не надто ідеальним, і не тому, що з'являються якісь об'єктивні перешкоди, і не тому, що йому загрожує божевільля чи ще якась літературна фатальність, а тому, що людина тілесна і залежна від потягів.

Екзальтований ідеалізм збаламутив Любу. Вона летить назустріч смерті, бо збагнула, що ідеальне кохання неможливе у реальному житті. Вона не змогла примирити в собі духовне й тілесне. Її смерть – це жертва ідеалізму, доказ того, наскільки він важливий для Люби. Водночас – це прояв її егоїзму, адже вона руйнує життя інших людей без їхньої на те згоди. Несвідомість Люби – головна причина трагедії. Звісно, теж вина без вини, але... Разом із співчуттям ми відчуваемо і чітку незгоду з її мотивацією, а головне – важко розгледіти у цій історії високий ідеалістичний сенс, якого прагла Люба, адже стати Джульеттою для Ромео, тим самим набути життя у вічності, їй явно не вдалося: для цього герої занадто дорослі, а їхні обставини занадто дріб'язкові, щоб викликати велике співчуття. Не дотягнулась Люба і до Беатріче, адже позбавила Ореста будь-якого шансу стати Данте, тобто оспівати їхнє кохання і так зробити безсмертним.

Авторка добре бачить усі ці глибинні прошарки життя своєї героїні. Дивлячись у персонажа, наче в дзеркало, вона з мужністю рухається в глибину власних проблем, все краще усвідомлює їхні приховані витoki. Коли через деякий час велике кохання доведеться пережити в реальному житті самій Ларисі Косач,

вона буде готова до будь-яких випробувань, її не зможе збити з обраного шляху ніхто, з найріднішими людьми включно. Жоден страх, афект, найглибше страждання не заберуть у неї розуму. Лариса Косач гідно пройде випробування смертю коханого і досягне вершини справжнього ідеалізму, коли дух володіє тілом і не залежить від його кволості.

Як свідчить аналітика С. Кочерги щодо «Лісової пісні», «основні опозиції, що брались за основу студіювання художнього світу «Лісової пісні» Лесі Українки, такі: природа і соціум, природа і культура, культура і цивілізація» (Кочерга, 2010, с. 285). Сама С. Кочерга додає до цих студій своє цікаве й глибоке культурософське прочитання. Що ж до історії кохання, то вона вочевидь гасне перед багатшаровістю, поліфонією, філософською глибиною твору. І все ж йдеться про містичний шлюб закоханих, а отже вимагається хоча б загальне пояснення причин трагедії: «героїв об'єднує не віра, а чистота душі, що в ірреальному світі духовне єднання, яке було порушене і стало неможливим у земному існуванні, позаяк закохані належали до різних культур» (Кочерга, 2010, с. 297-298). Отже, причина трагедії – приналежність до різних культур. Ця версія, хоч і виправдана під певним кутом зору, не пояснює багатьох нюансів любовної історії.

Трагічна історія Лукаша і Мавки ніби вписується в коло сюжетів про кохання з перешкодами (їх кілька і формулюються вони по-різному). Однак вже з самого початку ми мусимо фіксувати надто легке зняття головної перешкоди: те, що Мавка – лісова істота, а Лукаш – звичайний парубок, ніяк не зашкодило їхньому єднанню. Більш того, коли з'являється ще одна передбачувана перешкода – матір Лукаша, – різна природа закоханих зовсім нівелюється і відходить на другий план. Так само далі, по ходу дії, нівелюється вага і другої перешкоди: ми бачимо, що Лукаш сам вибирає і сам надає перевагу Киїні. Насправді жодних вагомих (тобто об'єктивних) перешкод для поєднання закоханих нема, як і в історії Люби й Ореста. Тоді в чому ж причина трагедії? Підказка відома, вона звучить з вуст Мавки: Лукаш не зміг дорівнятись до своєї поетичної душі, або, іншими словами, не доріс до Мавки. У такому разі питання ще більш загострюється – а навіщо ж тоді Мавка віддала життя за не вартого її чоловіка? Бо кохання сліпе?

Утворення любовного трикутника – це лише один аспект, поверхня, алюзія до численних (знову ж таки, фольклорних) сюжетів про зрадливе кохання, коли парубок спокушається статусом чи багатством іншої дівчини. До речі, цей мотив присутній у чорнових варіантах сцени, коли Мавка з'явилась перед Лукашем у святкових шатах, а той було подумав, що вона багачка, багатша за Киїну. Вилучення цього епізоду свідчить, що Леся Українка свідомо усувала соціальні маркери. Сюжети стосунків між людиною і мавкою-русалкою (чи істотою, яка набирає вигляду гарної дівчини, чи вродливого парубка) численні в українському фольклорі, легко прижилися і в літературній традиції. Але це все історії з оберненим протистоянням: парубок стає жертвою русалки, дівчина стає жертвою перевертня. Це історії про покарану спокусу, а не про зраду. Історії про зраду, щоправда, теж є в «родоводі» русалки, адже на них перетворюються зражені потопельниці. Усі ці версії в історії Мавки і Лукаша цілком деактуалізовані, залишаються хіба що натяками в інтертекстуальному полі. Складається враження, що, колекціонуючи в драмі численні фольклорні мотиви й образи, авторка зумисне їх сплутує чи перевертає.

Сцена жнив, коротка, неймовірно містка, розставляє всі акценти в історії кохання Лукаша і Мавки. У зіставленні з суперницею Мавка виглядає як панна, квітка, випестувала у тепличних умовах, а тому не здатна до жорстких життєвих змагань. Натомість Килина, вдова з малими дітьми, яка дає собі раду, виглядає як ідеал сільської жінки, врода якої визначається її здатністю багато працювати і народжувати багато дітей. На Лукаша, сільського хлопця, цей тип жіночої привабливості теж діє.

Але коли Мавка дорікає Лукашеві за те, що він поміняв ставлення до неї, хлопець вибачливо пояснює: «Та бачиш... мати все гризуть за тебе!» (Леся Українка, 1976, с. 248). Лукаш вибирає між Мавкою і Килиною не як між демонічною істотою й людиною (Мавка хоче і може бути, як всі звичайні люди), не як між бідною і багатою, навіть не як між більш чи менш сексуально привабливою, як можна висувати зі сцени жнив. Вибір його значно складніший. Матір Лукашева незлюбила Мавку і гризе сина, аби той її покинув. При тому, навіть вона, така практична, не апелює до того, що Мавка, мовляв, не людина, навпаки, її характеристики досить узвичаєні: Мавка погана робітниця, у неї негарна зовнішність (ще й ходить розпатлана), вона не має пристойних родичів (наче сирітка), але пов'язана із відьомським кодлом. Відьми у розмовах матері і Килини – це не буквально якісь лісові істоти, це люди, переважно жінки, що відьмують. Відьомське кодло водиться і в родині Лукаша, адже дядько Лев легко спілкується з істотами й укладає з ними угоди. «Я з кодлом лісовим не накладаю / так, як твій рід», – каже Килина Лукашеві в останній сцені, натякаючи на угоду дядька Лева з лісовою нечистю. Молодий чортик Куць, звертаючись до Злиднів, каже про Лукашеву матір: «Тепер посидьте тихо, / а то ще заклене стара вас так, / що й в землю ввійдете – вона се вміє» (Леся Українка, 1976, с. 276). Куць знає, що говорить, йому можна вірити, хоча про відьомські здібності матері по ходу дії не йдеться. Очевидно, що звинувачення у чаклунстві чи відьомстві може бути використане у сварці, але загалом не є перешкодою у стосунках, включно зі шлюбом (настане день, коли матір шкодуватиме, що втратила таку покірну невістку, як Мавка).

Отже, відторгнення Мавки матір'ю Лукаша має не надто переконливу аргументацію, скоріш за все, її нелюбов до Мавки ірраціональна, це нелюбов свекрухи до невістки. Оскільки ворожнеча з невісткою сягне апогею в стосунках з Килиною, стає зрозуміло, що для матері Лукаша всі невістки погані. Вона переймається своєю владою над сином і не хоче ділити її ні з ким. Лукаш обирає між матір'ю і коханою без усвідомлення, що це вибір екзистенційний, його неможливо здійснити компромісно, знайшовши собі пару як підходящу для матері невістку. Усвідомив Лукаш свою помилку лише наприкінці, коли почув від матері слово «відьма», ужите на адресу Килини: «Ба, то вже судилось / відьомською свекрухою вам бути», – каже він з гіркотою (Леся Українка, 1976, с. 283). Несамодостатність Лукаша – головна причина його зради. Він – власність матері, і перша неволя, яка з цього слідує, – неволя обирати собі суджену. Вибір Килини, яка подужала Лукаша в жартівливій боротьбі, – це вибір жінки, яка зможе ним керувати, успішно замінивши матір. Мавка безпомічна в реально-побутовому світі, вона вимагає сили, захисту. Лукаш пасує перед відповідальністю.

Не збагнула цього й Мавка, наївна у житейських справах, тому й обрала хибну лінію поведінки – догодити, бути такою, як хоче свекруха. А тим часом поступатись треба все більшим і більшим. Навіть пройшовши випробування

серпом, Мавка не збагнула своєї помилки, не усвідомила причини, чому палке кохання Лукаша почало танути на очах. У ставленні матері до сина кохання нема місця, це та сила, якої матір боїться. Зруйнувати піднесений образ коханої Мавки, розвіяти чари – її свідома настанова. Догоджаючи свекрусі, Мавка заходить на її територію і підіграє їй, адже роль догідливої невістки суперечить образу неземної досконалої істоти, в яку закохався Лукаш. Побут руйнує ідеал, закладений в основу високого кохання.

Мотив ворожнечі свекрухи й невістки теж має фольклорне походження, він повторений в літературі безліч разів, але Леся Українка знаходить найглибші витоки цього універсалізму і вперше в українській літературі з точністю психоаналітика діагностує тривіальний життєвий сюжет. Син мусить обрати між матір'ю і невісткою як між дитинством і дорослістю. Випробування послухом – найтяжче для чоловічої натури. Юнак може стати чоловіком лише ціною великих випробувань і жертв, на які, як правило, не ставши цілковито дорослим, він і не зважається. У сюжеті «Лісової пісні» Лукаш таки став дорослим чоловіком, відділився від матері остаточно (сцена його самотнього сидіння в лісі біля згарища символізує, окрім іншого, набуття свободи, яка неминуче приходить у супроводі самотності). Але це результат не так його зусиль, як дошкульних обставин. Лісовик перетворив Лукаша на вовкулаку, помстившись за зраду Мавки, і це випробування стало уроком самотності, адже, всередині людина, зовні звір, ізольований від усього світу, Лукаш вповні збагнув трагедію свого кохання, трагедію Мавки. Повернення в людський світ, завдяки Мавці, яка не мала жодних мстивих почуттів, привело Лукаша до глибокого каяття, яке зняло з нього вину і дозволило поєднатись з Мавкою в іншому вимірі. Історія кохання Мавка і Лукаша – це універсалізована й націоналізована завдяки фольклору історія Люби й Ореста із першої драми Лесі Українки.

Висновки. Таким чином, в обох творах, ранньому і пізньому, Леся Українка психологізує своїх персонажів однаково вишуканим способом, посуваючи в імпліцитну сферу історію кохання, яка, хоч і закінчується смертю героїв, не передбачає катарсичної трагедії. У відкритих фіналах цих творів читач/глядач не повинен проливати сльози співчуття й жалю до закоханих, а мусить думати, напружено шукати відповідь і поступово відкривати складний і заплутаний світ психіки, поділеної на свідоме й несвідоме. Несвідоме штовхає у вир ірраціональних пристрастей, свідоме збивається зі шляху ідеями-фікс, а розлад між ними руйнівний для особистості. Психоаналітичний зріз історій про кохання дозволяє побачити, як авторка взаємодіє зі своїми персонажами, намагається за їх посередництвом збагнути власне несвідоме, вирішити психологічні проблеми, закорінені в біографію авторки, але спільні для багатьох людей.

Список використаних джерел :

1. Забужко О. Notre Dame d'Ukraine : Українка в конфлікті міфологій. К.: Факт, 2007. 640 с.
2. Зборовська Н. Моя Леся Українка: Есей. Т.: Джура, 2002. 248 с.
3. Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів: монографія. Луцьк: Твердиня, 2010. 656 с.
4. Паві П. Наратор. Нарація / Словник театру; [пер. з фр.]. Львів: ЛНУ, 2006. С. 269-271.
5. Українка Леся. Блакитна троянда. Лісова пісня. Зібрання творів у 12 томах. К.: Наук. думка, 1976. Т.3. С.9-111. Т. 5. С.

References:

1. Zabužko O. Notre Dame d'Ukraine: Ukraïнка v konfliktì mifologij [Ukrainian woman is in the conflict of mythologies]. K.: Fakt, 2007. 640 s. (in Ukrainian)
2. Zborovs'ka N. Moâ Lesâ Ukraïнка [My Lesya Ukrainka]. T.: Džura, 2002. 248 s. (in Ukrainian)
3. Kočerga S. Kul'turosofiâ Lesi Ukraïнки. Semiotičnij analiz tekstiv [Culturism of Lesia Ukrainka. Semiotic analysis of texts]: monografiâ. Luc'k: Tverdinâ, 2010. 656 s. (in Ukrainian)
4. Pavì P. Narator. Naraciâ / Slovnik teatru [Narator Nightingale / Dictionary of the theater]. L'viv: LNU, 2006. S. 269-271. (in Ukrainian)
5. Ukraïнка Lesâ. Blakitna troânda. Lìsova pìsnâ [Blue rose. Forest Song]. Zibrannâ tvoriv u 12 tomah. K.: Nauk. dumka, 1976. T.3. S.9-111. T. 5. S. (in Ukrainian)

BADANIE POJĘCIA OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE

Kateryna Mudryts'ka

*doktorantka Katedry Własności Intelektualnej i Prawa Korporacyjnego,
Narodowy Uniwersytet Odeska Akademia Prawa, (Odessa, Ukraina)*

Adnotacja. W danym artykule rozpatrywany jest problem stosunków, związany z badaniem własności intelektualnej w sieci Internet. Autor rozkrywa i uzasadnia potrzebę zdefiniowania pojęcia własności intelektualnej w Internecie. Przeprowadzono analizę literatury naukowej oraz opinii naukowców dotyczących pojęcia własności intelektualnej, na podstawie czego opracowano metodę ochrony informacji, zawierającej przesłanki własności intelektualnej. Podsumowując, we wnioskach autor proponuje własną definicję pojęcia własności intelektualnej w sieci Internet, a także przedstawia autorskie pojmowanie pojęcia ochrona własności intelektualnej w Internecie.

Słowa kluczowe: własność intelektualna, Internet, strona internetowa, relacje, nazwa domeny, prawa autorskie.

RESEARCH CONCEPT OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NETWORK OF INTERNET

Katerina Mudrytskaya

*post-graduate student of the Department of Intellectual Property and Corporate Law
National University "Odessa Law Academy", (Odessa, Ukraine)*

Abstract. This article examines the problem of relations related to the research of intellectual property in the Internet. The author finds and justifies the need to define the notion of intellectual property on the Internet. The analysis of scientific literature and scientific opinions concerning the notion of intellectual property has been carried out. On this basis, the method of information protection containing intellectual property features has been investigated. In the conclusions the author suggests, the concept of intellectual property on the Internet, and also provides an author's understanding of the concept of protection of intellectual property in the Internet.

Key words: intellectual property, Internet, site, relations, domain name, copyrights.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Катерина Мудрицька

*аспірант кафедри інтелектуальної власності та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія», (Одеса, Україна)*

Анотація. В даній статті розглядається проблема відносин, пов'язана з дослідженням інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Автором виявляється та обґрунтовується необхідність у визначенні поняття інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Проведено аналіз наукової літератури та думок науковців що стосуються поняття інтелектуальної власності, на цій основі досліджено спосіб захисту інформації яка містить ознаки інтелектуальної власності. У висновках автор пропонує власне, поняття інтелектуальної власності у мережі Інтернет, а також подає авторське розуміння поняття

захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

Ключові слова: інтелектуальна власність, Інтернет, сайт, відносини, доменне ім'я, авторські права.

Problem solving in general and its connection with important scientific or practical tasks. The creation of the World Wide Web in the 1990s turned the Internet of technological infrastructure into a popular network that connects representatives of different communities around the world. The Internet and the "web" have become a tool through which people around the world began to exchange and share ideas, information and, gradually, goods and services.

Along with the rapid development of the Internet, the system of intellectual property is rapidly evolving and while the nature of rights in terms of controlling and using products of creativity and innovation remains in itself, but the way of expressing rights and exchanging them is constantly adapted to technological advances, which influenced both the form and the essence of intellectual property rights. Therefore, the Internet itself becomes a virtual market for the circulation and distribution of products, in violation of the exclusive rights of authors and other right holders.

However, it is impossible to enforce the judicial protection of those who have been struggling with the use of the Internet of intellectual property without defining intellectual property as a deadline because the problem of the competence of such a category of disputes has its main extraterritorial nature of the network, which causes the problem of territorial jurisdiction of the states.

An analysis of recent research and publications, which began the solution to this problem, the allocation of previously unsettled parts of the general problem. Many researchers have tried (often quite successful) to resolve issues of competence over disputes related to the use of the Internet. However, in the periodical literature, quite a few publications can be found devoted to the discussion of some specific issues of competence in disputes regarding the violation of intellectual property rights in the Internet. Outlined topics were studied by G.O. Androshchuk, O.F. Doroshenko, Yu.M. Kapitsyn, O.P. Orlyuk, O.I. Kharitonova and other scientists, but not in full, and need further disclosure.

The purpose of the work is to study the understanding of the concept of the protection of intellectual property on the Internet and its own definition of the author.

Presenting main material. Across the world, intellectual property is the object of civilian traffic. The growth of the value of intellectual property and, above all, its results in the socio-economic development of any society, as well as the growth of demand for it, is due not only to the appearance of positive factors, but also, to a lesser extent, to negative ones. Thus, the violation of intellectual property rights to date in the most expressive form appears on the Internet, due, above all, to the simplicity and speed of the information on the World Wide Web, in the absence of the need for mandatory authorization in such actions, openness and accessibility the use of electronic resources is unlimited in fact by a circle of persons.

Web sites that have already become an independent object of intellectual property and activity are sites that actually violate intellectual property rights in the Internet.

However, before moving on to direct research on intellectual property using the Internet, namely, websites, in our opinion it is necessary first of all to determine the meaning of the term intellectual property used in the context of this article, as well as to investigate

For the first time, the term "intellectual property" was used in the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), adopted in Stockholm on July 14, 1967, and since then, this term has been applied in international conventions and in the legislation of many countries of the world. According to the WIPO definition, intellectual property is a legal right enshrined in the law, which is the result of intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields (World Intellectual Property Organization, 1999. 600 s). However, it should be noted that in the XIX century for the first time, the term "IV" was used by Charles Woodbury, judge of the District Court of Massachusetts in 1845 (DAVOLL et al v. BROWN). In Europe, for the first time, this term was used by Alfred Nion in his treatise "Droits civils des auteurs, artistes and inventeurs" ("Civil Rights of Authors, Artists and Inventors"), which was first published in 1846.

In Ukrainian current legislation, in accordance with the provisions of the Civil Code of Ukraine (Article 418), the right of intellectual property is interpreted as "the right of a person to the result of intellectual, creative activity or other object of intellectual property right, as defined by this Code and other law" (*Civil Code of Ukraine, 2010. 260 p*). It should be noted that such a definition in its essence contains a legal approach to the interpretation of the content of intellectual property, which is associated with the rights to the results of creative, intellectual activity of man.

It is worth mentioning that on the Internet the free encyclopedia Wikipedia provides the following definition of intellectual property, abbreviated as "intellectual property" - the result of the intellectual, creative activity of one person (author, performer, inventor, etc.) or several Persons (Intellectual Property <https://uk.wikipedia.org/wiki/>).

In the first volume of the reference dictionary, Intellectual Property, edited by O.D. Svyatotsky and VS The following definition, in the broad sense, implies intellectual property means the rights enshrined in the law, which are the result of intellectual activity in the scientific, literary, artistic and industrial fields (*Svyatotsky O.D., Drobyazko V.S, 2000 c. .106*).

Ukrainian scientists Semkiv V. O., Shandra R. S in the textbook "Intellectual Property" point out that intellectual property is the result of intellectual, creative activity of a person in the industrial, scientific, literary, artistic and other spheres protected by the law (Sevens V. O., Shandra R. S., 2015. - 9 pp.).

It should be noted that, in our opinion, foreign scholars give the definition, so Sergeev A.P., notes that intellectual property as a legal category is a combination of exclusive rights, both personal and property, to the results on the self before both the intellectual and creative activity, as well as some other objects equated with them, a specific list of which is established by the legislation of the respective state, taking into account its international obligations (*Sergeev A.P., 1999, p.19*).

As far as intellectual property is available on the Internet, it's worth noting that, according to some scholars, the widespread use of the Internet in the field of intellectual property generates not only new opportunities but also a number of problems regarding the effective protection and protection of intellectual property rights (*Bazylevych V., Ilyin, V. 2006*).

It is worth pointing out that it would seem that in the presence of the relevant rules of law the problem should not arise - when placing an article on the Internet violates the author's right to authorize or prohibit the use of the transmission of it to the public by cable or by similar means. It is the placement of objects protected by

copyright in the Internet, does not change the existing provisions on their protection, which are declared in the laws of Ukraine "On Copyright and Related Rights", "On Information", etc.

The Internet provides wide opportunities for uncontrolled distribution of such intellectual property objects. The law requires that all users of the Network, by placing information in it, have previously obtained the consent of the official owners for the reproduction of information. But this is not always the case, and the number of conflict situations is rapidly increasing, which finds its explanation in the approach to the problem of legal regulation on the Internet that promotes absolute freedom. This approach goes back to the network tradition of free exchange of information, which says that the adoption of quoting foreign ideas inhibits familiarity with the results of scientific work.

In connection with the emergence of legal conflicts, there was a question of providing evidence for the Internet. Leaving aside traditional methods of proof of copyright, and there are various types of expertise in this area, it should be pointed out that the Internet has developed modern ways to protect the rights to intellectual property.

You can protect copyrights on the Internet by recording information from Web-pages on a laser disk and then depositing it in a repository - a Web-depository. For this, the person submits a statement of authorship with an indication of the work, its description, the date of receipt is fixed, a certificate of acceptance of the object is issued. The date of deposit will be proof that at the specified time the applicant possessed a copy of the object.

In some segments of the network, the method of protection in the form of "watermarks" in electronic copies of photographs and images is effectively used. With the help of special software, the hidden code of a certain format is embedded in the files. When visual examination is not visible coded designations - the name of the author, year of publication, a sign of authorship. Watermarks are resistant to any operations on the image - compression, resizing, format, color. When applying a particular software tool, you can prove that the files contain additional information that points to the person who wrote it. Similarly, trying to protect and text information. Such systems of protection are beginning to spread to Ukraine (*Copyright-related aspects Protection of Intellectual Property Rights in the Global Network ...*, 2005).

In our opinion, it is on the Internet that a legal problem has arisen in the field of copyright, which has no analogy in the real world. On sites on the Internet, you can use the mechanism of hyperlinks to address other sources of information on the network. But when placing references to the source of information it is necessary to take into account the legitimate interests of the right holder of resources, to give them complete information and to correctly address.

Yes, a known dispute between Ticketmaster and Microsoft, which put a link with the signature of "ticket sales" and was addressed to the publication Ticketmaster, where there was a form of ticket order. Such a link created an impression on the user about the affiliation of the order form and services directly to Microsoft. After reviewing the dispute, Microsoft eliminated the violation.

It is worth agreeing with scientists, Menyailenko O.S., Chuzhba V.A., who believe that the organization of access to information on the Internet uses a system of special windows on the browser screen (frames). You can show alien pages in these windows. So did the Total News, opening up the resources of Washington Post, Reuter,

etc., which led to the need to restore the legal rights of the owners of resources (*Menylylenko O.S., Chuzhba V.A., 2001*).

It should be noted that the specificity of legal relationships on the Internet is that the use of special technological support (computers, telecommunication facilities, software products for them) should provide for each participant in the legal relationship a clear fixed expression of will and authorization.

We believe that the objectivity of copyright protection for works published on the Internet is possible, provided, first of all, to find out a number of issues, in particular, to determine on which site the resource is located. As you know, there are two types of sites that offer their services: paid and free. The first is the sites that provide services (information) for money (the person by the card, check, telephone account executes payment for the necessary service); general rule: all paid sites work by subscription. The second is the sites, the information of which is provided freely, without any restrictions (fee, opening of the sponsor's site - as a payment for the service). We believe that it is much easier with paid sites (especially if they are residents), since it is a business activity, and for registration it requires registration with the relevant authorities. With this in mind, we can conclude that the case has a legal entity with a clearly defined address, bank account and manager. The subject of entrepreneurial activity is an individual who is responsible for the obligations of all the proper property. So, if necessary, you can sue a specific defendant. As for free sites, this issue is much more complicated, because when registering a site you need the minimum data (last name, first name, middle name, e-mail address, all other items in the questionnaire are not mandatory, and almost no one not filled) It is worth pointing out that there is no certainty that the given data is reliable, since registration takes place without the user appearing to the registrar, and a copy of the passport or other document confirming a person is not provided to the registrar.

There is also a problem that, when appealing to the court, the plaintiff will not know the surname of the person - the owner of the site (more precisely, he will not be fully sure that it is indeed the person for whom she gives himself), the address where the offender lives (and where to call a court), there will be no documents proving that the person summoned to the court and is the owner of the site where the copyright was violated. Although the copyright was formally infringed, but the person did not receive any income from it. We support the position of the scientists Kurilo T.V., and Verbova N.V., that not entrepreneurial activity and no court, based on the provisions of the laws, objectivity and comprehensive consideration of the case, will not be able to oblige the individual to compensate for the moral harm or lost profit (*Kurilo T.V., Verbova N.V., 2008, p.119-124*).

Along with this, it's worth agreeing with Galitsina D., that there are several approaches to solving problems related to copyright infringement by free sites. For example, warn the site owner of their copyright violations and ask them to stop the violation by removing information from the site (having first learned which source he took this information - this can "lead" to another offender) (*Galitsin D., 2005*). Inform the site owner of the copyright infringement they have violated and ask them to identify the name of the author, or the author in general (if the work is not signed). Write a complaint to a court in which to challenge the actions of the site owner and ask the court to decide on the termination of the offense by closing the site. List of persons to be involved in the case: the plaintiff; infringing website: its Internet address and relevant

evidence that the site is free of charge and its registration does not require the submission of identity documents (these may be the relevant provisions taken from the site of the registrar, clarifications of the authorized representatives - representatives of the registrar, or the relevant provisions of the agreement (agreement) on the provision of place and address, which is contained on the registrar's website and the consent of which is an obligatory element, without which no further registration can take place) (*Galitsin D., 2005*).

It is also worth noting that there are problems with the definition of the form and title of the copyright document, the protection of copyright. The current Civil Procedural Code of Ukraine does not provide for such a request as a statement on the restoration of the infringed copyright and the obligation of the registrar to close the offending site. Theoretically, a lawsuit can be filed, but in fact this is impossible in the light of the following circumstances: the unknown address of the individual - the owner of the site, since in 99.9% of cases such information is not provided; it is impossible to file a lawsuit against the registrar, because he is not responsible for the violation of persons owning sites in his registration field (*Kurilo T.V., Verbova N.V., 2008, p.119-124*). The registrar can only be involved in the case as an interested person. Thus, a procedural form of appeal to a court should be a complaint, for example, on unlawful actions of authorities or officials.

In our opinion, in this case there is no violation by the authorities, and officials are not responsible for the violation of copyright by the owner of the site. However, it should be noted that the closure of the infringing site can take place only with the motivated approval (decision) of the court. So, in order for the court to accept the lawsuit, it is necessary to provide unequivocal evidence that you tried to resolve this issue in all possible ways without bringing it to court. To the claim you must add: a copy of the claim, a copy of the response to the claim, all the emails sent to the offender, the replies received on these emails; printing a site with a contract (agreement) for registration of the site; correspondence between you and the administration of the site-registrar, which provides a place for placing the infringing site. The letters to the administration should indicate: who you and whom you represent; a small description of the violation with the obligatory indication of the location of the controversial material, proof that the work, which you specify, belongs to another person (photocopies of the newspaper, books, the address of the site where the original copy of the work is located, etc.).

By providing all these materials, we can assert with a high probability, about 80%, that the decision taken on your complaint will be positive. This is evidenced by the following factors: the site is registered to an unknown person, and you have evidence that this product (material) to be clearly defined by the person holding the passport data sources and confirming its authorship (*Halitsin D., 2005*).; Part 3 of Article 15 of the Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Copyright and Related Rights "includes the exclusive rights of authors to authorize or prohibit the use of the work (including reproduction). jurisprudence shows that leaves the Supreme Economic Court of 14 January 2000 No. 01-8 / 31 "On certain issues concerning the resolution of disputes related to the application of intellectual property law" states that the placement of a work on the Internet in a form accessible to the general public (for example, as an Internet site with text) is its use anyway and therefore requires permission of the author of the work or the person who has the appropriate permissions. However, this letter has been circulated for review of commercial courts, it can be used in civil proceedings in

disputes over copyright infringement (*Intellectual Property on the Internet, 2009*).

Conclusion the above, we note that the notion of intellectual property on the Internet should be understood set of exclusive rights to both personal and economic nature of the results to himself as to the intellectual and creative activity, as well as some other equivalent sites a specific list of which is established by the law of the respective state, taking into account its international obligations that are posted on the World Wide Web sites.

As for the protection of intellectual property on the Internet, its concepts, we define a complex aggregate of legal action (civil law, criminal law, administrative law and commercial law nature) aimed at the protection and defense of the rights to the text content (content) website - as an object of copyright in the literary work, to health and the protection of graphic elements (website design) - the object of copyright in the graphic work on health and protection of the rights to a domain name - as object of law a trademark or trade name, the health and protection of the site as software - as an object of copyright in the computer program.

References:

1. Vsemyrnaya organizatsiya yntellektualnoj sobstvennosti. Osnovy yntellektualnoj sobstvennosti [Tekst]. — K.: Yzd. dom «Yn Yure», 1999. — 600 s.
2. Rishennya u spravi DAVOLL et al. v. BROWN Elektronnyj resurs [Rezhyim dostupu].<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0007.f.cas/0007.f.cas.0197.pdf>
3. Cyvilnyj kodeks Ukrainy [Tekst]: zi zminamy ta dopov. na 25 serpnya 2010 roku. — K.: Alerta; KNT; CzUL, 2010. — 260 s .
4. Intelktualna vlasnist Elektronnyj resurs [Rezhyim dostupu]. <https://uk.wikipedia.org/wiki/>.
5. Intelktualna vlasnist: slovnyk-dovidnyk / Za zag.red. O.D. Svyatoczkogo. – u 2-x t.: Tom 1. Avtorske pravo i sumizhni prava / za red.. O.D.Svyatoczkogo, V.S. Drob'yaza. – Uklad.: V.S. Drob'yazko, R.V. Drob'yazo. – K.: Vydavnychyj Dim «In Yure», 2000. 356 s. - s.106).
6. Intelktualna vlasnist: pidruchnyk dlya studentiv neyurydychnyx fakultetiv / V. O. Semkiv, R. S. Shandra. – Lviv: Galyczkyj drukar, 2015. – 280 s.
7. Sergeev A.P., Pravo yntellektualnoj sobstvennosti v Rossyjskoj Federacyi : uchebnyk / A.P. Sergeev, - Yzdanye vtore pererabotannoe y dopolnennoe. – M.: PROSPEKT. – 752 s.
8. Intelktualna vlasnist: paradygma metafizychnogo vymiru. V. Bazylevych, V. Ilyin. - K., Znannya, 2006. – 431s.
9. Avtorsko-pravovi aspekty Zaxyst prav na intelektualnu vlasnist v globalnij Merezhi // Fond Informatsijne suspilstvo Ukrainy. - 21 grudnya 2005.
10. Menyajlenko O.S., Chuzhba VA. Pravovi aspekty zlomu i pronyknennya v IS u rozvynenyx krayinax svitu i Ukrainy // Nauka na protyazi novogo tysyacholittya. - 2001. - № 54
11. Progalyny zakonodavstva Ukrainy Shhodo Zaxystu avtorskyx prav v Internet / T.V. Kurylo, N.V. Verbova // Nauk. Visn. Lviv. derzh. un-tu vnutrishnix sprav. - 2008. - № 1. - S.119-124.
12. Galicin D. Aktualni problemy Zaxystu avtorskyx prav v Merezhi Internet // Yustinian. - 2005. - № 5
13. Intelktualna vlasnist v merezhi Internet. 2009. Elektronnyj resurs [Rezhyim dostupu] <http://ua-referat.com>

CO DO TREŚCI NIEKTÓRYCH DETERMINANTÓW PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH PRZEZ PERSONEL KOLONII KARNYCH

Volodymyr Ortyński

*doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, dyrektor Instytutu Prawa i Psychologii
Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska", (Lwów, Ukraina)
inpp.dept@lpnu.ua*

Serhi Kolb

*doktor nauk prawnych, radca prawny Spółka Adwokacka "Bona Fide" (Łuck, Ukraina)
kolbs@ukr.net*

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę treści pojęcia "determinanty przestępczości" i na tej podstawie zidentyfikowano niektóre uwarunkowania przestępstw, które powodują i prowadzą do popełniania przestępstw przez personel kolonii karnych. Ponadto, opracowano szereg uzasadnionych naukowo rozwiązań w celu ich prewencji, neutralizacji, eliminacji itd.

Słowa kluczowe: determinanty, uwarunkowania przestępczości, przyczyny, warunku, korelaty, personel kolonii, przestępstwo, zapobieganie, prewencja przestępstw.

REGARDING THE CONTENT OF SOME OF THE DETERMINANTS OF THE CRIMES COMMITTED BY THE PERSONNEL OF COLONIES

Volodymyr Ortyński

*Doctor of Law, Professor,
Director of the Institute of Law and Psychology National University "Lviv Polytechnic"
(L'viv, Ukraine)*

Sergey Kolb

Legal Adviser at Bona Fide, candidate of legal sciences, (Lutsk, Ukraine)

Abstract. The article analyzes the content of the concept of "determinants of crime", and on this basis certain determinants of crimes are determined, which cause and determine the commission of crimes by personnel of the colonies. In addition, a number of scientifically grounded measures have been proposed for their neutralization, blocking, elimination, and the like.

Key words: crime determinants, reason, condition, correlators, personnel of colonies, crime, prevention of crimes.

ЩОДО ЗМІСТУ ДЕЯКИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ КОЛОНІЙ

Володимир Ортинський

*доктор юридичних наук, професор
директор інституту права та психології Національного університету
«Львівська політехніка» (Львів, Україна)*

Сергій Колб

юрисконсульт АО «Бона Фіде», кандидат юридичних наук (Луцьк, Україна)

Анотація. В статті здійснено аналіз змісту поняття «детермінанти злочинності» та на цій підставі визначено деякі детермінанти злочинів, які спричинюють та обумовлюють вчинення злочинів персоналом колоній. Крім цього, запропоновано низку науково обґрунтованих заходів щодо їх нейтралізації, блокуванню, усуненню тощо.

Ключові слова: детермінанти злочинності, причина, умова, корелянти, персонал колоній, злочин, запобігання злочинам.

Formulation of the problem. The study of scientific literature shows that issues of determination of crime are key to the study of any of its types, including crimes committed by the staff of the colonies. As AP Zakalyuk quite rightly remarked on this, the achievement of the main goal of criminology, which is the scientific substantiation of recommendations for the prevention of crime depends on its understanding (1, p.183). As established on the doctrinal level, in the broadest sense, the notion of determination reflects the dialectical essential property of being, that is, the general connection, interdependence and interdependence of objects, phenomena and processes (1, p.183). Proceeding from this, B. M. Golovkin unequivocally believes that the determination of crime - a set of different in nature negative phenomena of objective and subjective nature, which in their connection determine the criminal form of behavior in society (2, p. 71). At the same time, O.M. Dzhuzha is convinced that when the notion of determinants of crime is considered through the spectrum of the philosophical doctrine of causality, then, along with the notion of a cause which causes a certain consequence, the notion of a condition that does not cause this effect, but contributes reasons "to do their job" (3, p. 59). AI Dolgov takes a similar position, which argues that determinism, based on the fact of causation, speaks of why the corresponding process occurred in one way or another, why this particular phenomenon arose, which conditions of origin and the degree of stability of the process (4, p. 184). G. J. Schneider, not finding in general the notion of crime determination, in his writings the language speaks of the so-called multifactorial approach to studying the content of the latter, which involves the study of not one reason, but a number of causes (factors) that give rise to and determine the commission of crimes (5, p. 244). In the scientific literature can be found and other methodological approaches to the definition of the definition of crime crime (6, p. 39-40).

Thus, it should be admitted that the essence of the concept of "determinants of crime" has not yet been fully understood at the doctrinal level, which determined the choice of this article and defined its main task - to develop a number of scientifically grounded measures aimed at their neutralization, blocking, elimination, etc. in the field of execution of sentences, in particular.

State of research. The results of the study of scientific literature have shown that quite active and substantive issues related to the clarification of the content of the determinants of crime are engaged by such scholars as O. M. Bandarka, Yu.V. Baulin, V.I. Borisov, V.S. Bogatyreva, V.V.Vasilevich, V.V.Golina, B.M.Golovkin, A.M.Gumin, A.M.Dzhuzha, T. A. Denisova, V.M.Domin, A.P.Zakalyuk, I.G.Kalman, O.G.Kolb, O.M. Lytvynov, V.O.Merkulov, O.P. Ryabchinska, V.O.Tulyakov, etc.

In addition, there is unambiguously no understanding in criminology of the content of the concept of "determinants of crimes committed by staff of correctional colonies", which is one of the circumstances that negatively affects the state of preventive activities in the field of execution of sentences, which predetermined the choice of subject of this scientific articles.

Statement of the main provisions. As established during this research, summarizing the existing concepts in science, AP Zakalyuk deduced the following definition of crime determination, namely, the whole set of phenomena, processes, facts, manifestations with which it is interconnected and which it is caused (*1, p.184*). In this case, the importance for each researcher in clarifying the content of this concept, as shown by the results of this scientific development, has the classification of determinants of crime, which is used by one or the other of them. In science, the determinants of crime are classified according to different criteria: a) the mechanism of influence on crime is divided into: the determinants, causes, conditions and correlates; b) according to the sources of formation - anthropological and social; c) by structure - the determinants of all crime and its separate types (in this case - the crime of staff of the Internal Affairs Department of Ukraine); d) in terms of content - political, economic, socio-cultural, administrative, psychological, moral, legal, family-friendly, etc.; e) by operation time - the determinants, under the influence of which there was a preliminary formation of the identity of criminals of a certain generation, and determinants operating in the current conditions and cause the criminal activity of the appropriately-minded people (*2, p. 73*).

In addition, in the criminology, other crime classification determinants are proposed. In particular, O. M. Dzhuzh determinants, depending on their level of action, divided into: 1) the factors of crime in general; 2) factors of certain types of crime; 3) the factors of specific crimes (*3, p. 61*). In general, agreeing with this approach, it should nevertheless be noted that it somewhat complicated the understanding of the determinants of crime, by introducing in the course of their classification the word "factors", which literally means: the condition; driving force; the cause of any process that determines its character or one of the main features; factor (*7, p. 741*). More precisely, in this context, A.P. Zakalyuk carried out the classification of crime determinants, which divided them into groups according to the following criteria: a) functional purpose, that is, by function, which determinants in a certain link or in the determination system as a whole, namely - it: reasons, conditions, correlates, determinants of another (non-correlation) communication (*1, p. 211*). In science, the cause is called the phenomena (systems) that generate, produce other phenomena (systems) - the consequences (*1, p. 187*). Conditions are diverse phenomena, processes, circumstances that contribute or create the possibility of occurrence and manifestation of the cause, which gives rise to the consequence (*1, p. 188*). Correlation is a connection between events, phenomena, processes, in which the change of certain phenomena is accompanied (not caused or conditioned) by the change of others (*1, p.189*); b) by the level of functioning, the determinants are divided into: - the determinants of a higher level, which determine the crime in general in the sense of the integral set of its social manifestation; - systems of determinants of criminal manifestations of a certain type, which is united in a species by common features (motives, way of committing a crime, etc.); - determinants of a separate criminal manifestation, which have an individual belonging to it (*1, p. 216-217*); c) in the sphere of action determinants are divided into: economic, political, social, managerial, legal, other (*1, p. 217*); d) by value in the determination process - on: indigenous; the main ones; minor; contradictions that are inherent in any development and are realized in the process of the latter, and antagonistic, which require the special efforts of society to overcome them (*1, p. 218*).

The generalization of these and other scientific approaches to this problem has made it possible to formulate the following definition of "determinants of crimes committed by colony personnel", namely, a set of various events, phenomena and processes that, in their connection, cause and determine the criminal form of behavior of the said sub " the objects of crime in the process of execution and serving of criminal punishment in the form of imprisonment.

Thus, the system-forming features of the content of this concept should include the following:

1. This set of various events, phenomena and processes. In this case, the language is not about their simple "set", but about a peculiar system of interdependent and interactive social relations that determine the commission of crimes by the staff of the colonies. As established in the course of this study, the relationships of these events, phenomena and processes are diverse: a) internal and external; b) direct and indirect; c) direct and inverse; d) stable and unstable; e) substantial and non-essential; e) necessary and incidental; e) strong and weak; e) rigid (unambiguous) and non-rigid (multi-valued); g) directed and not directed (*I, p. 185*). On this basis, it should be noted that the determination of this type of crime (personnel of the colonies) is a kind of social determination - the determination of events and phenomena of nature and society, which manifests itself in the dialectic forms of interdependence and interaction(*I, p. 185*).. In this case, the indicated interaction is a correlation, when changes in the state of one object (society, state, system of the DCA, etc.) is accompanied by changes in the state of another object (personnel of the colonies). And although these changes do not explain the nature and origin of change, yet they show that the changes of both objects occur simultaneously, under the same conditions, that is, they have a correlation (*I, p. 185*).

2. The above-mentioned events, phenomena and processes cause and determine the commission of crimes by the personnel of the colonies. The results of this study indicate that the causal connection in this case is manifested through such an internal structure: a) the binary (two-element) connection of the cause and effect; b) the causal chain, that is, the successive variability of the two-element links of the causal connection in which the reason for this link is the consequence of the previous link, its causes; c) causal network or "causality tree", under which in science is understood the system of processes and entities covered by a single dynamic structure, in which the state of each of the elements of the system directly or indirectly conditioned by the state of other elements of this system (*I, p. 187*). As A. P. Zakalyuk reasonably concluded in this regard, depending on the reason for belonging to a certain part of the causal chain, starting with the immediate one, the term "cause" determines a certain number of reasons: the "first", "the second", another link - this helps , although somewhat conditionally, to understand the meaning of each cause in the causal chain (*I, p. 188*). It was this approach that became dominant in defining the content of the above concept and in developing ways to improve the legal mechanism for preventing crimes committed by colony personnel.

The second after the cause of the type of determination of this type of crime are the conditions, the connection of which with the cause and effect of scientists called the condition (*I, p. 188*). In the course of this study, it was found that conditions that contribute to the commission of crimes by staff of the colonies include: a) those that contribute to the emergence (formation) of causes; b) those that ensure implementation of the process of induction; c) those who accompany the cause (create a general

condition of the condition); d) those that are necessary for reasons (without which its implementation can not occur); e) those that are sufficient for the cause (scientists call them "the optimal set of necessary conditions" (1, p. 189).

3. The above-mentioned events, phenomena and processes determine the commission of the crimes in the sphere of execution of sentences. In this case, as established in the course of this study, we are talking about the causes of crimes committed by staff of the colonies, which include socio-psychological determinants, in particular the elements of the social consciousness of these individuals in its various forms, primarily at the level of ordinary psychology, as part of everyday life consciousness (1, p. 210). In turn, the subsystem of the conditions of this type of crime, forming the negative anti-social elements of consciousness, in particular the consciousness of the personnel of these penitentiary institutions, includes in this situation the corresponding negative influences of the family, the immediate environment, the disadvantages of family life, school, labor, and domestic education of these persons, social inequality and injustice, indifference to power institutions, negative moral and psychological influence of mass media, etc. (1, p. 210-211). In addition, there is another subsystem of the conditions conducive to the commission of crimes by colony personnel, which includes the immediate consequences of the negative conditions for the formation of insolvency, the inability of these people to properly regulate and control their behavior, to restrain negative, illegal and criminal manifestations, namely - this : organizational and managerial deficiencies; incompetence; miscalculations; indifference to public affairs and gaps in preventive activities, as well as victimological factors related to the behavior of victims (1, p. 211).

As the results of this study showed, in the system of determination of crimes committed by colonial personnel, events, processes and phenomena that have a cause-and-effect relationship with it are also playing a significant role, and correlation synchronicity, a common systemic and structural situation, the states of states, the functions of these persons, etc. (1, p. 211). Equally important in the overall system for determining these crimes, as separate subsystems, is the system of determination of certain types of those committed by colony personnel and the determinants of individual criminal manifestations of these subjects and the mechanisms of the dialectical correlation of general, special and individual (1, p. 211).

4. The subjects of crimes committed in the field of execution of sentences are only persons from the staff of the colonies. Types of personnel of these penitentiary institutions are defined in Art. 14 of the Law of Ukraine "On the State Criminal Execution Service of Ukraine". In accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine (Constitution (Part 1, Article 57), the Criminal Code (Articles 18, 19), the Code of Labor Laws of Ukraine, others), a person acquires one or another status from the moment that it is provided for by law rights, obligations and guarantees of their implementation under painting (in writing) and their performance (or non-fulfillment) at a certain workplace (in this case, in the system of the State Internal Affairs Committee of Ukraine). At the same time, as stated in Part 1 of Art. 18 of the Criminal Code of Ukraine, the subject of a crime is a physical criminal who has committed a crime at the age from which criminal liability may arise in accordance with this Code. Moreover, the specified person at the time of the commission of a crime should be condemned, that is, to realize his actions (inaction) and to manage them (Part 1 of Article 19 of the Criminal Code), and therefore, from this point of view, a direct relation to the definition of the

content of the activities of entities The crimes committed by colony personnel have the legal status of these individuals.

5. Criminological significance are only those crimes committed by the personnel of the penitentiary colonies. A meaningful expression of activity in this area of public relations is the two-way process of execution-serving punishment. At the same time, the execution of punishments in science refers to the administration of these penitentiary institutions to the convicted state coercion, which consists in the procedure of limiting their rights and freedoms, which are the content of punishments, as defined by the Criminal Code of Ukraine (8, p. 7). In turn, the serving of sentences is provided by state coercion of the legal status of the convicted person, which comes after the verdict of the court (court of law) has come to legal effect and consists in subjugating the behavior of the convicted person with the restrictions of the rights and freedoms envisaged by the Criminal Code of Ukraine with appropriate punishments (8, p. 7).

Consequently, all other crimes committed by colony personnel beyond the scope of punishment (in everyday life, family, etc.) do not relate to the meaning of the term "determinants of crime", which is being investigated in this paper. It is the totality of the above-mentioned system-forming features and defines the meaning of the notion of "determinants of crimes committed by colony personnel", which is taken in this study for a methodological basis in describing established phenomena, processes, facts and manifestations that cause and predetermine this type of crime.

Conclusion. In general, if we summarize the results obtained in the course of this study, then the mechanism of the criminal manifestation of the staff of the colonies, the main content of which is the connection and interaction of external determinants of objective reality (determinants of general and specific crime, established in this scientific article), and internal determinants (special and direct, defined in this scientific development), including mental processes and the status of the perpetrators of the offender, which cause and cause the emergence and development of criminogenic motivation, motives and decisions tion of crimes, as well as direct and control the implementation of this decision (1, p. 278).

References:

1. Zakalyuk AP Course in Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice: [In 3 books.]. Kn. 1 Theoretical Foundations and History of Ukrainian Criminological Science. Kiev: published. House "In Yure", 2007. 424 p.
2. Criminology: a textbook / ed. V. V. Golina, B. M. Golovkina. Kharkiv: Right, 2014. 440 p.
3. Criminology: a textbook for students of higher education. tutor shut up / for community Ed. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Yurinkom Inter, 2002. 416 p.
4. Criminology: a textbook / in common. Ed. AI Dolgova. 2 ed., Pererab. and add Moscow: Norma, 2002. 848 p.
5. Schneider G. J. Criminology: Translated from German / G. J. Schneider; in common. Ed. and with the prelude L.O. Ivanova. Moscow: Progress: Universal, 1994. 504 p.
6. Criminology: teach. manual / for community Ed. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Atika, 2009. 312 p.
7. Great explanatory dictionary of the Ukrainian language / order. T. V. Kovalev. Kharkiv: Folio, 2005. 767 p.
8. Criminal-executive law of Ukraine: textbook / [V. V. Golina et al.]; for ed. V. V. Golina and A. Kh. Stepanyuk. Kharkiv: Right, 2011. 328 p.

NOWA MORALNOŚĆ SILNEGO CZŁOWIEKA: UWAGĘ I POSZUKIWANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Lyudmila Pawłyszyn

*doktor habilitowany nauk filozoficznych, professor,
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu,
(Tarnopol, Ukraina)
lyudpavl@gmail.com*

Adnotacja. Badania problemu jest przeznaczone do wykazania i analizować poglądy wielu wybitnych myślicieli na podstawie tradycyjnej moralności, powód, jego przemyślenia i ponownej oceny, rozumowania o osobie z zabytki jasne życia jako silnik postęp społeczny i nowy styl myślenia i działania. Problem kryzysu społeczno politycznych i nihilistyczny podejście do otaczającej rzeczywistości, niezadowolony stan moralny społeczeństwa na każdym etapie rozwoju społeczeństwa jest niezwykle ważne i potrzebę pilnego rozwiązania. Jego znaczenie staje się szczególnie dotkliwy podczas tworzenia i wzmocnienia Państwa, w czasie społecznych, gospodarczych i politycznych konfliktów. Procesie cywilizacyjnym, rewolucji naukowo - technicznej, z jednej strony, przyczyniły się do rozwoju społeczności ludzkiej, wzbogacony jej wiedzy, wykwalifikowanych w technologii komputerowych, jednak z drugiej strony, w dążeniu do nowej wiedzy i odkryć, które zapomina interesuje się swoją duszę. Istota ludzka jest niestabilna, i w związku z tym powinien każdy krytycznie spojrzeć sobie w twarz, na drogę samopoznania. Znalezienie siebie osób będzie mógł zmienić siebie i świata. Osoba, która można zauważyć własnej niedoskonałości, otrzyma wewnętrzną wolność do pokonania własnych wad będzie na ścieżkę, która zabierze go na wyższy poziom rozwoju.

Słowa kluczowe: moralność, niekonwencjonalne, wartość, rozpacz, szczęście, życie, Bog.

THE NEW MORALITY OF THE STRONG MAN: CONSIDERATION AND SEARCH FOR NEW OPPORTUNITIES

Liudmyla Pavlyshyn

*Doctor of philosophical sciences, Professor, Ternopil National Pedagogical University
named after Volodymyr Hnatyuk, (Ternopil, Ukraine)*

Annotation. Research the problem is intended to demonstrate analyse the views of some famous philosophers concerning the basis of traditional morality, reasons of its rethinking and re-evaluation, thinking about the person with clear life's landmarks as the engine of social progress, a new lifestyle and action. The problems of socio-political crisis and the nihilistic attitude to the surrounding reality, the dissatisfaction of the moral condition of society at every stage of the development of society is an extremely urgent and requires urgent solution. Its relevance becomes particularly acute during the formation and strengthening of the state in a time of social, economic and political conflicts. The civilizational process, scientific and technical revolution, on the one hand, contributed to the development of human society, enriched its knowledge, skilled in computer technology, however, on the other hand, in the pursuit of new knowledge and discoveries some people forget to take their own soul. The human being is unstable and therefore everyone should critically look at itself, take the path of self-knowledge. Knowledge about themselves can help people change their nature and the world. The man who can notice his own imperfect nature will get the inner freedom to overcome his own defects and take a chance for a higher level of development.

Keywords: morality, non-classical, value, despair, society, happiness, life, God.

НОВА МОРАЛЬ СИЛЬНОЇ ЛЮДИНИ: МІРКУВАННЯ І ПОШУКИ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Людмила Павлишин

*доктор філософських наук, професор, Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)*

Анотація. Дослідження даної проблематики покликане продемонструвати та проаналізувати погляди низки видатних мислителів на основі традиційної моралі, причини її переосмислення та переоцінки, міркування про людину із чіткими життєвими орієнтирами як двигуна суспільного прогресу та нового стилю мислення та дії. Проблема суспільно-політичної кризи та нігілістичного ставлення до оточуючої дійсності, незадоволення моральним станом суспільства на кожному етапі розвитку суспільства є надзвичайно важливою і такою, що потребує нагального вирішення. Її актуальність особливо загострюється у періоди становлення і зміцнення держави, у часи суспільних, економічних, політичних колізій. Цивілізаційний процес, науково-технічна революція, з одного боку, сприяли розвитку суспільства, людини, збагатили її знаннями, зробили компетентною у комп'ютерних технологіях, проте, з другого боку, в гонитві за новими знаннями і відкриттями вона забуває цікавитися власною душею. Людське буття є нестійким, а тому кожен повинен критично подивитися на себе самого, стати на шлях самопізнання. Пізнаючи себе люди будуть здатними змінювати як себе, так і світ. Людина, яка може помічати власну недосконалість, отримує внутрішню свободу для подолання власних вад, стане на шлях, який виведе її на вищий щабель розвитку.

Ключові слова: мораль, некласичний, цінність, відчай, суспільство, щастя, життя. Бог.

Вступ. Проблеми людини, нової моралі є провідними, у творчості В. Винниченка, І. Франка, Ф. Ніцше, М. Бердяєва, В. Соловйова та ін. Їхні ідеї ґрунтуються на вірі у здатність людини нового гатунку сприяти прогресу суспільства. Так, наприклад, Бердяєв не погоджувався з античною філософією, яка вважала, що лише розум відрізняє людину від інших істот. Розмірковуючи над сутністю людини, він дійшов висновку, що «Всесвіт може входити в людину, нею асимілюватися, нею пізнаватися і осягатися тільки тому, що в людині є весь склад всесвіту, всі його сили і якості, що людина – не дрібна частина всесвіту, а цілісний малий всесвіт» (Бердяєв, 1989, с.295). Звичайно, людина – істота розумна, але за Бердяєвим, не в цьому полягає її головна особливість. Звести людину до розуму – означало б позбавити її унікальності, неповторності, а отже, власної сутності. Він був занепокоєний з приводу розчинення особистості в суспільстві, втрати нею самостійності, власного «Я», бо це є небезпекою для неї, загрожує їй рабством. Людина завжди змушена обирати: прислухатися до поклику тіла чи душі. Таким чином, з одного боку, вона пригнічена своїми потребами й недоліками, придушена природою, перебуває під пресом чуттів і задоволень, підкорена природними потягами і пристрастями; з іншого боку, вона тяжіє до вічних ідей, до царства думки, стверджуючи свою духовність. Духовне життя не має меж, і це передбачає його постійний розвиток. Згідно з Бердяєвим, творчість є проявом справжньої свободи особистості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі розвитку української філософії важливу роль щодо можливості аналізу та вивчення даної проблематики відіграють праці В. Андрущенка, І. Бичка, І. Бойченка, М. Бойченка, Г. Горака, В. Горського, С. Йосипенка.

Місце та роль філософії життя у становленні духовно-академічної філософії досліджувались Н. Г. Мозговою. Вплив ніцшеанства на російську релігійну

філософію вивчає Т. Д. Суходуб. Низка дисертаційних робіт стосовно тієї чи іншої проблеми становлять особливий інтерес. Так, проблема надлюдини відображена у роботах Н. Н. Ємельянової, І. П. Ярославцевої, А. А. Лаврової, Г. О. Камбал; проблемою нігілізму займались Т. В. Лютий, І. В. Силуянова; стосовно етики Ніцше писав свої дослідження С. І. Шаповал. Ґрунтовними є дослідження літературного спадку В. Винниченка таких науковців, як Г. Баран, Т. Гундорової, Г. Костюка, С. Михиди, Л. Мороз, В. Панченка, Г. Сиваченко. Беззаперечним є той факт, що дослідження вчених-філологів дають можливість вченим-філософам розглядати низку проблем стосовно суспільства, людини, світу, що були предметом уваги Винниченка, через призму філософських понять і категорій. Філософська спадщина В. Винниченка переважним чином постає предметом аналізу в її екзистенційному аспекті у наукових розробках Г. Бежнар, Н. Михайловської, О. Петрів.

Мета статті полягає у дослідженні проблем людини, моралі, духовних цінностей, які займають особливо важливе місце в різних ірраціоналістичних філософських теоріях, у зосередженні уваги на творчості Ф. Ніцше, В. Соловйова, В. Винниченка, І. Франка.

Основні результати дослідження. Немає сумніву у тому, людина не повинна бути бездіяльною, вона повинна пізнавати та освоювати світ. Про це йшлося у філософських міркуваннях В. Винниченка, який жив і творив у час, коли наступала нагальна потреба переоцінки цінностей, пошуку нової моралі задля побудови кращого життя. Так, наприклад, про це йде мова у творах «Щаблі життя», «Базар», «Брехня», «Чесність з собою», «Дисгармонія» тощо. Важливо те, що Винниченко, зображаючи пошуки героями його творів нових моральних цінностей, не залишався осторонь, він немовби разом з ними вирушав у нелегку дорогу боротьби, намагався розгадати причини людської дисгармонійності та накреслити шляхи їх подолання. Намагання знайти вихід із складної ситуації, в якій опинилася людина на поч. ХХ ст., породило «...Винниченка-революціонера, Винниченка – письменника-експериментатора. І все-таки, чому експериментатора? Мабуть тому, що екзистенційний дух доби, її інтуїція живилися відчуттям марності пошуку у відсутності виходу, а індивідуальний дух і творча свобода його знали і вимагали, а підтвердженням знання завжди є експеримент» (Гуменюк, 2001, с. 58). Винниченко зосереджував увагу на проблемах людини як рушійної сили суспільного поступу, творця цінностей. Спостерігаючи за тогочасними суспільними реаліями, він вважав, що діяльність людини впродовж декількох століть передбачала досягнення універсальної ідеї щастя. Винниченко стверджував, що у сучасному йому світі живуть безнадійно хворі духовно люди. На шляху до досягнення щастя, внутрішньої гармонії стоять перешкоди у вигляді застарілих соціально-моральних традицій, війн, революцій, а отже у суспільно-політичних і морально-етичних чинниках, у суспільній нерівності, людському егоїзмі.

Життя людини в тогочасних умовах, її прагнення подолати існуючий лад хвилювали також І. Франка. Свою позицію він відобразив у віршах «Вічний революціонер», «Думи пролетарія», повісті «Борислав сміється», збірці поезій «З вершин і низин» тощо. Багато своїх творів він черпав із власного досвіду, на сторінках його віршів, повістей чи поем можна побачити образ самого автора, який, як і Винниченко, пропустив кожен їхній рядок через своє серце. Спостерігаючи нівелювання тогочасної людини, її небажання долати життєві перешкоди,

Винниченко сподівався, що там, у майбутньому, люди зможуть подолати тягар злої долі, ставши на шлях докорінних змін суспільства, моральних норм, самих себе. «Він був одним з титанів українського відродження ХХ ст. і він назавжди залишиться в перших рядах видатних його представників» (Толстоухов, 2010, с.4-5).

Як і Винниченко, так і Франко займалися не лише письменницькою творчістю, а й вели активну суспільно-політичну діяльність. На їхню думку, потрібно проводити роботу серед народу, надихаючи і спрямовуючи його на побудову нового суспільства. Подібні мотиви простежуються і у Ф. Ніцше, який вважав, що потрібно любити життя не у тій формі, яку окреслили до нас. Мораль добра не повинна стояти на шляху до моралі егоїзму, що допоможе втримати волю до влади. Заперечення старого і запровадження нового Ніцше здійснив у формі переоцінки цінностей. Де є оцінка речей, там можна уже говорити про цінність. Мета передбачає оцінку. Завдяки оцінюванню світ стає яскравим та різноманітним. «Ми вклали в нього наші цілі і цінності: ми здобули завдяки цьому в собі колосальну приховану масу сили» (Ніцше, 1994, с. 108). А якщо ж це так, то й нам вирішувати, яким ж він буде світ. Докори сумління та совість не повинні мучити сильну людину. Перш за все потрібно було переоцінити християнські і традиційні моральні цінності, адже традиційна, підігнана під рамки середньої людини мораль, була для Ніцше неприйнятною через свою здатність ганьбити усіх, хто не шанує її, не кориться їй, не ставиться з особливою шаную до неї. Ця мораль оголошує негідниками тих, хто не вписується в її догми. Європейська людина вихована в дусі шанобливого ставлення до моральних цінностей і не розуміє, що втративши свою цінність, вони спустошують її, ведуть по хибному шляху у глухий кут зневіри і розчарування.

Критика Ніцше існуючої моралі як вищої цінності означала критику людини як основоположника цінностей. Нігілізм є особливо небезпечний для слабких, адже знецінення цінностей позбавляє їх опіки традиційної моралі, яка проголошувала любов та співчуття до тих, хто її особливо потребує і без якої тепер не уявляє свого існування. В уяві Ніцше вимальовується сильна і впевнена в собі особистість, інтелектуал, аристократ духу. Тому філософ вітає цього «страшного гостя» в образі нігілізму, що ступив на поріг Європи. На думку Ніцше, у тогочасному суспільстві «воля до ніщо стала володаркою над волею до життя» (Ніцше, 1994, с.178). Він бажав, щоб життєвим орієнтиром для тогочасної людини стала воля до влади, котра зможе відновити природні цінності, викривлені християнською мораллю і платонівською метафізикою. Смерть Бога дає людині можливість зрівнятися з ним або й навіть зайняти його місце. Панування нігілізму розпочинається не тільки тоді, коли заперечують Бога і вступають з ним у відкриту боротьбу. Християнство постає в уяві Ніцше як церква з її духовенством, що претендує на владу як історичний феномен. Зі смертю Бога потойбічна мета вічного і блаженного життя стає реальною на Землі, приносячи щастя людині вже тут, не змушуючи чекати на нього там, за горизонтом земного життя.

Філософія Ніцше визначила нову культурно-філософську позицію щодо неklasичного типу світорозуміння та світобачення. «Місце автономії розуму зайняло віроломство «надлюдини» – ось цей шлях, який ХІХ пройшло від Канта до Ніцше (Віндельбанд, 1998, с. 467). Щодо раціоналізму, то на думку Ніцше, усі проблеми тогочасної культури виникли через те, що вона зорієнтована на науку, яка суперечить природному вияву життя з усіма його необхідними інстинктами та

відчуттями. На думку Ніцше, особливою рисою періоду реформації була слабкість духу людини, адже всі її спроби щодо задоволення своїх життєвих поривань гальмувала наука. Розум, на думку Ніцше, деформує життя, позбавляє його краси та гармонії. В той час, коли мислителі епохи Просвітництва шанували історію, Ніцше заперечував її позитивну роль у житті людини та суспільства. Про своє негативне ставлення до історичного процесу він писав у праці «Про користь та шкоду історії для життя». У ній простежується вплив думок Гете стосовно історії, який вважав, що ніякого минулого немає, є лише теперішній час, а історія – абсурд. Історія, на думку Ніцше, паралізує волю до дій, не залишає місця для інстинктів. «Надлишок історії послабив пластичну силу життя, воно нездатне користуватись минулим як здоровими харчами» (Ніцше, 1990, с. 227). На думку Ніцше, потрібно відмовитись від історії на користь мистецтва та сили за допомогою неісторичних засобів, які є «живою водою у мертвою морі ночі та забуття» (Ніцше, 1990, с. 165).

Наголошуючи на проблемі людської самотності, духовної немічності, варто зазначити, що людина повинна вміти узгоджувати цінності життя, серед яких є розум, емоції, любов, почуття, бажання, голос власного «Я», основи моралі. Так про природу моралі у свій час вів мову В. Соловйов, який робив особливий акцент, на протиположності Ніцше, на божественному боці людської моралі і природи. Мораль, вважав він, лежить в природі людини: у первинному почутті сорому, жалю. Все це має спільне підґрунтя в безумовному началі моралі – релігійності людини. Віра а людину у нього тісно пов'язана з його переконанням в тому, що вона здатна свою свободу, покласти на благо, на служіння вищій меті. Така позиція дозволяла філософу відвести в картині світового порядку гідні місця і Богу, і людині. Він наполягав на тому, що у свідомості сучасної йому людини вищі, абсолютні норми і цінності повинні знаходитися у пріоритеті, виступати в якості визначальних чинників її духовного і практичного життя. Соловйов вказує на загальну тенденцію до зростання міри добра в людстві, яке полягає не в тому, що окремі люди стають сильнішими у свої добродійних діях, чи в збільшенні кількості добродійних людей, а в тому, що підвищується середній рівень загальнообов'язкових моральних вимог, які реалізуються у житті. За цих умов, вважав В. Соловйовим, людина отримує у теперішньому те, що ще недавно для неї було «...мрією, суб'єктивним ідеалом, утопією» (Соловйов, 1989, с. 614). Подібний погляд на буття людини мав Франко, який стверджував, що однією з найважливіших чеснот людини є мудрість, яка й допомагає їй уникати крайнощів, оскільки здатна приборкати людські пристрасті. Людина повинна вміти узгоджувати власні бажання і поведінку, не чинити зла задля гармонійного існування суспільства, оскільки, як би сказав Винниченко на підтвердження думки Франка, лише дієва рівновага цінностей може сприяти щасливому життю людини. Він вважав, що людина, яка щиро віддана своєму народу, живе не дарма, а тому він хотів би прожити життя гідно, оскільки для нього навіть один день прожитий чесно набагато цінніший, ніж сто років, проведених у підлості і неробстві. Сильними є ті люди, у яких чітко сформульовані бажання, вважали Винниченко і Франко, оскільки кожен повинен мати чітко окреслені цілі, йти до них, бути стійким і непохитним у своїх переконаннях.

Висновки. То що ж об'єднувало цих, на перший погляд, різних філософів? З упевненістю можна говорити: віра в людину та її можливості(на думку Ф.Ніцше, у людині прихований потенціал неймовірної сили), здатність подолати власні

недосконалісті і вади, щоб, врешті–решт, стати чи то новою людиною(І.Франко), чи надлюдиною(Ф.Ніцше) або ж Боголюдиною (М.Бердяєв), а чи неолудиною (В.Винниченко), які, хто знає, можливо, колись ініціюватимуть процес єднання Бога і людини як хотів цього В.Соловйов. Акумуляючи власні сили людина здатна побудувати щасливе життя на Землі, не очікуючи вічного блаженства. Так, наприклад, критикуючи християнську мораль, Франко зауважував, що вона робить людину пасивною і невпевненою у собі. За Винниченком і Франком, моральні цінності, які послаблюють силу духу людини, повинні поступатися місцем моралі, що проповідує ініціативність, боротьбу, наполегливу працю на благо суспільства нового гатунку. Мислителі були переконані, що неможливо людині стати щасливою, якщо вона витрачатиме своє життя на розваги, розпусту, жагу до збагачення, покладатиметься на волю долі, пасивно потерпатиме від важких обставин буття, не намагаючись нічого змінювати у своєму побуті. Людина для В. Винниченка – це не духовний рух «по колу», без мети, що веде до постійного повернення (за Ф. Ніцше), це не лише підсвідомість як рушійний чинник дії (бо підсвідомість буває і просвітлена, і темна), а й надсвідомість, тобто Бог» (Шумило, 1998, с. 127).

Намагаючись жити не «як усі», людина неklasичної доби уявляла себе законодавцем моральних норм, творцем нових цінностей, хотіла знайти свій шлях у житті, самоствердитися. Лише той, хто прагне самовизначення, живе надією, яка допомагає подолати життєві страждання та здобути справжню віру.

Список використаних джерел:

1. Бердяев Н. А. *Философия свободы; Смысл творчества*. М.: Правда, 1989. 607 с.
2. Виндельбанд В. *От Канта до Ницше*. М.: КАНОН-пресс, 1998. 496 с.
3. Гуменюк В. І. *Сила краси: Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: монографія*. Сімферополь, 2001. 340 с.
4. Ницше Ф. *Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей*. М.: RELL-BOOK, 1994. 352 с.
5. Ницше Ф. *Сочинения: в 2 т.* М.: Мысль, 1990, Т.1. 829 с.
6. Свенціцький І. *Винниченко (спроба літературної характеристики)*. Львів, 1920. 44 с.
7. Соловьев В. *Сочинения: в 2 т.* М.: Правда, 1989, Т. 2. 735 с.
8. Толстоухов А. *Володимир Винниченко – виразник і володар дум десятків тисяч українців // Хроніка-2000. 2010. Вип. 82: Невідомий Винниченко. С. 3-5.*
9. Шумило Н. *Гармонійне і дисгармонійне в українській літературі початку ХХ ст.: (Володимир Винниченко і сучасники) // Київська старовина. 1998. № 5. С. 124-131.*

References:

1. Berdyayev N.A. *Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva*. M.: Pravda, 1989. 607s.
2. Vindelband V. *Ot Kanta do Nietzsche*. M.: KANON-pess, 1998. 496 s.
3. Humeniuk V.I. *Syla krasyy: Problema poetyky dramaturhii Volodymyra Vynnychenka: monohrafiya*. Simferopol, 2001.340 s.
4. Nietzsche F. *Volya k vlasti: opyt pereotsenki vseh tsennoste*. M.: RELL-BOOK, 1994. 352 s.
5. Nietzsche F. *Sochineniya: v 2 t.* M.: Mysl, 1990, T.1. 829 s.
6. Svetsitskiy I. *Vynnychenko (sprobа literaturnoi harakterystyky)*. Lviv, 1920. 44 s.
7. Solovyov V. *Sochineniya: v 2-x t.*M.: Pravda, 1989, T.2. 735 s.
8. Tolstouhov A. *Volodymyr Vynnychenko – vyraznyk i volodar dum desiatskiv tysiach ukraintsv // Chronika-2000. 2010. Vyp.82: Nevidomyi Vynnychenko. P.3-5.*
9. Shumylo N. *Garmoniynе i disgarmoniynе v ukrainskiy literaturi pochatku XXst.: (Volodymyr Vynnychenko i suchasnyky) // Kyivska starovyna, 1998. №5. S. 124-131.*

NIEZBĘDNOŚĆ NAUCZANIA TERMINOLOGII ANGIELSKIEJ Z TURYSTYKI I HOTELARSTWA DLA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA

Lilia Petlyanova

*nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny wydziału języków obcych
Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Chmielnicki, Ukraina)*

Streszczenie. W branży turystyki i hotelarstwa kluczowym czynnikiem jest komunikacja. Podobnie jak większość innych sektorów, turystyka i hotelarstwo mają swój własny zestaw żargonu, którego należy się nauczyć i rozumieć. W tej dziedzinie będziesz miał sprawę z ludźmi przez długi czas i musisz mieć pewność, że możesz wydawać zalecenia, udzielać instrukcji i jasno wyjaśniać sytuacje. Niniejszy artykuł ma na celu wyświetlenie aktualnych potrzeb zarządzania turystyką i hotelarstwem na Ukrainie pod względem skuteczności języków obcych, co stanowi pierwszy krok w kierunku zapewnienia przyszłym fachowcom przewagi konkurencyjnej poprzez opracowanie efektywnych programów nauczania i metodologii szkolnictwa wyższego w celu studiowania konkretnego słownictwa dla doskonałej komunikacji w karierze turystyki i hotelarstwa. Dlatego w następnym artykule rozważona zostanie międzynarodowa literatura na ten temat, będzie prezentowany proces badawczy, na którym bazuje się następujące badanie, oraz zostaną wyświetlone jego główne wyniki, a także zalecane konkretne działania i przyszłe badania.

Słowa kluczowe: znajomość języków obcych, turystyka i hotelarstwo, nauczanie słownictwa, umiejętności językowe, kompetencje międzykulturowe, program podnoszenia kwalifikacji, osoby mówiące w ojczystym języku i osoby nie mówiące w języku ojczystym, skuteczna komunikacja.

THE NECESSITY OF TEACHING ENGLISH TERMINOLOGY OF TOURISM AND HOSPITALITY TO DEVELOP SPEAKING SKILLS

Liliia Petliovana

*Khmelnytskyi National University, (Khmelnytskyi, Ukraine)
petliovana@gmail.com*

Abstract In the tourism and hospitality industry, communication is a key factor. Like most other sectors, tourism and hospitality has its own set of jargon that it's important to learn and understand. In this industry you'll be dealing with people a lot of the time, and you'll need to ensure you can make recommendations, give instructions and explain situations clearly. The current paper aims at highlighting the current needs of hospitality management in Ukraine in terms of efficiency in foreign languages, as the first step towards offering future hospitality employees a competitive advantage through the development of successful higher education curricula and methodologies to master the specific vocabulary for perfect communication in the career of tourism and hospitality. Therefore, in following the international literature will be reviewed, the research process the current paper is based on will be presented and its most significant findings as well as recommended concrete actions and future research will be highlighted.

Keywords: foreign language skills, tourism and hospitality industry, vocabulary teaching, language proficiency, intercultural competence, in-service training programme, native and non-native speakers, effective communication

НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ

Лілія Петльована

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Хмельницький національний університет (Хмельницький, Україна)*

Анотація. У галузі туризму та готельного бізнесу спілкування є ключовим чинником. Як і більшість інших секторів, туризм та готельний бізнес мають свій набір жаргону, який важливо вивчити та розуміти. У цій галузі ви будете мати справу з людьми багато часу, і вам потрібно буди впевненим що ви можете робити рекомендації, дати інструкції та чітко пояснити ситуації. Ця стаття має за мету висвітлити поточні потреби управління туризмом та готельним бізнесом в Україні з точки зору ефективності іноземних мов як перший крок на шляху до надання майбутнім фахівцям конкурентної переваги завдяки розробці успішних навчальних програм та методики вищої освіти для вивчення конкретної лексики для досконалого спілкування в кар'єрі туризму та готельного бізнесу. Тому, в наступній статі буде розглянута міжнародна література з даного питання, буде представлений процес дослідження на якому базується наступне дослідження, і будуть висвітлені його найважливіші результати, а також рекомендовані конкретні заходи та майбутні дослідження.

Ключові слова: навички іноземної мови, індустрія туризму та готельного бізнесу, навчання лексики, вміння володіти мовою, міжкультурна компетентність, програма підвищення кваліфікації, носії та не носії мови, ефективне спілкування.

Introduction. Taking into consideration the vast importance of tourism and hospitality industry for the economic prosperity of Ukraine and its people, hospitality management representatives have to strive to assure customer satisfaction, as the best way to assure profits and blooming business, while at the same time young people interested in maximizing their chances of being employed in this prosperous yet highly competitive field have to be adequately trained to succeed in the global hospitality market place. The role of foreign languages in the delivery of quality service is significant in that they are an important tool to make a guest feel at home, hence draw more brand loyalty and larger cash flows.

Language acts an essential part of success in hospitality, and has impacted the hospitality industry continuously. Not only has it influenced the method of marketing strategies or the methods of human resource management, it has also influenced the educational system as well. Many have come to realize that foreign language skills can be utilized in the industry to assist the foreign traveler, communicate with non-English speaking-employees and to work in non-English speaking countries.

Foreign language in the hospitality industry is needed to assist foreign travelers. The hospitality industry is a service industry that sets to provide service to achieve the customers' satisfactions. Customers are seeking for exceptional and customized service that fits them well. A made-to-measure service usually comes from organizing matters that the customers are used to, such as a guests' favorite drink, preferred room type, and the spoken language is a part of it as well. Of many tourists that travels, it is likely that they may not excel in the language of the foreign country that they are traveling to. If an accommodation that the customer is staying is not able to provide quality service due to

the fact that miscommunication occurs frequently, the customer is likely to develop a negative opinion towards this certain hotel or restaurant. Therefore, the hospitality industries usually adapt ourselves to the customer's preference by providing multi-lingual service in order to support the customers' needs.

In the tourism and hospitality industry, communication is a key factor. You'll spend a lot of time meeting people's needs, providing services, and solving problems. Even on an international scale, generally it is English that you'll need to be proficient in, although you will come into contact with people from all around the world.

Like most other sectors, tourism and hospitality has its own set of jargon that it's important to learn and understand. In this industry you'll be dealing with people a lot of the time, and you'll need to ensure you can make recommendations, give instructions and explain situations clearly.

The current paper aims at highlighting the current needs of hospitality management in Ukraine in terms of efficiency in foreign languages, as the first step towards offering future hospitality employees a competitive advantage through the development of successful higher education curricula and methodologies to master the specific vocabulary for perfect communication in the career of tourism and hospitality. Therefore, in following the international literature will be reviewed, the research process the current paper is based on will be presented and its most significant findings as well as recommended concrete actions and future research will be highlighted.

There have been international studies examining the consumers' language preferences. Holmqvist et al. (2014) have found that tourists who receive service in a language other than their first one are less likely to leave tips or to recommend the service to others. But even more important consumers tend to fear that they will not be correctly understood if using a second language, either because they do not trust their language proficiency level or because they judge some topics of communication as very important. According to Grewal et al. (cited in Holmqvist et al., 2014) feeling in control over the service the tourists are receiving affects their whole perception of the level of service received. Therefore, being allowed to express needs and wishes in the mother tongue relieves unnecessary tension. Language is also found to have an emotional correlation with the guests' attitudes (Holmqvist et al., 2014) regarding a sense of community with people who share the same language, and an identification with the company that uses it making them feel at home away from home (Poon & Low, 2005).

Foreign language skills have indeed been identified as important managerial skills by several researchers. Managers should be equipped with both communicative and intercultural competence to be able to adapt and excel in the competitive work environment and foreign languages are the way to avoid stereotypes and gain insight into foreign people's mentality (Zorina et al., 2014). As cited in Russel et al. (2004) fluency in foreign languages is also a key element in developing business links with overseas business partners or foreign colleagues. The Rwanda Skills Survey (2012) reports linguistic competence to be the most wanted skill in globally known tourist destinations, such as Mauritius and United Emirates of Arabia.

Vizental argues that, as regards vocabulary, for quite a long time, there used to be a prejudice according to which vocabulary teaching was equivalent to providing students with long lists of isolated words, generally organized in semantic fields, but not contextualized, which had to be learned by heart (Vizental, 2008) (e.g. "jobs in tourism": travel and information consultant, cellar man, restaurant greeter, tour guide,

sommelier, concierge, outdoor recreation guide, resort manager, night audit clerk etc.). E. Frendo has demonstrated this was a totally restrictive view, since “lexical words” represent just one category within vocabulary, the most numerous undoubtedly, but there are also “function words” (such as determiners, pronouns, prepositions, conjunctions, modal verbs, wh-words), which make the connection between lexical words and which are also part of vocabulary (Frendo, 2005).

In addition, teaching vocabulary should always involve teaching “multi-word units”/ “lexical phrases”/ “chunks of language”/ “collocations”/ “word partnerships”. E.g.: tourist accommodation sector, travel agent, package tour, growth rate, domestic trip, outbound trip, go on + expedition/ business trip/ guided tour/ voyage, take a risk. Elements related to register and colligation should also be addressed when teaching vocabulary. The latter refers to the grammatical relations between words, being considered a grouping of words which occur in particular syntactic patterns. E.g.: the pattern “the+adj.- superlative+noun+to+verb” (e.g. the best time to visit, the most amazing country to see, the most popular way to get), “prep.+the+noun: city” (e.g. around/ in/ from/ of the city) (Blue, 2003). Word formation issues represent another aspect connected to teaching vocabulary, and not only the common one, but also initialisms – abbreviations and acronyms (e.g. ETA: estimated time of arrival, RFP: request for proposal, LOS: length of stay, WTO: World Tourism Organization, TOS: Tour operators, R&B: room and board) and blendings – the merging of two lexemes in a single term (e.g. travelogue: travel + catalogue, traveller: travel + escalator, stagflation: stagnation + inflation, campsite: camping + site, ecotourism: ecological + tourism etc.) (Dudley-Evans, 1998).

Among the topics which tend to be present in most of the materials supporting the teaching and learning of grammar, vocabulary and language skills for tourism, we can mention: Travelling and Holidays, Countries and Nationalities, Employment in Tourism, Accommodation, Hotel Structure and Staff, Food and Restaurants, Sightseeing, Tour Guides, Tour Operators, Using the Telephone, Reservations, Complaints and Adjustments, Types of Tourism, Money and Payment etc. As types of activities to enhance the linguistic competence, the most frequently used ones mentioned in the specialized literature are: word formation, verbs in brackets, multiple matching, translations, find words/ phrases for explanations given, open cloze, error correction, information transfer, multiple choice.

The last skill which the discourse competence has to cover is speaking, which seems to represent a priority both for learners and for future specialists, being given that they are very often involved in spoken exchanges. This importance attached to speaking, however, is accompanied by a significant degree of difficulty, a perception which may be due to the insufficient lack of language proficiency, to the fear of making mistakes and thus losing face. The most important discourse competences in point of speaking are considered the following: the ability to explain and persuade, delivering good extemporaneous presentations, efficiently speaking on the phone, using appropriate language during meetings and discussions. Some types of activities for developing speaking skills would be: oral drills, information gap activities, comparing and contrasting pictures, individual or group presentations, presentations based on notes, group/ class discussions, debates, case studies, role plays, interpreting ideas from texts/ audio messages.

People who work in the travel industry around the world generally use English as a common language to communicate with international tourists. This not only includes tour guides, but also people working in hotels, restaurants, transportation services and more. You could work in a bakery in a busy tourist district, as a taxi driver, a hotel receptionist or even a bike tour guide.

Because there are so many jobs in tourism, there are many different types of tourism English. If you're looking at a job in this dynamic, international industry, you'll discover that your daily responsibilities require a special set of vocabulary.

This special vocabulary allows you to:

- Answer tourists' questions
- Give recommendations
- Provide directions
- Engage in small talk and make friendly conversation
- Describe places

Learning academic English is a common part of schooling in most countries.

However, people who work in the tourism industry often choose to take additional courses in "tourism English." These courses help them get prepared for scenarios like the ones described above. But why?

In the English dialogue examples that you hear in class or online, there are usually two native English speakers talking.

In real life, it's possible that your conversations will be between two non-native speakers of English — you and your guest or customer.

Therefore, working in the tourism industry requires that you're able to communicate effectively with native and non-native speakers of English.

Knowing the customs of English-speaking countries is helpful, but not all tourists you meet come from Great Britain, Australia, Canada and the United States. Many tourists are non-native speakers of English just like you!

In particular, intercultural competence is acquired during in-service training (both in Ukraine and abroad) during which the trainees meet representatives of different cultures and nationalities and face different situations and have to solve the arisen problems. The number of FIT students undergoing in-service training abroad has increased from 81 to 151 during the last 4 years (an increase of 1.86 times) that clearly illustrates the point. During the practice work students acquire the essential skills and real experience of working in a multicultural environment in other countries thereby compensating for similar relatively limited opportunities in Ukraine.

The 4-year professional bachelor study programme "Tourism and Hospitality Management" foresees 3 annual 4 week long compulsory in-service training in tourism and hospitality enterprises in Ukraine or abroad that is evaluated as 14 credit points (21 ECTS). However, taking into account the seasonality factor in tourism and hospitality, students work at least 3 months during in-service training in foreign enterprises thereby gaining additional experience as well as income.

The in-service training programme has been designed to integrate into practice the theoretical knowledge gained by the students during the respective study year, gaining additional in depth knowledge with every consecutive year. The aims of the in-service training for each study year are different and orientated at achieving a certain set of skills and abilities required to manage an enterprise and are in accordance to the strategic aims and tasks. For e.g. the aim for the first year in-service training is "acquire

and develop practical skills in hospitality enterprises, implement them in real life situations, acquire and use communicative and sales skills while working with clients, gain an insight of the products and services offered by the enterprise, pricing, basic calculations and the operations on the whole, get acquainted with the use of various technologies as well as the sense of responsibility required for employees working in the tourism and hospitality sector”. On the other hand, the aim of the 3rd year in-service training is “to provide students the opportunity to gain a set of economic competences and practical skills necessary for managers of tourism and hospitality enterprises to carry out economic, administrative and social activities, acquire the latest management methods, multifaceted marketing techniques, financial stability principles and legal aspects of various operations”.

The tasks are set according to the aims and the students’ field of specialization: Hotel Administration, Restaurant Administrator, Tour Consultant and Organizer, Tour Guide, and Leisure and Recreation Organizer.

During the in-service training the student acquaints himself with the enterprise operations in accordance to the programme. The majority of students work as waiters, barmen, animators (in foreign enterprises) or in hotel operations and front desk departments, as travel consultants in travel agencies and tourist information centers, etc. The students’ practice reports indicate that they highly evaluate training on a rotation basis, which is quite often difficult for enterprises to arrange. Upon conclusion of in-service training students not only evaluate their own achievements and skills gained but also the operations of the respective enterprises in accordance to the in-service training programme.

Before compilation of bachelor theses, students undergo a 12 week long pre-diploma training (12 credits or 18 ECTS), mainly aimed at gathering materials in the respective field for successful compilation of bachelor theses. To sum up, students’ in-service training is an important component of the study process and alongside with other study courses it promotes students’ intercultural competence.

In the international world of tourism, you’ll discover a diverse mix of native and non-native speakers who come from a variety of linguistic backgrounds. Therefore, it’s critical that people working in the tourism industry develop strategies for understanding new English accents and being prepared for tricky situations that might arise.

To help our students, we’ve come up with some tips for effective communication with international English speakers. You’ll practice how to check for clarification, politely communicate that you didn’t understand something and handle common scenarios where miscommunication can occur.

If you work in the tourism industry, you probably have experience with miscommunication.

As a guide, host or receptionist, it’s your job to make sure that you’re double-checking for understanding. These phrases are simple and quick ways to make sure you and your guest are on the same page.

- I heard you ask (about flights). Is that correct?
- So, you said (you wanted to visit the ruins), right?
- Okay, I understand that (your flight leaves at 3 PM). Is that correct?

Even though you’re both speaking English, your guest may use vocabulary that you’re unfamiliar with. Likewise, they might have an accent that’s difficult for you to understand. Here are some polite ways to ask them to repeat or clarify what they said.

- I'm sorry, I didn't quite understand that. Can you say that again?
- Pardon my English, but I didn't quite understand that. Can you say that again?
- I'm sorry, but I didn't catch that. Can you describe what you mean?

Some cultures encourage people to be outspoken, while those from other parts of the world prefer people to act in a more reserved manner. Make all of your guests feel welcome by encouraging them to ask questions.

- Does anyone have any questions?
- Yes, sir/ma'am? Do you have a question?
- Please feel free to raise your hand any time if you have a question.
- So, any questions?

Depending on your job, you'll probably be required to give directions to tourists, provide them with recommendations for a good restaurant or attraction and in general make friendly conversation that makes them feel welcome.

In these scenarios, you'll play the part of the "guide", but it could really be anyone a tourist might come in contact with. Practice these dialogues so that you feel confident using these words and phrases in your interactions.

Giving recommendations

Phrases

- For (authentic cuisine, family activities, etc.), I recommend...
- My favorite place is...
- Personally, I suggest...

Dialogue

Tourist: Excuse me, do you know a good place for ice cream?

Guide: Oh, yes. For really good ice cream, I recommend "Maria's". It's located about six blocks from here, and it's my favorite place. Personally, I suggest the chocolate cherry flavor, but they're famous for their award-winning lemon flavor. I think your family will like it.

Tourist: Great, thanks!

Providing directions and describing places

Phrases

- Turn left
- Turn right
- Go straight
- Stop at the...
- Continue until...
- Take the (subway, bus, etc.)
- Follow the signs for...

Points of reference

- At the traffic light
- At the next (street, light, block, etc.)
- In (five) blocks
- Near the (hotel, beach, station, etc.)
- On the main plaza

Dialogue

Tourist: Can you tell me how to get to the theater?

Guide: Sure! The theater is near the train station. You need to go straight down this street for one block. At the next street, turn left. Continue until you see a sign for the

theater, in about five blocks. If you're lost, you can follow the signs for the train station. Does that make sense?

Tourist: Yes, thank you!

Using simple "ice breakers" to make friendly small talk

Here are some phrases that you can use when you want to get to know the tourists a little bit better.

- So, are you enjoying your time in (Lviv) so far?
- Tell me, what is your favorite part of the city so far?
- I'm curious, do you think this city seems friendly?
- Tell me, what do/did you think of the (architecture, food, beach, festival, etc.)?

The words below are the most important words used when talking about travel when taking vacations or on holiday. Words are categorized into different sections depending on the type of travel. We give example sentences for each word to help provide context for learning, as well as short quizzes for each section.

By Air

Airport: I went to the airport to catch a flight to San Francisco.

Check-in: Make sure to get to the airport two hours early to check-in.

Fly: I like to fly on the same airlines to get mileage points.

Land: The airplane will land in two hours.

Landing: The landing took place during a storm. It was very scary!

Plane: The plane is packed with 300 passengers.

Take off: The airplane is scheduled to take off at 3:30.

Check your vocabulary by using a word to fill in the gaps:

1. My plane _____ in three hours! I have to catch a taxi to the _____.
2. Can you pick me up at tomorrow? My flight _____ at 7:30.
3. The _____ was very bumpy. I was afraid.
4. Be sure to _____ at least two hours before your flight.
5. The _____ is a 747 by Boeing.

Words for Vacations

Camp: Do you like to camp in the woods?

Destination: What is your final destination?

Excursion: I'd like to take an excursion to the wine country while we're in Tuscany.

Go camping: Let's go to the beach and go camping next weekend.

Go sightseeing: Did you go sightseeing while you were in France?

Hostel: Staying in a youth hostel is a great way to save money on vacation.

Hotel: I'll book a hotel for two nights.

Journey: The journey will take four weeks and we'll visit four countries.

Luggage: Can you carry the luggage upstairs?

Motel: We stayed in a convenient motel on our way to Chicago.

Package holiday: I prefer to buy package holidays, so I don't have to worry about anything.

Passenger: The passenger felt ill during the voyage.

Route: Our route will take us through Germany and on to Poland.

Sightseeing: The sightseeing in this town is rather boring. Let's go shopping.

Suitcase: Let me unpack my suitcase and then we can go swimming.

Tour: Peter went on a tour of vineyard.

Tourism: Tourism is becoming an important industry in almost every country.

Tourist: Every May many tourists from around the world come to see the flower festival.

Travel: Travel is one of his favorite free time activities.

Travel agent: The travel agent found us a great deal.

Trip: The trip to New York was lovely and interesting.

Vacation: I'd love to take a nice long vacation on the beach.

Use a word from the list to fill in the gaps:

1. Could I ask what your final _____ is?
2. The _____ to Chicago was very interesting.
3. I enjoy going _____ whenever I visit a new city that I don't know.
4. It's best not to take too much _____ with you on your trip. The airline might lose it!
5. There were many _____ who missed the flight to New York.
6. Let's just stay at a cheap _____ along the highway.
7. If you want to save money, take a hike and _____ in the mountains.
8. Our _____ will take us past some of the most beautiful homes in Hollywood.
9. I think _____ is one of the great ways to expand your imagination.
10. I hope your _____ was pleasant.

Travel by Land

Bicycle: One of the best ways to see the countryside is to ride a bicycle.

Bike: We rode a bike from shop to shop.

Bus: You can catch a bus for Seattle at the bus station.

Bus station: The bus station is three blocks from here.

Car: You might want to rent a car when you go on vacation.

Lane: Make sure to get into the left lane when you want to pass.

Motorcycle: Riding a motorcycle can be fun and exciting, but it's also dangerous.

Freeway: We'll have to take the freeway to Los Angeles.

Highway: The highway between the two cities is quite lovely.

Rail: Have you ever traveled by rail?

Go by rail: Going by rail offers the opportunity to get up and walk around as you travel.

Railway: The railway station is down this street.

Road: There are three roads to Denver.

Main road: Take the main road into town and turn left at 5th street.

Taxi: I got in a taxi and went to the train station.

Traffic: There's a lot of traffic today on the road!

Train: I like riding on trains. It's a very relaxing way to travel.

Tube: You can take the tube in London.

Underground: You can take the underground in many cities throughout Europe.

Subway: You can take the subway in New York.

Fill in the gaps with a target word:

1. You should change the _____ to pass this car.
2. Let's take a _____ to get to the airport.
3. I think the _____ is a great way to get around a big city.
4. Have you ever ridden a _____? It must be fun.

5. I think traveling by _____ is the best way to see the countryside. You can walk around, have dinner and just watch the world go by.

6. If you take the _____ road you will get back to town.

7. There's nothing like a _____ ride on a spring's day to get you in shape.

8. How many _____ have you owned in your life?

Sea / Ocean

Boat: Have you ever piloted a boat?

Cruise: We will stop at three destinations during our cruise through the Mediterranean.

Cruise-ship: It's the most elegant cruise-ship in the world

Ferry: Ferries allow passengers to take their cars with them to the destination.

Ocean: The Atlantic Ocean takes four days to cross.

Port: There are all kinds of commercial ships in the port.

Sailboat: The sailboat requires nothing but the wind.

Sea: The sea is very calm today.

Set sail: We set sail for the exotic island.

Ship: Have you ever been a passenger on a ship?

Voyage: The voyage to the Bahamas took three days.

Find the right word to fill in the gaps:

1. I'd love to take a fancy _____ and travel through the Bahamas.

2. It's hard to imagine that Japan is on the other side of this _____.

3. You can catch a _____ and take your car to the island.

4. We _____ next June for the cruise of a lifetime!

5. A _____ is the most environmentally friendly way to travel.

6. Let's rent a _____ for the day and row around the lake.

Conclusions Foreign languages play an important role in global hospitality management. International research has indicated their participation in the raising of customer lifetime value for the hospitality industry as well as of successful careers for future management personnel. The need to develop a competitive advantage in tourism and hospitality is even more important in Ukraine that suffers under severe economic depression. The three axes for future action - as perceived through the current study – are for the Ukrainian state to invest in foreign languages for tourism awareness and training, for educators and information technology specialists to collaborate on the development of up to date educational material making use of new technologies and the latest trends in education and for the hospitality industry to manage human capital so as to correct staffing and proficiency shortfalls in regard to foreign languages. Many young people turn to hospitality industry to combat unemployment. Fluency in more than one foreign languages is a competitive advantage in the global hospitality market taken for granted the undermining of other tourism occupational skills by fluency in foreign languages and intercultural competence as proved in the international literature. Young people have grown up surrounded by the modern technology of digital media and have developed adequate technology skills. Nurturing a tertiary level of hospitality management studies that includes a well planned foreign languages methodology could be the key to efficient language learning. Similar methodology and tools could be used by the organization of in service training seminars shifting the barriers of time and money costs and maximum performance. As eloquently illustrated in the literature review language barriers do block the way of a hospitality industry's long term success

and as the global market of tourists and tourism employees increase, so does the demand for high quality foreign language for tourism specialized skills. An ongoing cooperation between hospitality industry and hospitality management education could facilitate the planning and evaluation of foreign languages for tourism courses that depict the concrete needs students are most likely to face in their career. Lectures of human resources managers and possibility to longer apprentices to hotels abroad could empower the young students with valuable expertise and experience on the working environment conditions and demands. The field of foreign languages in hospitality management has yet to be investigated in Ukraine and it is the authors' firm belief that more studies should be carried out to evaluate and propose content and methodology.

References:

1. Blue, G. M. & Harun, M. (2003). Hospitality language as a professional skill. *English for specific purposes*, 22(1), 73-91.
2. Dudley-Evans, T., St. John, M.J.: *Developments in English for Specific Purposes: A multidisciplinary approach*. Cambridge. Cambridge University Press, 1998.
3. Frendo, E.: *How to Teach Business English*. Pearson Education, 2005.
4. Holmqvist, J., Van Vaerenbergh, Y. & Grönroos, C. (2014). Consumer willingness to communicate in a second language: Communication in service settings. *Management Decision*, 52(5), 950-966.
5. Poon, W. C., & Low, K. L. T. (2005). Are travelers satisfied with Malaysian Hotels? *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 17(3), 217-227.
6. Rwanda skills report 2012 Tourism and Hospitality Sector report, 60-70.
7. Vizental, A.: *Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language*. Iasi. Editura Polirom, 2008.
8. Walter de Gruyter. Leslie, D. & Russell, H. (2006). The importance of foreign language skills in the tourism sector: A comparative study of student perceptions in the UK and continental Europe. *Tourism Management*, 27(6), 1397-1407.
9. Zorina, N. M., Maslennikova, E. G. & Gazilov, M. G. (2014). The Formation of Intercultural Competence as an Integral Part of Professional Training in the Field of Tourism. *World Applied Sciences Journal*, 30(MCTT), 41-42.

FORMACJA OSOBY TWÓRCZEJ W ŚRODOWISKU PATRIARCHALNYM (LESIA UKRAINKA I OLGA KOBYLANSKA)

Serhii Romanov

doctor nauk filozoficznych, docent,

Universytet Narodowy imienia Lesi Ukrainki, (Łuck, Ukraina)

sergmr.@ukr.net

Adnotacja. W artykule w kontekście porównawczym jest brany pod uwagę rozwój osobisty Lesi Ukrainki i Olgi Kobylanskiej. Uwaga skoncentrowana na badaniach aspektów kulturowych, psychologicznych i związanych z płcią okresy historyczny końca XIX – początku XX w. w Ukrainie. Typologia osobowości obu dziewcząt badane w okresie czasu dzieciństwa i dorastania. Również pod uwagę wzięto cechy norm społecznych jako najstarszy sposób na zachowania niewoli kobiety w stanie naturalnym. W artykule określono traumatyczne przeżycie taka prezentacja społeczna i sposoby na dyskusję w tekstach literackich i autobiograficznych. Autor artykułu kończy to odpowiednio przetworzony materiał biograficzny daje możliwości nowych perspektyw naukowych. Takie naukowe perspektywy związane są z życiem i twórczą ścieżką słynnych ukraińskich pisarzy.

Słowa kluczowe. tradycja, socium, czas, los, wiara, edukacja, kreatywność, życie

THE BECOMING OF CREATIVE PERSONALITY IN PATRIARCHAL WORLD (LESYA UKRAINKA AND OLGA KOBYLIANSKA)

Serhiy Romanov

Candidate of Philology, Associate Professor

of Lesya Ukrainka Eastern European National University, (Lutsk, Ukraine)

Abstract. The article is dedicated to the comparative interpretation of ontological becoming of Lesya Ukrainka's and Olga Kobylanska's persons. The article focuses on cultural, psychological and gender aspects of historical period in the Ukraine at the break of the XIX and XX centuries. Typology of personality has been developed on time of the childhood and youth of the both girls. Special attention is paid to social norms as the most ancient ways to keep humble of a woman. There was analyzed traumatized experience, the such social representation and ways of talking about it in literary and autobiographical works. The author concludes that the biographical material opens the opportunity to take a fresh look at the life and creative ways of the famous Ukrainian writers.

Keywords: tradition, society, time, destiny, faith, education, art, life.

СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПАТРИАРХАЛЬНОМУ СВІТІ (ЛЕСЯ УКРАЇНКА ТА ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА)

Сергій Романов

кандидат філологічних наук, доцент,

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, (Луцьк, Україна)

Анотація. У статті в порівняльному контексті розглядається буттєве становлення особистостей Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Дослідження сфокусовано на культурних, психологічних та гендерних аспектах історичного періоду в Україні кінця

XIX – початку XX століть. Типологія особистості обох дівчат вивчається на часовому періоді їхнього дитинства та юності. Особливу увагу віддано розкриттю соціальних норм, як найдавнішого способу тримати жінку в межах її природи. Також аналізується травматичний досвід такого соціального представлення і шляхи його проговорювання в літературних та автобіографічних творах. Автор доходить висновку, що відповідно структурований біографічний матеріал відкриває можливості нових ракурсів розгляду життєвих і творчих шляхів відомих українських письменниць.

Ключові слова: традиція, соціум, час, доля, віра, освіта, творчість, життя.

Вступ. Відчуття обжитості світу найважливіша ланка буттєвої адаптації, де соціалізація творчої одиниці постає коли не загроженою, то ускладненим процесом. Це тим більш очевидно, якщо зважити на поширену на межі XIX–XX ст. думку, що енергія природних, суспільних, психічних явищ була субстанційною, а не акумульованою в процесі взаємодії. На це найпаче слід зважати у випадках самоконструйованої особистості, до типу яких належать обидві українські письменниці. Їхня налаштованість на рецепцію, рефлексію й удосконалення світу «зсередити», з невичерпних потенцій власної душі, далеко не означувалася специфічно жіночою формулою-кодом «захованої в собі». Цю позицію більше слід витрактовувати в опціях зовнішніх ідентифікаторів, запропонованих та, своєю чергою і зі своїми конотаціями, прийнятих чи принаймні не відкинутих. І тому вирішального значення набирають внутрішні інтенції самопозиціонування, які проявляються ще змалку. В літературознавстві означених питань торкалося чимало науковців, зокрема Т. Гундорова, С. Кирилюк, С. Кочерга, Г. Левченко, М. Моклиця, М. Павлишин. Однак дискурс взаємонасвітлення, проваджений синергією компаративістичної методології відкриває нові перспективи, розкриття яких і становитиме мету розвідки.

Основна частина. Навряд чи можна погодитись, що дитинство авторок було аж таким похмурим. Противагою одноліткам, їх оминули бідність, станіві утиски, сімейні трагедії, приниження у школах. Словом, усе, що називається соціокультурним гнітом і чого з надлишком знайдеться у біографіях їхніх ровесників – більше хлопчиків, але також і дівчаток. Навіть почуття інакшості генерувалося найперше зсередини, виявляючи тим вроджену свою природу.

У Російській та Австро-Угорській монархіях ситуація, звісно, різнилася, але там і там життєві перспективи дівчат розглядалися у традиційному річищі. Увага й опіка батьків скеровувалася (це, по суті, обмеження) на виконання головного суспільного замовлення – підготовку доньки до ролі дружини й матері. Єдинопрестижної, бо повсюдно толерованої ролі чи то більше функції. Заміжжя ставало мрією, верхом кар'єри й духовно-культурної сатисфакції. Спростовуючи аргументи тих, хто вважав такий стан речей визначеним з первовіку, О. Кобилянська звертається до основ цих на диво стійких процесів. І перше, що вона відкриває, то це їхню штучність, закамуфльовану формою якогось аномального соціального консенсусу. Цьому питанню присвячено завершальну частину «відчиту», проголошеного восени 1894 р. на установчих зборах «Товариства руських жінок на Буковині». У доповіді, яка вийшла далеко за межі огляду поточних справ, недвозначно підкреслюється, «що недостаточність тая, брак сили духовної не лежить у жінці яко людині вже з природи, а походить вона і виробляється з систематично обмеженого виховання, яке отримує вона вже від коліски, котре виховання звертає більше увагу на розвій її чуття, аніж на духовні

здібності, характер і силу фізичну, і заглушає, таким чином, усі інші голоси в її душі» (Кобилянська, 1963, с. 156).

Однак і в роботі відлагоджених механізмів трапляються збої. І хоча емансипаційні процеси почали ширитися у світі ще від середини XIX ст., ситуація українських жінок епохи fin de siècle якраз «вписується» у подані означники. Але й не може тут ітися про «випадок» у, сказати б, каузально-процесуальному сенсі терміна. Рішучість Ольги Петрівни виховувати нащадків поза офіційним шкільництвом, певне що не постала наслідком продуманої педагогічної системи, а все ж виявляє цілеспрямованість національно й духовноохоронних заходів. «Ми не були «хорошо вихованими» дітьми, – зізнавалася О. Косач-Кривинюк, – маму навіть осуджували знайомі «дами» за те, що вона не вчить нас різних реверансів та взагалі «хороших манер», а батька за те, що він попускає в цьому матері, дозволяє їй так нас «псувати» і так нам цим калічити кар'єру. Але ж наші батьки добирали нам хороше читання, хороші забавки, намагалися зашепити нам і словом, і прикладом людяне ставлення, привчали до якогось путнього заняття, до роботи, витолковували всі життєві явища по ширості, як самі їх знали й розуміли, а не «завиваючи в запірки», як то належалося «хорошо вихованим» дітям» (Косач-Кривинюк, 2006, 40–41). Не дивно, отже, що «пчлчина школа» здобулася на такі успіхи, а вихованці лишилися назавжди вдячними її засновниці. Роздумуючи, разом із батьками Світозара Драгоманова над його майбутнім, Леся Українка, як то мала звичай робити, удається й до автопаралелей. «Дитина з Вашої сім'ї, – звертається вона до Лідії Михайлівни, – напевне вийде краща, ніж всяка «нормально вихована» російська дитина, загнічена з малих літ систематичним гімназичним вихованням. Я щодалі, то більше впевнююся, як то добре, що мама не віддала мене в гімназію, бо гімназія хоч би й не зломилла мене, то все таки пригнітила» (Косач-Кривинюк, 2006, с. 185).

Історія О. Кобилянської на цім етапі визначалася, прозаїчними, рівно ж як традиційними обставинами: в родині було п'ятеро синів, яких передовсім і годилося виводити в люди. Тому й «доконечно» обмежувалася офіційна освіта доньок. Зокрема молодшій довелося закінчити тільки чотири початкових класи, по тім лишившись, як зізнається, «сама своїй долі». І тут у дію вступала, також піддаючись випробуванню, воля – той чинник людського життя, вагу якого або підносили над усе, або послідовно заперечували. Керуючись «внутрішньою жадобою знань» (теж автоформулювання) та відрухово опираючись інокультурній експансії, чотирнадцятилітня дівчина й розпочала ту боротьбу за себе, яку пізніше називатиме «духовним виживленням».

Не зайве відзначити й специфіку вагомих у біографіях національного та класового складників. Вони виводилися зі сфери усвідомленої необхідності (імператив набутого світопочування) у царини природно утвердженої самості (вибір найвідповіднішого в наявному). В оглядах перейденого здобутий досвід структуровано майже довільно, у параметрах стихійного. Однак тут має виняткове місце, коли не логіка, то закономірність тяжіння невідладного зовнішнім маніпуляціям, тискові й навіть деструкціям. «Все було, мов павутиною, обсноване німеччиною, – виявляє тогочасний культурний топос авторка, – котра, сказавши правду, не була нам не симпатична. Будь то через те, що все-таки, хоч ледве помітним процентом, обзивалася в нашій крові, будь то через те, що була самотнім джерелом, котре подавало духовну поживу. До польського елемента, як

і до румунського, нікого з нас не тягнуло, а коли й була нагода з ними стикатися, ми, діти, холодніли, і мов інстинктом упімнені, відтягалися, закопичуючи губи» (Кобилянська, 1982, с. 232).

Порятунок від денационалізаторського тиску через культуру третього (вищу і/чи відмінну од культури колонізатора), аби, у висліді, прийти до своєї і таким чином звільнитися остаточно, феномен в історії не новий. Що, власне, під цим оглядом, засвідчує досвід Лесі Українки в її захопленні західноєвропейською традицією (Німеччина, Франція, Англія, Італія, зрештою античність), як не того ж феномену дію? Але в наших умовах важливо збагнути в який спосіб індивід здобувся на це розкріпачення, щоби стати вільною особистістю – творцем у національному топосі і його, топосу, творцем. Окрім зовнішніх чинників, вплив який, звісно, не варто недооцінювати, більше усе ж важила внутрішня систематика процесів, що дискурсивно опосередковується в полях соціологічних та психологічних наук.

Доведеним уважається те, що навик дії та мислення, розвинуті внаслідок пристосування до наявних / накиннутих культурних моделей, але не закріплені в характері, порівняно безболісно змінюються під дією нових моделей. К. Ясперс, оприявнюючи таку завжди мінливу індивідуальну інтенційність явища інтегрованої свідомості, опріч усього, вказував, що «справжньою мукою для несформованої людини буде відчувати себе чимось випадковим, невтримним, часто суб'єктивним і водночас пізнавати правила, норми, реальні справи як щось мертво, як щось головне, однак формальне, хоч і вагоме, але зовні, в разі внутрішнього сприйняття, як щось руйнівне» (Ясперс, 2009, с. 99). Але, як переконує досвід, хоча й поодинокий, належні заходи з укріплення й закріплення своєї моделі дають цілком обнадійливі результати вже на базових етапах. Відчуття, а потім і розуміння (послідовність була саме такою) викривленості, схибнутості? світу, де своє підмінялося й заміщалося чужим, що особливо помітно у Кобилянської, вимагало реакції чи бодай рефлексії на системотвірних рівнях – пояснення та ототожнення.

Надважливим тут поставав підлітковий вік, межа утрати, заміни й розвою дитячих установок дорослими. Зазвичай таку функцію бере на себе школа – в авторитарних суспільствах інструмент не тільки впливу, а й контролю. «Щаслива необхідність», яка позбавляла офіційного форматування, тією ж логікою виводила у простір полишеності на себе. Чи була це вже свобода? Допевне ні, коли співвіднести потенції індивіда з можливостями утвердитись як особистість. Класична екзистенціалістська територія вибору без вибору? Мабуть, так само знайдуться вагомні заперечення. Відповіднішим здається опис ситуації у кодах відомого платонівського Анамнезису. Пригадаймо те правило, що за ним, якщо людині дозволити йти не вказуючи на пряму і мети для руху, то її шлях з'являтиметься позад неї як «прокладений». Дотепний Бернад Шоу додавав, що найдалі ми заходимо тоді, коли не знаємо куди йдемо. Власне, уточнення іронічного британця більше стосується Кобилянської, принаймні у спробах визначитися зі своїм покликанням, і навіть після цього, в намаганнях зорієнтуватися на обранім шляху. І хоч далі чекатимуть великі труднощі й справжні випробування, нагорода все одно велика – верстати путь, на яким стають особистістю самому, а відтак і завдячувати всьому тільки собі.

Атестуючись новій «товарищі» (звернення перших листів) Леся Українка не була ані надміру скромною, ані поблажливо-компліментарною: «Не робіть собі

такої великої ілюзії з моєї «широкої освіти». Запевне менше знаю, ніж Ви, бо навіть жадних шкіл не покінчила і взагалі систематично вчилась тільки [до] 14 років, а потім пішла «на власний хліб», себто вчилась тільки того, що мені подобалось, а читала все, що запорву, без жадної заборони. Правда, коректив був в особі моєї матері та в листах дядька Драгоманова, якого вважаю своїм учителем, бо дуже багато завдячую йому в моїх поглядах на науку, релігію, громадське життя і т. і. Коли б він був жив довше, то, може б, з мене вийшло що ліпше, ніж є тепер, а так – буде що буде!» (Косач-Кривинюк, 2006, с. 484–485). Чи впізнала адресатка у поданій зарисовці себе (дуже швидко й на диво органічно таке автопортретування набере край складного, та необхідного обом ефекту віддзеркалення)? Відповідь на це питання, попри виразну очевидність, вимагає коментаря. Зокрема найпосутнішим «корективом», внесеним рідними у виховання Лариси Косач, постає рано сформоване почуття національної приналежності, заявлене, з-поміж іншого, повноцінними можливостями реалізації в українському просторі. Її товарищі до цього довелося іти через усі роки дитинства, юності й ще навіть початків зрілої пори.

Кобилянська не мала такого рівня учителів з-поміж рідних. Проте вдячно згадувала батьків, які «піддержували в нас, дітей, дуже рано стремління й охоту до освіти». А ще «брати мої старші, що перебували в школах і вертали на ферії, були моїми дорадниками й авторитетами, особливо коли повступали на академію в Чернівцях, де мали можливість час від часу достарчати мені доступні й поважні твори» (Кобилянська, 1963, с. 218–219). Та визначатися з покликанням, і в такий спосіб визначати / обирати долю, довелося самотужки. І дівчина, схильна до містики, увіч пізнала на собі дію закону з «кодексу» гуцульських мольфарів: «Найсильніший ти тоді, коли стоїш на роздоріжжі».

«Місцями сили» для обдарованих доньок, рано змушених перейти у своїм розвої «на власний хліб», стали найприступніші сфери самореалізації. У «дівочих» еквівалентах тогочасної традиції це мало різнилося від забав, або, як казалось, принагідних «розривок» у хвилини нудьги, неспокою чи просто «гуляючого», себто вільного від реальних клопотів, часу. Легко здогадатися, що ішлося про мистецтво, зокрема ті його напрямки, які не вимагали ні від родини, ні від самих аматорок надміру зусиль – економічних, фізичних, мобілізаційно-організаційних тощо. Література, музика, малярство вважалися, коли не переходили межі, безневинними, а то й корисними заняттями панночок, які очікують на заміжжя і поважних матрон, що є окрасою дому своїх чоловіків.

Навряд чи доцільно цей підхід «накидати» родинам Кобилянських, а тим паче Косачів. І там, і там батьки рано чи принаймні впору усвідомили, що вільні мистецтва стануть для незвичайних доньок чимось набагато іншим, більшим, аніж для тисяч їхніх ровесниць. Закономірно й те, що «роздоріжжя», власне, «тридоріжжя», на якому довелося визначатися, не одразу простелилося найпевнішою з доріг. З відстані набутого досвіду обидві письменниці, до речі однаково іронічно (хоча іронія тут із присмаком гіркоти), оцінювали втрачені життєві магістралі. «Мені часом здається, – звирятиметься Леся Українка, – що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що «натура утяла мені кепський жарт»... (Українка Леся, 2016, с. 107). Натомість загублені перспективи такої ж кар'єри в Ольжиному випадку пов'язано з іншими, утім не менш фатальними, обставинами. У листі до знайомого С. Абрисовського,

художника й аматора-композитора, вона визнаватиме, що «се одна річ в житті, от тота музика, за котрою буду жалувати, доки життя мого, – що мене не давали вчити родичі. Але знаєте – я все якась така незначна була, що на мене уваги не звертали. Тоді в мене душа з жалю до самої себе звернулася, і я писати почала. Думайте, я і рисувала колись. Сама – так ніхто не вчив, і я тепер дивуюсь – як я рисувала! Але з мене, мабуть, помимо всього, музик мав вийти, а вийшов літерат. Просто сміх бере!...» (Кобилянська, 1963, с. 434).

Потрясінням для Кобилянської стала і втрачена можливість розвинути свої малярські здібності, про що вона з такою позірною легкістю звідомляла не одному адресатові. У щоденниковому записі ранніх років зафіксовано епізод, який виокремлюється навіть на тлі екзальтованого, скерованого на вияв найгостріших рангів реальності викладу. Найцікавішим видається відгук помисливої, ураженої комплексами дівчини на черговий виверт химерної долі. Ось що сказав батьків знайомий, авторитетний, відомий прискіпливістю й відвертістю учитель живопису після перегляду її робіт: «Панно, тут є хист, геніальність! Чому ви не прийшли до мене, чому не прийшли рік тому? Вам бракує лише керівника». З не меншою безпосередністю відтворено й зворотню реакцію: «Я вся похолола. [...] Мене охопили дивні почуття, я ладна була кричати з горя й каяття. Чому я не пішла до нього рік тому, як він мене запрошував, ще не бачивши моїх малюнків? Я тоді почала писати і була байдужа до малювання, кинулася в іншу царину» (Кобилянська, 1982, с. 87–88).

Свавільність переплетення мистецьких перспектив, заслуговує, мабуть, окремого розгляду. Та очевидним лишається те, що перемогла (бо мала перемогти?) література, про що, з перспективи років, міркувала й сама авторка. «Рівночасно з тим (першими поетичними спробами – *Р. С.*), – читаємо в автобіографії, – я бралася за олівець, маючи незначні майже початки рисунків зі школи, і починала рисувати. Та не в природі шукала я моделів – на те ніхто не звертав уваги, але з інших ілюстрацій. Остаточо... звернулась і до природи. Та яке то було рисування?... Ні, воно мене не довго вдовольняло, треба було мені чогось сильнішого» (Кобилянська, 1963, с. 233). Виразніша свідомо-критична мотивація подається у іншому біографічному свідченні; але так само з перспективами на «будучину», яка хоч і не з максимальною певністю, а прочувалася. «А що була я самоуком і в тім напрямі (живопису – *Р. С.*), – я сказала собі, що ціле те артистичне заняття, ведене на власну руку без школи і науки не допроводить далеко. З тим враз чула я, що воно не давало для моєї живої, мріями переповненої душі вдоволення» (Кобилянська, 1963, с. 214). Попри виразну скерованість до «сильнішого», бо природженого покликання, здатного по-справжньому «вдовольнити» глибинні запити творця, імовірною, а не тільки жадано-уявною, поставала і кар'єра художниці. Принаймні самій Ользі про це мав нагадувати приклад її подруги з юначих літ (ще й одного року народженої), відомої малярки Августи Кохановської.

Націленість автобіографічних наративів на структурування пережитого як долі, тобто даності, якій несвідомо чи й усвідомлено улягають, спонукає пригадати філософську антиномію, розгорнуту на межі парадоксу. Вважається, найпослідовніше це доводив французький мислитель М. Мерло-Понті, що відхилення ідеї людської детермінованості передбачає можливість змін у потоці буття тільки ретроспективно. Для індивідуума це зокрема означає, що у своєму

минулому він завжди може знайти вказівки (виправдання, осуд, схвалення і т.п.) на те, ким став у майбутньому. Коли в опціях такої «стереоскопії» подивитися на природу самовизначення (з його подальшою саморефлексією) Кобилянської, то можна зрозуміти, що її вибір не був ані стихійним, ані тим паче випадковим.

Емоційність, аж до перечуленості, й рано проявлена рвйність характеру, знаходили погамування інтелектуальним вектором, утім і здатністю оцінювати ситуацію. Дівчина, котра понад усе прагнула вибитися з невизначеності й невідомості, мусила ясно бачити, м'яко кажучи, скромність своїх стартових позицій. Ні в музиці (як сестра Євгенія), ні в малярстві (як А. Кохановська), ні в природничих науках (як ще одна подруга Софія Окуневська) вона не мала справжніх шансів дорівнятися до «передових» жінок, не кажучи вже про чоловіків. Де можна спробувати стати першою (інакше навщо й починати; амбіції тут були справжніми) – то тільки в літературі. Обіч раціональності, мусила на це працювати і завжди така сильна містична налаштованість на стан і властивості світу, у якому життя наче само вело, оминаючи або усуваючи інші перспективи, до єдиної мети. Невипадково й першим із двох епіграфів до «Щоденника» майбутня письменниця узяла слова Гете: «Треба з користю розвивати й узгоджувати свої почуття, свої нахили й пристрасті». Як це вдавалося робити в потоці вже визначеного (літературного) самостановлення ще варто з'ясувати. А тепер належить актуалізувати ще один досвід.

Альбом-нотатник «Poésie», своєрідний ліричний щоденник також розпочатий 19-річною дівчиною, подарувала Лесі Українці мати. Епіграфом збірки, пізніше заповненої оригінальними творами, правлять прокоментовані дарувальницею слова двох відомих поетів. Першим мовою оригіналу іде вірш лідера французького романтизму, де завершальними такі рядки (у перекладі): «Схилившись отут біля тебе, / Даю щонайкращу перлину, / Яку тільки маю у себе, – / Даю тобі думку свою». Далі вписано святкове побажання, що завершується строфою А. Фета: «Списала сі вірші в первотворі: думка їх відповідає моїй, а форма віршів, зложена найвеличнішим, незрівняним митцем, Віктором Гюго, нехай буде тобі зразком, бо отсю книжечку призначаю для твоїх власних писань. Розглядайся навколо, де не будеш, і пиши, я певна, що тоді в сій книжці з'явиться не мало «poésie». Поезія є всюди, хоч не всякий її бачить: «Тільки пчола пізнає / Мед, затаєний в квітці, / Тільки поет на всьому / Бачить прекрасного слід!»» (Косач-Кривинюк, 2006, с. 113–114). Окрім дидактичної націленості, материні слова виявляють або навіть підтверджують повноту доччиного вибору в її націленості на осяжність, на перспективу. А це дозволяє спростувати поширений ще й до сьогодні стереотип, за яким ті, хто не мають майбутнього життя (ідеться не про зриму потенційність, а ідеальну вивершеність), по-справжньому не володіють навіть теперішнім існуванням.

Спроби Лариси Косач визначитися зі своїм життєвим покликанням, ні у підліткову пору, ні в юності не мали тієї стихійної відруховості, яку виказує досвід Кобилянської. До факторів уже розглянутих – суспільна традиція та родинна (материна) скерованість – варто долучити ще один, так само, сказати б, об'єктивно-суб'єктивний – хворобу. Як і все інше у житті дівчинки, це теж стало «накинutoю» світом / долею боротьбою за себе, тобто боротьбою «на виживання». Її зусилля опанувати музику та малярство (повністю підтримувані й заохочувані батьками) нівельовано імперативністю *власного* тіла, інакше кажучи, не волею,

байдужістю чи ворожістю, *інших*. Відтак знову мусить ітися про вибір без вибору, що начебто знімає опцію природженого покликання? Адже, до слова, ніхто більше з шістьох дітей не став митцем (з покликання чи професійно), хоч і з огляду на вочевидь творчі задатки і серйозні намагання їх розвивати: ні учений-природничник Михайло, ні медик Ольга, ні навіть випускниця Львівської консерваторії Оксана.

У такому загостреному, сливе утрированому ракурсі питання не те щоб збувається актуальності, а увіч виводиться поза питомі контексти. Направду це той випадок, коли однаково важливо і як склалося те, що склалося, і *чому*. Пригадується тут давній закон формальної логіки, за яким має бути лиш те, що може бути, і може бути тільки те, що рухається в умовах, того, що є. Зрозуміло, що оперування відомими істинами, хай яке вправне, не проявить індивідуальної ситуації з тією яснотою, котра б уможливила глибинну цілісність психобіографічного дискурсу. А все ж його тяглість однаковою мірою визначається прагненнями та можливостями до їхньої реалізації.

З уваги на «винятки», якими є митці у правилі, де в усіх випадках людина постає виокремленою від її індивідуальності, інакше як комплексно підійти до проблеми не випадає. Філософською мовою кажучи, тотальність буття генія надається бодай доривчому насвітленню хіба в опціях онтологічної інфраструктури поведінки. І, мабуть тут, на первинно-визначальних етапах, психоаналітичне трактування характеру, як нарцисичного механізму захисту, вибудованого з різних елементів зовнішнього світу, справді багато чого пояснює. Однак той складник нашої свідомості, який кристалізує Его, найконструктивніше працює на рівні самовизначення, що по-іншому прийнято називати відвагою брати на себе відповідальність за те, ким ти є. Причому травматична образа як компонент ідентичності сублімувалася, а ще точніше розчинялася, знімалася покликанням, творчістю. І чи була то втеча, оборона, терапія (вочевидь усе це і багато більше) наразі не так важливо.

Вибір, пропонований життям, таки не приймали, а свідомо *робили* своїм обоє замкнутих герметичністю існування дівчат. Інша річ, що різним (хоча й не абсолютно) для кожної було коло можливостей професійного становлення. Спостереження Т. Гундорової, ефектно зведене до тези про масову міщанську культуру, в умовах якої, мовляв, формувалася Кобилянська, уповні відбиває хіба ситуацію середовища, та не феномена особистості. Бо тоді аристократизм оточення Лариси Косач, хай як «розбавлений» ліберальними віяннями, ледве чи передбачав появу Лесі Українки. (Цікаво, що паралелі «верхів» і «низів» суспільно-культурної амплітуди займали якраз увагу буковинської письменниці, на що їй, як на зайвину, вказувала і волинська посестра).

Суттєвішим є брак систематичної освіти, що обома відчувався однаково гостро. «Недостача образования – се есть рана моеї души, котра ніколи не замкнеться» (Кобилянська, 1963, с. 608) – таке зізнання відомої людини в часі її фактично найвищого злету має неабияке значення для біографів. Але чи багато тогочасних літераторів, спеціально чоловіків, тих, кого зазвичай ставлять у центр канону, окрім певно А. Кримського, «піднеслося» через високофаховий освітній ценз? Направду актуальність Вольтерової тези, що «книжки робляться з книжок», не потребує додаткового обґрунтування. Читання – невпинне й надзвичайно строкате у жанрах, стилях і сенсах – то визначальний складник процесу, який

прийнято називати самоосвітою, або навіть точніше – самоформуванням. І тут як ніде слушною виявляється думка, що ніколи достоту не знатимеш, що тобі потрібно, доки цього не знайдеш.

Косачатам свідомо не купувалося дитячої літератури, яка, на переконання матері, своїм «кисло-солодким сюсюканням» (автоозначення) годилася хіба на те, щоби псувати смаки. Зумисне, а чи там настирливо нічого не дораджувалося, бо усім змалку було приступне розмаїття людського інтелекту і хисту. Але зрозуміло, що твори Шевченка, Куліша, Марка Вовчка, «Сербські народні думи й пісні» у перекладі М. Старицького чи томи «Трудів етнографічно-статистичної експедиції» за редакцією П. Чубинського зовсім не випадково потрапили до рук спадкоємців високого імперського чиновника. А все ж у зверненнях до дядька сімнадцятилітня небога мусила застерігатися: «Ви знаєте, що я не стільки вчилася, скільки б хотіла, та й тепер не можу як слід своєю наукою зайнятись, не дуже багато читала, то що з мене й сподіватись можна. Я стараюсь читати більш путніх книжок, хоч їх тут і трудно достать і більш попадається дурних книжок, ніж розумних, та я тепер їх мало читаю, часом навіть старі перечитую, які в мене є, Ваші тощо, аби не читать «от нечего делать» нісенітниці» (Косач-Кривинюк, 2006, с. 69). Зайве нагадувати, що відсутність необхідної лектури зробилася однією з професійних гризот цілого життя письменниці. Безпосередньо сказане стосується і досвіду Кобилянської, котра, спогадуючи «ідеали своєї молодості», напише: «Пізніше звернулася я цілим єством моїм до літератури. Але і тут була я обмежена. Я читала лише те, що мені під руку підходило, дещо з того було цінне, велике, наукове, а дещо незначне, глупе і дрібне. Моє знання стало мішаниною барв без системи і без порядку» (Кобилянська, 1963, с. 215).

Висновки. Услід сучасним психологам визначаючи освіту як реінтерпретацію зовнішнього світу для внутрішнього вжитку, відруховість і хаотичність процесу, що таким чином складався для дівчат, можна взяти ледь не очевидними. Та чи не буде це шляхом, яким рушило чимало читачів і критиків ще рубежу століть, декретуючи стихійність розвою двох найвідоміших своїх сучасниць константами їхньої індивідуальності. Величинами, коли не деструктивними, то увіч і не позитивними. Аргументи Лесі Українки, якими доводилася цінність персонального досвіду (цим починався розділ), наводились не задля розради менш едукованій подруги. Для авторки важила розкутість, «незагніченість» (слівце, що вживалося у родині) особистості в якісних способах і вимірах становлення. Те, що Ясперс називав «виробленням світогляду» через «пізнання і відштовхування себе в усьому». Контроль (з боку матері) і опіка (у випадку дядька) справляли, безперечно, вагомий педагогічний ефект. Зокрема багато давали «готового» у тих сферах, приміром, громадсько-політичній, соціокультурній тощо, де Кобилянській доводилося надолужувати (і не завжди успішно) самотужки. Проте полишеність подруги «*на саму себе*», на що та гірко нарікала, відкривала можливості не тільки для випробування і вигартовування характеру. Ключовим бачився онтологічний, що, як з'ясувалося, був разом і професійним, вибір «*самої себе*», настанова на самоформування. Бо ж не геть принагідно відчуження Х. Ортега-і-Гассет трактував як тягар бути людиною, без розкоші *бути собою*, а бунт як зраду власного призначення у відмові *стати собою*.

Переваги самоуків (хоча дівчата, особливо і довго Кобилянська, визначальними тут вбачали деструктиви й комплекси) проявлялися не лише

стійкістю настанов на зусилля, пошук, боротьбу, тобто невпинний розвиток. І навіть не в «оспіваній» Лесею Українкою розкоші у найголовнішому бути зобов'язаною тільки собі. Універсальніше і завдяки цьому на повну силу в дію вступали механізми, відповідальні за прийняття рішень (називаних доленосними) і, що не менш важливо, здатність їх виконувати та відстоювати. До заяви, що «література моя професія» вісімнадцятилітню авторку кількох десятків віршів (ще менше їх на тоді опубліковано) мусило спонукати щось сильніше за шеренгову юначу амбіційність чи просто зухвальство. Адже відданість, мабуть, можна сказати яскравіше, належність обраному замолоду шляху, цілісність і поступальність його верстання, справді подиву гідні. Зокрема, якщо згадати досвід колег-сучасників, хоча б і чоловіків, – Стефаника, Винниченка, Кримського, Луцького, – що, в силу різних, як вони уважали, надповажних причин тимчасово, або й назавжди припиняли писати.

Список використаних джерел:

1. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчості / Репринт. вид. Луцьк: ВАТ Вол. обл. друк., 2006. 928 с.
2. Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Київ: Дніпро, 1982. 359 с.
3. Кобилянська Ольга, *Тв.: У 5 т.* Київ: Держлітвидав, 1963. Т. V. 767 с.
4. Українка Леся. Листи: 1876–1897. Київ: ВД «Комора», 2016. 368 с.
5. Ясперс К. Психологія світоглядів. Київ: Юніверс, 2009. 464 с.

References:

1. Kosach-Kryvyniuk O. Lesia Ukrainka: Khronolohiia zhyttia i tvorchoosti. Lutsk, 2006, 929 p.
2. Kobylianska O. Slova zvoruchenogo sercia. Kyiv, 1982, 359 p.
3. Kobylianska O. Tv. u 5 t. Kyiv, 1963, vol 5. 767 p.
4. Ukrainka Lesia. Lustu: 1876–1897. Kyiv, 2016. 368 p.
5. Yspers K. Psuchologia svitoglydiv. Kyiv, 2009. 464 p.

KSZTAŁTOWANIE KRYTYCZNEGO MYŚLENIA UCZNIÓW W PROCESIE STUDIOWANIA BIOLOGII

Alla Stepaniuk

*doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu,
(Tarnopol, Ukraina)
alstep@tnpu.edu.ua*

Adnotacja. Artykuł potwierdza ideę uznania myślenia krytycznego za system hierarchiczny i nakreśla etapy rozwoju tej umiejętności podczas studiów w szkole średniej. Pierwszy etap – szkoła podstawowa – celowa działalność na kształtowanie metod aktywności umysłowej: analiza, synteza, abstrakcja, porównanie, uogólnianie, umiejętność wyciągania wniosków, itp.; drugim etapem jest rozwój krytycznego myślenia jako złożonej całościowej formacji, która obejmuje kształtowanie wartości osobistych, zdolność do konstruowania własnego modelu zachowania krytycznego. Opracowano metodę kształtowania myślenia krytycznego uczniów w procesie studiowania biologii. Jego kluczową ideą jest celowość organizacji w procesie edukacji biologicznej specjalnej działalności uczniów w zakresie kształtowania składników krytycznego myślenia u nich i jego rozwoju jako całościowej formacji integralnej. Komponenty krytycznego myślenia kształtują się zarówno jako rodzaj wiedzy, jak i sposób działalności.

Słowa kluczowe: uczniowie, myślenie krytyczne, technologia nauczania, metodologia, biologia, model, zachowanie, szkoła średnia

SCHOOLCHILDREN'S CRITICAL THINKING'S FORMATION IN THE PROCESS OF BIOLOGY'S STUDYING

Alla Stepanyuk

*doctor of pedagogical sciences, professor of Ternopil National Pedagogical University
named after Volodymyr Hnatyuk, (Ternopil, Ukraine)*

Abstract. The thesis substantiates the idea of critical thinking as a hierarchical system and outlines the stages of development of this ability during the study in a general education school. The first stage in a main school is the formation of mental activity's methods: analysis, synthesis, abstraction, comparison, generalization, conclusions, etc; the second stage is the critical thinking's development as a complex holistic entity, which involves the formation of personal values, the ability to build their own model of a critical behavior. The method of critical thinking's formation of students in the process of biology's studying is developed. Its key idea is expediency of organization in the process of biological education of pupils of special purposeful activity on formation of components of critical thinking in students and its development as integral education. Components of critical thinking are formed both as a type of knowledge and as a way of doing things.

Key words: schoolchildren, critical thinking, teaching technologies, methodology, biology, model, behavior, secondary school.

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Алла Степанюк

доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, (Тернопіль, Україна)

Анотація. В статті обґрунтовано ідею розгляду критичного мислення як ієрархічної системи та окреслено етапи розвитку цього уміння впродовж навчання в загальноосвітній школі. Перший етап – основна школа – цілеспрямована діяльність із формування прийомів розумової діяльності: аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення, вміння робити висновки тощо; другий етап – розвиток критичного мислення як складного цілісного утворення, що передбачає формування особистісних цінностей, умінь вибудувати власну модель критичної поведінки. Розроблена методика формування критичного мислення школярів у процесі вивчення біології. Її ключовою ідеєю є доцільність організації у процесі біологічної освіти школярів спеціальної цілеспрямованої діяльності із формування компонентів критичного мислення в учнів та його розвитку як цілісного інтегрального утворення. Компоненти критичного мислення формуються і як вид знань, і як спосіб діяльності.

Ключові слова: школярі, критичне мислення, технології навчання, методика, біологія, модель поведінки, загальноосвітня школа.

Вступ. У Концепції розвитку загальної середньої освіти України підкреслено: самоцінність знань переосмислюється таким чином, що сучасна людина має швидко адаптуватися до змінюваних обставин, самостійно набувати знань, уміти грамотно працювати з інформацією, тобто, використовуючи сучасні технології, знаходити необхідну інформацію для виконання поставленого завдання, аналізувати її, узагальнювати, зіставляти, робити аргументовані висновки й на їх основі приймати рішення. Іншими словами, вона має мислити самостійно, критично, а також творчо, генеруючи нові ідеї. Тому фундаментальна мета сучасної освіти в Україні полягає не стільки в наданні інформації, скільки в розвитку мислення людини, зокрема критичного (Концепція, 2017, с. 12). Тому фундаментальна мета сучасної освіти полягає не стільки в наданні інформації, скільки в розвитку мислення людини, зокрема критичного. Отже, життя висуває суспільний запит на формування особистості мислячої, творчої, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, аргументувати їх.

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що людина, яка критично мислить, є особистістю, в якій розвинені не лише здатність аналізувати, синтезувати, узагальнювати інформацію, відстоювати власну позицію, аргументуючи її, а й переважають стійкі моральні якості, які дозволяють у сучасному інформативному суспільстві вимальовувати чітку різнобарвну картину світу, де важливе вміння брати на себе відповідальність, толерантно співпрацювати з іншими в соціумі, мати чіткі ціннісні орієнтири

Доцільність розвивати критичне мислення школярів зумовлена тим, що: мова, що використовується людьми, часто є маніпулятивною, двозначною, ми мислимо стереотипами, говоримо стереотипами, іноді не замислюючись над значенням слів, які вживаємо; усі засоби масової інформації контролюються або великими корпораціями, або політиками, які часто маніпулюють нашими поглядами (сучасні інформаційні війни); Інтернет усе частіше стає для нас

основним джерелом інформації, а тому, якщо ми хочемо бути дійсно самостійними і успішними, нам треба стати критичними мислителями.

Навчання критичному мисленню сьогодні – це достатньо глибоке і розроблене поле педагогічної практики. Різноманітні курси критичного мислення набули широкого поширення в навчальних закладах США, Канади і низки інших країн Заходу. В Україні також все частіше проводяться семінари, майстер-класи, тренінги для вчителів і викладачів з означеної проблеми. Але існує ще багато невирішених питань, пов'язаних з практичним впровадженням даного напряму у роботу загальноосвітнього закладу. Зокрема, проблема формування інтелектуальних умінь школярів полягає у тому, що програмою жодного навчального предмету не передбачено вивчення учнем правил (методики) порівняння, узагальнення, доведення, спростування тощо. Учні спостерігають за діями учителя і намагаються відтворити його дії на тому ж, або іншому навчальному матеріалі. Уміння формується без достатніх знань про спосіб дії – когнітивний компонент не наповнюється настільки, щоб сформувати повноцінне комплексне уміння. А саме незнання прийомів розумової діяльності є основною причиною неякісного виконання багатьох завдань, а в результаті і низької якості знань з багатьох предметів формування у школярів основних способів розумової діяльності повинно бути метою процесу навчання, коли при вивченні конкретного матеріалу учні осмислюють і формулюють правила здійснення основних способів розумової діяльності (Паламарчук, 2000, с. 5). Це актуалізує проблему формування критичного мислення школярів у процесі вивчення біології. *Мета роботи:* розробити та обґрунтувати методику формування критичного мислення школярів у процесі вивчення біології.

Основна частина. Відповідно до мети дослідження визначено *завдання:*

1. На основі аналізу літературних джерел та практики роботи сучасної загальноосвітньої школи виявити сутність основних дефініцій дослідження та стан розробки проблеми в практиці навчання.

2. Розробити концептуальні засади методики формування критичного мислення школярів та експериментально перевірити її ефективність.

Для розв'язання визначених завдань, досягнення мети наукового пошуку використано комплекс *методів дослідження:*

теоретичні: аналіз проблеми на основі вивчення праць з філософії, психології, педагогіки, методики навчання природничих дисциплін; систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення науково-теоретичних та дослідних даних для з'ясування та уточнення сутності основних дефініцій дослідження, моделювання методики формування критичного мислення школярів під час вивчення біології;

емпіричні: вивчення нормативних документів, бесіди з вчителями та учнями; педагогічне спостереження, аналіз навчальних занять з біології, які містять у своєму змісті можливість формувати критичне мислення школярів, що дали змогу визначити реальний стан проблеми в практиці; анкетування, тестування учнів та вчителів; експериментальні методи – констатувальний та формувальний експерименти для визначення рівня сформованості критичного мислення школярів у процесі вивчення біології.

Наше дослідження ми розпочали із вивчення потреб практики сучасної загальноосвітньої школи. Для оцінки стану реалізації проблеми формування

критичного мислення школярів у процесі вивчення біології у сучасній школі було проведено анкетування учителів. В опитуванні взяло участь 106 учителів біології Тернопільської області, з них – 34 чол. працюють у міських школах, 72 чол. – у сільських школах. У школах нового типу (ліцеях, гімназіях) міст та селищ працюють 14 учителів. Педагогічний стаж учителів, що взяли участь в опитуванні – від 4 до 33 років. Середній педагогічний стаж – 15, 3 років. Таким чином, дану вибірку можна вважати репрезентативною.

Усі учителі (100%) використовують завдання на критичне мислення в процесі навчання. Активно використовують такі завдання на уроках 88 з учителів, що взяли участь в анкетуванні (83,02%), в позаурочній роботі – 72 (67,92%); у позашкільній роботі – 20 (18,87%). Переважна більшість учителів (92,45%) ставить за мету уроку формування логічних умінь школярів – уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати. На запитання «Чи ставите Ви за спеціальну мету уроку формування в учнів вміння критичного мислення?» 42 учителі (39,62%) відповіли «Ні». Це свідчить про недостатню увагу до формування важливого компоненту навчальної компетентності сучасного учня.

Разом з тим, 43,40 % (46 учителів) зосереджують увагу на формуванні в учнів уміння роботи з текстом. Для формування уміння спостерігати переважна більшість учителів організовує самостійні спостереження учнів, попередньо обговорюючи план спостереження – 86,79% (92). Незначна частина вчителів дає завдання, що вимагають спостереження без попереднього обговорення плану спостереження. Лише чверть вчителів вважає, що формують уміння спостерігати шляхом організації спостереження за діяльністю учителя. Незважаючи на те, що процес вивчення біології безумовно передбачає формування логічних висновків, 9 вчителів (8,49%) зауважили, що цього не роблять. Причинами цього були названі нестача часу на уроці. Лише один учитель (4 роки педагогічного стажу) головною причиною вважає те, що не має достатньої методичної підготовки та навчально-методичного забезпечення.

Результати анкетування показали, що учителі використовують завдання на формування критичного мислення на різних етапах уроку. Найчастіше завдання це відбувається у ході лабораторних робіт – 89 чол. (83,96%) та при вивченні нового матеріалу – 88 чол. (83,02%). Значна частина учителів – 63 чол. (59,43%) використовують ці завдання для актуалізації опорних знань та мотивації навчальної діяльності. Із них: 16 чол. (15,09%) використовують їх часто, а 47 чол. (44,34%) – рідко. Також учителі рідко використовують завдання на формування у школярів критичного мислення на етапі перевірки домашнього завдання – 32 чол. (30,19%). Висновки за результатами досліджень найчастіше формулюються спільно вчителем та учнями – так відмітили 90 учителів (84,91%). Проте 8 учителів (7,55%) самі формулюють висновки за результатами проведених дослідів.

При проведенні лабораторних робіт більшість вчителів (75%) комбінують індивідуальні та групові форми організації роботи учнів. Основні труднощі використання завдань на формування критичного мислення школярів та й загалом в організації технології формування критичного мислення, пов'язані з низьким рівнем навчально-методичного забезпечення та й недостатньою методичною підготовкою саме в даному напрямку роботи.

Нами було проаналізовано як учителі навчають учнів працювати з джерелами інформації. Наприклад, 43,4% (46 учителів) навчають учнів правил роботи з каталогом; 73,58% (78 учителів) детально навчають учнів працювати з апаратом орієнтації підручника; 24,53% (26 учителів) формують уміння пошуку необхідної інформації у системі Інтернет. Вважаємо за доцільне відмітити, що серед цих учителів рівна кількість тих, що працюють у міських та сільських школах. Важливими умовами для формування критичного мислення школярів є забезпечення навчальною і науковою літературою вчителів та учнів, наявність необхідних методичних розробок і лабораторного обладнання. Рівень забезпечення таких умов за результатами анкетування засвідчує, що особливо проблемним є забезпечення навчальним обладнанням. На їх низький рівень вказують 36 чол. (33,96%), середній – 66 чол. (62,26%), тоді як на достатній – лише 4 чол. (3,78%). Однак, проведений аналіз такого показника, як забезпечення навчальною та науковою літературою, показав дещо іншу картину: на низький його рівень вказали 22 чол. (20,75%), середній – 72 чол. (67,93%), достатній – 12 чол. (11,32%). Отже, в основному, вчителі 84 чол. (79,25%) задоволені наявним забезпеченням навчальною та науковою літературою. Проте значна частка учителів потребує методичних розробок щодо формування критичного мислення школярів – 16 чол. (15,09%).

За результатами анкетування учителів біології, нами було проаналізовано ставлення адміністрацій шкіл до формування критичного мислення учнів. Більше половини учителів (52,83%) відмітили, що адміністрація школи підтримує намагання учителів розвивати критичні уміння учнів, проте лише 9 учителів (8,49%) відзначили, що адміністрація надає необхідну методичну допомогу, всіляко сприяє такому напрямку роботи. Вісім з цих учителів працюють у школах нового типу, що ще раз переконує у ефективності роботи саме у таких навчальних закладах. Третина учителів (33,02%) відмітили, що адміністрація шкіл, у яких вони працюють лише вимагає результату, не надаючи необхідної підтримки учителю, а 16 учителів (15,09%) вказують, що адміністрація шкіл байдужа до організації інноваційної діяльності учнів. Усі ці вчителі працюють у сільських школах.

Одним із завдань анкетування було визначення готовності вчителів до підвищення власного професійного рівня саме в сфері формування критичного мислення школярів. Передусім учителям пропонувалося оцінити власний рівень сформованості умінь критично мислити. За результатами лише 8 чол. (7,5%) учителів оцінюють власний рівень як високий і понад чверть учителів вважають, що рівень сформованості у них критичного мислення низький – 28 чол. (26,43%). Такий результат є тривожним, оскільки такий учитель не зможе сформувати відповідне мислення в учнів. Переважна більшість учителів (98,11%) хотіли б підвищити власний рівень сформованості критичного мислення. І тільки двоє з респондентів відмітили, що не бажають підвищувати власний рівень у даному напрямку, вказавши причинами відсутність часу для професійного вдосконалення та безперспективність такої роботи для себе особисто. При оцінці власного рівня ці учителі визначили його як низький.

Учителям було запропоновано визначити, що саме їм необхідно для підвищення рівня сформованості критичного мислення. Спеціальних курсів і тренінгів потребують 66,98% (71 учитель), якісної методичної та наукової літератури – 62,26% (66 учителів), підтримки адміністрації школи – 51,89% (55 учителів). Також 64 респонденти (60,38%) вважають, що істотно сприяли б

підвищенню їхнього рівня допитливі перспективні учні, які є головним стимулом до професійного самовдосконалення. Таким чином, за результатами анкетування можна зробити такі висновки. У школах проводиться відповідна робота щодо формування критичного мислення учнів. Проте учителі не забезпечені необхідним обладнанням та літературою для належного рівня організації такої роботи. Переважна більшість учителів хотіла б підвищити власний рівень в цьому питанні і потребує для цього відповідного наукового та методичного супроводу. Отже, вчителі недостатньо підготовлені до формування критичного мислення у школярів. Підручники – як змістова частина, так і їх методичний апарат, часто не адаптовані до вимог сьогодення.

З метою розробки методики формування критичного мислення у школярів у процесі вивчення біології, ми проаналізували сутність поняття «критичне мислення». Проведений аналіз літературних джерел засвідчив, що критичність мислення цікавила людину на всіх етапах її розвитку. Саме тому у XX ст. у США виникла ідея його формування. Вона широко представлена в працях відомих американських психологів XX ст. У. Джемса та Дж. Д'юї. Також проблеми розвитку критичного мислення досліджували Д. Клустер, Д. Халперн, А. Кроуфорд, М. Ліпман, К. Мередіт, С. Метьюз, Р. Пауль, Р. Стернберг, Д. Стіл, Ч. Темпл та ін. Розвиток критичного мислення – це сучасна технологія, розроблена американськими спеціалістами з педагогіки (Ч. Темпл, Дж. Стіл, К. Мередіт) на основі узагальнення досвіду світової педагогіки та психології, виходячи з актуальних проблем системи освіти. Вона спрямована на засвоєння базових навичок відкритого інформаційного простору, розвиток якостей громадянина відкритого суспільства, включеного в міжкультурну взаємодію. У вітчизняній педагогічній науці проблема формування критичного мислення у школярів розробляється С. Векслером, А. Ліпкіною, О. Марченко, І. Мороченковою, О. Пометун, І. Сущенком, О. Тягло та іншими (Тягло, 2006, с. 8).

В основі критичного мислення лежить не рівень запам'ятовування інформації, а здатність людини її самостійно аналізувати, порівнювати, аргументувати особисту думку, переглядати власне бачення проблеми, якщо воно не витримує критики. Критичне мислення є протилежністю догматичному і спонукає людину до осмислення, зіставлення, оцінювання явища або події (Янкович, 2018, с. 111).

У нашій роботі ми стоїмо на позиції О. Пометун, яка пропонує визначення критичного мислення, яке складається з п'яти пунктів.

По-перше, *критичне мислення є мислення самостійне*. Коли урок будується на принципах критичного мислення, кожен учень формулює свої ідеї, оцінки і переконання незалежно від інших. Мислення може бути критичним тільки тоді, коли воно має *індивідуальний характер*. Учні повинні мати достатньо свободи, щоб думати самостійно і вирішувати навіть найскладніші питання.

По-друге, *критичне мислення пов'язане із знанням, базується на ньому*. Інформація є відправним, а зовсім не кінцевим пунктом критичного мислення. Щоб народити складну думку, потрібно переробити гору «сировини» – фактів, ідей, текстів, теорій, даних, концепцій. Не можна прирівнювати критичне мислення до традиційного вивчення фактів – зрозуміло, що фактичні знання ні в якому разі його не вичерпують. Проте і робота вчителя не зводиться до одного тільки навчання критичного мислення: ми вчимо учнів сприймати найскладніші поняття і утримувати в пам'яті найрізноманітніші відомості. Навчання критичного мислення – це лише частина ба-

гатогранної роботи вчителя. Проте саме завдяки критичному мисленню традиційний процес пізнання індивідуалізується і стає осмисленим, безперервним і продуктивним.

По-третє, критичне мислення починається з постановки питань і з'ясування проблем, які потрібно вирішити. Люди допитливі за своєю природою. Ми помічаємо щось нове і хочемо дізнатися, що це таке. Справжній пізнавальний процес на будь-якому його етапі характеризується прагненням людини вирішувати проблеми і відповідати на питання, що виникають з її власних інтересів і потреб. Отже, складність навчання критичного мислення полягає частково в тому, щоб допомогти учням розвинути нескінченне різноманіття оточуючих нас проблем. Критичне мислення виникає тоді, коли учні починають займатися конкретною проблемою.

По-четверте, критичне мислення потребує переконливого аргументування. Критично мисляча людина знаходить власне розв'язання проблеми і підкріплює його розумними, обґрунтованими доводами. Вона також усвідомлює, що можливі й інші рішення тієї самої проблеми, і прагне довести, що обране нею вирішення є більш логічним і раціональним, ніж інші. Критично мисляча людина, озброєна сильними аргументами, здатна протистояти навіть таким авторитетам, як друковане слово, сила традиції і думка більшості, нею практично неможливо маніпулювати. Саме розумний, зважений підхід до ухвалення складних рішень про вчинки або цінності лежить в основі більшості визначень критичного мислення.

По-п'яте, критичне мислення є мислення соціальне. Всяка думка перевіряється і відточується, коли нею діляться з іншими. Коли ми сперечаємося, читаємо, обговорюємо, заперечуємо і обмінюємося думками з іншими людьми, ми уточнюємо і поглиблюємо свою власну позицію. Тому педагоги, що працюють у руслі критичного мислення, завжди прагнуть використовувати на своїх заняттях різні види парної і групової роботи, включаючи проведення дебатів і дискусій, а також різні способи оприлюднення письмових робіт учнів. І немає ніякого протиріччя у тому, що перший пункт визначення критичного мислення говорить про його незалежність, а цей, останній, пункт підкреслює соціальні параметри критичного мислення (Пометун, 2016, с. 9,10).

Нами виявлено два основні шляхи формування критичного мислення учнів у освітньому процесі сучасної школи – через запровадження окремого курсу для учнів старшої школи «Основи критичного мислення» або ж через спеціальну цілеспрямовану діяльність із формування критичного мислення у школярів, відповідну організацію педагогічного процесу з вивчення будь-якого з навчальних предметів, зокрема біології. Можливий і інший (третій) шлях формування критичного мислення, а саме через поєднання першого та другого шляхів. Його ми вважаємо найбільш продуктивним. Однак, через обмеженість часового інтервалу нашого наукового пошуку та зважаючи на об'єкт роботи, у своєму дослідженні ми використовуємо другий шлях.

Проведений аналіз літературних джерел засвідчив, що навчальний процес, спрямований на розвиток критичного мислення, має такі особливості:

- у навчання включаються завдання, вирішення яких вимагає мислення високого рівня (аналізу, синтезу, оцінки);
- навчальний процес організований як дослідження певної теми, яке виконується шляхом інтерактивної взаємодії учнів. Щоб бути ефективними сьогодні, вчителі повинні використовувати як повсякденний інструментарій:

кооперативне навчання зі всіма методами та прийомами роботи в малих групах, проекти, дебати та інші види дискусії, експериментальні вправи, моделювання, соціологічні та польові дослідження та ін.;

– результатом навчання визнається не засвоєння фактів або чужих думок, а вироблення власних суджень через застосування до інформації адекватних прийомів мислення;

– викладання в цьому процесі є стратегією постійного оцінювання цих результатів з використанням зворотного зв'язку «учні-учитель» на основі дослідницької активності учнів у класі;

– критичне мислення вимагає від учнів достатніх навичок оперування доказами та формулювання суджень, умовиводів. Сюди ж відноситься і здатність застосовувати графіки і схеми у вирішенні актуальних завдань, знаходити та інтерпретувати оригінальні документи та джерела інформації, аналізувати аргументи, обґрунтовувати висновки.

Зафіксуємо ще кілька моментів, присутність яких у навчальному процесі, на думку О. Пометун, необхідна для організації на уроках розвитку критичного мислення учнів.

1. Знання, які повідомляються, не повинні подаватися як незаперечні. Для успішного навчального процесу необхідно створювати ситуації відкритого зіткнення власних сумнівів і протиріч із сумнівами і суперечностями інших. Важливо, щоб ці протиріччя виникали в діалозі між вчителем та учнями, між самими учнями з урахуванням їх інтересів, думок, поглядів і позицій.

2. Те, що педагоги традиційно вважали помилками в мисленні учнів, має сприйматися як етап процесу просування до знань, як проблема на даному етапі навчання. Як привід для обмірковування і можливість для розвитку. Це сприяє появі у дитини бажання вчитися і разом з учителем вирішувати проблеми, які виникли. Виклад педагогом готової інформації практично виключається з навчального процесу.

3. Монолог вчителя зазвичай застосовується в дуже малих «дозах» і лише якщо: необхідно налаштувати учнів на вивчення нового матеріалу; учні не можуть самостійно вирішити проблему у зв'язку з недостатністю інформації. У такому разі вчитель викладає лише деякі основні положення, організовуючи їх активне обговорення.

4. Вчитель виступає як організатор процесу навчання, консультант, фасилітатор, який ніколи не «замикає» навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання стають зв'язки між учнями, їх взаємодія і співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників навчання, учні беруть на себе взаємну відповідальність за досягнуті результати (Пометун, 2016, с.13).

Система розвитку критичного мислення, як зазначають відомі зарубіжні фахівці А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метью, Д. Макінстер, передбачає особливу структуру уроку: у кожному уроці є три фази – актуалізація (передбачення), побудова (конструювання) знань та консолідація (Тягло, 2006, с.9). У нашій методиці ми дотримувалися відповідних рекомендацій. А саме:

Кожний урок починається з фази *актуалізації* (передбачення), під час якої педагог спрямовує учнів на те, щоб вони думали над темою, яку починають вивчати і задавали питання. Ця фаза має на меті: актуалізувати (оживити) у пам'яті учнів вже наявні знання; неформальним шляхом оцінити те, що вони вже знають (у тому числі

їхні помилкові уявлення чи ідеї); встановити цілі навчання; зосередити увагу учнів на темі; представити контекст для того, щоб вони зрозуміли нові ідеї.

Після такого початку уроку вчитель підводить учнів до постановки питань, пошуку, осмислення матеріалу, відповідей на попередні питання, визначення нових питань і намагання відповісти на них. Цю другу або середню фазу уроку називають *фазою побудови знань*. Вона відбувається в основній частині уроку й має на меті: порівняти очікування учнів з тим, що вивчається; переглянути очікування й висловити нові; виявити основні моменти; відстежити процеси мислення/перебіг думок учнів; зробити висновки і узагальнення щодо матеріалу; поєднати зміст уроку з особистим досвідом учнів; поставити запитання до вивченого на уроці матеріалу

Коли учні зрозуміли ідеї уроку, до того як урок буде закінчено, необхідно переходити до наступної фази. Вчителю треба, щоб учні відрефлексували те, про що дізналися і запитали себе, що це означає для них, як це змінює їхні попередні уявлення, зрештою як вони зможуть це використовувати. Ця третя фаза уроку називається *фазою консолідації*. Вона має на меті: узагальнити основні ідеї; інтерпретувати визначені ідеї; обмінятися думками; виявити особисте ставлення; апробувати ці ідеї; оцінити, як йде процес навчання; задати додаткові запитання. Деякі іншими поняттями окреслює етапи уроку з формування критичного мислення О. Янкович – виклик (актуалізація), осмислення (реалізація) та рефлексія (Янкович, 2018, с. 113). Однак, сутнісна характеристика етапів при цьому залишається незмінною.

Запропонована нами методика розвитку критичного мислення школярів у процесі вивчення біології базується на зазначених вище підходах до організації освітньої діяльності і передбачає два послідовні взаємопов'язані етапи, що різняться метою та змістом роботи.

Перший етап – основна школа – цілеспрямована діяльність із формування прийомів розумової діяльності (мислительних операцій), які є компонентами критичного мислення: аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, вміння робити висновки тощо. Він передбачає два під етапи: *аккумуляції* (6-7 класи) та *осмислення* (8-9 класи). Основна мета під етапу *аккумуляції* (нагромадження) – сформувати інтерес до біології як природничої науки та побудувати вивчення біології на фізіологічному підході (аналізі процесів, що відбуваються в організмі рослин і тварин, встановлення зв'язку будови та функцій тканин та органів). Багато уваги звертається на розвиток мислительних операцій, формування вміння задавати запитання, виділяти головне, складати опорні конспекти. На другому під етапі відбувається спеціальна діяльність із осмислення сутності мислительних операцій, на яких базується критичне мислення, їх опанування як видом знань, так і як способом діяльності. Біологія людини – це той курс біології, де порівняно легко сформувати зовнішню та внутрішню мотивацію навчальної діяльності, критичне ставлення до отриманої інформації – адже об'єктом вивчення є організм людини. Для полегшення сприйняття складного матеріалу, для залучення чуттєвого компоненту та уяви передбачено використання методу «оживлення» навчального матеріалу. В результаті клітини організму «оживають», фізіологічні процеси наповнюються реальним особистісно значущим змістом. Зосереджується увага на розширенні операційного поля діяльності, вдосконаленні мислительних операцій. Відпрацьовуються прийоми доведення та аргументації, індукції та дедукції.

Детально методика формування прийомів розумової діяльності описана у нашій публікації (Степанюк, 2012, с. 152-159).

Другий етап – розвиток критичного мислення як складного цілісного утворення (10-11 клас). Важливою базою для успішної роботи на цьому етапі повинна стати створена внутрішня мотивація до навчання та емоційна комфортність. В процесі розвитку критичного мислення, учні повинні вміти слухати своїх однокласників, їм необхідно зрозуміти, що для розв'язання проблеми важливо вислухати всіх, щоб отримати можливість остаточно сформулювати власну думку. Учні навчаються обмінюватися думками, внаслідок чого вони можуть бачити свою важливість і свій внесок у розв'язання даної проблеми. Активна позиція стимулює учнів до роботи на складнішому рівні, спонукає до прагнення мислити нестандартно, критично. За допомогою технології критичного мислення викладачі мають можливість створювати в класі атмосферу відкритості та відповідального співробітництва, використовувати модель навчання і систему інших методик, що сприяють розвитку навичок критичного мислення і самостійності.

Концептуальна ідея, яка зреалізована у нашій методиці, полягає в тому, що критичне мислення є ієрархічною системою, а його розвиток – це багатоаспектний, системний та тривалий процес навчання учнів. Він передбачає спрямовану, організовану та поетапну розумову діяльність учнів під керівництвом вчителя. Оволодіння операціями логічного мислення та природничо-науковою картикою світу як загальнокультурним феноменом дозволяє учням виробити критичний стиль мислення.

Запропонована методика формування критичного мислення школярів у процесі вивчення біології перевірялась нами в процесі формувального експерименту, який проходив на базі ЗОШ № 24 м. Тернополя. З метою діагностики рівня сформованості критичного мислення у школярів, нами виокремлено такі критерії: учень вміє прислуховуватися до думок інших, оцінювати й аналізувати їх в процесі розв'язання поставленої проблеми; учень набуває компетентності, тобто виявляє прагнення до аргументації прийнятого ним рішення на основі життєвого досвіду; в учня проявляється небайдужість у сприйнятті подій, він виявляє інтелектуальну активність у різних життєвих ситуаціях; учень спокійно вміє вислухати критику на свою адресу, здатний протиставити свою думку думкам своїх одногрупників, або не погодитись з думкою групи; в учневі проявляються риси допитливості, вміння проникнути в сутність проблеми; спостерігається здатність до діалогу, вміння вести дискусію, вислуховувати думку інших учнів, переконливо доводити свою позицію, толерантно поводити себе під час дискусії.

На основі запропонованих критеріїв виділено три рівні сформованості в учнів критичного мислення: низький, середній, високий. Результати проведеного експерименту засвідчили, що в експериментальній групі співвідношення школярів за рівнями сформованості критичного мислення до та після проведення експерименту стало значно відрізнятися. Зменшився відсоток школярів з низьким рівнем сформованості критичного мислення (з 26 чол. (29,3%) до 7 чол. (7,3%) – більше, ніж у 4 рази). Відповідно збільшилася кількість учнів з середнім (з 55 чол. (60,9%) до 57 чол. (63,4%) і високим (з 9 чол. (9,8%) до 26 чол. (29,2%) – майже у 3 рази) рівнями.

У контрольній групі не відбулося таких значних змін в рівнях сформованості критичного мислення школярів у процесі вивчення біології до та після проведення експериментального дослідження. Відсоток учнів з низьким рівнем зменшився (з 24 чол. (31,4%) до 11 чол. (14,3%) – більше, ніж у 2 рази). Зросла кількість старшокласників із середнім (з 46 чол. (60%) до 51 чол. (65,7%) і

високим (з 7 чол.(8,6%) до 15 чол. (20%) рівнями. Зміни рівня сформованості критичного мислення школярів контрольних класів засвідчують, що у них також відбулися позитивні зміни показників у бік зростання високого рівня (з 8,6% до 20,0%). Це ми пояснюємо тим, що на розвиток критичного мислення впливає і традиційна освітня система, однак на недостатньому вимогам сьогодення рівні.

Висновки. Критичне мислення це системне, цілісне утворення, що формується всією системною життєдіяльністю учні, в якій школі належить провідна роль. Результати формувального експерименту засвідчили ефективність запропонованої методики формування критичного мислення в школярів у процесі вивчення біології, концептуальною ідеєю якої є доцільність розгляду критичного мислення як ієрархічної системи, та яка передбачає два взаємопов'язані етапи: 1 етап – основна школа – цілеспрямована діяльність із формування прийомів розумової діяльності: аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, вміння робити висновки тощо, який включає два під етапи: акумуляційний та осмислення; 2 етап – розвиток критичного мислення як складного цілісного утворення в системному та тривалому освітньому процесі. Оволодіння операціями логічного мислення та природничо-науковою картикою світу як загальнокультурним феноменом дозволяє учням виробити критичний стиль мислення.

Список використаних джерел:

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / заг. ред. М. Грищенка. С. 12. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf>.
2. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала. / В. Ф. Паламарчук – Тернопіль: «Навчальна крига – Богдан», 2000. – 152 с.
3. Пометун О. Навчаємо мислити критично : посібник для вчителів / автори-укладачі О. І. Пометун, І. М. Сущенко. Д. : ЛІРА, 2016. – 144 с.
4. Степанюк А. В. Формування цілісних знань школярів про живу природу: монографія – Вид. 2-ге, переробл.й доповн. – Тернопіль : Вид-во «Вектор», 2012. – 228 с.
5. Тягло О. Критичне мислення – освітня інновація доби демократично орієнтованих трансформацій суспільства / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 28. – С. 7–10.
6. Янкович О. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник./ О. І. Янкович , І. І. Кузьма. Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2018. – 268 с.

References:

1. Nova Ukraïns'ka škola. Konceptual'nì zasadi reformuvannâ seredn'oi školi / zag. red. M. Grišenka. S. 12. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf>
2. Palamarčuk V. F. Âk virostiti ìntelektuala. / V. F. Palamarčuk – Ternopil': «Navčal'na kriga – Bogdan», 2000. – 152 s.
3. Pometun O. Navčaємо misliti kritično : posibnik dlâ včiteliv / avtori-ukladači O. Ì. Pometun, Ì. M. Sušenko. D. : LÌRA, 2016. – 144 s.
4. Stepanúk A. V. Formuvannâ cilisnih znan' školâriv pro živu prirodu: monografiâ – Vid. 2-ge, pererobl.j dopovn. – Ternopil' : Vid-vo «Vektor», 2012. – 228 s.
5. Tâglo O. Kritične mislennâ – osvìtnâ innovaciâ dobi demokratično orièntovanih transformacij suspil'stva / O. Tâglo // Visnik program škil'nih obminiv. – 2006. – # 28. – S. 7–10.
6. Ânkovič O. Ì. Osvitnì tehnologiï u počatkovij školi: navčal'no-metodičnij posibnik. / O. Ì. Ânkovič , Ì. Ì. Kuz'ma. Ternopil': TNPu im. Volodimira Gnatûka, 2018. – 268 s.

OCENA ROZWOJU FIZYCZNEGO MŁODYCH SZKÓŁ WEDŁUG METODY INDEKSOWEJ

Alla Sulyma

*Kandydat na naukę w zakresie wychowania fizycznego i sportu, starszy wykładowca Katedry Medycznych i Biologicznych Podstaw Fizycznej i Rehabilitacji Fizycznej, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy im. Michaiła Kotsiubińskiego, (Winnica, Ukraina)
allasulyma16.83@gmail.com*

Olexander Zdebskyi

*Student IV roku Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy im. Michaiła Kotsiubińskiego, (Winnica, Ukraina)
zdebskyi-sanya@mail.ru*

Vladyslav Korzhenko

*Student IV roku Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy im. Michaiła Kotsiubińskiego, (Winnica, Ukraina)
vladkorzhenko@l.ua*

Adnotacja. Młodszy wiek szkolny charakteryzuje się stopniowym wzrostem cech fizycznych, poprawą wskaźników antropometrycznych, a w konsekwencji zmianą fizycznego rozwoju uczniów. Dlatego celem pracy było zbadanie i ocena poziomu rozwoju fizycznego uczniów klas 2 i 3. Do oceny rozwoju fizycznego młodszych dzieci uczniowskich wykorzystano wskaźniki antropometryczne: wskaźnik siły, wskaźnik życiowy, wskaźnik przyrostu masy ciała, wskaźnik Pigniera, indeks Erismana, wskaźnik Skibinska i indeks hipoksji. Wyniki badania wskazują, że wraz z wiekiem chłopców i dziewcząt odnotowano wzrost średnich wartości powyższych wskaźników. Jednak chłopcy, którzy uczą się w klasie 3, częściej dostrzegają poprawę wskaźników siły i wysokości niż dziewczęta w tym samym wieku. Prawdopodobna poprawa jest rejestrowana pomiędzy średnimi wartościami wskaźnika wzrostu, indeksu Pinyu, indeksu Erismana, wskaźnika Skibinskaya i indeksu niedotlenienia u uczniów trzeciego stopnia, w porównaniu ze stopniem 2, niezależnie od płci.

Słowa kluczowe: młodsze dzieci w wieku szkolnym, wskaźniki antropometryczne, rozwój fizyczny.

EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN BY THE METHOD OF INDICES

Alla Sulyma

Candidate of Science in Physical Education and Sports, Senior Lecturer of the Department of Medical and Biological Foundations of Physical Education and Physical Rehabilitation, Vinnytsia Mykhailo Kotsyubynskyi State Pedagogical University, (Vinnytsia, Ukraine)

Olexandr Zdebskyi

4th year student of Faculty of Physical Education, Vinnytsia Mykhailo Kotsyubynskyi State Pedagogical University, (Vinnytsia, Ukraine)

Vladyslav Korzhenko

4th year student of Faculty of Physical Education, Vinnytsia Mykhailo Kotsyubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract. The younger school age is characterized by gradual increase of physical qualities, improvement of anthropometric indicators, and consequently a change in the physical development of students. Therefore, the purpose of the article was to study and evaluation the level of physical development of pupils of the second and third grades. The physical development of junior schoolchildren evaluated by anthropometric indices: the power index, the vital index, the weight-growth index, the Pignier index, the Erisman index, the Skibinska index and the hypoxia index. The results of our study indicate that with the age of both boys and girls, an increase in the average values of the above indicators was recorded. However, in boys who study in the third grade, the increase in power and weight-growth indices is more pronounced than in girls of the same age. The average value of the weight-growth index, the Pignier index, the Erisman index, the Skibinska index and the index of hypoxia are likely improved among the third-grade pupils compared to the second grade schoolchildren, regardless of gender.

Keywords: junior schoolchildren, anthropometric indices, physical development.

ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МЕТОДОМ ІНДЕКСІВ

Алла Сулима

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (Вінниця, Україна)

Олександр Здебський

студент 4 курсу факультету фізичного виховання і спорту, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (Вінниця, Україна)

Владислав Корженко

студент 4 курсу факультету фізичного виховання і спорту, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (Вінниця, Україна)

Анотація. Молодший шкільний вік характеризується поступовим зростанням фізичних якостей, покращенням антропометричних показників, а отже і зміною фізичного розвитку учнів. Тому мета статті полягала у вивченні та оцінці рівня фізичного розвитку учнів 2 і 3 класів. Для оцінки фізичного розвитку молодших школярів ми застосовували антропометричні індекси: силовий індекс, життєвий індекс, ваго-ростовий індекс, індекс Пін'є, індекс Ерісмана, індекс Скібінської та індекс гіпоксії. Результати дослідження свідчать, що з віком як у хлопчиків, так і у дівчаток зареєстровано підвищення середніх значень вищезгаданих показників. Однак у хлопчиків, які навчаються у 3 класі, покращення силового та ваго-ростового індексів проявляється більше, ніж у дівчаток того ж віку. Вірогідне покращення зареєстровано між середніми значеннями ваго-ростового індексу, індексу Пін'є, індексу Ерісмана, індексу Скібінської та індексу гіпоксії учнів-третьокласників порівняно зі школярами 2 класу, незалежно від статі.

Ключові слова: молодші школярі, антропометричні індекси, фізичний розвиток.

Постановка проблеми. Фізичний розвиток дітей є безперервним процесом, який проходить у декілька етапів. Кожний етап вікового розвитку людини характеризується певним комплексом морфофункціональних властивостей організму. Характерними особливостями процесу розвитку дитячого організму є

нерівномірність (гетерохронізм) і хвилеподібність, що пояснюється тим, що після періодів посиленого росту спостерігаються періоди уповільнення (Agadžanân N.A., Smirnov V.I., 2007; Marunenko M.Î., Nevedomka È.O., Bobricka V.Î., 2004).

Молодший шкільний вік вважається дуже відповідальним етапом у житті дитини та найсприятливішим періодом для росту та загартування організму дитини, розвитку більшості їх фізичних якостей, формування інтересів, потреб і звичок дитини (Furman Yu.M., Holovkina V.V., Salnykova S.V., Sulyma A.S., Brezdeniuk O.Yu., Korolchuk A.P., Nesterova S.Yu., 2018; Melega K., Dulo O., Dub M., Šerba M., 2010).

Зміцнення та збереження здоров'я підростаючого покоління є одним із найактуальніших завдань суспільства, адже саме у дитинстві закладається фундамент здоров'я людини. Однак на сьогодні у нашій країні спостерігається погіршення стану здоров'я учнівської молоді. Згідно даним Міністерства охорони здоров'я України близько 79% учнів мають різноманітні відхилення в стані здоров'я та лише 12% дітей віком від 8 до 18 років є практично здоровими (Sutula V.O., Bondar T.S., Kočuêva M.M., 2010; Vakulenko O., Žalilo L., Komarova N., Levìn R., Solonenko Î.).

Однією із причин погіршення здоров'я є те, що провідною діяльністю молодших школярів є навчальна, яка характеризується не адекватним збільшенням розумових і емоційних навантажень на організм дитини. При цьому спостерігається нераціональне планування режиму дня молодших школярів, що, у свою чергу, призводить до зниження рухової активності учнів. Відомо, що недостатня рухова активність провокує різноманітні відхилення у стані здоров'я дитини, зокрема, погіршення діяльності кардіореспіраторної системи, зниження функціонування нервово-м'язового апарату, зниження розумової працездатності тощо.

Тому, актуальним залишається питання визначення рівня фізичного розвитку учнів молодших класів, здійснення його діагностики та застосування в разі необхідності різноманітних оздоровчих технологій.

Стан дослідження. Так як у молодшому шкільному віці навчальна діяльність є провідною, то успіхи у ній головним чином залежать від стану здоров'я учнів (Apanasenko G.L., Popova L.A., 1998; Baranov A.A., Kušma V.R., Suhareva L.M., 2008).

Організм дитини перебуває в процесі безперервного росту та розвитку. Однак у вищезгаданий період фізично діти розвиваються рівномірно. У молодших школярів спостерігається підвищення імунітету, збільшення довжини та маси тіла, а також досить швидкий розвиток м'язів серця (Agadžanân N.A., Smirnov V.I., 2007; Melega K., Dulo O., Dub M., Šerba M., 2010).

В учнів, які навчаються у початковій школі, відносна маса серця (відносно маси тіла) більша та просвіти судин ширші, ніж у учнів середнього шкільного віку. Частота серцевих скорочень молодших школярів у стані спокою становить 90-92 удари за хвилину (Marunenko M.Î., Nevedomska È.O., Bobricka V.Î., 2004). Аналіз науково-методичної літератури (Davidenko O.V., Semenenko V.P., Fandikova L.O., 2003; Hudolij O.M., 2008) свідчить, що у зв'язку зі слабкістю серцевого м'яза дітям молодшого шкільного віку варто обмежувати обсяг вправ із надмірним обтяженням.

Багато дослідників (Baranov A.A., Kučma V.R., Suhareva L.M., 2008; Marunenko M.Ĭ., Nevedomska Ė.O., Bobricka V.Ĭ., 2004; Ruban V.Ū., 2016) стверджують, що кістки тазу в учнів початкових класів остаточно не зрослися, а кістки скелету досить легко піддаються деформації.

Головною ознакою розвитку м'язів є гетерохронність, так як одні м'язи розвиваються швидше, ніж інші. Так, недостатній розвиток глибоких м'язів спини, які забезпечують правильну поставу, викликає необхідність великого напруження м'язів для утримання хребта у вертикальному положенні, і, як наслідок, може викликати його викривлення (Apanasenko G.L., Popova L.A., 1998; Melega K., Dulo O., Dub M., Šerba M., 2010). Згідно статистичних даних лише 20% молодших школярів України не мають порушень постави (Sutula V.O., Bondar T.S., Koščuĕva M.M., 2010; Vakulenko O., Žalilo L., Komarova N., Levĭn R., Solonenko Ĭ.). Однак порушення постави в дітей даної вікової групи мають нестійкий, функціональний характер, а тому у подальшому за допомогою застосування продуманих й ефективних комплексів фізичних вправ можна досягти виправлення постави.

Аналіз наявної наукової літератури (Furman Yu.M., Holovkina V.V., Salnykova S.V., Sulyma A.S., Brezdeniuk O.Yu., Korolchuk A.P., Nesterova S.Yu., 2018; Hudolij O.M., 2008; Hudolij O.M., 2011) свідчить про те, що відновні процеси після виконання короткочасних вправ у дітей протікають швидше, ніж у підлітків. Разом із тим, молодші школярі після тривалих інтенсивних навантажень, які вимагають швидкісної витривалості, відновлюються довше, ніж підлітки, що варто враховувати під час занять фізичною культурою.

Отже, з вищевикладеного слідує, що показники фізичного розвитку залежать від природно-вікових змін в організмі дитини та характеру її рухової активності.

Питання особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку розглядалося такими вченими як С.Ф. Цвек, Н.В. Москаленко, А.Д. Дубогай, С.М. Корнієнком, які стверджують, що саме у даному періоді онтогенезу закладається фундамент подальшого фізичного розвитку дітей, формуються їх основні уміння та навички, активно розвиваються інтереси й звички тощо (Dubogaj A.D., 1991; Kornienko S.M., 2001; Surova N.V., 2010).

А.А. Маркосян, А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А. Фарбер вважають анатомо-фізіологічні особливості дитини головними факторами, які визначають рівень здоров'я, розвиток і прояв їх фізичних здібностей (Agadzanan N.A., Smirnov V.I., 2007; Marunenko M.Ĭ., Nevedomska E.O., Bobricka V.I., 2004; Ruban V.U., 2016).

Згідно літературних даних (Apanasenko G.L., Popova L.A., 1998; Baranov A.A., Kučma V.R., Suhareva L.M., 2008; Golovkina Victoria, Salnykova Svetlana, 2018) до показників фізичного розвитку відносять зріст, масу тіла, обхватні розміри грудної клітки, життєву ємність легень, силу м'язів-згиначів пальців рук, розвиток кістково-м'язової системи, статевий розвиток, поставу тощо. За допомогою вищезгаданих показників встановлюють рівень фізичного розвитку дитини.

В останні роки широко застосовуються методи визначення рівня здоров'я, що засновані на кількісній оцінці адаптаційних можливостей організму та функціонального резерву вісцеральних систем (Baranov A.A., Kucma V.R., Suhareva L.M., 2008; Hudolij O.M., 2011; Melega K., Dulo O., Dub M., Serba M.,

2010; Plahtij P.D., 2001). Так, однією з найбільш ефективних і часто застосованих є система експрес-оцінки рівня соматичного здоров'я (РСЗ) за Г.Л. Апанасенком (Apanasenko G.L., Popova L.A., 1998), що створена на основі найпростіших клініко-фізіологічних показників.

С.М. Громбарх, А.Г. Хрипкова, А.Д. Дубогай, О.В. Давиденко пропонують проводити оцінку фізичного розвитку за місцевими або регіональними таблицями (стандартами фізичного розвитку), або за спеціально складеними оцінювальними таблицями (шкалами регресії маси тіла та окружності грудної клітки за зростом) з урахуванням указаних параметрів (Davidenko O.V., Semenenko V.P., Fandikova L.O., 2003; Dubogaj A.D., 1991).

Крім вищезгаданих методів визначення фізичного розвитку на сьогодні деякими науковцями застосовується метод індексів, який дозволяє визначити рівень співвідношення між антропометричними ознаками. Даний метод надає інформацію щодо пропорційності фізичного розвитку.

Незважаючи на наявність робіт, що стосуються анатомо-фізіологічного обґрунтування методики фізичного виховання дітей віком від 6 до 10 років (Hudolij O.M., 2008; Kormienko S.M., 2001; Plahtij P.D., 2001), проблема всебічного фізичного розвитку, збереження та зміцнення здоров'я учнів залишається недостатньо вивченою. Враховуючи низький рівень фізичного здоров'я спонукав нас до вивчення та оцінки фізичного розвитку учнів 2-3 класів.

Отже, **мета дослідження** полягала у вивченні та оцінці рівня фізичного розвитку дітей 7-9 років.

Для досягнення поставленої мети нами вирішувалися наступні **завдання**:

1. На основі аналізу наявної науково-методичної літератури вивчити й охарактеризувати загальні закономірності розвитку дітей молодшого шкільного віку.
2. Підібрати метод вивчення та оцінки фізичного розвитку.
3. Визначити рівень фізичного розвитку учнів 2-3 класів.

Методи та контингент дослідження. Для оцінки фізичного розвитку молодших школярів ми застосовували антропометричні індекси, що відображають взаємозв'язки між різними антропометричними показниками. Так, для визначення того скільки грамів маси тіла припадає на сантиметр довжини тіла ми використовували ваго-ростовий індекс (індекс Кетле).

У нормі величина індексу Кетле для учнів молодших класів коливається у межах 180-260 г, причому слід вказати, що і для хлопчиків, і для дівчаток він майже однаковий.

Силовий індекс (СІ) відображає розвиток сили окремих груп м'язів учнів відносно маси тіла.

Із метою оцінки резервних можливостей дихальної системи нами реєструвалася за допомогою сухого портативного спірометра життєва ємність легень (ЖЄЛ). За відношенням ЖЄЛ у мл до маси тіла у кг ми визначали життєвий індекс (ЖІ).

За індексом Пінье ми оцінювали міцність тілобудови учнів. Даний індекс ми розраховували за формулою:

$$I = P - (M+O),$$

де P – зріст (см);

M – маса тіла (кг);

O – обхват грудної клітки на видиху (см).

Для визначення пропорційності розвитку грудної клітки у молодших школярів ми використовували індекс Ерісмана, який вираховували шляхом віднімання від обхвату грудної клітки в спокої у см половини зросту в см. Даний індекс у нормі для дітей 6-8 років складає 0-2 см, що вказує на добре розвинену грудну клітку (Dubogaj A.D., 1991). Якщо ж різниця менша або має негативне значення це свідчить про вузьку грудну клітку.

Функціональні резерви дихальної та серцево-судинної системи ми визначали за допомогою індексу Скібінської. Результати оцінювали за наступною шкалою: більше 60 с – відмінно, 30-60 с – добре, 10-29 с – задовільно, 5-9 с – погано, менше 5 с – дуже погано.

Індекс гіпоксії (ІГ) характеризує ступінь стійкості організму дитини до дефіциту кисню. Даний індекс ми розраховували за формулою:

$$ІГ = Т \text{ вид.} / ЧСС,$$

де ІГ – індекс гіпоксії (ум. о.);

Т вид. – час затримки дихання на видиху (с);

ЧСС – частота серцевих скорочень (уд./хв).

Дослідження проводилося в 2018 році, на базі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 м. Хмільник, серед учнів 2-3 класів. Середній вік дітей становив 7,7 років. Усього обстежено 41 дитину, серед яких 23 хлопчики та 18 дівчаток.

Результати дослідження оброблялися методом математичної статистики. Оцінка вірогідності різниці статистичних показників проводилася за t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. У ході дослідження було проведено аналіз показників фізичного розвитку хлопчиків і дівчаток, які навчаються у 2 та 3 класах.

Відповідно до даних, отриманих у ході дослідження, у третьокласників обох статей зареєстровано покращення фізичного розвитку за всіма показниками.

Критерієм резерву функцій зовнішнього дихання виступає життєвий індекс (ЖІ). Причому багатьма дослідниками (Baranov A.A., Kušma V.R., Suhareva L.M., 2008; Dubogaj A.D., 1991; Ruban V.U., 2016) доведено, що високий життєвий індекс свідчить про більші резерви апарату зовнішнього дихання. Як видно з таблиці 1 у хлопчиків, які навчаються у 3 класі, життєвий індекс більше на 6,8%, ніж у хлопчиків другокласників. У дівчаток із віком теж спостерігається підвищення середніх значень вищезгаданого індексу. Однак варто зазначити, що у школярів, які брали участь у дослідженні, середньогрупові значення життєвого індексу є вищими, ніж у хлопчиків. На нашу думку, це пов'язано з тим, що у дівчаток зареєстровано меншу вагу тіла.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що з віком у дітей зростає м'язова сила (Hudolij O.M., 2011; Marunenko M.I., Nevedomska E.O., Bobricka V.I., 2004). При цьому доведено, що у хлопчиків сила зростає значно більше, ніж у дівчаток. Збільшення м'язової сили призводить до збільшення силового індексу (СІ), який відображає розвиток сили певних груп м'язів відносно до маси тіла. У восьмирічних хлопчиків середнє значення силового індексу зросло на 6,9%, а у дівчаток – на 7,7%, порівняно з семирічними школярами. Аналізуючи дані наших досліджень, ми виявили, що у хлопчиків, які навчаються у 2 класі, рівень вищезгаданого показника «нижчий за середній», а у хлопчиків-третьокласників рівень силового індексу зріс і відповідає «середньому» рівню.

Разом із тим, у дівчаток з семи - до восьмирічного віку силовий індекс також зростає з «низького» до «нижче за середній». Низькі значення вищезгаданого показника вказують на те, що у процесі занять фізичною культурою варто інтенсифікувати тренування на розвиток сили молодших школярів.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз показників фізичного розвитку молодших школярів

Індекси	Клас	Середнє значення, $x \pm m$	
		хлопчики (n=23)	дівчатка (n=18)
Ваго-ростовий індекс, кг/м	2 клас	186,10±8,04	176,09±2,36
	3 клас	208,67±1,99*	184,13±1,87*
Силовий індекс, %	2 клас	50,29±0,93	40,36±1,88
	3 клас	53,79±2,00	43,48±2,61
Життєвий індекс, мл/кг	2 клас	42,87±1,63	46,59±1,39
	3 клас	45,78±2,95	48,45±3,74
Індекс Піньє, ум. о.	2 клас	42±1,40	43,4±0,64
	3 клас	32,13±0,93*	37,75±1,40*
Індекс Ерісмана, см	2 клас	-2,25±0,28	-2,7±0,21
	3 клас	-1±0,19*	-1,38±0,42*
Індекс Скібінської, ум. о.	2 клас	1,72±0,15	1,69±0,06
	3 клас	2,44±0,13*	2,25±0,12*
Індекс гіпоксії, ум. о.	2 клас	0,17±0,01	0,17±0,002
	3 клас	0,22±0,007*	0,21±0,01*

Примітка: вірогідні відмінності значень відносно вихідних даних: * - $p < 0,05$

Як у хлопчиків так і у дівчаток, які навчаються у третьому класі, зареєстровано вірогідну різницю середніх значень індексу Піньє, який характеризує міцність тіло будови молодших школярів. Разом із тим, якщо другокласники мають дуже слабку тіло будову, то третьокласники – слабку, що свідчить про те, що з віком збільшуються обхватні розміри грудної клітки на видиху.

У ході проведення дослідження спостерігається вірогідне покращення середніх значень індексу Ерісмана у третьокласників обох статей порівняно з другокласниками (у хлопчиків на 55,6% та у дівчаток на 48,9%). Однак хоча середньо групові значення різниці обхвату грудної клітки та половини зросту підвищилися вони мають негативне значення, що свідчить про вузьку грудну клітку молодших школярів.

Рис. 1. Показники ваго-ростового індексу хлопчиків і дівчаток, які навчаються у 2 і 3 класах:

* - відмінності відносно вихідних даних статистично достовірні ($p < 0,05$)

Із рисунку 1 видно, що у період з 2 по 3 клас у молодших школярів обох статей зареєстровано вірогідне підвищення середніх значень ваго-ростового показника. Так, у хлопчиків-третьокласників вищезгаданий показник зріс на 12,13%, а у дівчаток – на 4,57%. Отримані значення свідчать про те, що у дівчаток, які навчаються у 2 класі, виявлено дефіцит маси тіла (176,09 г, а нормою є 180 г), а в інших учнів, які брали участь у дослідженні, визначено нормальну масу тіла.

Із віком зареєстровано й вірогідне покращення середніх значень індексу Скібінської, який характеризує потенційні можливості системи зовнішнього дихання, стійкість до гіпоксії та рівень узгодженості функціонування дихальної системи із системою кровообігу. Так, у хлопчиків і дівчаток, які навчаються у 3 класі, середні значення індексу Скібінської збільшилися на 41,9% та 33,1%, відповідно, порівняно з другокласниками. Однак, оцінивши отримані результати зі шкалою ми визначили, що середньо групові значення індексу Скібінської як хлопчиків так і дівчаток, незалежно від віку, залишаються відповідати оцінці «дуже погано», що свідчить про низькі функціональні резерви кардіореспіраторної системи молодших школярів.

У школярів, які навчаються у 2 і 3 класах, ми оцінювали ступінь стійкості організму хлопчиків і дівчаток до гіпоксії. Отримані результати свідчать, що у хлопчиків-третьокласників вірогідно зросло середнє значення індексу гіпоксії на 29,4%, а у дівчаток-третьокласниць – на 23,5%.

З огляду на низькі середні значення індексів Скібінської та гіпоксії, на нашу думку, до занять фізичною культурою доцільно включати різноманітні дихальні вправи для підвищення життєвої ємності легень та збільшення тривалості затримки дихання на вдиху та на видиху.

Наші дослідження підтвердили те, що в учнів молодших класів із кожним роком спостерігаються позитивні зміни показників, які допомагають оцінити рівень їх фізичного розвитку.

Висновки. Аналіз наявної науково-методичної літератури дозволив охарактеризувати особливості учнів молодшого шкільного віку. Так, ми визначили, що головними новоутвореннями учнів початкових класів є формування теоретичного мислення, наявність внутрішнього плану дій молодших школярів, уміння учнів організувати свою навчальну діяльність. На перше місце виходить навчання, а не ігрова діяльність як у дошкільнят. Знаходимо відомості й про те, що фізичний розвиток людини є безперервним процесом, а фізичні якості розвиваються нерівномірно. Головним завданням сьогодення є зміцнення та збереження здоров'я підростаючого покоління, а для вирішення даного завдання важливо проводити систематичну оцінку фізичного розвитку й аналіз показників приросту індивідуальних результатів кожного учня протягом його навчання в початковій школі, що, у свою чергу, сприятиме позитивному психологічному настрою дітей та спонукатиме їх до досягнення найвищих результатів.

Результати дослідження особливостей фізичного розвитку учнів 2 та 3 класів свідчать про те, що із віком у хлопчиків і у дівчаток відбуваються зміни у фізичному розвитку.

Оцінку фізичного розвитку учнів, які брали участь у дослідженні, проводили методом індексів. Так, між отриманими результатами хлопчиків і дівчаток вірогідних відмінностей не зареєстровано. Однак у хлопчиків молодшого шкільного віку спостерігається вищий рівень силового індексу, порівняно з дівчатками.

Аналіз результатів проведеного дослідження показав, що низькі значення силового індексу, індексу Скібінської та індексу гіпоксії свідчать про необхідність включення у заняття фізичної культурою різноманітних дихальних вправ, які б сприяли підвищенню життєвої ємності легень, покращенню часу затримки дихання на вдиху та видиху, а також вправ силового спрямування.

References:

1. Agadzanan N.A., Smirnov V.I. (2007) *Normalnaa fiziologia* : uceb. dla med. vuzov. M. : Med. inform. agentstvo. 520s.
2. Apanasenko G.L., Popova L.A. (1998) *Medicinskaa valeologiâ*. K.: Zdorova. 248s.
3. Baranov A.A., Kucma V.R., Suhareva L.M. (2008) *Ocenka sostoania zdorova detej. Noveye podhody k profilakticeskoj i ozdorovitelnoj rabote v obrazovatelnyh ucrezdeniah* : rukovodstvo dla vracej. M.: GEOTAR-Media. 437s.
4. Davidenko O.V., Semenenko V.P., Fandikova L.O. (2003) *Osnovi programuvanna fizkulturno-ozdorovciv zanât z ditacim kontingentom*. Ternopil: Aston. 144s.
5. Dubogaj A.D. (1991) *Ocenka FR i FP sostoania mladsih skolnikov* : Istoria vracebno-pedagogiceskogo kontrola v massovoj fiziceskoj kulture dla aspirantov. K. S.88-91.
6. Furman Yu.M., Holovkina V.V., Salnykova S.V., Sulyma A.S., Brezdeniuk O.Yu., Korolchuk A.P., Nesterova S.Yu. (2018) Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*. T. 22. № 4. S. 184-188.
7. Golovkina Victoria, Salnukova Svetlana (2018) Comparative Characteristics of Functional Capability of 11-12 year-old Swimmers Connected with Their Gender and Possibilities of Its Improvement. *Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna* T.XVII, nr 1, s. 79-85.
8. Hudolij O.M. (2008) *Zagalni osnovi teorii i metodiki fizicnogo vihovanna* : navcalnij posibnik. 2-e vid., vipr.. Harkiv: «OVS», 406 s.
9. Hudolij O.M. (2011) Zakonomirnostî rozvitku silovih zdibnostej u fizicnomu vihovanni i sporti. Povidomlenna Î. *Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna*. №2. S.19-34. DOI:<http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.2.690>.
10. Kornienko S.M. (2001) *Pedagogicni osnovi fizicnogo vihovannâ molodsih skolariv u sistemî «rodina-skola»* : dis... kand. ped. nauk. Kornienko S.M. Ternopil. 198s.
11. Marunenko M.I., Nevedomska E.O., Bobricka V.I. (2004) *Anatomia i vikova fiziologia z osnovami skilnoi gîgieni: kurs lekcij*. K. : Profesional. 480s.
12. Melega K., Dulo O., Dub M., Serba M. (2010) Vikovi ta statevi osoblivosti rivna somaticnogo zdorova ta adaptacijnogo potencialu. *Sportivnij visnik Pridniprova*. №2. S.31-34.
13. Plahitij P.D. (2001) *Fiziologicni osnovi fizicnogo vihovanna skolariv* : navc. posib. Kamanec-Podilskij : Vid. M.Î. Mosak. 238s.
14. Ruban V.U. (2016) Vikovi osoblivosti fizicnogo rozvitku ucniv pocatkovih klasiv silskih zagalnoosvitnih skil. *Sportivnij visnik Pridniprova*. № 3. S.184-188.
15. Surova N.V. (2010) Fizicnij rozvitok ak osnovna charakteristika fizicnogo zdorova starsoklasnikiv. *Visnik LNU imeni Tarasa Sevcenka : zb. nauk. pr.* №15(202). S.99-104.
16. Sutula V.O., Bondar T.S., Kocueva M.M. (2010) Zdorova skolariv ak socialno-pedagogicna problema. *Visnik LNU imeni T.G. Sevcenka : zb. nauk. pr.* №17(204). C. II S.295-306.
17. Vakulenko O., Zalilo L., Komarova N., Levîn R., Solonenko I. *Stan zdorova ditej i molodi Ukraïni*. Retrieved from <http://www.health.gov.ua/publ/conf.nsf>

PERSPEKTYWY OCHRONY MAJĄTKU WEDŁUG PROCEDURY OBRONY NA UKRAINIE: PODSTAWA ORGANIZACYJNA I PRAWNA

Ivan Haraberius

*doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, profesor, Katedry Prawa i Administracji
Publicznej Uniwersytetu Mariupol, (Mariupol, Ukraina)
hif52.04@gmail.com*

Streszczenie. W artykule rozważono technika bezpieczeństwa jako kategorię naukową, komponent dyscypliny «Specjalne techniki organów ścigania» i środki ochrony obiektów. Jako kategoria naukowa technika bezpieczeństwa reprezentuje zbiór pozycji naukowych i zaleceń dla aplikacji technicznych, programowo-technicznych, programowych, substancji, systemów informacyjnych, naukowych i specjalnych metod ich wykorzystania przy rozwiązywaniu problemów przez podmioty związane z bezpieczeństwem. Czy zdefiniowany system i problemy techniki bezpieczeństwa. System zabezpieczeń technicznych składa się z elementów, które dotyczą: przepisów ogólnych, kierunku stosowania i celu funkcjonalnego środków techniki bezpieczeństwa. Podstawy prawne korzystania z technik zabezpieczeń i struktur organizacyjnych ich aplikacji dla obiektów ochrony są alokowane. Wykazano, że regulacyjne akty prawne stanowiące prawną podstawę ochrony własności i stosowania *техничких* środków ochrony, należą do różnych gałęzi prawa. Określa się kategorię «organizacja technicznej ochrony obiektów» i jej klasyfikację.

Słowa kluczowe: technika bezpieczeństwa, działalność bezpieczeństwa, kategoria, klasyfikacja, organizacja, perspektywa.

PERSPECTIVES FOR THE PROTECTION OF PROPERTY BY PROTECTIVE EQUIPMENT IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL-LEGAL BASIS

Ivan Haraberjush

*Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Law and Public
Administration of Mariupol State University, (Mariupol, Ukraine)*

Abstract. In article the security technics as a scientific category, a discipline component «The Special technics of law enforcement bodies» and means of protection of objects is considered. As the scientific category security technics represents set of scientific positions and recommendations for application technical, programmno-technical, programm means, substances, information systems, scientific and special methods of their use at performance of problems by subjects of security activity. Are defined system and problems of security technics. The system of security technics is made by elements which concern: general provisions, a direction of application and a functional purpose of means of security technics. Legal bases of use of security technics and organizational structures of its application for protection objects are allocated. It is shown that the regulatory legal acts making a legal basis of protection of the property and application *техничких* of means of protection, belong to various branches of the right. The category «the organisation of technical protection of objects» and its classification is defined.

Key words: the security technics, security activity, a category, classification, the organisation, prospect.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАХИСТУ ВЛАСНОСТІ ЗАСОБАМИ ОХОРОННОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

Іван Хараберюш

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету,
(Маріуполь, Україна)*

Анотація. У статті охоронна техніка розглядається як наукова категорія, складова дисципліни «Спеціальна техніка правоохоронних органів» та засіб захисту об'єктів. Як наукова категорія охоронна техніка представляє собою сукупність наукових положень та рекомендацій щодо застосування технічних, програмно-технічних, програмних засобів, речовин, інформаційних систем, наукових та спеціальних методів їх використання при виконанні завдань суб'єктами охоронної діяльності. Визначено систему та проблеми охоронної техніки. Система охоронної техніки складається з елементів, а саме: загальних положень, напрямку застосування та функціонального призначення засобів охоронної техніки. Виділяються правові засади використання охоронної техніки та організаційні структури її застосування для охорони об'єктів. Показано, що нормативно-правові акти, які становлять правову основу захисту майна та застосування технічних засобів охорони, належать до різних галузей права. Визначено категорію «організація технічної охорони об'єктів» та її класифікацію.

Ключові слова: охоронна техніка, охоронна діяльність, категорія, класифікація, організація, перспектива.

Постановка проблеми. Ефективне забезпечення безпеки власності (населення, промислових об'єктів, організацій, торговельних об'єктів тощо) у сучасних умовах є особливо актуальним у зв'язку зі зростанням кваліфікованих злочинів, економічною нестабільністю, комп'ютерними злочинами, промисловим шпигунством.

В Україні охорону об'єктів державної та інших форм власності здійснюють учасники ринку охоронних послуг, на якому діють: поліція охорони та приватні охоронні структури.

Засоби захисту людини і його майна розбудовувалися протягом тривалого періоду від найпростіших засобів фізичного захисту житла людину до сучасних систем безпеки. Найбільшого поширення набули системи охоронно-пожежної сигналізації, застосування яких досить ефективно вирішує проблеми забезпечення безпеки за допомогою технічних засобів охорони.

Найбільш ефективним є комплексне вирішення завдання забезпечення безпеки об'єктів усіх форм власності з використанням інтегрованих систем з елементами інтелекту. Як правило, до їх складу крім систем охоронної й пожежної сигналізації входять системи контролю й керування доступом і охоронного телебачення. В інтегрованих системах контроль і керування всіма технічними засобами здійснюють за допомогою передових інформаційних технологій з використанням сучасних апаратно-програмних засобів.

Динаміка світового розвитку апаратно-програмних засобів забезпечення комплексної безпеки об'єктів диктує необхідність не тільки вивчення сучасних технічних засобів охорони, але й відстеження тенденцій їх розвитку в перспективі. Тому широке застосування сучасних систем безпеки для захисту об'єктів вимагає

й відповідного підходу до організаційно-правового забезпечення захисту власності технічними засобами охорони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням охорони об'єктів технічними засобами охорони приділяли увагу науковці В.В. Волхонський (*Волхонський В.В., 2000. 312 с.*), І.І. Груба (*Груба І.І., 2012. 220 с.*), Р.Г. Магауєнов (*Магауєнов Р.Г., 2008. 496 с.*), П.В. Мокренко (*Мокренко П.В., 2000. 185 с.*), В.О. Рижова (*Рижова В.О., 2012. 157 с.*), В.Г. Сінілов (*Сінілов В.Г., 2010. 512 с.*) та інші. Однак усі їх роботи мають певні розбіжності щодо визначення елементів технічних засобів охорони, улаштування охоронної сигналізації, принципів та організації її побудови. Взагалі не визначено місце охоронної техніки в системі технічних засобів, що використовуються в правоохоронній діяльності, потребує уточнення її поняття та правові засади використання.

Мета статті. Метою статті є визначення охоронної техніки як розділу спеціальної техніки, виділення її поняття, завдання, системи, організаційно-правових основ її використання для захисту власності та перспектив розвитку.

Виклад основного матеріалу. Охоронна техніка, що використовується суб'єктами охорони, є складовою більш широкого поняття «спеціальна техніка» взагалі та «спеціальна техніка правоохоронних органів» зокрема. В наших попередніх дослідженнях ми дійшли висновку, що систему спеціальної техніки правоохоронних органів як галузі науки складають: криміналістична техніка, оперативна техніка, організаційна техніка, охоронна техніка (*Хараберюш І.Ф., 2011, с. 25*). Тому треба враховувати, що охоронна техніка, як складова спеціальної техніки, поєднує, з одного боку, методи наукового пізнання свого предмету, а, з іншого, – методи практичної діяльності у відповідності з напрямком її використання.

Виходячи з цього можемо стверджувати, що охоронна техніка – це спеціальна техніка, яка використовується для охорони об'єктів різних форм власності.

Охоронна техніка як складова вчення спеціальна техніка правоохоронних органів – це сукупність наукових положень і рекомендацій щодо застосування технічних, програмно-технічних, програмних засобів, речовин, інформаційних систем та природничо-наукових і спеціальних методів їх використання під час виконання завдань суб'єктами охоронної діяльності.

Як складова дисципліни «Спеціальна техніка правоохоронних органів» охоронна техніка має свій предмет – системи та види засобів, призначених для охорони об'єктів, організаційно-методичні, правові та тактико-технічні основи їх застосування і чітко визначенні завдання:

1. Розкрити значення застосування науково-технічних засобів у діяльності суб'єктів охорони, спрямованої на захист власності.

2. Забезпечити засвоєння знань про природничо-наукові передумови, основні тенденції та проблеми впровадження й застосування засобів охоронної техніки; про форми та методи політики, яку проводить Україна щодо захисту права власності технічними засобами; про основні вимоги, напрями й заходи щодо забезпечення ефективного впровадження та використання засобів охоронної техніки; про перспективи розвитку охоронної техніки.

3. Забезпечити висвітлення та опанування певного комплексу організаційно-методичних, правових, тактико-технічних знань з урахуванням існуючого передового досвіду під час навчання.

Як засіб охорони об'єктів охоронна техніка – це сукупність технічних засобів охорони (охоронно-технічні засоби, охоронна сигналізація) і методів, які правомірно використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки та використання інформації щодо охорони об'єктів різних форм власності.

Аналіз думок певного кола науковців (*Волхонський В.В., 2000. 312 с.; Груба І.І., 2012. 220 с.; Магауєнов Р.Г., 2008. 496 с.; Мокренко П.В., 2000. 185 с.; Сінілов В.Г., 2010. 512 с.; Дементьев А.Н., Дементьева Г.В., 2012. 119 с.*), наші попередні дослідження (*Хараберюш І.Ф., 2011. 362 с.; Хараберюш І.Ф., 2013. 246 с.*) та власний практичний досвід роботи в практичних підрозділах Державної служби охорони МВС України дозволяють зробити висновок, що завданнями охоронної техніки є:

- підвищення надійності захисту об'єктів, що охороняються;
- виявлення порушника й визначення місця його проникнення;
- контроль стану безпеки охоронюваних об'єктів;
- полегшення умов праці співробітників охорони;
- зниження чисельності особового складу охорони;
- зниження вартості охорони;
- підвищення рівня попередження та розслідування злочинів по «гарячих слідах» (крадіжки, розбійні напади);
- виконання завдань загальної профілактики правопорушень.

На нашу думку, систему охоронної техніки повинні складати елементи, до яких входять загальні положення, галузь застосування та функціональне призначення засобів охоронної техніки. Загальні положення повинні визначати основні поняття, завдання охоронної техніки, загальну характеристику технічних засобів охорони, прийомів і способів їх застосування, нормативно-правову регламентацію використання, значення в загальній системі охорони.

За галуззю застосування технічні засоби охорони (охоронна сигналізація), на нашу думку та позицію більшості наведених вище науковців та фахівців, поділяються на три групи: охоронні; пожежні; комбіновані (охоронно-пожежні).

Щодо функціонального призначення, то в цьому питанні немає однозначної позиції. Так В.Г. Сінілов вважає, що система охоронної й тривожної сигналізації містить у собі: засоби виявлення – сповіщувачі, датчики; засоби тривожної сигналізації – кнопки, педалі, сповіщувачі; засоби збору, обробки й відображення інформації – приймально-контрольні прилади (ПКП), контрольні панелі, концентратори, комп'ютери, адресні й релейні модулі, світлові й звукові оповіщувачі й т. ін. (*Сінілов В.Г., 2010, с. 75*).

О.М. Дементьев та Г.В. Дементьева вважають, що основу комплексу технічних засобів охорони становлять: засоби виявлення; технічні засоби спостереження; системи збору, обробки, відображення й документування інформації; засоби контролю доступу; допоміжні засоби й пристрої (блоки резервного електроживлення, переговорні пристрої тощо). Крім того, в особливо необхідних умовах застосовуються спеціальні засоби захисту інформації, пошуку техніки підслуховування, спостереження тощо, а також спеціальні засоби виявлення й знешкодження диверсійно-терористичних засобів (*Дементьев А.Н., Дементьева Г.В., 2012, с. 24*). Ми вважаємо, що така класифікація дуже роздроблена і може бути спрощена, враховуючи, що окремі засоби охоронної техніки є універсальними та багатофункціональними пристроями і можуть об'єднати деякі з вказаних вище класифікаційних груп.

Автори курсу лекцій з дисципліни «Спеціальна техніка» кафедри кримінального права та митної справи Новосибірського державного аграрного університету вважають, що за функціональним призначенням засоби охоронно-пожежної сигналізації поділяються на три групи, що включають такі засоби:

1) виявлення (сповіщувачі), призначені для одержання інформації про стан контрольованих параметрів (світловий промінь, СВЧ-поле, інфрачервоне випромінювання тощо);

2) сповіщення (приймально-контрольні прилади, оповіщувачі), призначені для приймання й перетворення службової й тривожної інформації й видачі оповіщення;

3) передачі інформації (системи передачі повідомлень у складі – кінцевого пристрою, ретранслятору й пульта централізованого спостереження), призначені для передачі по каналах зв'язку, обробки й зберігання інформації (повідомлень про проникнення, службових і контрольно-діагностичних повідомлень, а також для передачі й приймання команд телекерування) (*Спеціальна техніка: курс лекцій, 2015, с. 19*). Ця класифікація здається нам більш придатною для структурування системи охоронної техніки. Але вона також, на нашу думку, не відповідає вимогам універсальності та спрощення структурної конструкції.

Ми вважаємо, і це підтвердила багаторічна практика, що найбільш придатною для структурування охоронної техніки за функціональним призначенням є така класифікація:

- технічні засоби виявлення (датчики), призначені для одержання інформації про стан контрольованого параметра;

- технічні засоби сповіщення (ПКП, концентратори, пульти централізованого спостереження), призначені для прийому, перетворення, передачі, зберігання, обробки і відображення інформації, яка надходить від датчиків.

В свою чергу технічні засоби виявлення та сповіщення також поділяються за різними ознаками, мають дуже великий перелік моделей та модифікацій. Але це має бути предметом обговорення та аналізу іншої роботи.

Нами надана узагальнена система засобів охоронної техніки, яка дозволить нам більш обґрунтовано розглянути організаційно-правові основи охорони власності цими засобами.

Правова природа охорони права власності в нашій державі вимагає її реалізації шляхом комплексного застосування організаційно-технічних інструментів. Цьому сприяють нормативно-правові акти, як визначив І.О. Личенко, що належать до різних галузей права:

– конституційного – стаття 41 Конституції України встановлює принцип, згідно з яким кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним;

– господарського – стаття 133 Господарського кодексу України визначає, що держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання (п. 3);

– цивільного – стаття 386 Цивільного кодексу України вказує, що держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності (п. 1). Власник, права

якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди (п. 3).

– адміністративного – Глава 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає перелік адміністративних правопорушень, які посягають на право власності;

– кримінального – Розділ 6 Особливої частини Кримінального кодексу України визначає види діянь, які визнаються злочинами проти власності, та особливості відповідальності за них.

Система законодавства щодо охорони права власності включає:

- Закони України: «Про Національну поліцію» (ст. 13), «Про охоронну діяльність»;

- акти Кабінету Міністрів: постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності» (зі змінами), від 11.11.2015 № 937 «Питання забезпечення охорони об'єктів державної та інших форм власності», від 13.10.2015 № 834 «Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» (зі змінами), від 18.11.2015 № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», від 11.02.2013 № 97 «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб'єктами охоронної діяльності».

Охорона права власності є одним із основних завдань Національної поліції України, що втілюється шляхом створення умов, які унеможливають або ускладнюють спроби завдати шкоди чужій власності, знищити її або незаконно привласнити, чи заволодіти нею. Особливе місце в системі нормативно-правового забезпечення охорони права власності належить нормативно-правовим актам Національної поліції МВС України: «Про затвердження Положення про Департамент поліції охорони»: наказ Національної поліції України від 06.11.2015 № 43; «Про організацію охорони майна фізичних і юридичних осіб органами та підрозділами поліції охорони за допомогою засобів охоронного призначення»: наказ МВС України від 23.06.2017 № 533; «Перелік технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об'єктів і діяльності органів поліції охорони»: наказ Департаменту поліції охорони від 04.08.2017 № 107.

У своїй роботі І.О. Личенко також визначає, що на державу покладено обов'язок щодо створення системи правових способів та засобів щодо підтримання режиму охорони права власності. Адміністративно-правовий режим охорони у сфері власності – це особливий порядок адміністративно-правового регулювання, що відображає сукупність юридичних та організаційних засобів, що використовуються для закріплення правового стану відносин щодо володіння, користування та розпорядження майном та матеріального стану об'єктів права власності і спрямовані на забезпечення їх стійкого функціонування (Личенко І.О., 2011, с. 19). Тому потребує окремого розгляду організація використання охоронної (охоронно-пожежної) сигналізації для охорони власності.

Поняття «організація» широко вживається в багатьох науках (філософії, математиці, економіці, соціології та ін.) і в практичній діяльності. Це поняття багатозначне. Найчастіше воно означає: внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних елементів цілого (системи). Виходячи з цього

значення організації, ми можемо стверджувати, що організація технічної охорони об'єктів – це комплексна система сертифікованих засобів виявлення, сповіщення та інших технічних засобів, призначена для створення необхідного рівня безпеки об'єкта і вирішення завдань, покладених на охоронну техніку при її експлуатації суб'єктами охорони у відповідності з нормативними документами.

Практика показує, що застосування конкретної системи і типів технічних засобів охорони визначається вимогами суб'єктів охорони, кількістю об'єктів, що охороняються та їх віддаленістю від пункту централізованої охорони (ПЦО), на який передається інформація від технічних засобів охорони.

За допомогою технічних засобів охорони можна організувати три види охорони:

- 1) автономну охорону об'єктів;
- 2) централізовану охорону об'єктів.;
- 3) комбіновану охорону об'єктів.

Автономне встановлення технічних засобів охорони провадиться на окремо розташованому об'єкті охорони за допомогою ПКП, що встановлюється всередині об'єкта, датчиків, що до нього підключаються з'єднувальними лініями та світлових і звукових оповіщувачів, що встановлюють зовні в зручному для огляду місці.

Централізована охорона об'єктів організується за допомогою пультів централізованого спостереження, які встановлюються на ПЦО, по абонентських телефонних лініях або радіоканалу. При цьому об'єкти обов'язково повинні бути оснащені технічними засобами охоронної та/або тривожної сигналізації.

Комбінована організація охорони об'єктів має на увазі певну комбінацію автономної й централізованої охорони. Наприклад, у робочий час об'єкт охороняється власними силами або силами сторонніх охоронних структур, а в неробочий час здається під охорону на ПЦО. Або цілодобово охороняється власною службою безпеки, але частина найбільш важливих приміщень об'єкта (сховище цінностей, кімнати зберігання зброї, наркотичних речовин тощо) одночасно охороняється за допомогою ПЦО, або на ПЦО виведена тільки тривожна сигналізація об'єкта. Така організація охорони характерна для об'єктів кредитно-фінансової сфери (банки, ощадкаси, пункти обміну валюти тощо), великих компаній і організацій, а також органів влади.

Окремої уваги потребує питання перспективи розвитку систем охорони об'єктів. Одним з ключових напрямків удосконалення організації охорони є застосування інтелектуальних систем (ІС).

Поняття «інтелектуальні системи» є похідним від категорії «інтелект» (лат. *Intellectus* – розум; розумові здібності людини). У сучасній літературі вона розглядається як сукупність або система пізнавальних здібностей людей, що виявляються в легкості навчання, здатності швидко і легко здобувати нові знання та вміння, в подоланні несподіваних перешкод, здатності знаходити вихід із нестандартної ситуації, умінні адаптуватися до складного, мінливого, незнайомого середовища, в глибині розуміння того, що відбувається, в творчості (*Всесвітня енциклопедія. Філософія, 2001, 1312 с.*).

Виходячи з практики використання інтелектуальних систем, ми виділяємо такі інтелектуальні функції:

- комунікативні здібності – спосіб взаємодії системи з кінцевим користувачем і з іншою ІС;

- аналітичні можливості – вирішення складних погано формалізованих задач, які вимагають побудови алгоритму вирішення, у залежності від конкретної ситуації, яка характеризується невизначеністю та динамічністю вихідних даних і знань;

- здатність до самонавчання – вміння системи автоматично отримувати знання з накопиченого досвіду і застосовувати їх для вирішення завдань;

- адаптивність – здатність системи до розвитку у відповідності з об'єктивними змінами області знань;

- здатність до самооцінки – володіння засобами для оцінки результатів власної роботи;

- творчість – охоплює складання віршів, комп'ютерної музики, ігор, винахід нових об'єктів.

Кожний з перерахованих ознак умовно відповідає свій клас ІС. Різні системи можуть мати одну або декілька ознак інтелектуальності з різним ступенем прояви.

Для охорони об'єктів найбільш перспективними напрямками можуть бути розвинення інтелектуальних систем відеоспостереження, інформаційно-довідкового забезпечення та систем централізованої охорони об'єктів.

Функціональність всього об'єктного програмного забезпечення інтелектуальних систем відеоспостереження поділяється на дві великі групи: розпізнавання та класифікація об'єктів відеоспостереження; відстеження шляху об'єкта відеоспостереження. Цей напрямок потребує удосконалення та розвинення в системі правоохоронних органів взагалі і охоронних структур зокрема.

Розвинення інформаційно-довідкового забезпечення охоронної діяльності пов'язано з появою геоінформаційних систем (ГІС), які надають інформацію про просторове розміщення об'єктів з використанням карт або планів, що дуже важливо для своєчасної протидії злочинним проявам проти власності.

До ІС охорони об'єктів можна віднести системи централізованої охорони, наприклад, «Орлан», «КРОНОС», «АІ-Грифон» та ін., які по суті представляють комплекс технічних засобів і програмного забезпечення для централізованого спостереження за станом пристроїв охоронної та пожежної сигналізації з використанням стільникової мережі GSM-900/1800 та проводових ліній АТС. Як і усі інші цей напрямок розробки ІС потребує подальшого розвинення та удосконалення.

Висновки. Підводячи підсумок, можемо констатувати, що охоронна техніка може розглядатись як: складова вчення спеціальна техніка правоохоронних органів, розділ дисципліни «Спеціальна техніка правоохоронних органів», засіб діяльності суб'єктів охорони щодо захисту власності. Охоронна техніка має чітко визначені завдання та свою систему, до якої входять загальні положення, галузь застосування та функціональне призначення засобів охоронної техніки.

Комплексному застосуванню технічних засобів охорони сприяють нормативно-правові акти, що належать до різних галузей права. Це, в свою чергу, стимулює розвиток організації використання охоронної техніки, яка складається з автономної, централізованої та комбінованої охорони об'єктів різних форм власності, та сприяє впровадженню в охорону інтелектуальних систем.

Список використанх джерел:

1. Волхонский В.В. Устройства охранной сигнализации: 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Экополис и культура, 2000. 312с.
2. Всемирная энциклопедия. Философия. М.: АСТ, 2001. 1312 с.
3. Груба И.И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012. 220 с.
4. Дементьев А.Н., Дементьева Г.В. Технические средства охраны: Учебное пособие. Томск: кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. 119 с.
5. Личенко І.О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 216 с.
6. Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Учебное пособие для вузов: 2-е изд., перераб. и доп. М: Горячая линия-Телеком, 2008. 496 с.
7. Мокренко П.В. Елементи і пристрої фізичної та електронної охорони об'єктів. Львів: Фенікс, 2000. 185 с.
8. Рыжова В.А. Проектирование и исследование комплексных систем безопасности. СПб: НИУ ИТМО, 2012. 157 с.
9. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации : учебник для нач. проф. образования: 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 512 с.
10. Специальная техника: курс лекций. Новосибирск: кафедра КПтаМС НГАУ, 2015. 128 с.
11. Хараберюш І.Ф. Протидія злочинності засобами спеціальної техніки: концептуальний підхід: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2011. 362 с.
12. Хараберюш І.Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ. Загальна частина: навчальний посібник: 4-е вид., перероб. і доп. Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2013. 246 с.

SPECYFIKA ZACHOWANIA OSÓB SKAZANYCH, JAKO OFIAR, W MECHANIZMIE PRZESTĘPSTW

Liliana Tserkunyk

Doktorant Wydziału Prawa,

Użhorodski Uniwersytet Narodowy, (Użhorod, Ukraina)

tserkunykovali@gmail.com

Streszczenie. W artykule naukowym autor przeprowadza badanie nad pojmowaniem wiktymnych zachowań człowieka w ogóle oraz osób skazanych, które stały się ofiarami przestępstw popełnionych w zakładach karnych, w szczególności. W założeniach artykułu naukowego zaznacza się, że w samej genezie popełnienia przestępstwa znaczące miejsce zajmuje mechanizm zachowań wiktymnych, który obejmuje zachowanie ofiary, sprawcy i sytuację, w której osoba staje się ofiarą przestępstwa oraz jej bezpośrednie przyczyny. Jako wniosek, autor reasumuje - po pierwsze, na podstawie uzyskanych wyników badań, cechy zachowań wiktymnych mogą mieć charakter: konfliktowy, prowokacyjny, lekceważący. Po drugie, pozycja potencjalnej ofiary zamierzonego przestępstwa, styl życia, specyfika jej zachowania w połączeniu z sytuacjami wiktymologicznymi oraz uwarunkowanie relacji z potencjalnym sprawcą mogą przyczynić się do powstawania w świadomości osoby zamiaru przestępczego, stymulować jego społeczne nastawienie oraz zdecydować o formie i sposobie popełnienia przestępstwa.

Słowa kluczowe: kryminologia, przestępstwo, mechanizm, zachowanie, wiktymologia, poszkodowany, skazany.

SPECIFIC FEATURES OF CONVICTED PERSONS AS THE VICTIMS IN THE CRIME MECHANISM

Liliana Tserkunyk

post-graduate student of the Department of Law

Uzhhorod National University, (Uzhhorod, Ukraina)

Abstract. In the present scientific paper, the author investigates the understanding of the victim conduct of a human in general and that of the convicted persons, who became injured due to the crimes committed, in particular, at the penitentiary facilities. The author states that the victim conduct mechanism holds an essential place in the crime genesis, and this covers the conduct of a human, a guilty person, a situation, in which the person becomes the victim of the crime, its direct causes. Concluding, the author states that, first, in accordance with the results of the present studies the victim conduct may be a conflict one, a provocative one and a thoughtless one; second, the position of the potential victim of the criminal intention, his/her life, specific features of conduct together with the victimologic situations and prerequisites of relationships with the potential offender may favor the origin of the criminal intention in the person's consciousness, stimulate its antisocial attitude and choose the way of committing the crime.

Key words: criminology, crime, mechanism, conduct, victimology, injured person, convicted person.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЖЕРТВИ У МЕХАНІЗМІ ЗЛОЧИНУ

Ліліана Церкуник

аспірант юридичного факультету

Ужгородського національного університету, (Ужгород, Україна)

Анотація. У науковій статті автор проводить дослідження розуміння віктимної поведінки людини загалом та засуджених осіб які стали потерпілими від злочинів вчинених в установах виконання покарань зокрема. Автор у положеннях наукової статті зазначає, що у генезисі вчинення злочину значне місце посідає механізм віктимної поведінки, що охоплює поведінку людини, винної особи, ситуацію, в якій особа стає жертвою злочину, її безпосередні причини. Як висновок автор зазначає, по-перше, виходячи з отриманих у ході даного дослідження результатів, за своїм характером віктимна поведінка може бути: конфліктною, провокуючою, легковажною; по-друге, становище потенційної жертви злочинного наміру, спосіб її життя, особливості її поведінки в сукупності з віктимологічними ситуаціями та передумовами взаємостосунків із потенційним правопорушником можуть сприяти зародженню у свідомості особи злочинного наміру, стимулювати її антисуспільну установку, вибрати спосіб учинення злочину.

Ключові слова: кримінологія, злочин, механізм, поведінка, віктимологія, потерпілий, засуджений.

The problem statement. In the genesis of committing a crime, the mechanism of victimal behavior occupies a significant place. According to criminological research, "behavior" has a certain structure, which is consistently deployed in relation to the logic of internal (mental) processes and external (objective) circumstances of place and time. It is the interaction of these processes and circumstances that should be called the mechanism of victimal behavior of the individual. Such a scheme makes it possible to characterize victim behavior and its mechanism. At the doctrinal and practical levels it is proved that the crime according to its psychic structure, as a rule, does not differ from other actions of people. In this case, the factors affecting it may be specific, but their socio-psychological nature is the same as lawful actions. That is why the definition of a crime characterizes it as a concept of socio-historical and legal, and its specific features do not violate the basic qualities inherent in any human action.

An analysis of recent research and publications, which began the solution to this problem, the allocation of previously unsettled parts of the general problem. In the science of criminology, the issue of victim behavior was the subject of scientific research by both Ukrainian and foreign scholars such as A.I. Anisimov, Yu.M. Antonian, Z.I. Belousov, N.Yu. Volyanyuk, B.M. Golovkin, V.V. Golina, V.V. Guldán, P.S. Dagel, I.M. Danshin, A.I. Dolgova, V.M. Dryomin, O.M. Juzha, V.V. Vasilevich, Yu.A. Levchenko, O.M. Litvinova, V.O. Konovalova, V.P. Konovalov, O.G. Kolb, N.V. Kulakova, A.M. Matusevich, E.M. Moiseyev, V.S. Minskaya, V.V. Papusha, V.D. Rivman, V.Ya. Rybalskaya, V.O. Tulyakova, V. Franko, G.I. Chechela, and others.

Presenting main material. In the domestic criminological literature, the concept of the mechanism of criminal behavior is described in sufficient detail. It is stated that this mechanism is a dynamic phenomenon determined by the interaction of the elements that are part of it. In general, it is defined as the person's transformation of the influence of the environment on the basis of social and genetic information, the formation of

attitudes to activities and activities, which is determined by psychological processes and prohibitions of the criminal law (*Kostenko A.N., 1986, 28c.*). The elements of the mechanism of criminal behavior are mental processes and states that are not considered in statics, but in dynamics in interaction with factors of the environment that determine this behavior.

At the same time, it has been proved by scientists that in the genesis of criminal behavior, the mechanism of victim behavior that covers the behavior of a person, a victim, a situation in which a person becomes a victim of a crime and its immediate causes occupies a separate place. It is established that no external act of a conscious act committed, including a crime, is not spontaneous, it is always prepared by a more or less prolonged period of occurrence of motives, planning of an act and taking a decision on its implementation. He always follows a series of stages of the mental activity of the subject, which consistently form the direction of the act and its actual execution. Moreover, the victim's behavior of a person is a process that unfolds both in space and in time. It consists not only of the actions that change the external environment, but also of the previous psychological processes and phenomena that determine the genesis of the wrongful act.

According to the results of our study, it has been determined that in many cases leading to a criminal offense, the most important circumstance is the behavior of the victim, namely, the perpetrator and the victim of the crime, as it is paradoxical, interact, and sometimes communicate directly for a long period of time. The victim of crime thus makes a significant contribution to the attack against her. In addition, the interaction of the offender and the victim under certain circumstances leads to mutual encounters, before the inversion of the status of "offender", "victim", to combining in one person two social and criminological, and sometimes criminal procedural roles, opposite to each other ("criminal - victim", "defendant - victim"). This contributes to the emergence of a situation that greatly raises the problem of the victim from the crime, his fault and responsibility, the problem of the consequences of the implementation of potential victimization.

In our view, the nature and consequences of forming a person play a major role in the genesis of victim behavior. We believe that neither the biological qualities of an individual, nor the short-term, and sometimes the occasional influence of the external situation, but the entire life course of the individual determines the content of most of his actions. Moreover, the social and psychological qualities of the person: her political, moral and other views, skills and habits, features of behavior and character - are formed throughout the life of the individual, as a result of interaction with the environment.

In science, the well-known conclusion is that the mechanism of individual criminal behavior includes three main blocks: 1) the motivation of the crime; 2) planning of criminal acts; 3) execution of crimes and the occurrence of socially dangerous consequences. In this case, the third block describes the crime as an external act of socially dangerous and unlawful behavior.

In addition, it has been proved that the person and behavior of the victim play an independent role in the mechanism of causes and conditions, they can not be confused and identified with other components of the situation. In this case, each of the main blocks is an entity that includes a variety of mental states and processes, the influence of the environment, the adoption of human decisions and feedback. Proceeding from this, the definition of individual victim behavior requires an analysis of all the elements, the

interaction between which forms this criminal behavior (*Moiseyev E.M., Dzhuzha O. M., Vasilevich B. B., 2006, p. 105*).

We believe that the motivation of individual victim behavior is related to the objective conditions of the social environment, it reflects the past, present and future of those social situations in which the individual acts, the organic connection of the subject with the conditions of his personality and objective public relations, with the dominant in society and social group, and with the relevant person's views, value orientations, as well as social assessments of behavior, incentives and sanctions of social control. Outside the society there is no personality, social behavior, there is no motivation for it. The external environment does not directly affect the motivation of individual victim behavior, but is reflected through internal conditions - the person's mental features, her views and settings, needs and value orientations (which were formed under the influence of external conditions).

As investigative and judicial practice shows, the basis of the motivation of individual victim behavior is human needs. At the same time, human needs reflect its dependence on the outside world. They are aimed at increasing the level of human adaptation to the physical and social environment. In this regard, the human needs are the initial motive for her activity: thanks to them, she acts as an active, active being (*Antonyan Yu. M., Borodin SV, 1987, pp. 54-55*).

If we consider the mechanism of individual victim behavior according to the scheme - needs, plans, inclinations, then it is possible to determine the system of value orientations of the person who, in turn, stimulate the motives of the past, and establish an anti-social line of conduct. At the same time, value orientations are assimilated by man in various social groups in which she is staying, working, studying, spending leisure time. In addition, the assimilation of these orientations is closely linked with the degree of adaptability of the individual to the way of life, habits, needs of these groups.

The basis of individual victim behavior that violates the established legal norms lies in a different system of values and rules, which is enshrined in legal and moral norms. In accordance with this provision, scientists determine the specific feature of the victim of the crime anti-social installation (*Nezhurbida S.I., 2013, p. 210*). In particular, Juzha O. M. and Moiseyev E.M. believes that victimal behavior can be negligent, risky, provocative, objectively dangerous for the victim himself, which may contribute to the creation of a criminal situation, and in some cases, to commit a crime (*Juzha O.M., Moiseyev E.M., 1994, pp. 27-28*). At the same time, as proved in this study, this is not a fatal property of a person. In general, the degree of victimization of any person can be reduced to zero. It all depends on whether the person chooses the most optimal variant of behavior, in order not to create a victimogenic situation.

Based on the results obtained in the course of this study, the nature of victim behavior can be:

- Conflict when the victim creates a conflict situation or takes an active part in the conflict that has arisen (initiates a fight or fights on one side). Special types of such behavior are the necessary defense, arrest of the offender, human rights activism;
- provocative (demonstration of wealth, extravagance appearance, incorrect behavior of a woman, creating an idea of its availability, etc.);
- frivolous (trust and naivety of minors and other persons who can not resist the attacker, creating emergency situations on the paths by pedestrians and drivers, etc.) (*Zelinsky A.F., 2000, pp. 82-83*).

Within the limits of a criminal situation, the victim's behavior can be defined as:

1) a negative one that provokes a crime or creates an objectively favorable situation for him (forms of provocation are different: from physical or mental violence against the perpetrator or his relatives to their offense, manifestations of disrespect for public order and generally accepted norms of morality);

2) positive, expressed in counteracting the offender, the fulfillment of public duty, etc.;

3) Neutral, which did not contribute to the crime (*Burlakova V.N., Kropacheva N.M., 2003, p. 157*).

The mechanism of group victim behavior is the interaction as external factors of objective reality, and internal process and state, leading to a decision to commit a crime. The mechanism is characterized by a change in the personality of the influence of the external environment on the basis of social and genetic information, the formation of the attitude to the activity and activity, which is determined by the psychological processes and prohibited by the criminal law (*Moiseyev E.M., Dzhuzha O.M., Vasilevich B.B., 2006, p. 111*)

The behavior of a criminal offense generates a relationship between criminals and victims. Y. A. Janbarov distinguishes three types of relations between criminals and victims: random, uncertain, predetermined.

Random - this is the relationship between criminals and victims, which arise involuntarily and do not depend on the will and desire of any of the participants in criminal drama. In casual relationships, the victim's behavior, as a rule, plays a neutral role in the genesis of the crime, and in the actions of the offender there is no direct intention to achieve this unlawful consequence. This type of relationship is often observed in crimes committed by negligence. Usually there is no relationship or connection between a criminal and a victim in a criminal situation, often they are not even familiar with each other. But even in the presence of any relationships or connections, they are not directly related to a particular crime in this case and they do not affect the victim's behavior or actions of the offender.

Uncertainties - the relationship between the perpetrator and his victim, which consists solely of the initiator of the offender in the passive role of the victim in the genesis of a particular crime. The appearance of such relationships is characterized by the choice of the offender of his victim and the relative short-term course of their course. In this case, the objective factors related to the victim's person, his position, behavior, as well as the existence of conditions that reduce the likelihood of the resignation of the latter, are encouraging the commission of the crime.

Fulfilled - the relationship between a criminal and a victim of a crime based on personal qualities, peculiarities of behavior and living conditions or other circumstances associated with the victim's person. If in an uncertain relationship a potential offender, according to his anti-social organization, usually chooses a suitable victim, then under predetermined relationships the offender does not consider it necessary to choose a victim, his aggressive reaction is directed against the person. The conditioned relations are characterized by the relative duration of existence, from the moment of the birth of the criminal plan of the unlawful act to its realization, and also by those which are usually based on the stable ties between the offender and the victim (*Janbarov Yu.A., 2005, p. 54*).

We believe that these relations are very important in the victimological characteristic of the mechanism of the crime, therefore, it is necessary to determine the

place of circumstances belonging to the person and behavior of the victim, their relationship "person - the situation - the act", or conditionally create a certain triangle "the offender - a conflict situation - victim", each element of which interacts and is interdependent from one another. This is necessary for the disclosure of the mechanism of individual victim behavior. In particular, the connection "victim-offender" arises as a result of the development of a criminal incident and the actions of the person who committed the crime, its interaction with the victim of the attack. Relationships and relationships of the future victim and future offender become legal since the commission of the crime or immediately after it. The act of a criminal encroachment turns the connection of these individuals, which had a personal, everyday character, on a criminal connection. In cases where the perpetrator and the victim did not meet the crime, they were not familiar, the basis of the development of communication lies only the fact of committing a crime (*Kushhov R.X., 2007, p. 82*).

In addition, it should be noted that the communication "victim - the offender" is not monotonous, but characterized by various types of features, depending on what and distinguish between different types of communication between the perpetrator and his victim. Thus, domestic criminologists, above all, focus on objective and subjective ties between the perpetrator and the victim. An objective connection exists between victims and offenders, regardless of whether they are familiar with each other or not. They are united by the time and place of the crime. In some cases, criminal encounters, the objective connection between different strangers transforms them into co-dependents (potential or real) and often causes their behavior and joint actions (*Dzhuzha O.M., Vasilevich V.V., Kolb O.G., 2009*); (*Golina V.V., Golovin B.M., Valuska M.Yu., 2014*).

The subjective link "offender-victim" is available provided that they know each other. The link "victim-victim" in victimology is considered not only as a relation, but also as a long event that exists in a certain space and time, the content of which determines the behavior of the victim, their interaction with the perpetrators before, during, and sometimes after committing crime. The connection between "victim and victim" can also be considered as a definite condition in which the perpetrator and the victim get "together" simultaneously or in turn (*Ivanov Yu.F., Dzhuzha O.M., 2006, p. 106*).

Detailing the subjective connection between the victim and the offender, - as noted by L.V. Frank should be multilevel, the finest transitional boundaries should be specified (*Frank L.V., 1977, p. 95*).

D. Mayers defined the conflict as a perceived incompatibility of actions and goals that involved interpersonal and intergroup conflicts (*Myers D., 2004, p. 328*). In this statement, for the right understanding of the conflict, attention is focused on the term "perceived incompatibility", since the conflict is considered as a state of the parties that perceive the goals, interests, motives and behavior of each other as mutually exclusive factors. Public practice shows, in particular, that in certain conflict situations, the "win" of one side can be perceived as a "defeat" of the other party. Sometimes perception and evaluation can not only correspond to reality, but also be partly or completely distorted both under the influence of a personal disposition (a complex of biological-psychological features) and under the influence of external factors. But objectively, regardless of ratings, goals, motives may be partially or completely incompatible or completely compatible. In any case, conflict can not be ruled out at all.

Each person has its own threshold, which divides its altruistic ideas of world perception from selfish conflict. Given that each person is a person who possesses a

certain but in each case a different set of biologically predetermined and socially determined properties and qualities, it can be argued that different people will perceive the same situation in different ways. All of this may depend on the state of the person, his education, beliefs and experience (*Kondratiuk L.V., 2001, p. 116*).

Consequently, it should be noted that the victimological sense of crime is the same conflict, because it occurs between individuals because of the incompatibility of their positions, interests and views. In this case, the concept of incompatibility concerns the good, covering both individual and general social positions, interests and views - the right of a person to normal and safe existence in society. In case of committing a crime, one person (criminal) by his actions (inaction) violates the established procedure of relations between people in society by harming the legal rights and interests of another person (victim), who must morally, physically, psychologically or otherwise counteract the offender for the protection of his own rights and interests. It is precisely at the time of this clash and there is a conflict. The moment of unilateral actions of a criminal can not be called a conflict (a conflict situation), since the reaction of the victim in encroachment on its benefits has the same value as the actions of the offender. Without a victim and her reaction to unlawful acts, there will be no crime at all.

As a result of our study, it was determined that the problem of the relationship between a potential offender and a potential victim is directly related to the issue of so-called guilty victim. Since the pretext of many specific crimes is wrong, the negative behavior of the victims themselves, which is why the victim's guilt must be considered in the emergence and development of such delusions.

As the analysis of scientific sources showed, V.O. Tulyakov investigated in a sufficiently detailed manner the victims of the crime. (*Tulyakov V.O, 2001*). According to him, guilt is not only a legal concept, but also a socio-psychological category that has a moral significance. That is why the task of victimology is to develop the criteria of the victim's fault in relation to the fault of the person who committed the crime, within their shared responsibility to the society, other citizens and themselves. In addition, victimology should also be concerned with the legitimacy of resistance to criminal offenses, including self-defense, self-help and self-control, since the nature of counteracting the offender shows how and in what way the victim resisted him (*Gilyazev F. G., 1991*); (*Savchenko A.V., 2002*).

In our opinion, when investigating the triangle "criminal - conflict situation - victim" it is appropriate to give a three-dimensional basis for modeling the mechanism of criminal behavior (defining the interaction of the offender and the victim) proposed by V.O. Tulyakovym:

1) material (occurs when the materialization of a certain intention of the offender, through the definition of purpose, motives, methods of committing an act);

2) energy (one can observe when considering a conflict with a sociopsychological position: as soon as one person (the perpetrator) perceives the situation as incompatible (conflict), the perception of another (the victim) becomes mirror image of the same type, that is, feeling the growth of a negative energy level, it feels in danger) (*Tulyakov V.O., 2000, p.149*);

3) informational (it is to try to understand the potential victim as it is possible to secure himself. At this time, the offender, in order to achieve his own goal, realizing that the victim correctly perceived his intentions, applies active actions) (*Tulyakov V.O., 2000, pp. 176*)

Yu. V. Chufarovskiy offers another idea concerning the mechanism of criminal behavior, based on the motivation of the individual. So, when doing certain actions, the person mentally creates their model. Preparation of a criminal act in the consciousness of the person (his motivation) forms the first stage, which consists of awareness of the motive and purpose of the act, the struggle of motives and the decision to commit certain actions. Incitement by themselves can not be the source of the act. To become such a source, they must be understood by the person as motives. Only after this awareness the psychic energy of induction becomes volitional energy, which generates certain actions. In this case, the motive is the "engine" of behavior and actively stimulates the volitional activity of the individual. At the preparatory stage, the motive and purpose form decisions and generate the will of the individual. At the stage of committing a crime, they determine the composition of the already formed will of the individual, speaking of its meaningful side (*Chufarovskiy Yu.V., 1997, p. 277*).

Based on the analysis of these scientific approaches, one can admit that in any case, the commission of certain actions requires from the person the use of motivational, volitional and intellectual activity. Moreover, in the normal existence of social relations, this activity will be in accordance with the laws of nature, and when committing the same criminal acts that are aimed at satisfying their own needs by violating the established order of functioning of relations between people in society, the laws of nature will also be violated.

At the doctrinal and practical levels it has been proved that the perpetrator and victim influence one another. In this case, the forms and degree of this influence are quite diverse. Moreover, this influence is exercised not only at the time of the commission of the crime, but also in a criminal situation.

That is why, when considering the mechanism of criminal behavior, it is more appropriate to apply the scheme proposed by O. M. Kostenko, according to which the process of causing and determining the criminal act consists of four stages:

And - under the influence of the causes of crime in a person formed a complex of arbitrariness and illusions;

II - under the influence of a complex of arbitrariness and illusions, the person chooses exactly the criminal way to satisfy their needs, as a result of which she has a motive that prompts a criminal act;

III - Under the influence of a complex of arbitrariness and illusions, the person sets himself the goal - to create in a criminal way such situation, which is necessary for the satisfaction of its needs;

IV - under the influence of a criminal motive and a criminal object, a person, in the presence of certain conditions conducive to the manifestation of a complex of arbitrariness and illusions, makes a crime (*Kostenko O.M., 2008, p. 62*).

Conclusion study. Having studied the peculiarities of the behavior of convicted persons as victims in the mechanism of the crime, we note the following: first, one of the important reasons for differentiating the types of connections is the nature of social contacts that existed before the completion of the crime between the perpetrator and the victim. We believe that, depending on the time of occurrence, the connection is divided into: 1) the one formed before the crime; 2) the one that arises in the course of a criminal offense. By the nature of the interaction of the victim and the offender in the commission of a crime, the connection may be direct or indirect. Under the circumstances of education, the connection is divided into: 1) developed as a result of

certain relationships that existed between the perpetrator and his victim before committing a crime; 2) formed as a result of an acutely conflict situation directly before or at the time of the commission of the crime; 3) formed in the absence of any conflicting relationships between the victim and the offender in committing the crime.

Secondly, it has been proved to us that the choice system for the victim's offender is influenced not only by various factors but also by certain preconditions for the relationship between the perpetrator and his victim. It is the presence of victimological preconditions that explains the increased ability of one person to become a victim of a crime, to be more "attractive" to the perpetrator than another person who is not under the influence of such preconditions.

Thirdly, the position of a potential victim of a criminal intention, a way of life, and especially its behavior in combination with victimological situations and preconditions of interaction with a potential offender can promote the birth in the mind of a person of a criminal intention, to stimulate its anti-social setting, to choose the method of committing a crime. At the same time, the behavior of a possible victim sometimes weakens the criminal reaction of a potential offender, causes his sympathy, fear, and so on. Moreover, in each case, it depends on the conditions, place, time, and other circumstances of the formation and development of the relationship between the perpetrator and his victim, as well as the personal qualities of a potential victim, which has a significant impact on both the nature of his individual actions and on behavior in general.

Fourthly, the impact on the probable offender should be directed not abstractly, but taking into account the "paired" categories from the criminological situation to the offender and from him to the victim of the criminal offense and further to the postvictious impact, the re-socialization and rehabilitation of the potential victim. The diagnostics of the situation and the victimological forecasting and programming of the victimological precautionary mechanism should also be carried out here.

References:

1. Antonyan Yu. M., Borodyn S. V. Prestupnost y psyyhicheskye anomalyi. M., 1987. 207 s.
2. Gylyazev F. G. Vyna y krymynogennoe povedenye lychnosty ugolovno-pravovie, krymynologycheskye y socyально-psyhologycheskye cherti: posobyе. M.: Yzd-vo VZPY, 1991. 114 s.
3. Dzhanbarov Yu. A. Krymynologycheskaya harakterystyka y profylaktyka nasyt stvennih prestuplenyj na vyktymologycheskoj osnove: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. M.: RGB, 2005. 212s.
4. Dzhuzha O. M., Moiseyev Ye. M. Problemy poterpilogo vid zlochyну: (Kryminologichnyj ta psyhologichnyj aspekty): navch. posib. Kyiv: UAVS, 1994. 51s.
5. Zelinskyj A. F. Kryminologiya: navch. posib. Xarkiv: Rubikon, 2000. 240 s.
6. Kondratyuk L. V. Antropologyya prestuplenyya (shyrokokrymynalnaya). M.: Norma, 2001. 344 s.
7. Kostenko O. M. Problema № 1 suchasnoyi cyvilizaciyi (v ukrayinskomu konteksti): monografiya. Cherkasy: SUEM, 2008. 112 s.
8. Kostenko A. N. Prynyp otrazhenyya v krymynologyy (systemnoe yssledovanye psyhologycheskogo mexanyzma krymynalnogo povedenyya): posobyе. Kyev: Nauk. dumka, 1986. 124 s.
9. Krymynologyya: uchebnyk dlya vuzov / pod red. V. N. Burlakova, N. M. Kropacheva. SPb.: Sankt-Peterburg. gos. un-t; Pyter, 2003. 432 s.

10. Kryminologichna viktytologiya: navch. posib. / Moiseyev Ye. M., Dzhuzha O. M., Basylevych B. B. ta in.; za zag. red. prof. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Atika, 2006. 352 s.
11. Kryminologiya: navch. posib. / O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevych, O. G. Kolb ta in.; za zag. red. prof. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Atika, 2009. 312 s.
12. Kryminologiya: navch. posib. / Yu. F. Ivanov, O. M. Dzhuzha. Kyiv: Vy`d. PALYVODA A. V., 2006. 264 s.
13. Kryminologiya: pidruchnyk / V. V. Golina, B. M. Golovkin, M. Yu. Valus`ka ta in.; za red. V. V. Goliny, B. M. Golovkina. Xarkiv: Pravo, 2014. 440 s.
14. Kushxov R. X. Vzaymosvyaz «prestupnyk – poterpevshyj». Osnovanyya klasyfikacyi poslednego. Zakon y pravo. 2007. № 7. S. 82–83.
15. Majers D. Socyalnaya psyhologyya: yntensyvnyj kurs / per. c angl. 4-e mezhdunar. yzd. SPb.; M.: Prajm-Evroznak; Olma-Press, 2004. 510 s.
16. Nezhurbida S. I. Etiologiya zlochynu: teoriyi, analiz, rezultat: monografiya. Chernivci: Druk Art, 2013. 432 s.
17. Savchenko A. V. Motyv i motyvaciya zlochynu: monografiya. Kyiv: Atika, 2002. 144 s.
18. Tulyakov V. A. Vyktytologyya (socyalnie y kryminologicheskye problemi): monografiya. Odessa, 2000. 336 s.
19. Tulyakov V. A. Uchenye o zhertve prestuplenyya: socyalno-pravovie osnovi: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Odessa, 2001. 484 s.
20. Frank L. V. Poterpevshe ot prestuplenyya y problemi sovetskoj vyktytologyy: monografiya. Dushanbe: Yrfon, 1977. 235 s.
21. Chufarovskij Yu. V. Yurydicheskaya psyhologyya: ucheb. posobyе. M.: Pravo y Zakon, 1997. 320 s.

HISTOREOGRAFIA BADAŃ BEZSTRONNOŚCI WŁADZY SĄDOWNICZEJ, JAKO GWARANCJI OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Natalia Chaban

adiunkt studiów doktoranckich

Katedry Teorii Państwa i Prawa,

Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych, (Kijów, Ukraina)

sadchenko.o.o@gmail.com

Streszczenie. Analizie zostały poddane historycznoprawne i teoretycznoprawne źródła a także usystematyzowano najważniejsze prace naukowe na temat badań problemów bezstronności władzy sądowniczej w ochronie praw człowieka. Zdefiniowano i zestawiono kierunki już przeprowadzonych badań z zakresu tej problematyki, a także określono jeszcze mało zbadane aspekty tegoż problemu, co daje podstawę do dalszego aktywnego studiowania teoretycznych zasad bezstronności władzy sądowniczej z uwzględnieniem obecnego stanu reformy sądownictwa w Ukrainie. Teoretyczne osiągnięcia za okres niepodległości państwa ukraińskiego służą ważnym potwierdzeniem temu, że polityczna ideologia może zmieniać kierunki orzecznictwa wymiaru sprawiedliwości i mieć wpływ na realizację praktyk wykonawczych.

Słowa kluczowe: władza sądownicza, sądownictwo, bezstronność, niezawisłość sądu, sprawiedliwy sąd, obiektywny wymiar sprawiedliwości, reformy sądownictwa.

HISTORIOGRAPHY OF INVESTIGATIONS IMPARTIALITY OF THE JUDICIARY IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS

Natalia Chaban

*Adjunct of post-graduate and doctoral studies in the department of the theory
of state and law, National Academy of Internal Affairs, (Kiev, Ukraine)*

Abstract. The historical-legal, theoretical-legal sources are analyzed and systematized basic scientific works by theme of investigation impartiality of the judiciary in the provision of human rights. Directions of the already carried out researches on the given problem are identified and summarized, as well as the low-researched aspects of the mentioned problem, which are the basis for further active study of the theoretical principles of impartiality of the judiciary, taking into account the current state of judicial reform in Ukraine. The theoretical achievements during the independence of the Ukrainian state serve as an important confirmation that political ideology can change the direction of the judicial activity and influence the implementation of justice and law-enforcement practice.

Key words: judiciary, judicial system, impartiality, neutrality, independence of the court, fair court, objective justice, reform of the judiciary, judicial reform.

ІСТОРИОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Наталія Чабан

ад'юнкту аспірантури та докторантури

по кафедрі теорії держави та права,

Національна академія внутрішніх справ, (Київ, Україна)

Анотація. Проаналізовано історико-правові й теоретико-правові джерела і систематизовано основні наукові праці за тематикою дослідження проблем неупередженості судової влади у забезпеченні прав людини. Визначено та узагальнено напрями вже здійснених досліджень з даної проблематики, а також визначено малодосліджені аспекти вказаної проблеми, що є підґрунтям для подальшого активного вивчення теоретичних засад неупередженості судової влади з урахуванням сучасного стану реформування судочинства в Україні. Теоретичні надбання за час незалежності української держави слугують важливим підтвердженням того, що політична ідеологія може змінювати напрями судової діяльності й чинити вплив на здійснення правосуддя й правозастосовчу практику.

Ключові слова: судова влада, судова система, неупередженість, безсторонність, незалежність суду, справедливий суд, об'єктивне правосуддя, реформування судоустрою, судова реформа.

Вступ. З прийняттям Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України від 24 серпня 1991 року були окреслені основні принципи побудови України як демократичної, соціальної, правової держави. Україна здобувши незалежність проголосила намір побудувати правову державу та створити демократичне суспільство. У зв'язку з тим перед Україною було поставлено низку глобальних завдань, серед яких можна виділити: твердження та реалізація засад верховенства права та забезпечення непорушності основних прав та свобод людини. Що в свою чергу призвело до необхідності підвищення радикальної ролі та значення судів, а також розвитку та вдосконалення усієї судової влади.

До моменту здобуття Україною незалежності функціонувала радянська командно-адміністративна система до складу якої також входили судові органи. Ці судові органи знаходилися у досить скрутному становищі оскільки в радянські часи, за умов панування політичної монополії, суди як елемент системи державних органів, реалізували свої повноваження у формі, що закріплювалась та регулювалась найвищими владними структурами держави.

До компетенції суду було віднесено розгляд кримінальних, цивільних та обмежене коло трудових спорів, справи, що впливають із адміністративно-правових відносин та інші, які були передбачені тогочасним судовим законодавством.

Радянській судовій системі була притаманна обмежена кількість судових інстанцій, відсутність конституційної юрисдикції, судівське самоврядування, залежність від партійних комітетів та інше (*Кивалов С. В., 2010. с. 60-61*).

Поступовий розвиток економіки та політики призвів до реформування старої судової системи оскільки вичерпавши себе дана судова система вже повною мірою не була здатна задовольняти потреби суспільства. Таким чином, зміни у соціальному та політичному житті, соціально-економічні трансформації потребували негайних змін у правовій системі держави та її інститутах, у тому числі досить гостро постало питання щодо створення дійсно неупередженого, самостійного, незалежного правосуддя та забезпечення його чіткого функціонування, а також виникла потреба у нових якісних перетвореннях принципів судового устрою та організації процесу судочинства загалом.

У такій державі суд здійснюючи правосуддя на засадах законності, об'єктивності й неупередженості вирішує конфлікти у всіх сферах суспільних відносин, у тому числі визначає відповідальність держави та її органів перед

громадянами. Таким чином, створення судової гілки влади, яка б відповідала букві закону, є важливим завданням, що стоїть перед будь-якою державою. При цьому незалежне та неупереджене правосуддя яке здійснюється неупередженими професійними суддями є передумовою демократичного суспільства, що керується верховенством права.

Завдання дослідження. Основним завданням цієї статті є нове вирішення наукового завдання, яке полягає в аналізі наукових, правових, публіцистичних та інших праць на предмет виявлення теоретичних уявлень з урахуванням умов та особливостей виникнення й розвитку неупередженості суду в політико-правовій і науково-теоретичній думці в Україні.

Дослідженню судової системи України періоду незалежності 1991-2017 роки присвячено чимало робіт. Однак, небагато з них звертають увагу на формулювання ролі саме неупередженого суду та правосуддя, хоча переосмислення цієї проблеми видається сьогодні вкрай важливим.

Різні проблеми функціонування судової влади були в центрі уваги таких українських та іноземних науковців, як: Ю. В. Бауліна, М. С. Булкат, В. Д. Бринцева, В. В. Городовенка, С. В. Гладія, Ю. М. Грошового, В. М. Коваль, М. І. Козюбра, В. В. Кривенка, Р. О. Куйбиди, С. В. Луїна, А. В. Лужанського, І. Е. Марочкіна, Л. М. Москвіч, І. В. Назарова, В. Т. Нора, О. М. Овчаренко, А. Й. Осетинського, Н. М. Онищенко, Ю. Е. Полянського, В. Ф. Погорілко, О. Б. Прокопенка, Д. М. Притика, В. В. Самохвалова, А. О. Селівона, В. В. Сердюка, В. С. Смородинського, В. М. Сковроніка, М. І. Сірій, П. М. Тимченко, О. З. Хотинської, Г. О. Христова, С. В. Шевчука, С. Г. Штогуна, В. Я. Тація, І. В. Юревича та ін.

Разом з цим історіографічне дослідження механізму забезпечення незалежного, безсторонного та неупередженого суду і правосуддя в Україні в політичній, правовій й науковій думці потребує додаткового вивчення, оскільки тема у такому формулюванні не була предметом окремого наукового дослідження до цього часу.

Основна частина. Будь-яке явище можна дослідити і зрозуміти лише з урахуванням умов та особливостей його виникнення і розвитку, тобто у зв'язку з його історією. Тільки так з'являється можливість визначити обставини, в яких таке явище виникло, яким було в минулому, які еволюційні етапи історичного розвитку пройшло, чим воно є сьогодні, та як буде розвиватися в майбутньому. Дослідження історії виникнення та становлення неупередженого суду як основної передумови функціонування авторитетної судової влади необхідно для формування цієї наукової категорії, визначення її природи, сутності, теоретичного осмислення, наукового значення й спрямованості у практичне судочинство.

Античні мислителі приділяли значну увагу побудові права і держави. Так, Аристотель акцентував увагу на проблемі судової справедливості: «Йти до суду – значить звертатися до справедливості, оскільки суддя прагне бути ніби уособленою справедливістю, до того ж люди шукають неупередженого суддю» (*Грень М. М., 2005. с. 22*).

В античну добу учень Сократа Платон проголосив, що держава перестає бути державою якщо вона немає суддів, які здійснюють правосуддя. Судді, підкреслював Платон, повинні бути справедливими, неупередженими, мудрими та вихованими, удосконалювати свої знання для того, щоб забезпечити людям справедливість, а державі розвиток (*Платон, 1972. с. 366-377*).

Вивчення «Зводу законів» Римської імперії дає змогу констатувати, що категорія «неупередженість» не тільки мало філософський смисл, а й виокремлювалася для характеристики вимог досудових рішень.

У добу Середньовіччя уявлення про неупереджений суд тісно пов'язувалося зі специфікою епохи.

Закріплення певних елементів права на справедливий суд відбулося в «Ордонансі про суддів» у якому зазначалося, що судді повинні забезпечувати виконання закону і прав усім підданам як багатим та і бідним, незалежно від особи, а також не сміють приймати грошову винагороду, подарунки, хабарі тощо.

«У посадових інструкціях судді» вказувалося, що суддя повинен бути «чоловік, порядний, народжений законно, не гулящий, тверезий, не багатий, не бідний». Перед своїм призначенням він давав урочисту присягу «сумлінно все виконувати, справедливо судити справи, дозволяти сторонам апеляції, не займатися зловживанням, не бути упередженим, не йти на поступки багатіям та не кривдити бідних (*Документи Древнього мира и Средних веков., 1996. с. 392 с.*)».

Розуміння неупередженості та його ролі у правосудді у цей період пов'язані з особою судді. Зокрема, в античну добу переважають тези мислителів в інтерпретації філософів, тоді як у період Просвітництва поширення набуває теза, проте що неупереджений судовий розгляд пов'язується з інтересами суспільства, громадськості, держави.

Ці міркування поклали початок розвитку концепції неупередженого судочинства.

У добу Ренесансу поняття неупередженого суду стало одним з провідних. Анджей Моджевський стверджував, що суд повинен стати неупередженим, здійснюючи правосуддя незалежно від статусу підсудного (*Моджевский А.-Ф., 1960. с. 89*). Закон, проголошував він, повинен промовляти до всіх однією і тією ж мовою, оскільки поблажливість щодо «обраних» провокує вчинення ними нових злочинів, а невинувато жорстке покарання, що присуджується простим людям, знищують їх (*Моджевский А.-Ф., 1960. с. 114*).

У період Просвітництва неупереджений судовий розгляд пов'язувався з громадськими інтересами. Неупереджений суд асоціювався з повагою до громадянина як такого, що являє собою частину політичного організму.

Х. Харт характеризує зв'язок між правосвідомістю та поняттям судочинства вважав, що справедливо застосовувати закон до різних випадків, означає серйозно сприймати твердження, що в різних випадках має застосовуватися одне і теж саме загальне правило, без упередження, особистої зацікавленості або примхливості (*Харт Г. Л. А., 2005. с. 136*). Винесення рішень підкреслював Х. Харт, вимагає від судді прийняття морального рішення.

На початку ХХ століття розпочався рух «доступ до правосуддя». Спочатку доступ до правосуддя зводився до визнання «права бідності» яке звільняло від несення судових витрат. Вирішити цю проблему неможливо, не досягнувши безсторонності, рівності і швидкості правосуддя.

Проблеми неупередженості судової влади не були тривалий час для вітчизняної юридичної науки об'єктом прискіпливого дослідження, оскільки система судових органів розглядалася нею не з позиції поняття влади, а з позиції організації судової діяльності. Відтак, увага зосереджувалася переважно на процесуальних аспектах, з цього приводу В. І. Шишкін звертає увагу на великій

кількості наукових досліджень з проблематики судочинства. Левова частка зазначених досліджень призначена величезній сукупності різних нюансів щодо процесуального положення і процесуальних гарантій для людей на стадіях звернення до суду, судового розгляду справ, ролі судових інститутів у суспільстві та їхньої незалежності від впливу органів виконавчої і законодавчої влади, під час ухвалення судових рішень, здатності суддів як носіїв судової влади виявити громадську мужність і забезпечити верховенство права на компетентне і неупереджене застосування норм закону (*Шишкін В. І., 2001. с. 3-4*).

Дослідженню судової системи України присвячено низку робіт українських і зарубіжних науковців, деякі з них виконані в досліджуваній період, а деякі – є більш пізніми, частина належить періоду незалежності України. Так, Концепція судової влади, як теоретико-правова основа розроблення питань неупередженості суду на галузевому рівні знаходиться в межах дослідження теорії держави і права. З цього приводу слід виокремити роботи В. В. Ладиченко (*Ладиченко В. В., 1998. 18 с.*), І. В. Назарова (*Назаров І. В., 2009. с. 204-211*), В. С. Смородинського (*Смородинський В. С., 2001. 19 с.*), В. В. Городовенко (*Городовенко В. В., 2007. 224 с.*), В. І. Шишкіна (*Шишкін В. І., 2001. 336 с.*), Т. І. Француз (*Француз Т. І., 2001. 19 с.*), І. Р. Рекецької (*Рекецька І. Р., 2003. 18 с.*), Ю. С. Сіда (*Сіда Ю. С., 2005. 20 с.*), С. Г. Штогун (*Штогун С. Г., 2004. 20 с.*), В. М. Коваль (*Коваль В. М., 2004. 19 с.*), В. С. Стефанік (*Стефанюк В. С., 2001. 176 с.*).

Важливим напрямом є також спеціалізовані наукові розробки з питань судової практики та її вдосконалення, а також специфіки вирішення окремих категорій справ. У цивільній спеціалізації це, наприклад, дослідження Д. Д. Луспеніка з питань судочинства у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (*Луспенік Д. Д., 2003. 20 с.*). У кримінальній – комплексне дослідження Ю. М. Грошевого щодо теоретичних питань формування переконання судді в кримінальному судочинстві (*Грошевий Ю. М., 1975. 403 с.*).

Вагомий вклад у розробку питання пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві здійснив І. І. Котюк, зокрема у дослідженні судової гносеології (*Котюк І. І., 2008. 37 с.*).

Значний вклад в окресленому напрямі, зокрема у сфері розробки питань специфіки різних видів відповідальності, здійснили Ю. В. Баулін, Н. М. Оніщенко та М. І. Хавронюк (*Баулін Ю. В., 2013. 424 с.*).

Вагомий вклад у розробку питань господарської спеціалізації судів здійснив В. С. Щербина, зокрема у праці «Правове становище учасників арбітражного процесу» (*Щербина В. С., 1982. 176 с.*). Знаковим є дослідження професора Д. М. Притики з питань організаційно-правових засад становлення та діяльності господарських судів України (*Притика Д. М., 2003. 36 с.*).

Одним із важливих напрямів розвитку наукової доктрини судоустрою залишається питання втілення принципу верховенства права. На думку В. В. Рожнової втілення у життя принципу верховенства права у кожному кримінальному провадженні можливе тільки за умов незалежності, неупередженості та високої фахової підготовленості відповідних суб'єктів правозастосування. Верховенство права на шляху від законодавчого закріплення до своєї практичної реалізації так і може залишитися декларацією якщо рівень правосвідомості у суспільстві буде вкрай низьким, а у владі пануватимуть інші чинники окрім правових (*Рожнова В. В., 2012. с. 386*).

Аналізуючи вітчизняну судову практику, О. Уварова зауважує, що у тих випадках, коли судові інституції не тільки включають посилання на принципи верховенства права до тексту судового рішення, а й розкривають його зміст (як правило через звернення до однієї з таких вимог принципу верховенства права: передбачуваність і визначеність правового регулювання, якість закону, обов'язковість виконання судового рішення, заборона піддавати сумніву остаточне судові рішення, доступ особи до незалежного, неупередженого суду, провадження у якому відповідає вимогам справедливого судового розгляду, заборона для органів державної влади посилаючись на брак коштів як на виправдання неспроможності виконати судові рішення про виплату боргу, тощо), вони уникають необхідності викладення власних міркувань щодо розуміння принципу верховенства права (*Уварова О., 2013. с. 68*).

Досліджуючи структуру права особи на справедливий судовий розгляд У. З. Коруц вважає, що змістовно вона включає в себе такі компоненти: публічність розгляду справи; справедливість суддів при вирішенні справи по суті; розгляд справи судовими органами у продовж розумного строку; незалежність та неупередженість суддів в процесі розгляду справи у судовому порядку (*Коруц У. З., 2013. с. 373*).

У контексті структури доступності правосуддя, В. Б. Бойко зауважує, що доступність правосуддя є тим стандартом, який відображає завдання цивільного судочинства, справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд справ, на яких конкретизується через таку юрисдикцію суддів необтяжений процедурами доступ до суду, публічний розгляд справи неупередженим судом в розумні строки (*Бойко В. Б., 2016. с. 11–17*).

Ю. А. Тобота стверджує, що критерії справедливого судового розгляду закріплено у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідних статтях процесуальних кодексів. До них належить, зокрема, надання підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення належної юридичної допомоги, право особи не давати показань і право не свідчити проти себе, можливість вільного доступу до правосуддя, рівноправність сторін судового провадження, змагальність, публічність здійснення правосуддя, незалежність та неупередженість суду, розумний термін розгляду справи, презумпція невинуватості. Зазначені критерії є результатом імплементації вимог справедливості у правову систему відповідної держави-учасниці Конвенції – таких, як рівність, неупередженість у здійсненні правосуддя, пропорційність юридичної відповідальності у вчиненому правопорушенні (*Тобота Ю. А., 2013. с. 68*).

На думку Є. О. Мироненко, з урахуванням положень ст. ст. 6 і 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, систему стандартів адміністративного процесу можна подати так: 1) право на суд; 2) право на справедливий судовий процес, що передбачає такі організаційні та процесуальні гарантії: а) розгляд справи судом, створення на підставі закону; б) незалежність і неупередженість суду; в) публічність розгляду справи та проголошення рішення суду; г) справедливий судовий розгляд; д) розгляд справи впродовж розумного строку; 3) ефективність судового контролю за актами і діями органів публічної влади та дієвість судового рішення (*Мироненко Є. О., 2014. с. 178-179*).

Здобуття Українською державою незалежності обумовило необхідність процесів реформування судової влади та можливість формування і пошуку шляхів

реалізації євроінтеграційних прагнень, що у сукупності становить єдину теоретичну базу забезпечення неупередженості і справедливості суду.

Важливим значенням для нашого дослідження є вироблення конкретних індикаторів, що дають змогу оцінити відповідність конкретного судового процесу або функціонування судової системи загалом, наявним стандартом справедливого об'єктивного і неупередженого судового розгляду.

А. Олійник звертаючись до критеріїв яким повинен відповідати суд відповідно до вимог сформованих міжнародними нормативно-правовими актами акцентував на сучасному стані дотримання Україною Європейських стандартів у галузі забезпечення незалежності та безсторонності суду (*Олійник А., 2012. с. 144-150*).

А. Бучик розглядає неупереджений суд як основний постулат змісту права на справедливий суд (*Бучик А., 2015. с. 3*).

Є. Л. Трегубов стверджує, що елементом права на судовий захист є: 1) право на розгляд справи; 2) справедливість судового розгляду; 3) публічність розгляду справи та проголошення рішення; 4) розумний строк розгляду справи; 5) розгляд справи судом встановленим законом; 6) незалежність і неупередженість суду (*Трегубов Є. Л., 2010. с. 359*).

О. В. Житнік вважає, що справедливе застосування норм права є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість (*Житнік О. В., 2014. с. 62-63*).

Згідно авторської концепції С. Демченка, ефективність судочинства вимірюється: доступністю, справедливістю, неупередженістю, об'єктивністю і законністю правосуддя, оптимальністю строків прийняття остаточного судового рішення у справі (*Демченко С., 2010. с. 23*).

А. В. Лужанський, аналізував поняття безстороннього суду в контексті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також осмислював доступ до правосуддя як шлях до реального забезпечення права на звернення до суду (*Лужанський А. В., 2010. с. 26-27*).

Поняття незалежності та безсторонності суду крізь призму євроінтеграційної політики обґрунтовується в праці Р. Л. Сопільника (*Сопільник Р. Л., 2013. с. 65-71*).

І. М. Соловійов розкриває поняття ефективності діяльності адміністративних судів через виділення трьох складових: 1) ціль; 2) спосіб; 3) досягнуті результати. Останню складову він розглядає як властивість адміністративних судів реалізувати завдання здійснення справедливого неупередженого розгляду правових спорів (*Соловійов І. М., 2015. с. 178-183*).

У Плані дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки наголошується на необхідності заохочення зусиль України, спрямованих на забезпечення неупередженості, незалежності і компетентності суддів, а також поліпшення доступу до правосуддя і запровадження належної системи правової допомоги (*План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки*).

На думку В. В. Городовенка критерії справедливості, критерії щодо забезпечення доступу до правосуддя, критерії незалежності, неупередженості напрацьовані багаторічною практикою ЄСПЛ (*Городовенко В. В., 2013. с. 60-62*).

Л. М. Москвіч, досліджуючи поняття доступності до суду, виокремлювала такі складові: інституціональна доступність; економічна доступність; процесуальна доступність. Останню вона трактує як доступ до судової процедури

і складається з трьох складових, а саме: суд має бути встановлений законом; незалежним від виконавчої влади, неупередженим (*Москвіч Л. М., 2011. 384 с.*).

О. В. Лемак зауважує, що поняття безсторонності суддів досить часто замінюють поняттям «неупередженість» характеризуючи нейтральність судді щодо сторін у справі, відсутність конфлікту інтересів, порушення чого є підставою для самовідводу або відводу судді (*Лемак О. В., 2015. с. 84*).

К. О. Журавель, М. В. Селіванов вважають, що незалежність та неупередженість суду є основною передумовою функціонування авторитетної судової влади, здатної забезпечити об'єктивне правосуддя, ефективно захищати права і свободи людини.

Забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів здійснюватиметься перш за все, за рахунок оптимізації суддівського врядування та системи кар'єрного просування суддів (*Журавель К. О., Селіванов М. В., 2016. с. 9-10*).

Ці автори наводять факти, що реформування судоустрою, що так гучно та багатообіцяюче стартувало в нашій країні зовсім не торкнулося порядку забезпечення гарантування неупередженого розгляду справ судом з боку процесуального законодавства, незважаючи на той факт, що діюче процесуальне законодавство має значні недоліки в регулюванні інституту відводів суддів, які є основним процесуальним інструментом, гарантуючим учасникам процесу безсторонній, незалежний розгляд та вирішення справи (*Журавель К. О., Селіванов М. В., 2016. с. 11*).

Римський Статут міжнародного кримінального суду закріплює основні гарантії справедливого розгляду, які включають в себе: право на справедливий розгляд справи, яке вимагає, щоб справа розглядалася незалежним, неупередженим і компетентним судом, створеним на підставі закону (*Луценко О. О., 2015. с. 178*).

О. В. Лемак вважає, і ми з цим погоджуємося, що гарантії незалежності і неупередженості правосуддя посідають чільне місце в системі забезпечення прав людини й основоположних її свобод. Ефективність і дієвість захисту прав людини від правопорушень, від свавільних дій органів публічної влади, гарантії дотримання договорів і примус до їх належного виконання, залежить від незалежного суду, який гарантував би рівність і змагальність учасників процесу в доведенні ними аргументів на користь своєї правової позиції. Належні гарантії незалежності неупередженості суду є якісною характеристикою прав людини і основоположних свобод (*Лемак О. В., 2015. с. 78-79*).

Незалежність і безсторонність суду, зазначає О. І. Коровайко, як і його встановленість законом, є окремими гарантіями права на справедливий суд у його об'єктивному розумінні (*Коровайко О. І., 2016. с. 67*).

У Концепції судово-правової реформи в Україні зазначено, що необхідно гарантувати самостійність і незалежність судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади; реалізувати демократичні ідеї в правосудді, вироблені світовою практикою і наукою; гарантувати право громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і неупередженим судом (*Концепція судово-правової реформи в Україні*).

У 2014 році в Україні створено Раду з питань судової реформи та затверджено її персональний склад. Вихідні стратегічні положення були задекларовані у

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Серед реформ які вимагають першочергової реалізації визначено судову владу. Згідно Стратегії, метою реформи є реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів з метою реалізації на практиці верховенства права і забезпечення права на справедливий, незалежний та неупереджений суд. Реформа має забезпечити функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного і справедливого суду, а також європейської системи цінностей та стандартів захисту прав людини (*Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», 2015*).

Радою з питань судової реформи було розроблено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, що на сьогоднішній день є основоположним нормативним документом стратегічного характеру, який визначає стратегічні засади і напрями судової реформи на найближчі 5 років (*Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки*).

Аналізуючи Стратегію слід відзначити стратегічні напрями реформування, серед яких – забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів; оптимізація суддівського врядування та системи кар'єрного просування суддів; підвищення професійного рівня суддів; підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності; підвищення ефективності правосуддя та оптимізація повноважень суддів різних юрисдикцій; забезпечення прозорості та відкритості правосуддя; забезпечення належної координації правових інститутів та єдності інформаційної системи.

У незалежній Україні у контексті дослідження неупередженості суддів та правосуддя також заслуговує на увагу історіографія, що безпосередньо не стосується означеної проблеми, проте зачіпає загальнотеоретичні питання, оцінювання історичних подій і процесів. Ця очевидна обставина змушує країни, що прагнуть відповідати стандартам демократичної правової держави, звернути пильну увагу на матеріальні інституційні, процесуальні та інші гарантії ефективної реалізації прав людини. У цьому аспекті головна роль відводиться неупередженому, справедливому, незалежному суду. З цього приводу слід зазначити, що пошук формули судової реформи привів окремих експертів до висновків залучення громадськості до оцінки діяльності суддів, усунення Президента України і Верховної Ради України від кадрових призначень, розвиток реального і впливового самоврядування (Формула судової реформи. Центр політико-правових реформ).

Узагальнення практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) дає можливість зробити висновок, що «суд» у значенні ст. 6 Конвенції з прав людини (далі – КЗПЛ) має задовольняти таким вимогам: 1) він має бути створеним відповідно до закону; 2) строк повноваження суддів повинен бути достатньо тривалим; 3) вони мають бути незмінювані протягом цього строку; 4) суд має бути незалежним та неупередженим; 5) характер його функціонування має бути публічним, а суспільство повинно контролювати судову владу; 6) держава повинна забезпечувати юридичну обов'язковість рішень суду; 7) рішення суду мають бути обґрунтованими і вмотивованими; 8) судова процедура має забезпечувати достатню гарантію справедливого рішення в кожному конкретному випадку.

Як зазначав ЄСПЛ у справі «Беліос проти Швейцарії» від 28 квітня 1988 р.; «Н. проти Бельгії» від 30 листопада 1988 р.; поняття «суд» характеризується в

матеріальному сенсі цього терміну, його функцією є здійснення правосуддя, тобто вирішення справ, що належить до його компетенції на основі норм права та після провадження, що відбулося згідно із визначеною досудовою процедурою. Він також має відповідати низці інших вимог – незалежності, зокрема, від виконавчої влади, неупередженості, строку повноважень його членів, гарантіям його процедур. Аби вважатися «судом» цей органі також повинен мати компетенцію ухвалювати по суті справи рішення обов'язкового характеру. Важливим елементом незалежності суді є його неупередженість (безсторонність).

У виробленні своїх правових позицій щодо розуміння неупередженості суддів ЄСПЛ кожного разу критично ставився до конкретних обставин, зокрема у справі «Губер проти Швейцарії» від 23 жовтня 1990 р., йшлося про те, що один із суддів на стадії досудового слідства виконував функції слідчого судді. Оскільки суддя ще до початку судового провадження добре ознайомився з деталями справи, обвинувачений міг резонно остерігатися, що суддя вже сформував свою думку про його винність або невинуватість, а також, що він матиме надмірний вплив на рішення суду який здійснює розгляд справи, включаючи можливість перегляду його власних рішень – як слідчого судді. Тому у цій справі ЄСПЛ констатував порушення п. 1 ст. 6 КЗПЛ у зв'язку з тим, що заявникові було відмовлено у праві на проведення розгляду його справи незалежним і неупередженим судом.

Як перспективи подальших досліджень слід зазначити, що стан вітчизняної системи судової влади, зокрема дотримання гарантій неупередженості суддів, уже давно перейшов у розряд проблем, які особливо турбують українське суспільство. Необхідність виправлення цієї проблемної ситуації ні у кого не викликає сумнівів, однак усі вжиті заходи, у тому числі й вироблення відповідних завдань судової реформи, поки що відчутно не вплинули на реальне забезпечення неупередженості суддів. Щоб реформування судової системи дало очікувані результати, потрібно цей процес супроводжувати ретельним аналізом стану неупередженості суддів і дієвості механізмів для її забезпечення, а також оцінити ефективність нових правових норм, які стосуються діяльності суддів та органів суддівського самоврядування щодо забезпеченості неупередженості суддів.

Висновки. Завдяки аналізу сучасної історіографії з проблем неупередженості суддів було встановлено відсутність комплексного дослідження неупередженості як наукової категорії.

Аналіз історико-правових джерел концепції судової влади свідчить, що спроби, осмислити цю категорію відбувалася з часів античності. Античні мислителі стверджували, що довіра до суду залежить від неупередженості його рішень, а неупередженість суду було похідною з особистих якостей судді.

Головною передумовою розвитку теоретико-правових підходів до забезпечення неупередженості суддів з другої половини ХХ століття стає Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини і громадянина.

На сучасному етапі відбувається поглиблена теоретична розробка таких складових як незалежність, безсторонність, неупередженість судової влади.

Доведено, що на разі неупередженість суддів оформилось у вигляді теоретичної конструкції, яка інтегрує окремі положення теорії судової влади.

Неоднозначність еволюційного розвитку наукових поглядів на неупереджене правосуддя відобразилося на неоднозначності цієї юридичної категорії.

Список використаних джерел:

1. Бойко В. Б. Забезпечення доступу до правосуддя на стадії пред'явлення позову / В. Б. Бойко // Форум права. – 2016. – № 2. – С. 11–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
2. Бучик А. Стандарти справедливого суду у розрізі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / А. Бучик // Віче. – 2015. – № 22. – С. 2-5.
3. Городовенко В. В. Забезпечення права на справедливий судовий розгляд / В. В. Городовенко // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 4. – С. 60-62.
4. Городовенко В. В. Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні: монографія / В. В. Городовенко. – К., 2007. – 224 с.
5. Грень М. М. Генеза права на справедливий суд / М. М. Грень // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2005. – № 13. – С. 22-24.
6. Грошевий Ю. М. Теоретичні проблеми формування переконання судді в радянському кримінальному судочинстві : дис. ... д-ра. юрид. наук: спеціальність : 12.00.08. – Х., 1975. – 403 с.
7. Демченко А. Складники ефективності господарського судочинства / С. Демченко // Вісник Академії управління МВС України. – 2010. – № 2 (14). – С. 21-27.
8. Житнік О. В. Поняття справедливості в сучасних наукових дослідженнях / О. В. Житнік // Філософські та методологічні проблеми права. – 2014. – № 1. – С. 58-67.
9. Журавель К. О., Селіванов М. В. Неупередженість та незалежність суду в цивільному процесі в риторичній стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р. р. / К. О. Журавель, М. В. Селіванов // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: матеріал : міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – Львів, 2016. Ч. 2. – С. 9-12.
10. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С. В. Кивалов. – О. : Юрид. літ., 2010. – 270 с.
11. Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність : 12.00.10. – О., 2004. – 19 с.
12. Концепція судово-правової реформи в Україні. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2296-12>.
13. Коровайко О. І. Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України / О. І. Коровайко // Право і бізнес. – 2016. Вип. 4 (63). – С. 65-70.
14. Коруц У. З. Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та у практиці Європейського суду з прав людини / У. З. Коруц // Право і суспільство. – 2013. – № 6.2. – С. 371-375.
15. Котюк І. І. Судова гносеологія : проблеми методології та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спеціальність : 12.00.09. – К., 2008. – 37 с.
16. Ладиченко В. В. Теоретико-правові засади поділу влади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність : 12.00.01. К., 1998. – 18 с.
17. Лемак О. В. Право на незалежний і безсторонний суд в контексті захисту прав людини і основоположних свобод / О. В. Лемак // Конституційно-правові академічні студії. – 2015. Вип. 1. – С. 78-88.
18. Лужанський А. В. Доступ до правосуддя : окремі проблеми законодавчого врегулювання / А. В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3. – С. 26-27.
19. Луспенник Д. Д. Судочинство у справах про захист честі, гідності та ділової репутації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спеціальність: 12.00.03. – Х., 2003. – 20 с.

20. Луценко О. О. Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого розгляду / О. О. Луценко // *Право і суспільство*. – 2015. – № 5/3. – С. 174-179.
21. Мироненко Є. О. Системно-структурна характеристика принципів адміністративного судочинства / Є. О. Мироненко // *Вісник Академії митної служби України. Серія : Право*. – 2014. – № 2. – С. 176-180.
22. Моджевский А.-Ф. К архиепископам, епископам и священникам церковей польских (третья речь Анджея Фрича Моджевского о наказании за человекоубийство) / А.-Ф. Моджевський // *Польские мыслители эпохи возрождения*. – М. : изд-во АН СССР. 1960. – С. 109-116.
23. Моджевский А.-Ф. Об исправлении государства / А.-Ф. Моджевський // *Польские мыслители эпохи возрождения*. – М. изд-во АН СССР. 1960. – С. 69-109.
24. Москвіч Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвіч. Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.
25. Назаров І. В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи / І. В. Назаров // *Проблеми законності*. – 2009. – Вип. 102. – С. 204-211.
26. Олійник А. Суд як суб'єкт забезпечення Європейських стандартів права на судовий захист / А. Олійник // *Ефективність державного управління*. – 2012. – Вип. 32. – С. 144-150.
27. Ордонанс о судьях 1346 года // *Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. 1. [Документы Древнего мира и Средних веков]* / ред. К. И. Батыр, Е. В. Поликарпова. – М. : Юристь, 1996. – 392 с.
28. План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_956.
29. Платон. Закон. Плантон. Сочинение в 3-х т. – М. : Мысль, 1972 Т.3 ч.2. («Философское наследие»). – С. 366-377.
30. Притика Д. М. Організаційно-правові засади встановлення і діяльності господарських судів України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спеціальність : 12.00.10. – Х., 2003. – 36 с.
31. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : Указ Президента України. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2015>.
32. Рекецька І. Р. Судова влада в контексті демократичної трансформації Українського суспільства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність: 12.00.01. – О., 2003. – 18 с.
33. Рожнова В. В. Верховенство права у системі принципів кримінального провадження / В. В. Рожнова // *Університетські наукові записки*. – 2012. – № 4. – С. 381-387.
34. Сіда Ю. С. Судова влада в умовах трансформації українського суспільства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спеціальність : 12.00.01. – Х., 2005. – 20 с.
35. Смородинський В. С. Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність : 12.00.01. – Х., 2001. – 19 с.
36. Соловійов І. М. Визначення ефективності діяльності адміністративних судів / І. М. Соловійов // *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. – 2015. – Вип. 30 (2). – С. 178-183.
37. Сопільник Р. Л. Поняття незалежності та безсторонності суду крізь призму євроінтеграційної парадигми / Р. Л. Сопільник // *Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)*. – 2013. – № 4. – С. 65-71.
38. Стефанік В. С. Судова система України та судова реформа / В. С. Стефанюк. – К. : Юрінком-Інтер, 2001. – 176 с.
39. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» : Схвалено Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5 / 2015. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.

40. Тобота Ю. А. Питання та критерії «справедливого судового розгляду» у рішенні Європейського суду з прав людини / Ю. А. Тобота // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Краєзнавство. Туризм». – 2013. – № 1086. – Вип. 2. – С. 65-68.
41. Трегубов Є. Л. Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини / Є. Л. Трегубов // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 358-363. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_.
42. Уварова О. Принципи верховенства права у судовій практиці України / О. Уварова // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 65-72.
43. Формула судової реформи. Центр політико-правових реформ : офіційний веб-сайт. URL : <http://pravo.org.ua/ua/news/5725>.
44. Француз Т. І. Політико-правові проблеми становлення і розвитку судової влади в незалежній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність : 12.00.01. – О., 2001. – 19 с.
45. Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и морали / Г. Л. Харт // Правоведение. – 2005. – № 5. – С. 102-136.
46. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: навч. посібник (у 3 кн.) / В. І. Шишкін. – К. : Юрінком-Інтер, 2001, кн. 2. – 336 с.
47. Штогун С. Г. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність : 12.00.01. – Х., 2004. – 20 с.
48. Щербина В. С. Правовое положение участников арбитражного процесса : дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність : 12.00.04. – К., 1982. – 176 с.
49. Юридична відповідальність : проблеми виключення та звільнення [відп. ред. Ю. В. Баулін.]. – Донецьк : ПП «ВД «Кальміус»», 2013. – 424 с.

«LEŚNA PIEŚŃ» LESIA UKRAINKI JAKO MITOLOGIA «ŚMIERĆ-ZMARTWYCHWSTANIE»

Olga Jabłońska

doctor nauk filozoficznych, docent,

docent w Katedrze Literatury Ukrainińskiej

Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, (Łuck, Ukraina)

o_jabl@ukr.net

Adnotacja. W artykule, w kontekście tradycji mitologicznych i literackich, dramat dramatyczny Lesi Ukrainki jest uważany za ideologiczną i artystyczną realizację filozofii wiecznego powrotu, w szczególności w aspekcie mitologii «śmierci-zmartwychwstania». Specyfikowane są takie aspekty, jak cykliczność bytu, antynomia świata, elementy ziemi i ognia, nieziemska, psycho charakterystyka ukraińskiego świata. Podejścia mitologiczne i psychoanalityczne zapewniły odczyt tekstu prymitywnego / głębokiego i społecznego. W szczególności odnotowano charakterystykę psychologiczną bohaterów dzieła: infantylnosć Lukasha, jego matki jako fałszywej kobiety, akcentującą osobowość Karpat. Zauważono, że historia życia Lukasha to rozwój, rozpad i odrodzenie miłości jako początku duchowego; jego stan wilków można uznać za zjawisko przejściowej śmierci. Udowodniono, że mitologia «śmierci - zmartwychwstania» ma decydujące znaczenie w poezji «Piosenki leśnej» Lesiji Ukrainki.

Słowa kluczowe: podejście psychoanalityczne, własne / obce, granica, intercity, centrum wszechświata, Drzewo Świata, antynomia, mitologizm, tradycja literacka.

«FOREST SONG» BY LESIA UKRAINKA AS MYTHOLOGY «DEATH-RESURRECTION»

Olga Yablonska

Candidate of Philology Sciences (Ph. D.),

Associate Professor of the Department of Ukrainian Literature

Lesya Ukrainka Eastern European National University

Abstract. In the article, in the context of mythological and literary traditions, Lesya Ukrainka's drama-fantasy is considered as the ideological and artistic realization of the philosophy of eternal return, in particular in the aspect of the mythology of «death-resurrection». The specificity of such aspects as the cyclicity of being, the antinomy of the world, elements of earth and fire, the otherworldly, psycho-characteristic of the Ukrainian world is traced. Mythological and psychoanalytic approaches provided the reading of the primitive / deep and social in the text. In particular, the psychological characteristics of the heroes of the work are noted: the infantilism of Lukash, his mother as a false woman, the accentuate personality of the Carpathian. It is noted that the life story of Lukash is the development, decay and revival of love as a spiritual beginning; his state of wolves can be regarded as a phenomenon of temporary death. It is proved that the mythology of «death - the resurrection» is decisive in the poetry of Lesya Ukrainka's «Forest Song».

Key words: psychoanalytic approach, own / foreign, boundary, intercity, the center of the universe, the World Tree, antinomy, mythologeme, literary tradition.

«ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК МІФОЛОГЕМА «СМЕРТЬ – ВОСКРЕСІННЯ»

Ольга Яблонська

кандидат філологічних наук, доцент;

доцент кафедри української літератури

*Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(Луцьк, Україна)*

Анотація. У статті в контексті міфологічної та літературної традицій розглядається драма-феєрія Лесі Українки як ідейно-художня реалізація філософії вічного повернення, зокрема в аспекті міфологеми «смерть – воскресіння». Простежується специфіка таких аспектів, як циклічність буття, антиномії світу, стихії землі та вогню, потойбіччя, психохарактеристика українського світу. Міфологічний і психоаналітичний підходи забезпечили прочитання первісного / глибинного та соціального у тексті. Зокрема зауважено психохарактеристику героїв твору: інфантильність Лукаша, його матері як фальшивої жінки, акцентуованість особи Килини. Наголошується, що життєва історія Лукаша – це розвиток, занепад і відродження любові як духовного начала; його стан вовкулаки можна розцінювати як явище тимчасової смерті. Доводиться, що міфологема «смерть – воскресіння» є визначальною в поезиці «Лісової пісні» Лесі Українки.

Ключові слова: психоаналітичний підхід, Свій / Чужий, межа, межовість, центр Всесвіту, Світове Дерево, антиномії, міфологема, літературна традиція.

Вступ. Міфологема «смерть – воскресіння» покликана продемонструвати таку очікувану закономірність буття, як вічність. Філософське питання життя і смерті в такий спосіб має метафізичне вирішення, адже на рівні перетворень можна пояснити істину про даність вічності. Доречно пригадати, що міфи народів світу про богів, які помирають і відроджуються, мають космогонічний і теогонічний характер (Мелетинский, 2008, с. 184–247).

Міфологема «смерть – відродження» зреалізована людством у різних іпостасях: у метемпсихозі, в реінкарнації душ (язичництво, східні релігії), в символіці птаха Фенікса, в ідеї християнського воскресіння («і порошок повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав» (Кн. Проповідника : 12 : 7)), зокрема в образі Ісуса Христа, що втілює духовне воскресіння. Метафорична назва поетичної збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень, що проріс із зерен священного писання» також засвідчує наступність духовного (доречно звернутися до роздумів письменника в «Пісні 7-ій»).

Міфологічне мислення, покликане продемонструвати неперервність буття, постає в мотиві метаморфози жанру балади, як фольклорної («Ой послала мати та сина в дорогу», «Поza лугом зелененьким» та ін.), так і літературної («Брат з сестрою», «Явір, тополя, береза», «Ластівка» М. Костомарова; «Тополя», «Лілея», «Русалка» Т. Шевченка), та казки («Казка про калинову сопілку»: сюжет фольклорний та в інтерпретації Є. Гребінки («Страшний зверь»), О. Бодяньського («Казка про царів сад да живу ю супілочку»), О. Забужко («Казка про калинову сопілку») та ін.). Низку таких мотивів виводить М. Костомаров у пісенній творчості слов'ян (Костомаров, 1994, с. 232; 273). П. Куліш у другому томі альманаху «Записки о Южной Руси» (СПб., 1857) подав «Казку про вбиту сестру і про калинову сопілку». У підготовленому Лесею Українкою виданні «Дитячі гри,

пісні й казки. З Ковельщини, Лущини та Звягельщини на Волині. Зібрала Л. Косач. Голос записав К. Квітка» (К., 1902) представлена казка «Дивна сопілка».

Така сюжетна канва є благодатним ґрунтом для зв'язку з мотивим зради, відступності, двоєдушності, – тих негативних проявів, що обов'язково мусять бути розвінчаними.

Ідея християнського воскресіння лежить в основі жанру середньовічної містерії. Національна характеристика жанру романтичної містерії («Великий льох» Т. Шевченка) уможливить реалізацію державотвочих акцентів. Ідея воскресіння України, національного відродження постане в образі могили («Розрита могила» Т. Шевченка, «Книги буття українського народу» М. Костомарова).

Н. Зборовська схарактеризувала поезію С. Руданського «Моя смерть» (1860) як таку, що «кодує феномен циклічного національного відродження із материнської матриці смерті на основі потужного потягу до вічного життя» (Зборовська, 2006, с. 72). Аналогічно можна простежити таку закономірність у творах історіософічного звучання Є. Маланюка («По кожній страті», «Campus Martius») та В. Стуса («Як тихо на землі! Як тихо!..», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»).

Леся Українка ще в циклі «Подорож до моря» (із першої збірки «На крилах пісень») роздумувала:

Квітка тая, може, виросла з якого

Козацького серця, щирого, палкого?..

Чи гадав той козаченько, йдучи на чужину,

Що вернеться з його серця квітка на Україну?.. (Українка Леся, 1975, с. 97).

У «Лісовій пісні» ідею відродження письменниця поставить у центр своїх міркувань.

Основна частина. Драма-феєрія як знаковий текст Лесі Українки постійно привертає увагу дослідників, у сучасному літературознавстві варто виокремити роботи В. Давидюка (Давидюк, 2007, с. 215–224), М. Моклиці (Моклиця, 2011, с. 84–96), Я. Поліщука (Поліщук, 2002, с. 353–377), Л. Скупейка (Скупейко, 2014) та ін.

Поєднання міфологічного та психоаналітичного підходів забезпечить прочитання первісного / глибинного та соціального у тексті.

У «Лісовій пісні» представлене локальне місце дії («Старезний, густий, предковичний ліс на Волині» (Українка Леся, 1976, с. 202)), але без точного найменування, без координатів історичного часу, що сприяє творенню авторського тексту міфу. Перед нами мовби розгортається первісний текст буття. На такому тлі твориться містерія життя і смерті – фізичної смерті та духовного безсмертя, кари і прощення. Можна простежити й певні християнські акценти, адже любов Мавки прощає вчинок Лукаша, а закон Лісовика – ні; це свого роду Старий Заповіт із його догмами й Новий із можливістю прощення гріхів (згадаємо принагідно ідейні акценти «Слова о Законі і Благодаті» Іларіона).

Ритм життя героїв твору узгоджується із природним плином. За колообігом року (рання весна – народження почуттів; початок зими – Лукаш помирає) – земний шлях людини, яка призначена для високого (любви), а обирає буденне (побутові орієнтири матері Лукаша, як-от «корова турського заводу» Килини); тобто Лукаш стає пристосуванцем, людиною без ідеалу, за що розплачується –

терпить душевні муки (Лісовик карає подобою вовкулаки; до речі, у збірнику етнографічних матеріалів, виданому Б. Грінченком у Чернігові 1895 р., у розділі «Вірванія и рассказы о сверхъестественныхъ существахъ» наводиться оповідання «Про вовкулакивъ», у якому розповідається про те, як хлопець, зрадивши дівчину, одружився з іншою, за що був покараний подобою вовкулаки (Грінченко, 1895, с. 45–47); аналогічний запис представив П. Пономарьов із праць дослідників Волині поч. ХХ ст. (Ім промовляти душа моя буде, 2002, с. 195). В. Балушок простежує, що далеким відгомоном ритуального перетворення у вовків тих, що проходять ініціацію, є легенди про оборотнів у подобі вовка (Балушок, 1993, с. 57–66). Кожна людина проходить свій шлях відповідно до заданої схеми (долі), Мавка ж утілює те начало, яке є одним для всіх – любов, тому буде відроджуватися знову й знову («Я в серці маю те, що не вмирає» (Українка Леся, 1976, с. 269)). Текст закінчується пізно восени (в останній ремарці: «Сніг шапкою наліг йому на голову, запорошив усю постать і падає, падає без кінця» (Українка Леся, 1976, с. 293)), скоро настане сакральний час Нового року й Різдва, час між життям і новим народженням, яке, ймовірно, чекає й на Лукаша (про це свідчать його видіння, зафіксовані в останній ремарці: «Лукаш починає грати. Спочатку [мелодії № 15 і 16] гра його сумна, як зимовий вітер, як жаль про щось загублене і незабутнє, але хутко переможний спів кохання [мелодія № 10, тільки звучить голосніше, жагливіше, ніж у першій дії] покриває тугу. Як міниться музика, так міниться зима навколо: береза шелестить кучерявим листом, весняні гуки озиваються в завітлім гаю, тьмяний зимовий день змінюється в ясну, місячну весняну ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці. Лукаш кидається до неї з покликом щастя» (Українка Леся, 1976, с. 293)).

Межа, яка забезпечує рівновагу між світом міфологічним і людським, втілена в образі дуба. М. Костомаров указував, що «Славяне почитали священними деревами дуби, особливо старье...» (Костомаров, 1994, с. 229). Будучи запорукою гармонії двох світів, він є свого роду центром Всесвіту, Світовим Деревом («Часто Центр Мира называется Мирowym Столпом, Осью Мира. «Более утонченные мифические формы» – Мирова Гора, Мирова Древо, лестница, лиана, радуга, мост и т. п.» (Элиаде, 2010, с. 233–234)). Лісовик, з одного боку, а дядько Лев – з іншого гарантують захищеність свого (відповідно – міфологічного та соціального) простору. Отже, коли був зрізаний дуб, відбувається руйнація основ. У визначенні сутності Чужого (часто не тільки Іншого, а й того, що містить небезпеку, становить загрозу) треба зацентувати на понятті відносності. Так, Килина продала купцям дуб, але вона й не збиралася його берегти, сповняючи заповіт дядька Лева. Отже, «чуже є своєрідним приводним механізмом до власних почуттів» (Історія європейської ментальності, 2004, с. 493), до виявлення позиції.

У тексті присутні всі основні стихії: земля, повітря, вода, вогонь. Представлений і потойбічний світ (Той, що в скалі сидить), що втілює забуття, смерть.

Верба знаходиться на перехресті цих світів, тобто є межею, що дозволяє перейти з одного в інший. Для Мавки це ще й гармонійний баланс. Саме в дуслі цього дерева зимувала Мавка, тобто була на межі між життям і смертю. Показово, що саме його Мавка називає своєю матір'ю. Тому душло верби можна розглядати як лоно матері.

У просторових координатах цих основних стихій діють міфологічні образи, що покликані втілити людські почуття та соціальні характеристики. Так, Перелесник демонструє пристрасть, верховенство чуття (еросу) (Ім промовляти душа моя буде, 2002, с. 187).

Найбільш постійним є образ землі. Подієвість феєрії розмежована топосом лісу як особливого середовища (рідного для лісових сил і тільки для тих людей, які є добрими у ставленні до лісу й знають відповідні слова, як дядько Лев) і узлісся, близького до цього специфічного місця, де мешкає старий дядько Лев, що прийняв до себе овдовілу сестру з небожем.

Ліс – не хаос, а впорядкований простір із своїми законами (Лісовик як утілення закону), зі своєю системою цінностей.

Лукаш, шукаючи в лісі матеріал для нової сопілки, знаходить і нове, ще не звідане для нього, почуття кохання. Водночас хлопець утрачає звичний для нього спосіб існування і набуває шанс розпізнати свою ідентичність. Лукаш, як співець Орфей (Ім промовляти душа моя буде 2002, с. 152), уміє вигравати на сопілці про свої почуття¹. Але його наступна поведінка абсолютно відрізняється від вірного Орфея. Хоча відгомін цієї історії з античної міфології (зокрема подорож Орфея до царства мертвих) присутній у перебуванні Мавки в Того, що в скалі сидить. Мавка, з одного боку, пасивно віддається потойбіччю (це нижчий, загробний світ, світ мук і забуття), бо вже нічого її не тримає на цьому світі, а з іншого – по суті, перебирає на себе активну роль того, хто шукає (бо Лукаш утратив себе через покару Лісовика). Така модель зреалізована в міфологемі «смерть – воскресіння» (долання випробувань забезпечує зміну статусу, оновлення (Балушок, 1993, с. 57–66); хоча випробування Мавки почалися раніше, бо порушила заборону Лісовика ходити людськими невідомими стежками), в кінцевому підсумку ці метаморфози мають високе призначення – досягнення істини. Нова іпостась Мавки настане після того, як згоріло дерево, яке відіграє роль своєрідного посередника, що уможливить реалізацію таких метаморфоз.

Текст розгортається в антиноміях. Світ чітко маркований на позитивний і негативний. А Лукаш – душа, яка блукає між цими світами, тому мучиться: то невідповідністю вибору (союз із Килиною), то покарою Лісовика (подоба вовкулаки). Значною мірою таке амплуа героя обумовлене його інфантильністю: він боїться висловити свої почуття до Мавки; дядько збудує хижку, бо восени хочуть женити; мати напирала Килину. В житті Лукаша відсутній батько, а ідеальний дядько Лев не зумів стати ідеалом для небожа, вплив матері виявився сильнішим, – це ще раз підкреслює інфантильність образу.

Інфантильність Лукаша чітко продемонстрована в його розповіді Мавці про те, що дядько будуть будувати йому хижку, бо восени хочуть його одружити (отже, хата як синонім сім'ї). І Мавка, і Килина – досвідчені в коханні. Перелесник нагадує Мавці про їхні забави минулого літа, але вона цього вже не пам'ятає, значить у її душі не лишилося сліду цих почуттів. Показна працьовитість Килини та статки після покійного чоловіка («корова ... турського заводу» (Українка Леся, 1976, с. 254)) мали компенсувати її соціальний статус вдови. Отже, Мавка як ідеальне (чуттєво-емоційне), а Килина як фізичне й матеріальне (згадані позірні працьовитість і корова). Мавка живе щиро, допомагаючи по господарству, а

¹ Доречно пригадати, що сюжет про античного Орфея опрацює Леся Українка 1913 р. в легенді «Орфеево чудо».

Килина грає роль працюючої та енергійної, щоб сподобатися майбутній свекрусі. Зрештою, Килина найбільше підходить матері Лукаша, тут, так би мовити, гармонія душ і навіть той же статус вдови, їхній простір сповнений негативу, а спілкування – прокльонів (згадаємо, як у фінальній сцені Килина каже до Мавки: «А щоб ти стояла у чуді та в диві!» (Українка Леся, 1976, с. 279)).

Сутність матері відповідає типу фальшивої жінки, вона не живе щиро, а використовує обставини (допомога Мавки садити, сіяти, пасти худобу, при зведенні хати), моделює ситуації (плановане одруження сина з Килиною). Матір Лукаша не живе болем втрати чоловіка, а ненавистю, злобою та хитрістю, це образ поганої матері. Відповідно до своєї подоби обирає й невістку: відкрита у своїх почуттях Мавка їй не підходить, а нещирість, імітація та удавана працелюбність Килини їй імпонує. Молода вдова – виразно акцентує особа (за К. Леонардом), яка звикла привертати до себе увагу й активно завойовувати. Треба пригадати, що Мавка відразу зрозуміла сутність своєї суперниці, «сміх її і голос» обумовили відповідний висновок: «лукава, як видра», «хижа, наче рись» (Українка Леся, 1976, с. 258). Матір Лукаша також наділена лукавим характером. Після одруження сина з Килиною свекруха прагне керувати в змодельованій ситуації, але виявляється, що невістка сильніша. Принагідно можна простежити зміну комунікативного дискурсу матері Лукаша й Килини: від хвалебної, непрямой комунікації (стилістики компліментів (відповідна лексика, зменшувально-пестливі суфікси)) до прямолінійної – прокльонів і лайок².

Середовище, де живуть ці люди, – ущербне, марковане негативом, тут присутній, хоч і немовлений, спогад про смерть, бо йдеться про вдову (пригадаємо зацікавлення Лесі Українки східним світом (Огнева, 2007, с. 48–52), а зокрема й індуїстською релігією, відповідно до якої навіть присутність вдови віщує щось недобре. Треба зауважити, що і в українських народних баладах наявний мотив згубного впливу інтимного зв'язку з удовою («Попа лугом зелененьким», «Ой уночі із півночі ще кури не піли»)). Та й Мавка, коли відбуває своєрідне входження (ініціацію) до цієї хати, то знімає свої розкішні шати й переодягається в одяг покійної сестри Лукаша (Лісовик твердить, що, по суті, вона зрадила саму себе); тепер Мавка вже їм не чужа, а така ж, як і вони, ущербна, хоча б зовні.

Мавка втратила волю, яка була іманентною суттю її буття в лісі, вдома в Лукаша вона позбавлена свободи (авторитарний характер матері Лукаша; одяг покійної сестри Лукаша; обов'язки по господарству). Згадаємо присуд Лісовика: «Не гідна ти дочкою ліса зватись! / бо в тебе дух не вільний лісовий, а хатній рабський» (Українка Леся, 1976, с. 271).

Після зради Лукаша (зрадив Мавку, а по суті, зрадив самого себе, зневажив цвіт душі своєї) Мавка безсила й подавлена, фактично вона сама себе ізолювала в Того, що в скалі сидить, тобто хоче сама від себе втекти. Текст розгортається за З. Фрейдом: статевий інстинкт подавлений інстинктом смерті. Мавка ж утілює тепер мандри в безсмерті.

² Доречно також зацентрувати на вагомості слова в тексті, це зокрема ті особливі слова, про які знає дядько Лев («От небіжчик дід / казали: треба тільки слово знати, / то й в лісовичку може уступити / душа така саміська, як і наша» (Українка Леся, 1976, с. 247)) та Мавка («І слово / уста мої німії оживило, / і я вчинила диво... Я збагнула, / що забуття не суджено мені» (Українка Леся, 1976, с. 272)).

Ворожим простором для Мавки є печера, куди її забирає Той, що в скалі сидить. Відповідно до юнгівського психоаналітичного тлумачення, печера асоціюється з жіночим началом. Потрапляє Мавка у володіння Того, що в скалі сидить після зради Лукаша. Значить, її жіноче начало, відкинute зрадливим коханим, подавляється, тому владу над героїнею мають смерть і забуття. А по суті, це випробовування для Мавки, яке вона має не тільки сама витримати, а й допомогти коханому. І Мавка дарує йому і звільнення від подоби оборотня, вовкулаки, й кінець душевним мукам.

Лукаш не створив мікрокосму сім'ї: в нього нема своєї хати (яку б він збудував як господар); зрештою, він не є господарем і в цій хижі, бо став вовкулакою, а хату обсіли злидні; в нього чужа жінка (вдова), чужі діти, чужа корова, тобто він проживає чуже життя. Та й шлюб із Килиною, по суті, несправжній, бо нема любові, Лукаш притлумлює свої почуття та емоції, розвивається дискомфорт. Син живе очікуваннями матері, втрачаючи власну сутність, своє Я (Фромм, 2012, с. 242–243). Життєва історія Лукаша – це розвиток, занепад і відродження (видіння в кінці тексту) любові як духовного начала, стан вовкулаки можна розцінювати як явище тимчасової смерті.

Пригадаємо, як син Килини тягнеться до Лукаша, просить його заграти на сопілці, але той відкидає. Можна припустити, що доля цього хлопчини буде варіантом життя Лукаша, незрозумілого середовищем (матір'ю).

Фінальна сцена – ключова в ідейних акцентах міфологеми «смерть – відродження». Важливу роль у цих метаморфозах відіграє Перелесник, який «вогненним змієм-метеором злітає... і обнімає вербу» (Українка Леся, 1976, с. 287). Архетип вогню традиційно має очищальну функцію, зокрема використовують його в ритуалах (ініціації, Івана Купала). У драмі-феєрії вогонь поєднується із мотивом смерті в аспекті «нищення – відродження». М. Еліаде наголошує на тому, що «смерть трансформує людину у форму духа», що втілюється «через образи та символи, пов'язані з народженням, відродженням, воскресінням, тобто з новим і іноді все сильнішим життям» (Еліаде, 2001, с. 504). Тобто герої постануть на новому духовному рівні.

Драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня» можна розглядати як календарний міф про смерть і відродження героїв, як реалізацію міфологеми «смерть – воскресіння». Свідченням цього є не тільки фінальна сцена, а й весняне пробудження Мавки, яка зимувала в дуплі верби (календарне відродження рослинності). В. Янів розмірковує: «Містерія постійного відроджування з очікуванням весни і з мрією про оновлюючий відпочинок у довгому зимовому сні сприяє вірі, що життя у природі, скриваючи різні таємниці, подібно до людського; тому природа багата на істоти, які ще здатні на трансформацію – перетворення на різні постаті. Вони не обмежені до звичайної вегетації, але думають і відчують у певній органічній сполуці, а то й єдності, – у своїй внутрішній солідарності. Іншими словами: персоніфікуючи природу й надаючи їй своїх власних рис і прикмет, – вірячи у свою повну єдність з природою, людина доходить до міфа панпсихізму» (Янів, 1996, с. 180–181).

Мавка покинула своє природне середовище (ліс, опіка Лісовика), за межами якого, зрозуміло, на неї чекають випробування (відчуження в новій сім'ї, рівень служебки, зрада Лукаша (це, по суті, найсильніше відчуження), забуття (перебування в печері Того, що в скалі)). Мавка відбула етап ініціації в нижчому

світі, а після того, як Перелесник спасає її від смерті від рук ворога (Килина хотіла зрубати дерево-Мавку), здійснився етап ініціації в духовному світі, тобто «преображення» (що «символізує досягнення героєм вищого духовного виміру через розмежування істинного і хибного знання» (Більченко, 2011)). Отже, це шлях до істини.

Міфологема «смерть – воскресіння», зреалізована в «Лісовій пісні» Лесі Українки, окрім загального тлумачення, містить і психохарактеристики українського світу. За спостереженням С. Андрусів, «Силові лінії українського світу – вертикаль: угору, до неба, надзвичайно важливої, духовно-сутнісної частини українського космосу, і вниз, у землю, як рослини, як прарослина хліборобського роду жито–життя, як сама людина, що виросла на ґрунті минулого, свого роду, дорослішаючи, піднімається угору, а потім вертається униз, у землю, коли «одробить свій вік», вертається, щоб стати ґрунтом нового життя, нового руху вгору – тілесно-сутнісна частина українського космосу» (Андрусів, 1995, с. 133). Такі ж висновки промовляє бабуся, героїня анти-роману Н. Зборовської «Українська Реконкіста»: «...Коли помирає душа, посилаються смертельні страждання, які оживляють її. Але коли говориш людям про свої страждання, то вони цього не розуміють і починають жаліти. Хоча вони не повинні цього робити... А ще: коли зерно пшениці достигло, то закінчило себе, а тому повертається в землю, гние і помирає, щоб знову народитися. Те саме з душею, яка дозріла й закінчила цикл. Тому повинна пройти крізь смертельне страждання. Без нього не відбудеться події...» (Зборовська, 2003, с. 274).

...Примітно, що свої роздуми та спогади про Лесю Українку Л. Старицька-Черняхівська переплітає із словами останнього монологу Мавки («О, не жури ся за тіло!...») (Старицька-Черняхівська, 1913, с. 12).

Висновки. Драма-феєрія Лесі Українки – своєрідна ідейно-художня реалізація філософії вічного буття. Текст визначають такі аспекти, як циклічність життя, антиномії світу, стихії землі та вогню, потойбіччя, психохарактеристика українського світу. Міфологічний і психоаналітичний підходи забезпечили прочитання первісного / глибинного та соціального у тексті. Історія Лукаша – це розвиток, занепад і відродження любові як духовного начала. Отже, міфологема «смерть – воскресіння» є визначальною в поетиці «Лісової пісні» Лесі Українки.

Список використаних джерел:

1. Андрусів С. Характерологія українців. Національний космо–психо–логос. Науковий збірник Українського Вільного Університету. Матеріали конференції «Народ, нація, держава: українське питання у європейському вимірі». Львів, травень 1993 року. Мюнхен; Львів, 1995. С.132–136.
2. Балущок В.Г. Инициации древних славян (Попытка реконструкции). Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 57–66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.buza.ru/text.php?cat_id=1&text_id=4
3. Більченко Є.В. Топос «Ліс–Печера–Скарб» contra топос «Дім–Поле–Храм»: Чужий. Ініціація. Страх. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.religion.in.ua/main/12255-topos-lis-pechera-skarb-contra-topos-dim-pole-kram-mifologichni-mexanizmi-formuvannya-obrazu-voroga.html>
4. Давидюк В. Ф. Позатекстова міфологія «Лісової пісні». Давидюк В. Ф. Концепції і рецепції. Луцьк: Твердиня, 2007. С. 215–224.

5. Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андроген; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. 591 с.
6. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Київ: Академвидав, 2006. 504 с.
7. Зборовська Н. Українська Реконкіста. Тернопіль: Джура, 2003. 304 с.
8. Історія європейської ментальності / За ред. П. Дінцельбахера. Львів: Літорис, 2004. 720 с.
9. Їм промовляти душа моя буде: «Лісова пісня» Лесі Українки та її інтерпретації / Упорядник В. Агеєва. Київ: Факт, 2002. 223 с.
10. Костомаров М. І. Слов'янська міфологія. Київ: Либідь, 1994. 384 с.
11. Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. Москва: РГГУ, 2008. 571 с.
12. Моклиця М.В. Естетика Лесі Українки (контекст європейського модернізму). Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2011. 242 с.
13. Огнева О. Східні стежки Лесі Українки (Статті та матеріали). Луцьк: Волинська книга, 2007. 236 с.
14. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. 392 с.
15. Скупейко Л. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки. Київ: Фенікс, 2014. 236 с.
16. Старицька-Черняхівська Л. Хвилини життя Лесі Українки. Літературно-науковий вісник. 1913. Кн. X. Жовтень – грудень. С.12–31.
17. Українка Леся. Зібрані твори: У 12 т. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1975. 447 с.
18. Українка Леся. Зібрані твори: У 12 т. Т. 5. Київ: Наукова думка, 1976. 335 с.
19. Фромм Э. Бегство от свободы. Москва: АСТ: Астрель, 2012. 284 с.
20. Элиаде М. Аспекты мифа. Москва: Академический проспект, 2010. 256 с.
21. Етнографіческіє матеріали, собранніє въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Выпускъ І. Разказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр. Черниговъ: Типографія Губернскаго Земства, 1895. IV, 308 с.
22. Янів В. Автентичність почувань і родина в «Лісовій пісні». Збірник праць і матеріалів на пошану Василя Лева (1903–1991). Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996. С.177–190.

References:

1. Andrusiy S. Charakterolohiia ukrainsiv [Characterology of Ukrainians]. In: Natsionalnyi kosmo-psykho-lohos. Naukovyi zbirnyk Ukrainskoho Vilnoho Universytetu. Materialy konferentsii «Narod, natsiia, derzhava: ukrainske pvtannia u yevropeiskomu vymiri» Lviv, traven 1993 roku [National cosmo-psycho-logos. Scientific collection of Ukrainian Free University. Conference materials "People, nation, state: the Ukrainian issue in the European dimension". Lviv, May 1993]. Miunkhen; Lviv, 1995, pp. 132–136. (in Ukrainian).
2. Balushok V.H. Innitsiatsii drevnich slavian (Popyyka rekonstruktsii) [Initiation of the ancient Slavs. Attempt to reconstruction]. In: Etnohraficheskoe obozreniie [Ethnographic Review]. 1993. № 4. pp. 57–66. Available at: http://www.buza.ru/text.php?cat_id=1&text_id=4 (in Russian).
3. Bilchenko Ye.V. Topos «Lis–Pechera–Skarb» contra topos «Dim–Pole–Khram»: Chuzhyi, Iniziaziiia. Strakh [Topos "Lis-Pechera-Skarb" contra topos "Dim – Field – Temple"]. Available at: <https://www.religion.in.ua/main/12255-topos-lis-pechera-skarb-contra-topos-dim-pole-xram-mifologichni-mexanizmi-formuvannya-obrazu-voroga.html> (in Ukrainian).
4. Davydiuk V.F. Pozatekstova mifolohiia «Лісової пісні» [Non-text mythology "Forest Song"]. In: Davydiuk V.F. Kontseptsii I retsptsii [Concepts and Receptions]. Lutsk, Tverdynia, 2007, pp. 215–224. (in Ukrainian).

5. Eliade M. Sviashchrne I myrske; Mify, snovydinnia i misterii; Mefistofel i androhen; Okultyzm, vorozhbystvo ta kulturni upodobannia [Sacred and secular; Myths, dreams and mysteries; Mephistopheles and androgen; Occult, divination and cultural tastes]. Kyiv, Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2001. 591 p. (in Ukrainian).
6. Zborovska N. Kod ukrainskoi literatury: Proekt psykhoistorii novitnoi ukrainskoi literatury [Code of Ukrainian Literature: Project of psycho-history of the latest Ukrainian Literature]. Kyiv, 2006. 504 p. (in Ukrainian).
7. Zborovska N. Ukrainska Rekonkista [Ukrainian Reconquista]. Ternopil, Dzhura, 2003, 304 p. (in Ukrainian).
8. Istoriiia evropeiskoi mentalnosti [The history of European mentality]. Lviv, Litopys, 2004. 720 p. (in Ukrainian).
9. Yim promovlaty dusha moia bude: «Lisova pisnia» Lesi Ukrainky ta yii interpretatsii [They will say my soul to me: Lesia Ukrainka's "Forest Song" and Its Interpretations]. Kyiv, Fakt, 2002. 223 p. (in Ukrainian).
10. Kostomarov M. I. Slovianska mifolohiia [Slavic mythology]. Kyiv, Lybid, 1994. 384 p. (in Ukrainian).
11. Meletinskii Ye.M. Izbrannyye stati. Vospominaniia [Featured Articles. Memories]. Moskva, RHHU, 2008. 571 p. (in Russian).
12. Moklytsia M.V. Estetyka Lesi Ukrainky (kontekst yevropeiskoho modernizmu) [Aesthetics of Lesya Ukrainka (the context of European modernism)]. Lutsk, VNU imeni Lesi Ukrainky, 2011. 242 p. (in Ukrainian).
13. Ohneva O. Skhidni stezhky Lesi Ukrainky (Statti ta materialy). [Oriental tracks of Lesia Ukrainka (Articles and materials)]. Lutsk, Volynska knyha, 2007. 236 p. (in Ukrainian).
14. Polishchuk Ya. Mifolohichni horizont ukrainskoho modernizmu [Mythological Horizon of Ukrainian Modernism]. Ivano-Frankivsk, Lileia-NV, 2002, 392 p. (in Ukrainian).
15. Skupeiko L. Mifopoetyka «Lisovoi pisni» Lesi Ukrainky [Mythopoetics Lesia Ukrainka's "Forest Song"]. Kyiv, Feniks, 2014. 236 p. (in Ukrainian).
16. Starytska-Cherniakhivska L. Khvylyny zhyta Lesi Ukrainky [Minutes of life of Lesya Ukrainka]. In: Literaturno-naukovy vistyky [Literary and scientific journal]. 1913. V. X, pp. 12–31.
17. Ukrainka Lesia. Zibrani tvory [Collected works]: vols. 1–12 v, v. 1. Kyiv, Naukova dumka, 1975. 447 p.
18. Ukrainka Lesia. Zibrani tvory [Collected works]: vols. 1–12 v, v. 5. Kyiv, Naukova dumka, 1976. 335 p.
19. Fromm E. Behstvo ot svobody [Escape from freedom]. Moskva, AST Astrel, 2012. 284 p. (in Russian).
20. Eliade M. Aspekty mifa [Aspects of Myth]. Moskva, Akademichskii prospekt, 2010. 256 p. (in Russian).
21. Etnohraficheskiie materialy, sobrannyye v Chernihovskoi I cocednikh s nei huberniiakh. Issue 1. Rasskazy, skazki, predaniia, poslovizy, zahadki i pr. [Ethnographic materials collected in Chernihiv and neighboring provinces. Issue 1. Stories, tales, predviya, proverbs, riddles, etc.]. Chernihov, Tipohrafiia Hubernskaho Zemstva, 1895. IV, 308 c. (in Ukrainian).
22. Yaniv V. Abtentychnist pochuvan i rodyna v «Lisovii pisni» [Authenticity of feelings and family in the "Forest Song"]. In: Zbirnyk praz i materialiv na poshanu Vasyla Leva (1903–1991) [Collection of works and materials to the respect of Vasily Lev (1903–1991)]. Lviv, Niu-York, Paryzh, Sidnei, Toronto, 1996. pp.177–190. (in Ukrainian).

SPIS TREŚCI

CONTENTS

Galina Aleksandrowa

SPUŚCIZNA NAUKOWA MIKOŁAJA KOSTOMAROWA W EWOLUCJI
KOMPARATYSTYKI UKRAIŃSKIEJ3

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF NIKOLAI KOSTOMAROV IN THE
EVOLUTION OF UKRAINIAN COMPARATIVISM.....3

Bohdan Badziuk

STAN BADAŃ NAUKOWYCH PROBLEMATYKI ZABÓJSTWA
NOWONARODZONEGO DZIECKA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ.....17

STATUS OF SCIENTIFIC STUDY OF THE PROBLEM OF INDEPENDENCE
TO THE MOTHER OF ITS NEWBORN CHILD.....17

Oleh Batiuk

BADANIE SYTUACJI W POSTĘPOWANIACH ŚLED CZYCH W SPRAWACH O
PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE W ZAKŁADACH KARNYCH UKRAINY 25

INVESTIGATION OF SUCCESSFUL SITUATIONS IN THE PROCESS OF
INVESTIGATION OF CRIME IN THE INSTITUTIONS OF UKRAINE'S
COMPLAINTS25

Ludmyła Bondaruk

ASPEKT NARRATOLOGICZNY POWIEŚCI SYMBOLISTYCZNEJ
(MARCEL PROUST)33

NARATOLOGICAL ASPECT OF THE SYMBOLIST NOVEL (MARCEL
PROUST)33

Andrii Borovyk

STAN NAUKI W OBSZARZE BADAŃ PROBLEMÓW, DOTYCZĄCYCH
MOTYWÓW POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH ORAZ
INNYCH DELIKTÓW KRYMINALNYCH W INSTYTUCJI
WYKONYWANIA KAR W UKRAINIE.....43

THE STATE OF RESEARCHING IN SCIENCE THE PROBLEMS
CONCERNING MOTIVES OF COMMITTING CORRUPTIBLE AND OTHER
CRIMINAL OFFENCES IN THE SPHERE OF PUNISHMENT EXECUTION
OF UKRAINE.....43

Mykola Chumak

ANTROPOLOGICZNO-SPOŁECZNY WYMIAR SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO (ANALIZA HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNA).....57

SOCIO-ANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS OF HIGHER EDUCATION
(HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS).....58

Tetiana Hladun

CHARAKTERYSTYKA DOBORU METOD NAUCZANIA W PROCESIE
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.....66

CHARACTERISTICS OF TEACHING METHODS SELECTION
IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION.....67

Natalia Hrycak, Rayisa Chorniy

NAUCZANIE Z ZAKRESU GATUNKU ANALIZY76

GENRE ANALYSIS STUDYING76

Natalia Hrona

SAMODZIELNA PRACA JAKO SKŁADNIK PRZYGOTOWANIA
PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE IDEI NOWEJ
UKRAIŃSKIEJ SZKOŁY87

SELF-WORKING AS A PREPARATION MANUAL FUTURE TEACHER
IN THE CONTEXT OF THE IDEA OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL ..87

Viktor Hryshchuk, Olha Balynska

PROBLEMY REFORMOWANIA UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU PAŃSTWA
PRAWA NA DRODZE DO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ97

PROBLEMS OF REFORM UKRAINIAN STATE-LEGAL SYSTEM
ON THE WAY OF EUROINTEGRATION97

Oleksii Humin, Lesia Duchyminska

CHARAKTERYSTYKA KRYMINOLOGICZNA OSOBY SPOŚRÓD
PERSONELU KOLONII, KTÓRA POPEŁNIA PRZESTĘPSTWO W
ZAKRESIE WYKONYWANIA KAR W UKRAINIE.106

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS UNDER THE
NUMBER OF PERSONNEL OF THE COLONY WHO CONSTITUTES
CRIMES IN THE FIELD OF CARRIAGE OF UKRAINE106

Bogdan Gutiv

WŁAŚCIWOŚCI INSTYTUCJI PRAWNEJ OBYWATELSTWA PAŃSTWA
MIASTA WATYKAŃSKIEGO113

PECULIARITIES OF A LEGAL INSTITUTE OF CITIZENSHIP IN THE
VATICAN CITY STATE113

Alla Dubrova

FORMOWANIE ZAGRANICZNEJ KOMPETENCJI PROFESJONALNEJ
PRZYSZŁYCH CZYNNIKÓW ZACHOWAŃ SPECJALNOŚCI122

FORMING FOREIGN PROFESSIONAL COMPETENCY OF FUTURE
FACTORS OF BEHAVIOR SPECIALTIES122

Ruslan Dudarets

SPOSÓB POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I JEGO CECHY W TRAKCIE
ŚLEDZTWA W SPRAWIE UTWORZENIA NIE PRZEWIDZIANYCH
PRAWEM PARAMILITARNYCH LUB ZBROJNYCH131

THE WAY OF COMMITTING A CRIME AND ITS PECULIARITIES
DURING THE INVESTIGATION OF THE CREATION OF NOT PROVIDED
BY LAW PARAMILITARY OR ARMED FORMATIONS131

Iryna Zhaldak

JEDNOCZESNE PRZESŁUCHANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ
PRZESŁUCHANYCH JUŻ OSÓB: ANALIZA PORÓWNAWCZA NORM
POSTĘPOWANIA KARNEGO W UKRAINIE I KRAJACH UNII
EUROPEJSKIEJ143

SIMULTANEOUS INTERROGATION OF TWO OR MORE ALREADY
QUESTIONED PERSONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL
UKRAINE PROCEDURAL RULES AND THE EUROPEAN UNION143

Mykhaylo Kelman, Lidiya Kelman, Olha Zayats

NAUKOZNAWCZE PODEJŚCIE W BADANIU PROBLEMATYKI
POSTĘPOWAŃ WYKONAWCZYCH WE WSPÓŁCZESNYM PAŃSTWIE
PRAWA151

KNOWLEDGE-BASED APPROACHES IN THE STUDY OF ISSUES OF
LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE MODERN LEGAL STATE. ...152

Valentyn Kovalenko, Roksolana Kolb

WPLYW ORGANIZACJI RELIGIJNYCH NA DZIAŁANIA PERSONELU
KOLONII W ZAKRESIE STOSOWANIA SIŁY WOBEC SKAZANYCH162

FEATURES OF THE INFLUENCE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS ON
THE ACTIVITIES OF WORKERS IN COLONIES ON THE APPLICATION
OF FORCES TO THE PERSON162

Oleksandr Kolb, Taras Mis'kiv

O NIEKTÓRYCH TENDENCJACH POPEŁNIANYCH PRZESTĘPSTW W
DZIEDZINIE WYKONYWANIA KAR W UKRAINIE176

ABOUT SOME TENDENCIES OF COMMITTING CRIMES IN THE FIELD
OF EXECUTION OF PUNISHMENT OF UKRAINE176

Maria Moklica

PSYCHOANALITYCZNY NARATYW W MIŁOSNYCH OPOWIEŚCIACH
ŁESI UKRAINKI ("BŁĘKITNA RÓŻA", "PIEŚŃ LASU").184

PSYCHOANALYTIC NARRATIVE IN LESYA UKRAINKA`S LOVE
STORIES ("THE BLUE ROSE", "THE FOREST SONG").....184

Kateryna Mudryts'ka

BADANIE POJĘCIA OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W INTERNECIE.....194

RESEARCH CONCEPT OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN THE NETWORK OF INTERNET194

Volodymyr Ortynskyi, Serhii Kolb

CO DO TREŚCI NIEKTÓRYCH DETERMINANTÓW PRZESTĘPSTW
POPEŁNIANYCH PRZEZ PERSONEL KOLONII KARNYCH.....201

REGARDING THE CONTENT OF SOME OF THE DETERMINANTS OF
THE CRIMES COMMITTED BY THE PERSONNEL OF COLONIES.201

Lyudmila Pawłyszyn

NOWA MORALNOŚĆ SILNEGO CZŁOWIEKA: UWAGĘ I POSZUKIWANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI.207

THE NEW MORALITY OF THE STRONG MAN: CONSIDERATION AND SEARCH FOR NEW OPPORTUNITIES.207

Liliia Petliovana

NIEZBĘDNOŚĆ NAUCZANIA TERMINOLOGII ANGIELSKIEJ Z TURYSTYKI I HOTELARSTWA DLA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA213

THE NECESSITY OF TEACHING ENGLISH TERMINOLOGY OF TOURISM AND HOSPITALITY TO DEVELOP SPEAKING SKILLS213

Serhii Romanov

FORMACJA OSOBY TWÓRCZEJ W ŚRODOWISKU PATRIARCHALNYM (ŁESIA UKRAINKA I OLGA KOBYLAŃSKA).....224

THE BECOMING OF CREATIVE PERSONALITY IN PATRIARCHAL WORLD (LESYA UKRAINKA AND OLGA KOBYLIANSKA)224

Alla Stepaniuk

KSZTAŁTOWANIE KRYTYCZNEGO MYŚLENIA UCZNIÓW W PROCESIE STUDIOWANIA BIOLOGII.....234

SCHOOLCHILDREN'S CRITICAL THINKING'S FORMATION IN THE PROCESS OF BIOLOGY'S STUDYING.....234

Alla Sulyma, Olexander Zdebskyi, Vladyslav Korzhenko

OCENA ROZWOJU FIZYCZNEGO MŁODYCH SZKÓŁ WEDŁUG METODY INDEKSOWEJ.....245

EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN BY THE METHOD OF INDICES.....245

Ivan Haraberius

PERSPEKTYWY OCHRONY MAJĄTKU WEDŁUG PROCEDURY OBRONY
NA UKRAINIE: PODSTAWA ORGANIZACYJNA I PRAWNA254

PERSPECTIVES FOR THE PROTECTION OF PROPERTY BY PROTECTIVE
EQUIPMENT IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL-LEGAL BASIS254

Liliana Tserkunyik

SPECYFIKA ZACHOWANIA OSÓB SKAZANYCH, JAKO OFIAR, W
MECHANIZMIE PRZESTĘPSTW263

SPECIFIC FEATURES OF CONVICTED PERSONS AS THE VICTIMS
IN THE CRIME MECHANISM263

Natala Chaban

HISTOREOGRAFIA BADAŃ BEZSTRONNOŚCI WŁADZY SĄDOWNICZEJ,
JAKO GWARANCJI OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA273

HISTORIOGRAPHY OF INVESTIGATIONS IMPARTIALITY OF THE
JUDICIARY IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS273

Olga Jabłońska

«LEŚNA PIEŚŃ» LESI UKRAINKI JAKO MITOLOGIA «ŚMIERĆ-
ZMARTWYCHWSTANIE»286

«FOREST SONG» BY LESIA UKRAINKA AS MYTHOLOGY «DEATH-
RESURRECTION»286

- ✓ redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami autorów publikacji.
- ✓ artykuły publikowane są w wersji autorskiej. ewentualne zmiany redakcyjnej treści bez zgody autora.
- ✓ redakcja zastrzega sobie prawa do ograniczenia tekstów, jeżeli przekraczają oni 10 stron.
- ✓ redakcja zastrzega sobie prawa do dystrybucji materiałów czasopisma, chyba że postanowiono inaczej w umowie z autorem.

Wydawca:

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie
Adres: ul. Tulipanowa 47, 20-827 Lublin, Tel: (081) 742-68-53
www.isaplublin.pl, email: kntakt@isaplublin.pl
KRS: 0000376930, NIP: 7123238441, REGON: 060730915
Rachunek bankowy: BANK PEKAO SA nr 67 1240 2470 1111 0010 3831 8426

Druk: KWANT STUDIO
Radosław Orłowski
22-300 Krasnystaw, ul. Mikołaja Reja 5
Nakład: papier – 100 szt.